

REHETOBLER

Gemeindeblatt

Januar 2008

Sozialamt; neue Stellenbesetzung

Bis Ende 2007 hatte die Gemeinde Rehetobel mit der Gemeinde Trogen einen Zusammenarbeitsvertrag für die Stelleninhaberin des Sozialamtes. Aufgrund der Kündigung des Zusammenarbeitsvertrages durch die Gemeinde Trogen per 31. Dezember 2007 sind wir gezwungen worden, die Stelle neu zu besetzen. Auf Empfehlung von Martin Bänziger, Sozial-

beratungsstelle Vorderland, hat sich Frau Beate Göller Stieger bereits um diese Stelle beworben. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. Wohnhaft ist Frau Beate Göller Stieger in 9055 Bühler. Sie verfügt über einen Studienabschluss als staatlich anerkannte Krankenschwester sowie als Dipl. Sozialarbeiterin / -pädagogin (FH) und arbeitet bei der Sozialberatungsstelle Vorderland als Sozialberaterin. Die Amtsübergabe hat bereits am 19. und 20. Dezember 2007 stattgefunden. Beate Göller Stieger ist jeweils Mittwoch und Freitag Nachmittag sowie Donnerstag Morgen in ihrem Büro erreichbar. Wir heissen Frau Beate Göller Stieger nochmals herzlich Willkommen!

Altpapiersammlung

**Samstag, 23. Februar 2008
ab 08.00 Uhr**

MG Brassband

Papier und Karton *getrennt* zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrtrichter
hinbringen, deponieren.

Bauamt; unser neuer Bauverwalter

Thomas Albrecht hat per 01. Januar die Stelle als Bauverwalter mit einem 50%-Pensum angefangen. Bereits ab dem 01. Februar ist er zu 100 % bei der Gemeinde Rehetobel angestellt. Ab 1. März übernimmt er zusätzlich das Bausekretariat. Wir heissen Thomas Albrecht nochmals herzlich Willkommen! Bis 31. März führt der bisherige Stellen-

inhaber, Marcel Tanner, das Bausekretariat und etliche Bauverwalter-Nebenaufgaben weiter.

Arbeitsgruppe Finanzen

Um eine langfristig greifende finanzielle Sanierung der Spezialfinanzierungen Gewässerschutz und Wasserversorgung erreichen zu können, sind einschneidende Massnahmen nötig.

Für die Erstellung des Massnahmenplanes «Sanierung der Finanzen Wasserversorgung und Gewässerschutz» ist die Arbeitsgruppe Finanzen gebildet worden.

Wir gratulieren folgenden Mitgliedern zur Wahl in die Arbeitsgruppe Finanzen:

- Dr. Rellstab Urs (FDP)
 - Zuberbühler Andreas (Gewerbeverein)
 - Zuberbühler Fredi (LG Kaien)
 - Schöni Walter (SVP)
 - als Vorsitzender: Gemeindepräsident Graf Ueli
 - als Vorsitzender-Stv. Gemeinderat Pius Steiner (
 - als Aktuarin: Gemeindegassierin Comelia Nauer (mit Stimmrecht)
 - als Berater und Coach: Heinz Brunner, Heiden
- Heinz Brunner hat schon verschiedene AR-Gemeinden in ähnlichen Projekten erfolgreich begleitet.

Dafür wurde ein Nachtragskredit von Fr. 6'000.00 zu je 1/2 z.L. dieser Spezialfinanzierungen 2008 genehmigt.

Leitbild der Gemeinde

Als Instrument der politischen Führung gaben sich in den vergangenen Jahren viele Gemeinden ein Leitbild. In diesem Sinne wurde auch in Rehetobel schon vor Jahren eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche erste Ideen für ein Gemeindeleitbild entwickelte. Der Gemeinderat hat nun die Mitglieder für eine neue Arbeitsgruppe für die Erstellung eines Leitbildes für die Gemeinde gewählt:

- Dr. Bauert Martin (Rechthobler Natur)
 - Burtschi Jörg (LG Lobenschwendi)
 - Jäggi Sandra (LG Kaien)
 - Dr. Lenggenhager Christian (LG Dorf)
 - Sennhauser Richard (LG Robach)
 - Sträuli Roger (FDP)
 - Zesiger Hotz Anne (SP)
 - Zuberbühler Lena (LG Kaien)
 - Silvia Frischknecht (SVP)
 - Rosmarie Arnold (Frauenforum)
 - als Vorsitzender: Gemeindepräsident Graf Ueli
 - als Vorsitzender-Stv.: Gemeinderat Michael Görtz
 - als Aktuarin: Gemeindeschreiberin Fabienne Wey
 - als Berater und Coach: Andreas Löhner, Hundwil
- Andreas Löhner hat die Gemeinde Teufen bei der Entwicklung des 2. Leitbildes beraten. Die Referenzen von Teufen sind sehr gut.

Für die Erstellung des Leitbildes wird ein Nachtragskredit z.L. Laufende Rechnung 2008 von Fr. 15'000.00 gutgeheissen.

Rücktritt des GPK-Präsidenten

Markus Gmür teilt dem Gemeinderat mit Schreiben vom 09. Dezember 2007 seinen Rücktritt per Ende Amtsjahr 2007 / 2008, also per Ende Mai 2008, aus der GPK mit. Die Einreichfrist für Amtrücktritte läuft noch bis Ende Januar 2008.

Postbrunnen: «Postillion»-Reparatur

Der Postillion wurde Ende September 2007 durch Vandalen derart beschädigt, dass er bei Pius Steiner im Stall eingelagert werden musste. Demnächst wird er repariert und wieder montiert.

Der Postillion wurde 1958 für Fr. 2'000.00 zu Lasten des

damaligen Postplatz-Neugestaltungskredites (Fr. 800.00 Rest) und Fr. 1'200.00 zu Lasten des Ortverschönerungsfonds beschafft.

Erschaffen wurde dieses Kunstwerk von Max Oertli, St. Gallen. Max Oertli ist am 08. Dezember 2007 verstorben. Laut Arthur Sturzenegger sind auch die «Katzen» beim Kindergarten Oberdorf ebenfalls ein Werk dieses bekannten Künstlers.

Fabienne Wey, Gemeindeschreiberin

Handänderungen Oktober - Dezember 2007

Einwohnergemeinde Rehetobel (Erwerb 14.07.1978) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 5 m² Boden, ab Grundstück Nr. 815, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Hotz Hans-Peter und Zesiger Hotz Anna, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 19.07.2002) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 42 m² Boden, ab Grundstück Nr. 204, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Anderwert Ursula, Rehetobel (Erwerb 24.01.1974) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 45 m² Boden, ab Grundstück Nr. 205, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Golay Monika, Rehetobel (Erwerb 30.01.1989) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 40 m² Boden, ab Grundstück Nr. 206, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Sturzenegger Jacqueline, Rehetobel (Erwerb 25.03.1988) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 47 m² Boden, ab Grundstück Nr. 207, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Kast Werner und Kast Gertrude, Rehetobel, Gesamteigentümer (Erwerb 06.08.1976, 11.09.1970) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 70 m² Boden, ab Grundstück Nr. 208, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse, und 3 m² Boden, ab Grundstück Nr. 209, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Fässler Verena, Herisau (Erwerb 19.12.1979) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 57 m² Boden, ab Grundstück Nr. 210, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Mutzner Stefan, Rehetobel (Erwerb 27.01.1988) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 333 m² Boden, ab Grundstück Nr. 292, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Ernst Rohrer AG, Rehetobel (Erwerb 01.06.1981) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 120 m² Boden, ab Grundstück Nr. 915, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Rohrer Bertha, Rehetobel (Erwerb 26.09.1991, 11.02.2005) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 124 m² Boden, ab Grundstück Nr. 849, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Züst Walter und Kramer Silvia, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 14.10.2002) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 104 m² Boden, ab Grundstück Nr. 867, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Brassel Bernhard und Graf Susanna, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 17.10.1973, 26.02.1990) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 94 m² Boden, ab Grundstück Nr. 870, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Heer Anna-Maria, Rehetobel (Erwerb 25.03.1970) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 91 m² Boden, ab Grundstück Nr. 211, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Böhler Elisabeth, Rehetobel (Erwerb 22.09.1986) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 833 m² Boden, ab Grundstück Nr. 284, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Graf Hans Rudolf und Graf Beatrice, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 29.08.1996) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 467 m² Boden, ab Grundstück Nr. 253, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Künzler Urs, Leuk Stadt (Erwerb 29.10.1999) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 54 m² Boden, ab Grundstück Nr. 255, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Bänziger Andreas, Rehetobel (Erwerb 06.04.2005) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 25 m² Boden, ab Grundstück Nr. 254, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Weder Elsa, Speicherschwendi (Erwerb 29.08.1975) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 287 m² Boden, ab Grundstück Nr. 250, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Sieber Dora, Rehetobel (Erwerb 09.04.2002) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 24 m² Boden, ab Grundstück Nr. 252, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Kohler Markus und Kohler Monika, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 30.06.1995, 25.09.2001) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 3 m² Boden, ab Grundstück Nr. 251, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Trochler Rolf, Rehetobel (Erwerb 25.09.2001, 23.04.2004) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 50 m² Boden, ab Grundstück Nr. 1112, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse und 259 m² Boden, ab Grundstück Nr. 1129, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Thomann Edith und Koponen Riitta, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 22.03.2004) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 7 m² Boden, ab Grundstück Nr. 1113, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Fiechter Margrith, Bad Ragaz, Bühler Erika, Almens und D'Agostino Rosmarie, Trogen, Gesamteigentümer, (Erwerb 29.01.1990, 18.12.1992) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 268 m² Boden, ab Grundstück Nr. 246, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Schläpfer Walter und Schläpfer Emilie, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 30.04.2007) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 458 m² Boden, ab Grundstück Nr. 1101, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Frei Willi, Rehetobel (Erwerb 17.12.1999) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 31 m² Boden, ab Grundstück Nr. 727, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Wenk Beat, Rehetobel (Erwerb 11.10.2004) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 631 m² Boden, ab Grundstück Nr. 726, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Staub Walter, Rehetobel (Erwerb 18.08.2003) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 74 m² Boden, ab Grundstück Nr. 1201, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Hofer Brigitte, Rehetobel (Erwerb 18.08.2003) an Flurgenossenschaft alte Landstrasse, 4 m² Boden, ab Grundstück Nr. 1202, vereinigt mit Grundstück Nr. 1222, Alte Landstrasse

Rohner Urs, Rehetobel (Erwerb 27.08.2002) an Stoffel Peter und Stoffel Vera, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 119, 1'032 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 188, Sägholzstrasse 27

Erbengemeinschaft Edith Bader (Erwerb 24.10.2007) an Karrer Ursula, Italien und Hotz Susanne, St. Gallen, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 851, 2'119 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 756, Garagengebäude Nr. 756, Sonderstrasse 29

Karrer Ursula, Italien und Hotz Susanne, St. Gallen, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 24.10.2007) an Zingg Heinz, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 851, 2'119 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 756, Garagengebäude Nr. 756, Sonderstrasse 29

Einwohnergemeinde Rehetobel (Erwerb 06.03.1970) an Jürgensen Thomas und Jürgensen Erika, Mörschwil, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1233, 631 m² Grundstücksfläche, Lindenbüel

Einwohnergemeinde Rehetobel (Erwerb 06.03.1970) an Tolle Nicole, Rehetobel, 234 m² Boden, ab Grundstück Nr. 919, vereinigt mit Grundstück Nr. 1157, Bergstrasse

Wittwer Hedwig sel., Rehetobel (Erwerb 24.10.1961) an Kern Otto, USA, Liegenschaft Nr. 829, 433 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 629, St. Gallerstrasse 8

Kern Otto, USA (Erwerb 14.11.2007) an Schläpfer Stefan, Lustmühle, Liegenschaft Nr. 829, 433 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 629, St. Gallerstrasse 8

Eisenring Ruth, Wollerau (Erwerb 09.02.1982) an Gmür Annette, Zürich, und Lenzlinger Urs, Zürich, Gesamteigentümer, Liegenschaft Nr. 765, 2'225 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 447, Bergstrasse 70

Erbengemeinschaft Albert Tobler (Erwerb 09.04.2002, 11.10.2006) an Staub Walter, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1227, 19'219 m² Grundstücksfläche, Wäldlerstrasse

Flurgenossenschaft alte Landstrasse, Rehetobel (Erwerb 10.10.2007) an Einwohnergemeinde Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1222, 4'650 m² Grundstücksfläche, Alte Landstrasse

Erbengemeinschaft Ernst Knechtli (Erwerb 27.06.2007) an Regli Christof und Regli Ruth, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 322, 206 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 230, Michlenberg 9

Einwohnergemeinde Rehetobel (Erwerb 14.07.1978) an Wagner Walter und Wagner Katharina, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1236, 596 m² Grundstücksfläche, Blatten

Einwohnergemeinde Rehetobel (Erwerb 14.07.1978) an Hotz Hans-Peter und Zesiger Hotz Anna, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 815, 773 m² Grundstücksfläche, Blatten

Langenauer Jakob, Tann (Erwerb 21.09.1972) an Langenauer Christoph, Speicher, Liegenschaft Nr. 38, 233 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 14, Dorf 1

Wenk Beat, Rehetobel (Erwerb 11.10.2006) an Deponie Vorderland AG, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 716, 1'200 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 545, Wäldlerstrasse 2

Tobler Albert und Tobler Menga, Rüthi, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 04.12.1992) an Zech Andreas und Böhme Ricarda, Wald, Liegenschaft Nr. 121, 334 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 25, Sägholzstrasse 14

Birchler Mathilde, Zürich (Erwerb 01.12.1982) an Egli Robert, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1190, 13'677 m² Grundstücksfläche, Habset

Erbengemeinschaft Willi Lanker (Erwerb 28.12.2007) an Lanker Willi, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 135, 280 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 86, Oberstädelweg 4

Nagel Christian, St. Gallen (Erwerb 03.04.2003) an Egger Nagel Jacqueline, Rehetobel, 1/2 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 173, 499 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 56, Garagengebäude Nr. 1003, Oberstrasse 22 (Egger Nagel Jacqueline ist neu Alleineigentümerin)

Im 4. Quartal 2007 ausgehängigte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Jürgensen Thomas und Erika, Reggenschwilerstrasse 35, 9402 Mörschwil

Neubau EFH, «Bergstrasse», Parz. 1233, Assek. 1133, Rehetobel

Kast Erika, Bürgerheimstrasse 1, 9038 Rehetobel

Solaranlage auf Dach und Firmenwerbung, Bürgerheimstrasse 1, Parz. 143, Assek. 65, Rehetobel

Rätz Walter, Holderenstrasse 25, 9038 Rehetobel

Funkantennen, Holderenstrasse 25, Parz. 78, Assek. 142, Rehetobel

Bänziger Hans, Sägholzstrasse 53, 9038 Rehetobel

Anbau Schopf, Sägholzstrasse 53, Parz. 112, Assek. 197, Rehetobel

Hönig Walter und Kaufmann Rudolf, Poststrasse 3, 9410 Heiden

Neubau Carport, Bergstrasse, Parz. 1225, Assek. 1142, Rehetobel

Heller AG, Planungsbüro / GU, Büelenweg 8, 9410 Heiden

Projektänderung zu EFH mit Garage, Parz. 1195, Assek. 1087, Rehetobel

Schneider Rebecca, Rüttiweg 18, 4144 Arlesheim

Realteilungs- und Zerstückelungsgesuch, Parz. 657, 1089, Assek. 538, Oberkaien 6, 9038 Rehetobel

Weder Elsa, Seeblickstrasse 1, 9037 Speicherschwendi

Realteilungs- und Zerstückelungsgesuch, Parz. 250, Assek. 523, 878, Heidenstrasse 44, 9038 Rehetobel

Langenegger Sven, Ettenberg 16, 9038 Rehetobel

Belagseinbau auf Zufahrtsstrasse, Parz. 626, Ettenberg, 9038 Rehetobel

Anghern-Wohlwend Ruth + Beda, Fuchsgasse 20a, 9443 Widnau

Erweiterung Wohnzimmer, Parz. 821, Assek. 452, Bergstrasse 58, 9038 Rehetobel

Schläpfer Stefan, Weirden 23, 9062 Lustmühle

Türe mit Vordach anstelle Fenster, Parz. 829, Assek. 629, St. Gallerstrasse 8, 9038 Rehetobel

Wohnsitznahmen im Dezember 2007

- Bente, Friedrich-Wilhelm, Heidenerstrasse 16
- Gmelin, Gisa, Heidenerstrasse 16
- Kellenberger, Martin, Bergstrasse 1
- Rohner, Heinz, Oberdorf 2

Bevölkerungsbewegung 2007

Im Jahre 2007 kamen auf der Einwohnerkontrolle Rehetobel 106 (104) Personen zur Anmeldung; zur Abmeldung 111 (97) Personen, so dass sich die Einwohnerzahl per 31. Dezember 2007 um 5 Personen auf 1'688 (1'693) reduzierte, diese verteilt sich auf:

169	(172)	Bürger(innen)
1'379	(1'390)	übrige Schweizer(innen)
140	(131)	Ausländer(innen)

Nach Geschlechtern getrennt ergeben sich 861 (870) Einwohnerinnen und 827 (823) Einwohner. Von der Bevölkerung bekennen sich 919 (934) zur evangelisch reformierten, 447 (433) zur römisch katholischen und 322 (326) zu anderen Konfessionen (inkl. Konfessionslose).

Älteste Einwohnerin ist Frau Martha Bächler-Gysin, Oberdorf 3, geboren am 13. Juni 1908. Ältester Einwohner ist Herr Ernst Lämmli, geboren am 17. Februar 1907, Oberdorf 3.

Zusätzlich waren per 31. Dezember 2007 86 (83) Personen mit Heimatausweis gemeldet.

Zivilstandsnachrichten

Todesfälle

Tschopp geb. Walser, Anna, geboren 1922, Rehetobel AR, Chastenloch 16, gestorben am 07. Dezember 2007 in Heiden AR

Zähner geb. Heierle, Berta, geboren 1943, Rehetobel AR, Gigeren 16, gestorben am 14. Dezember 2007 in Heiden AR

Suter geb. Zähner, Martha, geboren 1925, Rehetobel AR, Hauetenstrasse 4, gestorben am 20. Dezember 2007 in Rehetobel AR

Graf, Albert, geboren 1908, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 30. Dezember 2007 in Rehetobel AR

Boldrini geb. Schlosser, Yvonne Claire, geboren 1918, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 06. Januar 2008 in Rehetobel AR

Geburt

Sequeira Almeida, Inês Sofia, geboren am 11. Dezember 2007 in Heiden AR, Tochter des Pinto de Almeida, Nelson Manuel, und der Pereira Sequeira, Vera Lúcia, Rehetobel AR, Heidenerstrasse 30

Jost, Kai Jonin, geboren am 15. Januar 2008 in Heiden AR, Sohn des Jost, Benjamin Andri, und der Jost geb. Berweger, Sara, Rehetobel AR, Bergstrasse 7

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Nach langem Überlegen, sind wir übereingekommen, ein paar positive, aber auch negative Aspekte, einer chronischen Krankheit zu beleuchten.

Der 10. März 2003 war ein Wendepunkt in unserem Leben. Wir bekamen einen neuen Mitbewohner. Sein Name ist James. Seitdem der ständige Begleiter von Stadi (meinem Mann). James war da schon etwa vier Jahre bei uns, ohne das wir davon wussten. Wer ist James? Er bestimmt den ganzen Tagesablauf: ob Stadi gut aufstehen kann, ob er normal frühstücken kann, ob er überhaupt schlafen konnte, ob er gehen kann usw...

Er ist sein engster Kumpel, weil eines ist sicher, er wird von dem ersten Besuch an immer bei ihm bleiben, als Dauergast. Also ist Stadi nie mehr einsam. Nun die Frage, gibt es da auch Vorteile? Wir haben unterdessen gelernt, uns mit der Krankheit und vor allem mit James auseinander zu setzen. Durch die Gründung einer Selbsthilfegruppe, haben wir andere Betroffene gefunden, denen es genauso geht wie uns. Durch die Krankheit konnten wir dadurch viele neue Freunde gewinnen, die wir sonst wohl niemals kennen gelernt hätten. Auch ist unser Tagesablauf, der ja vorwiegend durch James bestimmt wird, ruhiger geworden und das Wesentliche ist in den Vordergrund getreten. Dadurch, dass Stadi nur noch ganz beschränkt arbeiten kann, läuft sein Hirn auf Hochtouren und ihm fallen immer wieder neue Ideen ein, die zum Teil durchführbar sind, zum Teil aber Wunschdenken bleiben. Zum Beispiel Gotthard in Rehetobel (haha).

Für uns als Familie, gibt es auch einige negativen Aspekte. Die Krankheit bringt auch eine Wesensänderung mit sich. Diese ist gegen aussen vielleicht nicht so sehr sichtbar, aber wenn mal Ruhe einkehrt, kommt die schon mal zum Vorschein. Ein wenig Egoismus gehört da auch dazu, weil Stadi oft das Gefühl hat, irgendwas zu verpassen. Dabei wird die Familie schon mal vergessen. Es gibt Nächte, da wird sein Bett kaum benutzt, weil sein James ihn nicht schlafen lässt. Die Unruhe treibt ihn dann auch öfters mal Nachts raus, um seine Mobilität mit dem Auto noch richtig zu nutzen. Dies hat dann zur Folge, dass da noch wer nicht schläft. Aber Stadi mit seinem James, kommen da gut mit klar. Es ist nicht so, dass nun James sein bester Freund geworden ist, mitnichten, er kämpft auch immer wieder gegen ihn an und fordert ihn dann voll heraus. Das vor allem dann, wenn er sich im Holz austobt. Die Retourkutsche von seinem Begleiter kommt aber dann auch jedes Mal und

da ist dann meist James der Stärkere. Wobei da gehen die Meinungen zwischen Stadi und mir stark auseinander. Hm ist halt auch immer Ansichtssache und spüren kann nur er sich selber. Das mal ein kleiner Einblick in unser Leben. Wir möchten uns an dieser Stelle noch recht herzlich bei der Familie Bartolomeoli für die Feder bedanken und geben sie an Herrn Fabian Joos weiter.

Markus und Judith Stadelmann mit Christoph und Andreas

Konzerte in Rehetobel

Samstag, 9. Februar 2008
 evang.-ref. Kirche, 19.00 Uhr

La banda ANTIX

Werke von Telemann, Marcello, Mozart, Dvorak, Reger.
 Leitung: Igor Karsko, Oboe: Andrea Bischoff.

Kollekte

Rehetobel auf der Appenzeller Sonnenterrasse Verkehrsverein

Vollmond- schneeschuh- wandern

Am **Samstag, 23. Februar 2008** versuchen wir nochmals, bei einer Schneeschuhwanderung um Rehetobel den Vollmond zu geniessen. Besammlung um 19.00 Uhr beim Verkehrsbüro. Achtung: Bitte unbedingt beim Verkehrsbüro bis am Donnerstag, 21. Februar 2008 anmelden.

Bitte keine Hunde mitnehmen!

Geniessen Sie den glitzernden Schnee im Vollmondlicht.

Schneeschuhe kann man im Verkehrsbüro mieten!

Der Verkehrsverein machts möglich!

Gratulationen

Wir gratulieren folgendem Rehetobler herzlich zu seinem Abschluss:

Stefan Grob

eidg. dipl. Polybaupolier, Vertiefungsrichtung Flachdach

Das Gasthaus zur Poscht in Rehetobel-City ist nun schon wieder 1/4 Jahr offen.

Ich, Albert Gmünder, habe am 1. November 2007 erfolgreich gestartet, Rehetobler, Wäldler, Häädler und auch eine grosse Zahl ehemaliger Stammgäste aus meiner Zeit im Rössli, darf ich erfreulicherweise zu meinen Gästen zählen.

Mit verschiedenen Spezialitätenwochen, dem täglichen Mittagmenu mit oder ohne Fleisch ab Fr. 16.50, verwöhne ich meine Gäste.

Auch am Abend sind Sie herzlich willkommen bei gemütlichem Ambiente zum Essen, einem Glas Wein, einem Bier, s Wonder, Himml oder Flauder nach der Vereinsprobe oder einfach so einkehren.

Unsere Öffnungszeiten sind von Mittwoch bis Samstag, mittags von 11.00 - 14.00 Uhr und abends von 18.00 Uhr - Ende

Neuigkeiten über meine Events erfahren Sie laufend auf meiner Homepage unter www.poscht.ch

Kellerfest 31. August 2008

Interessierte Vereine die gerne mitmachen würden melden sich bitte bei:

Karin Rohner, 071 877 27 42, krohner@gmx.net oder

Dani Rutz, 071 245 40 92, info@rutz-feuerstellen.com

Anmeldeschluss ist der 20. Februar 2008

UNICEF «Sternwoche» für Kinder in Malawi

Für das obgenannte Projekt wurde am 28. November 2007 ein Floh- und Bastelmarkt durchgeführt. Wir durften den stattlichen Betrag von Fr. 180.- einnehmen. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle kleinen und grossen Helfer und alle, die diesen Verkauf unterstützt haben.

E. Hug

Schwimmbad Rehetobel

Die Schwimmbadgenossenschaft sucht **rüstigen Rentner oder Bursche** für Umgebungsarbeiten wie Rasen mähen etc. für, ca. 5 bis 8 Std. pro Woche während den Sommermonaten

Bitte melden Sie sich bei Dani Rutz, 071 245 40 92

Personelle Änderung in der Mütter-Väterberatung

In der Mütter-Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland zeichnet sich eine Veränderung ab. Kathrin Hörler wird sich auf 1. März einer neuen beruflichen Herausforderung stellen. Dies hat neben der personellen Änderung auch eine Anpassung im Beratungsangebot zur Folge. Die betroffenen Eltern werden mit einem Brief informiert.

Ab März 2008 wird Frau Bernadette Zeller die Stelle in der Mütter-Väterberatung Vorderland antreten.

In allen Gemeinden wird die Beratung neu nur noch auf Voranmeldung stattfinden. Als Ausnahme gilt Heiden, wo nach wie vor jeden Dienstag neben der Stunde auf Anmeldung zusätzlich zwei Stunden ohne Voranmeldung besucht werden können. Jede Beratungsstelle kann weiterhin von allen Eltern des Vorderlandes besucht werden.

Das Angebot für Hausbesuche nach der Geburt oder bei Bedarf bleibt bestehen. Für die Anmeldung in eine Beratung oder für Auskünfte bei Fragen gilt neu folgende Telefonnummer: **Telefonnummer 071 344 40 80**

Telefonzeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr.

Ausserhalb dieser Zeiten ist der Telefonbeantworter eingeschaltet

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für das mir gezeigte Vertrauen bedanken.

Mit den besten Wünschen für die Zukunft

Kathrin Hörler

*Mütter-Väterberatung Vorderland
 pro juventute Appenzell Ausserrhoden*

KURSPROGRAMM

FEBRUAR 2008 – SEPTEMBER 2008

QI GONG UND T'HAJ CHI IM VERGLEICH

Susanne Rechsteiner, 4 Donnerstagabende, 07.02., 14.02., 21.02. und 28.02.2008, 18.30 - 19.30 Uhr oder 4 Freitagvormittage, 08.02., 15.02., 22.02. und 29.02.2008, 09.30 - 10.30 Uhr, Theorieraum im Feuerwehrhaus Wolfhalden, Kurskosten Fr. 90.--

TEXTVERARBEITUNG WORD 2003 - GRUNDKURS

Isabelle Weibel, 5 Mittwochabende, 13.02., 27.02., 05.03., 12.03. und 19.03.2008, 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 330.-- (exkl. Kursunterlagen)

APPENZELLER MUNDART

Hansuli Zuberbühler, 2 Donnerstagabende, 14.02. und 21.02.2008 oder 2 Dienstagabende, 26.02. und 04.03.2008, 20.00 - 21.45 Uhr, Asiatica-Galerie, Rehetobel, Kurskosten Fr. 35.--

FRANZÖSISCH - AUFFRISCHEN UND REDEN

Judith Egger-Nef, 8 Montagvormittage, 08.30 - 10.00 Uhr oder 8 Montagabende 19.30 - 21.00 Uhr ab 18.02.2008, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 190.--

SPANISCH FÜR ANFÄNGER 3

Cristina Perez-Brunschwiler, 18 Dienstagabende ab 26.02.2008, 20.00 - 21.30 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 400.-- (exkl. Kursunterlagen)

BOGENBAU

Helmut Westermann, 3 Mittwochabende, 27.02., 05.03. und 12.03.2008, 19.00 - 22.00 Uhr und 1 Samstag, 15.03.2008, 09.00 - 16.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 240.-- + Fr. 90.-- für Material und Dokumentationen

SICHERHEIT IM INTERNET FÜR IHRE KINDER

Markus Hilber, 3 Freitagabende, 29.02., 07.03. und 14.03.2008, 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 215.-- (exkl. Kursunterlagen)

THAI-KÜCHE

Wanpen Signer-Boondee, 3 Dienstagabende, 04.03., 11.03. und 18.03.2008 oder 3 Mittwochabende, 09.04., 16.04. und 23.04.2008 oder 3 Donnerstagabende, 15.05., 22.05. und 29.05.2008, jeweils von 18.30 - 21.00 Uhr, bei W. Signer-Boondee, Wolfhalden, Kurskosten Fr. 300.--

HUHN, EI UND NEST FINDEN SICH

Ruth Thut, kreatives Gestalten mit Draht und Naturmaterialien, Donnerstag, 06.03.2008, 19.00 - 22.15 Uhr, Schulhaus Rehetobel, Kurskosten Fr. 42.-- exkl. Material

ALLES GEREGELT FÜR DEN TODESFALL

Franz Gerber, Dienstag, 11.03.2008, 18.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 70.-- (exkl. Kursunterlagen)

ENGLISCH KONVERSATION

Corina Schmid-Maddalena, 8 Mittwochabende ab 09.04.2008, 19.00 - 20.30 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 190.--

ALPTRAUM TIEFGARAGE - Sicherheitstraining für Frauen

Johanna Federer, Mittwoch, 09.04.2008, 19.30 Uhr, Kath. Pfarreizentrum, Heiden, organisiert durch Frauenverein und „aktiv in Heiden“, Kosten Fr. 8.--

VACACIONES 1 - Spanischkurs für Ferienreisende

Cristina Perez-Brunschwiler, 10 Dienstagabende ab 15.04.2008, 18.15 - 19.45 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 220.--

LANDSGEMEINDEPLATZ TROGEN - Führung

Dr. Heidi Eisenhut, Samstag, 19.04.2008, 16.00 - 17.30 Uhr, Landsgemeindeplatz Trogen, Kosten Fr. 16.--

THEATERABEND IN ST. GALLEN „HAIRSPRAY“ Musical von Marc Shaimann

Freitag, 25.04.2008
17.15 Uhr Nachtessen (fakultativ)
19.00 Uhr Einführung (fakultativ)
19.30 Uhr Besuch Aufführung
Kosten Billett Fr. 85.--, Einführung Fr. 5.--, Nachtessen individuell, zu Lasten der Teilnehmenden (Anmeldefrist: 10.04.2008)

HOMEPAGE ERSTELLEN MIT FRONTPAGE 2003

Markus Hilber, 5 Freitagabende ab 16.05.2008, 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 350.-- (exkl. Kursunterlagen)

VORSORGE UND REHABILITATION VON HERZERKRANKUNGEN

Dr. Artur Bernardo, Dienstag, 16.09.2008, 19.30 Uhr, Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden, organisiert durch Kneippverein und „aktiv in Heiden“, Kosten Fr. 8.--

Anmeldefrist jeweils 14 Tage vor Kursbeginn (wenn nichts anderes vermerkt)

Informationen und Anmeldung beim Sekretariat Weiterbildung AR Vorderland:

Corinne Ruch, Sonnenbergstr. 40, 9038 Rehetobel

071 870 05 02, sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch

**Programm
im Februar**

Fr 1.2.	20:15	Hors de prix – Liebe um jeden Preis
Sa 2.2.	17:15	Der goldene Kompass
So 3.2.	15:00	Bee Movie
	19:00	Dialogue avec mon jardinier
Di 5.2.	14:15	Das Haus in Montevideo
Fr 8.2.	20:15	Dialogue avec mon jardinier
Sa 9.2.	17:15	Verwünscht
	20:15	Kino-Teens: Titanic
So 10.2.	15:00	Alvin and the Chipmunks
	19:00	Elizabeth: The golden Age
Mi 13.2.	20:15	Everything is illuminated
Fr 15.2.	20:15	Elizabeth: The golden Age
Sa 16.2.	17:15	Verwünscht
	20:15	Elizabeth: The golden Age
So 17.2.	15:00	Alvin and the Chipmunks
	19:00	Keinohrhasen
Di 19.2.	14:15	Zum goldenen Ochsen
Mi 20.2.	14:15	Lotta aus der Krachmacherstrasse
Fr 22.2.	20:15	100 Jahre Psychiatrie
Sa 23.2.	17:15	Verwünscht
	20:15	Keinohrhasen
So 24.2.	15:00	Alvin and the Chipmunks
	19:00	Keinohrhasen
Fr 29.2.	20:15	Bersten
Sa 1.3.	20:15	Bersten
So 2.3.	19:00	Bersten

Liederabend in Wald

Am **Sonntag, 17. Februar** findet in der reformierten Kirche Wald **um 17.00 Uhr** ein Liederabend statt. Die Sopranistinnen Suzanne Chappuis und Anita Mauchle musizieren gemeinsam mit dem waadtländer Pianisten und Organisten François Margot. Das vielfältige Programm enthält Kompositionen von der Barockzeit bis ins 20. Jahrhundert. Neben Klassikern von Schubert, Schumann und Mendelssohn erklingen Werke unbekannter Komponisten wie «Bird songs» von Liza Lehmann oder «Blasons des fleurs» von Julien-François Zbindens. Der Schweizer Komponist Zbinden feierte vergangenen November seinen neunzigsten Geburtstag. Das Programm wird mit einem eigentlichen Klassik-Schlager abgerundet «Flower duet» aus der Oper «Lakmé». Der Eintritt ist frei. Es wird eine Kollekte erhoben.

Das Konzert findet auch am Samstag, 16. Februar 2008 um 20.00 Uhr im Musiksaal der Kirchenmusikschule (Klosterhof 6b, St. Gallen) statt.

Appenzeller Singwochenende

25./26. Oktober 2008

«Sonnenblick», Walzenhausen

Mehrstimmige Lieder, klassische Chormusik für jedermann.

Anmeldung:

Michael Weber, Platz, Walzenhausen,
singwochenende@yahoo.com

3 Tage lang Häädler-Fasnacht**Kinderfasnacht am Samstag, 9. Februar**

Von 14.00 bis 17.00 Uhr findet die Fasnacht für unsere Kleinsten statt. Mit dabei am rauchfreien Fasnachtstreiben sind die Tambouren der Jugendmusik und eine Kinder-Guggenmusik. Die Konfettikanone und die anschließende Konfettischlacht ist natürlich auch mit dabei. Der Eintritt ist frei.

Fasnachtsumzug am Sonntag, 10. Februar

Start ist um 13.45 Uhr beim Kindergarten Wies. Wie gewohnt treffen sich zu diesem Umzug wieder über 500 Fasnächtler. Guggenmusiken werden mit ihren fetzigen Klängen den Umzug unterstützen. Die hungrigen Bäuche und durstigen Kehlen kann sich anschliessend Gross und Klein im Kursaal verpflegen lassen. Auch Unmaskierte und Eltern sind herzlich eingeladen, dem bunten Fasnachtstreiben beizuwohnen.

Blochmontags-Maskenball am 11. Februar

Fasnächtlich, fetzig, fröhlich! Im gleichen Atemzug geht es weiter – der beliebte Blochmontags-Maskenball im Kursaal. Saalöffnung ist um 19.30 Uhr – die ersten zehn Masken erhalten freien Eintritt. Ansonsten kostet der Eintritt für Maskierte Fr. 10.– und Nichtmaskierte Fr. 14.–. Neu werden «The Coconuts» für gute Stimmung bis in die frühen Morgenstunden sorgen. Diverse Guggen werden im Laufe des Abends zu Besuch kommen. Für Speis und Trank ist gesorgt. Um Mitternacht ist Maskenprämierung – es locken interessante Preise im Wert von über Fr. 500.–!

Auf eine schöne närrische Zeit freut sich das

OK «Häädler Fasnacht».

Ausgerüstet ins Schnee-Vergnügen

Zweckmässige Bekleidung, Handschuhe, Augenschutz vor UV-Strahlen und eventuell nötige Korrekturbrillen oder Kontaktlinsen gehören zur kompletten Ausrüstung für den Schneesport. Und auch hier gilt: Kluge Köpfe schützen sich. Die bfu empfiehlt für alle Schneesportler Helme und für Snowboarder zusätzlich Handgelenkschutz, für

grosse Sprünge eventuell auch einen Rückenschutz. Beim Kauf eines Schneesporthelms achten Sie auf diese Punkte:

- Vermerk der europäischen Norm EN 1077
- Auffällige Farbe; weiss ist eher ungeeignet
- Harte Aussenschale; Softhelme bieten zu wenig Schutz
- Guter Sitz, auch mit Brille ohne Druckstellen bequem tragbar
- Persönlich anprobieren: Helm aufsetzen und Kinnband offen lassen,
- beim Hin- und Herschütteln darf der Helm nicht wackeln

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den **Monat Februar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 3. Febr. 17.30 Uhr** **Abendbesinnung** mit Marienliedern: Sängerin: Frau Regula Fischer, Flügel: Herr Frédéric Fischer, Trogen und Marientexte: Pfm. B. Jessberger
- 10. Febr. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Organist: Walter Emch, Grub
- 17. Febr. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Organist: C. Bischof, Grub
- 24. Febr. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfm. Britta Ueberschaer, Speicher, Organist: Werner Graf, Rehetobel

Ad-hoc-Chor für Ostern am 23. März 2008/05.30 Uhr

Probe jeweils Mittwoch von 08.30 – 09.30 Uhr und 18.30 – 19.30 Uhr (ev. 20.00 Uhr) ab 13. Februar 2008. Jeden Mittwoch Proben in der Kirche. Weitere Informationen bei Barbara Bischoff (Tel. 071/877 13 43 oder b.moebius@bluewin.ch).

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 13. Februar 2008, 14.30 Uhr im Altersheim Ob dem Holz mit Pfm. B. Jessberger

Donnerstag, 14. Februar 2008, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. B. Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 7. Februar 2008, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger.

Fiire mit de Chliine

Samstag, 16. Februar 2008 um 16.00 Uhr in der kath. Kirche

Kontemplation

Montag, 4. Februar
Montag, 18. Februar

Die Einführung in die Kontemplation beginnt für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte die Meditation um 20.00 Uhr in der **evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel** mit Pfm. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Donnerstag, 7. Februar 2008, um 14.30 Uhr** vor der Spielgruppe, statt. Wir feiern Fasnacht zusammen mit der Spielgruppe!

Konzerte in Rehetobel

Samstag, 9. Februar 2008 um 19.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche
Kammerorchester **la banda ANTIX Luzern**, mit Andrea Bischoff

Abwesenheit von Pfm. Beatrix Jessberger (70%-Pensum)

Pfm. Beatrix Jessberger ist vom 24. Februar – 3. März 2008 abwesend.

Vertretung im seelsorgerlichen Bereich übernimmt:
Walter Frei, Pfr. i.R., St. Gallen (071/278 12 64)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Simone Rechsteiner zur Verfügung (Dienstagvormittag unter Tel. 071 870 08 24).

Kontemplation in der Kirche

Kaum jemand weiss, was sich hinter dem Wort Kontemplation verbirgt. Es handelt sich dabei um eine Form der Meditation, die ohne Worte, ohne Bilder und ohne Gedanken auskommt. Der Atem führt in die eigene Mitte. Kontemplation braucht, wie alle Fertigkeiten, die regelmässige Übung.

Beatrix Jessberger ist seit einem Jahr autorisiert als Kontemplationslehrerin der Via Integralis Einzelne und Gruppen spirituell zu begleiten. Via Integralis wurde von Niklaus Brantschen SJ und Pia Gyger ktw, beide Ordensleute und Zenmeister begründet. Sie integriert die beiden Meditationswege: die christliche Mystik und Zazen (die gegenstandslose Schweigemeditation des Zen – Buddhismus). Gründe, warum man sich in der Kontemplation einübt, sind:

- Stress abbauen
- Achtsamkeit erlernen
- die eigenen schöpferischen Fähigkeiten entfalten
- Sinn finden
- innere Klarheit finden
- die Einheit mit allem Leben erfahren ...

In der Kontemplation geht es darum, Zugang zu finden zur eigenen inneren Quelle oder zum Ort der Zeitlosigkeit bzw. Ewigkeit. Manche nennen diesen Ort auch leere

Liebe, eine Liebe, die nichts weiss und nichts begehrt, die einfach ist. Das Ziel der Kontemplation besteht darin, aus der Illusion der Getrenntheit zu erwachen und dadurch zu einem neuen Handeln zu finden. Durch die Kontemplation wird man nicht einfach ein besserer Mensch, aber man gewinnt inneren Abstand zu Problemen und Konflikten und kann lernen, die Dinge auf eine neue Weise zu lösen. Manche alten Verletzungen lösen sich in der Kontemplation von allein. Letztlich wird man dadurch lebendiger, achtsamer, aufmerksamer und humorvoller.

Alle vierzehn Tage montags trifft sich die Gruppe der Meditierenden in der Kirche im Chorraum. Das gemeinsame Sitzen und Gehen vertieft die eigene meditative Übung im Alltag. Um das Angebot der Kontemplation alle vierzehn Tage aufrecht erhalten zu können, wird Beatrix Jessberger von Katharina Sutter und Ruth Züst gelegentlich vertreten. Um 19.30 Uhr gibt es eine Einführung für NeueinsteigerInnen, von 20.00 Uhr bis ca. 21.10 Uhr gibt es zwei Einheiten mit Sitzen in der Stille, unterbrochen durch einen Intervall mit Gehen.

Wer sich davon angesprochen fühlt, ist herzlich eingeladen.

Beatrix Jessberger, Katharina Sutter und Ruth Züst.

erzählt, der Maria und Joseph damals Herberge im Stall gewährte.

Als Auftakt zur Adventszeit wurde am 1. Dezember 2007 das Adventsfenster der evangelischen Kirche geöffnet. Im Bezug auf das Weihnachtspiel der Kinder zeigte es den Wirt auf seinem Weg zurück in seine Schlafkammer.

Das grossartige Ereignis der heiligen Nacht ist allen bestens bekannt. Auch die Kinder der Kinderkirche wissen über Maria und Joseph, die Engel, die Hirten, die Könige und das kleine Jesuskind in der Krippe bei den Tieren zu erzählen. Mit grossem Eifer vertieften sie sich während der Adventszeit an vier Samstagvormittagen in das Wirken des Herbergwirtes und übten für die Vorführung der Weihnachtsgeschichte:

«Was für eine Nacht» für den gestressten Wirt der Herberge «Zur Stille». Kaum waren seine letzten Gäste endlich in ihren Zimmern verschwunden, klopfte es an der Türe...

Die Kulissen wurden von Werner Graf und Hansjakob Züst entworfen und in Zusammenarbeit mit Timon Graf aufgebaut. Das Bühnenbild versetzte SchauspielerInnen und ZuschauerInnen in eine andere Zeit.

Pfarrerin Beatrix Jessberger gab dem Weihnachtsspiel in ihrer lieblichen Art den festlichen Rahmen und so konnten unsere Herzen für Weihnachten bereit werden.

Im Namen des KIK-Teams danken wir allen Beteiligten für die Mithilfe und die tolle Unterstützung. Den Kindern gebührt ein grosses Lob für ihren Bühnenauftritt!

KIK-Team

Ökumene leben

Was für eine Nacht

Unter Leitung von Stefanie Auoami begleitete der Kinderchor das diesjährige Weihnachtsspiel, das von der Kinderkirche am 4. Advent aufgeführt wurde. Musikalisch umrahmten die Kinder das Stück mit ihren eigenen Instrumenten. Die Geschichte wurde aus Sicht des Wirtes

Einladung zum Weltgebetstag am Freitag, den 7. März 2008 in der evang.-ref. Kirche um 19.30 Uhr

Der diesjährige Weltgebetstag verbindet uns mit Guyana, einem Land in Südamerika, das in unseren Breitengraden wenig bekannt ist. Es grenzt an Venezuela, Brasilien, Surinam und an den Atlantik. Es ist das einzig englischsprachige Land auf dem südamerikanischen Kontinent. Historisch, wirtschaftlich und kulturell ist es eng mit der karibischen Inselwelt verbunden.

Es muss ein wunderschönes Land sein, mit grossen Regenwaldflächen und massiven Tafelbergen, von denen oft spektakuläre Wasserfälle ins Tiefland stürzen. Der höchste, mehrstufige Wasserfall Guyanas ist der King George VI Fall mit 488 Metern.

In Guyana leben Menschen aus den verschiedensten Kulturen und Religionen, Ureinwohner, Afro-GuyanerInnen, Indo-GuyanerInnen, Christen, Hindus und Moslems neben- und miteinander.

Beim Weltgebetstags – Gottesdienst wird «betend informiert» – mit dem Ziel, dass wir informiert handeln. In der Liturgie setzen sich die Frauen aus Guayana mit dem Thema «Weisheit» auseinander. Die ARAI Frauengruppe bereitet den Weltgebetstag mit anderen interessierten Frauen aus Rehetobel vor.

Beatrix Jessberger, Pfm.

guinea. Mit dem Erlös soll den Kindern dort das Schulgeld bezahlt werden, damit auch sie bessere Chancen im Leben bekommen. Die Bevölkerung hat die Kinder überall freundlich aufgenommen und sie grosszügig unterstützt. Organisiert wurde das Sternsingen gemeinsam von der katholischen und ev. ref. Kirchgemeinde.

Fiire mit de Chliine

Am **Samstag, 16. Februar 2008 um 16.00 Uhr** sind alle Kinder im Alter von 2 – 5 Jahren mit ihren Familien, sowie alle Interessierten in die evang.-reformierte Kirche zum ökumenischen «Fiire mit de Chliine» eingeladen.

«Jesus hät mi gäm grad so wie-n- i bi...do dra freu i mi!» Mit und auf euch alle freuen sich Lalegna und Joana Baumann sowie Tamara Lutz.

Anschliessend geniessen alle zusammen einen feinen Zvieri.

Sternsingen in Rehetobel

Wir bringen Frieden... den Frieden unseres Herrn...

Ein uralter schöner Brauch lebt auch bei uns wieder auf. Am 5. und 6. Januar waren auch dieses Jahr die Sternsinger unterwegs. Die 30 Kinder zogen in vier Gruppen als Sternträger, Könige, Hirten oder Kässelitträger durchs nächtliche Dorf. Ein leuchtender Stern führte sie von Haus zu Haus. Sie sangen ihre Friedens- und Segenslieder für das neue Jahr und schrieben über den Haustüren den Segensspruch 20 +C + M + B + 08 : Christus mansionem benedicat, auf deutsch übersetzt bedeutet: dieser alte lateinische Spruch: Christus segnet dieses Haus. Am Sonntagabend statteten die Sternsinger auch dem Abendgottesdienst einen kurzen Besuch ab. Dieses Jahr sammelten die Sternsinger für Strassenkinder in Papua Neu-

Jahreszeiten - Wenden

in Musik, Lied und Tanz

Den stets wiederkehrenden Übergänge der Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter wollen wir in ihren Stimmungsbildern und Erlebniswelten Raum geben durch verschiedene Stilrichtungen der Musik, der Lieder, des Tanzes und der Bewegung.

Frühlingstagundnachtgleiche Do 20. März
Sommersonnenwende Fr 20. Juni
Herbsttagundnachtgleiche Mo 22. September
Wintersonnenwende So 21. Dezember

jeweils 19 – 21 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel

Kontakt/Infos:

Barbara Bischoff 071 877 13 43 / b.moebius@bluewin.ch
 Gisa Frank 071 877 49 37 / info@frank-tanz.ch

Ökumenische Fastenwoche

7. bis 14. März 2008

Fasten – aus Null wird Plus!

Mathematisch gesehen ist dieses Motto natürlich unsinnig; als Erlebnis des Fastens kann es aber durchaus zur frohen Realität werden.

Die Nulldiät, das heisst der Verzicht auf feste Nahrung während einer Woche, hat schon unzählige Male echten Mehrwert gebracht. Fasten entschlackt nicht nur den Körper, sondern schafft auch mentale Freiräume. Das gibt Gelegenheit, über Fragen nachzudenken, die sonst vielleicht verdrängt werden.

Wollen Sie es versuchen?

Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen treffen sich täglich um 19.00 Uhr im Pfarreizentrum Heiden zu einem Erfahrungsaustausch, zum gemeinsamen Teetrinken, zur Meditation oder einem gemeinsamen Spaziergang. Diese Begegnungen bringen Impulse und Bestärkung, die Woche «durch zu halten». Die Treffen sind ein wichtiger Bestandteil des Fastens. Es wird erwartet, dass man an den Treffen teilnehmen kann.

Diejenigen, die keine Fastenerfahrungen haben, sind am Dienstag, 26. Februar, 19.30 Uhr zu einem Informationsabend im Pfarreizentrum Heiden eingeladen. Anmeldeabschluss: Sonntag, 2. März. Weitere Informationen erhalten Sie bei Niklaus Züger. Tel: 071 891 17 56

Katholische Kirchengemeinde

Herzliche Gratulation

Kürzlich durfte unsere Katechetin Vreni Kuster aus den Händen des Fachstellenleiters für Katechese und Religionsunterricht unseres Bistums St. Gallen Theo Stieger und von Bischof Markus Büchel nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss und bewährter Praxiserfahrung ihr Wählbarkeitszeugnis entgegennehmen. Im Gottesdienst anlässlich der Wählbarkeitsfeier sagte Bischof Markus den 46 neuen Katechetinnen und Katecheten: «Es ist ein grosses Geschenk, dass Menschen sich auf den Weg machen, um in der Kirche einen wichtigen Dienst zu übernehmen. Wir feiern heute nicht einfach die Übergabe eines Dokumentes, sondern den langen Weg den ihr gegangen seid und den Entschluss, im Auftrag der Kirche die Frohbotschaft weiter zu tragen. Danke, dass ihr durch euren Einsatz, euren persönlichen Glauben und euer Wissen den Kindern und auch Erwachsenen etwas von der Gegenwart des Auferstandenen Christus vermittelt.» Er ermunterte die Katechetinnen und Katecheten speziell mit den Kindern zu beten, sie das Beten zu lernen.

Wir wünschen Dir, Vreni, Freude und gute und schöne Erfahrungen in Deiner Arbeit als Katechetin und danken Dir für Dein grosses Engagement.

Segnungsfeier für Kinder (Blasiussegen)

Am Sonntag, 3. Februar, wird um 17.00 Uhr in der kath. Kirche Heiden während einer kurzen Feier der Blasiusse-

gen erteilt. Dazu sind besonders Eltern mit ihren kleinen und auch grösseren Kindern eingeladen. Der Blasiussegen ist ein eindrückliches Ritual. Rituale geben dem Leben Tiefe und stellen es in einen neuen Sinnzusammenhang. Der Blasiussegen ist ein Ausdruck, dass Gott unser ganzes Leben mitträgt, in guten und auch in schwierigen Situationen und er nicht nur unser «seelisches», sondern auch unser «leibliches» Wohl will.

Schon bald geht auch im Kirchenjahr die Weihnachtszeit mit Lichtmess am 2. Februar zu Ende. Dieses Jahr beginnt schon 4 Tage später am 6. Februar mit dem Aschermittwoch die Fastenzeit. Geniessen Sie also die sehr kurze Faschnachtszeit, die in dieser Region doch wenigstens um einige Tage verlängert wird, umso mehr.

Taizé Abend

Am Sonntag, 24. Februar findet um 19.00 Uhr in der katholischen Kirche Heiden wieder ein Taizé-Gebet statt zum Thema: «Damit das Recht auf Nahrung kein frommer Wunsch bleibt». Für viele ist Taizé mit seiner offenen Spiritualität und dem einfachen Gebets- und Lebensstil ein Ort der Hoffnung.

Das Taizé-Gebet lebt von der Atmosphäre, den vielen brennenden Kerzen, der Stille, immer wiederkehrenden Gesängen und Texten. Es will uns bestärken im Engagement für ein würdevolles Leben aller Menschen. Alle sind zu dieser Feier herzlich willkommen. Ab 18.30 Uhr werden die Gesänge eingeübt.

Gottesdienstzeiten:

Samstag, 2. Februar, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Sonntag, 3. Februar, 17.00 Uhr

Blasiussegenfeier in der kath. Kirche Heiden

Mittwoch, 6. Februar, 19.00 Uhr

Bussfeier mit Taufgelübdeerneuerung für Erstkommunikanten und ihre Familien in der kath. Kirche Heiden

Donnerstag, 7. Februar, 16.00 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 9. Februar, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Samstag, 16. Februar, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Samstag, 23. Februar, 9-14 Uhr

Eltern-Kind Tag für Erstkommunikanten

Samstag, 23. Februar, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Sonntag, 24. Februar, 19.00 Uhr

Taizé-Gebet in der kath. Kirche Heiden

Sonntag, 2. März, 10.30 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst, anschliessend Suppenz'mittag im Gemeindezentrum

Voranzeige:

Sonntag, 6. April, Erstkommunion in Rehetobel

Schule Rehetobel

Information

SCHULHAUS 9038 REHETOBEL

Einladung zum Elternforum

(Öffentlicher Jahresanlass des Elternrates der Schule Rehetobel)

Donnerstag, 14. Februar 2008 - 20 Uhr
kleiner Saal des Gemeindezentrums Rehetobel

Liebe Eltern und Interessierte

Es freut uns, dass wir den bekannten Referenten Dr. phil. A. Ghaemmaghami, (www.eltermbildung-sg.ch) Gründer und Leiter der internationalen Akademie für Humanwissenschaften und Kultur, Psychologe, Psychotherapeut, Lehranalytiker, Eltern- und Erwachsenenbildner für ein Referat gewinnen konnten:

Konfliktmanagement und Friedenserziehung für Familien und Schulen

Das Thema des Referats ist auch ein möglicher Inhalt für einen weiterführenden Kurs, der vom Elternrat in Zusammenarbeit mit der Schule von Herrn Ghaemmaghami angeboten werden könnte.

Der Abend ist in zwei Teile gegliedert:

1. Teil (30 Minuten)

Kurzpräsentation (Infos an Pinwänden) der aktuellen Themen des Elternrats und des Vereins Schule und Elternhaus (S+E).

2. Teil (60 Minuten)

Referat mit Fragerunde und Vorstellen des möglichen Kursangebotes

Freundliche Grüsse

Elternrat und Schule Rehetobel

Diese Einladung wird auch an Elternvereinigungen der Umgebung und weitere Interessenten verschickt.

Die Schulkommission auf Schulbesuch

Am Dienstag, 8. Januar hatte die Schule Rehetobel hohen Besuch. Der Schulpräsident Martin Zürcher und die Mitglieder der Schulkommission nahmen sich einen ganzen Tag Zeit, um den Kindergarten und die verschiedenen Schulklassen zu besuchen und mitzerleben, wie anders die heutige Schule gegenüber früher ist. Am frühen Abend wurden wir eingeladen zu einem Neujahrsapéro und erhielten viele positive Rückmeldungen zum Tagesgeschehen. Das Engagement der Schulkommission und die Anerkennung, die wir Lehrerinnen und Lehrer erhielten, haben uns riesig gefreut. Vielen Dank!

Erika Fritsche

Neujahrsapéro – gemütliches Zusammensein nach einem Schultag mit der Schulkommission.

Erziehung

Der F.R.E.I – Nachmittag aus Kindersicht

Schon seit mehr als drei Jahren dürfen Unterstufen-SchülerInnen am Donnerstag- oder Freitagnachmittag ihren Unterricht selber gestalten.

Ein paar Kinder erzählten, wie ihnen das offene, altersdurchmischte Lernen gefällt.

Gespräch mit Lorena (2. Klasse), Matthia, Laura, Monja und Teuta (1. Klasse)

EF *Wie gefällt euch der F.R.E.I – Nachmittag?*

Lorena *Mir gefällt er gut. Ich freue mich immer darauf. Auf die anderen Nachmittage, an denen ich Schule habe, freue ich mich ein bisschen weniger.*

EF *Warum gefällt dir gerade der F.R.E.I – Nachmittag so gut?*

Lorena *Weil – da kann ich mir so Sachen aussuchen – was mich interessiert... und sonst sagen meistens die Lehrerinnen, was wir machen müssen.*

EF *Wo bist du jetzt grad dran?*

Lorena *Ich schreibe mit Matthia und Lea eine Geschichte. In dieser Geschichte gibt es eine ganz freche Elfe und die plagt immer die Menschen...*

EF Du arbeitest jetzt mit zwei Kindern aus der 1. Klasse zusammen. Ist das gut für dich? Hast du nicht das Gefühl, die können das noch nicht?

Lorena Nein.

EF Kannst du von ihnen auch etwas lernen?

Lorena Ja.

EF Was zum Beispiel?

Lorena (denkt nach)

Matthia Geduld. Geduld braucht es, weil wir uuumega lang brauchen.

EF Wie ist der F.R.E.I – Nachmittag für dich, Matthia?

Matthia Gut - also – ich freue mich nicht sooo wie Lorena sich freut, weil ich die normale Schule lieber habe, weil ich nicht so wählen muss. Manchmal freue ich mich auch mehr auf den F.R.E.I – Nachmittag; das ist halt verschieden. Jetzt freue ich mich schon ganz lange auf den F.R.E.I – Nachmittag wegen der Geschichte.

Ich finds einfach läss, dass der F.R.E.I – Nachmittag nicht immer das Gleiche ist. Mir würde es nicht so gefallen, wenn jeder Tag F.R.E.I – Nachmittag wäre, dann hätte ich nicht mehr so Freude, dann wäre es nichts Besonderes mehr.

Lorena Dann wüsste man plötzlich nicht mehr was machen – weil – ein ganzes Jahr lang! Da weißt du doch nicht mehr, was du jetzt machen willst.

EF Und du – Matthia - warum hast du die „normale“ Schule lieber?

Matthia Weil ich so gern im Zahlenbuch arbeite.

EF Das könntest du am F.R.E.I – Nachmittag auch machen.

Matthia Aber da bin ich doch an der Geschichte!

Lea, Matthia und Lorena erfinden eine Geschichte. Sie schreiben sie auf dem Computer und üben dabei das Zehnfingersystem.

EF Laura, Teuta und Monja - ich sehe euch hier mit einem Buch und mit Blättern. Wo seid ihr dran?

Laura Wir machen ein Projekt über Hamster.

EF Wie viele Nachmittage arbeitet ihr schon daran?

Laura Zwei Nachmittage. Heute präsentieren wir.

EF Und wie gefällt euch der F.R.E.I – Nachmittag?

Monja Gut. Mir gefällt eigentlich alles.

Teuta Mir auch alles.

EF Hättet ihr es am liebsten, wenn die ganze Schule so wäre?

Monja Ja.

Laura Mir gefällt der F.R.E.I – Nachmittag sehr, aber wenn jeden Tag F.R.E.I – Nachmittag wäre, fände ich das nicht grad so lässig.

Teuta Mir gefällt jeder Tag in der Schule.

EF Wie geht es euch, wenn ihr präsentieren müsst? Seid ihr da aufgereg?

Laura Ein bisschen nervös.

Lorena Beim Präsentieren kribbelt es manchmal im Bauch, auch wenn ich es schon oft gemacht habe.

Matthia Mir gefällt das Präsentieren, aber ich bin jeweils uuumega aufgereg, weil ich es erst ein Mal gemacht habe beim Kapla Bauen. Jetzt bin ich an der Geschichte dran und ich freue mich schon aufs Präsentieren.

EF Arbeitet ihr gern in einer Gruppe zusammen?

Alle Ja!

Gespräch mit Florian (2. Klasse) und Henry (1. Klasse)

EF Wie gefällt euch der F.R.E.I – Nachmittag?

Florian Mir gefällt er gut. Im Tessin hat es so etwas nicht gegeben. Hier kann ich machen, was ich will – ich kann über ein Tier forschen, ein Experiment machen, Kapla bauen, Theater spielen...

EF Was machst du am liebsten?

Florian Über ein Tier forschen.

Henry Mir gefällt der F.R.E.I – Nachmittag so mittel. Manchmal gefällt er mir nicht so; wenn die anderen immer sagen: «So, du holst jetzt das und machst jetzt das und das und das.....!»

EF Was machst du gern am F.R.E.I – Nachmittag?

Henry Kapla bauen. Das mache ich am liebsten.

EF Was lernst du denn beim Kapla Bauen?

Henry Wie man fein mit Sachen umgeht. Wie man macht, dass es nicht grad umfällt.

EF Und wenn du wählen könntest – «normal» Schule oder so wie der F.R.E.I – Nachmittag – was würdest du wählen?

Henry F.R.E.I – Nachmittag. Weil man da wählen kann, was man will. Man kann Experimente machen wie zum Beispiel einen Vulkan basteln oder solche Sachen. In der normalen Schule schreiben die Lehrerinnen so Sachen an die Tafel, was man alles machen kann.

EF Du meinst einen Arbeitsplan oder einen Tagesplan. Da kannst du zwar wählen, wann du etwas machen möchtest, aber du bist nicht ganz frei.

Henry Ich würde lieber immer wählen.

Florian Wenn ich wählen könnte, würde ich auch für die ganze Woche F.R.E.I – Projekt wählen. Ich wüsste immer, was ich tun möchte. Manchmal lerne ich ein Tier kennen, das ich noch nicht gekannt habe. Auch, was das Tier kann. Ich habe einmal in einem Tigerbuch nachgelesen, dass Tiger Affen fressen können. Das hatte ich nicht gewusst.

EF Wenn ihr immer frei wählen könntet, würde es euch nicht langweilig?

Henry Doch, schon. Irgendwann hat man alle Spiele durch und alles.
 Florian Manchmal schon.
 EF *Dann seid ihr doch froh, wenn die Lehrerin sagt, was ihr tun sollt?*
 Henry Es geht.
 EF *Was ist euer nächstes Projekt?*
 Florian Ich möchte über ein ausgestorbenes Tier forschen – ein Raubtier mit langen Zähnen.
 EF *Und du, Henry?*
 Henry Kapla bauen!

Hier entsteht eine Kaplastadt mit Garage, Zoo, Jahmarkt, Autostrasse u.a.m.

Gespräch mit Daniel (3. Klasse) und Patrick (1. Klasse)

EF *Was macht ihr für ein Projekt?*
 Daniel Ich mache ein Projekt über den Barterwal und also – das Malen ist nicht grad so einfach. Die Flossen sehen noch nicht so schön aus.
 Patrick Ich mache ein Projekt über Rochen, die tigestreift sind, und über Blauwale. Es ist nicht so einfach zum Malen, weil ich viel anschauen muss und viele Sachen zeichnen, die passen. Die Flossen sind auch nicht so einfach und Plankton malen – so klein – das ist auch uuschwierig.
 EF *Daniel, wie ist es für dich als Drittklässler, mit einem Erstklässler zusammenzuarbeiten.*
 Daniel Es ist schon anders als mit einem Drittklässler. Patrick fragt z.B. immer wieder, wie man etwas schreibt. Aber ich helfe gerne.
 EF *Kannst du denn auch etwas von Patrick lernen?*
 Daniel Ich wusste natürlich schon noch nicht so viel über Wale wie er. Er erzählte zum Beispiel, dass ... wie heisst der Wal schon wieder?
 Patrick Welcher?
 Daniel Der, wo es heisst «Er ernährt sich von ... kleinen Tieren.»
 Patrick Mh, die heissen Plankton oder manchmal auch Bakterienmonster – die sehen so aus wie Spinnen. Die heissen Monsterbakterien.

EF *Wie gefällt euch der F.R.E.I – Nachmittag?*
 Patrick Gut.
 Daniel Also – manchmal ist es auch uuumegalangweilig. Wenn ich in der Schule etwas fertig machen muss, stinkt es mir echt. Das ist nicht so lustig. Das könnte ich auch an einem anderen Tag machen. Ich habe auch schon mit einem Zweit- und einem Erstklässler etwas gemacht und dann haben sie die ganze Zeit etwas gefragt. Das ist nicht so lustig, wenn sie immer etwas fragen, obwohl sie es schon wissen. Zum Beispiel: «Was macht ein Wal in der Freizeit?»
 Patrick Das weiss doch jeder! – Rumschwimmen!
 EF *Und wenn die ganze Woche so wäre wie der F.R.E.I – Nachmittag?*
 Patrick Also für mich wäre es gut.
 Daniel Wenn man noch basteln dürfte und zeichnen, dann wärs schon läss.
 EF *Und ihr wüsstet immer was tun?*
 Beide Ja.
 Daniel Ich würde sicher zuerst etwas basteln und dann noch ein Experiment machen.
 EF *Würdest du dann trotzdem rechnen und lesen und schreiben lernen?*
 Daniel Weniger als sonst, aber schon.
 Patrick Ich würde in die Schule kommen, würde zuerst mein Walprojekt machen, dann würde ich etwas basteln und nachher würde ich ein Projekt machen über Dinos. Über die weiss ich auch schon viel.
 EF *Du würdest am liebsten ganz viele Projekte machen?*
 Patrick Ich würde am liebsten alle an einem Tag machen! Aber das geht nicht. Ich möchte eigentlich ein ganzes Jahr F.R.E.I – Nachmittag haben. Am liebsten hätte ich, wenn alle Kinder bis zur 6. Klasse zusammen arbeiten würden.

Daniel (3. Klasse), Patrick (1. Klasse) und Andrin (2. Klasse) haben ihre Präsentation vorbereitet. Andrin hatte sich den beiden Walforschern später angeschlossen.

Erika Fritsche

Gesucht Töggelikasten

**Wer kann uns einen stabilen
Tischfussball-Kasten
für 2 – 4 Wochen ausleihen?
(zwischen Februar und Juni)**

**Schule Rehetobel, Peter Graf,
071 877 35 79
retepgraf@gmx.ch**

...und zum Schluss

Fröhliches Länderraten

Im Hinblick auf die Fussball-EM beschäftigen wir uns in der 1. Klasse mit Geografie. Wir machen ein Spiel, bei dem mit einem bestimmten Anfangsbuchstaben Länder gefunden werden müssen. Gar nicht so einfach für die 1. KlässlerInnen. Ist Basel ein Land? Oder Kaien?

Wir sind beim O. Wer kennt ein Land mit O?

Ein Kind rät: «Opa!» «Nein, ein Land!» «Oma!» schlägt ein zweites vor. «Das sind doch keine Länder!» Ein drittes Kind: «Oliven!» «Das ist auch kein Land!» «Nein, aber es ist lustig!»

Erika Fritsche

rechtobler natur

Lokalgruppe

Jahresbericht 2007

Nach einem Winter, der keiner war, gestaltete sich die zeitige Aufstellung des Froschzaunes entlang der Kantonsstrasse in der Habset als kleine Herausforderung. Die Frage wann der Laichzug beginnt, die Terminierung des Einsatzes hält uns jedes Jahr von neuem auf Trab.

Die Erneuerungsarbeiten am Laichgewässer auf dem Grundstück von Familie Bänziger wurden fachlich begleitet von Dr. Jonas Barandun (KARCH) und konnten im November abgeschlossen werden. Die Kosten für die Erneuerung werden vom Kanton AR, der Gemeinde Rehetobel, der Stiftung Ersparnisanstalt, von Pro Natura St. Gallen-Appenzell & der Rechtobler Natur getragen. Die Aufnahme als Naturobjekt in den kantonalen Schutzzonenplan wird von der Fachstelle Natur- und Landschaftsschutz vorbereitet.

Ende März war Sonja Doll Hadom bei uns zu Gast mit ihrem Vortrag «Wolf – wer bist du?». Sie gab einen interessanten Einblick in die Kommunikation im Wolfsrudel und unter Hunden. Der Anlass wurde traditionell mit der Lesegesellschaft Dorf zusammen organisiert und war von jung und alt sehr gut besucht. Es wird auch 2008 unser Anliegen sein, Vortragsthema und Referent so zu wählen, dass möglichst alle Altersgruppen und insbesondere Kinder angesprochen werden.

Erstmals wurde mit einem Kurzeinsatz versucht, die kontinuierliche Ausbreitung des Adlerfarns auf den Waldwiesen im Gupfloch einzudämmen. Erfolgt ein erster Schnitt kurz nach dem Ausrollen der Blätter, kann der Adlerfarn zurückgedrängt werden. Dadurch verbessern sich die Lebensbedingungen für Gräser und Orchideen. Der Schwalbenwurzenzian und die Sumpfwurz-Orchidee haben in den Lichtungen bereits Fuss gefasst und breiten sich langsam aus.

Mitte August stand traditionellerweise die Waldwiesenpflege im Gupfloch auf dem Programm. Mit dem Einsatz von wenigen helfenden Händen konnten beide Waldlichtungen gemäht und von aufkeimenden Bäumen befreit werden. Für das kommende Jahr müsste es gelingen, wieder vermehrt Helfer für diesen Einsatz in einer fantas-

tischen Umgebung zu motivieren. Dieser Einsatz wurde traditionsgemäss mit einer Brötlete abgeschlossen.

Emanuel Hörler, Martin Bauert, Co-Präsidenten

Jahresprogramm

Jahresthema: Nachtaktive Tiere

Samstag, 16. Februar

Heckenpflege Michlenberg

Februar/März

Amphibienlaichzug Habset. Aufstellen Froschzaun

Donnerstag, 13. März

«Tiere und Pflanzen im und um den Weiher»
19.00 Uhr kleiner Saal Mehrzweckgebäude,
Diavortrag von Markus Tobler, Walzenhausen

Donnerstag, 22. Mai

Feuchtbiotop Habset, 17.00 – ca. 18.00 Uhr (Grundstück:
Fam. Bänziger), Einweihung Weiheranierung

Freitag, 20. Juni

Hochmoor-Exkursion

Details: www.pronatura.ch/sg/ (Rubrik Agenda)
(organisiert durch Pro Natura St.Gallen-Appenzell)

Samstag, 16. August

Gupfloch Sonderwaldreservat - Waldlichtung
09.00 Uhr Besammlung beim Parkplatz Gupf
(Verschiebungsdatum: Sa., 23. Aug.)
Wiese mähen mit anschliessendem «Brötle»

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Februar

Jugend

Di	jeweils	09.00 - 10.00	MUKI	TH
Do	jeweils	15.30 - 16.30	KITU	TH
Mo	jeweils	18.45 - 20.15	Jugi Mittel- und Oberstufe Knaben	TH
Mi	jeweils	18.30 - 20.15	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	jeweils	19.00 - 20.15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	jeweils	18.30 - 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	jeweils	17.30 - 18.30	Volleyball Jugend 4. - 6. Klasse	GZ
Di	jeweils	18.30 - 20.00	Volleyball Jugend 7. - 9. Klasse	GZ
Do	jeweils	17.00 - 18.30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	jeweils	18.30 - 20.00	Unihockey Junioren D	GZ
Mo	jeweils	18.30 - 20.00	Unihockey Junioren C	GZ
Fr	jeweils	20.00 - 22.00	Unihockey Juniorinnen B	GZ
Mi	jeweils	20.15 - 22.00	Unihockey Junioren A	GZ
Mi	jeweils	17.30 - 19.00	Kinderfussball ab 1. Klasse	GZ

Geräteturnen

Mo	Geräteturnen	17:00 - 18:45	TH
Di	Geräteturnen	17:00 - 18:30	TH
Do	Geräteturnen	17:00 - 20:00	TH
Fr	Geräteturnen	17:00 - 18:30	TH
Sa	Geräteturnen	08:00 - 12:00	TH

Fit&Fun

Alle ab 16 Jahren sind herzlich willkommen.

Mo	04.02.2008	20:15	Aerobic	TH
Mo	11.02.2008	20:15	Fitness	TH
Mo	18.02.2008	20:15	Step-Aerobic	TH
Mo	25.02.2008	20:15	Lets dance	TH

Unihockey

Do	jeweils	18.30 - 20.00	Unihockey Junioren D	GZ
Mo	jeweils	18.30 - 20.00	Unihockey Junioren C	GZ
Fr	jeweils	20.00 - 22.00	Unihockey Juniorinnen B	GZ
Mi	jeweils	20.15 - 22.00	Unihockey Junioren A	GZ
Fr	jeweils	20.00 - 22.00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	jeweils	17:30	Volleyball Jugend 4.-6. Klasse	GZ
Di	jeweils	18:30	Volleyball Jugend 7.-9. Klasse	GZ
Mo	jeweils	20:00	Volleyball Damen	GZ
Di	jeweils	20:00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Jeden Dienstag, 18.30- 20.00 Konditionstraining / Laufschulung				TH
So	17.02.08	Grenzlauf Salmsach		
Sa	23.02.08	Plausch-Engadiner SFS		

Frauen

Mi	06.02.2008	20:00	Koordination und Flexibilität	TH
Mi	13.02.2008	20:00	?????	TH
Mi	20.02.2008	20:00	Bewegung und Entspannung	TH
Mi	27.02.2008	20:00	Jahresprogramm Besprechung Ort wird noch bekannt gegeben	

Anfängerinnen sind herzlich Willkommen

Männer

Di	05.02.2008	20:00	Ausdauerpass?!	TH
Di	12.02.2008	20:00	Buuchmuskle & Co.	TH
Di	19.02.2008	20:00	Erste Frühlingshüpfer	TH
Di	26.02.2008	19:30	Tel. Kette	GZ

Badminton

Do	jeweils	20:30	Freies Spielen 3 Plätze	GZ
Do	jeweils	21:15	Freies Spielen 3 Plätze Einschreibelisten bei der Garderobe	GZ

Spiel&Spass

Ft	01.02.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	08.02.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	15.02.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	22.02.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	29.02.2008	20:15	Spiel und Spass	TH

Der Sportverein lässt herzlich danken

Bedauerlicherweise ist mir in der letzten Ausgabe des Gmäändsblattes folgender Unihockeybanden-Sponsor durchs «Netz gefallen»:

Hans und Irene Kern

Bäckerei / Konditorei zur Weinburg, Rehetobel

Auch an Familie Kern geht ein herzliches Dankeschön für die sehr geschätzte Unterstützung des Sportvereins!

Brigitte Bruderer

Rechtobler Maskenball – Los Gots

Die letzte Sitzung vor dem Maskenball 2008 ist über die Bühne- wir sind bereit! Der Schminkservice ist engagiert, Die Guggen (Mötteli Sounders, Untereggen, Senfoniker, Obereggen und Häädler- Guggen) sind bestellt, und die Sántis Feger erwarten schon sehnsüchtig ihren Auftritt bei uns. – Also, einer riesen Fasnachts-Party steht nichts mehr im Wege.

Jetzt hoffen wir, dass möglichst viele Fasnächtler (ab 16 Jahren), den Weg am 8. Februar ins Gemeindezentrum finden. Denn, verpasst du es, vermisst du es!!

Übrigens, Schnitzelbänke, Lieder und Darbietungen zum Motto können nach wie vor bei Lorenz Schefer angemeldet werden (078 745 43 96).

Wir freuen uns auf einen gelungenen Abend.

Für das OK Maskenball, Beni Jost

Fasnachtsprogramm am Samstag, 9. Februar 2008

Bacheschnette 09.00 bis 12.00 Uhr bei der alten Post
Kindermaskenball 14.00 bis 16.00 Uhr
Fasnachtsumzug 16.00 bis 16.30 Uhr im Dorf

Das Narrenfest für Klein und Gross beginnt um 14.00 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel. Bei der «Frisuren-Show» sucht sich das Kind eine geeignete Haarpracht im Publikum, welche neu frisiert und gestaltet werden kann, ohne Schere. Für kreative Kinder und spontane Erwachsenen. Die besten Frisuren werden natürlich prämiert und gefeiert.

Dazu viel Spiel und Spass und feines aus der Festwirtschaft.

Um 16.00 Uhr starten wir den Fasnachtsumzug mit der Oberegger Guggen Senfoniker. Nach einer kleinen Runde durch das Dorf endet die Narrenzeit im Rechtobler für das Jahr 2008. Wir freuen uns sehr auf Euch!

Sportverein Rehetobel, Ursi Sträuli

Rechtobler Gmäändsblatt

Hauptversammlung des Sportvereins Rehetobel

Heidi Steiner wird einstimmig als neue Präsidentin gewählt!

Eine muntere Schar von rund sechzig Turnern und Turnerinnen traf sich am Freitag, 7. Dezember 2007 im kleinen Saal des Mehrzweckgebäudes in Rehetobel zur Hauptversammlung.

Nach der Begrüssung nahm die Mitgliederversammlung in einer Schweigeminute nochmals Abschied von Willi Lanker, senior. In jüngeren Jahren als aktiver Turner und zum Schluss dann noch als Ehrenmitglied hatte er viel für den Turn- bzw. Sportverein geleistet und die Geräteriege massgebend mitgeprägt. Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten.

Der Präsidentinnenbericht sowie der Bericht des technischen Verantwortlichen Peter Bänziger wurden von den Verantwortlichen vorgelesen. Der Inhalt des technischen Berichtes veranschaulichte die zahlreichen guten Ergebnisse, die der Sportverein im vergangenen Jahr in verschiedenen Fachbereichen erzielt hatte. Er zeigte auf, wie aufstrebend und erfolgreich die Turnenden sich immer wieder beweisen. Käthi Eisenhut wurde im Januar im Indoor Skating Schweizermeisterin. Franziska Hohl von der Geräteriege holte die Vize-Schweizmeisterschaft im Sprung. Herzlichen Glückwunsch den beiden Damen!

Brigitte Bruderer hatte nach neunjähriger Tätigkeit als Präsidentin und einer Gesamtvorstandszeit von dreizehn Jahren ihren Rücktritt eingereicht. In ihrem Bericht hielt sie fest, dass es nicht nur einfach sei zu gehen. Die Kunst vom Bleiben ins Gleichgewicht mit der Kunst vom Abschied nehmen, vom Loslassen zu bringen, diese Kunst zu beherrschen wäre grossartig!

Ihre Nachfolge konnte nun nach längerer Suche geregelt werden. Heidi Steiner übernimmt das Amt der Präsidentin. Sie wurde einstimmig gewählt! Wir freuen uns über ihren Wahlerfolg und gratulieren ganz herzlich! Wir wünschen ihr alles Gute und viel Freude für die neue Aufgabe!

Die Vorstands- und GPK-Mitglieder stellten sich für ihre Ämter ein weiteres Jahr zur Verfügung und wurden alle einstimmig gewählt. Herzlichen Glückwunsch!

Unser langjähriger Fähnrich Enrico Sturzenegger und unser Vertreter in der Betriebskommission Heinz Bruderer demissionierten per HV 2007. Den Beiden danken wir ganz herzlich für ihren geleisteten Einsatz und wünschen auch ihnen alles Gute für die Zukunft! Das Amt des Fähnrich ist momentan vakant, wir sind aber optimistisch eine Nachfolge zu finden. Georg Tobler wurde von der Versammlung als neuer Vertreter in die Betriebskommission gewählt. Für sein Engagement, das er zur Verfügung stellen will, danken wir an dieser Stelle im Voraus bestens!

Die Jahresrechnung 2006/ 2007 sowie das Budget 2007/2008 hiess die Versammlung gut und ebenso die geleistete Arbeit der Kassierin Gaby Koller Looser, die sie abschliessend bestens verdankte.

Ein herzliches Danke ging auch an Familie Ria und Oliver Paganini, die einen Teil ihres Stalles als Stauraum dem Sportverein kostenlos jahrein, jahraus zur Verfügung stellen.

Leckere Brötchen von der Bäckerei Kern geliefert, Kuchen direkt aus der Sportvereinsbäckerei, Getränke und eine Pause, halfen den Anwesenden sich bis zum Ende der Ver-

sammlung um ca. 24 Uhr zu konzentrieren und mitzuarbeiten!

An dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen nochmals allen zu danken, die auf ihre persönliche Art und Weise im oder für den Sportverein aktiv mitarbeiten, Verantwortung übernehmen, sehr geschätzte Arbeit leisten und den Verein positiv unterstützen.

Brigitte Bruderer

samariter Samariterverein Rehetobel Nothilfekurs

Der Nothilfekurs richtet sich an alle, die nach einem Unfallereignis nicht tatenlos zusehen möchten.

Im Kurs lernen wir anhand verschiedener Fallbeispiele:

- Eine Notfallsituation richtig einzuschätzen
- Weitere Schäden für Betroffene und Helfende zu verhindern
- Die lebensrettenden Sofortmassnahmen situationsgerecht einzusetzen

Übrigens, zur Erlangung des Führerausweises für Lenker von Motorfahrzeugen und Motorrädern ist der Kurs obligatorisch.

Der nächste Kurs in Rehetobel:

Samstag, 12. April 08 08.00 – 12.00 Uhr

Samstag, 19. April 08 08.00 – 12.00 / 13.00 – 15.00 Uhr

Kosten: Fr. 130.--

Anmeldungen bis spätestens 3. April 2008 an:

Marlene Kellenberger, Kursleiterin SSB, Tel. 071 877 29 79, E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch

(Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.)

8. Rehetobler Dorf-adventskalender

Dank der Mithilfe von verschiedenen Familien konnten auch dieses Jahr jeweils um 17.00 Uhr viele Kinder und Erwachsene die Adventsfenster bestaunen. Jedes Fenster wurde wunderschön gestaltet. An einzelnen Tagen wurde auch eine Geschichte erzählt, und überall wurden warme Getränke und Guetzli angeboten.

Nochmals ein **herzliches Dankeschön** an alle, die ein Fenster geschmückt haben. Natürlich hoffen wir, dass auch dieses Jahr wieder ein Dorfadventskalender durchgeführt werden kann.

Spielgruppe Rägeboge, Andrea Tobler

Gratulationen

5. Februar	Bertha Bänziger-Mösle , Bürgerheimstrasse 9	94-jährig
6. Februar	Mariann Widmer , Alte Landstrasse 3	94-jährig
7. Februar	Edwin Walser-Degiacomi , Sägholzstrasse 8	81-jährig
9. Februar	Elsa Suter-Straumann , Oberdorf 3	88-jährig
11. Februar	Anna Meier , Bürgerheimstrasse 9	99-jährig
11. Februar	Lydia Rechsteiner-Wuffli , Sägholzstrasse 38	81-jährig
11. Februar	Laura Sonderer-Jann , Oberdorf 3	84-jährig
17. Februar	Irma Hug-Erzinger , Oberdorf 3	91-jährig
17. Februar	Ernst Lämmli , Oberdorf 3	101-jährig
17. Februar	Margarethe Tobler-Grütter , Städeli 8	87-jährig
25. Februar	Susanna Graf-Weiss , Alte Landstrasse 23	91-jährig
28. Februar	Theresia Züst-Rosner , Holderenstrasse 21	80-jährig

Frauenverein Rehetobel

Liebe Seniorinnen und Senioren,
wir hoffen, dass Sie alle gut ins neue Jahr gestartet sind. Um Ihnen die Wintertage etwas zu verkürzen, haben wir für Sie in den kommenden Wochen folgende Anlässe geplant:

Donnerstag, 07. Februar 2008 um 12.15 Uhr **Senioren-Zmittag**

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bitte bis spätestens Mittwoch, 06. Februar bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Dienstag, 12. Februar 2008 um 14.30 Uhr **Spielnachmittag**

«ob dem Holz»

Donnerstag, 21. Februar 2008 um 14.15 Uhr **Unterhaltungsnachmittag**

im Altersheim Krone
Die Mulörgeligruppe Rohner-Keller wird mit lüpfigen und schmissigen Klängen für gute Stimmung sorgen.

Donnerstag, 28. Februar 2008 um 14.15 Uhr **Spielnachmittag**

im Altersheim Krone
Wir veranstalten für Sie einen Lottomatch, bei dem es viele schöne und leckere Preise zu gewinnen gibt.

Leider konnte der Spielnachmittag vom 10. Januar 2008 im Altersheim Krone nicht durchgeführt werden, weil etliche BewohnerInnen an Grippe erkrankt waren. Wegen diversen Raumproblemen (Umbauarbeiten) wurde der Anlass am 14. Februar ebenfalls gestrichen und der Lottomatch dafür vorverlegt. Wir danken für Ihr Verständnis.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen und wünschen Ihnen jetzt schon gute Unterhaltung und viel Spass.

Frauenverein Rehetobel

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Unser Monatsbrot:
Ur-Dinkel

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Ort – wir brauchen uns!

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Kinovergnügen Zuhause !

Panasonic TH-42PX70E

- 106cm Plasma-Bildschirm
- Auflösung 1024x720 Pixel
- Kontrastverhältnis 10000:1
- HDMI + PC Anschluss
- B x H x T: 102 x 68 x 10 cm

Barpreis Fr. 1999.-

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH

Innovative Wärmesysteme

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewh.ch

Alters- und Pflegeheim Krone

Unser modern eingerichtetes Haus bietet 56 Bewohnerinnen und Bewohnern Wohn- und Lebensraum, wo sie nach ihren Möglichkeiten das Leben und den Alltag individuell gestalten können.

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir per 1. März 2008 oder nach Vereinbarung eine

MitarbeiterIn Dienste (ca. 50%)

Arbeitszeiten:

- Unregelmässige Einsätze; auch Wochenenddienst

Hauptaufgaben:

- Einsätze in Küche und Service
- Bereitschaft zur Mitarbeit in Reinigung und Lingerie

Anforderungsprofil:

- Physische und psychische Belastbarkeit
- gute Deutschkenntnisse
- zuverlässiges, flexibles, selbständiges Arbeiten
- Freude am direkten Kontakt mit unseren Bewohnern

Wir bieten:

- abwechslungsreiche Tätigkeit
- zeitgemässe Anstellungsbedingungen
- motiviertes Team
- Weiterbildungsmöglichkeiten

Wollen Sie Ihre Fähigkeiten in einem vielseitigen Betrieb einbringen, dann richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:

Alters- und Pflegeheim Krone, Frau Heidi Anrig, Leiterin Dienste, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel, oder heidi.anrig@krone-ar.ch / www.krone-ar.ch

**stiftung
waldheim**
Eine Heimatz für Behinderte

WO LEBENSFREUDE WÄCHST

Herzlich willkommen in der Stiftung Waldheim für Erwachsene mit geistiger und mehrfacher Behinderung. In sieben schön gelegenen und modernen Wohnheimen bieten wir rund 170 Bewohnerinnen und Bewohnern betreute Wohnplätze, vielfältige Beschäftigungen und ein breites Freizeitangebot. Ein Lebensraum zum Wohlfühlen, offen für Begegnungen und gastfreundlich. Erleben Sie unsere Welt auf DVD auf unserer Homepage oder bestellen Sie sie unter 071 886 66 11. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Rehetobel • Walzenhausen • Trogen • Teufen - www.stiftung-waldheim.ch

www.rehetobel.ch
webcam

isofloc
Isoliert natürlich.

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

«Im Vogelflug von Blume zu Blume»

Suzanne Chappuis, Sopran
Anita Mauchle, Sopran
François Margot, Orgel und Klavier

«Ein bunter Strauss
von Duetten, Liedern,
Orgel- und Klavierstücken
über Vögel und Blumen
von der Barockzeit
bis ins 20. Jahrhundert»

Sonntag,
17. Februar 2008 17.00 Uhr
ref. Kirche, Wald AR
Eintritt frei, Kollekte

H.R. Kast AG 9038 Rehetobel

- Getränke ab Rampe od. geliefert
- Muldenservice
- Streusalz
- Heizöl
- Lieferungen von:
Beton, Kies, Schotter, Steine, Humus, Sand ect. mit

Fahrmischer-Pumpe 28 m
Fahrmischer mit Förderband 16,1 m
Fahrmischer 3- + 4-Achser
Kipper 2-, 3- + 4-Achser
Unimog
Pneulader

Tel. 071 877 11 76
Fax 071 877 11 74

kast.transport@bluewin.ch

Steuererklärung 2007

Ab Fr. 50.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 150.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten nach Aufwand)

Weitere Dienstleistungen zu konkurrenzlosen Konditionen:

- Komplette Buchhaltungen inkl. Mehrwertsteuerabrechnungen
- Lohnbuchhaltungen

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel
Tel. 071/877 30 03

roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

Inserate

an
Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald AR
traberdruck@span.ch

Schreinerei
- allgemeiner
Innenausbau
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 76
Telefax 071 877 32 76

Reparaturen aller Art

Restaurant Aachmühle

9. Februar 2008

Kafichränzli

mit musikalischer Unterhaltung

(ab 19.00 Uhr)

Anmeldungen für Nachtessen erwünscht
Telefon 071 877 11 31

Sönd willkommen!

Bioplant

Emanuel Hörler
für Mensch & Natur.

**Obstbaumschnitt
Sortenwahl
Pflanzungen
Schneiden von Edelreisern
Veredelungen**

Holderenstrasse 33
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 33 47

kompostieren@rehetobel.ch

NEU

**Visuelle
Farbvorschläge
ab digitalen Fotos
für Fassaden
und Räume.**

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer · Schreinerer · Innenausbau · Treppenaufbau · Fassadenbau · Bauleitung · Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

20 Jahre

**Bauen ist Vertrauenssache, auf SCHMID HOLZBAU
können Sie sich verlassen!**

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer

Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

Druckerei **Traber AG**

Unterdorf 12
9044 Wald AR
Telefon 071 877 27 57
Telefax 071 877 29 69
traberdruck@span.ch

Drucksachenmacher!

**Kanäle und
Werkleitungen...**

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Ausgrube, Humus- und
Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad,
Sport- und Reitplätze

brülisauer

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggarsriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

HEIDEN

Eigentumswohnungen mit Lift

Ruhig... und doch zentral

Neue 4 Zimmer Eigentumswohnungen
an sehr ruhiger Lage - Taschenstrasse -
mit grossem Balkon oder Sitzplatz.

Eigener Wasorraum in der
Wohnung. Lift, rollstuhlgängig,
Einzelgarage und zusätzlich ein
Autoabstellplatz. Nähe Dorfzentrum und
Posthaltestelle. VP ab Fr. 490'000.00.

Bezug ab Frühjahr 2008.
Ausbauwünsche sind möglich.

Gerne zeigen wir
Ihnen eine
Musterwohnung!

**Planen und
bauen**

Heller AG Generalunternehmung

Tiefenau 6 • 9410 Heiden
079 697 33 77 oder 071 891 14 30

Besten Dank für Ihre Spende!
PC 90-18177-2

**So
sind
wir.**

**Eine Heimat
für Behinderte.**

www.stiftung-waldheim.ch

**stiftung
waldheim**

wann	was	wo	wer
1. Feb., Fr. 19.30	3. Freie Übung	GZ	ZS Dorf
3. Feb., So. 14.30	7. Übung	Urwaldhaus	ZS Robach
4. Feb., Mo.	Oberstufen Projekttag		
4. Feb., Di. 14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen
6.-9. Feb.	Fisch-Woche	Rest. Poscht	
7. Feb., Do. 12.15	Senioren-Zmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
	15.00 Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»	
	20.00 HV LG Dorf	Rest. Löwen	
8.9.10.	Kalbsmetzgete	Rest. Löwen	
8. Feb., Fr. 20.00	Maskenball	GZ	Sportverein
9. Feb., Sa. 14.00	Kindermaskenball	GZ	Sportverein
	19.00 Chammerorchester Luzern «La banda ANTIX»	evang. Kirche	Konzerte in Rehetobel
	ab 19.00 Kafichränzli mit musikalischer Unterhaltung	Rest. Aachmühle	
	19.30 Freie Übung	GZ	ZS Sägholz
11. Feb., Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
	20.00 Samariterübung	GZ	
12. Feb., Di. 14.00	Lottomatch	Rest. Weinburg	Landfrauen
	14.30 Spielnachmittag	«ob dem Holz»	Frauenverein
	20.00 Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
14. Feb., Do. 14.15	Spielnachmittag	Krone	Frauenverein
	20.00 Appenzeller Mundart	Asiatica Galerie	H.U. Zuberbühler
	20.00 Elternrat Forum	GZ	
16. Feb., Sa. 19.00	HV Gemischtchor	Hofmühle	
	Heckenpflege Michlenberg		OV/rechtoblerNatur
	19.30 5. Übung	GZ	ZS Dorf
17. Feb., So. 14.30	8. Übung	Rest. Urwaldhaus	ZS Robach
21. Feb., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	«Krone»	Frauenverein
	20.00 Appenzeller Mundart	Asiatica Galerie	H.U. Zuberbühler
23. Feb., Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		MG Brassband
	19.00 Vollmond Schneeschuhlaufen	GZ	Verkehrsverein
	19.30 6. Übung	GZ	ZS Sägholz
	20.00 HV Ornithologischer Verein Rehetobel	Rest. Mineralbad	
24. Feb., So.	Abstimmungssonntag		
26. Feb., Di. 20.00	Appenzeller Mundart	Asiatica Galerie	H.U. Zuberbühler
	20.00 Zischtigs Höck		
28. Feb., Do. 14.15	Spielnachmittag	«Krone»	Frauenverein
29. Feb., Fr. 19.00	HV Gewerbeverein	Rest. Löwen	

Nächste Ausgabe:

Freitag, 29. Februar 2008

Redaktions- und Inserateschluss:

Montag, 18. Februar 2008

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

SPITEX

Heiden-Rehetobel-Wolfhalden-Walzenhausen

Gratis-Sprechstunde in Rehetobel

Jeden Donnerstag von 15.00-16.30 Uhr in der alten Kanzlei, Raum Gemeindegewest.

Mütter-Väterberatung

Freitag, 1. Februar 2008

14-16 Uhr in der alten Kanzlei im 1. Stock (bei Spielgruppe)

Telefonsprechstunden: Montag, Mittwoch, Freitag
8.30-9.30 Uhr, Tel. 071 870 09 93 (ausserhalb der Sprechstunden läuft der Telefonbeantworter).

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

Februar 2008

Amtsrücktritte, Ersatzwahlen, Neu-Konstituierung der Kommissionen

Der Gemeinderat nahm an seiner Sitzung vom 19. Februar 2008 abschliessend von folgenden Rücktritten per Ende Amtsjahr 2007/08 Kenntnis. Den Zurücktretenden sei auch an dieser Stelle ihr Engagement im Dienste der Allgemeinheit herzlich verdankt.

- **Markus Gmür Brüllmann** als Mitglied (seit 2002) und Präsident (seit 2005) der Geschäftsprüfungskommission. Die Ersatzwahl durch die Rechtobler Stimmbürgerschaft findet am 27.04.2008 statt. Eine Wahlversammlung wird seitens der Gemeinde nicht durchgeführt.
- **Bruderer Heinz** als Mitglied der Unterhalts- und Betriebskommission (seit 1990; damals Gemeindezentrum-Betriebskommission genannt)
- **Kast-Vetsch Elsbeth** als Mitglied der Sozial- und Vormundschaftskommission (gewählt 1991 in die Vormundschaftskommission)
- **Kunz-Schneider Regina** als Mitglied der Wasser- und Umweltschutzkommission (gewählt 2004 in die TBK, Fachbereich Umwelt)
- **Schöni Walter** als Mitglied der Wasser- und Umweltschutzkommission (gewählt 2002 in die Umweltschutzkommission)
- **Pearson-Mächler Monika** als Mitglied der Baubewilligungskommission (seit 2003; vorher Mitglied der Ortsplanungskommission seit 1999)
- **Zingg Heinz** lic. iur. als Mitglied der Baubewilligungskommission (seit August 1999)
- **Zuberbühler Andreas** als Elternvertreter der Gemeinde Rehetobel im Elternbeirat der kooperativen Oberstufe Sek. Trogen (seit 2004)

Per 01. Juni 2008 sind somit folgende Kommissions-Sitze neu zu besetzen:

- 1 Mitglied in der Unterhalts- und Betriebskommission (UBK)
- 1 bis 2 Mitglieder in der Wasser- und Umweltschutzkommission (WUK)
- 1 bis 2 Mitglieder in der Baubewilligungskommission (BBK)

Die Kandidatin/der Kandidat für den frei gewordenen Elternrat-Sitz Oberstufe Trogen wird voraussichtlich vom Elternrat der Schule Rehetobel portiert.

In Kommissionen sind alle Stimmberechtigten wählbar. Ist eine besondere Fachkompetenz erforderlich, sind in Ausnahmefällen auch Nichteinwohner/innen wählbar.

Unterlagen wie Funktionendiagramme und Pflichtenhefte zu Kommissionen und Ressorts können bei Gemeindegemeinschafterin-Stv. Urban Walser (urban.walser@rehetobel.arch oder 071 878 70 24) angefordert werden.

Vorschläge für obgenannte Vakanzen sind bis Mittwoch, 30. April 2008, schriftlich an die Gemeindegemeinschafterin Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, Postfach 107, 9038 Rehetobel oder per Email an Frau Gemeindegemeinschafterin Fabienne Wey (fabienne.vey@rehetobel.arch) einzureichen.

Jahresabschluss 2007

Die Laufende Rechnung der Gemeinde Rehetobel schliesst für das Jahr 2007 mit einem Ertragsüberschuss von rund 400'000 Franken ab, also rund 440'000 Franken besser als budgetiert.

Im Budget der Laufenden Rechnung 2007 war ein Aufwandüberschuss von 43'796 Franken vorgesehen. Das Reservekonto «Vor- und Rückschläge» wird somit einen

Saldo von rund 800'000 Franken erreichen, was ca. 0,8 Steuereinheiten entspricht. Dieses erfreuliche Ergebnis ist auf Steuer-Mehreinnahmen (netto ca. 180'000 Franken), auf ausserordentliche Liegenschaftserträge (Verkauf Parz. 815 = Nettoerlös rund 146'000 Franken) sowie auf markante Wenigeraufwendungen im Sozialbereich zurück zu führen.

Die beiden Spezialfinanzierungen «**Wasserversorgung**» und «**Gewässerschutz**» schliessen jedoch deutlich schlechter als budgetiert ab, was vorwiegend auf das Ausbleiben von Anschlussgebühren (geringe Bautätigkeit in Rehetobel) sowie zu geringe Verkaufs- und Verrechnungsmengen zurück zu führen ist («man spart beim Wasserverbrauch»). Die Spezialfinanzierungen weisen somit per 31. Dezember 2007 Fehlbeträge von total 114'000 Franken (Wasser) und 458'000 Franken (Gewässerschutz) auf.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass gegenwärtig eine vom Gemeinderat eingesetzte Arbeitsgruppe sich mit der Finanzlage dieser beiden Spezialfinanzierungen auseinandersetzt und einen Massnahmenplan erarbeitet.

Wiederum auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken kann das **Gemeindealtersheim «ob dem Holz»**, verzeichnet dieses doch einen Gewinn von rund 80'000 Franken (50'000 Franken besser als budgetiert).

Die «**Feuerwehrrechnung**», welche auch als Spezialfinanzierung geführt wird, verzeichnet ebenfalls einen Besserabschluss von ca. 40'000 Franken.

Die Jahresrechnung 2007 wird gegenwärtig durch die Geschäftsprüfungskommission und die seit Jahren bezogene BDO Visura Treuhand geprüft. Die detaillierte Rechnungsablage sowie die Referendumsauflage erfolgt voraussichtlich im Mai 2008.

Tagesstrukturen an der Schule Rehetobel

Ab August 2008 werden Blockzeiten am Vormittag für alle Stufen (Kindergarten bis 6. Primarklasse), Mittagstisch, Nachmittagsbetreuung und Aufgabentreff eingeführt.

Der Gemeinderat hat grünes Licht für die Einführung von Tagesstrukturen an der Schule Rehetobel gegeben. Dies, nachdem die von der «Arbeitsgruppe Tagesstrukturen» organisierte Umfrage bezüglich Interesse der Eltern positiv ausgefallen ist. Die vorsichtig gerechneten Zahlen ermöglichen ein tägliches Angebot von betreuten Anfangszeiten, Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung an allen Tagen, ausser Mittwochs.

Der «Aufgabentreff» soll an drei Tagen angeboten werden und ist kostenlos. Wie die neuen Tagesstrukturangebote wirklich genutzt werden, hängt von den Stundenplänen ab, die bis zu den Frühlingsferien erstellt werden. Diese orientieren sich noch an den bisherigen Zeitstrukturen, da die schulrechtlichen Erlasse erst 2009 voll umgesetzt werden.

Für die Tagesstrukturen werden Fachpersonen im Teilpensum aus den Bereichen Schule/Kindergarten/Hort oder Sozialpädagogik gesucht. Die Stelle war bereits öffentlich ausgeschrieben.

Pumpwerk Nord, Ersatz defekte Leitung

Der Gemeinderat genehmigt die Gesamtanierung über 140 Meter Wasserleitung und gewährt den Kredit für die Sanierung im Betrag von Fr. 34'000.00 zL Investitionsrechnung.

Die Wasserleitung Nord ist eine Pumpleitung, die Rehetobel mit Trinkwasser ab dem Reservoir Nord bzw. dem Netz der Wasserversorgung Grub versorgt.

Im PW Nord kann gemäss vertraglicher Regelung grundsätzlich so viel Wasser bezogen werden, wie es die hydraulischen Verhältnisse erlauben. Technisch begrenzt wird die Bezugsmenge von der Pumpleistung im PW Nord von heute 30 m³/h. Dies ergibt eine Einspeiseleistung von gut 700 m³/Tag was grundsätzlich für die Deckung des heutigen und zukünftigen Fremdwasserbedarfs ausreicht.

Ein Aspekt für die Sanierung ist auch die Versorgungssicherheit. Bei längerem Ausfall der Quelle Gupfloch könnte es zu Versorgungsengpässen kommen, respektive man müsste mehr teureres Wasser über die «Bodenseewasserleitung» pumpen.

Das Rohmaterial der alten Pumpleitung ist aus Eternit, 56 Jahre alt und somit sehr brüchig. In einer Pumpleitung gibt es Druckschläge bis 20 bar, die mit dem Rohmaterial ausgeglichen werden müssen. Auf dem 140 m langen Leitungsstück hat es deswegen in den letzten Jahren sechs Brüche gegeben. An der Gemeinderatssitzung vom 21.01.2008 wurde deshalb beschlossen, die Leitung komplett auszuwechseln.

Die neue Leitung wird mit einem BLS FZM Rohr NW 125 gebaut. Dies ist ein Druckgussrohr welches innen und aussen mit Zementmörtel umhüllt ist und mit schubgesicherten, längskraftschlüssigen Steckmuffen verbunden wird. Diese Verbindungen halten Betriebsdrücke bis 100 bar aus. Dank dem schönen Wetter wurde die defekte Leitung bereits Mitte Februar ausgewechselt.

Leitbild-Arbeit

Die vom Gemeinderat eingesetzte Leitbildarbeitsgruppe hat ebenfalls ihre Arbeit aufgenommen. Schwerpunkt-Themen, Termine und Projektablauf sind bereits festgelegt.

In einem ersten Workshop vom 06.02.2008 legte die Arbeitsgruppe den Ablaufplan und die Schwerpunktthemen fest.

Ausgewählte Themengebiete sind nun Wirtschaft (Teamleiter Roger Sträuli), Verkehr (TL Jörg Burtschi), Versorgung/Entsorgung (TL Roger Sträuli), Lebensraum (TL Michael Görtz), Lebensgemeinschaft (TL Sandra Jäggi), Bildung (TL Anne Zesiger Hotz), Freizeit und Kultur (TL Lena Zuberbühler) und Finanzen (TL Rosmarie Arnold).

Gegenwärtig erstellen die Themengruppen sogenannte SWOT-Analysen (= Stärken, Schwächen, Chancen, Risiken) und entwickeln Leitsätze.

Diese werden in kommenden Workshops präzisiert und mit Zielen ergänzt, so dass nach einer 1. Lesung im Gemeinderat schon nach den Sommerferien eine Volksdiskussion durchgeführt werden könnte. Der weitere zeitliche Ablauf ist dann nicht unwesentlich vom Ergebnis der Volksdiskussion abhängig.

*Fabienne Wey, Gemeindeschreiberin
und Ueli Graf, Gemeindepräsident*

Strassensanierung Rehetobel beginnt

Die Kantonsstrasse von der Kirche bis zum Zittäfel in Rehetobel ist seit geraumer Zeit sanierungsbedürftig. Jetzt ist die Planung abgeschlossen. Die Bauarbeiten für die lang ersehnte Erneuerung mit Gestaltung starten im März – falls es das Wetter zulässt.

Das Kantonsstrassennetz in Appenzell Ausserrhoden umfasst 220 Kilometer. Ziel des kantonalen Tiefbauamts ist es, davon jährlich rund acht bis zwölf Kilometer wieder instand zu stellen. Dieses Jahr steht u.a. der Start der Gesamtanierung der Ortsdurchfahrt in Rehetobel auf dem Bauprogramm. Derzeit ist die gesamte Strecke – von der Kirche bis zum Zittäfel – durchwegs schmal und uneben. Für Fussgänger gibt es keinen eigenen Bereich. Die Stützmauern sind zum Teil baufällig und müssen erneuert werden.

Nun wird die Situation entschärft, die Strasse wird in unterschiedlicher Breite (4.80m - 6.00m) ausgebaut und mit einem separaten Bereich für Fussgänger versehen. Zudem werden die technischen Werke ihre Anlagen auf den aktuellen Stand bringen. Die Bauarbeiten dauern zwei volle Bausaisons.

Wenn das Wetter mitspielt, startet im März die Erneuerung des ersten Teilstücks – von der Schulstrasse bis zum Zittäfel – mit der Erstellung der berg- und talseitigen Stützmauern. Nach den Sommerferien werden bis Ende Bausaison 2008 die Strassenbauarbeiten ausgeführt.

Die zweite Etappe – zwischen Kirche und Schulstrasse – wird in der Bausaison 2009 in Angriff genommen. Abgeschlossen wird die Gesamterneuerung der Strasse mit dem Einbau der Deckschicht im Sommer 2010.

Das Departement Bau und Umwelt dankt als Bauherr den Anwohnern und Verkehrsteilnehmenden für ihr Verständnis für die Verkehrsbehinderungen während der Bauzeit.

Rodung Dorfeinfahrt «Ost»

Ab dem Monat März beginnen die Bauarbeiten für die Sanierung der Staatstrasse an der östlichen Dorfeinfahrt. Der Bauabschnitt tangiert auch das Wäldchen, welches vor ca. 50 Jahren beidseits der Strasse gepflanzt wurde und nun bereits mit stattlichen Bäumen bestockt ist. Für

die Fundation der Stützmauern muss tal- wie bergseitig ein grosser Teil dieses Wäldchens gefällt werden. Unterhalb der Strasse bleibt etwa die Hälfte des Baumbestandes erhalten. Oberhalb der Strasse bleibt auf einem Grossteil der Fläche nur mehr eine Baumreihe stehen. Dieser Rest ist in der Folge nicht mehr sehr stabil und auch optisch kein schöner Anblick mehr. Aus diesen Gründen ist es sinnvoll, dass Wäldchen praktisch ganz zu verjüngen.

Die Gemeinde Rehetobel konnte die Waldparzelle oberhalb der Staatsstrasse kürzlich käuflich erwerben. Zusammen mit dem Forstdienst hat sie nun die Gelegenheit, mit der Neugestaltung des Erscheinungsbildes dieses Waldes innerhalb des Dorfes die Bedürfnisse von Natur, Anwohnern und Passanten in Einklang zu bringen.

Veränderungen sind immer gewöhnungsbedürftig. Sie bringen aber auch immer eine Chance zur Verbesserung mit sich. Ich bin überzeugt, dass die Veränderung in diesem Fall mittel- und langfristig sehr positiv sein wird.

Michel Kuster, Revierforstamt

Altpapiersammlung

Liebe RehetoblerInnen herzlichen Dank für die gut getrennten Papier- und Kartonbündel bei der letzten Sammlung! Sie leisten somit einen grossen Beitrag zur Energieverminderung beim Altpapierrecycling.

Eine Bitte hätten wir noch an Sie:

Sammeln Sie Altpapier

nicht in Papiereinkaufstaschen!

1. Die Papiereinkaufstaschen sind mit einem wasserabweisenden Mittel imprägniert. Beim Recycling müssen diese Taschen herausortiert werden. Bitte entsorgen Sie die Papiereinkaufstaschen mit dem Hausmüll.
2. Die Säcke reissen beim Einsammeln und das Papier muss mühsam zusammen gelesen werden.

Danke für Ihr Verständnis

Wasser- und Umweltkommission WUK

Elternveranstaltung Rehetobel, 05. November 2007
Diskussionspunkte und Ergebnisse

1. Frage

Wie können wir präventiv aktiv sein?

- in unserer Familie
- an unserer Schule
- ev. in unserer Gemeinde?

Ergebnisse

- gegenseitige Wahrnehmung
- Vorbildfunktion
- Verantwortung übernehmen
- Fairness
- sinnvolle Freizeitbeschäftigung (Vereine)
- Zivilcourage
- Vertrauen
- gegenseitiger Respekt
- Eltern-Kind-Beziehung
 - guter Austausch
 - Aufmerksamkeit schenken
 - Werte vermitteln

2. Frage

Diskutieren Sie die empfohlenen Ausgangszeiten (gemäss Infoblatt «Ausgang, Partys und Suchtmittelkonsum»)

	unter der Woche, während der Schulzeit	Wochenende
bis 14-Jährige	20.30 Uhr	21.30 Uhr
14-16-Jährige	21.30 Uhr	23.00 Uhr

Ergebnisse

bis 14-Jährige:

Die Diskussion ergab mehrheitlich, dass der Ausgang unter der Woche nur für das Vereinsleben toleriert wird und dies auch nur bis 20.30 Uhr.

Am Wochenende variierten die Aussagen zwischen 22.00 und 22.30 Uhr. Bis 22.30 Uhr aber nur unter Aufsicht verantwortlicher Erwachsener.

14-16-Jährige:

Auch hier eher keinen Ausgang unter der Woche, ausser für Vereine. Eine Gruppe schloss sich den Empfehlungen der Suchtberatungsstelle an.

Für das Wochenende übernahmen 2 Gruppen die Empfehlung der Suchtberatungsstelle, d.h. bis 23.00 Uhr.

Einer Gruppe war es wichtig auch für die **16-18-Jährigen** Richtlinien aufzustellen: unter der Woche bis 22.00 Uhr, am Wochenende bis 24.00 Uhr (mit Ausnahmen).

3. Frage

Wie können wir als Eltern möglichst am gleichen «Strick» ziehen?

Ergebnisse

- Kommunikation, Austausch in der Familie und zwischen Erziehungsberechtigten.
- Eltern, Schule, Jugendarbeit vernetzen und Kontakte pflegen.
- Eigene Verhaltensmuster (Reaktionen) immer wieder überprüfen.

Flurgenossenschaft Alte Landstrasse

Kürzlich traf sich eine stattliche Anzahl Mitglieder zur Abschiedsversammlung der Flurgenossenschaft Alte Landstrasse im Gasthof Löwen. Nach flotter Abwicklung der statutarischen Belange informierte der Präsident in seinem Bericht über die wichtigsten Ereignisse in der 42-jährigen Flurgenossenschafts-Geschichte.

Nach erfolgter Gründung im Jahre 1965 wurde das ganze Strassenstück in 3 Teiletappen 1970, 1973 und 1982 asphaltiert.

Das sich rasant erweiternde Mobilitätsverhalten mit immer mehr und zunehmend grösseren und schwereren Fahrzeugen erforderten in den Folgejahren immer wieder sicherheitsrelevante Verbesserungen mit aufwändigen Stützmauer-Erstellungen, Erweiterungen an besonders heiklen Passagen sowie periodisch wiederkehrende Belagserneuerungen.

Unserem Gesuch um Übernahme der Strasse durch die Einwohnergemeinde wurde im Jahre 2002 entsprochen, mit den allgemein üblichen Bedingungen eines klaglosen Zustandes der Strasse vor der Übernahme. Nach Erfüllung der baulichen Massnahmen in den Jahren 2003-04 erfolgte 2005 eine Neuvermarkung des ganzen Strassenstückes. Im Herbst 2007 haben sämtliche 27 Strasseneigentümer mit einem Abtretungsvertrag auf dem Grundbuchamt Heiden entschädigungslos auf «ihr» Strassenstück verzichtet. In weiterer Folge erfolgte die Übertragung der Flurgenossenschafts-Strasse als eine einzige neue Parzelle an die Einwohnergemeinde. Mit dieser Übertragung gehen insgesamt 1113 Laufmeter privates Strasseneigentum mit einer Gesamtfläche von 4508 m² sowie 141 m² übrig befestigte Fläche und 1m² fliessendes Gewässer in das Eigentum der Gemeinde Rehetobel über.

NB. Damit alles klar ist: Die Bezeichnung Alte Landstrasse bleibt selbstverständlich bestehen – nur «Flurgenossenschaft» fällt weg.

Im Namen des aufgelösten Vorstandes

Der Präsident, Werner Kast

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Haben Sie sich auch schon gefragt, wie klein wir Menschen im Gegensatz zum Weltraum oder wie gross wir im Ver-

gleich zu den kleinen Atomen sind? Wir stecken mitten-drin und doch sind wir lediglich ein kleines Teilchen einer grösseren Sache, welche ununterbrochen kommuniziert. Die Kommunikation findet in Form von Lärm, Bildern, Gesten, Umwelteinflüssen usw. statt, die wir über unsere Sinne sowie den ganzen Körper aufnehmen. Wir Menschen und alle weiteren Lebewesen auf der Erde, tauschen sich auf eine universelle Art und Weise aus, die überall verstanden wird.

Sie sind sicher auch schon an Orte gekommen an welchen Sie sich sehr Wohl gefühlt haben und eigentlich gar nicht richtig wussten wieso. Oder denken Sie an Ihr Spiegelbild am Morgen und fragen Sie sich was für ein Einfluss es wohl für Sie haben wird, wenn Sie lachen oder wenn Sie einen «Morgenlätsch» ziehen. Nehmen Sie sich die Zeit und beobachten Sie ein Gewitter, einen klaren Tautropfen, ein prasselndes Feuer oder einfach nur die Gesichter der Menschen die ihr Essen mit Genuss zu sich nehmen.

Jedes Ereignis hat einen Einfluss auf die Umgebung in der es stattfindet. Natürlich wird nicht jedes Ereignis von jeder Person gleich aufgenommen oder interpretiert, aber es gibt eine Kommunikationsform welche auf der ganzen Welt verstanden wird und an welche man noch gerne und lange denken mag.

Lachen, zufrieden und fröhlich sein sind für mich eine der stärksten universellen Kommunikationsmuster überhaupt. Dazu fällt mir folgende Geschichte ein:

In einer New Yorker U-Bahn erlebte ich einen zahnlosen Obdachlosen, der die Passagiere, sobald er eingestiegen war, aufforderte zu lachen. Ich dachte schon, was das für einer sei und startete weiter zu Boden, bis ich bemerkte wie er vor mir stehen blieb und mich mit seinem Lachen ansteckte. Bei jeder weiteren Person im Wagenabteil wiederholte er das und dankte, als er bei der nächsten Station ausstieg. Wir blieben zurück im Wagon, jeder mit einem Lachen im Gesicht, sahen uns gegenseitig an und mussten noch mehr lachen über diese Situation welche wir zusammen erleben durften.

Vielleicht konnte ich Sie zu einem Tag des Lachens inspirieren, welches sich wie ein Kreis auf der Wasseroberfläche ausbreitet, rund um den Globus reist und schliesslich wieder bei Ihnen ankommt. Probieren Sie es aus! Lachen hat eine Rückkehrgarantie, Sie können nichts verlieren. Dieser Text ist durch kreative Gedankenkraft entstanden und entspricht keinen wissenschaftlichen Kriterien.

Ich danke der Familie Markus und Judith Stadelmann für die Feder und möchte sie an Herrn Benjamin Wagner übergeben.

Fabian Dori

Frauenfest in Heiden

Der **8. März** wurde international zum Frauentag erklärt. Weltweit finden Diskussionen, Aktionen und künstlerische Auseinandersetzungen von/mit/unter Frauen statt. Bereits zum 7. Mal wird dieses Frauenfest auch in Heiden durchgeführt.

Es soll ein lebendiges Fest der Solidarität, des Genusses, der Anregungen und der Experimentierlust werden, das Frauen allen Alters zusammenführt.

Der genussvolle Auftakt des Festes ist ein Frauen-Fest-Menu des Linden-Teams. Als Hauptprogramm steht das buntschräge, temperamentvolle, komödiantisch-satirische Soloprogramm (Dbaö – du bisch au öppert) der Kabarettistin Anet Corti. Verfeinert wird der Abend mit einem Dessertbuffet. Für diejenigen, die danach noch Lust und Power haben, besteht die Gelegenheit, das Tanzbein zu schwingen.

Parallel findet im Hotel Linde bis Ende April eine Gemeinschaftsausstellung der beiden Künstlerinnen Ingrid Koss Staffa und Gisela Andres statt. (Bilder und Skulpturen)

Um 18.00 Uhr lädt das Hotel Linde Team zu einem Frauen-Fest-Menue ein. Die Abendkasse ist ab 18.00 Uhr geöffnet,

Saalöffnung ab 19.00 Uhr,

Programmbeginn um 20.00 Uhr.

Reservation erwünscht. (Hotel Linde : 071 891 14 14)

Barbara Dietz

Rosental.
Das Kino.

Programm im März

Sa 1.3. 17:15 Asterix bei den Olympischen Spielen
20:15 Bersten

So 2.3. 15:00 Der Fuchs und das Mädchen
19:00 Bersten

Di 4.3. 14:15 Die Geschichte einer Nonne

Fr 7.3. 20:15 Keinohrhasen

Sa 8.3. 17:15 Asterix bei den Olympischen Spielen
20:15 Caramel

So 9.3. 15:00 Der Fuchs und das Mädchen
19:00 Keinohrhasen

Mi 12.3. 20:15 Vodka Lemon

Fr 14.3. 20:15 Caramel

Sa 15.3. 17:15 Asterix bei den Olympischen Spielen
20:15 Keinohrhasen

So 16.3. 15:00 Der Fuchs und das Mädchen
19:00 Keinohrhasen

Di 18.3. 14:15 Gustav Adolfs Page

Mi 19.3. 14:15 Emil und die Detektive

Fr 21.3. 20:15 P.S. Ich liebe dich

Sa 22.3. 17:15 Königreich Arktis
20:15 P.S. Ich liebe dich

So 23.3. 15:00 Die rote Zora
19:00 Egoïste – Lotti Latrous

Mo 24.3. 15:00 Die rote Zora
19:00 Egoïste – Lotti Latrous

Fr 28.3. 20:15 Der Drachenläufer

Sa 29.3. 17:15 Königreich Arktis
20:15 Egoïste – Lotti Latrous

So 30.3. 15:00 Die rote Zora
19:00 P.S. Ich liebe dich

Fr 4.4. 20:15 Der Drachenläufer

Sa 5.4. 17:15 Königreich Arktis

So 6.4. 19:00 Der Drachenläufer

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **März** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 2. März 09.45 Uhr **Ökumenischer Suppentag in der evang.-ref. Kirche**
Mitwirkende sind: Die Schülerinnen und der 4. Klasse mit Elsa Furer als Katechetin, **das Vorderländer Chinderchörli** und das **Bläser-Quartett** unter der Leitung von Marianne Zähler
Anschliessend besteht die Einladung zum Suppenzmittag im Gemeindezentrum
- 7. März 19.30 Uhr **Weltgebetstag gestaltet mit den Frauen aus Guyana** mit Pfrn. Beatrix Jessberger und den ARAI-Frauen (Freitag)
- 9. März 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger
Musik: Bläsergruppe
Thema: Ehepartnerschaft
- 16. März 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst zum Palmsonntag** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Organistin: Barbara Kind, St. Gallen
- 21. März 09.45 Uhr **Abendmahl-Gottesdienst zum Karfreitag** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Organist: Werner Graf (Karfreitag)
- 23. März 05.30 Uhr **Abendmahl-Oster-Gottesdienst mit Osterfeuer** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch mitgestaltet von der Bläsergruppe der MG Rehetobel und dem Ad-hoc-Chor, unter der Leitung von Barbara Bischoff (Ostern)
Anschliessend wird in der evang.-ref. Kirche ein Oster-Brunch offeriert! Jedermann ist herzlich dazu eingeladen!
- 09.45 Uhr **Abendmahl-Gottesdienst in der evang.-ref. Kirche** mit Pfrn. Beatrix Jessberger und der Bläsergruppe
- 30. März Wir bitten Sie, den Gottesdienst in der Haldenkirche St. Gallen um 10.30 Uhr zu besuchen (zentraler evang. Gottesdienst)!

Ad-hoc-Chor für Ostern am 23. März 2008/05.30 Uhr

Probe jeweils Mittwoch von 08.30 – 09.30 Uhr und 18.30 – 19.30 Uhr (ev. 20.00 Uhr) ab 13. Februar 2008. Jeden Mittwoch Proben in der Kirche. Weitere Informationen bei Barbara Bischoff (Tel. 071/877 13 43 oder b.moebius@bluewin.ch).

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 12. März 2008, 14.30 Uhr im Gemeindealtersheim «ob dem Holz» mit Pfrn. B. Jessberger

Donnerstag, 20. März 2008, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. B. Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 13. März 2008, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger.

Kontemplation

Montag, 3./17. und 31. März
Die Einführung in die Kontemplation beginnt für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte die Meditation um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis.

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet statt **Donnerstag, 6. März 2008, um 15.00 Uhr** im Pfarrhaus der evang.-ref. Kirche.

Osterkerzen basteln

Am **Mittwoch, 19. März 2008, ab 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr**, ist Gross und Klein herzlich dazu eingeladen, eine Osterkerze in der Kirche zu basteln bzw. zu gestalten!

Jahreszeiten - Wenden

Donnerstag, 20. März 2008 von 19.00 – 21.00 Uhr mit Singen, Trommeln, Tanzen, Leitung: Barbara Bischoff und Gisa Frank

Abwesenheit von Pfrn. Beatrix Jessberger (70%-Pensum)

Pfrn. Beatrix Jessberger ist vom 24. -30. März 2008 abwesend. Zudem ist Pfrn. B. Jessberger im Konfirmantenlager vom 3. – 8. April 2008!

Vertretung im seelsorgerlichen Bereich übernimmt: Pfrn. Doris Engel, Goldach (Tel. 071/845 17 86)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Simone Rechsteiner zur Verfügung (Dienstagvormittag unter Tel. 071/870 08 24).

Rücktritte aus der Kirchengemeinschaft und als Synodale

Leider musste die Kivo Ende Jahr 2007 fristgerecht eingereichte Rücktrittsschreiben zweier ihrer Mitglieder zur Kenntnis nehmen. Auf die Kirchgemeindeversammlung vom 13. April 2008 hin werden Vreni Graf und Heidi Steiner aus der Kivo zurücktreten; Vreni Graf zudem auch als Synodale.

Vreni Graf wurde an der KGV 2002 in die Kivo gewählt und im darauffolgenden Jahr als Synodale. In der Kivo hat sie das Ressort Unterricht betreut. Während ihrer Amtszeit wurde der kirchliche Unterricht durch die 2000 in Kraft gesetzte neue Kirchenverfassung neu gewichtet. Vreni Graf hat diese Herausforderung mit grossem Engagement, Sachkenntnis und Freude angenommen und in sorgfältig überdachten Schritten Neuerungen eingeführt. So hat sie zusammen mit Katharina Sutter (ehem. Kivo-Präsidentin) mit den Behörden der kath. Kirchgemeinde das Gespräch gesucht, um die Umsetzung des Bedürfnis' verschiedener Kirchgemeindegliedern nach ökumenisch organisiertem Religionsunterricht zu planen und umzusetzen. Unter ihrer Federführung wurde der Religionsunterricht von der 1. bis zur 8. Klasse ökumenisch eingeführt. Weiter hat sie sich sehr eingesetzt dafür, dass der ökumenische Erlebnistag (Freitag nach Auffahrt) zu einer nicht mehr wegzudenkenden und bei den Kindern geliebten Tradition geworden ist. Auch an der Ein- und Durchführung des Sternsingers am Dreikönigstag in unserem Dorf hat sie wesentlich mitgewirkt. In ihre Synodalzeit ist die ganze Gesetzesrevision der Landeskirche gefallen. Aus ihren Berichten in der Kivo zu den jeweiligen Synoden konnte gut herausgehört werden, dass Diskussionen um Inhalte und Ausrichtungen der Landeskirche ihr Anliegen gewesen wäre, es aber für solche in jener Zeit kaum mehr Raum gab.

Wir danken Vreni Graf ganz herzlich für ihren grossen Einsatz zur Belebung und Bereicherung unseres Kirchenlebens und wünschen ihr ganz herzlich alles Gute. Wir hoffen, dass sie uns auch weiterhin bei einzelnen Projekten unterstützen wird.

Heidi Steiner ist an der KGV 2005 in die Kivo gewählt worden. Sie hat das Ressort Kinder- und Jugendarbeit übernommen resp. diesem Bereich erst konkrete Inhalte erarbeitet. So hat sie u.a. verschiedene und sehr unterschiedlich ausgerichtete Personen gewinnen können, um im neu gebildeten Team «Fiire mit de Chliine» mitzumachen. Sie hat mit Feingefühl und Kompetenz die organisatorische Leitung des Teams ausgeübt. Weiter hat sie als Vertreterin unserer Kirchgemeinde in der gemeinderätlichen Jugendkommission Einsitz genommen. Im vergangenen Amtsjahr hat sie zudem die Aufgabe als Kivo-Aktuarin wahrgenommen.

Wir bedauern Heidi Steiners Rücktritt aus der Kivo sehr, der aber aufgrund ihrer Annahme des Präsidiums des Sportvereins Rehetobel gut nachvollziehbar ist. Wir sind glücklich darüber, dass sie als Mitglied des Kik-Teams weiterhin für unsere Kirchgemeinde mit ihrem grossen Erfahrungshintergrund und Ideenreichtum wirken wird. Wir danken ihr von ganzem Herzen für ihren vielfältigen Einsatz im Rahmen der Kivo-Arbeit und wünschen ihr bei der neuen Herausforderung viel Glück und gutes Gelingen!

*Für die Kirchengemeinschaft,
Anne Zesiger Hotz, Präsidentin*

ökumene leben

Brot zum Teilen – damit das Recht auf Nahrung kein frommer Wunsch bleibt.

Der Schweizerische Bäcker-Konditorenmeister-Verband unterstützt die Kampagne von Brot für alle und Fastenopfer mit einer schweizweiten Aktion, dem «Brot zum Teilen». Das Brot wurde speziell für diesen Anlass kreiert und wird während der Kampagne – vom 6. Februar bis zum 23. März – in zahlreichen Bäckereien der Schweiz verkauft. Pro verkauftes Brot fliesst ein Franken in die Projektarbeit der beiden Werke.

Unsere ortsansässige Bäckerei Kern macht bei dieser Aktion mit und verkauft das Brot zum Teilen in ihrem Laden. Machen Sie Gebrauch von dieser Möglichkeit. Ihnen und der Bäckerei Kern vielen Dank für die Unterstützung dieser tollen Idee.

Elisabeth Nadler

100 000 Rosen für Menschenrechte

Kaufen Sie eine Max Havelaar-Rose. Die 100 000 Rosen, die in der ganzen Schweiz von Freiwilligen verkauft werden, ist ein Zeichen der Solidarität und wurden den Werken Brot für alle und Fastenopfer von der Migros geschenkt. Mit dem Kauf einer Rose unterstützen Sie die Hilfswerke in ihrem Einsatz für mehr Gerechtigkeit und Menschenrechte.

In Rehetobel werden diese Rosen am Suppentag von den 4. Klässlern verkauft.

Fastenwoche

Der Anmeldeschluss für die Fastenwoche ist der 2. März. Die Fastenwoche findet vom 7.-14. März statt. In den Kirchen liegen Informationsblätter mit Anmeldungstalon auf. Weitere Angaben finden Sie im Januargmäändsblatt.

Kurs: Nahe sein in schwerer Zeit – Begleitung von Kranken und Sterbenden

Vom 8. April bis zum 27. Mai 2008 führt Caritas St.Gallen in der Region Appenzeller Vorderland und dem unteren Rheintal (Altenrhein, Eggersriet kath., Grub AR kath., Grub SG kath., Heiden, Lutzenberg, Obereggen, Rehetobel, Reute, Rheineck, St. Margrethen, Staad, Thal, Walzenhausen, Wienacht, Wolfhalden) den Kurs «Nahe sein in schwerer Zeit» durch. Er richtet sich an Männer und Frauen, die jetzt oder in Zukunft Kranke und Sterbende begleiten. Der Kurs befähigt die Teilnehmenden, ihren Verwandten, Nachbarn oder Patienten in schweren Situationen hilfreich beizustehen. Die sieben Kurseinheiten in kleinen Gruppen bieten

auch Raum für die persönliche Auseinandersetzung mit Sterben und Tod.

Der Kurs wird von Caritas St.Gallen zusammen mit den beiden Landeskirchen durchgeführt.

Informationen und Anmeldung bei

Caritas St.Gallen, Telefon 071 577 50 10 oder
Beatrix Jessberger, Pfarrerin, Holderenstr. 4, 9038 Rehetobel, 071 877 14 57 oder

Niklaus Züger, Pfarreileiter, Rosenweg 3, 9410 Heiden, 071 891 17 56

Flyer mit Anmeldetalon liegen hinten in den Kirchen auf.

Einführungsabend

Dienstag, 8. April 2008, 19.30 Uhr, Kath. Pfarreizentrum, Gruber Str. 9, 9410 Heiden

Schlussabend

Dienstag, 27. Mai 2008, 19.30 Uhr, Evang. Kirchgemeindehaus, Kirchplatz, 9410 Heiden

Kosten

Die Kosten betragen Fr. 200.– für den ganzen Kurs. Die Kirchgemeinden/Pfarreien beteiligen sich auf Anfrage der Kursteilnehmer/Kursteilnehmerinnen an den Kosten.

Anmeldeschluss: Freitag, 28. März 2008

Katholische Kirchgemeinde

Gemeinsam binden wir am **Samstag, 15. März um 15.30 Uhr** in der kath. Kirche die Palmen für den Gottesdienst am Abend. Stecken, Buchs und Bänder werden wieder zur Verfügung gestellt. Allfälligen Schmuck (Äpfel / ausgeblasene Eier /...) bitte selber mitbringen. Wir freuen uns auf einen lebendigen Gottesdienst, der von den 3. Klässlern mitgestaltet wird.

Kirchgemeindeversammlung

Sie sind ganz herzlich eingeladen am **Mittwoch, 9. April, um 20.00 Uhr** die Kirchenversammlung zu besuchen. Auf Antrag der Kirchgemeindeversammlung 2007 hat sich eine Gruppe gebildet, die sich mit der Frage beschäftigt hat, ob eine Zusammenlegung der Kirchenverwaltung und des Pfarreirates Rehetobel möglich und sinnvoll ist. Wir sind zum Schluss gekommen, dass diese Reorganisation zu befürworten ist. Weitere Angaben dazu erhalten Sie mit der Einladung zur Kirchgemeindeversammlung. Wir beabsichtigen diese Erneuerung an der diesjährigen Versammlung einzuführen. Lassen Sie sich die Chance zur Mitbestimmung nicht entgehen! Wir freuen uns über jeden, der die Versammlung besucht.

Gisela Bauert

Gottesdienstzeiten:

Sonntag, 2. März, 09.45 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst in der evang. Kirche, anschliessend Suppenmittag im Gemeindezentrum

Donnerstag, 6. März, 16.00 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 8. März, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Samstag, 15. März, 17.30 Uhr

Familiengottesdienst zum Palmsonntag

Sonntag, 23. März, 10.30 Uhr

Familienfreundliche Eucharistiefeier zu Ostern
anschliessend Apéro und Eiertütschen

Samstag, 29. März, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Voranzeige:

Sonntag, 6. April, Erstkommunion in Rehetobel

Osterausstellung in der Galerie Kronenbühl

Am **Sonntag, den 9. März 2008** wird die Frühjahrs-Ausstellung in der Galerie Kronenbühl mit der festlichen Vernissage **um 16.00 Uhr** eröffnet, wie immer bei solcher Gelegenheit mit musikalischer Einstimmung, sowie Apéro für die Gäste, selbstverständlich bei freiem Eintritt.

Aus Anlass des 80. Lebensjahres des Galeristen zeigt er einen Teil seiner privaten Gemälde-Sammlung und zwar im Rahmen einer eigentlichen Verkaufs-Ausstellung, weil er sie nicht einer ungewissen Zukunft überlassen möchte. Diese Kunstwerke sind fast alle aus Freundschaften mit Künstlern erworben und gesammelt worden, folglich mit besonderen Erinnerungen verbunden. Es befinden sich

darunter ganz bekannte Namen, die auch in Museen vertreten sind. Die Zeit der nackten, schmucklosen Wände in den Häusern und Wohnungen scheinen schon eher der Vergangenheit anzugehören, sodass eine künstlerisch ausgestattete Umgebung wieder gefragt sein dürfte. Somit besteht mit dieser Ausstellung Gelegenheit, sich das eine oder andere Stück, das ja immer ein Unikat und deshalb von besonderem Wert ist, anzueignen. Es lohnt sich jedenfalls, der besonderen Schau einen Besuch abzustatten, entweder zu den üblichen **Öffnungszeiten Freitag-, Samstag-, Sonntag-Nachmittag von 15.00 – 17.00 Uhr** oder nach telefonischer Abmachung mit dem Galeristen über **071 877 32 14**.

Es ladet herzlich ein zur Vernissage und zum Ausstellungsbesuch

C. Haegler, Pfarrer i.R.

Rechtobler Gmäändsblatt

Schule Rehetobel

Kinder

Winterprojektwoche und Sportlager

Die Winterprojektwoche in Rehetobel war wieder ein voller Erfolg. Für uns LehrerInnen war es wunderschön mitzuerleben, wie gut die «grossen» Unterstufen-SchülerInnen mit den Kleinen vom Kindergarten zusammen spielten, wie sie gemeinsam wetteiferten und sich an den verschiedenen Aktivitäten freuten.

Wir fragten die Unterstufen-Kinder, was ihnen am besten gefallen habe. Die folgenden Berichte zeigen, dass es für jedes Mädchen und jeden Buben etwas gab, was besonders Spass machte.

Erika Fritsche

1. Klasse

Mir hat die Sport und Kulturwoche gut gefallen. Am meisten hat mir das backen gefallen. Das Casino war auch gut. Weil ich viele Bonen gewonnen hab und an der Bar habe ich viele Sachen gekauft. Claudia

Claudia

Mir hat das Fussball gefallen. Sie haben die ganze Zeit gerufen "FC Yanis" und "Hob, Schweiz" über auch "Saken".

Andrin

Mir hat in der Sport und Kulturwoche alles gefallen aber am meisten gefallen hat mir das Puppentheater. Aber vom Puppentheater hat mir alles gefallen. von Antonia

Ich fand das Backen toll, und die Schnitzeljagd fand ich super. Eigentlich hat mir alles gefallen in dieser Woche. Samira Metz 3.Kl.

Ich hab es schön gefunden, dass wir im Backen selbst die Hülle für die Gipfeli gemacht haben. Ich finde es schön, dass wir eine Schnitzeljagd gemacht haben.

Ich hab es sonnig und kalt gefunden. Es gab jeden Tag einen neuen Poster.

Ich finde es schade, dass ich nächstes Jahr nicht mehr da bin. Sèaniè

Paganini 3. Kl.

Ich fand die Schnitzeljagd am Montagnachmittag sehr toll.

Das Backen hat mir auch sehr gefallen. Das Basteln mochte ich vor allem! Schade, dass ich nächstes Jahr nicht mehr dabei bin!

Carmen. Pogitz 3.Kl.

Das habe ich gebastelt ein Schlüsselanhänger

Vollversammlung

Am Dienstag 5. Februar 08 traf sich die ganze Schule Rehetobel in der Turnhalle zur Vollversammlung. Wir machten verschiedene Sachen zum Thema „Ruhe im Schulhaus“. Wir diskutierten warum wir im Schulhaus ruhig sein sollten. Die Lehrer stellten eine Ampel auf, die den Lärm (deziBell) mass. Das Ziel war es nun, dass alle Schüler so laut waren, wie ein Flugzeug beim Start aus drei Meter Entfernung. Danach musste ein Kind aus jeder Klasse nach vorne gehen und ein Gedicht auswendig lernen. Während dieser Zeit konnten die anderen Schüler sie ablenken und Lärm machen. Nun musste wir noch eine Aufgabe machen, bei der wir 2 Minuten lang ruhig sein mussten und wir uns 20 Bilder merken mussten. Dabei merkten wir, dass man sich besser konzentrieren kann, wenn es still ist. Am Schluss wurde aus unserem LÄRMHAUS ein LERNHAUS mit 12 Stillewächtern.

Bunja Stäuli, Nicole Jäggi & Franziska Wild

Bald ist Skilager

Wir 4.-, 5.- und 6.-Klässler und Klässlerinnen fahren vom 21.– 25.1.08 ins Skilager. Diese Lagerwoche werden wir oberhalb Alt St. Johann auf Sellamatt verbringen. Ich denke, dass es im Lager sehr toll wird. Natürlich freue ich mich auch auf die Abendunterhaltungen und ich hoffe, dass sie toll sind. Ich habe schon gehört davon...! Einige Schülerinnen wollen an einem Abend eine Winter- oder Sommermodenschau organisieren. Benni Gröli kommt als Snowboardleiter auch mit ins Skilager. Die anderen Leiterinnen sind: Andreas Zuberbühler, Matthias Glättli und die Lehrerinnen und Lehrer der Mittelstufe.

Ich bin sehr aufgeregt, weil ich zum ersten Mal ins Skilager gehe. Dieses Jahr fahre ich noch Ski, aber nächstes Jahr hoffe ich, dass ich mit dem Snowboarden anfangen kann. Das wäre toll. Meine Schwester hat zwar gesagt, dass ich erst mit 15 oder 16 damit anfangen soll, weil sie selber es schwierig gefunden hat. Aber ich finde, es ist für jeden Menschen sowieso anders.

Nach dem Lager:

Der Schnee war super! Das Wetter auch, nur am Dienstag schneite es und es war ziemlich neblig. Wir waren natürlich jeden Tag auf der Piste. Am Mittag kehrten wir jeweils zum Essen ins Haus zurück. Frau Ledergerber und Manuela zauberten uns immer feine Dinge auf den Tisch!

An einem Abend gab es einen Fackellauf. An einem andern Abend war Modeschau. Das war lustig! Am Mittwoch machten wir in Gruppen einen Postenlauf über 7 Stationen. Da musste man Haselnüssli spucken, als Lawenhund im Schnee vergrabene Süßigkeiten suchen, Schneeschuh laufen, einen Schneeturm bauen, Kameraden herumschleppen, mit dem Füllibob rutschen und mit Schneebällen ein Ziel treffen. Es war sehr witzig. Am letzten Abend war Disco. Leider mussten wir viel zu früh ins Bett!

Die Knaben haben auch eine Deo-Schlacht gemacht. Da hat es schrecklich nach Männerdeo GESTUNKEN!

Monika

...und zum Schluss

Bilder im Kopf

Am Morgen vor der Schule kam ein 1. Klässler ziemlich aufgeregt ins Schulzimmer und erzählte: «Heute habe ich einen richtigen Punk gesehen! Er hatte so Messer an der Seite von seiner Hose. – Vielleicht wars auch ein Bauarbeiter.»

Erika Fritsche

Hauptversammlung der Lesegesellschaft Dorf Rehetobel

Am 07. Februar 2008 fand im Gasthaus Löwen die Hauptversammlung der Lesegesellschaft Dorf statt. Der Präsident, Christian Lenggenhager, durfte 19 Mitglieder zur Versammlung begrüßen. Nachdem das Protokoll der letzten HV verlesen und genehmigt worden war, hielt Christian Lenggenhager Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr 2007, welches von einem vielseitigen Angebot an Veranstaltungen geprägt war.

Im ersten halben Jahr fanden zwei Vorträge zu unterschiedlichen Themen statt: Von Sonja Doll Hadorn erfuhren wir im Naturvortrag viel Wissenswertes über den Vorfahren unseres Haushundes, den Wolf. Dank der guten Zusammenarbeit mit der Rechetobler Natur wird unser Jahresprogramm immer wieder mit interessanten Themen der Tierwelt bereichert. Der traditionelle Reisevortrag von Peter und Regina Ruffli mit wunderschönen Diabildern führte uns in den Himalaya. Die beiden erfahrenen Reiseleiter berichteten von zahlreichen Reisen, die sie auf den Spuren des Yeti gemacht haben. Im März fand der erste von unserem Vorstandsmitglied Willi Rohner initiierte «Ronde Tisch» zu politischen Themen statt. Arthur Sturzenegger lud im April zu einem Rückblick auf sein halbes Jahrhundert in Rehetobel ein. Die originellen Dias, das enorme Wissen über lokale und geschichtliche Themen sowie die sprachlichen Leckerbissen erfreuten die Zuhörer und Zuhörerinnen ganz besonders. In Zusammenarbeit mit anderen Vereinen fand im vergangenen Jahr auch wieder eine Autorenlesung statt. Silvio Huonder las im Mai in der Alten Post aus seinem Buch «Valentinsnacht».

Im Juni hat die Lesegesellschaft zu einer pflanzenkundlichen Exkursion mit Rudolf Widmer im Goldachtobel eingeladen. Als ehemaliger Kantonsschullehrer in Trogen kannte er jede Pflanze nicht nur mit Namen, sondern auch persönlich, denn er wusste immer schon vor der nächsten Wegbiegung, was die grosse Schar von Interessierten nachher zu sehen bekamen. Es war ein gelungener Anlass bei schönstem Wetter und in heiterer Atmosphäre.

Wie immer speziell zu erwähnen sind die vier hervorragenden klassischen Konzerte, die durch die Organisatoren der «Konzerte in Rehetobel» Andrea Bischoff, Claudia Heé und André Meier veranstaltet wurden. Nebst dem traditionellen Ruedi-Lutz-Konzert waren drei hochwertige und unterschiedliche Konzerte in der reformierten Kirche zu hören.

Nach der Sommerpause fand in Zusammenarbeit mit der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde ein Konzert mit Fritz Widmer statt. Der Berner Troubadour war viele Jahre musikalischer Partner von Mani Matter und seine Darbietung war geprägt von viel Heiterkeit – eine wahrer Hochgenuss!

Schliesslich folgte das ganz besondere Konzert im grossen Saal des Gemeindezentrums mit den «drei Frauen»: Sie sangen, spielten, philosophierten über Musik und zäuerleten, dass es eine Freude war. Von der Besucherzahl und der Originalität her sicher der Höhepunkt unserer Veranstaltungen im 2007.

Als Einstimmung in den Advent organisierten Beatrix Jessberger, Pfarrerin, und Anne Zesiger mit unserer Lesese-

gesellschaft ein Konzert mit den drei Profimusikern Andrea Bischoff, André Meier und Claudia Heé. Schlusspunkt des Vereinsjahres war der gut besuchte «Chlösler», erneut ohne Referat, einfach bei gemütlichem Zusammensein.

In seinem Jahresbericht ging der Präsident auch auf die verschiedenen Aktivitäten auf politischer Ebene ein. So hob er vor allem das Engagement in Bezug auf die Gemeindeersatzwahlen, die Wahl des Gemeindepräsidenten, der GPK-Mitglieder und die Kantonsratswahlen hervor. Gemeinsam mit den anderen Lesegesellschaften von Rehetobel wurde eine öffentliche Wahlveranstaltung organisiert. Erfreulicherweise schafften alle vorgeschlagenen Kandidaten der Lesegesellschaften die Wahl in die entsprechenden Ämter.

Zum Schluss dankte Christian Lenggenhager in seinem Jahresbericht allen Mitgliedern, die im vergangenen Jahr mitgeholfen haben, dass die Lesegesellschaft Dorf ein interessantes und lebendiges Vereinsjahr bieten konnte – allen voran natürlich den Vorstandsmitgliedern Brigitt Bachmann, Regula Schneider und Willi Rohner. Der Jahresbericht des Präsidenten wurde mit viel Applaus verdankt.

Die Versammlung genehmigte einstimmig die erfreuliche Jahresrechnung, der Jahresbeitrag für die Mitglieder wurde beibehalten. Aus dem vierköpfigen Vorstand lagen die Rücktritte von Christian Lenggenhager als Präsident und Regula Schneider als Aktuarin vor. Der Vorstand konnte für beide Ämter einen Vorschlag präsentieren und die entsprechenden Personen, Michael Kunz als Präsident und Eveline Vorster als Aktuarin wurden von der Versammlung einstimmig gewählt. Die scheidenden Vorstandmitglieder Christian Lenggenhager und Regula Schneider wurden von Willi Rohner mit wertschätzenden Worten verabschiedet sowie mit einem originellen, persönlichen Präsent und mit Applaus für die geleistete Arbeit in den vergangenen fünf Jahren verdankt.

Im Anschluss an die Hauptversammlung hielt Pius Steiner, Gemeinderat, einen Vortrag über das Thema Wasserversorgung in Rehetobel. In seinen interessanten und engagierten Ausführungen orientierte er die Versammlung über die Geschichte der Wasserversorgung, die aktuelle Wasserverteilung und die Entwässerung in Rehetobel sowie über die Zukunft der Wasserversorgung in unserem Dorf. Die interessierten Mitglieder verdankten den spannenden Vortrag mit einem grossen Applaus.

Der Präsident bedankte sich am Schluss der Versammlung für die Teilnahme an der Hauptversammlung und bei einem Imbiss wurde noch weiter rege diskutiert.

Die Aktuarin, Regula Schneider

www.rehetobel.ch

**für aktuelle Veranstaltungsdaten
von Behörden, Institutionen und Vereinen,
damit man weiss
wann was wo los ist!**

Sportverein im März

Sportverein Rehetobel

Jugend

Di	jeweils	09.00 - 10.00	MUKI	TH
Do	jeweils	15.30 - 16.30	KITU	TH
Mo	jeweils	18.45 - 20.15	Jugi Mittel- und Oberstufe Knaben	TH
Mi	jeweils	18.30 - 20.15	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	jeweils	19.00 - 20.15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	jeweils	18.30 - 20.00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	jeweils	17.30 - 18.30	Volleyball Jugend 4. - 6. Klasse	GZ
Di	jeweils	18.30 - 20.00	Volleyball Jugend 7. - 9. Klasse	GZ
Do	jeweils	17.00 - 18.30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	jeweils	18.30 - 20.00	Unihockey Junioren D	GZ
Mo	jeweils	18.30 - 20.00	Unihockey Junioren C	GZ
Fr	jeweils	20.00 - 22.00	Unihockey Juniorinnen B	GZ
Mi	jeweils	20.15 - 22.00	Unihockey Junioren A	GZ
Mi	jeweils	17.30 - 19.00	Kinderfussball ab 1. Klasse	GZ

Geräteturnen

Mo	Geräteturnen	17:00 - 18:45	TH
Di	Geräteturnen	17:00 - 18:30	TH
Do	Geräteturnen	17:00 - 20:00	TH
Fr	Geräteturnen	17:00 - 18:30	TH
Sa	Geräteturnen	08:00 - 12:00	TH

Fit&Fun

Alle ab 16 Jahren sind herzlich willkommen.

Mo	03.03.2008	20:15	Therapfit	TH
Mo	10.03.2008	20:15	Bodyfit oder Schlittschuhlaufen	TH
Mo	17.03.2008	20:15	Fitness & Spass	TH

Frühlingsferien vom 20. März bis 6. April 2008

Unihockey

Do	jeweils	18.30 - 20.00	Unihockey Junioren D	GZ
Mo	jeweils	18.30 - 20.00	Unihockey Junioren C	GZ
Fr	jeweils	20.00 - 22.00	Unihockey Juniorinnen B	GZ
Mi	jeweils	20.15 - 22.00	Unihockey Junioren A	GZ
Fr	jeweils	20.00 - 22.00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	jeweils	17:30	Volleyball Jugend 4.-6. Klasse	GZ
Di	jeweils	18:30	Volleyball Jugend 7.-9. Klasse	GZ
Mo	jeweils	20:00	Volleyball Damen	GZ
Di	jeweils	20:00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Jeden Dienstag, 18.30- 20.00 Konditionstraining / Laufschulung TH

So	09.03.08	Engadiner Skimarathon	
Sa/So	15./16.08	Ski-Weekend Tschirtschen	
So	29.03.08	Schweizermeisterschaft Halbmarathon, Oberriet	

Frauen

Mi	05.03.2008	20:00	Allround/Entspannung	TH
Mi	12.03.2008	20:00	Immer im Gleichgewicht	TH
Mi	19.03.2008	20:00	Quer durch die Turnhalle	TH
Mi	26.03.2008	20:00	Fitness-Parcour	TH

Anfängerinnen sind herzlich Willkommen

Männer

Di	04.03.2008	20:00	Frühlingserwachen	TH
Di	11.03.2008	20:00	Mit Spass zur Kraft	TH
Di	18.03.2008	20:00	Geräte-Fit	TH
Di	25.03.2008	19:30	Tel. Kette	GZ

Badminton

Do	jeweils	20:30	Freies Spielen 3 Plätze	GZ
Do	jeweils	21:15	Freies Spielen 3 Plätze	GZ

Einschreibelisten bei der Garderobe

Spiel&Spass

Fr	07.03.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	14.03.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	21.03.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	28.03.2008	20:15	Spiel und Spass	TH

Turnfest-Vorbereitung

Jeden Donnerstag, gemäss separatem Trainingsplan

NEU: PILATES

10 Lektionen, jeweils Freitags von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr
Ort: MZG Rehetobel, kleiner Saal
Beginn: Freitag, 11. April
SV-Mitglieder gratis, Nichtmitglieder Fr. 5.--/Lektion oder ein 10-Lektionen-Abo für Fr. 50.--
Anmeldung unter: 071 877 28 15 Vreni Egli oder ruedi.egli3@bluewin.ch

Knieschoner für die Junioren-Volleyballer/Innen des Sportvereins Rehetobel

Dank einer Spende und dem sehr grosszügigen Entgegenkommen von Carve Sport Kurt in Heiden, konnten sich die Junioren-Spieler/Innen für sehr wenig Geld Knieschoner besorgen.
Aufgrund dieser Ausrüstung ist nun auch gewährleistet, dass die Knie im Training/Spiel optimal geschützt sind.
Herzlichen Dank nochmals.

Wir trainieren jeweils am Dienstagabend von 18.30 - 20.00 Uhr. Einmal im Monat spielen wir mit den Junioren vom Volleyballclub in Wald. Diese Trainingsspiele sind für die Jugendlichen abwechslungsreich und sie können dabei erste Spielerfahrungen sammeln.
Wer Lust hat, mal bei uns reinzuschneppern, meldet sich bitte bei mir (Tel. 071 877 30 03).

Melanie Felix

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Verkehrsverein

HV Verkehrsverein
Rehetobel

Freitag, 14. März 2008
19.00 Uhr
Restaurant Alte Post

Der Verkehrsverein Rehetobel lädt die Mitglieder, und solche die es werden möchten, zur ordentlichen Hauptversammlung ein.

Im Anschluss an die statutarischen Traktanden zeigt Urs Rohner bildliche Eindrücke von seinem Aufenthalt in Costa Rica.

Frauenverein Rehetobel

Liebe Seniorinnen und Senioren,
wir freuen uns, Sie in den Monaten März und April zu folgenden Veranstaltungen einladen zu dürfen:

Donnerstag, 06. März 2008 um 12.15 Uhr Senioren-Zmittag

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bitte bis spätestens Mittwoch 05. März bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Dienstag, 11. März 2008 um 14.30 Uhr Spielnachmittag

im Gemeindealtersheim «Ob dem Holz».
Auf alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer warten schöne Preise.

Donnerstag, 13. März 2008 um 14.30 Uhr Unterhaltungsnachmittag

im MZG Rehetobel.
Der gemischte Chor Speicherschwendi wird Sie mit einem bunten Liederstrass beschenken – wer weiss, vielleicht sind auch schon ein paar Frühlinglieder darunter.

Donnerstag, 03. April 2008 um 12.15 Uhr Senioren-Zmittag

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bis spätestens Mittwoch 02. April bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Geniessen Sie mit uns ein paar frohe Stunden und ein geselliges Zusammensein. Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Vergnügen.

Frauenverein Rehetobel

Hauptversammlung des Gemischtchors Rehetobel

Der Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr liess viel Positives wieder aufleben: so konnte die Präsidentin Karin Rohner auf einen deutlichen Mitgliederzuwachs hinweisen.

Im Sommer traten wir an drei Abenden in verschiedenen Gasthäusern im Dorf auf und trugen unsere Lieder auswendig vor. Ende September bereicherten wir in der evangelischen Kirche mit unserem Gesang den Erntedankgottesdienst. Der Höhepunkt bildete sicher die Sing- und Kulturwoche in Ligurien, sozusagen das Auslandseminar unseres Chores, wo auch Familienmitglieder, allen voran viele begeisterte Kinder mitgesungen haben. Der Dirigent Peter Vonbank hat mit seiner Liedauswahl genau ins Schwarze getroffen. Mit dem ansprechenden Rahmenprogramm, organisiert von Karin Rohner, wurde diese Woche ein eindrückliches Erlebnis.

Der Dirigent freute sich in seinem Jahresbericht über den Anstieg des gesanglichen Niveaus. Nicht nur wurde der Chorklang homogener, sondern auch das Repertoire an auswendig gesungener Literatur ist angewachsen.

Ohne Einnahmen kann ein Gesangsverein nicht existieren. Darum ist die Rechnung immer wieder ein wichtiger Punkt. Mit dem «Oschteremarkt», dem Papiersammeln und den Aktiv- und Passivbeiträgen ist es möglich, die Ausgaben zu bestreiten. Die Kasse schloss mit einem leichten Defizit. Hansueli Zuberbühler und Emil Isoz, die beiden Revisoren, hatten die Rechnung geprüft und verdankten die gute Arbeit des Kassiers Peter Jäger. Ein grosser Dank an alle Spender und Passivmitglieder sei an dieser Stelle ausgesprochen!

Für 20 Jahre Mitgliedschaft im Chor wurden Koni Fisch, Emil Isoz, Bruno Rossi und Hansueli Zuberbühler mit einer von Lydia Wild gestalteten Urkunde geehrt.

Anschliessend stellte Karin Rohner das Jahresprogramm vor. Die Proben für die Messe des Friedens vom 8. Juni haben schon begonnen. Erstmals werden uns Sängerrinnen und Sänger unterstützen, die sich spontan entschlossen haben, bei diesem Projekt mitzusingen. Weitere öffentliche Auftritte des Chores sind das Kellerfest und das Adventsingen in der Kirche.

Auf den nächsten Anlass freuen wir uns aber wieder ganz besonders: der traditionelle Oschteremarkt findet am 15. März statt.

Die Jugendmusik wird den Anlass noch festlich umrahmen und wir laden Sie herzlich dazu ein.

M. Golay-Boller

bibliothek rehetobel

Neue Bücher in der Bibliothek

Stewart O'Nan,

Letzte Nacht

Das letzte Stündlein des Restaurants «Red Lobster» hat geschlagen. Manny, der Geschäftsführer, öffnet heute ein allerletztes Mal die Pforten für seine Gäste und es ist kein leichter Tag für ihn. Fast allen Angestellten wurde gekündigt und Manny weiss nicht, wie er diesen letzten Tag über die Runden bringen wird und ob überhaupt noch alle Kollegen erscheinen werden. Ungewiss ist auch, ob bei dem Schneesturm überhaupt noch Gäste ins Red Lobster kommen werden. T

rotzdem werden alle Vorbereitungen für einen grossen Ansturm getroffen, denn alles soll so sein wie immer, jeder gibt noch einmal sein Bestes im Wissen, dass morgen nichts mehr sein wird wie vorher.

Was dann in diesem Lokal bis spät am Abend noch abläuft, Stewart O'Nan beschreibt es meisterhaft und der Leser fühlt und leidet mit den Betroffenen.

Stephen King hat übrigens über dieses Buch gesagt: «Letzte Nacht ist ein zutiefst bewegender Roman darüber, wie wir leben – und wie wir den nächsten Tag erreichen, ohne den Verstand zu verlieren.»

Trudi Bänziger

Ostermärtli in Rehetobel am 15. März 2008

Von **9.00 - 15.00 Uhr** findet der beliebte Ostermarkt im Mehrzweckgebäude statt. Die Besucher finden allerlei Handgemachtes für die Ostagete.

Mit reichhaltigem Angebot:

Der Gemischtchor bietet den Besuchern zur Auswahl Osterschmuck, Ostereier, attraktive Osterkränze, Gestecke, Blumensträuße, grosses Kuchenbuffet und feine Zöpfe.

Verschiedene Spiele für die Kinder machen den Ostermärtlibesuch für Familien besonders attraktiv.

Mit einem Ohrenschaus:

Die Jugendmusik Rehetobel ist zu Gast am Ostermärtli und spielt für Sie von 11.30 - 12.00 Uhr.

Einmalig und einzigartig:

Eine Ausstellung von nostalgischen Osterkarten aus den Jahren 1896 - 1940 ist im Ostermarkt integriert. Wahre Kleinode aus der Sammlung H. Zuberbühler.

Mit einer Märtlibeiz:

Anschliessend kann man sich im Kreise von Bekannten oder der Familie ein feines Mittagessen in der Spaghetteria geniessen.

**samariter Samariterverein
Rehetobel**

Nothilfekurs

Der Nothilfekurs richtet sich an alle, die nach einem Unfallereignis nicht tatenlos zusehen möchten.

Im Kurs lernen wir anhand verschiedener Fallbeispiele:

- Eine Notfallsituation richtig einzuschätzen
- Weitere Schäden für Betroffene und Helfende zu verhindern
- Die lebensrettenden Sofortmassnahmen situationsgerecht einzusetzen

Übrigens, zur Erlangung des Führerausweises für Lenker von Motorfahrzeugen und Motorrädern ist der Kurs obligatorisch.

Der nächste Kurs in Rehetobel:

Samstag, 12. April 08 08.00 – 12.00 Uhr

Samstag, 19. April 08 08.00 – 12.00 / 13.00 – 15.00 Uhr

Kosten: Fr. 130.–

Anmeldungen bis spätestens 3. April 08 an:
Marlene Kellenberger, Kursleiterin SSB, Tel. 071 877 29 79,
E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch
(Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.)

**Tiere und Pflanzen
im und um
den Weiher**

Diavortrag von Markus Tobler, Walzenhausen

Tümpel - Weiher – Teich Lebensraum!

Im und am Wasser finden wir ein vielfältiges Leben. Markus Tobler aus Walzenhausen regt mit seinen Bildern an, die Augen weit offen zu halten und ab und zu ein feuchtes Knie zu riskieren. Lassen Sie sich am **Donnerstag, 13. März** mit trockenen Knien in die Welt des Lebens am Wasser entführen, lassen Sie sich verzaubern von dieser faszinierenden Lebensgemeinschaft.

Der Vortrag findet im kleinen Saal des Mehrzweckgebäudes in Rehetobel statt. **Beginn 19.00 Uhr** – Saalöffnung 18.45 Uhr. Seien Sie herzlich willkommen.

Rechtobler Natur & Lesegesellschaft Dorf Rehetobel

Wasserfrosch (Foto Markus Tobler)

**Am Grün-Donnerstag, 20. März 2008,
bleibt die Gemeindeverwaltung Rehetobel
am Nachmittag geschlossen.**

Wir danken Ihnen für das Verständnis.

**Frohe Ostern wünscht Ihnen das
Kanzlei- & ZAVLAR-Team!**

In dringenden Fällen erreichen Sie den Zivilstandsbeamten,
Herr Urban Walser,
über die Osterfeiertage unter der
Tel.-Nr. 071 340 05 29 oder
Handy-Nr. 079 797 91 25!

Gratulationen

3. März	Elsa Roduner-Leu , Gartenstrasse 4	89-jährig
8. März	Emma Schläpfer-Tobler , Neuschwendi 11	84-jährig
8. März	Walter Tobler , Heidenerstrasse 7	83-jährig
10. März	Alice Eichmann-Graf , Habset 89	81-jährig
12. März	Walter Staub-Eisenhut , Lochersebni 4	82-jährig
16. März	Valerina Bättig-Merz , Oberstädeliweg 25	96-jährig
17. März	Gerda Wyss-Rüttgers , Oberach 3	85-jährig
26. März	Hans Ruedi Lutz-Graf , Gartenstrasse 9	80-jährig
27. März	Alfred Habegger , Oberdorf 3	88-jährig
30. März	Elisabetha Meier-Mayer , Fernsicht 5	93-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Januar 2008

- Burgauer, Dana, Alte Landstrasse 29
- Hasler, Jessica, Oberstrasse 12
- Suhner geb. Scholl, Gabrielle, Neuschwendi 15
- Schläpfer, Stefan, St. Gallerstrasse 8

So individuell wie Ihr Traum vom Eigenheim: unsere Beratung.

Mit Raiffeisen wird Ihr Traum von den eigenen vier Wänden schneller wahr. Denn unsere Experten beraten Sie persönlich und erstellen für Sie eine individuelle Finanzierungslösung, die Ihren Wünschen und Ihrer Situation entspricht. Sprechen Sie heute noch mit uns. www.raiffeisen.ch/hypotheken

Raiffeisenbank Heiden
Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61
Geschäftsstellen in Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Praxiseröffnung

MENTALPRAXIS

St.Gallerstrasse 8 9038 Rehetobel

vis à vis Gemeindezentrum

Stefan Schläpfer
...vo dä Bömeli Schläpfer's

dipl. prakt. Psychologe
zert. Hypnosetherapeut

ehem. Instruktor EMD/VBS
Sportinstr. ETS Magglingen

Krankenkassen anerkannt:
VVG ZSR Nr. A229879
Vizepräsident SAT-Verband

Ich biete psychologisch fundierte Beratung, Coaching, Training, Mediation, Supervision für privat, sport- oder beruflich ambitionierte Menschen Lern- und Stresstechniken ab 8. Altersjahr, detail. Angebot, Ausbildung & Erfahrung sh meine Webside

Sprechstunden nach Vereinbarung
071 534 10 80 www.mentalpraxis.ch

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.? Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewh.ch

Service-Zeit

Garten-Maschinen *
aller Marken jetzt
in die Winter-Inspektion!

Vereinbaren Sie gleich
einen Termin unter:

Telefon 071 891 64 44

mit Liefer-/Abholservice

Kast

Land-
Forst-
Bau- und
Garten-Maschinen
Rosentalstr. 641 - 9410 Heiden

STADEL MANN

Gärtnerei • Blumen • Gartenpflege

Kirchstrasse 8, 9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 18

Natel 079 350 65 93

E-mail: stadi.rehetobel@bluewin.ch

Gärtnerei: 071 877 18 54

Der Frühling kommt (hoffentlich)

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Unser Monatsbrot:
Pane Maggia

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Ort – wir brauchen uns!

zu verkaufen
aus der Erbmasse
von Erwin Graf-Furrer
an der

**Sonderstrasse 8
Rehetobel**

**Wohnhaus
(5 1/2 Zimmer)**

mit kleinem Balkon, grosser heller Bastelraum, Autoabstellplatz, Garten und Sitzplatz, 349 m² Grundstücksfläche, gute Zufahrt, sonnige Lage, schöne Weitsicht, Nahe am Dorfzentrum

Weitere Auskunft und Besichtigung:

Ueli Graf, Willensvollstrecker,

Gartenstrasse 17a, 9038 Rehetobel AR,

Tel. 079 670 25 78 oder evtl. 071 878 70 22

Sie wägen Risiken ab. Ihre Bank auch?

Wenn eine Bank, die nicht zu den grössten zählt, auch in turbulenten Zeiten erfolgreich bleibt, dann gibt es Gründe dafür. Der wichtigste ist das **Vertrauen**, das wir bei unseren Kunden und Aktionären geniessen. Dieses Vertrauen basiert darauf, dass wir seit jeher eine Risikopolitik verfolgen, die von Verantwortungsbewusstsein gegenüber unseren

Partnern geprägt ist. Die Entwicklung der letzten Monate hat einmal mehr bestätigt, dass sich das auszahlt: **Ertragslage** und **Eigenkapitalbasis** der «CA» sind heute als ausgesprochen solide zu bezeichnen. Kurz: Sie sind ein sicheres Fundament, auf das Sie bauen können – wir freuen uns, Sie im Kreis unserer Kunden zu begrüessen!

Bank St.Gallen

Marktplatz 1, 9004 St.Gallen

071 226 73 73, www.casg.ch

wer sucht, der findet

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

Isoliert natürlich.

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 18 05

Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR

9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93

Nat.: 079 447 67 47

Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

Fahrschule Judith Bänziger

NEU:
Theorieabende
Termine siehe Webseite

Geschäftshaus Dorf 38

9044 Wald AR

078 722 37 36

www.fahrschule-baenziger.ch

E-mail: judith.baenziger@gmx.ch

Steuererklärung 2007

Ab Fr. 50.00 für Einzelpersonen

Ab Fr. 150.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten nach Aufwand)

Weitere Dienstleistungen zu konkurrenzlosen Konditionen:

- Komplette Buchhaltungen inkl. Mehrwertsteuer-abrechnungen
- Lohnbuchhaltungen

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail oder via Homepage.

HSF Roger Felix

Sägholzstr. 25

9038 Rehetobel

Tel. 071/877 30 03

roger@felixwenk.ch

<http://www.felixwenk.ch>

H.R. Kast AG 9038 Rehetobel

- Getränke ab Rampe od. geliefert
- Muldenservice
- Streusalz
- Heizöl
- Lieferungen von:
Beton, Kies, Schotter, Steine, Humus, Sand ect. mit

Fahrmischer-Pumpe 28 m
Fahrmischer mit Förderband 16,1 m
Fahrmischer 3- + 4-Achser
Kipper 2-, 3- + 4-Achser
Unimog
Pneulader

Tel. 071 877 11 76

Fax 071 877 11 74

kast.transport@bluewin.ch

Inserate

an

Druckerei Traber AG

Unterdorf 12

9044 Wald AR

traberdruck@span.ch

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76

Telefax 071 877 32 76

Reparaturen aller Art

Kinovergnügen Zuhause !

Panasonic TH-42PX70E

- 106cm Plasma-Bildschirm
- Auflösung 1024x720 Pixel
- Kontrastverhältnis 10000:1
- HDMI + PC Anschluss
- B x H x T: 102 x 68 x 10 cm

Barpreis Fr. 1999.-

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

BRUNNER

GmbH

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Das Weberhaus
Appenzeller Geschichten
von Klärli Pfister

Sport- und Reitplätze...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Aushube, Kanäle und Werk-
leitungen, Humus- und Kieslieferungen,
Transporte mit Kranablad

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

**Attraktive Preise
auf alle
Bodenbeläge.**

R.STURZENEGGER

MALERIE · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

Bedachungen
Fassadenbau
Spenglerei

9016 St.Gallen 9038 Rehetobel
Tel. 282 40 30 Tel. 877 14 66
www.grob-ag.ch

Neubauten / Sanierungen
Unterhalt / Reparaturen

Ihr Spezialist für die
ganze Gebäudehülle

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer · Schreinerer · Innenausbau · Treppenbau · Fassadenbau · Bauleitung · Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

20 Jahre

**Besser isolieren statt frieren!
Ist erst noch steuerlich absetzbar.
Ich weiss wie!**

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer
Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

www.rehetobel.ch

**Säule 3a:
Jetzt mit 2.5% Zins!**

Seit dem 1. Februar verzinsen wir Guthaben auf unserem PRIVOR-Konto für die private, gebundene Vorsorge (Säule 3a) mit 2.5%! Und weil das ein guter Grund ist, Ihr Alterskapital ab sofort bei uns anzulegen, freuen wir uns auf Ihren Anruf oder Besuch...

Bank St.Gallen

9004 St.Gallen, 071 226 73 73
9015 Winkeln, 071 311 33 44
9300 Wittenbach, 071 298 51 51

wann	was	wo	wer
1. März, Sa. 19.30	6. Übung	GZ	ZS Dorf
2. März, So. 10.30	ökumenischer Suppentag	evang. Kirche/GZ	
	Sau- und Jux-Stich	Urwaldhaus	ZS Robach
4. März, Di. 14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen
	Appenzeller Mundart	Asiatica Galerie	H.U. Zuberbühler
5. März, Mi. 19.30	Freie Übung	GZ	ZS Sägholz
6. März, Do. 12.15	Senioren-Zmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
	Vortrag: Schulprojekt Costa Rica	Rest. Urwaldhaus	LG Dorf
6.7.8. März	Table Dance	Rest. Säntis	
7. März, Fr. 19.30	Weltgebetstag	evang. Kirche	
8. März, Sa. 19.00	HV Samariterverein		
	Frauenfest	Hotel Linde, Heiden	
8./9. März	Verbandsschiessen	Wolfhalden	Zimmerschützen
9. März, So. 16.00	Vernissage Osterausstellung	Galerie Kronenbühl	
10. März, Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	ob dem Holz	
	Samariterübung	GZ	
11. März, Di. 14.30	Lottomatch	ob dem Holz	Frauenverein
	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
12. März, Mi.	Kantonaltagung Landfrauen	Wolfhalden	
13. März, Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
	Diavortrag: «Tiere und Pflanzen im und um den Weiher»	GZ	LG Dorf/ rechtoblerNatur
14. März, Fr. 19.00	HV Verkehrsverein	Rest. Alte Post	
15. März, Sa. ab 09.00	Osteremärtli	GZ	Gemischttchor
	Schützenabend	Urwaldhaus	ZS Robach
20. März, Do. 19.00	Jahreszeiten Singen	evang. Kirche	
23. März, So. 05.30	Osterfeuer	evang. Kirche	
24.-30. März	Jugendmusiklager		
25. März, Di. 20.00	Zischtigs Höck		
27. März, Do. 14.15	Lottomatch	Krone	Frauenverein
29. März, Sa. 14.15	Mitgliederversammlung Spitex Heiden, Rehetobel, Wolfhalden, Walzenhausen	evang. Kirchgemeindehaus Heiden	
	Flower-Power Party	Rest. Säntis	
	Endschiessen	GZ	ZS Dorf
30. März, So.	Lagerschlusskonzert	GZ	Jugendmusik

Nächste Ausgabe:
Montag, 31. März 2008
Redaktions- und Inserateschluss:
Donnerstag, 20. März 2008

Textbeiträge an:
 Gemeindkanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
 St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
 E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:
 Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

SPITEX
 Heiden-Rehetobel-Wolfhalden-Walzenhausen
 Gratis-Sprechstunde in Rehetobel
 Jeden Donnerstag von 15.00-16.30 Uhr in der alten
 Kanzlei, Raum Gemeindeschwester.

Mütter-Väterberatung
 Anmeldung für Beratung und Auskünfte unter der
 Telefonnummer 071 344 40 88.
 Telefonsprechstunden:
Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr
 (ausserhalb der Sprechstunden läuft der Telefonbe-
 antworter).

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

März 2008

Einbürgerung

Gestützt auf Art. 20 Abs. 2 lit. f der Gemeindeordnung der Einwohnergemeinde Rehetobel, dem Entscheid des kantonalen Zivilstands- und Bürgerrechtsdienst sowie des Bundesamtes für Migration wurden **Lück, Wilhelm Josef** und **Lück geb. Frey, Marlies** beide deutsche Staatsangehörige, wohnhaft in Rehetobel AR eingebürgert.

Grundbuchamt Rehetobel in Heiden: 2. Grundbuchverwalterin (mit GS-Stv.-Status)

Sarina Hutter ist als 2. Grundbuchverwalterin mit GS-Stv.-Status gewählt worden und wird ihre Stelle per 5. Mai 2008 antreten.

Sarina Hutter ist 23-jährig, ledig und wohnt in Widnau. Sarina Hutter schloss die 3-jährige kaufmännische Verwaltungslehre inkl. Berufsmatura in Widnau ab und arbeitete dann von 2004 bis heute als Mitarbeiterin im Grundbuchamt und der Bauverwaltung in Widnau. Am 19. März hat Sarina Hutter die Grundbuchverwalterprüfung erfolgreich bestanden. Sie wird mit Judith Hörler für das Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald zuständig sein. Wir freuen uns, mit Sarina Hutter eine geeignete Grundbuchverwalterin begrüßen zu dürfen.

Staatsstrassen-Sanierung Evang. Kirche - Zittäfel; 1. Etappe

Kreditgenehmigung für die Erneuerung der Wasserleitung Fr. 104'000.00 sowie für die Erneuerung der Strassenbeleuchtung Fr. 69'000.00.

Die beiden Kredite werden zu Lasten der Investitionsrechnung gesprochen. An die Wasserleitung leistet die Assekuranz voraussichtlich einen Beitrag von 15 % der anrechenbaren Kosten von ca. Fr. 10'000.00.

Die Wasserbau-Ingenieurkosten sind in diesen Krediten enthalten, da Niklaus + Partner nicht von der Gemeinde direkt, sondern als Subunternehmer vom Ingenieurbüro Moggi AG angestellt sind.

Im Finanzplan 2008 sind im Tiefbau für die Strassenbeleuchtung Fr. 80'000.00 vorgesehen. Gemäss Kostenzusammenstellung benötigen wir für das Los 1 Fr. 68'756.40. Zu beachten ist ausserdem, dass die Kosten für die Hauszuleitungen den betroffenen Grundeigentümern direkt in Rechnung gestellt werden.

Kommissions-Vakanzen

Im Februar-Gmäändsblatt haben wir darauf hingewiesen, dass die Vakanz im Elternrat-Sitz Oberstufe Trogen vom Elternrat der Schule Rehetobel portiert werden kann. Selbstverständlich steht es jedem/jeder frei, sich für die Vakanzen zu melden (insbesondere die Eltern der Oberstufen-Schüler).

Fabienne Wey, Gemeindeschreiberin

Baureglements- und Zonenplan-Anpassung

Das Baureglement wird überarbeitet

Das heute gültige Baureglement aus dem Jahre 1995 wurde 1996 durch den Regierungsrat genehmigt. Im Jahre 2005 wurde das Baureglement redaktionell angepasst. Am 01.01.2004 traten das neue kantonale Baugesetz und die Bauverordnung als übergeordnete Rechtsgrundlage in Kraft. Daraus haben sich einige Diskrepanzen zum gültigen Baureglement von Rehetobel ergeben. Der Kanton hat den Gemeinden eine Übergangsfrist gesetzt in welcher sie das Baureglement anpassen müssen. Der Gemeinderat

Altmetallabfuhr

Dienstag, 8. April 2008

ab 07.00 Uhr

**Gleicher Standort wie Kehricht
oder direkt
in die bereitgestellten Mulden hineinlegen.**

hat sich entschieden, das Baureglement auf den neusten Stand zu bringen und an die kantonalen Gesetze anzupassen.

Für dieses Projekt hat der Gemeinderat einen entsprechenden Begleitauftrag an das Planungsbüro Eigenmann Rey Rietmann in Herisau vergeben. Das Planungsbüro hat bereits bei der redaktionellen Anpassung für das Baureglement Rehetobel sowie bei einigen Ausserrhoder Gemeinden bei der Überarbeitung der jeweiligen Baureglemente beraten und verfügt deshalb über ausgewiesenes Fachwissen in diesem Bereich. Der Gemeinderat hat die von der Baubewilligungskommission und dem Planungsbüro erarbeitete Fassung bereits an den Kanton zur Vorprüfung gesandt. Weitere Informationen erfolgen sobald der Prüfungsbericht vorliegt. Das neue Baureglement wird anschliessend öffentlich aufgelegt, diskutiert und zur

Abstimmung gebracht. Das überarbeitete Baureglement könnte sodann per 01.01.2009 in Kraft treten.

Thomas Albrecht, Bauverwaltung

Strassensperrung

Ab dem 25. März 2008

ist die Oberstrasse ab Kreuzung Bürgerheimstrasse ostwärts **bis Ende Mai** für jeden Verkehr gesperrt. Der Verkehr wird von der Bürgerheimstrasse über die Oberstrasse durch das Dorf umgeleitet.

Die ARGE Oberstrasse und die Bauleitung danken für Ihr Verständnis.

Appenzeller Woche im Altersheim «ob dem Holz» vom 14.-18. April 2008

Bacheschnette, Södwörscht ond Hömli oder Appenzeller chäsflade etc; Sie sind herzlich eingeladen bei uns Traditionelles aus der Küche zu geniessen!

Auf Anmeldung am Tag vorher, können Sie für Fr. 10.– bei uns ein Mittagessen nach einheimischen Rezepten geniessen.

Das «ob dem Holz»-Team freut sich auf Ihren Besuch!

☎ Reservation: Gemeinde-Altersheim «ob dem Holz»
071 877 12 72 (Reservieren Sie heute, denn die Anzahl Plätze ist begrenzt.)

Schwimmbad- genossenschaft Rehetobel

Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel

Datum: **Donnerstag, 24. April 2008**

Zeit: **20.00 Uhr**

Ort: **Restaurant Alte Post**

Traktanden:

1. Wahl der Stimmenzähler
2. Geschäftsbericht des Präsidenten
3. Protokoll der letzten GV
4. Rechnung 2007
5. Revisorenbericht
6. Budget 2008
7. Zusammenarbeitsvertrag Schwimmbadgenossenschaft und Sportverein Rehetobel
8. Wahlen
9. Varia Wünsche und Anträge

Anträge zur Änderung der Traktandenliste sind bis zum 8. April 2008 schriftlich zu richten an:

D. Rutz, Hüseren 17, 9038 Rehetobel, 071 877 22 58

Protokoll GV 2007, Betriebsrechnung 2007, Budget 2008 sowie der Zusammenarbeitsvertrag Schwimmbadgenossenschaft – Sportverein können im Büro Verkehrsverein (MAPS) bezogen werden!

Auf Ihr Interesse mit regem Besuch freuen wir uns.

*Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel
Der Präsident: D. Rutz*

bibliothek rehetobel

Neue Bücher in der Bibliothek

Dimitri Verhulst:

Madame Verona steigt den Hügel hinab

Ein schmales Büchlein erzählt über ein 40-Seelendorf im wallonischen Belgien. Es ist so abgelegen, dass alle Kranken zur Tierärztin gehen, weil der nächste Doktor zu weit weg wohnt.

An einem kalten Februartag verlässt Madame Verona ihr Haus auf dem Hügel, in Begleitung ihres treuen Hundes, um ins verschneite Dorf hinab zu steigen. Bevor ihr Mann starb, hatte er ihr einen unerschöpflichen Vorrat an Brennholz geschlagen, damit sie nicht zu frieren braucht. Als das letzte Holzscheit verfeuert ist, beschliesst sie zu sterben. Unter der alten Platane im Dorfzentrum denkt sie an ihre grosse Liebe zurück, wie sie und Monsieur Potier sich auf dem Konservatorium kennen lernten, er als Pianist, sie als Cellistin. Sie waren sehr glücklich im kleinen Dorf Oucwkigne, das voller skurriler und liebenswerter Gestalten steckte und voller verrückter Geschichten und Anekdoten.

Erzählt ist dieser Roman in einer wunderschönen, poetischen Sprache. Der Autor Dimitri Verhulst ist 36 Jahre alt und sagt über sein Schreiben: «Wenn ich nicht pfeifend arbeite, arbeite ich nicht. Das Leben muss Spass machen, auch hintem Schreibtisch.»

Helga Reinhardt

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Bei der letzten «Feder» hat sich ein Fehler in der Autorenzeile eingeschlichen. Der richtige Autor heisst Fabian Joos und nicht Fabian Dori. Wir bitten die Verwechslung zu entschuldigen.

Als aller erstes möchte ich mich bei Herrn Fabian Joos für «Die Feder» bedanken. Zum zweiten bei demjenigen der diese Idee mit «Der Feder» realisiert hat. Da ich gerade zwei Jahre in Deutschland war um meine Ausbildung zum Physiotherapeuten zu absolvieren und erst seit Januar wieder im Rechtobel bin, hab ich wenig mitbekommen was so «läuft und goht» im Dorf. Und bin sehr positiv überrascht, dass es sowas wie «Die Feder» gibt. Nun aber zurück zum Thema.

Wie oft hab ich mir schon Gedanken darüber gemacht, wenn du der ganzen Welt etwas mitteilen könntest was wär das? Make love not war?? oder fahrt keine Geländewagen die stossen zu viel CO2 aus!?, oder rettet die Wale!?. oder ja oder was?? Nun ja, das Rechtobel ist nicht die ganze Welt, aber immerhin ist es die Welt in der ich aufgewachsen bin, die Schule und die Jugi besuchte und last but not least ein Lehre als Bäcker-Konditor abgeschlossen habe. Und somit, könnte man eigentlich schon sagen, Rehetobel ist für mich ein Teil der ganzen Welt.

Als ich «Die Feder» erhalten habe dachte ich als aller Erstes, tolle Sache, endlich hast du mal die Chance zu sagen was falsch oder was richtig ist oder was man tun soll oder besser lassen sollte. Jetzt kannst du denen mal richtig deine Meinung sagen. Aber jetzt wo ich das könnte hab ich gemerkt, dass es viel bessere Sachen zu schreiben gibt. Denn, weder «Die Feder» wie einen Leserbrief im Gmäändsblättli stehen zu lassen, noch politische Themen aufgreifen, liegt nicht in meinem Interesse. Sondern will der Welt oder besser gesagt, dem Dorf etwas mitgeben was mich bewegt. z.B so ein Spaziergang durchs oder rund ums Dorf bewegt mich. Es gibt einem das Gefühl von hier hab ich meine Wurzeln. Aber vor allem ist es sehr beruhigend zu wissen dass wir in einem sicheren Ort leben dürfen, und keine Angst zu brauchen haben, dass uns grad mal so eine Bombe auf den Kopf fällt. Im Vergleich zu den Problemen, mit denen wir tagtäglich durch die Medien konfrontiert werden, scheinen da unsere nicht winzig klein?? Themawechsel.

Dieses Badi-Projekt hat mich auch bewegt. Es war so schön zu erleben wie sich ein Dorf für eine Sache stark

machte. Es wäre super wenn sich dieses «Miteinander für eine gewisse Sache einzustehen» weiter so entwickeln würde wie bis jetzt und obwohl es leichter gesagt als getan ist bin ich überzeugt dass es der richtige Weg ist, gemeinsam Lösungen finden, zu kommunizieren und mit Toleranz und Akzeptanz an einer friedlichen Zukunft zu arbeiten und weitere schöne Projekte zu realisieren.

«Die Feder» geht nun weiter an die Frauen Salomé und Melanie Sonderegger.

Beni Wagner

Legende Greina – Buchpräsentation

Der alt Nationalrat und Fotojournalist Herbert Maeder und der Grafiker Fausto Tisato haben wesentlich am neuen Buch der Schweizerischen Greina-Stiftung mitgewirkt.

Am **Dienstag, den 14. April 2008 um 20.15 Uhr**, wird in

Zusammenarbeit mit dem Text- und Buchladen Libresso im Hotel Heiden die «Legende Greina» präsentiert.

Gallus Cadonau, Präsident der Schweizerischen Greina-Stiftung, erläutert den Kampf für die Erhaltung der natürlichen Fließgewässer und nimmt Stellung zu den Energieperspektiven heute. Fausto Tisato präsentiert die Buchgestaltung und Herbert Maeder zeigt mit eindrücklichen Dias die Schönheit der alpinen Flusslandschaften. Der Eintritt ist frei.

1986 wurde die Schweizerische Greina-Stiftung zur Erhaltung der alpinen Fließgewässer (SGS) gegründet. Nebst Schutz und Sanierung der Fließgewässer sind ihr auch faire Ausgleichsleistungen für finanzschwache Berggemeinden ein Anliegen. Der Name Greina ist zum Synonym für Gewässerschutz und einer umweltfreundlichen Energiepolitik geworden.

Für Reto Degen, gegen Proporz

Die FDP Rehetobel schlägt Reto Degen fürs Präsidium der GPK vor. Die Proporz-Initiative lehnt die Ortspartei ab.

Die FDP Rehetobel hat an Ihrer Hauptversammlung vom vergangenen Freitag Reto Degen einstimmig als Kandidaten für das GPK-Präsidium nominiert. Die Nomination wurde nach dem Rücktritt von Markus Gmür notwendig. Degen ist 28-jährig und wurde vor einem Jahr in die GPK gewählt. Für

das Amt ist er bestens geeignet. Der Betriebswirtschafter hat an der HSG studiert und arbeitet bei der St. Galler Privatbank Wegelin. Reto Degen sagte an der Versammlung, dass er die Aufgabe mit Freude übernehmen würde. Er habe Respekt vor dem Amt, wolle aber auch neue Ideen einbringen. Die FDP ist stolz, dass sie mit Reto Degen einen so jungen und fähigen Kandidaten für das Präsidium des wichtigsten Kontrollorgans der Gemeinde stellen kann. Die Versammlung gab dem Vorstand den Auftrag für den vakanten Sitz in der GPK und die zwei vakanten Sitze in der Baubewilligungskommission nach geeigneten Kandidaten Ausschau zu halten.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den **Monat April** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 6. April 17.30 Uhr** Abendbesinnung mit Pfrn. Doris Engel, Goldach,
Musik: Frau A.M. Simonett, Grub
- 13. April 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger
Musik: Werner Graf und **Gospelchor Heiden**, unter der Leitung von Jonathan Schaffner
Anschliessend um 10.45 Uhr Kirchgemeindeversammlung der evang.-ref. Kirchgemeinde
- 20. April 09.45 Uhr** Besonderer musikalischer Gottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger,
Musik: Kathrin Pfändler und Kinder (Hackbrett, E-Gitarre, Flügel)
Thema: **Beziehung Eltern-Kinder**
Anschliessend Apéro mit Pfrn. Beatrix Jessberger (4 Jahre in Rehetobel).
- 27. April 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Pfr. Frank Überschär, Speicher,
Musik: Bläserquartett
- 4. Mai 17.30 Uhr** Abendbesinnung mit Pfrn. Beatrix Jessberger und Barbara Bischoff
Kraftlieder singen aus verschiedenen Kulturkreisen und in verschiedenen Sprachen

Fiire mit de Chliine

Samstag, 12. April 2008 um 16.00 Uhr in der katholischen Kirche

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 16. April, 14.30 Uhr im Gemeinde-Altersheim «ob dem Holz* mit Pfrn. B. Jessberger

Donnerstag, 24. April, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. B. Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 17. April 2008, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger.

Kontemplation der via Integralis (Meditation)

MONTAG, 14. und 28. April 2008

Die Einführung in die Kontemplation beginnt für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte die Meditation um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis.

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet statt **Donnerstag, 3. April 2008, um 15.00 Uhr** im Pfarrhaus der evang.-ref. Kirche.

Abwesenheit von Pfrn. Beatrix Jessberger (70%-Pensum)

Pfrn. Beatrix Jessberger ist bis zum 8. April 2008 im Konfirmandenlager und vom 27. April – 4. Mai 2008 abwesend!

Vertretungen im seelsorgerlichen Bereich übernehmen: bis zum 8. April 2008:

Pfrn. Doris Engel, Goldach, Tel. 071/845 17 86

vom 27.04. – 04.05.2008:

Pfr. Frank Überschär, Tel. 071/344 10 62

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Simone Rechsteiner zur Verfügung (Dienstagvormittag unter Tel. 071 870 08 24).

KinderKirche Rehetobel

Die Kinder vom grossen Kindergarten bis zur 3. Klasse sind herzlich eingeladen zum Frühlingsblock der KIK. Schon fast traditionell werden wir gemeinsam mit den Erwachsenen am Muttertag, welcher dieses Jahr auf Pfingsten fällt, den Gottesdienst gestalten. Wir treffen uns an 4 Samstagvormittagen beim Pfarrhaus und werden uns dann auf die «Spuren» unserer Kirche begeben. Bei schönem Wetter sind wir draussen, bei schlechtem Wetter in der Kirche oder im Pfarrhaus.

Die Kinder werden noch persönlich eingeladen. Es können auch einzelne Samstage besucht werden.

Daten: **Samstag, 10. Mai 2008 10.30 - 12.00 Uhr**
Sonntag, 11. Mai 2008 Muttertags-Gottesdienst
Samstag, 17. Mai 2008 10.30 - 12.00 Uhr
Samstag, 24. Mai 2008 10.30 - 12.00 Uhr
Samstag, 31. Mai 2008 10.30 - 12.00 Uhr

Wir freuen uns auf erlebnisreiche, fröhliche, gemeinsame Stunden.

das KIK-Team

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeinerversammlung vom

Sonntag, den 13. April 2008 um 10.45 Uhr

Traktanden

1. Wahl von 2 StimmzählerInnen
2. Jahresbericht der Präsidentin
3. Rechnungsablage 2007
4. Budget 2008 und Genehmigung Steuerfuss 2008 – Antrag: Beibehalten 0.7 Einheiten für 2008
5. Rücktritte und Ersatzwahlen
 - a. Ersatzwahlen Kivo
 - b. Ersatzwahl Synodale
6. Entwicklung des Kirchenlebens: Mitteilungen, Wünsche, Anregungen, Anträge
7. Publikation des Protokolls

Die Kirchenvorsteherschaft lädt alle Stimmberechtigten freundlich zur Teilnahme ein. Stimmberechtigt sind alle Kirchenmitglieder, welche das 16. Altersjahr erreicht haben.

Als Stimmausweis gilt der adressierte Briefumschlag, bitte zur Kirchgemeinerversammlung mitbringen.

Schriftliche Anträge zuhanden der Kirchgemeinerversammlung sind bis zum 31. März 2008 einzureichen an das Präsidium,

Anne Zesiger Hotz, Alte Landstr. 1, 9038 Rehetobel.

Wir freuen uns auf zahlreiche und interessierte Teilnehmende sowie eine lebhaftige Diskussion!

Mit freundlichen Grüßen

*Für die Kirchenvorsteherschaft
Anne Zesiger Hotz, Präsidentin*

Osterkerzen-Basteln

Am Mittwoch, 19. März 2008 waren Gross und Klein in die evang.-ref. Kirche eingeladen um eine Osterkerze zu gestalten. Eine stattliche Schar kreativer Kinder und Mütter sind der Einladung gefolgt und haben sich in gemütlicher Atmosphäre auf Ostern eingestimmt.

Ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung.

Fiire mit de Chliine

Am **Samstag, 12. April 2008 um 16.00 Uhr** sind alle Kinder im Alter von 2 – 5 Jahren mit ihren Familien, sowie alle Interessierten in die katholische Kirche zum ökumenischen «Fiire mit de Chliine» eingeladen.

Gemeinsam mit Andrea Rossi, Ruth Züst und Joana Baumann lassen wir unseren Frühlingsgefühlen freien Lauf.

Anschliessend geniessen alle zusammen einen feinen Zvieri.

Erlebnistag 2008

ErlebnisTAG mit NACHTerlebnis

Wir freuen uns, alle Kinder der 1. bis 6. Klasse wiederum zum Erlebnistag einzuladen.

Er findet zwischen der Auffahrt und dem Sonntag danach statt.

Dieses Jahr beginnen wir, statt wie üblich am Morgen, erst am **Freitagnachmittag, dem 2. Mai um 13.30 Uhr**. Am Nachmittag und Abend spielen, basteln, bewegen wir uns, singen essen, hören Geschichten.

Wer will, darf anschliessend in der Kirche übermachten. Am Morgen essen wir gemeinsam z Morgen, spielen, singen und basteln nochmals zusammen. Um 10 Uhr werden die Kinder nach Hause zurückkehren.

Mitmachen können alle Kinder der 1. bis 6. Klasse. Der Anlass wird ökumenisch angeboten. Anfangs April bekommen alle Familien per Post eine Einladung mit den nötigen Informationen und einem Anmeldetalon.

Das Vorbereitungsteam freut sich, mit vielen Kindern den 2. und 3. Mai zu verbringen.

Suppentag 2008 – Danke!!

Turbulenzen um die Gottesdienstzeit, ringsherum viel los und trotzdem haben Sie uns wieder mit Ihrem Besuch am Suppentag Ihre Treue bekundet.

Bedanken möchten wir uns beim Gottesdienstteam mit Elsa Führer und der 4. Klasse und dem «Vorderländer Chinderchörli» mit Rahel Zähler und Bea Mutzner für die wunderschöne Gestaltung des Gottesdienstes.

Unser Dank gilt auch Vreni Rechsteiner und ihren vielen freiwilligen Helfern vor und hinter der Kulisse für die feine Suppe, den guten Service und die vielen Kuchen und Dessertspenden.

Sicher hat die persönliche, informative und bewegende Vorstellung des von uns unterstützten Projekts von Erich und Rosmarie Friemel dazu geführt, dass wir aus Kollekte, Suppenspende und Kaffeestube das erfreuliche Ergebnis von Fr. 2784.90 überweisen konnten.

Im Namen aller Beteiligten danke ich ganz herzlich für diese grosszügige Unterstützung.

Elisabeth Nadler

Katholische Kirchgemeinde

Gottesdienstzeiten:

Sonntag, 6. April, 10.30 Uhr
(Einzug 10.20 Uhr)
Eucharistiefeier mit Erstkommunion,
anschliessend Apéro

Samstag, 12. April, 16.00 Uhr
Fiire mit de Chliine in der kath. Kirche Rehetobel

Samstag, 12. April, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 19. April, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 26. April, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Donnerstag, 1. Mai, 16.00 Uhr
Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Erstkommunion – Sonntag 6. April

Am Sonntag 6. April findet für die Drittklässler die Erstkommunion statt. Auch dieses Jahr werden die Erstkommunikanten bei guter Witterung von der MG Rehetobel vom Gemeindezentrum in die Kirche begleitet. Auf dieses Fest haben sie sich mit ihrer Katechetin Vreni Kuster und den Eltern gut vorbereitet. Dieses Jahr dürfen das Sakrament der Erstkommunion Sarah Bühlmann, Sina Graf, Kaspar Klaus, Damian Kuster, Sophie Maier, Carmen Pagitz,

Andreu Tolle und Alessandra Zähler empfangen. Wir wünschen den Erstkommunikantinnen und Erstkommunikanten, ihren Eltern, Verwandten und Bekannten einen segensreichen und glücklichen Tag, der bleibende Erinnerungen hinterlässt.

Gisela Bauert

Nicht Vergessen!!!

Kirchgemeindeversammlung
Mittwoch 9. April, 20 Uhr
in der Pfarreistube der katholischen Kirche.
Zum anschliessenden Umtrunk sind alle herzlich eingeladen.

Erstkommunikanten Rehetobel
Auf dem Bild fehlt Kaspar Klaus

Rosental.
Das Kino.

Programm im April

Di 1.4.	14:15	Kinomol: Heidi
Fr 4.4.	20:15	The Kite Runner
Sa 5.4.	17:15	Königreich Arktis
	20:15	Der Freund
So 6.4.	15:00	Max und Co.
	19:00	The Kite Runner
Mo 7.4.	20:15	Uf de Bollewees
Di 8.4.	20:15	Uf de Bollewees
Mi 9.4.	20:15	Uf de Bollewees
Do 10.4.	20:15	Uf de Bollewees
Fr 11.4.	20:15	Die Liebe in Zeiten der Cholera
Sa 12.4.	17:15	Der Freund
	20:15	Die Liebe in Zeiten der Cholera

So 13.4.	15:00	Max und Co.
	19:00	Der Freund
Di 15.4.	14:15	Kinomol: Away from her
Mi 16.4.	20:15	Cinéclub: Emmas Glück
Fr 18.4.	20:15	27 Dresses
Sa 19.4.	17:15	27 Dresses
	20:15	I'm not there
So 20.4.	15:00	Die wilden Kerle 5
	19:00	Die Liebe in Zeiten der Cholera
Mi 23.4.	14:15	KinoKLAPP: Sirga die Löwin
Fr 25.4.	20:15	I'm not there
Sa 26.4.	17:15	Die wilden Kerle 5
	20:15	27 Dresses
So 27.4.	15:00	Die wilden Kerle 5
	19:00	I'm not there
Di 29.4.	14:15	Kinomol: Cabaret Rotstift – Frisch gespitzt

Schule Rehetobel

Informationen

Das Elternforum ist der öffentliche Jahresanlass des Elternrats der Schule Rehetobel.

Es fand am 14. Februar 2008 zum 2. Mal im kleinen Saal des Gemeindezentrums statt.

Im ersten Teil des Abends wurden die aktuellen Themen und Projekte des Elternrats vorgestellt:

Sicherheit auf dem Schulweg mit den zwei Schwerpunkten:

1. Psychologie der Sicherheit der Kinder im Strassenverkehr.
2. Tempo 30, einheitliche Tempolimits in unserer Gemeinde.

Für uns Eltern haben der Schutz und die Sicherheit aller Kinder auf dem Schulweg erste Priorität.

Pausenkiosk/Pausenbegegnung

Das Projekt beinhaltet zwei verschiedenen Varianten für die organisierte Pausenverpflegung auf dem Pausenplatz. Im Vordergrund stehen eine gesunde Ernährung und ein Kontakt unter den Schulkindern, sowie zu den verschiedenen beteiligten Erwachsenen. Ein detaillierter Bericht über die Arbeit für die beiden Projekte folgt zu einem späteren Zeitpunkt.

Im Weiteren ist die ergänzende Zusammenarbeit mit dem Verein Schule und Elternhaus (S&E) in Planung.

Der zweite Teil des Elternforums war dem Referat von Dr. phil. Assad Ghaemmaghami gewidmet zum wichtigen Thema: Konfliktmanagement und Friedenserziehung für Familien und Schulen mit der Vorstellung des dazugehörigen möglichen Kursangebotes.

Unterstützt durch die Schule hat der Elternrat die Möglichkeit, zu diesem Kurs der Internationalen Akademie für Humanwissenschaften und Kultur einzuladen.

Kursthema: **Konfliktmanagement und Friedenserziehung für Familien und Schulen**

Kursleitung: Dr. phil. Assad Ghaemmaghami, Psychologe, Psychotherapeut, Lehranalytiker und Leiter der Akademie

Kursort: Schule Rehetobel

Kursbeginn: 23. April 08

Anmeldeschluss: 15. April 08

Der Flyer mit Kursprogramm und Anmeldetalon ist erhältlich bei Magdalena Bartolomeoli, Sägholzstrasse 23, 9038 Rehetobel, T. 071/ 877 36 62.

Der Elternrat möchte Ihnen das Kursangebot und die aktuellen Projekte sehr ans Herz legen.

Elternrat Schule Rehetobel

Tagesstrukturen und Blockzeiten an der Schule

Bereits vor den Ferien konnten die Stundenpläne, allgemeine Schulinfos und die Unterlagen für die Tagesstrukturen den Eltern abgegeben werden. Dies war nach einer intensiven Planungsphase möglich – und erfüllt uns von der Schule auch ein bisschen mit Stolz. – Wir hoffen, mit der frühen Abgabe die Eltern in der weiteren Planung unterstützen zu können.

Was wird im neuen Schuljahr 08/09 anders?

- Kinder können von 7.30 – 17 Uhr (am Mittwoch bis 13.40 und am Freitag bis 15.20) in der Schule oder den Tagesstrukturen sein.
- Jeden Morgen ist von 8.10 bis 11.50 Blockzeit
- Die Unterstufen-Kinder verbringen (Übergangsstunden-tafel des Kt. AR) etwas mehr Zeit in der Schule.
- Eine Fachperson für die Tagesstrukturen wird neu an der Schule arbeiten.

Fachperson Tagesstruktur

Aus 16 Bewerbungen (es sind keine Bewerbungen aus Rehetobel eingegangen) fiel die Wahl auf Herrn Daniel Eggli aus Rheineck. Als gelernter Schreiner, Werk- und

Zeichnungslehrer, langjähriger Leiter des Robinson-Spielplatzes der Stadt Uster und Holzbildhauer ist er für diese Aufgabe bestens vorbereitet. Herr Eggli hat sich als «Vorstellung» etwas Witziges einfallen lassen.

Wir freuen uns auf Herrn Eggli und auch auf viele Anmeldungen für die neuen Tagesstrukturen, welche durch den zukunftsgerichteten Entscheid des Gemeinderates nun möglich werden. Die Tagesstrukturen werden in den ersten drei Jahren vom Kanton AR mit je Fr. 15'000.- unterstützt. Unterstützen Sie das Angebot, indem Ihre Kinder es benutzen!

SL

Pro Patria

Die Schweizerische Stiftung Pro Patria ging 1991 aus dem 1909 gegründeten Verein Schweizerische Bundesfeier-spende hervor. Sie verkauft das 1. August-Abzeichen sowie Pro Patria-Briefmarken und unterstützt mit dem Erlös kulturelle und soziale Projekte im ganzen Land. Die Träger der Sammlungen sind unter anderem Schulklassen.

Jedes Jahr legt der Stiftungsrat einen Schwerpunkt für die Kampagne fest.

Ende April 2008 werden die Schüler der 4. Klasse diese Briefmarken verkaufen. Wenn Sie nicht persönlich von den Schülern und Schülerinnen erreicht werden, wird ein Bestellcouvert in Ihrem Briefkasten liegen. Legen Sie dieses bitte in den Briefkasten der Schule. Ist Ihnen das nicht möglich, rufen Sie mich an. Die Telefonnummer werden Sie auf dem Bestellcouvert finden. In den folgenden Tagen werden die Schüler und Schülerinnen Ihre Bestellung nach Hause bringen.

Mit Ihrem Kauf unterstützen Sie auch die Projekte der 4. Klassen. Herzlichen Dank

Isabelle Ledergerber, Lehrerin der 4. Klasse

Oberstufe

Gutes Zeugnis für Sekundarschule Trogen

Gute Noten für die Sekundarschule Trogen – Wald – Rehetobel: Experten der Pädagogischen Hochschule St. Gallen haben der an der Kantonsschule Trogen angesiedelten Oberstufe nach intensiver Prüfung ein vorzügliches Zeugnis ausgestellt. Die Resultate der Studie wurden kürzlich vorgestellt.

Für einmal mussten sich nicht Schülerinnen und Schüler prüfen lassen. Vielmehr wurde ihre Schule auf Herz und Nieren untersucht. Experten der Pädagogischen Hochschule verfolgten während mehreren Tagen intensiv den Unterricht der Sekundarschule Trogen – Wald – Rehetobel. Ausserdem befragten sie Eltern, Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler. Ihr Fazit: «Die Sekundarschule Trogen erhält von allen Personengruppen eine gute Note.»

Als besondere Stärke hob das Expertenteam das «lernförderliche Schulklima» hervor: Die Schülerinnen und Schüler gingen «gern zur Schule»; sie fühlten sich wohl an der Schule. Dieses Ergebnis ist umso bemerkenswerter, als die Sekundarschule Teil der Kantonsschule ist und Schüle-

rinnen und Schüler den Schulraum mit grossenteils älteren Lernenden der Gymnasial-Abteilung teilen müssen. Die Eltern nahmen wahr, «dass ihr Kind ernst genommen wird», stellen die Experten anerkennend fest. Ausserdem seien die Eltern zufrieden mit den Informationen der Schule bezüglich ihres Kindes und den Möglichkeiten, sich in die Schule einbringen zu können.

«Lernen und das Erbringen von Leistungen haben an der Schule einen hohen Stellenwert», loben die Experten. Die Klassenführung orientiere sich an klaren Regeln. Die Schüler zeigten im Unterricht eine hohe Aktivität. Allerdings kommunizierten die Lehrkräfte die Erwartungen und Lernziele nicht immer klar, und am Ende der Lektion wurden sie nicht immer überprüft, kritisieren die Experten. Ausserdem bemängeln sie, dass in den meisten besuchten Lektionen über kürzere oder auch längere Phasen Schweizerdeutsch gesprochen wurde: «Eine konsequente Verwendung der Standardsprache wäre für den Spracherwerb und die Förderung der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit sinnvoll», heisst es im Schlussbericht.

Die externe Evaluation der Sekundarschule an der Kantonsschule Trogen war im Auftrag des Departements Bildung Appenzell Ausserrhoden erarbeitet worden. Ein dreiköpfiges Team der Pädagogischen Hochschule konzentrierte sich in seiner Untersuchung insbesondere auf die Bereiche «Unterricht und Lernen», «Lebensraum Sekundarschule Trogen», «Kooperatives Oberstufenmodell» sowie «Sekundarschule Trogen als Arbeitsplatz». Ziel der Arbeit war es nicht zuletzt auch, Optimierung- und Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Solche orten die Experten namentlich im Bereich der Mitverantwortung der Schüler auf Schulhausebene und der Betreuungsangebote: «Die Schule sollte die Möglichkeit nutzen, sich als professionell geführte Tagesschule zu profilieren», stellen die Autoren des Berichts fest.

Positiv beurteilt werde von Schülern und Eltern das kooperative Oberstufenmodell, stellen die Experten fest. Diese grundsätzliche Beurteilung ist umso bemerkenswerter, als das kooperative Modell erst vor vier Jahren mit der Zusammenlegung der Sekundarschulen G und E der drei Gemeinden Trogen, Wald und Rehetobel eingeführt wurde. Die Lehrpersonen beurteilten ihren Arbeitsplatz positiv, heisst es im Schlussbericht: «Sie unterrichten sehr gerne an der Sekundarschule, sie erleben einen offenen Umgang im Team, und auch das Verhältnis zu ihren Vorgesetzten ist gut.»

Verbesserungen empfehlen die Experten im Bereich des Stütz- und Förderangebots: Laut dem Bericht «sollte geprüft werden, mit welchen Massnahmen Möglichkeiten ausgeschöpft werden können, um alle Schülerinnen und Schüler angepasst zu unterstützen». Ausserdem ermahnen die Experten die Lehrkräfte der Sekundarschule, Lob und Ermunterungen vermehrt als Führungs- und Förderinstrumente einzusetzen: «Anerkennende Rückmeldungen zu positivem Verhalten verstärken dieses und wirken sich auch auf das Klima aus.»

Gesamthaft gelangen die Autoren des Evaluationsberichts jedoch zu einem positiven Befund: Die Jugendlichen würden gut auf weiterführende Schulen und auf die Berufswelt vorbereitet, und Eltern und Schüler seien mit der Führung der Schule und der Gestaltung des Unterrichts grundsätzlich sehr zufrieden.

S. Bühner, SL

Erziehung

Kindergarten: Theater «Die sieben Raben»

Nach den Sportferien lernten die Kinder im unteren Kindergarten das Märchen von den sieben Raben kennen. Mit Begeisterung wurde die Idee aufgenommen, die Geschichte als Theater aufzuführen.

Um die Szenen spannender zu gestalten, wurde die Geschichte teilweise mit Stabpuppen gespielt, andere Abschnitte wurden von den Kindern dargestellt.

Als die Rollenverteilung erfolgt war, durften die Figuren mit viel Freude und Fantasie selber kreierte werden. Intensiv geübt wurden gleichzeitig die Lieder und die Begleitung mit den Klangstäben.

Während zwei Wochen studierten wir täglich einzelne Szenen ein, Kostüme wurden genäht, Lieder und Texte auswendig gelernt. Endlich konnte auch das Bühnenbild gestaltet werden und die letzten Proben begannen. Jetzt galt es noch, Einladungen zu malen und Billette zu schneiden. Schliesslich durften wir das Stück dreimal vor zahlreichem Publikum aufführen. Die Begeisterung der Kinder war ansteckend! Als Erzählerinnen, Sonne, Mond, Sternenmutter und Sternenkinder, Eltern von Hanna, Hanna und Sara, die sieben Brüder und die sieben Raben, aber auch als Zwerge im Glasberg und Musikanten schenkten die jungen Schauspieler den Zuschauern eine abwechslungsreiche halbe Stunde!

Kinder

Noch hundert Tage bis zur EURO!

Aus diesem Grund organisierten wir im Gruppenraum für zehn Tage vier Töggelikästen. Am Morgen und Nachmittag vor der Schule hatten alle Kinder die Möglichkeit, sich mit den andern im Tischfussball zu messen. Da wurde gefightet, gedribbelt und Tore am Laufmeter geschossen. Auch während festgelegten Unterrichtszeiten wurde das Angebot von den Klassen intensiv genutzt.

Herzlichen Dank den Familien Gmür, Kellenberger, Rohner und Rutz, dass sie uns die Töggelikästen zur Verfügung stellten.

...und zum Schluss

LehrerInnen – aufgepasst!

Im Englischunterricht. Eine Schülerin schreibt ein Namenwort gross. Ich mache sie darauf aufmerksam, dass im Englischen die Namenwörter klein geschrieben werden. Die Antwort der Schülerin: «Es ist ja klein, man merkt's nur nicht.»

Erika Fritsche

Blechsalat mit neuen Instrumenten

Blechsalat lautet das Motto für die Teil-Neuinstrumentierung der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel, welche mit zwei Abendunterhaltungen am 15. und 22. November gefeiert wird. Da der Schwerpunkt des Jahresprogrammes bei der Finanzierung und Beschaffung von vier neuen Bässe liegt, ist bei der Musikgesellschaft in diesem Jahr so einiges los und es bleibt Nichts unversucht, Beiträge zu sammeln; möchte man doch am Ende des Jahres stolz die neuen Instrumente dem Publikum und allen Gönnern und Sponsoren präsentieren.

Die Musikanten in Aktion

Am Samstag 12. April werden beim Musik-Autowashtag ab neun Uhr morgens beim Meh Zweckgebäude in Rehetobel die Autos der Bevölkerung blitzblank gewaschen und gereinigt. Am 31. Mai begrüsst die Musikgesellschaft Rehetobel dann ihren Freundschaftsmusikverein aus Krauchenwies (D) zum Maifest am Samstagabend. Für Unterhaltung nach dem Konzert sorgen die Turbo-Örgeler sowie eine Appenzeller Stobe und Bar. Für alle Frühaufsteher geht es dann gleich weiter am Sonntagmorgen 1. Juni mit einem ausgiebigen Brunch. Musikalisch umrahmt wird der Brunch mit einem Konzert von der Jugendmusik Rehetobel und dem Kinderchor «Vorderländer Kinderchörl». Die Fitness der Musikanten wird dann im September geprüft, wenn am 20. September im Rahmen vom Rechtober Jahmarkt der Sponsorenlauf stattfindet. Man darf heute schon gespannt sein, wieviele Runden die Musikanten, tatkräftig unterstützt von der Jugendmusik Rehetobel, absolvieren mögen.

Abschied vom Dirigenten

Die Höhepunkte für die Musik in diesem Jahr sind sicher die beiden Abendunterhaltungen im November mit der Teil-Neuinstrumentierung. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits auf Hochtouren. Zugleich ist die Teil-Neuinstrumentierung auch der Abschied vom langjährigen Dirigenten Guido Knaus. Nach 14-jähriger sehr erfolgreicher Zusammenarbeit wird der Dirigent den Taktstock weitergeben, da er sich in Zukunft vermehrt beruflich weiterbilden möchte. Die Musikanten freuen sich heute schon auf viele Besucher bei den verschiedenen Aktivitäten und an den Konzerten.

MGBB Rehetobel, Nadja Andres

133. Hauptversammlung der MGBB Rehetobel am 16. Feb. 2008

Die Präsidentin, Marianne Zähler, begrüsst 28 Ehren-/Aktivmitglieder sowie unsere Mitbläser zur 133. Hauptversammlung.

Unser Verein durfte fünf Neueintritte verzeichnen. Peter Wild, Matthias Kern, Nicole Zähler und Christoph Rechsteiner wurden einstimmig und mit Applaus in die MGBB Rehetobel aufgenommen. Adrian Schläpfer, Ramon Rohner und Lena Zuberbühler haben leider den Austritt gegeben. Vielen Dank an die drei für den mehrjährigen Einsatz.

Anschliessend wurde uns der Jahresbericht der Präsidentin (Marianne Zähler) präsentiert. Im Mittelpunkt des Jahresberichtes unserer Dirigentin stand der schweizerische Brass Band Wettbewerb in Montreux. In der Vorbereitung durften wir nebst der hervorragenden Probearbeit von Guido Knaus auf einen jungen und doch sehr versierten Brass Band Dirigenten zurückgreifen. Michael Bach, dessen Name in der Brass Band Szene schweizweit bestens bekannt ist, probte am Sonntag des Probenwochenendes mit uns und versuchte das Maximum aus unserem Aufgabestück herauszuholen. Wenige Wochen nach dem Probenwochenende folgten dann die Vorbereitungskonzerte, wo wir bereits ein wenig Wettbewerbsluft schnuppern durften. Der Höhepunkt des Vereinsjahres folgte kurz darauf. Montreux! Auch wenn wir vom Schlussresultat enttäuscht waren, war es eine geniale Erfahrung, schliesslich nahmen wir schon über 10 Jahre nicht mehr am schweizerischen Brass Band Wettbewerb teil. Unser Vereinsjahr umrahmten noch diverse andere Anlässe. So durften wir in Krauchenwies (D), Donat (GR) und Schönengrund das Publikum mit unserer Show begeistern. Auch das Dorffest unter dem Motto «Feuer und Musik», welches vom Feuerwehrverein Rehetobel und der Musikgesellschaft organisiert wurde, war ein voller Erfolg.

Die Jugendmusik Rehetobel nahm erstmals an einem Show-Wettbewerb teil. Unsere «Junioren» konnten die Jury offensichtlich überzeugen und erkämpften sich den hervorragenden 2. Rang. Herzliche Gratulation!

Nach dem äusserst spannenden Jahresbericht unserer Präsidentin folgte der Jahresbericht unseres langjährigen Dirigenten Guido Knaus. Da Guido leider den Austritt per November 2008 mitgeteilt hat, blickte er in seiner unterhaltenden Power-Point Präsentation auf die letzten 13 Jahre zurück und liess damit viele schöne Erinnerungen wieder hochkommen.

Beim Traktandum «Wahlen» gab es nicht sonderlich viele Änderungen. Die grösste Veränderung war sicherlich der Austritt aus dem Vorstand von Cathrin Curiger. Sie hat aufgrund ihres Studiums den Rücktritt als Vizepräsidentin gegeben, bleibt uns jedoch als Aktivmitglied noch erhalten und wird für die Dauer des Studiums dispensiert. Vielen Dank an Cathrin für die im Vorstand geleistete Arbeit. Für die Wahl zum Vorstandsmitglied und Ersatz für Cathrin Curiger hat sich Roland Mathis zur Verfügung gestellt. Er wurde einstimmig und mit Applaus in den Vorstand gewählt.

Heidi Bühlmann wurde im vergangenen Vereinsjahr kantonale Veteranin. Der Verein bedankte sich für die langjährige Treue und den Einsatz in den letzten 25 Jahren.

Die Präsidentin schloss die 133. Hauptversammlung und wir durften uns dem gemütlichen Teil des Abends widmen.

Andreas Erni

Frauenverein Rehetobel

Liebe Gönnerinnen und Gönner,
Es freut uns, ihnen mitteilen zu können, dass dank Ihrer Mithilfe auch in diesem Jahr wieder ein schönes Sümmechen zusammengekommen ist. Auf diesem Wege möchten wir allen, die uns ihr Scherflein zukommen liessen, recht herzlich danken. Dank Ihren Beiträgen sind wir auch weiterhin in der Lage, mit unseren Aktivitäten wie Spiel- und Unterhaltungsnachmittagen oder einm kleinen Ausflug unseren älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern viel Freude und Abwechslung zu bereiten.

*Mit freundlichen Grüßen
Frauenverein Rehetobel*

Liebe Seniorinnen und Senioren,
bereits gehört unser Winterprogramm mit den Unterhaltungs- und Spielnachmittagen wieder der Vergangenheit an. Wir freuen uns nun alle auf einen schönen Frühling und darauf, dass wir bald wieder mehr Zeit im Freien verbringen können.

Die beliebten Senioren-Mittagessen werden das ganze Jahr durch weitergeführt.
Sie finden jeweils am 1. Donnerstag im Monat um 12.15 im Restaurant Löwen statt. Bitte beachten Sie die jeweiligen Publikationen im Veranstaltungskalender auf der letzten Seite des Blattes. Anmeldungen bitte bis spätestens am Vortag an Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Am **Dienstag den 27. Mai 2008** laden wir Sie wiederum ein zu einer fröhlichen Carfahrt ins Blaue. Wir werden um 13 Uhr starten – lassen Sie sich überraschen. Alles Weitere erfahren Sie im nächsten «Gmäändsblättli» und durch unsere Plakätchen. Wir bitten Sie, sich dieses Datum jetzt schon zu reservieren.

Nun wünschen wir Ihnen allen eine schöne Frühlingszeit
Frauenverein Rehetobel

Einladung

Das Rollenverständnis von Frauen – Ein Vergleich über drei Generationen

präsentiert durch Sara Rellstab, Rehetobel. Sie wird uns an diesem Abend ihre Maturaarbeit vorstellen. Damit eine lebendige Diskussion entstehen kann, sind alle Frauen herzlich eingeladen.

Bei einem kleinen Imbiss lassen wir den Abend gemütlich ausklingen.

Dienstag 22. April 2008, 20.00 Uhr im kleinen Saal des Gemeindezentrums

Organisiert durch das Frauenforum Rehetobel

Hauptversammlung vom 14. März, 2008 Rest. Alte Post

Der Präsident, Urs Rohner begrüsst die HV-Teilnehmer. Er durfte unser langjähriges Ehrenmitglied Herr Karl Fässler für einmal mehr herzlich willkommen heissen.

Der Präsident informierte die Anwesenden über die im vergangenen Jahr durchgeführten Aktivitäten und Schwerpunkte wie 1. August Morgenwanderung, Goldwaschen, Stobete und den wegen Schneemangels nicht durchgeführten Vollmondschneeschuhwanderungen, Veranstaltungskalender, Verkehrsbüro, Homepage, Bänklivemarktung, etc. und verwies auf die bevorstehenden Anlässe und Arbeiten für das Jahr 2008.

Der VVR darf auf ein reichhaltiges Programm zurück- und vorausblicken. Leider verlässt uns Herr Arthur Sturzenegger als Revisor. Neu übernimmt das Amt unsere bisherige Ersatzrevisorin Frau Liselotte Tobler vom Rest. Löwen. Als neue Ersatzrevisorin dürfen wir Frau Brigitte Bänziger willkommen heissen.

Der Präsident Urs Rohner tritt nach 10-jähriger Amtsperiode zurück, bleibt uns aber als Vorstandsmitglied erhalten. Als seinen Nachfolger dürfen wir Herr Remo Krucker herzlich willkommen heissen. Er war bis anhin ein Vorstandsmitglied unseres Vereins. Die übrigen Vorstandsmitglieder sowie die verbleibenden Revisoren wurden in Globo für ein weiteres Jahr bestätigt.

Die Erfolgsrechnung und Abschlussbilanz 2007 wurde von den Revisoren geprüft und von der Versammlung gutgeheissen. Der VVR hatte ansonsten über keine ausserordentlichen Geschäfte abzustimmen. Der Mitglieder-Jahresbeitrag von Fr. 60.- wird beibehalten.

Im Anschluss an die Versammlung und den Imbiss konnten sich die Anwesenden in einer wunderbare Bilderreise von Herr Urs Rohner verzaubern lassen. Er berichtete von seiner Arbeit in Costa Rica im Projekt Ecovida.

Mit einem Dankeschön für's Interesse verabschiedet der Präsident Urs Rohner die HV-Teilnehmer.

Für Informationen im Tourismusbereich steht Ihnen täglich unser zentral gelegenes Verkehrsbüro gerne zur Verfügung.

Werden auch Sie Mitglied des Verkehrsverein Rehetobel!
*Für den Verkehrsverein Rehetobel
Die Aktuarin, Doris Zuberbühler*

Lesegesellschaft Lobenschwendi

Wir laden unsere Mitglieder ganz herzlich zur Generalversammlung am **26. April 2008 um 20.15 Uhr** im Restaurant Linde ein.

Nach den statutarischen Traktanden wird uns Herr Ruedi Egli in einer Plauderei mit dem Thema: «Woher kommt unser Wasser» vertraut machen.

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen.

*Lesegesellschaft Lobenschwendi
Der Vorstand*

Sportverein Rehetobel

Sportverein im April

Jugend

Di	Jeweils	09:00 – 10:00	MUKI	TH
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:15	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	17:30 – 18:30	Volleyball Jugend 4 – 6 Klasse	GZ
		18:30 – 20:00	Volleyball Jugend 7 – 9 Klasse	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Junioren A	GZ
Fr	Jeweils	20:00 – 22:00	Unihockey Juniorinnen B	GZ
Do	Jeweils	17:00 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Mo	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	17:30 – 19:00	Fussball Jugend 2-Chindi – 3 Klasse	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	07.04.2008	20:15	Let's dance	TH
Mo	14.04.2008	20:15	Step-Aerobic	TH
Mo	21.04.2008	20:15	Rückenfit	TH
Mo	28.04.2008	20:15	Bauch, Beine, Po	TH

Alle ab 16 Jahren sind herzlich willkommen

Unihockey

Do	Jeweils	18.30 - 20.00	Unihockey Junioren D	GZ
Mo	Jeweils	18.30 - 20.00	Unihockey Junioren C	GZ
Fr	Jeweils	20.00 - 22.00	Unihockey Juniorinnen B	GZ
Mi	Jeweils	20.15 - 22.00	Unihockey Junioren A	GZ
Fr	Jeweils	20.00 - 22.00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	17:30 – 18:30	Volleyball Jugend 4 – 6 Klasse	GZ
Mo	Jeweils	18:30 – 20:00	Volleyball Jugend 7 – 9 Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20:30	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 19:45	Lauftreff – geführtes Lauftraining in verschiedenen Stärkeklassen	TH
Sa	26.04.2008		Thaler Crosslauf	Thal
So	27.04.2008		Rheintaler Duathlon	Marbach

Frauen

Mi	02.04.2008	????	je nach Witterung	?
Mi	09.04.2008	20:00	Geräteturnen / Pilates	TH
Mi	16.04.2008	20:00	Ball-Rhythmik	TH
Mi	23.04.2008	20:00	Bewegung mit dem Reif	TH
Mi	30.04.2008		kein Turnen	

Neueinsteigerinnen sind herzlich willkommen

Männer

Di	01.04.2008	20:00	Kein Scherz	TH
Di	08.04.2008	20:00	Fit in den Frühling	TH
Di	15.04.2008	20:00	Lust auf mehr	TH
Di	22.04.2008	20:00	Tel. Kette	GZ
Di	29.04.2008	20:00	Velofit	TH

Badminton

Do.	Jeweils	20:00	Freies Spielen 3 Plätze	GZ
Do.	Jeweils	21:00	Freies Spielen 3 Plätze	GZ

Spiel&Spass

Fr	04.04.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	11.04.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	18.04.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	25.04.2008	20:15	Spiel und Spass	TH

Turnfestvorbereitung

Do	Jeweils	20:00 – 22:00	Training Turnfest Herisau	TH
----	---------	---------------	---------------------------	----

oder nach Absprache

ATV Jugend Unihockey Turnier in Teufen

Am 15. März begaben sich die D- Junioren des SV-Rehetobel mit zwei Mannschaften nach Teufen. Beide Teams beendeten die Vorrunde ohne Niederlage je auf dem ersten Gruppenplatz.

In der Finalrunde wurden einzelne Spieler aufs Mal etwas nervöser, ging es doch um die Appenzeller-Meisterschaft. Trotzdem gewann Rehetobel 1 Spiel um Spiel und wurde verdient Appenzeller-Meister der Kategorie Knaben B. Rehetobel 2 erreichte den guten 5. Platz von 36 Mannschaften.

Für Rehetobel 1 spielten:

Timon Graf, Fabian Graf, Sven Rohrer, Ralph Kern, Lukas Kern, Patrick Eggenberger

Für Rehetobel 2 spielten:

Florian Übersax, Fabio Bruderer, Damian Kuster, Mirco Rohrer, Manuel Bänziger

Sehr erfolgreiche Jugi!

Am Samstag, 8. März war es endlich soweit. Die Mädchen und Knaben der kleinen Jugi (Unterstufe) konnten am Gerätewettkampf in Wald ihr Können präsentieren! Pünktlich um 7:15 Uhr trafen sich 12 quickfidele Kinder beim Mehrzweckgebäude in Rehetobel. Mit drei Autos wurde der kurze Weg nach Wald zurückgelegt.

In der Turnhalle angekommen, durften echte Turndress angezogen werden, wodurch das Wohlbefinden vor allem bei den Mädchen anstieg. Nach einem kurzen Aufwärmen der Gelenke und einigen Spannungsübungen, machte sich langsam eine gewisse Anspannung breit. Beim Warten auf den Einmarsch wurde die Stimmung äusserst kribbelig.

Doch dann ging es Übung um Übung voran. Jedes Kind zeigte voller Konzentration und stolz an was es in den letzten vier Jugistunden hart trainiert hatte. Jeder durften aus Reck, Barren, Minitrampolin und Boden zwei Geräte auswählen. Die verschiedenen Elemente wurden von den Kampfrichtern mit sehr guten Noten bewertet.

Bis zum Rangverlesen wurde die Zeit mit verschiedenen Spielen vertrieben. So konnten auch Kontakte zu anderen Jugendriegeln geknüpft werden. Einige unserer Kinder schauten jedoch gerne den Geräteriegen zu, die nach unserem Wettkampf ihr Bestes gaben.

Zum Schluss wurden am Rangverlesen die äusserst guten Platzierungen unserer Jugendriegler bekannt gegeben. An dieser Stelle nochmals herzliche Gratulation den teilnehmenden Kindern für die erreichten Plätze!

Auszug aus der Rangliste (39 Teilnehmer):

1. Platz*	Sonja Nadler	24. Platz	Annina Altherr
2. Platz*	Leila Hamdar	28. Platz	Jonas Graf
3. Platz*	Samira Merz	32. Platz	Roman Mutzner
4. Platz*	Nicolas Steiner		* mit Auszeichnung
9. Platz*	Stefanie Übersax		
13. Platz*	Sarah Bühlmann		
13. Platz*	Martina Mutzner		
13. Platz*	Laura Altherr		
20. Platz	Andrin Steiner		

Gruppenrangierung

1. Platz	Rehetobel 2
2. Platz	Rehetobel 1

Glänzende Resultate der Geräteeiege am Gerätewettkampf in Wald.

9 Siege, viele Podestplätze und Auszeichnungen, das ist die ausgezeichnete Bilanz von dem ersten Wettkampf in Wald vom 8. März 2008.

Hier die Resultate

K1 Turnerinnen

- 1.Rang Graf Selina*
- 2.Rang Merz Vanessa*
- 8.Rang Greutmann Celine*
- 11.Rang Keller Anja*
- 17.Rang Dutler Katja*
- 17.Rang Dutler Rahel*
- 23.Rang Kast Nadine
- 32.Rang Camenzind Carmen

K2 Turnerinnen

- 1.Rang Unseld Malva*
- 2.Rang Maier Jiska*
- 5.Rang Greutmann Stefanie*
- 9.Rang Möslì Ramona*

K3 Turnerinnen

- 1.Rang Grögli Miriam*
- 2.Rang Aragai Desiree*
- 3.Rang Braunwalder Sarina*
- 4.Rang Kugler Alyssia*
- 6.Rang Salantri Fabienne*

K4 Turnerinnen

- 1.Rang Van der Werff Robin-Sophie*
- 2.Rang Steiner Lisa*
- 4.Rang Raschle Tabea*
- 6.Rang Sträuli Tanja*

K5 Turnerinnen

- 1.Rang Memoli Nadja*
- 6.Rang Schläpfer Nadine*
- 9.Rang Wild Franziska*
- 14.Rang Giezendanner Chiara

K6 Turnerinnen

- 1.Rang Tobler Ramona*
- 2.Rang Sonderegger Flavia*
- 3.Rang Eisenhut Aline*

K7 Turnerinnen

- 1.Rang Hohl Franziska*
- 2.Rang Fitzi Ines*

K1 Turner

- 1.Rang Keller Pascal*
- 3.Rang Kast Jens*

K2 Turner

- 8.Rang Camenzind Marco

K3 Turner

- 3.Rang Kast Silvan*

K4 Turner

- 1.Rang Hartmann Michael*
- 3.Rang Grögli Roman*
- 6.Rang Oertle Serge

*mit Auszeichnung

Dorfturnier Rehetobel

Das Dorfturnier 2008 findet am Wochenende vom 14./15. Juni statt. Es gibt kein Verschiebedatum, bei schlechtem Wetter wird das Turnier in die Mehrzweckhalle verlegt.

Gespielt wird in den folgenden Kategorien:

Kategorie A: Herren Jahrgang 1992 und älter

Kategorie S: Herren Jahrgang 1975 und älter

Kategorie C: Knaben ab 5. Klasse bis Jahrgang 1993

Kategorie D: Knaben bis und mit 4.Klasse und jünger

Kategorie E: Mädchen ab 5. Klasse bis Jahrgang 1993

Kategorie F: Mädchen bis und mit 4. Klasse und jünger

Plausch: Neu gibt es die Kategorie Plausch. Diese Kategorie ist für Plauschmannschaften, Familien-Mannschaften, Quartiemannschaften etc. gedacht, bei denen der Plausch im Vordergrund steht. Die Preise werden ausgelost.

Das OK. Dorfturnier hofft auf viele Anmeldungen und faire Spiele.

Im nächsten Gemeindeblatt wird ein Anmeldetalon veröffentlicht.

Schule Rehetobel

Im Vorfeld des Dorfturnieres 2008, wird die Schule Rehetobel am Freitag 13. Juni ein schulinternes Fussballturnier durchführen, dass im Zeichen der EM2008 stehen wird. Es findet ebenfalls auf dem Spielplatz statt.

OK Dorfturnier

Gratulationen

- 10. April
Lina Eugster-Kessler, Bergstrasse 23 87-jährig
- 10. April
Fanny Geissmann-Schumacher, Oberdorf 3 99-jährig
- 12. April
Sophie Rauber, Oberdorf 3 88-jährig
- 14. April
Jakob Kast, Midegg 79 92-jährig
- 15. April
Hanna Kern-Walser, Gartenstrasse 16 82-jährig
- 17. April
Hedwig Bänziger-Fässler, Kirchstrasse 12 88-jährig
- 21. April
Walter Gsell-Spengler, St.Gallerstrasse 24 80-jährig
- 22. April
Rudolf Keller-Stärk, Oberkaien 2 80-jährig
- 30. April
Bertha Rohrer-Ehrler, Alte Landstrasse 19 80-jährig

GV

**üses Gwerb –
meh Rehtobel**

Mein Name ist Beate Zimmermann

Meine Ausbildung zur Kosmetik- und Fusspflegerin dauerte in Deutschland 2 Jahre und weitere 2 Jahre die Meisterausbildung. Mit sehr viel Liebe und Engagement arbeite ich seit über 30 Jahren in diesem Beruf. Ständige Schulungen und Weiterbildungen begleiteten mich durch all diese Jahre. In dieser Zeit habe ich auch Lehrlinge ausgebildet und Praktikantinnen betreut. Ich schaue auf eine über 20-jährige Selbstständigkeit in Deutschland zurück und freue mich nun seit 3 Jahren hier in der Schweiz für die werte Kundschaft da zu sein.

Zu meinen Angeboten zählen verschiedene Gesichtsbearbeitungen, Ganzkörpermassagen mit Kräuterstempeln und warmen Steinen, Enthaarung mit Wamwachs, Hand- und Fusspflege und vieles mehr. Ich behandle zudem schon seit vielen Jahren auch männliche Kundschaft. Denn für die Männer wird ein gepflegtes Äusseres immer wichtiger.

In der Kosmetik arbeite ich mit der anspruchsvollen Marke Babor und in der Fusspflege mit Gehwol.

Es gibt garantiert für jedes Hautproblem eine Lösung. Selbstverständlich können Sie alle Produkte aus der Hautpflege käuflich erwerben.

Ich freue mich auf Ihren Anruf und Ihren Besuch im Silvie's Hoor- und Kosmetikstübli.

Also, liebe Herren und Damen aus Rehetobel und Umgebung, keine Scheu!

Mein Name ist Silvia Frischnecht

Ich arbeite nun schon 32 Jahren im Beruf als Coiffeuse. Nach der erfolgreich abgeschlossenen Berufslehre, arbeitete ich in verschiedenen Salons, in welchen ich immer wieder neue Erfahrungen sammeln durfte. In jener Zeit entschloss ich mich zusätzlich

Kosmetikerin und Masseurin zu lernen. 1980 vollendete ich diese Extra Ausbildung mit Erfolg. In den nachfolgenden Jahren erhielt ich Anstellungen, in welchen ich als Coiffeuse und Kosmetikerin arbeiten und mich weiter entwickeln durfte.

Als ich die Gelegenheit bekam in Gossau einen Coiffesalon zu führen, wurde ich selbstständig und bediente meine Kundschaft fortan im «Silvie's Hoorstübli».

Silvie's Hoorstübli für Ihre innere und äussere Schönheit stellt sich vor

Mein Name ist Beate Zimmermann

Meine Ausbildung zur Kosmetik- und Fusspflegerin dauerte in Deutschland 2 Jahre und weitere 2 Jahre die Meisterausbildung.

Mit sehr viel Liebe und Engagement arbeite ich seit

über 30 Jahren in diesem Beruf. Ständige Schulungen und Weiterbildungen begleiteten mich durch all diese Jahre. In dieser Zeit habe ich auch Lehrlinge ausgebildet und Praktikantinnen betreut. Ich schaue auf eine über 20-jährige Selbstständigkeit in Deutschland zurück und freue mich nun seit 3 Jahren hier in der Schweiz für die werte Kundschaft da zu sein.

Zu meinen Angeboten zählen verschiedene Gesichtsbearbeitungen, Ganzkörpermassagen mit Kräuterstempeln und warmen Steinen, Enthaarung mit Wamwachs, Hand- und Fusspflege und vieles mehr. Ich behandle zudem schon seit vielen Jahren auch männliche Kundschaft. Denn für die Männer wird ein gepflegtes Äusseres immer wichtiger.

In der Kosmetik arbeite ich mit der anspruchsvollen Marke Babor und in der Fusspflege mit Gehwol.

Es gibt garantiert für jedes Hautproblem eine Lösung. Selbstverständlich können Sie alle Produkte aus der Hautpflege käuflich erwerben.

Ich freue mich auf Ihren Anruf und Ihren Besuch im Silvie's Hoor- und Kosmetikstübli.

Also, liebe Herren und Damen aus Rehetobel und Umgebung, keine Scheu!

Mein Name ist Silvia Frischnecht

Ich arbeite nun schon 32 Jahren im Beruf als Coiffeuse. Nach der erfolgreich abgeschlossenen Berufslehre, arbeitete ich in verschiedenen Salons, in welchen ich immer wieder neue Erfahrungen sammeln durfte. In jener Zeit entschloss ich mich zusätzlich

Kosmetikerin und Masseurin zu lernen. 1980 vollendete ich diese Extra Ausbildung mit Erfolg. In den nachfolgenden Jahren erhielt ich Anstellungen, in welchen ich als Coiffeuse und Kosmetikerin arbeiten und mich weiter entwickeln durfte.

Als ich die Gelegenheit bekam in Gossau einen Coiffesalon zu führen, wurde ich selbstständig und bediente meine Kundschaft fortan im «Silvie's Hoorstübli».

Damit ich auch Lehrlinge ausbilden durfte, absolvierte ich erfolgreich den Meisterkurs.

Mit der Geburt meines 1. Kindes (von 3) verkaufte ich mein Geschäft in Gossau und kam nach Rehetobel. Hier arbeitete ich nun hobbymässig weiter auf meinem Beruf. Trotz der Familie bildete ich mich all die Jahre berufsmässig immer wieder weiter.

Im Januar 2006 eröffnete ich an der St.Gallerstr. 2 wiederum Silvie's Hoorstübli. Mit einem Platz ist es klein aber fein und gemütlich.

Ich arbeite mit Goldwellprodukten und erfülle den Damen und Herren sämtliche Frisurenwünsche.

Mit dem Kosmetikstübli, welches seit August 2007 freundlich und gemütlich eingerichtet ist, biete ich nun meiner treuen Kundschaft zudem das vollständige Kosmetikbehandlungsprogramm an.

Dazu zählen z.B.: Rosenberg Face Lifting Massage, Gesichtsbearbeitungen, Ganz- und Teilkörpermassagen, Enthaarung mit Wamwachs, Manicure, div. Make up, Wimpern färben

Beate und ich ergänzen uns hervorragend, da jede ihre Spezialitäten hat.

Nebst Babor, Just, Gehwol und Goldwell arbeiten wir nun auch mit Arabesque (Make up-produkte) zusammen.

Wir bilden uns regelmässig weiter, damit wir immer auf dem neusten Stand sind, das sind wir unserer Kundschaft schuldig.

Hoorstübli-New's

In diesem Jahr werden wir nebst den üblichen Trendseminaren, gemeinsam einen intensiv Nailmodelier und Designerkurs besuchen, damit erweitern wir unser Angebot und werden der Nachfrage gerecht.

Mit der Treuekarte, welche wir ab 31. März 08 verteilen, schenken wir unserer Kundschaft Fr. 20.–

Weitere berufliche Details können sie ab mitte April 08 auf der Homepage: www.silvies-hoorstuebli.ch lesen

Zügeln ohne Stress und Chaos

Beim Zügeln gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich zu verletzen: eingeklemmte Finger und Zehen, Muskelzerstörungen, Rückenschäden und Sturzverletzungen. Wer sich sorgfältig vorbereitet, vermeidet am Zügeltag übermässige Hektik – und damit einen der Hauptgründe für Unfälle beim Zügeln.

Rechtzeitig planen

- Den Haushalt gründlich entrümpeln – jede Kiste, die nicht transportiert werden muss, ist eine Entlastung. Kleinere Reparaturarbeiten in der alten Wohnung frühzeitig erledigen.
- Wenn auf eine professionelle Zügefirma verzichtet wird, rechtzeitig einen geeigneten Möbelwagen mit Traggurten, Transportrollen und Decken reservieren.
- Den Grundriss der neuen Wohnung studieren und einen groben Möblierungsplan erstellen. Die Möbel und Schachteln entsprechend beschriften.
- Zweckmässiges Werkzeug für das Demontieren der Möbel organisieren und kleines Zubehör wie Schrauben in beschrifteten Beuteln verschliessen

Sorgfältig durchführen

- Praktische Kleider und rutschfeste Schuhe tragen.
- Für gute Beleuchtung sorgen, speziell im Treppenhaus, Keller und Estrich.
- Arbeiten nach Fähigkeiten einteilen: Kräftige Staturen übernehmen das Tragen, Verladen und Entladen am Zielort.
- Schwere und sperrige Gegenstände auf Rollen oder mindestens zu zweit transportieren.
- Beim Heben von Kisten auf einen sicheren Stand und geraden Rücken achten.
- Kisten aus der Hocke heraus heben und diese nahe am Körper tragen.
- Möbelwagen zunächst mit grossen und schweren Gegenständen beladen und diese mit Bändern fixieren; auffüllen mit leichtem, unzerbrechlichem Material.
- Der Zügelequipe vor Ort den Möblierungsplan abgeben und ihn besprechen.

Ella und Walter Staub-Eisenhut

Lochersebn

feiern am 10. April 2008
die

Diamantene Hochzeit

Viel Glück
wünschen die
Kinder, Grosskinder,
und Urgrosskinder

Finanzielle Hilfe für Hörbehinderte

Dank einem Nachlass des Schwerhörigenvereins Heiden und Umgebung kann Pro Senectute zurzeit Hörbehinderten einen Zuspuf an selbstgetragene Kosten gewähren, die im Zusammenhang stehen mit ihrer Hörbehinderung. Wenn die Anschaffung eines Hörmittels oder die Kurskosten das Haushaltsbudget stark belasten, steht allen Personen, die in Heiden und Umgebung wohnen, ein Fonds zur Verfügung. Die Leistungen erfolgen auf Grund von Gesuchen. Die Höhe der Beiträge wird individuell bemessen.

Weitere Auskünfte bei: Pro Senectute App.A.Rh., 9100 Herisau, Tel. 071 353 50 30, Mo – Fr, 08.30 – 11.30 Uhr.

Säule 3a: Jetzt mit 2.5% Zins!

Seit dem 1. Februar verzinsen wir Guthaben auf unserem PRIVOR-Konto für die private, gebundene Vorsorge (Säule 3a) mit 2.5%! Und weil das ein guter Grund ist, Ihr Alterskapital ab sofort bei uns anzulegen, freuen wir uns auf Ihren Anruf oder Besuch...

Bank St.Gallen

9004 St.Gallen, 071 226 73 73
9015 Winkeln, 071 311 33 44
9300 Wittenbach, 071 298 51 51

Neueröffnung am 7. April 08

Besuchen Dank für Ihre Spende, PC 00 88 177 2

WO LEBENSFREUDE WÄCHST

Herzlich willkommen in der Stiftung Waldheim für Erwachsene mit geistiger und mehrfacher Behinderung. In sieben schön gelegenen und modernen Wohnheimen bieten wir rund 170 Bewohnerinnen und Bewohnern betreute Wohnplätze, vielfältige Beschäftigungen und ein breites Freizeitangebot. Ein Lebensraum zum Wohlfühlen, offen für Begegnungen und gastfreundlich. Erleben Sie unsere Welt auf DVD auf unserer Homepage oder bestellen Sie sie unter 071 886 66 11. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Rehetobel · Walzenhausen · Trogen · Teufen · www.stiftung-waldheim.ch

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

Elektro / Telematik / Energie / Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 13 23

INNENAUSBAU BY WELZ

INNENAUSBAU
UMBAU
KÜCHENBAU
LADENBAU

WELZ AG
Bühlerstrasse 10
CH-9043 Trogen
Tel. 071 344 19 57

Mehr Inspiration in Holz finden Sie auf:

www.welz.ch

PFISTER HEIZUNGEN AG

Beratung
Planung
Ausführung
Service

Besuchen Sie uns an der:
OFFA 2. - 6. April
Stand 9.0.024 (90m2)

Beatusstrasse 3
9008 St. Gallen

Filiale:
Bergstrasse 47
9038 Rehetobel

T: 071/244 94 94

www.pfisterheizungen.ch

Rehetobel AR

Zu vermieten oder zu verkaufen

Schöne

3 1/2 Zi.-Wohnung

neuwertig

in kl. MFH mit schöner Panoramalage Sántisblick, grosser Südbalkon und Gartensitzplatz

GS, Glaskeramik Miete 1100.– inkl. NK, Sat. TV, Heizung und priv. Autoabstellplatz, ab 1.7.2008 o.n.V. – längerfristige Mietzins-Garantie

Telefon 079 600 81 20

/GARAGE **/FISCHAG** **/REHETOBEL**
/SPENGLEREI Eidg. dipl. Automechaniker Telefon 071 877 16 11

Aktuell: Sommerpneus

1a-Qualität
zum halben Listenpreis
inkl. fachgerechter Montage und kleiner Kontrolle

Mit freundlicher Empfehlung
Koni Fisch und Belegschaft

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Unser Monatsbrot:
Haferkleie

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkufen im Ort – wir brauchen uns!

STADEL
MANN

Gärtnerei • Blumen • **Gartenpflege**

Kirchstrasse 8, 9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 18

Natel 079 350 65 93

E-mail: stadi.rehetobel@bluewin.ch

Gärtnerei: 071 877 18 54

Bald kommt die Zeit der
Rasenmäher.

Benützen auch Sie das
schadstoffarme ASPEN-Benzin.

Wir beraten Sie gerne!

Sie wägen Risiken ab. Ihre Bank auch?

Wenn eine Bank, die nicht zu den grössten zählt, auch in turbulenten Zeiten erfolgreich bleibt, dann gibt es Gründe dafür. Der wichtigste ist das **Vertrauen**, das wir bei unseren Kunden und Aktionären geniessen. Dieses Vertrauen basiert darauf, dass wir seit jeher eine Risikopolitik verfolgen, die von Verantwortungsbewusstsein gegenüber unseren

Partnern geprägt ist. Die Entwicklung der letzten Monate hat einmal mehr bestätigt, dass sich das auszahlt: **Ertragslage** und **Eigenkapitalbasis** der «CA» sind heute als ausgesprochen solide zu bezeichnen. Kurz: Sie sind ein sicheres Fundament, auf das Sie bauen können – wir freuen uns, Sie im Kreis unserer Kunden zu begrüssen!

Bank CA St.Gallen

Marktplatz 1, 9004 St.Gallen
071 226 73 73, www.casg.ch

Aktuelles
immer unter
www.rehetobel.ch

isofloc
Isoliert natürlich.

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG
9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELFFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

Fahrschule Judith Bänziger

NEU:
Theorieabende
Termine siehe Webseite

Geschäftshaus Dorf 38
9044 Wald AR
078 722 37 36
www.fahrschule-baenziger.ch
E-mail: judith.baenziger@gmx.ch

H.R. Kast AG 9038 Rehetobel

- Getränke ab Rampe od. geliefert
- Muldenservice
- Streusalz
- Heizöl
- Lieferungen von:
Beton, Kies, Schotter, Steine, Humus, Sand ect. mit

Fahrmischer-Pumpe 28 m
Fahrmischer mit Förderband 16,1 m
Fahrmischer 3- + 4-Achser
Kipper 2-, 3- + 4-Achser
Unimog
Pneulader

Tel. 071 877 11 76
Fax 071 877 11 74

kast.transport@bluewin.ch

Steuererklärung 2007

Ab Fr. 50.00 für Einzelpersonen

Ab Fr. 150.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten nach Aufwand)

Weitere Dienstleistungen zu konkurrenzlosen Konditionen:

- Komplette Buchhaltungen inkl. Mehrwertsteuer-abrechnungen
- Lohnbuchhaltungen

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25
9038 Rehetobel
Tel. 071/877 30 03

roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

Inserate

an
Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald AR
traberdruck@span.ch

- Schreinerei
- allgemeiner Innenausbau
 - Türen
 - Möbel
-
- Normküchen
 - Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 76
Telefax 071 877 32 76

Reparaturen aller Art

Volg Laden Rehetobel

Dorf 7

9038 Rehetobel

Gerne möchten wir das neue Team im Volg Rehetobel vorstellen. Per Mitte Februar 2008 wurde die Filialleitung von Claudia Hotz übernommen.

Wir freuen uns, Sie zu unserer Kundschaft zählen zu dürfen und werden Sie auch in Zukunft frisch und freundlich bedienen.

Am **Freitag, 11. April 2008** findet von **16.00 – 18.30 Uhr** ein **Begrüßungsapéro** statt, bei welchem alle Mitarbeitende anwesend sein werden.

Öffnungszeiten

Mo bis Fr 08.00 bis 18.30 Uhr

Sa 08.00 bis 16.00 Uhr

Auf Ihren Besuch freut sich

Claudia Hotz und Team

GmbH

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer • Schreinerer • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal

Telefon 071 888 11 60
Telefax 071 888 11 74

kontakt@schmidholzbau.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel

G Telefon 071 877 30 57
P Telefon 071 877 26 93
P Fax 071 877 30 56

20 Jahre

Dank IHREM Auftrag können wir unseren Lehrlingen eine konstruktive Zukunft bieten!

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer

Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

www.rehetobel.ch

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Kanäle und Werkleitungen, Humus-
und Kieslieferungen, Transporte
mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Wir dressieren
Ihren Kabelsalat.

Ihr Partner für Elektro-Installationen,
Telekommunikation,
EDV-Netzwerke und Reparaturen.

c'EST si bon!
Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 877 14 88, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

Besten Dank für Ihre Spende!
PC 90-18177-2

So sind wir.

Eine Heimat
für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

**stiftung
waldheim**

wann	was	wo	wer	
1. April, Di.	14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen
	20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
3. April, Do.	12.15	Senioren-Zmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
3.4.5. April		Table Dance	Rest. Säntis	
6. April, So.		Erstkommunion	kath. Kirche	
7. April, Mo	09.00	Neueröffnung «Takeaway am Montag»	alte Metzg	
8. April, Di.	ab 07.00	Altmetallsammlung		
9. April, Mi.	20.00	Kirchgemeindeversammlung	Kath. Kirche	
11. April, Fr.	16.00-18.30	Begrüssungsapéro	Volg Laden	
	19.30	HV Bibliothek Rehetobel	Bibliothek	
12. April, Sa.	08.00-12.00	Nothilfekurs	GZ	Samariterverein
	ab 09.00	Musik-Autowaschtag	GZ	MG Brassband
	18.00	HV ZS Dorf	Rest. Weinburg	
	20.30	HV ZS Sägholz	Rest. Löwen	
	20.00	HV ZS Robach		
13. April, So.	10.16	HV OBFCR	Rest. Linde	
	10.45	Evangelisch-reformierte Kirchgemeindeversammlung		
14. April, Mo.	12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	ob dem Holz	
	19.30	Sanitätsübung mit Feuerwehr	GZ	
	20.15	Buchpräsentation «Legende Greina»	Hotel Heiden	
17. April, Do.	15.00	Gespräch über Gott und die Welt	"Krone"	
		HV S&E Rehetobel		
18. April, Fr.	20.00	Frühlingsversammlung	Rest. Löwen	Landfrauen
19. April, Sa.	08.00-15.00	Nothilfekurs	GZ	Samariterverein
22. April, Di.	20.00	Maturaarbeit «Rollenverständnis von Frauen»	GZ	Frauenforum
24. April, Do.		Chottleschmaus	Rest. Linde	
	20.00	GV Schwimmbad-Genossenschaft	Rest. Alte Post	
26. April, Sa.	20.00	Schnäggä Obig	Rest. Säntis	
	20.15	HV LG Lobenschwendi	Rest. Linde	
27. April, So.		Abstimmungssonntag		
28. April, Mo.		Ausflug Landfrauen		
29. April, Di.	20.00	Zischtigs Höck		

**Nächste Ausgabe:
Mittwoch, 30. April 2008**

**Redaktions- und Inserateschluss:
Samstag, 20. April 2008**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:
Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

SPITEX

Heiden-Rehetobel-Wolfhalden-Walzenhausen
Gratis-Sprechstunde in Rehetobel

Jeden Donnerstag von 15.00-16.30 Uhr in der alten
Kanzlei, Raum Gemeindegewest.

Mütter-Väterberatung

**Anmeldung für Beratung und Auskünfte unter der
Telefonnummer 071 344 40 88.**

Telefonsprechstunden:

Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

(ausserhalb der Sprechstunden läuft der Telefonbe-
antworter).

RECHTOBLER

Gemeindefachblatt

April 2008

Jahresrechnung 2007 – fakultatives Referendum

Die Laufende Rechnung 2007 «allgemeiner Gemeindehaushalt» schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 394'658 Franken ab. Die Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Gewässerschutz schliessen schlechter als budgetiert ab. Die Spezialfinanzierungen Gemeindealtersheim und Feuerwehr übertrafen hingegen die Erwartungen mit deutlichen Besserabschlüssen. Insgesamt konnte bei den Spezialfinanzierungen ein Besserabschluss von 33'227 Franken erzielt werden. Das Eigenkapital der Einwohnergemeinde beträgt per 31.12.2007 knapp 1,18 Mio. Franken. Die Abschreibungen wurden ordnungsgemäss vorgenommen. Der Ertrag aus dem Nationalbankgold im Betrage von 1,6 Mio. Franken wurde für einmalige Sonderabschreibungen und zur Schuldentilgungen verwendet.

Die Steuerkraft wächst

Nach etlichen Jahren mit rückläufiger Steuerkraft wächst diese nun seit 2006 wieder. Sie ist von 650 Franken im Jahr 2006 auf 702 Franken pro Einwohner/in angewachsen, also um 52 Franken bzw. 8 % (im Jahre 2006 waren es +40 Franken bzw. +6,5 %). Rehetobel konnte sich steuerkraftmässig um zwei Positionen verbessern und liegt nun an 5. Stelle im Kanton. Der kantonale Durchschnitt liegt knapp 3 % höher, bei 722 Franken pro Einwohner/in und pro Steuereinheit. Mit einem Steuerfuss von 3,9 Einheiten liegt Rehetobel nach wie vor an drittbester Stelle im Kanton.

Weitere Infos

Bitte beachten Sie die beiliegende Kurzfassung der Jahresrechnung. Die detaillierte Jahresrechnung mitsamt GPK- und Verwaltungsbericht kann bezogen werden bei der Gemeindeverwaltung Rehetobel (Frau Cornelia Nauer, 071 878 70 25) sowie im Internet eingesehen oder heruntergeladen werden (www.rehetobel.ch/Verwaltung/Publicationen/Finanzen).

Die Referendumsfrist beträgt 30 Tage und dauert noch bis am 02.06.2008. Während dieser Frist können wenigstens 50 Stimmberechtigte die Urnenabstimmung über die Jahresrechnung 2007 verlangen.

Beitragserhöhung Schwimmbad

Schon in der Abstimmungsbotschaft vom 26.02.2006 betreffend Investitionsbeitrag zur Schwimmbad- und Sportplatzsanierung erklärte der Gemeinderat (Zitat): «Der Gemeinderat geht davon aus, dass sich die Betriebskostensubventionen im Rahmen von jährlich 30'000 Franken halten werden.»

Angesichts des provisorischen Rechnungsabschlusses beantragte die Schwimmbadgenossenschaft am 05.10.2007 die Erhöhung des Gemeindebeitrages auf neu 30'000 Franken. Der Gemeinderat konnte bislang nicht

Altpapiersammlung

Samstag, 17. Mai 2008

ab 08.00 Uhr

Feuerwehrverein

Das Papier zu straffen Bündeln verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrtrichter bringen, deponieren.

Bauschutt- und Grüngutsammlung

Samstag, 24. Mai 2008

09.00 - 10.00 Uhr

Beim Gemeindezentrum

auf das Gesuch eintreten, weil er zuerst die Bauabrechnung, die Bilanz 2007 und die Erfolgsrechnung 2007 sowie den Revisorenbericht einsehen wollte. Diese Unterlagen liegen inzwischen vor und das Beitragsbedürfnis erscheint auch angesichts des Voranschlags 2008 als gegeben.

Der Gemeinderat gewährte deshalb einen Nachtragskredit von 11'000 Franken zu Lasten der Laufenden Rechnung 2008. Die Schwimmbadgenossenschaft erhält somit von der Gemeinde im Jahr 2008 einen Betriebskostenbeitrag von insgesamt 30'000 Franken. Die Bauabrechnung wird nach der Schwimmbad-Generalversammlung kommuniziert; also voraussichtlich in der Mai-Ausgabe des Rechtobler Gmäändsblattes.

Vermächtnis Bethli Graf-Habegger

Der Gemeinderat konnte erfreut ein Vermächtnis von Bethli Graf-Habegger selig in der Höhe von 5'000 Franken entgegennehmen. Gemäss Widmung der Verstorbenen soll dieses Vermächtnis für den Spitex-Defizitanteil der Gemeinde Rehetobel verwendet werden. Der Gemeinderat ist sehr dankbar für diesen Beitrag, zumal gerade das erst kürzlich genehmigte Budget 2008 der SPITEX Vorderland einen grossen Defizitanteil auch für unsere Gemeinde vorhersagt. Die SPITEX Vorderland erbringt im Auftrag der Gemeinden Heiden, Rehetobel, Wolfhalden, Walzenhausen und Reute während der Ganzen Woche wertvolle Leistungen in der Gesundheits- und Krankenpflege und ermöglicht beispielsweise auch das Zuhausebleiben bei Krankheit und Behinderung. Hauswirtschaftliche Dienstleistungen werden angeboten zur Entlastung der haushaltführenden Person in jedem Alter bei Krankheit, Schwangerschaft, Unfall.

Aktuelle Infos aus dem Gemeindepräsidium

Bezüglich der **defizitären Werke «Wasserversorgung» und «Gewässerschutz»** hat der Gemeinderat bereits vor Wochen eine Arbeitsgruppe eingesetzt, welche gegenwärtig einen Massnahmenplan zur finanziellen Sanierung entwickelt. Dieser Arbeitsgruppe gehören nebst Behördenmitgliedern u.a. auch die Präsidenten der Ortsparteien FDP und SVP, der Lesegesellschaft Kaien sowie des Gewerbevereins an. Sie tagte bereits zweimal. Gemäss Projektplan ist vorgesehen, den Massnahmenplan rechtzeitig bis zum Budget 2009 bereitzustellen und zu kommunizieren. Sofern Massnahmen vorgeschlagen werden, die der Stimmbürgerschaft zu unterbreiten wären, könnte dies sinnvollerweise zusammen mit der Budgetabstimmung am 30.11.2008 erfolgen.

Die **Arbeitsgruppe Leitbild** ist ebenfalls intensiv an der Arbeit. Zu verschiedensten Themen sind bereits SWOT-Analysen erstellt. Diese SWOT-Analysen geben Auskunft über Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken verschiedener Teilsegmente unseres Gemeinwesens. Daraus entstanden sodann Leitsätze und gegenwärtig werden darauf basierende Zielsetzungen definiert. Die breit abgestützte Arbeitsgruppe (siehe Pressemitteilung im Januar-Gmäändsblatt) arbeitet sehr zielstrebig, so dass die 1. Lesung im Gemeinderat mit grosser Wahrscheinlichkeit noch vor den Sommerferien erfolgen kann und die Volksdiskussion anschliessend an die Sommerferien möglich scheint.

Verhandlungen bezüglich Verkauf der östlichen **Baulandparzelle (C) beim Lindenbüel** (ehemals Berg 919 genannt) sind ebenfalls soweit fortgeschritten, dass der Gemeinderat Vertragsentwürfe absegnen konnte. Somit ist noch die westliche Baulandparzelle (A), welche an den Waldrand grenzt, im Verkauf. Angesichts der doch etwas schwierigen Grundstücksform, einhergehend mit den besonderen topographischen Verhältnissen, sowie aufgrund einer Nachkalkulation der bisherigen Erschliessungskosten konnte sich der Gemeinderat zu einer Preisreduktion entschliessen. Diese Baulandparzelle an bester Aussichtslage ist somit zu attraktivem Preis erhältlich. Allfällige Interessenten wenden sich bitte direkt an Gemeindepräsident Ueli Graf (Tel. 071 878 70 22 / 079 670 25 78 oder E-Mail: ueli.graf@rehetobel.ar.ch). Er steht für Fragen und Besichtigungen (auch samstags) gerne zur Verfügung.

Im **Quartierplanverfahren Berg II** erging inzwischen ein Verwaltungsgerichtsentscheid. Die Beschwerde der Anwohner wurde teilweise gutgeheissen und der Quartierplan Berg II wurde insofern aufgehoben (Zitat) «als dieser zur Erschliessung der Baubereiche B1 und B2 ab dem Baubereich A2 Fussgängerverbindungen über eine Grünzone gemäss dem noch nicht ans neue Baugesetz angepassten Zonenplan vom 09.01.1996 vorsieht». Die schriftliche Urteilsbegründung des Verwaltungsgerichtes steht noch aus. Erfahrungsgemäss kann dies noch einige Zeit dauern. Gegen das begründete Urteil könnte sodann innert 30 Tagen beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden.

Beim **Skaterplatz des Gemeindezentrums** sind in nächster Zeit noch letzte Bauarbeiten (insbesondere Sicherheitsmassnahmen aufgrund der bfU-Abnahme) auszuführen, eher dieser Platz seinem Bestimmungszweck übergeben werden kann.

Weitere Baustellen erwachen in den nächsten Tagen aus dem Winterschlaf oder sind bereits «voll im Gang». Gemeindeseits sind dies beispielsweise die Sanierung des Reservoirs Ob dem Holz und die Sanierung des östlichen Teils der Oberstrasse. An der Staatsstrasse wird beim östlichen Dorfeingang ebenfalls intensiv gearbeitet. Private Grossbaustellen sind erkennbar. Das Alters- und Pflegeheim Krone saniert Küche und Speisesaal umfassend. Die ortsansässige Transportunternehmung Hansruedi Kast AG erstellt im Würzer/Ausserkaien einen Werkhof. Einfamilienhäuser sind im Bau oder zumindest bewilligt. Die Investitionsbereitschaft hat unverkennbar auch unser Dorf erfasst. Mich freut diese Entwicklung nicht nur fürs Bau-

gewerbe sondern ganz allgemein für unsere Gemeinde. **Es sind deutliche und gemessene Zeichen des Aufschwungs.** Allen Einwohnerinnen und Einwohnern, aber auch allen Durchreisenden, danke ich fürs Verständnis, wenn der Baulärm mal etwas intensiver ist oder die Ampel gar lange auf «rot» steht.

Ueli Graf, Gemeindepräsident

**Die Gemeindeverwaltung Rehetobel
bleibt
am Freitag, 02. Mai 2008,
(«Auffahrts-Brücke»), geschlossen.**

Wir danken für Ihr Verständnis.
Ihr Kanzlei- & ZAVLAR-Team

In dringenden Fällen
erreichen Sie die Zivilstandsbeamtin,
**Frau Jeannette Eisenhut, unter der Handy-Nummer
079 249 17 41!**

Über die Pfingst-Feiertage erreichen Sie
in dringenden Fällen den
Zivilstandsbeamten, **Herr Urban Walser,
unter der Handy-Nummer 079 797 91 25!**

Handänderungen Januar - März 2008

Rüfli Peter und Rüfli Regina, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 07.06.1993) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 84 m² Strasse, ab Grundstück Nr. 820, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Stricker Rudolf, Rehetobel (Erwerb 30.05.2002) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 9 m² Strasse, ab Grundstück Nr. 831, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Tolle Steffen und Tolle Nicole, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 05.10.2005) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 135 m² Strasse, ab Grundstück Nr. 779, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Erbengemeinschaft Arnold Domeisen (Erwerb 11.03.2002) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 169 m² Strasse, ab Grundstück Nr. 888, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Zürcher Sarah, Rehetobel (Erwerb 14.10.1999) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 72 m² Strasse, ab Grundstück Nr. 767, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Angehm Beda und Angehm Ruth, Widnau, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 21.09.2005) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 1 m² Strasse, ab Grundstück Nr. 812, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Hänni Werner, Rehetobel (Erwerb 18.06.1981) an Zürcher Sarah, Rehetobel, 2 m² Strasse, ab Grundstück Nr. 225, vereinigt mit Grundstück Nr. 767, Bergstrasse 32

Rüesch Erika, Engelberg (Erwerb 28.08.1968) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 5 m² Strasse, ab Grundstück Nr. 906, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Zuberbühler Ernst und Zuberbühler Marlise, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 11.05.2007) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 96 m² Strasse, ab Grundstück Nr. 853, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Huber Rolf, Kanada (Erwerb 14.08.1998) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 28 m² Strasse, ab Grundstück Nr. 830, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Brühwiler Agatha, Rehetobel (Erwerb 26.03.1987) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 140 m² Strasse, ab Grundstück Nr. 850, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Gmür Annette und Lenzlinger Urs, Zürich, Gesamteigentümer (Erwerb 09.02.1982, 30.11.2007) an Laich Susanne, Rehetobel, 12 m² Boden, ab Grundstück Nr. 765, vereinigt mit Grundstück Nr. 1215, Bergstrasse 56

Gmür Annette und Lenzlinger Urs, Zürich, Gesamteigentümer (Erwerb 09.02.1982, 30.11.2007) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 97 m² Strasse, ab Grundstück Nr. 765, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Laich Susanne, Rehetobel (Erwerb 26.08.1977) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 309 m² Strasse ab Grundstück Nr. 232, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Laich Susanne, Rehetobel (Erwerb 26.08.1977) an Hagmann Beat, Pfäffikon, 3 m² Boden, Berg ab Grundstück Nr. 232, vereinigt mit Grundstück Nr. 871, Bergstrasse

Laich Susanne, Rehetobel (Erwerb 26.08.1977) an Fässler Monika, Rehetobel, 15 m² Strasse ab Grundstück Nr. 232, vereinigt mit Grundstück Nr. 818, Bergstrasse

Laich Susanne, Rehetobel (Erwerb 26.08.1977) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 10 m² Strasse ab Grundstück Nr. 226, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Pearson Monika, Rehetobel (01.11.2002) an Laich Susanne, Rehetobel, 2 m² Strasse ab Grundstück Nr. 229, vereinigt mit Grundstück Nr. 226, Bergstrasse

Laich Susanne, Rehetobel (Erwerb 26.08.1977) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 24 m² Strasse ab Grundstück Nr. 619, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Laich Susanne, Rehetobel (Erwerb 26.08.1977) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 113 m² Strasse ab Grundstück Nr. 901, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Cawood Marc und Cawood Susanne, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 06.04.2005) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 84 m² Strasse, ab Grundstück Nr. 852, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Gähwiler Gottfried, Horn (Erwerb 28.08.1968) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 3 m² Strasse, ab Grundstück Nr. 907, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Furrer Herbert, Dänikon und Furrer Guido, China, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 23.12.1982) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 11 m² Strasse, ab Grundstück Nr. 873, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Fässler Monika, Rehetobel (Erwerb 20.07.1988) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 1 m² Strasse ab Grundstück Nr. 818, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Pearson Monika, Rehetobel (Erwerb 01.11.2002) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 210 m² Strasse ab Grundstück Nr. 229, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Hagmann Beat, Pfäffikon (Erwerb 05.01.2007) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 3 m² Strasse ab Grundstück Nr. 871, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Neuchristen-Vereinigung, Rehetobel (Erwerb 04.09.2002) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 1'251 m² Strasse ab Grundstück Nr. 217, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Ruess Monika, Au (Erwerb 17.12.2004) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 77 m² Strasse ab Grundstück Nr. 918, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Hänni Werner, Rehetobel (Erwerb 12.12.2003, 15.04.1998, 18.06.1981) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 30 m² Strasse ab Grundstück Nr. 223, 2 m² Strasse ab Grundstück Nr. 896, 7 m² Strasse ab Grundstück Nr. 970, 115 m² Strasse ab Grundstück Nr. 225 und 5 m² Strasse ab Grundstück Nr. 766, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Einwohnergemeinde Rehetobel (Erwerb 06.03.1970) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 72 m² Strasse ab Grundstück Nr. 919, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Einwohnergemeinde Rehetobel (Erwerb 17.06.1983) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 333 m² Strasse ab Grundstück Nr. 218, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Rohner Urs, Rehetobel (Erwerb 14.08.1998) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 11 m² Strasse ab Grundstück Nr. 1177, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Gmür Brüllmann Markus und Brüllmann Sylvia, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 30.09.1998) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 1 m² Strasse, ab Grundstück Nr. 758, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Erbengemeinschaft Franz Josef Kunz, Rehetobel (Erwerb 07.01.2008) an Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel, 238 m² Strasse ab Grundstück Nr. 231, 7 m² Strasse ab Grundstück Nr. 905 und 10 m² Strasse ab Grundstück Nr. 911, vereinigt mit Grundstück Nr. 1209, Bergstrasse

Erbengemeinschaft Else Walser, Rehetobel (Erwerb 04.06.1992) an Gemperle Norbert und Gemperle Leena-Maija, Wil, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 797, 1'303 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 732, Gerätehaus Nr. 1002, Sonderstrasse 15

Suhner Hans, Walzenhausen (Erwerb 01.07.1992) an Suhner Gabrielle, Rehetobel, 1/2 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 578, 887 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 389, Neuschwendli 15 (Suhner Gabrielle ist neu Alleineigentümerin)

Flurgenossenschaft Berg, Rehetobel (Erwerb 09.01.2008) an Einwohnergemeinde Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1209, 3'763 m² Grundstückfläche, Bergstrasse

Erbengemeinschaft Anton Dörig, Rehetobel (Erwerb 08.02.2008) an Dörig Margrith, Rehetobel, 1/2 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 380, 15'830 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 293, Schopf Nr. 1031, Lobenschwendistrasse 10 und 1/2 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1181, 2'322 m² Grundstückfläche, Lobenschwendli (Dörig Margrith ist neu Alleineigentümerin)

Schläpfer Hans Rudolf, Kriens (Erwerb 28.02.1996) an Einwohnergemeinde Rehetobel, Liegenschaft Nr. 176, 1'390 m² Grundstückfläche, Oberstädeli, und Liegenschaft Nr. 1087, 786 m² Grundstückfläche, Schopf Nr. 1110, Oberstädeli

Einwohnergemeinde Rehetobel (Erwerb 06.11.1987) an Hansruedi Kast AG, Rehetobel, 714 m² Boden, ab Grundstück Nr. 807, vereinigt mit Grundstück Nr. 659, Heidenerstrasse

Schwalder Erich, Grub (Erwerb 22.07.1998) an Hansruedi Kast AG, Rehetobel, 130 m² Boden, ab Grundstück Nr. 657, vereinigt mit Grundstück Nr. 659, Heidenerstrasse

Dörig Agnes, Appenzell (Erwerb 09.11.1998) an Kobler Stefan, Heiden, und Rohner Andrea, St. Margrethen, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5072, 141/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 847, Sonderstrasse 24, Miteigentumsgrundstück Nr. 5079, 1/12 Miteigentum an Grundstück Nr. 5076, Sonderstrasse 22 und Miteigentumsgrundstück Nr. 5080, 1/12 Miteigentum an Grundstück Nr. 5076, Sonderstrasse 22 (Tiefgarage)

HOFBERGLI, Rehetobel (Erwerb 01.04.1981) an Schillig Alexander und Schillig Annetta, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, 321 m² Boden, Schopf Nr. 432, ab Grundstück Nr. 312, vereinigt mit Grundstück Nr. 383, Lobenschwendistrasse

Holenstein Hansjörg, Rehetobel (Erwerb 29.07.1991) an Nissille Marius und Nissille Susanne, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1027, 911 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 882, Garagengebäude Nr. 915, Sonnenbergstrasse 41

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Nissille, Jérôme, geboren am 09. April 2008 in St. Gallen, Sohn des Nissille, Marius, und der Nissille geb. Hafner, Susanne, Rehetobel AR, Sägholzstrasse 48

Todesfall

Graf geb. Habegger, Bethli, geboren 1910, Rehetobel AR, Dorf 7, gestorben am 25. März 2008 in Rehetobel AR

Kast, Hans Rudolf, geboren 1943, Rehetobel AR, Holdestrasse 12, gestorben am 07. April 2008 in Rehetobel AR

Zürcher, Hansjakob, geboren 1936, Rehetobel AR, Oberdorf 9, gestorben am 12. April 2008 in Rehetobel AR

Fässler, Karl, geboren 1919, Rehetobel AR, Gartenstrasse 25, gestorben am 18. April 2008 in Rehetobel AR

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm

oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Im Postauto

Als regelmässig anzutreffende Fahrgäste im Postauto präsentiert sich uns immer wieder die gleiche Szene: Einer dieser goldgelben Giganten kommt pünktlich um die Kurve gezockelt – ein kurzer Halt, ein freundliches «Grüezi» vom Chauffeur, und ab geht's!

Was gibt es Schöneres, als in einer geräumigen Limousine mit Chauffeur durch die idyllische Landschaft kutschiert zu werden! Zeit für Gedanken, ein tiefgründiges Gespräch über das Wetter oder die schöne Aussicht auf den Säntis, Zeit sich zurückzulehnen und nichts zu tun...

Aber halt – da sind ja noch die Kurven! Schon mal mitbekommen, wie sich Auswärtige auf ihrer ersten Fahrt von St.Gallen über Rehetobel nach Heiden verhalten? «Lägg, isch mir schlecht!», «Da isch jo e halbi Passstross!» und ähnliches hört man ab und zu. Aber auch Einheimische bekunden allenthalben Probleme mit den vielen Kurven in unserer schönen Voralpenlandschaft. Manch eine Person wird auf dem nächtlichen Heimweg bleichgesichtig und in starrer Position sitzend im Postauto gesichtet. Tja, die Folgen einer übermässigen Ausgangsnacht zeigen sich oft erst in einem ruckelnden Gefährt, das mit 20 km/h um die Kurven schiesst («Nöd so schnell, mann!»).

Apropos, seit einiger Zeit werden zur vorgerückten Stunde Securitas-Leute als Fahrbegleitung eingesetzt, die für Sicherheit und Ruhe sorgen sollen. Ihr militärisches Auftreten kann leicht über ihre freundliche Hilfsbereitschaft hinweg täuschen, mit welcher sie jeweils liebenswürdigerweise ihre Robidog-Spucksäckchen verteilen, um damit dem einen oder anderen alkoholisierten Fahrgast die horrenden Reinigungskosten und dem Chauffeur einen ausserordentlichen Halt zu ersparen.

Auch sonst hat sich im Postauto vieles verändert: z.B. die Haltestellenansagen, die neuerdings über ein Sprechband erfolgen (inklusive modernem Klingelton, Nota bene!), oder die hochwirksame Lüftung in den neuen Bussen, die sogar bei sommerlichen Temperaturen das Aufkommen winterlicher Gefühle ermöglicht...

Die grundlegenden Dinge bleiben jedoch gleich. Hier ein freundlich grüssender Chauffeur, da ein geselliger Fahrgast, und nicht zuletzt ein altbekanntes Dü-da-do, welches ab und zu durch die Täler schallt.

Wie viele hunderte Male haben wir die Strecken rund um Rehetobel schon zurückgelegt? Keine Ahnung. Wir haben zahlreiche Ereignisse und Veränderungen miterlebt; letztlich bleibt dem Postauto aber sein freundliches, familiäres Image erhalten – ein gutes Stück unverfälschte, sympathische Schweizer Tradition!

Wir freuen uns auf den Beitrag von Pius Steiner, dem wir «die Feder» nun überreichen möchten.

Von Salomé und Mélanie Sonderegger

Saisonöffnung Schwimmbad, Vollmondschwimmen, Kurse und und und...

Es freut uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass unser Schwimmbad dieses Jahr schon sehr früh für Sie bereit steht. Unsere Bademeister haben das Bad Tip-Top vorbereitet und wenn es Petrus zulässt, kann ab dem 10. Mai mit Sonnenenergie gewärmten Wasser gebadet werden.

Die Öffnungszeiten sind wie folgt:

Bis Ende Sommerferien bei guter Witterung von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr.

Für unsere «Sportschwimmer» ist das Bad jeden Morgen von 10.00 bis 11.00 Uhr und **bei jeder** Witterung geöffnet. Ab Ende Schulferien ist das Bad am Abend je nach Wetterlage geöffnet – im Zweifelsfall gibt Ihnen unser Telefonbeantworter Auskunft. (Telefon Badi 071 877 11 67)

Das Restaurant im Schwimmbad hat während den Sommerferien je nach Witterung auch mal länger offen! Nicht-Badegäste sind jederzeit herzlich im Restaurant willkommen und brauchen selbstverständlich keinen Eintritt zu bezahlen.

Die Preise sind:

Einzeleintritt Erwachsene	5.–
Kinder ab 4 Jahren	2.50
12er ABO Erwachsene	55.–
12er ABO Kinder	25.–

Schulen/Lager/Vereine etc. Kinder

ab 10 Personen 2 Kinder-Eintritte gratis

Saisonkarte Erwachsene (ab 16 Jahren) 70.–

Saisonkarte Kinder (ab 4 Jahren) 35.–

Familienabo

2 Erwachsene (Vater/Mutter) Anzahl Kinder unbegrenzt

Ohne Genossenschaftschein** 160.–

Mit Genossenschaftschein** 150.–

Saisonkästen*** 30.–

***Es wurden zusätzliche Saisonkästen eingebaut, trotzdem ist eine frühe Buchung zu empfehlen!

** Reden Sie mit im Schwimmbad – Genossenschafts-scheine ab Fr. 500.– (071 877 26 47 Peter Schläpfer)

Saisonkarten können im Vorverkauf beim Verkehrsverein (MAPS) bezogen werden. Eine gute Geschenkidee sind auch immer unsere Gutscheine für Saisonkarten, Essen etc.

Nebst Schwimmen im Vollmond und 1. August-Familien-Party, ist am Kellerfest vom 30. August auch ein grosser Anlass zum Abtanzen im Schwimmbadkeller «Surfers Paradise» mit Rockband geplant.

Kurse bietet unser Betriebsleiterin Irène Rutz wie folgt an:

Powerwalking im Flachwasser

Die sanfte Trainingsmethode für Kraft, Ausdauer, Kreislauf, Koordination!

5 Lektionen à ca. 50 Minuten – 1 Lektion die Woche - Dienstags jeweils 9.15 Uhr

Wir starten Dienstag 10. Juni 08 (Sofern es Wasser- und Aussentemperatur zulassen)

Kurskosten: Pro Lektion Fr. 10.– exkl. Eintritt

Kursleitung: Irène Rutz, Tel. 071 877 22 58

Material: Von Vorteil sind Aqua-Shoes oder Trekkingsandalen mit Gummilaufsohle (nicht zwingend!)

Versicherung ist Sache des Kursteilnehmers!

Wir freuen uns auf eine tolle und heisse Badesaison mit Ihnen!

Ihre Schwimmbadgenossenschaft

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat Mai laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 4. Mai 17.30 Uhr** Abendbesinnung mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Barbara Bischoff und Stefanie Aouami mit Kinderchor Kraftlieder singen aus verschiedenen Kulturkreisen und in verschiedenen Sprachen
- 11. Mai 09.45 Uhr** Agape-Feier im Pfingstgottesdienst (Muttertag) mit Pfrn. Beatrix Jessberger
Musikalisch begleitet vom Männerchor Rehetobel und mitgestaltet von den Kindern von der Kinderkirche
- 18. Mai 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Pfrn. Doris Engel, Goldach: Orgel: Cyrill Bischof, Grub
- 25. Mai 09.45 Uhr** Konfirmation mit Abendmahl mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch begleitet von der Bläsergruppe und Barbara Bischoff
Es werden konfirmiert:
Sheila Bigler, Florian Bruderer, Patrizia Egli, Katrin Graf, Matthias Kern, Raphael Rohner, Ralf Schoch, Donatus Strässle, Annina Zuberbühler

Konzerte in Rehetobel

23. Mai 2008 um 19.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche Paul Giger und Marie-Louise Dähler, Musik für Cembalo und Violine

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 14. Mai 2008, 14.30 Uhr im Altersheim «Ob dem Holz» mit Pfrn. B. Jessberger
Donnerstag, 15. Mai 2008, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. B. Jessberger
Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 29. Mai 2008, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger.

Kontemplation der via Integralis (Meditation)

Montag, 19. Mai 2008

Die Einführung in die Kontemplation beginnt für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte die Meditation um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet statt **Donnerstag, 1. Mai 2008**, statt. Programm: Wanderung zum Naturfreundehaus mit «brötlen». Interessierte melden sich bitte bei Monika Baumgartner (Tel. 071/877 27 16).

13. Internationaler ökumenischer Bodensee-Kirchentag 2008

Der Bodenseekirchentag findet vom **30. Mai bis 1. Juni** in Ravensburg (DE) statt. Pfrn. Beatrix Jessberger organisiert dort vier Veranstaltungen:

Ort: Berufsakademie

Samstag, 31. Mai

- 11 – 13.00 Uhr, Podiumsgespräch *Religiöse Gemeinschaften – Biotope für spirituelles Leben*
- 14 – 16.00 Uhr, Podiumsgespräch *«Unser Tanz um das Goldene (Wirtschafts-)Kalb»*
- 17 – 19.00 Uhr, Podiumsgespräch *Kirche in den Medien*

Sonntag, Matinée

- 11.30- 13.00 Uhr, Workshop *«Mit neuen Augen sehen: Isaak – ein Lachen!»*

Vorankündigung

Am **Sonntag, den 22. Juni 2008**, laden wir zu einem Kirchgemeindefest ein. Anlass ist das 20-jährige Jubiläum unserer Kirchenfenster, die von Herr Alfred Kobel, St. Gallen, gestaltet wurden. Herr Kobel wird beim Fest dabei sein.

Wir planen Workshops, die im Anschluss an den Gottesdienst stattfinden.

Bei schönem Wetter sitzen wir im Pfarrgarten miteinander, essen, trinken und tauschen uns aus.

Abwesenheit von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger ist vom 27. April – 4. Mai 2008 abwesend. Ebenso nimmt sie am Bodensee-Kirchentag vom 30. Mai – 1. Juni 2008 teil!

Vertretungen im seelsorgerlichen Bereich vom 27.4. – 4.5.2008 übernimmt:

Pfr. Frank Überschar, Speicher (Tel. 071/344 10 62)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Simone Rechsteiner zur Verfügung (Dienstagvormittag unter Tel. 071 870 08 24).

ökumene leben

Beide Kirchgemeinden in Rehetobel laden ein:

Fahrt ins Kloster Neustift (Südtirol / Italien)

Thema: Wein, Geist und Geistlichkeit

Montag, 13. 10. – Freitag, 17. 10. 2008

Programmpunkte:

- Kennenlernen des Augustiner-Chorherrenstiftes von 1241, in dem wir die letzten beiden Konfirmandenlager durchgeführt haben.
- Wanderungen
- Weinprobe
- Besuch des Museums von Reinhold Mesner
- Führung Dom und Kreuzgang in Brixen
- Besinnliches Gespräch mit Chorherr Artur
- Vesper mit den Chorherren
- Weinlesung am Kamin

Anreise / Abreise und Ausflüge – Chauffeur ist Walter Müller, Carreisen, Heiden, der von vielen Rehetoblern sehr geschätzt wird.

Einzel- und Doppelzimmer sind in genügender Anzahl vorhanden.

Kosten: abhängig von der Teilnehmerzahl.

Bei 25 TeilnehmerInnen:

Fr. 230.– für den Bus und ca. Fr. 450.– für Übernachtung mit Vollpension.

Anmeldung bitte bei Pfm. Beatrix Jessberger, Holderenstr. 4, 9038 Rehetobel, Tel.: 071 877 14 57 oder per E-mail: b.jessberger@bluewin.ch mit Angabe von Adresse, Alter, Wunsch nach Einzel- oder Doppelzimmer.

Anmeldung bis 15. Mai 2008

Beatrix Jessberger

Katholische Kirchgemeinde

Gottesdienstzeiten:

Donnerstag, 1. Mai, 16.00 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 3. Mai, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Samstag, 10. Mai, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Mittwoch, 14. Mai

Ausflug der Erstkommunikanten

Samstag, 17. Mai, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Samstag, 24. Mai, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Sonntag, 25. Mai, 10.15 Uhr

Dankgottesdienst der Erstkommunikanten, nochmals im weissen Kleid, in der kath. Kirche Heiden anschliessend Apéro

Samstag, 31. Mai, 18.15 Uhr

Eucharistiefeier in Heiden

Sonntag, 1. Juni

Pfarreiwallfahrt – 10.45 Uhr Gottesdienst im Kloster Grimmenstein, Walzenhausen

Dieses Jahr feierten wir am Ostersonntag eine familienfreundliche Eucharistiefeier in der Kirche. Sowohl Familien als auch Einzelpersonen haben dieses Angebot genutzt. Die Vorbereitungsgruppe freute sich sehr über das durchwegs positive Echo. Das anschliessende Eiertütchen in der Pfarreistube wurde von vielen Gottesdienstbesuchern geschätzt, und so war das eher trübe Osterwetter fast vergessen.

Kirchgemeindeversammlung 2008

An der Kirchgemeindeversammlung vom vergangenen Jahr wurde von Seiten der StimmbürgerInnen der Antrag gestellt, die Möglichkeit einer Zusammenführung von Kirchenverwaltung und Pfarreirat zu prüfen. Diesem Antrag wurde mit grossem Mehr entsprochen. Eine Arbeitsgruppe hat sich intensiv damit auseinander gesetzt und ein provisorisches Pflichtenheft dazu erarbeitet. Anschliessend wurde in der Kirchenverwaltung sowie im Pfarreirat darüber diskutiert, und wir sind zum Schluss gekommen, dass diese Reorganisation zu befürworten ist. Deshalb wollten wir diese Umbildung an der Kirchgemeindeversammlung, zuerst befristet auf ein Jahr, einführen. Erfreulicherweise brauchte es keine neuen Mitglieder, da alle Ressorts von bisherigen Kirchenverwaltungs- und Pfarreiratsmitgliedern besetzt werden konnten. Am Schwierigsten war es, eine geeignete Person zu finden, die gewillt ist das Präsidium zu übernehmen.

Rund zwanzig Personen haben die diesjährige Kirchgemeindeversammlung besucht.

Der Vorschlag, den Kirchenverwaltungs- und den Pfarreirat zusammenzuführen, wurde nach einigen Anregungen und Diskussionen angenommen. Damit ist diese Reorganisation, zuerst befristet auf ein Jahr, eingeführt. Sandra Jäggi, bis jetzt Aktuarin des Kirchenverwaltungsrates, hat sich als erste Präsidentin des Kircherates Rehetobel zur Verfügung gestellt und wurde einstimmig gewählt. Herzliche Gratulation!

Trix Schnider wurde als Kassierin, Gisela Bauert als Aktuarin, Marlene Brülisauer, Vreni Kuster, Manfred Schnell, Annette Signer und Jaqueline Sturzenegger als weitere Mitglieder dieses Rates gewählt.

In einem Jahr werden Sie über die definitive Einführung dieses Rates entscheiden können. Wir freuen uns, wenn Sie uns in diesem Jahr vermehrt ihre Kritik und Anregungen zukommen lassen, damit wir das Konzept optimieren können.

Alle Mitglieder nehmen Ihre Informationen gerne entgegen.

Für den Kirchenrat Gisela Bauert

Erstkommunion

Am 6. April 08 konnten acht Erstkommunikanten/innen mit ihren Familien einen «doppelten» weissen Sonntag feiern. Bei starkem Schneegestöber zogen die Kinder in ihren weissen Kleidern in die Kirche ein. **«Gemeinsam sind wir stark»** unter diesem Motto wurde der diesjährige Erstkommunionsweg gestaltet. Wie stark die Drittklässler gemeinsam sind, konnten wir alle während des Gottesdienstes miterleben. Unter der musikalischen Leitung von Margret Späni, Peter Graf und Marianne Zähler haben sie

kräftig gesungen und musiziert. Noch ist der Erstkommunionsweg nicht ganz abgeschlossen. Wir werden einen Mittwochnachmittag, passend zum Motto, mit «Erlebniswelten» in Trogen verbringen.

Am Sonntag, 25. Mai findet in Heiden der Dankgottesdienst statt.

Ich möchte mich bei allen herzlich bedanken, die sich auf irgendeine Weise an der Erstkommunion beteiligt haben, denn alleine ist es nicht möglich ein solches Fest zu gestalten.

Vreni Kuster

Rosental.
Das Kino.

Programm im Mai

Do 1.	20:15	Federica de Cesco-Sehnsucht d Herzens
Fr 2.	20:15	Into the Wild
Sa 3.	17:15	Federica de Cesco-Sehnsucht d Herzens
	20:15	Into the Wild
So 4.	15:00	Horton hört ein Hu!
	19:00	Into the Wild
Mi 7.	20:15	Cinéclub: Mifune sidste sang
Fr 9.	20:15	Michael Clayton
Sa 10.	17:15	Juno
	20:15	Juno
So 11.	15:00	Horton hört ein Hu!
	19:00	Federica de Cesco-Sehnsucht d Herzens
Mo 12.	15:00	Horton hört ein Hu!
	19:00	Michael Clayton
Di 13.	14:15	Kinomol: Am goldenen See
Mi 14.	14:15	KinoKLAPP: Lepel
Fr 16.	20:15	Juno
Sa 17.	17:15	Juno
	20:15	Kino-Teens: Kingdom of Heaven
So 18.	15:00	Horton hört ein Hu!
	19:00	Michael Clayton

Mo 19.	20:15	We feed the World (HV WWF ab 19:15)
Fr 23.	20:15	Kirschblüten - Hanami
Sa 24.	17:15	Die Geheimnisse der Spiderwicks
	20:15	Kirschblüten - Hanami
So 25.	15:00	Die Geheimnisse der Spiderwicks
	19:00	Kirschblüten - Hanami
Di 27.	14:15	Kinomol: Dutti - Der Riese
Fr 30.	20:15	The other Boleyn Girl
Sa 31.	17:15	Die Geheimnisse der Spiderwicks
	20:15	The other Boleyn Girl

Aus Anlass des **15-jährigen Jubiläums** der Ludothek Heiden findet am **Sa 31. Mai 08 ab 13:00 Uhr - ca. 17:00 Uhr bei der Turnhalle Asyl (Ludothek)** ein **grosses Fest** statt. Der professionelle Animator Christian Ziegler wird eine Schulung und Meisterschaft im **Sport Stacking** (Becherstapeln) anleiten und eine

Feuershow bieten. Weitere Attraktionen sind Koordinationsposten, Fahrzeugparcour, Grosse Tischspiele, Schmink-ecke, Ballonwettbewerb und eine Festwirtschaft.

Gratisausleihe im Monat Mai, gesponsert von der Pro Juventute Vorderland
Eintritt frei

Öffentlicher Arztvortrag

zum Thema Blasenschwäche

Mittwoch, 7. Mai 2008 | 19:00 | Eintritt frei

in Zusammenarbeit mit der Spitex Vorderland

Ort Ev.-ref. Kirchgemeindehaus, Heiden
19:00 Uhr Begrüssung und Einführung
Dr. med. Harold Seiler & Gaby Weber

Konservative Therapien Marlies von Siebenthal
Frauenklinik Frauenfeld

Alternative Therapien Dr. med. Carmen Klutschke
Leiterin TCM Zentrum

Medikamentöse Therapien Dr. med. Peter Böhi
Belegarzt Gynäkologie / Geburtshilfe

Operative Methoden Dr. med. Harold Seiler
Chefarzt Gynäkologie / Geburtshilfe

anschliessend Fragen aus dem Publikum

Herzlichen Dank für die Unterstützung an:
Biotta AG, IVF Hartmann AG und PubliCare AG

Es ist keine Anmeldung notwendig.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

S P I T E X
Hilfe und Pflege zu Hause

Jubiläumsfest

15 Jahre Betreuungszentrum Heiden
Am Samstag, 21. Juni 2008
von 10.00 – 17.00 Uhr
feiern wir!

Es erwarten Sie:
Flohmarkt, Jugendmusik Heiden,
Risotto aus dem Chessi, Würste vom Grill
Rico Rageth am Flügel,
Familie Preisig, Appenzelmusik
Ballonwettbewerb, Kaffeestube
und mehr.

Wir freuen uns auf Sie!
Betreuungs-Zentrum, Gerbestrasse 3, Heiden

Frauenverein Rehetobel

Liebe Seniorinnen und Senioren

Die düschtere Täg, die sind vorbei
und de Fraueverein, dä ladt wieder ii
zomene Reisli quer durchs Land.
s'Reiseziel isch nüd bekannt....

Wir laden Sie auch dieses Jahr wieder ein zu unserer bereits
zur Tradition gewordenen **Nachmittagsfahrt ins Blaue**. Sie
findet definitiv statt am **Dienstag, 27. Mai 2008**.

Besammlung: 12.45 Uhr beim Gemeindezentrum
(oder nach Vereinbarung)

Abfahrt: 13.00 Uhr

Unkostenbeitrag: Fr. 10.– pro Person

Anmeldungen bitte bis spätestens Sonntag, 25. Mai an:
Ruth Züst Tel. 071 877 12 71 oder an Heidi Burtschi Tel. 071
877 33 72

Wir freuen und jetzt schon auf viele gut gelaunte Teilneh-
merinnen und Teilnehmer. Das Wetter können wir leider
nicht vorbestellen – aber es wird auf jeden Fall ein gemüt-
licher und fröhlicher Nachmittag.

Zum Schluss noch eine Mitteilung für alle Freunde der
Senioren-Mittagessen im Restaurant Löwen. Diese finden
auch während des Sommerhalbjahres wie gewohnt am
ersten Donnerstag im Monat um 12.15 Uhr statt, d.h. an
folgenden Daten: 01. Mai, 05. Juni, 03. Juli, 07. August, 04.
September und 02. Oktober 2008. Anmeldungen bitte bis
einen Tag vorher entweder an Frau Ida Rindlisbacher, Tel.
071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Bitte beachten Sie auch die entsprechenden Einträge im
Veranstaltungskalender auf der letzten Seite dieses Blattes.

H. Burtschi, Frauenverein Rehetobel

Neues «Rägeboge-Jahr»

Nach den Sommerferien beginnt auch im «Rägeboge» ein
neues Vereinsjahr.

In der Spielgruppe können 2½-5-jährige Kinder gleich-
altrige Spielkameraden kennen lernen. Zusammen wird
gespielt, gesungen, gelacht, gebastelt und viel Neues
erlebt.

Die Kinder entdecken die Welt ausserhalb der Familie in
geschützter Umgebung.

Es besteht auch die Möglichkeit für die Eltern und die
Kinder, den Spielgruppenraum und die Spielgruppenleite-
rinnen kennen zu lernen. Aus organisatorischen Gründen
bitten wir Sie, Ihre Kinder bis Ende Mai 2008 anzumelden.

Auskunft und Anmeldungen :

Magdalena Bartolomeoli, Tel. 071 877 36 62

Heidi Bühlmann, Tel. 071 877 21 29

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im März 2008

- Albert, Sascha und Albert geb. Mandalinou, Elefteria, mit
den Kindern Sofia, Sabit und Penelope, Bergstr. 20
- Broggin, Kurt, Oberstrasse 26
- Eigenmann, Ramona, Nasenstrasse 2
- Filippin geb. Bischof, Heidi, Oberstrasse 26
- Gamberucci geb. Huber, Lydia, Oberdorf 3
- Schär geb. Gnädinger, Christa, Heidenerstrasse 53

Schule Rehetobel

Erziehung

Schule.bewegt – Kindergarten und Primarschule Rehetobel bewegen sich mit!

Im Rahmen der offiziellen Schulprojekte des Bundes zur UEFA EURO 2008 in der Schweiz und in Österreich bietet schule.bewegt für das Schuljahr 07/08 das Modul mit dem Namen «Fussball+» an. Dabei geht es darum, zusätzliche 20 Minuten tägliche Bewegungszeit in der Schule mit den Themen Fussball und Euro 08 umzusetzen.

Die Grundidee von schule.bewegt: Die tägliche Bewegung von mindestens 20 Minuten, während eines Quartals, eines Semesters oder eines ganzen Schuljahrs, wird zusätzlich zum obligatorischen Sportunterricht durchgeführt. Die Bewegung kann auf dem Schulweg, vor oder während dem Unterricht, in den Pausen oder nach der Schule stattfinden.

Der Name «Fussball+» ist der schweizweiten Kampagne «Entdecke das Plus» angelehnt und soll die Begeisterung und Vorfreude auf unsere Gastgeberrolle als Austragsland für die Fussball Europameisterschaft auch in die Schulen übertragen.

Am 18.4.08 – genau 50 Tage vor Anpfiff der Euro 2008 – haben wir mit unserem bewegten Quartal begonnen. Jedes Kind hat einen kleinen Fussball geschenkt bekommen und dessen Eigenschaften bei einem Postenlauf auch gleich getestet und ausprobiert. Das hat allen grossen Spass gemacht; aber wer dabei zu nahe an der Torwand stand, hat ein blaues Auge riskiert ...

Peter Schütz

...und zum Schluss

Ich stellte einem Viertklässler folgende Frage: «Warum lesen wir eigentlich?» Er antwortete unter anderem: «Frau Fritsche hat uns einmal gesagt, dass lesen schlau macht.» «Wieso macht denn lesen schlau?», bohrte ich nach. «Das hat sie uns nicht gesagt!», war sein Antwort.

Peter Schütz

**MUSIKGESELLSCHAFT
BRASS BAND
REHETOBEL**

Maifest

Die Musikgesellschaft Rehetobel möchte sich an dieser Stelle zuerst bei allen recht herzlich bedanken die dazu beigetragen haben, dass der Autowashtag vom 12. April ein so voller Erfolg wurde! Ein besonderer Dank geht an die Gemeinde Rehetobel für die Benützung der Infrastruktur, der Garage Fisch welche das Waschmaterial kostenlos zur Verfügung gestellt hat und der Bäckerei Kern für die feinen Gipfeli und das Brot.

Maifest Samstag 31. Mai

Am 31. Mai begrüsst die Musikgesellschaft Rehetobel ihren Freundschaftsmusikverein aus Krauchenwies (D) zum Maifest am Samstagabend. Die Musikanten aus Deutschland werden mit einem abwechslungsreichen Programm das Fest eröffnen und im Anschluss wird dann die Musikgesellschaft Rehetobel ihr Programm inklusive einem neuen Showteil zum besten geben. Für Unterhaltung nach dem Konzert sorgen die Turbo-Örgeler sowie eine Appenzeller Stobe und Bar.

Familienbrunch Sonntag 1. Juni

Für alle Frühaufsteher geht es dann auch gleich weiter am Sonntagmorgen 1. Juni mit einem ausgiebigen Brunch. Musikalisch umrahmt wird der Brunch mit einem Konzert von der Jugendmusik Rehetobel und dem Kinderchor «Vorderländer Chinderchörl».

Das Vorderländer Chinderchörl mit 25 Kindern im Alter zwischen vier und zehn Jahren, besteht seit rund einem Jahr. Geprobt wird einmal in der Woche unter der Leitung von Rahel Zähner, Bea Mutzner, Edith Schmid und Irene Sonderegger.

Auch die Jugendmusikanten und ihre Dirigentin Marianne Zähner haben wieder etwas unterhaltsames einstudiert. Mit dem Werk «Wieger wordt Wakker» interpretieren die Musikanten die Geschichte eines Jungen der ein Instrument lernen möchte mit dem Ziel, einmal in einer richtigen Band mitzuspielen. Selbstverständlich sind auch Besucher eingeladen, welche nur das Konzert besuchen möchten.

Maifest 31. Mai

Saalöffnung und beginn Service	18.30 Uhr
Konzertbeginn	20.00 Uhr
Eintritt	CHF 9.-

Familienbrunch 1. Juni

Brunch ab	09.00 Uhr bis 11.00 Uhr
Kinder bis 6 Jahre	Gratis
7-17 Jahre	CHF 1.- pro Altersjahr
Erwachsene ab 18 Jahre	CHF 18.-
Konzert Jugendmusik und Chinderchörl	10.00 Uhr

Die Musikgesellschaft Rehetobel freut sich, viele Besucher am Maifest und am Brunch begrüßen zu dürfen.

Nadja Andres, MCGBB Rehetobel

«Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu bereiten»

(Aristoteles)

An dieser Stelle bedankt sich die Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel recht herzlich bei folgenden Gönnern und Spender für die Unterstützung bei der Teil-Neuinstrumentierung.

Wernli August, Graf Robert, Schläpfer-Fässler Hulda, Kast Elsa, Graf-Laich Werner und Verena, Tobler Walter, Schläpfer Alfred, Züst Theresia, Kast Walter, Schöni Hilda, Küng Burr Gabriela, Kern-Walser Hanna, Eugster Martha, Baumgartner Brigitt, Frei-Niederer Elsi, Fröhlich Ima, Zähner Kurt, Roncoroni Hedi, Fässler Karl, Kunz Michael, Tolle Steffen, Kürsteiner Trudy, Neuchristen, Eugster Lina, Zuberbühler Ida, Straub-Richard Vreni, Zuberbühler Andreas, Zraggen Romano, Tobler Astrid und Max, Zuberbühler Hansuli,

Büeler Felix, Wirz Peter, Wagner-Egli Anna, Stoffel Peter Boris, Hotz Hanspeter, Buchmann Hans Jörg, Mutzner Stefan, Golay-Boller Monika, Garage Fisch AG, Kobel Ueli, Fässler-Wetzel Monika, Thüler Imma, Kohler-Dori Monika, Egli Oskar, Zuberbühler Ernst, Schäpper Florian, Walser Erich, Sträuli Roger, Graf Karl Speicher, Emil Frey AG St.Gallen, Fuchs Urs Grub, Züst Milli Andwil, Egger Lydia Eggersriet, Mühlebach Peter und Madeleine Dicken, Schönenberger Erich St.Gallen, Tachezy Ruedi St.Gallen, Widler Frieda Heiden, Zähner-Züst Edith Altnau, Vukovic Branka Netstal, Sturzenegger Jakob Wald, Böhi John Wald, Egli-Kümin Jakob und Angelika Wald

Lagerbericht 2008 der Jugendmusik Rehetobel

Das alljährliche Lager der Jugendmusik Rehetobel fand auch dieses Jahr wieder in Bezau (A) statt. Am Ostermontag dem 24. März gings, nach dem Konzert in Wald los. 47 Leute im Alter zwischen 7 und 59 machten sich auf den Weg um eine Lagerwoche zu erleben. Schon nach der Ankunft wurde fleissig geprobt, denn das alte Programm wurde durch völlig neue Stücke ersetzt. Da wir Ende Woche schon wieder ein Konzert angesetzt hatten, hiess es Gas geben.

Neben Gesamt- und Registerproben wurden die 37 Kinder in Leistungsgruppen unterteilt. Diese Gruppen besuchten dann Workshops in Rhythmik, Atemtechnik, Solfège und Diktat sowie Theorie. Jeden Workshop besuchten sie täglich für 30 Minuten. Morgens um halb acht gab es für Frühaufsteher das Morgenessen. Um halb 9 begannen dann, für alle, zwei Workshops. Danach gab

es eine «Znüni»-Pause. Weiter ging es mit Registerproben und Gesamtproben bis 12.00 Uhr. Beim «z'Mittag» wurden wir so wunderbar von der Kochgruppe gepflegt, dass sich einige zum Mittagsschlafchen hinlegen mussten. Doch das konnten Sie nur bis 13.30 denn dann ging es weiter mit den Workshops und den Proben. Natürlich gab es zwischendurch einen leckeren Nachtisch. Da sich das Wetter nicht von der schönen Seite zeigte, es schneite wie im tiefsten Winter, wagte niemand einen Schritt vor die Tür, ausser zum Chrömlen im Sutterlüty. Das lies man sich nicht entgehen.

Am Abend gab es jeweils verschiedene Aktivitäten. So zum Beispiel gab es einen Slow-Melodie-Wettbewerb bei dem jeder Musikant etwas vorspielte. Auch die Kleinen machten mit. Die Nerven wurden hier auf Probe gestellt, denn wann muss man schon mal alleine vor Publikum spielen? Alle haben das toll gemeistert und bekamen ein Diplom sowie eine «süsse» Medaille. Zusätzlich wurden die Besten mit einem Pokal belohnt. Als weiterer Abendhöhepunkt gab es einen Spieleparcour. Nicht vergessen darf man den Ausgang für die älteren Musikanten. Die Kleineren konnten stattdessen eine DVD schauen. Für den letzten Abend gab es schon anfangs der Woche eine Aufgabe. Denn die Jugendmusik wurde in 6 Gruppen ausgelost, bei denen jeweils alle Altersstufen vertreten waren. Sie mussten sich irgendetwas überlegen, damit sie es am letzten Abend vortragen konnten.

So wurden diverse Musikszenen aus der Lagerwoche vorgebracht. Eine Gruppe machte ein Quiz, wir wissen jetzt, wieviele Treppenstufen und Fenster das Lagerhaus hat. Szenen aus dem Film «Die 7 Zwerge» wurden parodiert und neue Dirigiertechniken wurden von «Prof. Dr. Dr. Tondirigent» weiter gegeben. Natürlich wurde der beste Vortrag belohnt. Am Sonntagmorgen war dann noch der Hausputz angesagt. Mit vereinigten Kräften wurde, in nur 2 Stunden, das Haus wieder auf Hochglanz poliert. Nach der Heimfahrt war dann noch das Abschlusskonzert angesagt. Die neuen Stücke wurden mit viel Spielfreude dem Publikum vorgebracht. Und schon wieder war's zu Ende, das Lager 2008.

Schliesslich bleibt wie immer am Schluss das Danken für eine schöne, lehrreiche, coole, kurze, schlaflose, musikalische und unvergessliche Lagerwoche. Wir danken den Köchinnen für das Super Essen, den Leitern für ihre Tipps und Tricks und nicht zu vergessen Marianne und Theo Zähler.

ORTSSEKTION
REHETOBEL

SVP-Pfingstgrill

Herzlich Willkommen an unserem traditionellen SVP-Pfingstgrill

Am **12. Mai 2008** führen wir wiederum unseren beliebten traditionellen Pfingstgrill durch.

Wir treffen uns ab **11.00 Uhr** in der Habset bei der Familie Truniger. Wir hoffen natürlich auf schönes Wetter und freuen uns wieder auf einen Grosseaufmarsch. Auch Ihr seid mit Familie zu diesem Anlass recht herzlich eingeladen.

Grilladen, Salate, Dessert und div. Getränke können vor Ort sehr günstig erworben werden.

Telefonnummer 071 870 01 34 gibt gerne weitere Auskünfte

Mit freundlichen Grüßen

Der SVP-Vorstand

Bericht der Hauptversammlung der SVP Rehetobel

Sämtliche Mitglieder folgten der Einladung zur SVP-HV am 26. März 08 im Rest Säntis. Der Präsident eröffnete diese Versammlung mit der Begrüssung aller.

Mit einem Applaus bestätigten die Anwesenden den gut verfassten Jahresbericht des Vorsitzenden. Auch das Protokoll erntete Beifall. Ebenfalls wurde die Kasse genehmigt und der Kassierin decharch gewährt. Auch dieses Jahr beschloss man, den Mitgliederbeitrag nicht zu erhöhen.

Im Vorstand gab es 2 Rücktritte zu melden. Zum neuen Präsidenten wurde Walter Schöni gewählt und für den Aktuar stellte sich Max Truniger zu Verfügung. Für das Kassieramt konnte Silvia Frischknecht noch einmal verpflichtet werden. Die beiden Revisoren Hansueli Sutter und Jakob Meier wurden einmal mehr bestätigt.

Der traditionelle SVP-Grill vom Pfingstmontag den 12. Mai 2008 wird dieses Jahr bei Max Truniger in der Habset durchgeführt.

Der SVP-Ausflug im August organisiert der Vorstand

Mit einem Dankeschön an die Mitglieder für ihre Aktivität schloss Thomas Frei den offiziellen Teil der Versammlung und lud die Mitglieder zum feinen Nachtessen ein.

Silvia Frischknecht

Vogelschutz-Exkursion am Auffahrtstag, den 1. Mai 2008

Exkursionsleiter: Markus Tobler

Besammlung um 06.00 Uhr auf dem Parkplatz des Gemeindezentrums Rehetobel.

Der Rundgang findet nur bei guter Witterung statt.

Auskunft über die Durchführung erhalten sie ab 05.15 Uhr unter Tel. 071 877 15 64 oder Tel. 071 877 34 66.

Auf möglichst viele Teilnehmer freut sich der Vorstand.

Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung

Männer				
Di	06.05.2008	20:00	Alles neu, macht...	TH
Di	13.05.2008	20:00	Kraft und Ausdauer	TH
Di	20.05.2008	20:00	Tel. Kette	GZ
Di	27.05.2008	20:00	Fit fürs Badihäs?	GZ

Badminton				
Do.	Jeweils	20:00	Freies Spielen 3 Plätze	GZ
Do.	Jeweils	21:00	Freies Spielen 3 Plätze	GZ

Spiel&Spass				
Fr	02.05.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	09.05.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	16.05.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	23.05.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	30.05.2008	20:15	Spiel und Spass	TH

Turnfestvorbereitung				
Do	Jeweils	20:00 – 22:00	Training Turnfest Herisau oder nach Absprache	TH

LeiterInnen gesucht

Welche begeisterte Person ist bereit einer Schar begeisterungsfähiger Jugendlicher Volleyball beizubringen? Die Oberstufenmädchen- und -knaben spielen motiviert und brauchen nach den Sommerferien eine neue Trainerin oder einen Trainer.

Sie trainieren neu jeweils am Montag von 18.45 Uhr bis 20.00 Uhr im Gemeindezentrum.

Es wäre auch möglich die Mädchenriege Oberstufe zu übernehmen, diese polysportiven Mädels trainieren am Mittwoch von 19.00 Uhr bis 20.15 Uhr im Gemeindezentrum.

Für weitere Auskünfte stehen die JUKO-Fachverantwortliche Karin Bruderer, Tel. 071 877 18 74 oder die Präsidentin Heidi Steiner, Tel. 071 877 37 04 gerne zur Verfügung.

Hauptversammlung, Freitag, 11. April 2008, 19.30 in der Bibliothek

Die Präsidentin konnte 12 Mitglieder (inkl. Vorstand) begrüßen, entschuldigt hat sich vom Vorstand U. Kohler.

1. Protokoll der Hauptversammlung 2007

Dieses wurde einstimmig genehmigt

2. Jahresbericht der Präsidentin

Die Präsidentin geht kurz auf die rasante Zunahme der elektronischen Medien ein, sog. E-Books. Im Kanton St. Gallen wird nächsten Monat ein Pilotprojekt diesbezüglich gestartet an dem einige wichtige Bibliotheken mitmachen. Wir behalten diese Entwicklung im Auge ohne darüber zu vergessen, wie bereichernd .es ist, ein "wirkliches" Buch, vor allem der Sparte Belletristik, in die Hände zu nehmen, sich zurück zu lehnen und zu geniessen. Allerdings wird die unkomplizierte Art, zu digitalem Lesestoff zu kommen, vor allem junge Leser und Fachbuch-Leser in Zukunft immer mehr ansprechen.

Veranstaltungen

Die Bibliothek hat sich auch im letzten Jahr wieder an verschiedenen literarischen Veranstaltungen beteiligt. Darunter waren zwei Lesungen in der alten Post, die erste mit Silvio Huonder, die zweite eine Lyrikmatinée mit Andreas Neeser.

An der Erzählnacht im November hat uns Frau Vreni Graf Erinnerungen an ihre Reise entlang der Seidenstrasse mit Dias und Erlebnissen präsentiert.

Leider war der Ausstellung, die wir mit Frau Irene Epper, Kunstmalerin, organisiert haben, kein grosser Erfolg beschieden. Ganz wenige haben den Weg an die Vernissage gefunden, was uns in Anbetracht der sehr ansprechenden Bilder und des Aufwandes für diesen Abend etwas nachdenklich gestimmt hat.

Vorstand

Nicole Hohns hat den Vorstand aus zeitlichen Gründen verlassen, wir wünschen ihr alles Gute für die Zukunft, ihr Ideenreichtum wird uns fehlen.

Weiterbildung

T. Bänziger und M. Brülisauer haben im Sommer einen Einführungskurs für Bibliotheksmitarbeiter besucht.

Mit 12 Austritten und 10 Neueintritten konnte der Mitgliederbestand gehalten werden, die Medienausleihe konnte um 5 % gesteigert werden. Es wurden 9915 Medien ausgeliehen, davon 782 Hörbücher, 411 Kassetten, 482 DVDS und 260 Zeitschriften.

Bestand

4456 Bücher, 131 Kassetten für Kinder, 179 Hörbücher und 269 DVDs.

Um den Bestand aktuell zu halten haben wir im letzten Jahr 528 neue Medien angeschafft und 100 Bücher in der Bibliomedia in Solothurn ausgeliehen.

Mit einem herzlichen Dank an die Mitglieder und das Bibliotheksteam schloss die Präsidentin den Bericht.

3. Jahresrechnung und Voranschlag, Revisorenbericht

Diese wurden einstimmig genehmigt, der anwesende Revisor, M. Bauert, verlas den Revisorenbericht und dankte der Kassiererin für die grosse und genaue Arbeit.

4. Wahlen

Da sich der ganze Vorstand und die Revisoren wieder zur Verfügung stellen, konnten sie in globo mit einem Applaus wiedergewählt werden.

5. Wünsche und Anträge

M. Bauert erkundigt sich, ob auch die Bibliothek Rehetobel die Entwicklung in Richtung digitale Bibliothek machen wird. R. Zürcher ist da sehr skeptisch und kann sich, wie im Jahresbericht erwähnt, in naher Zukunft und vor allem bei der Belletristik das noch nicht vorstellen.

Um 20.00 h schloss die Präsidentin die Versammlung. Danach bot uns Herr Marcel Steiner, Verleger der Appenzeller Verlages, einen Einblick in den Alltag eines kleinen Verlages. Wir haben viel Interessantes erfahren und es sehr bedauert, dass so wenige Teilnehmer dabei waren.

Trudi Bänziger

Das Bibliotheksteam bedankt sich herzlich für die rege Teilnahme an der Umfrage, die wir der Einladung zur HV beigelegt haben. In den nächsten Wochen werden wir die Antworten auswerten und drei «Gewinner» auslosen. Das Datum der Preisübergabe wird den Mitgliedern rechtzeitig bekanntgeben.

Gratulationen

13. Mai 2007

Ernst Sturzenegger-Binder, Heidenerstrasse 33 86-jährig

22. Mai 2007

Walter Bruderer-Zähner, Michlenberg 4

81-jährig

01. April 2008:
41 Jahre Familie Tobler im Löwen

Jubiläums-Hits im Mai 2008

	CHF
3 dl Flauder	2.50
Café crème	2.90
Quöllfrisch naturtrüb (0,5 l)	4.50
1 dl Landsgmendwy 2003	3.50
1 dl Villa Antonori Toscana IGT 2004	4.00
Geschnetzelte Kalbsleberli mit Rösti	24.50

Löwen
Rehetobel

's' Bluemehüeli het au am
Muttertag
offe
vo 9.00 bis 12.00 Uhr
chömed doch vobi

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewheiden.ch

Braucht Ihre Fassade
eine Auffrischung?

Jetzt Offerte einholen.

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

ISO 9001:2000
grob Ag

Bedachungen
Fassadenbau
Spenglerei

9016 St.Gallen 9038 Rehetobel
Tel. 282 40 30 Tel. 877 14 66
www.grob-ag.ch

Neubauten / Sanierungen
Unterhalt / Reparaturen

Ihr Spezialist für die
ganze Gebäudehülle

VINA MARIA

maria@vinamaria.ch
+41 79 282 91 69

Land & Wein

eine Reise ins La Clape (Südfrankreich) und zurück.
Dokumentiert von Peter Schneider und mir. Eindrückliche
Bilder, Weindegustation und mediterrane Häppchen umrah-
men den Abend.

Mittwoch, 21. Mai 2008 um 20.00h (*Ausverkauft*) im
Restaurant zur Poscht, Rehetobel (Tel. 071 870 06 88)

und
Mittwoch, 4. Juni 2008 um 20.00h im
Restaurant Rössli, Postplatz, Appenzell
(071 787 12 56)

Kosten p.P. Fr. 22.-. Reservation unter
079 282 91 69 oder direkt im jeweiligen
Restaurant

gmünder
kocht
gsünder

Wir freuen uns auf Sie!
Maria Gmünder, Peter Schneider und der
Wirt

Fussball EM-Angebot

Panasonic TH-42PZ8E

- 106cm Plasma-Bildschirm
- Auflösung 1920x1080 Pixel
- Kontrastverhältnis 20000:1
- DVB-Tuner eingebaut
- B x H x T: 105 x 70 x 10 cm

Barpreis Fr. 2199.-

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

G

GROSS METALLBAUER

Metallbau und Schlosserei:

Geländer	Fassaden
Treppen	Liftturmverglasungen
Vordächer	Balkone
Windschutzwände	Unterstände
Türen	Reparaturen

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL

TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25

MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Rehetobel AR

Zu vermieten oder zu verkaufen

Schöne

3 1/2 Zi.-Wohnung

neuwertig

in Kl. MFH mit schöner Panoramalage Sántisblick, grosser Südbalkon und Gartensitzplatz

GS, Glaskeramik Miete 1100.– inkl. NK, Sat. TV, Heizung und priv. Autoabstellplatz, ab 1.7.2008 o.n.V. – längerfristige Mietzins-Garantie

Telefon 079 600 81 20

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Der Treffpunkt für **Jung und Alt.**
Zum essen, trinken und 'schnädere'!

Offen am Montag von 9 - 9 h
oder nach Vereinbarung

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITUREI

Unser Monatsbrot:
10-Korn-Dinkel

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerhiber

Einkaufen im Ort – wir brauchen uns!

Urwaldhaus

Wirtschaft zum «Bären»

Historisches Restaurant 2006
UNESCO-ICOMOS-Schweiz

Muttertag

Lassen auch Sie sich bei uns verwöhnen!
Für jede Frau eine Überraschung.

Telefon 971 877 13 13

Ab 12. Mai 2008

Rheintaler Ribelmaispoullarden-Spezialitäten

Graubünden zum halben Preis:
Werden Sie jetzt Mitglied!

Raiffeisen-Mitglieder profitieren immer – und jetzt ganz besonders: von Spesenvorteilen, vom Vorzugszins, vom Gratis-Museumspass und vom exklusiven Sonderangebot «Ganz Graubünden zum halben Preis».
www.raiffeisen.ch/mitglieder

Raiffeisenbank Heiden
Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61
Geschäftsstellen in Wolfhalden und Wald AR
und ab 2008 neu auch in Speicher

RAIFFEISEN

Aktuelles
immer unter
www.rehetobel.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

H.R. Kast AG 9038 Rehetobel

- Getränke ab Rampe od. geliefert
- Muldenservice
- Streusalz
- Heizöl
- Lieferungen von:
Beton, Kies, Schotter, Steine, Humus, Sand ect. mit

Fahrmischer-Pumpe 28 m
Fahrmischer mit Förderband 16,1 m
Fahrmischer 3- + 4-Achser
Kipper 2-, 3- + 4-Achser
Unimog
Pneulader

Tel. 071 877 11 76
Fax 071 877 11 74

kast.transport@bluewin.ch

Alters- und Pflegeheim Krone

Unser modern eingerichtetes Haus bietet 56 Bewohnerinnen und Bewohnern Wohn- und Lebensraum, wo sie nach ihren Möglichkeiten das Leben und den Alltag individuell gestalten können.

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir:

**1 MitarbeiterIn Dienste:
Küche und Speisesaal (50%) per sofort**

**1 MitarbeiterIn Dienste:
Küche und Speisesaal (50%) per 1.10.2008**

Arbeitszeiten:

- Unregelmässige Einsätze; auch Wochenenddienst

Hauptaufgaben:

- Einsätze in Küche und Service
- Bereitschaft zur Mitarbeit in Reinigung und Lingerie

Zudem suchen wir:

**1-2 MitarbeiterIn Lingerie
(100% oder 2x50% im Jobsharing) per 1.9.2008**

Arbeitszeiten:

- Montag bis Freitag

Hauptaufgaben:

- Reinigung der Hotellerie, Gastronomie- und Leibwäsche
- Reparatur- und Flickarbeiten

Anforderungsprofile:

- Physische und psychische Belastbarkeit
- gute Deutschkenntnisse
- zuverlässiges, flexibles, selbständiges Arbeiten
- Freude am direkten Kontakt mit unseren Bewohnern

Wir bieten:

- abwechslungsreiche Tätigkeit
- zeitgemässe Anstellungsbedingungen
- motiviertes Team
- Weiterbildungsmöglichkeiten

Wollen Sie Ihre Fähigkeiten in einem vielseitigen Betrieb einbringen, dann richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:
Alters- und Pflegeheim Krone, Frau Heidi Anrig, Leiterin Dienste, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel,
oder heidi.anrig@krone-arch / www.krone-arch

Inserate

an
Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald AR
traberdruck@span.ch

Schreinerei
- allgemeiner
Innenausbau
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 76
Telefax 071 877 32 76

Reparaturen aller Art

Rehetobel, alte Landstrasse 33

Zu vermieten ab 1. August 2008 oder nach
Absprache

4-Zimmer-Wohnung

in 3-Familien Appenzellerhaus

Ruhige, sonnige Aussichtslage mit eigenem Sitz-
platz, Remiseanteil.

Miete Fr. 1050.– plus Nebenkosten.

Anfragen an:

B. Schmid, Telefon 071 891 18 12 oder

H. Alder Louis, Telefon 071 870 05 44 (Mieterin)

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerel • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

20 Jahre

**Ihr Renovations- und Umbauspezialist!
Ich übernehme auch die Planung, Bau-
eingabe und die Bauleitung.**

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer

Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

www.rehetobel.ch

Umgebungs- arbeiten...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:

Strassen und Wege, Aushube, Kanäle
und Wenkleitungen, Humus-
und Kieslieferungen, Transporte mit
Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

**...bevor Ihnen der Garten
über den Kopf wächst...**

Wir helfen gerne!

Gärtnerei • Blumen • **Gartenpflege**

Kirchstrasse 8, 9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 18

Natel 079 350 65 93

E-mail: stadi.rehetobel@bluewin.ch

Gärtnerei: 071 877 18 54

Wir versorgen Sie mit Energie.

Ihr Stromlieferant
für Speicher und Trogen.

c'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 877 14 88, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
1. Mai, Do. 06.00	Auffahrtsexkursion	GZ	OV Rehetobel
12.15	Senioren-Zmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
1.2.3. Mai	Table Dance	Rest. Säntis	
2. Mai, Fr. 13.30	Ökumenischer Erlebnistag 2008		
5. Mai, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	GZ	
6. Mai, Di. 20.00	Elternrat Forum	GZ	
7. Mai, Mi. 19.00	Arztvortrag «Blasenschwäche»	Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden	
11. Mai, So. 09.00-12.00	s'Bluemehüsli het offe		
12. Mai, Mo. 11.00	SVP-Pfingstgrill	Fam. Truninger, Habset	
12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	ob dem Holz	
ab 12. Mai	Rheintaler Ribelmaispouarden-Spezialitäten	Rest. Urwaldhaus	
13. Mai, Di. 20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
14. Mai, Mi. 20.00	Samariterübung	GZ	
16. Mai, Fr. 19.30	Abendspaziergang mit Dialektlesung		LG Dorf
17. Mai, Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		Feuerwehr
ab 09.00	Flohmarkt beim Gade		OBFCR
18. Mai, So. 11.00	Autorenlesung mit Tim Krohn	Rest. Alte Post	LG Dorf, Bibliothek
21. Mai, Mi. 20.00	Land & Wein (Ausverkauft)	Rest. zur Post	
23. Mai, Fr. 19.00	Paul Giger und Marie-Louise Dähler	evang. Kirche	Konzerte in Rehetobel
24. Mai, Sa. 09.00-10.00	Bauschutt- und Grüngutsammlung	GZ	
20.00	Schnäggä Obig	Rest. Säntis	
25. Mai, So. 09.45	Konfirmation	evang. Kirche	
27. Mai, Di. 13.00	Carfahrt ins Blaue		Frauenverein
20.00	Zischtigs-Höck		
30.-1. Juni	Bodensee Kirchentag	Ravensburg	
31. Mai, Sa. 14.00	Preisjassen	Rest. Säntis	
20.00	Maifest	GZ	MG Brassband
1. Juni, So. ab 09.00	Maifest, Brunch	GZ	MG Brassband

Nächste Ausgabe:

Freitag, 30. Mai 2008

Redaktions- und Inserateschluss:

Dienstag, 20. Mai 2008

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

SPITEX

Heiden-Rehetobel-Wolfhalden-Walzenhausen

Gratis-Sprechstunde in Rehetobel

Jeden Donnerstag von 15.00-16.30 Uhr in der alten
Kanzlei, Raum Gemeindegewest.

Mütter-Väterberatung

**Anmeldung für Beratung und Auskünfte unter der
Telefonnummer 071 344 40 88.**

Telefonsprechstunden:

Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

(ausserhalb der Sprechstunden läuft der Telefonbe-
antworter).

Mai 2008

Neue Kommissionsmitglieder gewählt

In der Februar-Ausgabe des Rechtobler Gmäändsblattes wurde über die Rücktritte ausführlich berichtet. Der Gemeinderat dankt allen Zurückgetretenen ebenso wie den weiterhin im Amte verbleibenden Kommissionsmitgliedern für ihr Engagement zum Wohle der Gemeinde und der Rechtobler Bevölkerung.

Wiederum gingen mehr Vorschläge ein, als Vakanzen zu besetzen waren, so dass der Gemeinderat in der Lage war, eine echte Wahl vorzunehmen. Neu gewählt wurden Markus Stadelmann und Jan Kubli in die Baubewilligungskommission. Sie ersetzen Monika Pearson-Mächler und Heinz Zingg. In der Unterhalts- und Betriebskommission, welche beispielsweise für alle Hoch- und Tiefbauten sowie Gemeindelienschaften zuständig ist, wurde Heinz Bruderer durch Georg Tobler ersetzt. Aus der Wasser- und Umweltkommission sind Regina Kunz-Schneider und Walter Schöni zurückgetreten, sie werden abgelöst durch Thomas Frei und Christian Weisser.

Die Rechtobler Feuerschutzkommission konnte per Ende dieses Amtsjahres aufgelöst werden, weil viele der bisherigen Aufgaben durch den Beitritt zum Feuerwehrzweckverband Wald-Rehetobel nicht mehr selber wahrgenommen werden müssen. Die wenigen verbleibenden Aufgaben, wie z.B. die Zuständigkeit für die Feuerweihler, wurden der Wasser- und Umweltkommission übertragen. Allfällige weitere Aufgaben, welche in die Zuständigkeit der aufgelösten Feuerschutzkommission gefallen wären, werden inskünftig vom Gemeindeführungstab wahrgenommen oder vom Gemeindepräsidenten fallweise an eine andere Kommission delegiert. Der Gemeinderat dankt den Mitgliedern der Feuerschutzkommission Rehetobel, Markus Kellenberger, Hans Kern jun., Susi Solenthaler-Senn und Bruno Sturzenegger für ihr langjähriges Engagement in der Feuerschutzkommission. In der Kommission des Feuerwehrzweckverbandes Wald-Rehetobel wird Rehetobel weiterhin durch Gemeinderat Martin Schoch vertreten sowie neu auch durch Roger Kast, welcher den Kommissionssitz von Bruno Sturzenegger übernimmt. Die

Zuständigkeit für das Rechtobler Feuerwehrbudget obliegt weiterhin Gemeinderat Martin Schoch.

Als Rechtobler Elternvertreter im Oberstufenbeirat der Sekundarschule Trogen konnte Urs Rohner delegiert werden. Er übernimmt diese Aufgabe von Andreas Zuberbühler. Rehetobel kann in diesen Beirat zwei Delegierte entsenden. Die andere Delegierte ist weiterhin Vreni Egli-Roth. Als Mitglied der Schulkommission stellt sie auch die Verbindung zu den Rechtobler Schulbehörden sicher.

Das bereinigte Behördeverzeichnis wird voraussichtlich zusammen mit der Juni-Ausgabe des Rechtobler Gmäändsblattes in alle Haushaltungen versandt.

Gemeindebeitrag an Schulbesuch auswärts

An den auswärtigen Sekundarschulbesuch leistet die Gemeinde Rehetobel schon seit Jahren Beiträge. Diese Beiträge werden nun seit 10 Jahren erstmals der Teuerung angeglichen.

An den Mehr-Kosten, welche durch das auswärtige Mittagessen entstehen, beteiligte sich die Gemeinde seit 1998 mit pauschal 350 Franken pro Schuljahr und Schüler/in. Unter Berücksichtigung der Teuerung der letzten 10 Jahre wurde dieser Wert nun auf 400 Franken erhöht. Dieser neue Ansatz gilt ab dem kommenden Schuljahr 2008/09. Gemäss Berechnungen der antragstellenden Schulkommission werden der Gemeinde dadurch Mehrkosten von rund 5'000 Franken entstehen. Die Kosten des öffentlichen Verkehrs werden weiterhin voll übernommen, z.B. 432 Franken für das Postauto-Jahresabo Rehetobel-Trogen. Die Beitragsberechtigungen enden mit dem absolvierten 9. Schuljahr.

Dieser Gemeinderatsbeschluss basiert auf Art. 6 des Reglementes über die Gemeindebeiträge über die Transport- und Verpflegungskosten von Schüler/innen. Dieses Reglement kann (wie alle Gemeindereglemente) im Internet eingesehen werden: www.rehetobel.ch/Verwaltung/Reglement.

Ferner hat der Gemeinderat

- einem **Beitragsgesuch auf Antrag der Denkmalpflege AR** entsprochen. Für den Ersatz der Schindel-Klebedächer sowie der Dach-Hohlkehlen und für die Holzwerk-Reparaturen und Malerarbeiten am geschützten Kulturobjekt, Hüseren 5 (Haus Dori / Koller), wird aus dem Ortsverschönerungsfonds ein Beitrag von rund 5'151 Franken zugesichert. Dadurch wird auch ein Kantonsbeitrag von 2'575 Franken ausgelöst.

- sich mit der **Steuergesetz-Revision 2010** befasst und sich dabei grundsätzlich positiv zu den geplanten Massnahmen geäussert, wobei es dem Gemeinderat Rehetobel ein Anliegen ist, die mittleren Einkommen (70'000 - 120'000) ebenfalls spürbar zu entlasten. Die vorgesehenen Massnahmen werden dazu beitragen, die Steuerattraktivität unseres Kantons zu verbessern, zeigt sich der Gemeinderat überzeugt. Sämtliche Vernehmlassungsdossiers den Kantons sind im Internet veröffentlicht: www.ar.ch/Regierungsrat/Vernehmlassungen

- sich mit weiteren **Vernehmlassungsdossiers** befasst und beispielsweise die Vernehmlassungsantwort der Wasser- und Umweltkommission (WUK) Rehetobel **bezüglich kantonalem Energiekonzept und Luftreinhalte-Massnahmenplan** zur Kenntnis genommen. Die WUK spricht sich darin für die Durchsetzung des Minergiestandards aus und plädiert in diesem Zusammenhang auch für vereinfachte Bewilligungsverfahren. Die 2000-Watt-Gesellschaft wird auch von der WUK als fraglich betrachtet, weil der Ersatz fossiler Energieträger oftmals durch den Einsatz von Wärmepumpen unterstützt wird und weil gerade diese Wärmepumpen elektrisch betrieben werden. Als Folge davon wird der Strombedarf dieser Haushalte steigen. Auch im Bereich Luftreinigung sind Massnahmen vorgesehen, deren erfolgreiche Umsetzung einige Zeit und finanzielle Ressourcen in Anspruch nehmen werden und oftmals auch von privaten Engagements sowie freiwilligen

Leistungen abhängig sein dürften. Massnahmen-Schwerpunkte sind einerseits vorgesehen bei der Reduktion der Feinstaub- und der Stickoxid-Emissionen in den Bereichen Holzverbrennung und Verkehr. Zudem soll eine wesentliche Minderung der Ammoniak-Verluste in der landwirtschaftlichen Tierhaltung erreicht werden. Das sehr umfangreiche Vernehmlassungsdossiers des Kantons kann von jedermann im Internet eingesehen werden: www.ar.ch/Regierungsrat/Vernehmlassungen

- zur Kenntnis nehmen müssen, dass **Gemeindeschreiberin Fabienne Wey** nach wie vor an den **Folgen des Auto-unfalles** vom 25. Januar leidet. Nachdem Fabienne Wey die Arbeit in der Kanzlei bereits nach dreiwöchigem Ausfall wieder im Umfange zwischen 30 und 50 % aufnahm, verschlechterte sich der Genesungsprozess im April wieder

Die Stellvertretungen werden weiterhin durch Jeannette Eisenhut (Kanzleidienste) und durch Urban Walser (Protokollführung im Gemeinderat) wahrgenommen. Die weiteren Aufgaben werden kanzleintern durch das Personal unter Leistung von Überstunden abgedeckt. Das Erbschaftsamt sowie die Kommunikationsbereiche «Gmäändsblatt» und «Homepage» werden seit Februar 2008 interimistisch durch Gemeindepräsident Ueli Graf geführt. Der Gemeinderat dankt dem Kanzleiteam für das ausserordentliche Engagement und hat die Auszahlung diesbezüglicher Überstunden genehmigt.

Persönlich und namens des Gemeinderates sowie des Kanzleiteams wünsche ich Gemeindeschreiberin Fabienne Wey gute Besserung.

Ueli Graf, Gemeindepräsident

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Umbau Schwimmbad und Sportplatz – zu guter Letzt....

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Rehetobel
Wie Sie aus dem Bericht von GR Rudolf Schmid entnehmen können, haben wir unser Versprechen eingehalten und den von Ihnen bewilligten Baukredit nicht überschritten. Das angestrebte Ziel Fr. 500'000.- zu sammeln konnte weit übertroffen werden, wie die nachfolgende Statistik zeigt.

Dank diesem hohen Spendenertrag und der Umsicht des Architekten A. Ebnetter, guten Handwerkern, Fronarbeiten und glücklichem Bauablauf konnte mehr als geplant verwirklicht werden. So wurden die Sitzstufen ums Bad herum eingebaut, die Garagen vermochten im Eigentum behalten und vermietet werden, eine Ausrüstung für die Umgebungspflege und der Rasentraktor wurden zusätzlich gekauft, der Mariner (Beckenreinigungsgerät) der Gemeinde zurückbezahlt und, und, und....

Wir werden im Schwimmbad eine Übersicht mit den konsolidierten Kosten aushängen. Und falls Sie an der detaillierten Abrechnung interessiert sind, so setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Noch in diesem Jahr wollen wir die Sitzstufen auf dem Sportplatz realisieren. Wir haben dazu eine zweckgebundenen Spende von Fr. 25'000.- erhalten und den Fehlbetrag hoffen wir bis im Spätsommer finanziert zu haben.

Für alle Beteiligten war dies eine sehr intensive Zeit. Von den ersten Vorprojekten im Jahr 2000 bis zu der Ausführung im Jahr 2006/07. Trotz der unendlich vielen Sitzungen, Begehungen und Besprechungen hatten wir aber nie das Gefühl von «überfordert sein» oder schon gar nicht kamen Streitigkeiten auf, auch wenn schon mal heftig diskutiert wurde.

Der einzig massiv unterschätzte Teil des Umbaus kam erst mit dem Betrieb der ersten Saison.

Hatte man vor dem Umbau ein kleines, verträumtes Dorfbädli mit eher wenig Besuchern, wurde man sich auf einmal der Tatsache bewusst, dass das Dorfbad wohl noch geblieben ist, aber daraus ein Profibetrieb entstanden ist, der auch so geführt und organisiert sein will wie ein Betrieb, der am Ende des Jahres über gut und schlecht Rechenschaft abzugeben hat.

Für uns Beteiligten ist diese Zeit eine unauslöschliche, schöne Erfahrung. Erfahrung in Umgang mit Behörden, den Umgang miteinander und Untereinander. Wir haben uns kennengelernt, wie man sich nur kennenlernen kann, wenn ein gemeinsames Ziel verfolgt und am selben Strick gezogen wird. Das Resultat darf man wahrlich vorzeigen, dessen sind wir uns sicher. Der Einsatz hat sich gelohnt – gelohnt für das Dorf, gelohnt für die Dorfgemeinschaft und für uns persönlich.

In diesem Sinne möchten wir uns ein letztes Mal bei Ihnen bedanken, Ihnen die Sie uns Ihr Vertrauen für dieses Projekt gegeben haben. All jenen, die uns mit Rat und Tat, mit Tipps und Wohlwollen geleitet haben aber auch jenen, die uns mit ihrer Kritik zu Bestleistung angespornt haben.

Die Baukommission:

Dani Rutz, Andreas Zuberbühler, Ursi Sträuli, Jean-Marc Steiner, Peter Schläpfer, Rudolf Schmid, Rolf Sturzenegger, Willy Heimann

Eine Initiative, deren Ergebnis sich zeigen darf.

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner vom Rechetobel

Im Januar 2006 wurde ich vom Gemeinderat in die BGSS (Baugesellschaft Schwimmbad- und Sportplatzsanierung) delegiert, mit der Aufgabe, während der gesamten Bauphase die Gemeindeinteressen zu wahren. Ich habe damals mein Wort gegeben das der 1,5 Mio. Kredit der Gemeinde ausreichen würde.

Den Skeptikern, zu denen ich anfänglich auch gehörte und der restlichen Einwohnerschaft kann ich nun die Abschlusszahlen präsentieren.

Es wurden gesamt Fr. 2'115'247.– investiert.

Dank der grossen Anstrengungen von einzelnen Mitgliedern der BGSS, wurde das Sammelziel von Fr. 500'000.– weit übertroffen. Es ist nun durch Spenden, Spezialrabatte der beteiligten Unternehmer und den Erträgen aus dem Dorf- und Einweihungsfest, der beachtliche Betrag von Fr. 615'574.– zusammen gekommen.

Der Investitionsbeitrag der Gemeinde wurde somit mit Fr. 1'499'674.– beansprucht. Dieses Ziel konnte nur erreicht werden mit dem Architekten Adrian Ebnetter, mit dessen Kostenvoranschlag und der laufenden Kostenkontrolle, die der BGSS bei jeder Arbeitsvergabe den möglichen Rahmen aufzeigte und einer Kommission die sich diszipliniert daran hielt.

Bei den Recherchen zum Buch «die wechselvolle Geschichte des Gewerbevereins Rehetobel» stiess ich im Protokollbuch des Kantonalen Gewerbeverbands auf das Protokoll der Delegiertenversammlung von 16. Mai 1961 die sie im Rechetobel abhielten. Hier der wörtliche Auszug:

Gemeindehauptmann Tobler begrüsst die Delegierten im Namen der Behörden und Einwohnerschaft von Rehetobel und ladet mit berechtigtem Stolz die Gäste zur Besichtigung des beinahe fertigen Schwimmbades ein. (Der Berichtstatter wurde ganz neidisch auf die Rechetobler).

Auch heute können wir Stolz auf das neue Bad und dessen Infrastruktur sein, das Dank einer initiativen Gruppe mit grossem Engagement agierenden Rechetobler zustande kam.

Gemeinderat Rudolf Schmid

Zeichnungswettbewerb

Liebe Kinder

Wie schon in den vergangenen Jahren, verweist eine Gruppe unserer Altersheimbewohner im September auch in diesem Jahr in den Süden. Die Vorfreude auf die Kultur- und Erlebnisferien ist riesig.

Zur weiteren Einstimmung möchten wir Euch ganz herzlich einladen, an unserem Zeichnungswettbewerb teilzunehmen. Mitmachen dürfen ALLE Kinder vom Kindergarten bis und mit 6. Klasse. Technik und Material dürft ihr selber bestimmen. Wir hätten sehr Freude, wenn ihr uns zeichnet wie ihr euch unsere BewohnerInnen und somit die älteren Menschen in den Badeferien vorstellt!

Mit dem Rollstuhl auf dem Sprungbrett?

Verliebt auf den romantischen Gondeln in Venedig?

Fun mit dem Surfbrett auf dem Gardasee?

Eure Kunstwerke im Format A4 dürft ihr gerne **bis am 8. August 2008** direkt im Gemeindealtersheim «ob dem Holz», in der Bäckerei Weinburg oder im Volg Rehetobel abgeben! Bitte notiert auf der Rückseite euren Namen und die Adresse.

Eure schön gestalteten Bilder werden wir am **16. August an unserem Grillfest 2008** ausstellen. Eine «prominente» Jury und die Auswahl des Publikums werden die originellsten Zeichnungen prämiieren. Tolle Preise erwarten die 10 ausgewählten Meisterstücke!

Wir sind gespannt auf eure Bilder und freuen uns sehr darauf!

Corina Bandelli

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im April 2008

- Böhme, Ricarda, Sägholzstrasse 14
- Gemperle, Norbert und Gemperle geb. Marttila, Leena-Maija, Sonderstrasse 15
- Koller, Claudia, St. Gallerstrasse 2
- Kuppinger, Andreas und Kuppinger geb. Wiche, Miriana mit Kind Julius, Sägholzstrasse 24a
- Salingré, Christa, Holderenstrasse 33
- Zech, Andreas, Sägholzstrasse 14

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Federn» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

«Lueg dohäri, eaz ischt'e wiede do»
 - «Je, lueg Vate, me hät en montiert.
 Ischt au näbe Zit gsee» - «Hei hani
 da Määli vemisst» - «Schö dasst
 of dim Plätzli schtscht» - «Die
 choge Schpitzboebe, me söttene
 ond säb söttmene. Wäsme, wer en
 abigropft het?»
 Der Postillion ist wieder an seinem
 Platz.

Solche Sätze und Fragen kann ich fast jeden Tag hören. Jeden Tag, seit ich den Postillion wieder auf seinem angestammten Platz montieren konnte. Aber was ist genau passiert?

Letzten Herbst, in der Nacht vom Jahmarkt-Samstag, wurde der Postillion von seinem Sockel gerissen. Am Morgen war das Männlein im Brunnen versenkt. Zum Glück in den Brunnen und nicht auf die Strasse, dann wäre die Kunstfigur wahrscheinlich defekt gewesen. So konnte ich die Figur aus dem Brunnen heben. Die Polizei hat dann eine Anzeige aufgenommen - Anzeige gegen Unbekannt, Vandalismus und Zerstörung von fremdem Eigentum.

Als erstes habe ich die Figur in unserem Haus eingelagert. Das Fehlen der Brunnenfigur wurde zum Dorfgespräch. Es kursierten die wildesten Gerüchte, von Diebstahl und Verkauf ins Ausland, etc.

Die Figur wurde seinerzeit von der Gemeinde gekauft. Sein Erschaffer - Oertle - ist erst kürzlich verstorben. Das Männlein hat zu Beginn nicht allen gefallen, so seien die Proportionen nicht recht oder es gebe noch weit wichtigeres als so eine Figur. Im Laufe der Zeit wurde die Figur jedoch immer beliebter und sie wurde auf sehr vielen Fotos verewigt.

Nach der Information an die Gemeindebehörden erhielt ich die Bitte, die Figur reparieren zu lassen. So habe ich eine Firma gesucht und gefunden, die die Figur fachgerecht reparieren und instand stellen kann. Die Kunstgiesserei in St. Gallen konnte mir dann die Reparatur offerieren. So brachte ich den Postillion im November nach St. Gallen. Die fachkundigen Mitarbeiter der Kunstgiesserei haben mich dann sehr professionell beraten, warum und wie die Reparatur durchzuführen sei.

Nachdem ich die Figur Ende April wieder abgeholt hatte, musste ich noch auf schönes Wetter warten. Die Montage sollte im Trockenen stattfinden. An einem Samstag im

Mai habe ich dann den Postillion auf seinen Platz stellen können. Nun fehlt nur noch der ebenfalls abgebrochene Hahn des Brunnens, der noch in Reparatur ist. Wenn dieser angeschlossen ist, dann ist der Postbrunnen wieder komplett.

Zur Freude aller steht der Postillion wieder auf seinem Platz. Und liebe Leser, ich werde mein Auge darauf halten und die «Nachtboebe» nächstes Mal erwischen!

Pius Steiner

Die Feder gebe ich gerne weiter an Yvonne Gabriel.

Das 32. Galerie-Konzert

Am Sonntag-Nachmittag, den 22. Juni ist es wieder soweit, dass im Kronenbühl ganz besondere, auserlesene Klänge zu hören sind, die man nicht überhören sollte, denn sie sind nicht alle Tage zu vernehmen! Ein hervorragender Solist spielt nämlich **auf der Balalaika**, dem russischen Saiten-Instrument, das lediglich drei Saiten besitzt und zwei davon sind erst noch gleich gestimmt! Doch unser Gast ist ein **Virtuose**, der sich gegenwärtig auf einem Kreuzfahrtschiff befindet und die dortigen Gäste über sein Können staunen lässt! Am Flügel im Musikraum des Bewohners Pfarrrer Haegler wird er in unserem Gastkonzert begleitet vom **deutschen Pianisten Lothar Freund**, den ich schon einmal in meiner Konzertreihe verpflichtet habe, was mich veranlasst, ihn erneut hier auftreten zu lassen. Da die Platzzahl limitiert ist, drängt sich eine festes Eintrittsgeld auf, nämlich für den erwachsenen Besucher Fr. 30.- (AHV-Bezüger bezahlen Fr. 25.-, Schüler Fr. 10.-). Plätze können **telefonisch reserviert** werden (071 877 32 14), es empfiehlt sich davon Gebrauch zu machen. Das aussergewöhnliche Konzert beginnt **am 22. Juni um 16.00 Uhr**. Parkiemöglichkeit besteht in nächster Nähe oder beim Gemeindealtersheim „ob dem Holz“.

Es ladet herzlich ein

Pfarrrer C. Haegler im Kulturzentrum Kronenbühl

Gorbatschow und Freund

Klassische Saitensprünge

Der herausragende Balalaika-Interpret unserer Zeit ist der in Moskau lebende Star-Virtuose Prof. Andreij Gorbatschow. Er hat wie kein anderer Spieler vor ihm das konzertante Spiel revolutioniert und die Balalaika in den grossen Konzertsälen Russlands als klassisches Konzertinstrument etabliert. «Bescheiden im Gespräch, ein Löwe auf dem Podium» so wird er von den Musikkritikern Russlands beschrieben. Ausverkaufte Solo-Konzerte in den renommiertesten Theatern Russlands, zahlreiche Auftritte in Rundfunk und Fernsehen, sowie eine rege internationale Konzerttätigkeit dokumentieren eindrucksvoll sein Können.

Zusammen mit seinem ständigen Klavierpartner Lothar Freund präsentieren die beiden ein atemberaubendes Klangfest mit einer unvorstellbaren Virtuosität und Spielfreude. Sie spielen Originalkompositionen für Balalaika und Klavier sowie Werke aus der Geigenliteratur. An diesem Abend werden Werke von Tartini, Scarlatti, Sarasate, Paganini, Vieuxtemps u.a. zu hören sein.

Bibliothek Rehetobel

Büchermarkt 2008

Falls Sie noch Ferienlektüre suchen, wir eröffnen am
Samstag, 21. Juni ab 09.30-11.00 Uhr in der Bibliothek

unseren alljährlichen Büchermarkt. Sie können sich sehr günstig mit Lesestoff eindecken wir laden Sie herzlich ein, auf den Büchertischen zu stöbern, vielleicht finden Sie gerade das Buch, das Sie schon lange suchten!

Gleichzeitig möchten wir auch den Gewinnern des Wettbewerbes, den wir anlässlich unserer Umfrage gemacht haben, die Preise überreichen. Wir danken herzlich für die grosse Beteiligung und die vielen positiven Rückmeldungen, wir werden uns aber auch bemühen, auf die (spärliche) Kritik einzugehen und, wo möglich, Verbesserungen anbringen.

Hier die «glücklichen» Gewinner :

1. Rang: **Arthur Sturzenegger**
2. Rang: **Annelies Zbinden**
3. Rang: **Lydia Wild**

Das Bibliotheksteam freut sich auf viele Besucher, bei Kaffee und Gipfeli plaudern wir gerne mit Ihnen, es müssen ja nicht immer «Gipfelgespräche» sein.

Der Büchermarkt ist nachher bis zu den Schulferien immer zu den üblichen Bibliothekszeiten geöffnet.

Trudi Bänziger

Zur Erinnerung an Karl Fässler-Egger, Rehetobel

Alle Bankreihen des Rehetobler Kirchenschiffes dicht besetzt und noch zahlreiche Personen auf den Seitenemporen, das war das Grabgeleite für den am frühen Morgen des 18. April verstorbenen verdienten Rehetobler Karl Fässler-Egger – lebendiges Zeugnis für die hohe Wertschätzung, die dem Verstorbenen weit über die Gemeinde- und Kantonsgrenzen hinaus zuteil wurde.

Beim Versuch, das vielfältige, sehr breit gefächerte Wirken zusammenzufassen, wird uns gleich bewusst, dass eine vollständige Aufzählung all seiner je gehaltenen Chargen in der Gemeinde und den vielen Organisationen und Verbänden hier nicht möglich ist.

Geboren am 24. November 1919 auf Neuschwendli Rehetobel, wurde er schon früh in die familiäre Beschäftigung in der elterlichen Landwirtschaft einbezogen, zumal sein Vater sich zusätzlich als Metzger betätigte und seine Mutter, ein pädagogisches Naturtalent, ein Kinderheim eröffnete. Nach absolvierter Berufslehre in der ortsansässigen Metzgerei zur Traube ging's in die RS und gleich nach deren

Abschluss, 1939, in den Aktivdienst bei der Mitrailleure Kp.IV/83. Mit den dort gefundenen Kameraden jeden Dienstgrades pflegte er Freundschaft zeit seines Lebens, indem er bis kurz vor seinem Tod regelmässig Kompagnie-Tagungen organisierte.

Noch während der Aktivdienstzeit ging er mit Nelly Egger aus Herisau die Ehe ein, welcher ein Sohn und eine Tochter geschenkt wurde. Nach kurzer Wohnsitznahme im zürcherischen Weiningen bot sich dem jungen Ehepaar die Gelegenheit, in Rehetobel den Gasthof Löwen zu erwerben, was während den letzten zwei Kriegsjahren mit etwelchen Schwierigkeiten verbunden war. Trotzdem gelang es den jungen Wirtsleuten, einen weit herum bekannten Gasthof aufzubauen. Während der Sommersaison wurden im Löwen um die vierzig «Kurgäste» bestens betreut, verpflegt aus der vorzüglichen Küche, welcher die Ehegattin als gelemte Köchin vorstand, derweil Karl im Betrieb überall zupackte. Sein Dienst an den Gästen begann beim Empfang bei der Post, wo er, gekennzeichnet durch eine Portiemütze, die Gäste aus dem ankommenden Postauto empfing und ihr Gepäck in einem Velo-Anhänger in den Löwen beförderte, um dann gleich in der Küche wieder zur Mithilfe anzutreten. Mit heimeliger Gasthof-Atmosphäre, gekennzeichnet durch Fröhlichkeit und Dienstbeflissenheit, gewannen die Fässlers bald einen grossen Bestand an treuen Gästen, die über Jahre wiederholt ihre Ferien im Löwen verbrachten. Ausserhalb der Saison betätigte sich Karl Fässler auf der Rehetobler Post als Aushilfs-Briefträger, derweil seine Frau den Gastbetrieb leitete.

Durch seine Tätigkeit als umsichtiger Präsident des örtlichen Verkehrsvereins wurde die Aufmerksamkeit der kantonalen Tourismusorgane auf ihn gelenkt. Nach dortiger Einsitznahme erfolgte bald die Wahl in den Vorstand des Verbandes Schweizerischer Verkehrsvereine, womit ihm viele Beziehungen in andere Kantone eröffnet wurden. Nach dem Besuch der Hotelfachschule in den fünfziger Jahren verbrachte er – nicht zuletzt zur Weiterbildung – zwei Wintersaisons im Hotel Eden in Arosa, um hernach seine Gattin in der Führung der Löwenküche abzulösen.

Neben den erwähnten Tätigkeiten in Tourismus-Organisationen und in diversen Gemeindefunktionen gehörte er in den sechziger Jahren auch dem Gemeinderat an. Als Vorsteher des entsprechenden Ressorts konnte er im Jahre 1966 die Kläranlage im Wiesli einweihen, stolz darüber, dass es die erste betriebsbereite im Kanton war.

Nach dem Verkauf des «Löwen» im Jahre 1967 liess er sich als vollamtlicher Briefträger beim Postamt Heiden wählen, was dem kontaktfreudigen Karl Fässler sehr zustatten kam. Jetzt hatte er auch Zeit zum privaten Wandern, zunächst im Kreise der Familie, bald aber betätigte er sich in öffentlichen Wanderorganisationen, die er zum Teil mitbegründete. Während vielen Jahren leitete er die zu jener Zeit beliebten Radiowanderungen, und wir erinnern uns an seine in schönem, unverfälschtem Rehetobler Dialekt bei Radio DRS ausgestrahlten Routenbeschreibungen, durch welche hunderte von Wanderlustigen zur Teilnahme animiert wurden. Seine Bemühungen im Dienste des Wanderwesens erweiterte und vertiefte er nach seiner Pensionierung im Verband Appenzellischer Wanderwege (VAW), wo er nacheinander und zum Teil gleichzeitig verschiedene wichtige Chargen zuverlässig und mit Liebe zur Sache versah: Bezirksobmann, Wanderleiter, Materialverwalter, technischer Leiter.

Aus dem bisher Dargestellten erhellt, dass dem Verstorbenen keine Arbeit zu viel oder zu gering war. Sein zupackendes Vorgehen wirkte emuntern und führte zu Lösungen, deren Grundideen viele oft für unausführbar hielten. Karl Fässler war – so drückte es Pfarrerin Beatrix Jessberger in ihrer ergreifenden Abdankungspredigt aus – «eine öffentliche Persönlichkeit». Diese Charakterisierung trifft zu für alle Phasen seines reich erfüllten Lebens. Seine Bereitschaft und Fähigkeit unvoreingenommen und mutig Probleme anzugehen, trug ihm den wohlwollenden Vulgo «Charly fix» ein, den er – humorvoll wie er war – im vertrauten Kreise schmunzelnd als ehrende Auszeichnung empfand. Der Umstand, dass jedermann weit herum selbstverständlich wusste, wer mit «Charly fix» gemeint war, zeigt auf, wie gross der Kreis seiner Vertrauten war. In all den vielen Menschen, denen Karl Fässler freudig und oft helfend begegnet ist, bleibt er in lebendiger Erinnerung, und die Gemeinschaft gedenkt seiner in ehrender Dankbarkeit.

Arthur Sturzenegger

10 Jahre Mobility in Rehetobel

Auf Initiative von Roger Sträuli wurde im September 1998 unsere Mobility-Ortsgruppe ins Leben gerufen. Damit ist Rehetobel seit bald zehn Jahren Teil des immer engmaschigeren Netzes von Carsharing-Standorten, das die ganze Schweiz umspannt. 2000 Fahrzeuge stehen an 1050 Standorten in 400 Ortschaften zur Verfügung. In der Mobility-Sektion St.Gallen/Appenzell gibt es in immerhin einem Viertel aller Gemeinden mindestens ein Mobility-Fahrzeug. Auch unsere Nachbargemeinde Heiden zählt dazu.

Die als Genossenschaft organisierte Unternehmung bezweckt den energie-, rohstoff- und umweltschonenden Betrieb von Fahrzeugen. Dank CarSharing lassen sich die Vorzüge der verschiedenen Verkehrsmittel bequem und kostengünstig miteinander kombinieren. Das Angebot steht nicht nur Privaten offen. Dank Mobility Business Car-Sharing lassen sich von der gelegentlichen Geschäftsfahrt bis hin zum exklusiv nutzbaren Geschäftsauto alle Bedürfnisse abdecken.

Die roten Autos lassen sich bequem telefonisch oder über das Internet stundenweise reservieren. Der Zugang zu den Fahrzeugen erfolgt elektronisch mit der Mobility-Card. Im

Bordcomputer lassen sich Reservationen verlängern, verkürzen oder per sofort beenden. In der periodisch versandten Rechnung werden alle Fahrten klar und detailliert aufgeführt. In den Nutzungspreisen sind alle Kosten enthalten: Vom Benzin über die Parkplatzmiete und der Motorfahrzeugsteuer bis hin zur Versicherung. Ein Kostenvergleich zwischen Privatauto, CarSharing und öffentlichem Verkehr zeigt: Mobility ist das beste Auto der Welt! Mehr Informationen finden Sie unter www.mobility.ch.

Jubiläumsangebot

Zum zehnjährigen Jubiläum offeriert die Mobility-Ortsgruppe allen Einwohnerinnen und Einwohnern ein viermonatiges Testabo zu Fr. 40.00 statt Fr. 70.00. Interessenten melden sich bitte beim Ortsgruppenleiter Peter Bruderer unter Tel. 071 877 31 17 oder per Email familiebruderer@bluewin.ch.

Neuer Vorsitzender der Bankleitung für die Raiffeisenbank Heiden ab 1. September 2008

Ende November 2007 und anlässlich der letzten Generalversammlung vom 4. April 2008 wurden die Mitglieder der Raiffeisenbank Heiden über die verschiedenen Veränderungen bei ihrer Bank informiert. Dazu gehört, dass der Verwaltungsrat dem Wunsch des langjährigen Bankleiters, Marcel Rohner, entsprochen hat, den Vorsitz der Bankleitung im Hinblick auf die Eröffnung der neuen Geschäftsstelle in Speicher und den Neubau in Heiden abzugeben. Marcel Rohner wird per 1. September 2008 ins zweite Glied zurücktreten und weiterhin in Heiden, vor allem im Kreditgeschäft, tätig sein.

Der Raiffeisenbank Heiden liegt viel daran, dass sie an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen kann, und dass sie ihre Kundinnen und Kunden auch in Zukunft kompetent betreuen und beraten wird. Daher freut sich der Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Heiden, den zukünftigen Vorsitzenden der Bankleitung, Jürg Baumgartner, vorstellen zu können:

Jürg Baumgartner ist 40 Jahre alt, Bürger von Herisau, und wohnt (heute mit seiner jungen Familie) seit 20 Jahren in Rehetobel. Jürg Baumgartner ist derzeit noch verantwortlich für die Kundenberatung bei der Raiffeisenbank St.Gallen,

bei der er auch Mitglied der Bankleitung ist.

Heinz Zingg, VR-Präsident der Raiffeisenbank Heiden

Die Raiffeisenbank Heiden

Als erste Raiffeisenbank im Appenzellerland ist die Raiffeisenbank Heiden seit über 100 Jahren in der Region verankert und wird von 3'800 Genossenschaftsmitgliedern getragen. Die aktuelle Bilanzsumme beträgt 277 Millionen Franken. Im Hauptsitz in Heiden und den Geschäftsstellen in Wolfhalden und Wald sind 14 Mitarbeitende beschäftigt. Mit der Eröffnung der Geschäftsstelle in Speicher werden drei neue Stellen geschaffen.

Schule Rehetobel

Informationen

Personelles

Willkomm...

Das neue Schuljahr werden wir mit neuen Lehrpersonen – alle im Teilpensum – beginnen:

Annina Hauser wird zusammen mit Carmen Seeger die 4. Klasse übernehmen. Diese ist mit 28 Kindern immer noch mit einem Zusatzpensum dotiert. Die beiden Lehrerinnen übernehmen die Klasse zu fast gleichen Teilen. Frau Hauser ist bereits erfahrene Lehrerin und freut sich auf die neue Herausforderung.

Elisabeth Eugster, schulische Heilpädagogin SHP, wird das zusätzliche Pensum, welches durch die integrative Sonderschulung vom Kanton zur Verfügung gestellt wird, übernehmen. Dazu noch ein Pensum an regulären Lektionen für schulische Heilpädagogik. Frau Eugster war 11 Jahre schulische Heilpädagogin in Trogen und steigt nun nach einer Auszeit wieder in den Beruf ein. Frau Eugster ist gleichzeitig an einer Ausbildung (Teilzeit) zur Homöopathin in Zürich.

Rehetobel gehört ab Sommer 2008 zu den Gemeinden, die das neue Konzept «**Integrative Sonderschulung, ISS**» des Kt. AR übernehmen. Dies bedeutet, dass Kinder, die bisher allenfalls in Sonderschulen unterrichtet wurden, nun mit zusätzlicher Unterstützung einer Fachperson für schulische Heilpädagogik in die Regelklassen integriert werden. Diese Umstellung ist eine Folge des neuen Finanzausgleichs: Die Anzahl der Sonderschulen wird reduziert. Finanzielle Ressourcen werden darum den Gemeinden zur integrierten Sonderschulung direkt zur Verfügung gestellt. Für Rehetobel bedeutet dieser Schritt ein zusätzliches JA zur bereits bestehenden integrierten Schule. Lehrpersonen, welche neu mit ISS arbeiten, werden vom Departement Bildung in das Konzept eingeführt und können sich bei speziellen Fragestellungen an die Fachstelle für Sonderpädagogik AR wenden. In Rehetobel wird die neue 1. Klasse mit ISS arbeiten.

...und adieu!

Ulli Schönenberger, langjährige Kindergärtnerin und nach einer Zusatzausbildung auch Lehrerin für die Unterstufe, ist einem Ruf ins Innerrhodische gefolgt. Frau Schönenberger (bei uns im Teilpensum 2. Klasse, 30%), wird darum

unsere Schule im Sommer verlassen, um eine Job-Sharing-Stelle (70%) in Appenzell zu übernehmen. Wir bedauern, dass Frau Ulli Schönenberger weggeht, verstehen aber ihren Entscheid, der ihr die Erweiterung des Pensums ermöglicht.

Danke für den Einsatz über die Jahre! – Bis zum Sommer noch eine schöne Zeit bei und mit uns in Rehetobel!

SL

Mini-Stellenangebot «Mittagstisch»

Die Schule Rehetobel führt im Sommer 2008 Blockzeiten und Tagesstrukturen ein. Die Anmeldungen für den Mittagstisch sind am Dienstag und Donnerstag so zahlreich, dass eine zusätzliche Unterstützung nötig ist. Wir suchen darum

Hilfsperson/en für den Mittagstisch

Wir sprechen mit dieser Ausschreibung alle Personen an, welche sich diese Aufgabe vorstellen können, über den Mittag Zeit haben und regelmässig ca. 1¼ Stunden kommen könnten.

Wenn Sie diese Aufgabe zusammen mit dem Verantwortlichen (Daniel Eggli) der Tagesstrukturen übernehmen möchten und gerne mit Kinder arbeiten, so melden Sie sich doch bitte bis zum **Dienstag 17. Juni 2008** bei der Schulleiterin Maria Etter, 071 877 33 79, schulleitung.rehetobel@bluewin.ch, oder bei der Schulsekretärin Andrea Tobler schulsekretariat@rehetobel.ch

Die Anstellung wird mit einem Stundenlohn von Fr. 25.– entschädigt.

ELTERNRAT

SCHULHAUS 9038 REHETOBEL

Pausenkiosk und Pausenbegegnung

Mit Freude teilen wir Ihnen mit, dass nach den Sommerferien 2008 auf dem Pausenplatz der Schule Rehetobel ein Verpflegungskiosk eingerichtet sein wird. Jeweils am Dienstag- und Donnerstagsmorgen, in der grossen Pause von 9.50 – 10.10 Uhr, sind kleine Snacks wie Brötchen, Saisonfrüchte und aktuelle Tagesaktionen im Verkauf.

Der Pausenkiosk wird von den Lehrpersonen begrüsst, von Eltern unterstützt und fördert bei den Kindern das Verständnis für den Umgang mit dem Geld. Gleichzeitig bietet sich allen Beteiligten die Möglichkeit im Verkaufswesen Erfahrungen zu sammeln.

Nebst dem Kiosk wird neu, ebenfalls nach den Sommerferien 2008, eine so genannte Pausenbegegnung stattfinden. Jeweils am ersten Mittwochmorgen im Monat von 9.50 – 10.10 Uhr nimmt sich eine Personengruppe aus der Bevölkerung von Rehetobel dieser Begegnung an. Menschen, die Kontakte mit Kindern und Erwachsenen auf dem Pausenplatz knüpfen möchten, sind herzlich eingeladen, sich für diese Pausenbegegnung anzumelden. Wir freuen uns auf Personen aus Heimen, Vereinen und aus der ganzen Dorfbevölkerung!

Anmeldungen nimmt Claudia Pagitz gerne entgegen und steht für Fragen jeder Zeit zur Verfügung. Tel. 071 870 05 03, E-Mail: claudia.pagitz@gmx.ch

Wir suchen

Festwirtschaftstische und -bänke

Falls Sie welche auszuleihen, zu vermieten oder verkaufen haben, melden Sie sich bitte bei Frau Pagitz.

In der Hoffnung, dass der Pausenkiosk und die Pausenbegegnung viele positive Erlebnisse bei Kindern, Eltern und Lehrerschaft bringen, freuen wir uns aufs neue Schuljahr und auf kreative, gesunde und abwechslungsreiche Pausenzeiten auf dem Schulhausplatz!

*Für die Projektgruppe des Elternrates
Claudia Pagitz*

Sicherheit auf dem Schulweg

Erfreulich viele Fragebogen sind ausgefüllt und abgegeben worden. Eine grosse Mehrheit hat sich für Tempo 30 ausgesprochen. Die Leitidee dieser Arbeitsgruppe ist es, Tempo 30 auf allen Gemeindestrassen, auch in den Aussenbezirken, einzuführen. Als nächsten Schritt wird die Arbeitsgruppe Kontakt mit Gemeinderat Martin Schoch und mit dem neuen Bausekretär Thomas Albrecht aufnehmen und ihnen die Resultate der Umfrage vorlegen.

Schulschluss-Singen 2008

Das diesjährige Schulschluss-Singen steht unter dem Motto **Cinédome**.

Wir singen und spielen bekannte und weniger geläufige Film-Melodien.

Aus technischen Gründen ist die Aufführung ausnahmsweise nicht in der Kirche, sondern im grossen Saal des Gemeindezentrums.

Die Kinder der Schule und der Jugendmusik, sowie die Lehrpersonen und musikalischen LeiterInnen freuen sich, trotz dieser Änderung, auf viele Zuhörerinnen und Zuhörer!

Kommen Sie am 29. Juni 2008 um 09.00 Uhr ins Gemeindezentrum und geniessen Sie unser einmaliges Dorf-Cinédome!

Um 08.40 Uhr werden alle Teilnehmenden vom Musikverein beim Schulhaus abgeholt.

Nach der Aufführung ist wie jedes Jahr gemütliches Zusammensein mit Konzert und Festwirtschaft.

Mitwirkende: Kindergarten und Schule Rehetobel
Jugendmusik Rehetobel
Flötengruppe der Musikschule
Breakdance: Tobias und Dominik

Erziehung

Gold, Gold,...

Für richtige Piraten ist es natürlich sehr wichtig zu wissen, wie echtes Gold aussieht. Am Dienstag nach Pfingsten kam Hanspeter Lutz zu uns in den Kindergarten. Sein Hobby ist Goldwaschen. Er erklärte uns Schritt für Schritt, wie man zu dem begehrten Metall kommt.

Seit Jahren schaufelt er im Bachbett der Goldach Kubik um Kubik Kies durch seine Schleuse und wenn er Glück hat,

so trägt er am Abend eine winzig kleine Menge Gold nach Hause. Die Kinder betrachteten die klitze kleinen «Goldnuggets» mit grossem Interesse. Auch das Gewicht beeindruckte sie. So klein und so schwer!

Nach der Theorie kam die Praxis. Einige Kinder versuchten, ein im Sand verstecktes Goldstücklein mit Hilfe einer Goldwasch-Pfanne und viel Wasser wieder zum Vorschein zu bringen. Ja, es klappte! Nach einigen Minuten glänzte das Goldflitterchen unverkennbar in der Sonne.

Als Abschiedsgeschenk überreichte Herr Lutz jedem Kind noch ein kleines Röhrchen mit einem Goldach-Gold-Flitterchen.

Ha, jetzt wissen wir wie das geht! Nun versuchen wir unser Glück auf der Kindergartenreise, die führt uns nämlich an die Goldach. Sollte der Kindergarten nach der Reise geschlossen sein, so hatten wir Glück und geniessen unser Leben!

Für den Kindergarten, Regina Kunz

Die Fussball-EM rückt näher.

Eine Vorschau zu den EURO-08-Aktivitäten der Schule finden Sie im Beitrag des Sportvereins zum Grümpeliumier.

...und zum Schluss

Wortschatzerweiterung

Auch in der heutigen Schule gibt es Prüfungen, so genannte Lemkontrollen. In der 1. Klasse schreiben die Kinder eine Mathe-Lemkontrolle. Nebst den rechnerischen Fähigkeiten verlangt sie auch Konzentrations- und Durchhaltevermögen. Ein Schüler hat es endlich geschafft. Als er sein Blatt abgibt, meint er: «Jetzt habe ich ein neues Wort: Zahlenweh!»

Erika Fritsche

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Juni** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 8. Juni 09.45 Uhr** Messe des Friedens mit Abendmahl, mit Pfrn. Beatrix Jessberger und dem Gemischt Chor Rehetobel, unter der Leitung von Peter Vonbank, «ökumenische Friedensmesse» von Reimund Hess (Musik) und Veronika Krayner (Text)
- 15. Juni 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Orgel: Werner Graf
- 22. Juni 09.45 Uhr** Kirchenfest und Gottesdienst und Taufe von Kai Jost
Musik: Gemischt Chor Wald, unter der Leitung von Jürg Surber
- 29. Juni 09.00 Uhr** Schulschlussingen im Gemeindezentrum

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 18. Juni 2008, 14.30 Uhr im Gemeindealtersheim «Ob dem Holz» mit Pfrn. B. Jessberger

Donnerstag, 26. Juni 2008, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. B. Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 12. Juni 2008, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger.

Kontemplation der via Integralis (Meditation)

Montag, 2. Juni, 16. Juni und 30. Juni 2008

Die Einführung in die Kontemplation beginnt für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte die Meditation um 20.00 Uhr in der **evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Donnerstag, 5. Juni 2008**, statt.

Einladung zum Gespräch «Der unbekannte Bestseller»

Freitag, 6. Juni, 20. Juni und 4. Juli, jeweils von 09.30 – 11.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Meditations- und Gebetsnacht

Donnerstag, 26. Juni 2008, von 20.00 – 24.00 Uhr im Gedenken an die Folteropfer in aller Welt mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Jahreszeiten-Wenden

Freitag, 20. Juni 2008 von 19.00 – 21.00 Uhr

Mit Singen, Trommeln, Tanzen, Leitung: Barbara Bischoff und Gisa Frank

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Rehetobel

Herzliche Einladung zum Kirchenfest am 22. Juni 2008

Wir feiern ein Jubiläum!

Vor 20 Jahren sind die drei farbigen Glasfenster im Chor unserer Kirche eingeweiht worden. Seither haben diese Chorfenster die Atmosphäre der verschiedenen kirchlichen und anderen Feiern mit ihrem Lichtspektrum, mit ihrer Ausstrahlung bereichert und geprägt.

09.45 Uhr Gottesdienst mit anschliessendem Fest

Alfred Kobel, der Künstler, wird selbst anwesend sein und in die Themen der Fenster einführen. Auch ehemalige Kivo-Mitglieder werden erzählen, wie sie die Wahl des Künstlers und der Fenster getroffen haben. Der Gemischte Chor Wald, unter der Leitung von Jürg Surber, wird den Gottesdienst mitgestalten.

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es die Möglichkeit, Workshops zu besuchen und vor allem auch bei Essen und Trinken zusammensitzen (bei schönem Wetter im Pfarrgarten, bei schlechtem Wetter im Gemeindezentrum).

ökumene leben

Fiire mit de Chliine

Zum ökumenischen «Fiire mit de Chliine» am **Samstag, 14. Juni 2008 um 16 Uhr** in der evang. Kirche sind alle Kinder von 2-5 Jahren zusammen mit ihren Familien und anderen Interessierten herzlich eingeladen!
Ruth Züst, Elsa Fürer und Erika Eugster freuen sich, mit Euch die Schöpfung zu feiern.

Ökumenisches Oberstufenwochenende

Samstag/Sonntag 17. 18. Mai 08

*Unter dem Thema «So nah und doch so fremd,
so fremd und doch so nah*

brachen am Samstagmorgen nach einer kurzen Einstimmung in der ev. ref. Kirche 29 Jugendliche zu einer Wanderung auf.

Der Auszug Abrahams aus seiner Stammheimat Mesopotamien ins Land Kanaan begleitete uns an den beiden Tagen. Ausziehen, Altes loslassen, einem Ruf folgen, neue ungewohnte Wege gehen, Risiken eingehen, Angst, Trauer, Abschiedsschmerz aushalten und überwinden waren unsere Themen.

Im Kaien bildeten sich 4 Gruppen: Musikgruppe, Lese-gruppe, Predigtgruppe und Gebetsgruppe.

Von Anfang an war es nämlich unser Ziel, dass wir während der Wanderung eine Abschlussfeier für die Eltern am Sonntag um 16 Uhr vorbereiten wollten. Die Kirche Oberegg war unser erstes Ziel. Auch hier vertieften wir uns weiter ins Thema. Im Altersheim Torfnest machten wir einen Besuch und lernten das lange Leben einer 100-jährigen Frau kennen. Unglaublich für die Jugendlichen, dass diese Frau zwei Weltkriege erlebt hatte. Besonders aber waren sie erschrocken, dass sie ohne Strom aufwachen musste. Das Befremdliche und Schöne des Lebens im hohen Alter wurde thematisiert.

Die Jugendlichen der 2. Oberstufe erhielten im Heim Bellevue der Stiftung Waldheim in Lachen einen Eindruck vom Leben der Behinderten durch spontane Begegnungen und durch einen Kurzfilm.

Nach 18 Uhr erreichten wir unser Ziel: Das Heim Sonnenblick in Walzenhausen. Eistee und Gemüsedips, liebevoll zubereitet von Monika Baumgartner, erwarteten uns nach den Strapazen. Das Haus 2 wurde laut und lebhaft in Beschlag genommen.

Nach dem Spaghettiesen erhielten wir einen interessanten Einblick in die Geschichte der Stiftung Sonnenblick durch den Leiter, Herrn Adrian Keller, Gegründet 1933, war der Sonnenblick zuerst ein Ort, wo junge Arbeitslose Bildung und Beschäftigung erhielten. Während des 2. Weltkrieges wurde der Sonnenblick ein Hort für viele Flüchtlinge. Nach dem Krieg öffnete das Heim seine Türen für benachteiligte Menschen aller Art. Dieses Jahr kann der Sonnenblick sein 75-jähriges Jubiläum feiern.

Am Abend und am Sonntagmorgen wurde weiter gearbeitet an unserem Thema und den Vorbereitungen für die

Feier. Die Beiträge erhielten ihren letzten Schliff. Ein Besuch des Jugendtreffs in Rheineck stand über den Mittag ebenfalls auf dem Programm.

Am Sonntag um 16 Uhr nach der Rückkehr nach Rehetobel konnten die Jugendlichen zusammen mit den sehr zahlreich erschienenen Eltern einen eindrücklichen, selber gestalteten Abschlussgottesdienst erleben.

Verena Graf

Beide Kirchgemeinden in Rehetobel laden ein:

Fahrt ins Kloster Neustift (Südtirol / Italien)

Thema: Wein, Geist und Geistlichkeit

Montag, 13. 10. – Freitag, 17. 10. 2008

Programmpunkte:

- Kennenlernen des Augustiner-Chorherrenstiftes von 1241, in dem wir die letzten beiden Konfirmantenlager durchgeführt haben.
- Wanderungen
- Weinprobe
- Besuch des Museums von Reinhold Messner
- Führung Dom und Kreuzgang in Brixen
- Besinnliches Gespräch mit Chorherr Artur
- Vesper mit den Chorherren
- Weinlesung am Kamin

Anreise / Abreise und Ausflüge – Chauffeur ist Walter Müller, Carreisen, Heiden, der von vielen Rehetoblern sehr geschätzt wird.

Einzel- und Doppelzimmer sind in genügender Anzahl vorhanden.

Kosten: abhängig von der Teilnehmerzahl.

Bei 25 TeilnehmerInnen:

Fr. 230.– für den Bus und ca. Fr. 450.– für Übernachtung mit Vollpension.

Anmeldung bitte bei Pfm. Beatrix Jessberger, Holderenstr. 4, 9038 Rehetobel, Tel.: 071 877 14 57

oder per E-mail: b.jessberger@bluewin.ch mit Angabe von Adresse, Alter, Wunsch nach Einzel- oder Doppelzimmer.

Anmeldung bis spätestens 10. Juni 2008

Eine Liste für Anmeldungen liegt ebenfalls in der Kirche auf!

Beatrix Jessberger

Katholische Kirchengemeinde

Gottesdienstzeiten:

Samstag, 31. Mai, 18.15 Uhr

Eucharistiefeier in der kath. Kirche Heiden

Sonntag, 1. Juni

Pfarreiwallfahrt – 11.15 Uhr Gottesdienst im Kloster Grimmenstein, Walzenhausen

Donnerstag, 5. Juni, 16.00 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Sonntag, 8. Juni, 9.45 Uhr

ökum. Gottesdienst (Friedensmesse) in der evang. Kirche Rehetobel

Samstag, 14. Juni, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Sonntag, 22. Juni, 9.45 Uhr

in der evang. Kirche Rehetobel

Kirchengemeindefest evang. Kirchengemeinde. Die kath. Gemeindemitglieder sind dazu eingeladen.

Samstag, 28. Juni, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Pfarreiwallfahrt

Dieses Jahr findet die Pfarreiwallfahrt unter dem Motto «Mit allen Sinnen die Schöpfung wahrnehmen» statt. Die Pfarreiwallfahrt findet bei jedem Wetter statt.

Das Picknick und der Spielteil «Spielen mit allen Sinnen» entfallen bei schlechtem Wetter.

Programm:

9.01 Abfahrt Post Heiden (mit dem Postauto)

9.15 Wanderung von Schachen nach Walzenhausen

11.15 Familiengottesdienst in der Klosterkirche Grimmenstein, Walzenhausen

12.15 Picknick (bitte selber mitbringen, keine Grillmöglichkeit – Getränke werden offeriert)

«Spielen mit allen Sinnen»

Es gibt ein spezielles Angebot für Familien mit Kindern von 0-12 Jahren.

Rückfahrtmöglichkeit mit dem Postauto.

Gisela Bauert

Programm im Juni

So 1.	15:00	Knut und seine Freunde
	19:00	The other Boleyn Girl
Do 5.	20:15	Kanti Trogen: Milch und Champagner
Fr 6.	20:15	Caos Calmo
Sa 7.	17:15	10 Questions for the Dalai Lama
	20:15	Caos Calmo
So 8.	15:00	Knut und seine Freunde
	19:00	Caos Calmo
Di 10.	14:15	Kinomol: Die Deutschmeister
Fr 13.	20:15	Le Scaphandre et le Papillon
Sa 14.	17:15	10 Questions to the Dalai Lama
	20:00	Le Scaphandre et le Papillon
So 15.	15:00	Knut und seine Freunde
	19:00	Le Scaphandre et le Papillon
Fr 20.	20:15	Once
Sa 21.	17:15	Once
	20:15	Die Welle
So 22.	15:00	Sommer
	19:00	Once
Fr 27.	20:15	HV Cinéclub: Die Welle
Sa 28.	17:15	10 Questions to the Dalai Lama
	20:15	Iron Man
So 29.	15:00	Sommer
	19:00	Die Welle

FC Heiden sucht Ihre Unterstützung !

Der FC Heiden durfte vor 2 Jahren sein 60-jähriges Jubiläum feiern. Es ist nicht selbstverständlich, dass ein Dorfverein auf eine so lange und erfolgreiche Geschichte zurück schauen darf. Die 1. Mannschaft des Vereins spielt in der 3. Liga und behauptet sich dort mit einem jungen Team.

Die 2. Mannschaft spielt in der 5. Liga und erfreut sich grosser Beliebtheit. Praktisch alle aktiven Fussballer dieser beiden Mannschaften sind aus unserer Juniorenabteilung hervorgegangen.

Der FC Heiden hat insgesamt 340 Mitglieder. Davon allein über 200 Junioren in 10 Mannschaften.

Diese wollen und sollen möglichst gut und professionell betreut werden. Der Vorstand hat zusammen mit den Juniorentrainern ein Juniorenkonzept erstellt, das uns strukturiert vorgehen lässt. Es macht Freude, dass unser Verein so wertvolle Jugendarbeit leisten kann. Spass, Spiel, Bewegung, Integration, Respekt und gesunder Ehrgeiz werden von uns gezielt gefördert. Wir sind der Meinung, dass unser Dorfverein einen positiven Einfluss auf unsere Junioren ausübt. Ein ehemaliger Junior des FC Heiden, Davide Chiumiento, hat es sogar geschafft in einem Champions League Spiel für Juventus Turin aufzulaufen.

Alle zwei Jahre findet zudem ein Juniorenlager statt, wo unsere Junioren für wenig Geld in einem anderen Teil der Schweiz trainieren und das Gesellschaftserlebnis hochleben lassen. Auch einige Mitglieder aus dem Vorstand des FC Heiden denken mit Freude an diese Lager zurück.

Wir erwarten, dass in Zukunft noch mehr Junioren zu unserem Verein stossen. Die Fussball EM in der Schweiz dürfte automatisch zu neuen, begeisterten, kleinen Fussballern führen.

Um unsere wertvolle Jugendarbeit weiter erfolgreich fortführen zu können, suchen wir dringend motivierte Betreuer und Trainer. Natürlich sind Sie auch herzlich willkommen, uns ausserhalb der Juniorenabteilung zu unterstützen. So suchen wir ständig Schiedsrichter und Helfer an Anlässen. Auch die Spielberichte der 1. Mannschaft müssen geschrieben werden. Dafür suchen wir jemanden der diese Berichte gerne schreiben würde.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei:
Hanspeter Giezendanner, Präsident FC Heiden
Brunnentobelstrasse 3, 9410 Heiden
Email: h.giezendanner@kochmedia.com

Hopp FC Heiden! Der Vorstand

Abschluss J + S Junioren -Wintertraining 2007/08 TC Heiden

Im vergangenen Monat konnten die Junioren des TC Heiden ein weiteres Wintertraining mit Erfolg beenden. Über 80 begeisterte Mädchen und Knaben konnten in der Wintersaison von Oktober bis April dank der Traglufthalle trainiert und gefördert werden. Die Möglichkeit, auch im Winter ein ausgewogenes Tennistraining zu absolvieren, ist für die Jugendlichen im Appenzeller Vorderland eine erstklassige Chance, sich auf den Sommer vorzubereiten.

Für das Vorweisen von 20 lückenlos besuchten Unterrichtsstunden wurden die Kinder von der Junioren-Obfrau Brigitte Trunz-Herzig mit einem Badetuch von Wilson belohnt, auf welchem der Name des jeweiligen Teilnehmers eingestickt ist.

Vom Piccolo- bis ins Erwachsenenalter, vom Anfänger bis zum Könnerverbringen die Kinder ihre Freizeit mit Gleichgesinnten auf dem Tennisplatz. Um den Bezug zu den Jungen zu finden und ihnen den Sport näher zu bringen, setzt der Tennisclub Heiden auf ein motiviertes und aufgestelltes J & S-Leiterteam, welches auch in der kommenden Sommersaison (Mai - September) mit Begeisterung die Junioren des TC Heiden begleiten und trainieren wird.

Marin Schindler

Fachtagung von Schule und Elternhaus Schweiz

Welche Rolle übernehmen wir Eltern in der Schulgestaltung von morgen?

Mit der Fachtagung vom 7. Juni 2008 in Zug bietet S&E den Eltern und allen interessierten Personen im Bildungsbereich die Möglichkeit Bildungspolitik aktiv mitzuverfolgen und mitzugestalten.

Mit HamoS, der Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schulzeit, ist zurzeit eine weitreichende Reform des schweizerischen Bildungswesens im Gang. S&E ist überzeugt, dass bei diesem Prozess die Sichtweise der Eltern wertvoll und bereichernd ist. Eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern ist für ein gutes Bildungswesen von grosser Bedeutung. Laufen doch der Erziehungsauftrag der Eltern und der Bildungsauftrag der Schule fliessend ineinander und können nicht einfach delegiert werden. Wir alle kennen die Schule aus eigener Erfahrung. Die Schule von heute hat jedoch nicht mehr viel gemeinsam mit der Schule aus unserer eigenen Kindheit. Die strukturellen und sozialen Rahmenbedingungen wurden und werden den gesellschaftlichen Veränderungen angepasst. Neue entwicklungspsychologische Erkenntnisse werden in Projekten wie Grund- oder Basisstufe umgesetzt. An der Fachtagung geben die Schule Mauensee/LU und die Schule Fällanden/ZH Einblicke in ihre Schulversuche Basisstufe und Grundstufe. Das Referat «Die Schule und die Schuleingangsphase neu denken!» von Dr. Silvia Grossenbacher, Schweizerische Koordina-

tionsstelle für Bildungsforschung, Aarau, zeigt die Wichtigkeit der Eingangsstufe auf. Mit der Podiumsdiskussion «Welche Rolle übernehmen wir Eltern in der Schulgestaltung von morgen?» werden verschiedene Sichtweisen aufgezeigt und diskutiert.

Weitere Informationen zur Fachtagung sowie zur Anmeldung finden Sie unter www.schule-elternhaus.ch

Petra Arnold

Messe des Friedens am Sonntag 8. Juni 2008 in der evang. ref. Kirche Rehetobel

Der erweiterte Gemischtchor Rehetobel umrahmt den ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche mit der zeitgenössischen Messe des Friedens, komponiert von Reimund Hess und mit Texten von Veronika Krayer.

Begleitet wird der Chor von einer speziell formierten Band. Die Messe beginnt **9.45 Uhr** und wird dirigiert vom Chorleiter Peter Vonbank.

Lassen Sie sich diesen modernen, einzigartigen Musikgenuss nicht entgehen. Der Gemischtchor Rehetobel möchte allen Gottesdienstbesuchern ein einmaliges Sonntagserlebnis schenken.

«Musik ist Balsam für die Seele und Erholung für den Geist»

(Achim Schmidtmann)

An dieser Stelle bedankt sich die Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel recht herzlich bei folgenden Gönnern und Spender für die Unterstützung bei der Teil-Neuinstrumentierung.

Brassel-Graf E. und G., Straub Emil, Kellenberger Walter, Müller-Rohner Maja, Tobler Walter, Eisenhut Hansruedi, Kast Erika, Frei Willi, Kast Jakob, Meier Elisabeth, Ruch Klara, Steiner Ilse, Steiner Jean-Marc und Heidi, Zähler Hedy, Koller Daniel, Schläpfer-Fässler Hulda, Bänziger Hedi, Degen Rolf, Lutz Willy, Schmid Jakob, Stahl-Bucher M. und W., Züst Elsbeth, Eisenhut Ida, Wernli August, Kunz Max, Eugster Walter, Blessing Günter, Bruderer Peter, Kellenberger Markus, Sigel Rösli, Erwin Brülisauer GmbH, Diener

Helga, Helbling Werner, Hörler Emanuel, Kaufmann Teddy, Fischer Andreas, Kout Jiri, Bänziger Brigitte, Sturzenegger Arthur, Weishaupt Hans, Kuratli Vroni, Mäder Herbert, Meier Heinz, Gmünder Albert, Niederer Bruno, Anrig-Züst Emmanuel und Heidi, Blessing-Trinkner Peter und Andrea, Anderwert Fritz, Frehner Albert Heiden, Mathis-Heeb Ruth Wald, Zeiter Rosy Wald, Schuh + Textil KLEE Oberegg, Büchel-Fässler Willy und Agnes Speicher, Schmitter P. Wald, Tinguely René Heiden, von Siebenthal Alfred Wolfhalden, Graf Simon Grub, Surber Jürg Wald, Zähler Kurt und Elsi, Kern Erich Heiden, Rechsteiner Köbi Haslen, Erguel Esen Heiden, Tschopp Kurt Grub, Andres Jean-Claude und Esther Schwezenbach, Brunner GmbH Wald

Forum Frauen in drei Generationen

Am 22. April stellte Sara Rellstab im MZG Rehetobel ihre Maturaarbeit zu Thema «Frauen in drei Generationen» vor. Sara Rellstab hat sich in dieser Arbeit damit auseinandergesetzt, welches gemeinsame bzw. verschiedene Lebens-themen von Frauen aus der Nachkriegszeit, von 1968 bis 1980, und im neuen Jahrtausend von 2000 – 2007 sind. Die statistische und historische Aufarbeitung ergänzte sie mit der Befragung von Frauen aus diesen drei Generationen. Sie verglich die drei Generationen anhand vier verschiedener Eckdaten:

- Charakterisierung der Zeit
- Familie
- Ausbildung / Erwerbsleben
- Gesellschaft

Interessant beim Vergleich der Dimension «Charakterisierung der Zeit» ist, dass die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen offensichtlich eine bedeutende Wirkung auf die Lebensgestaltung von Frauen ausüben: Es sind die Faktoren «Wirtschaftliche Hochkonjunktur», «Technisierung», «Kalter Krieg», welche in hohem Mass das **Frauen- und Familienbild aus der Nachkriegszeit** beeinflussten; es ist in dieser Zeit eine eher konservative Haltung zu beobachten, welche die Familie als Stütze der gesellschaftlichen Strukturen sieht – mit einem Frauenbild, welches sich etwa so beschreiben liesse: sich gerne für andere aufopfern, geme pflegen, betreuen; Fleiss; Passivität; technische Inkompetenz; wenig intelligent; körperlich schwach.

Ausgestattet mit diesen Merkmalen eignen sich die Frauen daher sehr gut für die Führung des Haushalts, für Kinderbetreuung und die Arbeit im Pflege- und Hauswirtschaftsbereich.

Schon in dieser Generation wurden aber Berufslehre und Studium zunehmend selbstverständlich, allerdings meist gemessen an den oben erwähnten zugeschriebenen Eigenschaften. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, dass Studentinnen vor allem ein Studium in den Geisteswissenschaften wählen.

Nach 1968 sind es vor allem die Jugendunruhen, Fragen über die Grenzen des Wachstums und den Umweltschutz; nach 1975 entstehen durch die Rezession vermehrt Zukunftsängste wegen höherer Arbeitslosigkeit und Umweltproblemen; in diese Jahre fällt auch die Bildung der Neuen Frauenbewegung, welche den Anspruch auf ein neues Frauenbild vertritt. Die Neue Frauenbewegung kritisiert die Benachteiligung der Mädchen in der Schule und fordert Bund und Kantone auf, die Diskriminierung zu verhindern.

Wichtiges Kennzeichen für diese Zeit ist die Tatsache, dass mehr Frauen arbeiten, aber noch zumeist in niedrigen Stellungen, dass Lohnungleichheit herrscht und es keine Mutterschaftsversicherung gibt (1984 abgelehnt); es bestehen Wiedereinstiegsschwierigkeiten wegen fehlender Weiterbildungsmöglichkeiten. Dann wird 1971 das Frauenstimmrecht angenommen und auch in allen Kantonen ausser in AR und AI eingeführt.

Im neuen Jahrtausend befinden wir uns im Zeitalter der elektronischen Kommunikation; es herrscht eine eher «multikulturelle» Stimmung; Konsequenzen von Globalisierung, wirtschaftlicher Hochkonjunktur und Umweltfragen werden dringend. Das Frauenbild ist geprägt durch die Wichtigkeit einer guten Ausbildung und Erhöhung der Karrierechancen für Frauen. Die Geburtenrate ist weiter gesunken, wegen Unvereinbarkeit von Beruf und Familie, sowie einer optimalen Möglichkeit zur Schwangerschaftsverhütung und Legalisierung der Abtreibung. Die Scheidungsrate ist hoch. In der Politik steigt der Frauenanteil kontinuierlich, auch wenn Frauen noch immer in der Minderheit sind.

In eher ländlichen Gegenden sind gewisse Aspekte des traditionellen Bildes noch stärker vorhanden.

In der anschliessenden regen und erfrischenden Frageunde und Diskussion fand ein lebhafter Austausch zwischen den anwesenden Frauen – auch sie aus verschiedenen Generationen – statt. Vor allem Fragen der Berufschancen, Sozialisation durch Frauen, Quoten, und die Einstellung von jungen Menschen zur Familiengründung, wurden in der Diskussion ausgetauscht. Deutlich

wurde, dass es zu diesem Thema keine abschliessenden Rezepte oder Lösungen gibt – dass das Spannende darin besteht, sich gegenseitig an Erfahrungen und Fragen teilhaben zu lassen.

Das FrauenForum Rehetobel bedankt sich ganz herzlich bei Sara Rellstab und ihren Kolleginnen für den spannenden Austausch.

Rosmarie Arnold

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Juni

Jugend

Di	Jeweils	09:00 – 10:00	MUKI	TH
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:15	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	17:30 – 18:30	Volleyball Jugend 4. – 6. Klasse	GZ
		18:30 – 20:00	Volleyball Jugend 7. – 9. Klasse	GZ
Fr	Jeweils	20:00 – 22:00	Unihockey Juniorinnen B	GZ
Do	Jeweils	17:00 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Mo	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	17:30 – 19:00	Fussball Jugend 2.-Chindi – 3. Klasse	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	02.06.2008	20:15	Power mit Ball	TH
Mo	09.06.2008	20:15	Therafit / Kraftaerobic	TH
Mo	16.06.2008	20:15	Nordic - Walking	TH
Mo	23.06.2008	20:15	Pilates	TH
Mo	30.06.2008	20:15	Step - Aerobic	TH

Alle ab 16 Jahren sind herzlich willkommen

Unihockey

Do	Jeweils	18.30 - 20.00	Unihockey Junioren D	GZ
Mo	Jeweils	18.30 - 20.00	Unihockey Junioren C	GZ
Fr	Jeweils	20.00 - 22.00	Unihockey Juniorinnen B	GZ
Fr	Jeweils	20.00 - 22.00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	17:30 – 18:30	Volleyball Jugend 4. – 6. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	18:30 – 20:00	Volleyball Jugend 7. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20:00	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 19:45	Lauftreff – geführtes Lauftraining in verschiedenen Stärkeklassen	TH
So	01.06.2008		Triathlon Lustenau	
Sa	07.06.2008		Melser Dorflauf	
Fr/Sa	13/14.06		Bieler 100 km (Roger Sräuli)	
Sa	14.06.2008		LGT Alpin Marathon Lichtenstein	

Frauen

Mi	04.06.2008	20:00	Durch Bewegung fit bleiben	TH
Mi	11.06.2008	20:00	Spei und Spass	TH
Mi	18.06.2008	20:00	Rhythmik ist Trumpf	TH
Mi	25.06.2008	?????	Bräteln (Schönwetter)	????
		20:00	Muskeltraining/Entspannung (Schlechtwetter)	TH

Bi üs isch mer au zom schnuppere herzlich willkommen!

Männer

Di	03.06.2008	20:00	Bewegung mit Werner	TH
Di	10.06.2008	20:00	Geschicklichkeit	TH
Di	17.06.2008	20:00	Tel. Kette	GZ
Di	24.06.2008	20:00	Gemeinsam zum Ziel	TH

Badminton

Do.	Jeweils	20:00	Freies Spielen 3 Plätze	GZ
Do.	Jeweils	21:00	Freies Spielen 3 Plätze	GZ

Spiel&Spass

Fr	06.06.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	13.06.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	20.06.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	27.06.2008	20:15	Spiel und Spass	TH

Turnfestvorbereitung

Do	Jeweils	20:00 – 22:00	Training Turnfest Herisau	TH
----	---------	---------------	---------------------------	----

oder nach Absprache

Achtung! neue Trainingszeiten nach den Sommerferien

Auf Grund von Trainingsüberschneidungen, Hallenbelegung und Leiterwechsel ändern sich nach den Sommerferien für folgende Riegen die Trainingszeiten:

Volleyball Jugend 4. – 6. Klasse:	Montag	17.30 bis 18.45 Uhr	GZ
Volleyball Oberstufe:	Montag	18.45 bis 20.00 Uhr	GZ
MUKI	Dienstag	10.00 bis 11.00 Uhr	TH
KITU	Dienstag	15.30 bis 16.30 Uhr	TH
Unihockey C-Junioren	Dienstag	18.30 bis 20.00 Uhr	GZ
Unihockey Damen	Mittwoch	20.15 bis 22.00 Uhr	GZ

Die Mädchenriege Oberstufe nimmt ihr Training nach den Sommerferien wieder auf.

Der Sportverein freut sich über jeden Neueinsteiger und wünscht allen Mitgliedern viel Spass an der Bewegung und der Kameradschaft!

Muki-Vaki Turnen

Hast du Lust mit deinem Mami oder Papi zu hüpfen, klettern, springen und spielen?

Für alle drei- bis fünf-Jährigen bieten wir jeweils am Dienstagmorgen von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr eine Turnstunde an.

Immer wieder suchen Mütter mit jüngeren Geschwistern einen Hüteplatz. Falls Sie bereit wären, ein Kind zu beaufsichtigen, freue ich mich über Ihren Kontakt.

Über die Muki Anmeldung bis Ende Juli freut sich
Monika Baumgartner, Tel: 071 877 27 16

Appenzeller Kantonturnfest Herisau 2008

Es ist Turnfestzeit! Der Sportverein trainiert fleissig für die Wettkämpfe am Kantonturnfest in Herisau und geht mit folgenden Disziplinen an den Start:

Samstag, 21. Juni 2008

Geräteturnen:	Turnerinnen K5	Wettkampfbeginn 08.00 Uhr
	Turnerinnen K6/KD	Wettkampfbeginn 09.40 Uhr
	Turner K5 – KH	Wettkampfbeginn 10.55 Uhr

Leichtathletik Einzel:	Seniorinnen	Wettkampfbeginn 10.00 Uhr
	Senioren	Wettkampfbeginn 09.10 Uhr

Sonntag, 22. Juni 2008

Jugendwettkampf Einzel ab 08.30 Uhr

Freitag, 27. Juni 2008

Vereinswettkampf
 Frauen/Männer 3-teilig: 15.37 Uhr Fachttest Allround
 17.16 Uhr Schleuderball
 19.25 Uhr Wurf
 19.35 Uhr Kugel

Natürlich freuen sich die Turnerinnen und Turner über interessierte Zuschauer im nahen Herisau. Weiter Informationen auf www.ktf08.ch.

Am **Sonntag, 29. Juni 2008 um 17.00 Uhr** ist die Besammlung für den **Turnerempfang** auf dem Schulhausplatz (wegen der Baustelle). Anschliessend sind alle herzlich zu einem Apéro beim Gemeindezentrum eingeladen.

Fussball-EURO in Rehetobel

Am **Freitag, 13. Juni** findet auf dem Sportplatz bei der Badi die EURO 08 statt. Am Vortag vom Grümpeltturnier spielen insgesamt 29 Nationen um den Europameistertitel im Kindergarten und in der Unter- und Mittelstufe. Alle Spielerinnen und Spieler treten in selbst bedruckten T-Shirts mit den jeweiligen Nationalflaggen an.

Das Turnier beginnt **um 8.10 Uhr** und dauert bis ca. 16 Uhr (für den Kindergarten endet es bereits um ca. 13 Uhr). Den ganzen Tag ist die Festwirtschaft geöffnet. Die Kinder werden sich im Festzelt verpflegen können. Es wäre natürlich schön, wenn möglichst viele Eltern, Grosseltern, Verwandte und Bekannte die Gelegenheit benützen würden, die Spielerinnen und Spieler lautstark zu unterstützen und das Mittagessen gemeinsam im Festzelt einzunehmen.

Wir hoffen auf sonniges Fussballwetter! Am Donnerstag, 12. Juni kann ab 10.00 Uhr bei der Telefonnummer 1600 nachgefragt werden, ob die EURO stattfindet. Nur im schlechtesten Fall wird das Turnier auf Montag, 16. Juni verschoben (Telefon Sonntag ab 18 Uhr offen).

Den Spielplan sowie letzte Details erhalten die Kinder kurz vor dem Turnier.

Rehetobler Dorfturnier

Am **Samstag und Sonntag den 14./15. Juni** lädt der Sportverein Rehetobel auf dem Spielplatz zum traditionellen Dorfturnier ein. Es wird wieder über beide Tage eine Fest-

wirtschaft in Betrieb sein. Die Festwirtschaft ist am Samstagabend geöffnet und lädt auch Nicht-Fussballinteressierte zum gemütlichen Zusammensitzen ein.

Am Samstag spielen die Erwachsenen in der Kategorie Aktive und Senioren um den Turniersieg. Ebenfalls versuchen die «Pläuschler» am Samstag die Zuschauer mit vielen Toren zu entzücken.

Am Sonntag spielen die Kinder in den verschiedenen Kategorien um die Turniersiege.

Wir hoffen, die Kinder können den Schwung von der EURO 08 mitnehmen und uns spannende Spiele zeigen.

Schule Rehetobel und OK Dorfturnier

Erfolgreiche Geräteriege!!!

5 Siege, 5 Podestplätze und 20 Auszeichnungen das ist die sehr gute Bilanz der Geräteriege Rehetobel an den Appenzeller Frühlingsmeisterschaften in Walzenhausen vom 3./4.Mai 2008. Erfreulich auch, dass einige Rehtobler Geräteturner sehr stark turnten. Silvan Kast gewann in K3 gegen sehr starke Gegnerschaft. Nadine Kast ertumte mit einer sehr starken Leistung erstmals die Auszeichnung. Ebenfalls sehr stark turnten Lisa Steiner und Alessia Sträuli beide mit Auszeichnungen. Weniger Glück an diesem Wettkampf hatten Tanja Sträuli, Franziska Wild, Jens Kast und Aline Eisenhut. Auch Stefanie Lanker turnte nach einer vierjährigen Verletzungspause im KD und gewann auf Anhieb.

Ramona Tobler und Michael Hartmann siegten beim Togg-Gerätewettkampf

Am ersten wichtigen Wettkampf in dieser Saison gewann Ramona Tobler mit einer super Leistung in K6. Auch

Michael Hartmann zeigte sich von seiner besten Seite und gewann ebefalls (K5).

Weitere Auszeichnungen: 3. Rang Sarah Forster K6
 8. Rang Livia Graf K6 mit Ausz.
 12. Rang Nadja Memoli K5 mit Ausz.
 3. Rang Roman Grögli K5 mit Ausz.

Roman Grögli gewann den Maienfelder-Gerätecup!!!

Unsere K5 Turner konnten am Maienfelder-Gerätecup einen Doppelsieg feiern. Dieses Mal gewann Roman Grögli vor Michael Hartmann.

Willi Lanker

GROSS METALLBAUER

Was tut sich an der Oberen Buechschwendi?

Im November 2007 eröffnete die Firma Gross Metallbauer an der Oberen Buchschwendi 12 ihren Geschäftssitz. Das Unternehmen bietet Metallbau- und Schlosserarbeiten von einfachen Geländern, Treppen über Fassadenkonstruktionen bis hin zu zertifizierte Schweissarbeiten an komplexen Druckbehältern aus Chromnickelstahl an.

Werdegang des Jungunternehmers

Nach der 4 jährigen Lehre als Metallbauer arbeitete der heutige Jungunternehmer für etwas mehr als ein Jahr im Lehrbetrieb als Zeichner im Büro und erlernte zusätzlich die Aufgaben eines Projektleiters. Während dieser Zeit bildete er sich an der Kaderschule St. Gallen im kaufmännischen Bereich weiter und lernte so die notwendige Administration eines Unter-

nehmens kennen. Im Dezember 2003 wechselte er in den Metallbaubetrieb von Tobias Lenggenhager in St. Gallen Winkel, wo er seine Fähigkeiten in der Projektführung vertiefen konnte. Dank seiner kompetenten Beratung war er bei den Kunden sehr gefragt.

Michael Gross hat nach 5 jähriger Tätigkeit als Metallbauer den Weg in die Selbständigkeit gewählt, weil er nur in dieser Funktion sämtliche Arbeiten von A bis Z dem Kunden anbieten kann. Dass er diesen Schritt machen werde stand schon früh fest. Bereits anlässlich seiner Aufgaben bei Tobias Lenggenhager legte er trotz vieler Büroaufgaben selbst in der Werkstatt Hand an, indem er diverse Möbel entwarf, welche er für seine eigenen Kunden produzierte. Seine Stärken sind die genaue Planung und vor allem die detailgetreue Verarbeitung der verschiedenen Materialien.

Sein fundiertes Qualitätsempfinden kann auch hoch stehende Kundenbedürfnisse erfüllen.

Der Jungunternehmer verbringt sehr viel Zeit in der Werkstatt. Er ist der Ansicht, dass eine Werkstatt nicht ein dunkles Loch sein darf um gute Arbeit leisten zu können und legt grossen Wert auf einen schönen und hellen Arbeitsplatz. Er umgibt sich gerne mit spannenden, kontaktfreudigen Leuten und hat daher Rehetobel als Fimensitz gewählt.

Selbstverständlich ist auch die Nähe zu einem wichtigen Kunden – dem in Rehetobel ansässigen Ofengestalter Dani Rutz – ein wichtiger Faktor gewesen. Sein Büro – mit viel Sonne und Aussicht auf das Säntismassiv – lässt seiner Inspiration freien Lauf.

Neben den üblichen Metallbauarbeiten ist Michael Gross geme auch bereit Kunden-Reparaturen auszuführen.

Gross Metallbauer, Obere Buechschwendi 12
 CH-9038 Rehetobel
 Tel: +41 (0) 71 870 04 24, Fax: +41 (0) 71 870 04 25
 Mail: info@gross-metallbauer.ch
 Web: www.gross-metallbauer.ch

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Bänziger geb. Mösle, Bertha, geboren 1914, Rehetobel AR, Bürgerheimstrasse 9, gestorben am 23. April 2008 in Rehetobel AR

Böhm geb. Sauter, Maria Franziska, geboren 1909, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 11. Mai 2008 in Rehetobel AR

Geburt

Suhner, Levin, geboren am 14. Mai 2008 in Heiden AR, Sohn des Suhner, Patrick, und der Suhner geb. Rutz, Priska, Rehetobel AR, Neuschwendi 8

Gratulationen

- 2. Juni
Werner Broger-Gantenbein, Oberdorf 3 89-jährig
- 3. Juni
Catterina Niederer-Monigatti, Untere Neuschwendi 80-jährig
- 5. Juni
Alice Grob-Lanker, Oberdorf 3 94-jährig
- 6. Juni
Klara Tobler-Dürst, Oberdorf 3 88-jährig
- 13. Juni
Martha Bächler-Gysin, Oberdorf 3 100-jährig
- 14. Juni
Anna Hofner-Marquis, Oberdorf 3 87-jährig
- 16. Juni
Martha Eugster-Langenegger, Langenegg 9 81-jährig
- 21. Juni
Katharina Lendenmann-Sulser, Heidenerstr. 59 83-jährig
- 23. Juni
Hedwig Rohner, St.Gallerstrasse 53 85-jährig

www.rehetobel.ch

Fussball EM-Angebot

Panasonic TH-42PZ8E

- 106cm Plasma-Bildschirm
- Auflösung 1920x1080 Pixel
- Kontrastverhältnis 20000:1
- DVB-Tuner eingebaut
- B x H x T: 105 x 70 x 10 cm

Barpreis Fr. 2199.-

expert Buschor+Dahinden

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch

Helen Doron

Early English

Englisch für alle Kinder

ab 18 Monate bis 14 Jahre

Leicht und spielerisch Englisch lernen in kleinen Gruppen. Kostenlose Probelektion.

Barbara Roth, Wald

Tel. 071 870 05 35

roth.barbara@gmx.ch

www.helendoron.ch

Wir schaffen Verbindung

Tel. 071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewh.ch

Sind Ihre Ausweise noch gültig?

Haben Sie sich schon für ein Ferienziel entschieden? Sind Ihre Reisedokumente noch gültig? Falls nicht, bestellen Sie frühzeitig neue Ausweise.

Für die Bestellung eines neuen Ausweises bringen Sie bitte den «alten» Ausweis (oder eventuell Verlustanzeige der Polizei) sowie ein Passfoto neueren Datums mit (Format 35 x 45 mm, **Frontaufnahme**, neutraler Hintergrund, ohne Kopfbedeckung). Aus technischen Gründen können nur professionell hergestellte Passfotos entgegengenommen werden. Das Antragsformular muss *persönlich* am Schalter der Einwohnerkontrolle unterschrieben werden.

Gebühren für Pass und Identitätskarte

	Identitätskarte (IDK)	Pass 03	Kombi (Pass 03 und IDK)	Pass 06 (biometrischer Pass)
Kinder bis zum 3. Altersjahr	35.00	60.00	73.00	185.00
Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr	35.00	60.00	73.00	255.00
Erwachsene	70.00	125.00	138.00	255.00

Die Zustellung kann je nach Ausweisart bis zu 3 Wochen dauern
(Zustellfrist für den biometrischen Pass: 6 Wochen).

Bei Fragen steht Ihnen die Einwohnerkontrolle Rehetobel (Tel. 071 878 70 24 / E-mail: urban.walser@rehetobel.ar.ch) gerne zur Verfügung.

STADEL MANN

Gärtnerei • Blumen • Gartenpflege

Kirchstrasse 8, 9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 18

Natel 079 350 65 93

E-mail: stadi.rehetobel@bluewin.ch

Gärtnerei: 071 877 18 54

Der Rasen wächst

...und wächst

...und wächst

...und wächst

Wir helfen gerne!

Hurra, es wird Sommer!

*Aber diese lästigen Haare...
an den Beinen, unter den Achseln, im
Leistenbereich, am Rücken, usw.*

Sie stören mich...

Wir helfen Ihnen, dieses Problem zu lösen.

*Mit Warmwachs entfernen wir Ihnen
sauber die gewünschten Haare.*

Wo???

Silvie's Hoorstübeli

Silvia Frischknecht

St.Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel

Telefon 071 870 01 34

Natel 079 318 60 01

Fragen Sie nach unseren Preisen und machen Sie einen Termin ab.

Mo-Fr: 8.00-11.30/14.00-21.00 Uhr geöffnet

Morgen Samstag:

Maifest

im
Gemeinde-
zentrum

**MG Brassband
Jugendmusik**

Ausdrucksmalen – Maltherapie

Gruppen- und Einzelstun-
den
für Kinder und Erwachsene

weitere Infos:

Christine Giger
dipl. Kunst- und Mal-
therapeutin
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 24 78
www.lichtundenergie.ch

WIDLER
STOFFE • MERCERIE

Badstrasse 2
9410 Heiden
Telefon 071 891 23 45

Alles
was es
zum
Nähen
braucht...

beraten • nähen • ändern

Ihr Fassadenspezialist

- Holzfassaden
- Schindelschirme
- Eternit
- Verputz
- Rissanierungen
- Abdichtungen

Wir beraten Sie gerne!

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

INNENAUSBAU BY WELZ

INNENAUSBAU
UMBAU
KÜCHENBAU
LADENBAU

WELZ AG
Bühlerstrasse 10
CH-9043 Trogen
Tel. 071 344 19 57

Mehr Inspiration in
Holz finden Sie auf:

www.welz.ch

SPAR

SPAR & POSCHT

Dä neui Treffpunkt im Dorf Wald

Chömmed zu üs und nutzt folgendi Dienstleistigi und Angebote:

- Velovignetten
- Natel/Handy's aufladen jeglicher Art, diverse Beträge
- Swisslose aller Art
- Bargeldbezug mit EC und Postcard (max. Fr. 500.00)
- Einzahlungen mit Postcard
- Briefmarken zu Fr. 0.85 und Fr. 1.00
- Empfangsscheinbüchlein
- PostPac in zwei Grössen
- Brief- und Paketaufgabe für In/Ausland, Einschreiben sowie Eilsendungen

Übrigens

- tägliche Frische bei Früchten und Gemüse
- grosse Käsetheke mit Bedienung
- täglich backfrische Brotauswahl bis Ladenschluss
- gratis Hauslieferung
- Getränkedienscht für festliche Anlässe, dazu Kühlschränke kostenlos
- Kinderspielplatz
- Kaffee-Ecke
- **Achtung während den Fussballwochen, EM-Tip-Abgabe mit Voltreffer**

Bsuechet üs, es lohnt sich

Mer sind för Eu do: MO-FR 07.30 – 12.00 Uhr
14.00 – 18.30 Uhr
SA 07.30 – 16.00 Uhr

P. + S. Kaufmann
SPAR Supermarkt
Dorf 36
9044 Wald AR
Telefon 071 877 13 53

Rehetobel AR

Zu vermieten oder zu verkaufen

Schöne

3 1/2 Zi.-Wohnung

neuwertig

in kl. MFH mit schöner Panoramalage Sämtisblick, grosser Südbalkon und Gartensitzplatz

GS, Glaskeramik Miete 1100.- inkl. NK, Sat. TV, Heizung und priv. Autoabstellplatz, ab 1.7.2008 o.n.V. – längerfristige Mietzins-Garantie

Telefon 079 600 81 20

ZÄHNER
Zähner AG

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94

Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Beim Bauen auf Erdgas setzen, zahlt sich aus.

Weitere Informationen auf unserer Website: www.gravag.ch

Mit Erdgas schonen Sie Ihr Baubudget!

Bei den Anschaffungskosten (EFH) ist die Erdgas-Heizung ganz klar die günstigste Lösung. Gegenüber einer Erdsonden-Wärmepumpe beträgt die Einsparung bis zu 20'000 Franken. Auch gesamthaft betrachtet hat die Erdgas-Heizung darum klare Kostenvorteile.

erdgas
GRAVAG

GRAVAG Erdgas AG · Telefon 071 747 54 54 · www.gravag.ch

WEINBURG

CAFÉ · BÄCKEREI · KONFEITEREI

Unser Monatsbrot:
Fussballer-Brot
mit Gratis-Paninibildli

Unser Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Ort – wir brauchen uns!

Rehetobel

Zu verkaufen an zentraler Lage, Nähe Post, Hauetenstrasse 4

3 1/2-Zimmer-Eigentumswohnung im Erdgeschoss, mit Gartensitzplatz und Garagenplatz

Preis Fr. 360'000.-

Auskünfte und Besichtigung:

Kurt Zähler, Sägholzstr. 46, 9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 70

stiftung
waldheim
Eine Heimat für Behinderte

WO LEBENSFREUDE WÄCHST

Herzlich willkommen in der Stiftung Waldheim für Erwachsene mit geistiger und mehrfacher Behinderung. In sieben schön gelegenen und modernen Wohnheimen bieten wir rund 170 Bewohnerinnen und Bewohnern betreute Wohnplätze, vielfältige Beschäftigungen und ein breites Freizeitangebot. Ein Lebensraum zum Wohlfühlen, offen für Begegnungen und gastfreundlich. Erleben Sie unsere Welt auf DVD auf unserer Homepage oder bestellen Sie sie unter 071 886 66 11. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Rehetobel · Walzenhausen · Trogen · Teufen · www.stiftung-waldheim.ch

**Aktuelles
immer unter
www.rehetobel.ch**

isofloc
Isoliert natürlich.

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG
9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

Tel. 081 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Streusalz
- Heizöl
- Lieferung von:
Beton, Kies, Schotter, Humus, Sand, ect.

Neu bei uns stationiert!

**Wir haben das Gasflaschen-Depot
von Paul Wagner übernommen.**

Das Depot ist beim Getränkelager stationiert.

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 bis 12.00 / 13.30 bis 18.30 Uhr
Samstag sowie vor Feiertagen 08.00 bis 15.00 Uhr

Gemeinde-Altersheim "ob dem Holz"

Bürgerheimstrasse 9 • 9038 Rehetobel

Das Gemeinde-Altersheim «ob dem Holz» steht an wunderschöner Aussichtslage. Wir bieten 25 Menschen eine angenehme Wohn- und Lebensqualität. Unser Menschenbild ist geprägt von gegenseitiger Achtung; es setzt den Akzent auf ein möglichst selbst bestimmtes Leben.

Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine initiative Persönlichkeit als

Nachwache (Nachtbereitschaftsdienst) 3-6 Nächte pro Monat

Wenn Sie eine vielseitige Stelle in angenehmer Atmosphäre suchen und folgende Anforderungen erfüllen, würden wir Sie gerne kennen lernen.

- Freude an selbständigem Arbeiten
- vernetztes Denken und Handeln
- Kurs für PflegehelferIn SRK oder mehrjährige Pflege- und Betreuungserfahrung
- gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse

Auf Sie wartet:

- vielseitige, verantwortungsvolle und interessante Aufgabe
- eine zusätzliche Ferienwoche
- Weiterbildungsmöglichkeiten
- aufgestelltes und motiviertes Team

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung!

Die üblichen Unterlagen senden Sie an: Altersheim «ob dem Holz»,
Heimleiterin Claudia Meile, 9038 Rehetobel.

Für ergänzende Auskünfte steht Ihnen gerne unter
Telefon 071 877 12 72 Frau C. Meile zur Verfügung.

Inserate

an
Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald AR
traberdruck@span.ch

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 76
Telefax 071 877 32 76

Reparaturen aller Art

Rehetobel, alte Landstrasse 33

Zu vermieten ab 1. August 2008 oder nach
Absprache

4-Zimmer-Wohnung

in 3-Familien Appenzellerhaus

Ruhige, sonnige Aussichtslage mit eigenem Sitz-
platz, Remiseanteil.

Miete Fr. 1050.— plus Nebenkosten.

Anfragen an:

B. Schmid, Telefon 071 891 18 12 oder

H. Alder Louis, Telefon 071 870 05 44 (Mieterin)

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerel • Schreibeerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
9425 Thal

Telefon 071 888 11 60
Telefax 071 888 11 74

kontakt@schmidholzbau.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel

G Telefon 071 877 30 57
P Telefon 071 877 26 93
P Fax 071 877 30 56

20 Jahre

**Möchten Sie Renovieren, Um- oder
Anbauen? Ich helfe Ihnen beim Planen und
der Kostenzusammenstellung.**

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer

Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

www.rehetobel.ch

Strassen und Wege...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:

Umgebungsarbeiten, Aushube,
Kanäle und Werkleitungen, Humus-
und Kieslieferungen, Transporte
mit Kranablad, Sport- und Heizplätze

Brütsauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Besten Dank für Ihre Spende!
PC 90-18177-2

**So
sind
wir.**

Eine Heimat
für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

Quitschfidele Ideen
für Ihr Bad.

Elektrogeräte für Bad und Waschküche finden
Sie in unserem Shop in Speicher.

c'EST si bon!
Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 877 14 88, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
31. Mai, Sa. 20.00	Maifest	GZ	MG Brassband
1. Juni, So. ab 09.00	Maifest, Brunch	GZ	MG Brassband
	Abstimmungssonntag		
5. Juni, Do. 12.15	Senioren-Zmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
5.6.7. Juni	Table Dance	Rest. Säntis	
7. Juni, Sa.	Ausflug zu Oliver Lüttin, Degersheim	Postauto 13.28 h	LG Dorf
8. Juni, So. 09.45	Messe des Friedens, ökumenischer Gottesdienst	evang. Kirche	Erweiterter Gemischtchor
9. Juni, Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	ob dem Holz	
	18.30-19.00 Grüngutsammlung	GZ	
10. Juni, Di. 20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
11. Juni, Mi. 19.30	Regionalübung	Wolfhalden	Samariterverein
12. Juni, Do. 15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»	
13. Juni, Fr. ab 08.10	EURO 08 Fussballturnier der Schule	Sportplatz	
14./15. Juni	Fussball Dorfturnier	Sportplatz	Sportverein
20. Juni, Fr. 19.00	Jahreszeiten Singen	evang. Kirche	
21. Juni, Sa. 09.30-11.00	Büchermarkt 2008	Bibliothek	
21./22. Juni	Kantonaltornfest Einzelturnen	Herisau	
22. Juni, So. 09.45	Kirchenfest: 20 Jahre Kirchenfenster	evang. Kirche	
	16.00 Galerie-Konzert mit Andreij Gorbatschow und Lothar Freund	Kulturzentrum Kronenbühl	
23. Juni, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	GZ	
24. Juni, Di. 20.00	Zischtigs Höck		
27./29. Juni	Kantonaltornfest Sektionsturnen	Herisau	
28. Juni, Sa. 20.00	Schnäggä Obig	Rest. Säntis	
29. Juni, So. 09.00	Schulschlusssingen «Cinédome»	GZ	
	anschl. Frühschoppenkonzert	GZ	MG Brassband
	17.00 Turnerempfang vom Kantonalen	Schulhausplatz	

Achtung
Doppel-Ausgabe Juni/Juli:
Montag, 30. Juni 2008
Redaktions- und Inserateschluss:
Freitag, 20. Juni 2008
Übernächste Ausgabe:
Freitag, 29. August 2008

Textbeiträge an:
 Gemeindeganzlei, Rechtober Gmäändsblatt,
 St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
 E-mail: redaktion@rehetobel.ch

SPITEX
 Heiden-Rehetobel-Wolfhalden-Walzenhausen
 Gratis-Sprechstunde in Rehetobel
 Jeden Donnerstag von 15.00-16.30 Uhr in der alten
 Kanzlei, Raum Gemeindeganzwester.

Mütter-Väterberatung
 Freitag, 6. Juni nach telefonischer Anmeldung bis
 am Vortag.
 Telefonnummer 071 344 40 88.
 Telefonsprechstunden:
 Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr
 (ausserhalb der Sprechstunden läuft der Telefonbe-
 antworter).

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

Juni/Juli 2008

Leitbild-Entwurf zur Volksdiskussion freigegeben

Der Gemeinderat nimmt den Leitbild-Entwurf der Arbeitsgruppe Leitbild zur Kenntnis und gibt diesen nach den Sommerferien unverändert in die Volksdiskussion.

Der Leitbild-Entwurf umfasst übergeordnete Leitsätze und dazu passende Ziele zu folgenden acht Themenbereichen: Lebensraum, Lebensgemeinschaft, Bildung, Freizeit und Kultur, Wirtschaft, Versorgung und Entsorgung, Verkehr, Finanzen.

Gemäss Art. 20 der am 11. März 2007 teilrevidierten Gemeindeordnung erlässt der Gemeinderat unter Einbezug der Bevölkerung ein Leitbild für die Gemeinde und überprüft es periodisch. Der vorliegende Leitbild-Entwurf ist das Ergebnis einer in Parteien, Lesegesellschaften und weiteren Organisationen breit abgestützten Arbeitsgruppe. Dadurch wurde in der Vorbereitungsphase bereits ein teilweiser Einbezug der Bevölkerung gewährleistet. Der Einbezug der ganzen Einwohnerschaft soll nun noch durch die Volksdiskussion vervollständigt werden. Der Gemeinderat hat deshalb beim vorliegenden Entwurf in der 1. Lesung bewusst auf Eingriffe und Abänderungen verzichtet. Er möchte damit nichts der Volksdiskussion vorwegnehmen und sich die Möglichkeiten offen halten, auf die Rückmeldungen aus der Volksdiskussion in 2. Lesung reagieren zu können.

Die Volksdiskussion wird vom 31. August bis am 30. September dauern. Ein **öffentlicher Informationsanlass** ist am **Dienstag, 9. September, 20.00 Uhr, im Gemeindezentrum** Rehetobel vorgesehen. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und Diskussion.

Weitere Informationen und Unterlagen zum Leitbildentwurf werden mit dem nächsten Gmäändsblatt Ende August veröffentlicht. Das Leitbilddossier ist sodann auch im Internet einzusehen (www.rehetobel.ch). Mitglieder der Arbeitsgruppe und Gemeindepräsident Ueli Graf werden selbstverständlich auch an weiteren diesbezüglichen Partei- und Lesegesellschaftsanlässen «Red und Antwort stehen».

Zusätzlicher Raumbedarf der Schule

Die ehemalige Abwartwohnung soll während der nächsten drei Schuljahre für schulische Zwecke genutzt und deshalb nicht mehr zur Neuvermietung ausgeschrieben werden. Der Gemeinderat entspricht damit dem Antrag der Schulkommission. Der Ertragsausfall für den bewilligten Zeitraum beträgt insgesamt rund Fr. 45'000 und liegt in der Finanz-Kompetenz des Gemeinderates.

Die fehlenden Neben- und Gruppenräume beschäftigen die Schulbehörde schon seit längerem und die Situation verschärfte sich laufend mit der stets zunehmenden Anzahl Schüler/innen der Mittelstufe; mit Klassenbeständen von durchschnittlich 27 Schüler/innen. Die Umnutzung der Wohnung im Dachgeschoss wird durch die am 26. Mai 2008 von Familie Fuster eingetragene Kündigung des Mietvertrages begünstigt.

Die Schule Rehetobel hat vor wenigen Jahren einen Neubau erhalten, der mehr Raum für den Unterricht bietet. Durch die kontinuierliche pädagogische Entwicklung der Schule (erweitertes Unterrichtskonzept), welche neue Lernformen einsetzt, ist der Raumbedarf gestiegen. Die Schule verfügt über keinen gemeinsamen Raum, in dem sich mehrere Klassen für Präsentationen und andere Anlässe treffen können (z.B. Singsaal, Aula). Dazu kommt,

dass in den nächsten Jahren grosse Klassen die Schule durchlaufen werden. Mehr Kinder brauchen mehr Platz. Zur Schul- und Pensensituation ab den Sommerferien führen die Schulbehörden weiter aus. Wie bereits erwähnt, braucht moderner Unterricht dazu geeignete Räume. Obwohl mit dem Neubau zusätzliche Gruppenräume geschaffen werden konnten, hat die Schule Bedarf nach Gruppen- und Therapieräumen. Ab Sommer sind alle drei Mittelstufenklassen übergross. 80 Schülerinnen und Schüler werden z.B. im 2. Obergeschoss mit 261m² in die Schule gehen. Bereits mussten die Pensen erweitert werden, um damit Differenzierungsstunden (Klasse teilen) zu ermöglichen. Die Gruppenräume sind aber zu klein, um mit einer Halbklass (bis 14 Kinder) länger zu arbeiten. Eine allfällige Teilung der Klassen kam in der Vorbereitungsphase nicht in Frage, weil kein zusätzliches Klassenzimmer zur Verfügung steht. Das «Dachatelier», ursprünglicher Reserveraum, ist meistens belegt. Ab dem neuen Schuljahr beginnt die «Integrative Sonderschulung» (ISS) in der 1. Klasse. In einigen Stunden wird die Lehrperson durch eine Fachperson unterstützt. ISS braucht ebenfalls Gruppenräume. Bereits jetzt arbeitet der schulische Heilpädagoge teilweise in der Bibliothek, was nicht so gedacht war. Der Gemeinderat hat einer auf drei Jahre zeitlich befristeten Nutzung der Wohnung im Dachgeschoss des Schulhaus zugestimmt, in der Annahme und mit der Erwartung, dass sich entweder das Raumproblem durch kleinere Klassengrößen wieder entschärfen wird oder allenfalls dass die Schulraumfrage auch im Zusammenhang mit anderen Neuerungen (z.B. neue Schulformen, Basisstufe, usw.) nochmals vertieft analysiert wird.

Der Belag des Fussballfeldes auf dem Pausenplatz wird verbessert

Seit der Sanierung des Schulhausplatzes gab das Fussballfeld immer wieder zu Diskussionen und Unmutäusserungen Anlass. Selbst die Schülerschaft gelangte mit einer entsprechenden Bittschrift an den Gemeinderat. Die bekieste Fläche soll nun mit einem Deckbelag überzogen werden. Der Gemeinderat möchte dafür die Jubiläums-Gabe der Raiffeisenbank Heiden verwenden, welche vor einiger Zeit zugesichert wurde, aber mangels geeigneter Verwendungsmöglichkeit noch nicht beansprucht werden konnte.

Der zentrale Teil des Pausenplatzes dient überwiegend dem Fussballspielen, vermag aber diesem Bedürfnis besonders bei Schlechtwetterlagen nicht gerecht zu werden. Es bilden sich Wasserlachen, es wird rutschig/schlammig, die Unfallgefahr steigt, die Schüler werden sehr schmutzig und tragen viel Schmutz ins Schulhaus (= Mehraufwand beim Reinigungsdienst) usw. Zwischenzeitliche Versuche mit nochmaliger Planie und Einsandung brachten nicht den gewünschten Erfolg. Die Unterhalts- und Betriebskommission hat deshalb, auch auf Veranlassung des Gemeinderates, eine Lösung gesucht und gefunden: Einbau einer Trag-Deckschicht. Mit diesem Asphaltbelag wäre das Schmutz- und Unfallproblem dauerhaft gelöst. Viele Schulhausplätze verfügen über einen Hartbelag. Der Kiesplatz neben dem Fussballspielfeld bleibt erhalten, ebenso die weiteren «weichen» und unbefestigten Spielflächen rund ums Turnhallegebäude. Die Abwartkosten können minimiert werden, weil weniger Reinigungs- und Pflegeaufwand anfallen wird.

Seit 2004 verfügt die Gemeinde über eine Jubiläumsgaben-Zusicherung der Raiffeisenbank Heiden im Betrage von Fr. 20'000. Gemäss Gemeinderatsbeschluss anlässlich der Budgetsitzung 2007 war vorgesehen, einen Teil davon für die Sanierung der Kindergarten-Aussenspielgeräte zu verwenden. Inzwischen wurden diese Klettertürme und Geräte kostengünstig durch das Gemeindebauamt repariert. Somit steht der Betrag wieder zur Disposition. Der Gemeinderat erachtet diese der Dorfjugend dienende Verbesserung des Fussballspielfeldes als sehr sinnvoll. Sie entspricht auch den an die Jubiläumsgabe geknüpften Vorgaben. Der Raiffeisenbank Heiden sei an dieser Stelle die Jubiläumsgabe nochmals recht herzlich und öffentlich verdankt. Selbstverständlich ist vorgesehen, zu gegebener Zeit eine entsprechende Spender-Tafel anzubringen. Bezüglich Ausführungszeitpunkt wird auf den Schulbetrieb Rücksicht genommen. Sollte dies in den Sommerferien nicht möglich sein, wird voraussichtlich auf die Herbstferien ausgewichen.

Dach- und Fassadensanierung beim Gemeindealtersheim Ob dem Holz

Der Gemeinderat gibt den im Investitionsplan vorgesehenen Kredit zur Sanierung des Daches und der Fassaden beim Gemeindealtersheim Ob dem Holz im Betrage von 217'000 Franken frei. Die Bauleitung wurde Bauverwalter Thomas Albrecht übertragen.

Das ganze Gebäude wird eingerüstet. Die Süd- und Nordfassade, bestehend aus einem Holzschindelschirm, werden gestrichen. Das gesamte Dach wird neu eingedeckt mit komplett neuem Unterdach und Dampfsperre sowie einer neuen Isolation mit 14 cm Stärke versehen. Die Blitzschutzanlage wird erneuert. Die Bauleitung wird vom Bauverwalter erledigt. Für die Submission ist die Unterhalts- und Betriebskommission im Einvernehmen mit der Altersheimkommission zuständig.

Diese Sanierungsarbeiten sind dringend und dienen letztlich auch dem Werterhalt. Die Sanierung eines bestehenden Werkes gilt gemäss Finanzhaushaltsgesetz als gebundene Ausgabe und liegt somit in der Finanzkompetenz des Gemeinderates. Die Finanzierung und Amortisation zu Lasten der Spezialfinanzierung Gemeindealtersheim sind sichergestellt und im Finanzplan nachgewiesen.

Ferner hat der Gemeinderat

- für den Neubau der **Schmutzwasserleitung im Bereich SAK Trafostation Turnhalle bis Einlenker Sägholzstrasse** einen Kredit im Betrage von 64'000 Franken zu Lasten der Spezialfinanzierung Gewässerschutz (als Investition) freigegeben.

Diese Investition ist Teil der GEP Massnahme Nr. 8, welche im Investitionsplan mit insgesamt 150'000 Franken vorgesehen ist. Die Arbeiten werden in diesen Tagen im Zusammenhang mit der Staatsstrassensanierung kostengünstig ausgeführt.

- verschiedene Änderungen aufgrund des Vorprüfungsberichtes im Zusammenhang mit der anstehenden **Baureglements-Teilrevision und Zonenplan-Anpassung** nochmals beraten und zur zweiten Vorprüfung durch das kantonale Planungsamt verabschiedet. Die Revision dieser Planungsinstrumente umfasst beispielsweise Angleichungen an das übergeordnete Recht, die Einführung von Ausnutzungsziffern, Vereinheitlichungen bei Begriffsdefinitionen, neue Bestimmungen zu Gefahrenzonen, Präzisierungen bei den Grünzonen-Definitionen.

Sobald der Revisionsvorschlag bereinigt ist und sodann an der August-Sitzung vom Gemeinderat verabschiedet wird, ist eine öffentliche Auflage vorgesehen. Diese dauert voraussichtlich vom 15. August bis am 15. September und soll mit einer öffentlichen **Informationsveranstaltung ist am 21. August 2008, 20.00 Uhr**, näher vorgestellt werden. Bitte reservieren Sie sich diesen Termin. Nach durchgeführtem Auflage- und Einspracheverfahren wird letztlich die Stimmbürgerschaft über die vorgesehenen Anpassungen des Baureglements und Zonenplanes zu

finden haben. Bestensfalls wäre dies schon am Abstimmungswochenende vom 30. November 2008.

- zur Kenntnis nehmen müssen, dass **Gemeindeschreiberin Fabienne Wey** weiterhin an den Folgen des Autounfalles vom 25. Januar 2008 leidet. Gemäss fachärztlichem Zeugnis ist Gemeindeschreiberin Fabienne Wey bis Ende Juli 2008 100 % arbeitsunfähig. Eine genaue Prognose zur Rekonvaleszenz ist derzeit noch nicht möglich.

Die Stellvertretungen werden weiterhin durch Jeannette Eisenhut (Kanzleidiene) und durch Urban Walser (Protokollführung im Gemeinderat) wahrgenommen. Die weiteren Aufgaben werden kanzleintern durch das Personal unter Leistung von Überstunden abgedeckt.

Das Erbschaftsamt sowie die Kommunikationsbereiche «Gmäändsblatt» und «Homepage» werden weiterhin stellvertretend durch Gemeindepräsident Ueli Graf geführt. Der Gemeinderat dankt dem Kanzleiteam für das ausserordentliche Engagement und wünscht Gemeindeschreiberin Fabienne Wey gute Besserung.

- eine interne Arbeitsgruppe auf das **Projekt Dorfladen/Post** angesetzt. Diese Arbeitsgruppe, bestehend aus den Ratsmitgliedern Ueli Graf, Pius Steiner und Rudolf Schmid, wird die bereits zur Verfügung stehenden Grundlagen, welche eine Arbeitsgruppe bis 2006 erarbeitet hatte, auf deren Aktualität überprüfen und nötigenfalls den neuen Begebenheiten anpassen.

Weitere Vorbereitungsarbeiten sind vorzunehmen und insbesondere sind auch Verhandlungen und Abklärungen mit möglichen Partnern (Post, Volg und weiteren Gewerbetreibenden) zu führen, bis der Gemeinderat das weitere Vorgehen festlegen und kommunizieren kann.

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Sanierung Oberstrasse Ost ist in der Endphase

Die Bauarbeiten an der Oberstrasse von der Staatsstrasse bis Einmündung Bürgerheimstrasse sind in der Endphase. Die neuen Leitungen für Schmutz- und Meteorwasser sowie die Frischwasserleitung sind bis am 07.05.2008 fertig erstellt und hinterfüllt worden.

Im Mai wurde für die Stützmauer 2 das Fundament ausgehoben und die Mauer betoniert. Nach einer 10-tägigen Trocknungsphase konnte diese dann hinterfüllt und mit den Randabschlüssen begonnen werden. Je nach Witterung wird bis Mitte Juli der Belag eingebaut und danach die Strasse für den Verkehr wieder geöffnet.

Einzig das unterste Teilstück mit der Einmündung in die Staatsstrasse kann erst im September fertig erstellt werden. Hier muss der Bau der bergseitigen Stützmauer an der Heidenerstrasse abgewartet werden, damit wir die Anschlussmauer dazwischen platzieren können und die Strasse dann mit dem Einlenker fertig erstellen können.

Die Böschung zwischen der Stützmauer und der neuen Oberstrasse wird in einem Projekt mit der Natur Rehetobel bepflanzt. Es entsteht eine kleine Ökofläche mit einer Wildblumenwiese. Im südlichen Bereich des Einlenkers Bürgerheimstrasse wird ein Platz mit zwei Aussichtsbänken erstellt. Ebenso werden zwei Bänke talseits der Stützmauer entlang des neuen Fussweges platziert.

Bauverwaltung Rehetobel

Jubiläum und Tag der offenen Tür in der Krone

Am **23. August** laden wir Sie herzlich zum Tag der offenen Tür im Alters- und Pflegeheim Krone ein. Wir präsentieren Ihnen mit Stolz die neue Küche und den renovierten Speisesaal.

Gleichzeitig wollen wir mit Ihnen Geburtstag feiern. Vor 30 Jahren wurde das mit viel Mut und Weitsicht verwirklichte Altersheim Krone eröffnet. Mit dem Anbau des Pflegeheimtraktes vor 20 Jahren hat die Krone ihr heutiges Gesicht erhalten. Im Namen der Verwaltung und der Geschäftsleitung laden wir Sie herzlich zu unserem Festtag ein.

Programm Samstag, 23. August 2008

11.00 – 15.00	Kinderattraktion Dia-Schau mit Bildern aus den letzten 30 Jahren
11.30 – 14.00	Verpflegungsmöglichkeit im und rund ums Haus
11.30 – 14.30	Besichtigung der Küche und des Speisesaals
14.15	Grussworte
14.30	Konzert mit Salonmusik

Der Umbau von Küche und Speisesaal steht kurz vor dem Abschluss

34. Ordentliche GV der Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Krone, Rehetobel

An der ordentlichen Generalversammlung des Alters- und Pflegeheims Krone in Rehetobel konnte Präsident Urs Rellstab kürzlich eine stattliche Anzahl Genossenschafterinnen und Genossenschafter begrüßen. Bedingt durch den Umbau von Küche und Speisesaal fand der Anlass im kleinen Saal des Gemeindezentrums statt.

Durch die umfassenden Renovationsarbeiten werden unsere Dienstleistungen verbessert. Die Krone wird ab August 2008 die Verpflegung für den Mittagstisch der Schule Rehetobel übernehmen.

Krone 2028 – Vision und Strategie für unsere Zukunft

Die Verwaltung hat sich nebst den umfangreichen Detailberatungen für den Umbau vor allem mit Strategiefragen beschäftigt. Das entstandene Arbeitspapier mit einer Beurteilung der Stärken und Schwächen sowie einer Analyse von Chancen und Risiken dient in Zukunft als wichtige Grundlage zur Massnahmeplanung als auch als Entscheidungshilfe für mögliche weitere Investitionen. Dabei soll der Kerngrundsatz – Die Krone stellt die Pflege in den Mittelpunkt – zentrale Bedeutung erhalten.

Krone 2007 – Zahlen

Das Rechnungsergebnis sowie die finanzielle Situation der Krone ist nach wie vor sehr erfreulich. Dies obwohl im Jahr 2007 18 Todesfälle zu verzeichnen waren. Die Belegung des Hauses wird auch in Zukunft eine grosse Herausforderung bleiben. Der Geschäftsführer Andreas Zuberbühler kommentiert 2 wichtige Ausgabeposten.

Die Energiekosten für Heizung, Strom und Wasser haben in den letzten sechs Jahren eine Steigerung von 60% erfahren, von Fr. 49'500.00 im Jahre 2001 auf knapp Fr. 83'000.00 im abgelaufenen Jahr. Damit ist die Energie der drittgrösste Aufwandsposten nach den Löhnen und den Lebensmitteln. Die Verwaltung und die Geschäftsleitung werden diese Entwicklung wachsam beobachten, und der Einsatz von alternativen Energieträgern wird seriös abgeklärt.

Interessant waren die Ausführungen betreffend Lohnverteilung nach Gemeinden und Kantonen. Dabei blieben Fr. 900000.00 in Rehetobel und 1.08 Mio. flossen in die unmittelbar angrenzenden Gemeinden. 95.3% der ausbezahlten Löhne werden in den Kantonen AR und AI versteuert.

Der Umbau der Küche und des Speisesaals ist auf Kurs

Wie das Verwaltungsmitglied Urs Rohner berichtet, befindet sich der Umbau der Küche und des Speisesaals sowohl zeitlich als auch finanziell auf Kurs. Schon gegen Ende Juni können die völlig umgestalteten neuen Räume bezogen werden. Rückblickend hat es sich gelohnt, für die Planung genügend Zeit zu investieren um keine schnellen Entscheide fällen zu müssen. Die Bevölkerung und alle Interessierten sind am 23. August 2008 zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. Gleichzeitig wird der 30-jährige Geburtstag des Altersheims und das 20-jährige Jubiläum der Pflegeabteilung gefeiert.

Das Projekt fügt sich nahtlos in die Philosophie der Krone ein, nach vorne zu schauen und das Angebot kontinuierlich zu verbessern. Verwaltung und die Geschäftsleitung schauen erwartungsfroh in die Zukunft. Der Umbau ist ein weiterer Baustein für die längerfristige Attraktivität der Krone.

Neues Verwaltungsmitglied gewählt

Einstimmig wurde Frau Sandra Zähler als neues Verwaltungsmitglied gewählt. Mit sympathischen Worten verabschiedete Peter Sutter die abtretende Barbara Nef und dankte für ihr engagiertes Mitwirken zu Gunsten der Krone. Die Pflegedienstleiterin Hedi Kohler erläuterte eindrücklich den hohen Qualitätsstandard der Krone und weist auf die sorgfältige Betreuung der Bewohner während der Umbauphase hin. Die Verwaltung weiss, dass die Krone mittel- und langfristig nur mit der Konkurrenz mithalten kann, wenn es gelingt, auf allen Ebenen einem hohen Qualitätsstandard zu genügen. Die übrigen ordentlichen Geschäfte konnten speditiv abgewickelt werden. Abschliessend dankte der Präsident den Genossenschafterinnen und Genossenschafteern für das Vertrauen, das sie der Verwaltung entgegenbringen. Er dankte insbesondere auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Krone für ihren täglichen Einsatz.

Andreas Zuberbühler, Geschäftsführer

Weiher Habset

«Einweihung» – eine Begehung im Mai

Am 22. Mai wurde der erneuerte «Habsetweiher» im Rahmen einer Begehung der Öffentlichkeit vorgestellt. Mit einem herzlichen Dankeschön an die Familie Dina und Marcel Bänziger und an die Geldgeber (Kanton, Gemeinde, Stiftung Erspamisanstalt Rehetobel, Pro Natura St. Gallen-

Appenzell und alle Gönner der rechtobler natur) eröffnete Emanuel Hörler den Anlass. In seiner kurzen Ansprache ging er auf die Entstehung und Entwicklung des «Amphibiengebietes von regionaler Bedeutung» ein.

Geschichte und...

Der untere der beiden vom vormaligen Besitzer der Liegenschaft künstlich angelegten Weiher entwickelte sich zum Laichgewässer für sehr viele Grasfrösche, Erdkröten und Bergmolche. Aufgrund von Meldungen von Pendlern, die im Frühjahr jeweils ein eigentliches Massaker beobachteten, wurden 2002 mit Unterstützung von Dr. Jonas Barandun von KARCH (Koordinationsstelle Amphibien- und Reptilienschutz Schweiz) ein erstes Mal rund 800 Tiere über die Strasse geholfen. Die erhobenen Zahlen und das Artenvorkommen (neben den erwähnten Arten ist auch der Feuersalamander belegt) bildeten die Grundlage für die Einstufung als Feuchtgebiet von regionaler Bedeutung.

Die Erneuerung der Kantonsstrasse in diesem Abschnitt war in der Folge das Signal für das Projekt Amphibientunnel: dank der Hartnäckigkeit der rechtobler natur und mit Unterstützung von KARCH und der kantonalen Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz musste im Frühling 2006 nur noch der Zaun erstellt werden, die Tiere querten erstmals die Kantonsstrasse durch die neue Röhre. Die logische Folge war dann die Erneuerung des Laichgewässers, das auf der Liegenschaft der Familie Bänziger liegt. Mit den Grundbesitzern wurden die Bedingungen zügig ausgehandelt. Auch die Finanzierung der Erneuerung konnte ohne Schwierigkeiten sichergestellt werden. Dies ist nicht selbstverständlich, müssen sich doch für die Realisierung solcher Projekte Grundbesitzer, Gemeinde und der Kanton einig werden. Um das Feuchtgebiet in der Habset längerfristig zu sichern, wird der Weiher als Naturobjekt in den kantonalen Schutzzonenplan aufgenommen.

Im Herbst 2007 wurden die Bauarbeiten am Weiher begonnen und innerhalb von 3 Wochen erfolgreich abgeschlossen. Die Realisierung eines derartigen Projektes stellt eine Win-Win-Situation dar, von der nicht nur Frösche, Kröten und Libellen profitieren sondern direkt oder indirekt auch die Standortgemeinde.

...Ausblick

Der Weiher entwickelt sich sehr gut ist bereits mit «Bronnechüeli» (Mundartbegriff für Bergmolch), jungen Grasfröschen und Erdkröten und Wasserwanzen belebt und

dient vielen Insekten als attraktive Wassertränke. In naher Zukunft soll mit Hilfe von Zivilschützern ein trichterförmiges Trassee erstellt werden, das den Tieren die Wanderung und uns das Aufstellen des Zauns einfacher macht. Der Einsatz von moderner Technik ist für 2009 geplant: eine Infrarotkamera soll 2009 etwas «Licht» in die nächtlichen Aktivitäten der Amphibien während des Laichzugs bringen.

Der nächste Termin in der Agenda der rechtobler natur ist die Waldwiesenpflege im Gupfloch am 16. August, ein wunderbarer Anlass für die ganze Familie an einem schönen, für einmal «nördigen» Flecken der Gemeinde. Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung. Informationen und Anmeldung bei Christian Weisser, Tel. 071 870 07 61.

Emanuel Hörler, Co-Präsident rechtobler natur

PS: Zentrale Hotspots an Blumenpracht sind momentan die Wiesen ums Gemeindezentrum, vor und im Friedhof oder die Rabatten bei der katholischen Kirche.

**Alltag raus...
Sommernachtsfest
im Altersheim
«ob dem Holz»**

Samstag, 16. August 2008 ab 17.00 Uhr

Herzlich willkommen, um bei uns einige schöne und interessante Stunden zu verbringen!

Unsere Attraktionen für Sie:

- Tombola mit interessanten Preisen
- Pythonschlangen und Nattern zum Anfassen, dazu spannende Informationen über diese «fesselnden» Tiere
- für das leibliche Wohl ist mit feinsten Grilladen, frischen Salaten und Dessertbuffet gesorgt
- Prämierung der 10 schönsten Kinder-Zeichnungen
- diverse musikalische Unterhaltungen

Ein Zelt macht es uns möglich, das Fest bei jeder Witterung durchzuführen.

Die BewohnerInnen und das ganze «ob dem Holz»-Team freuen sich auf Ihren Besuch.

**Rechtobler
Kellerfest 2008
Samstag,
30. August,
ab 17.00 Uhr**

In neun Lokalisationen werden Spezialitäten in fester und in flüssiger Form angeboten. Auch Genüsse für Augen und Ohren werden nicht fehlen und zwischendurch kann man zu fetziger Tanzmusik ein lockeres «Verdauungs»-Tänzchen wagen. Reservieren Sie sich den letzten Samstag im August. Detaillierte Angaben über die Standorte und die Angebote finden Sie im Flyer nach den Sommerferien und im nächsten Gmäändsblatt.

Ökumenische Messe des Friedens

Aufführung durch den Gemischtchor Rehetobel am Sonntag, den 8. Juni in der evang.-ref. Kirche

Viele, aus Rehetobel und den umliegenden Gemeinden, suchten am vergangenen Sonntag den Weg zur evang.-ref. Kirche, um der ökumenischen Friedensmesse beizuwohnen, die der Gemischtchor Rehetobel im Rahmen eines ökumenischen Gottesdienstes aufführte.

Seit 20 Jahren leitet der Dirigent Peter Vonbank den Gemischtchor Rehetobel. Dieses Jahr wollte Peter Vonbank den Chor, der traditionsgemäss einmal jährlich einen ökumenischen Gottesdienst mitgestaltet, etwas näher an zeitgenössische geistliche Musik heranführen. In den vergangenen 5 Monaten stand die intensive Probenarbeit im Zeichen der «Messe des Friedens» aus der Werkstatt des bekannten Komponistenduos Reimund Hess (Musik) und Veronika Krayer (Text). Diese wirkungsvolle Messe für 3stimmigen gemischten Chor, Gemeindegesang, Keyboard, Rhythmus und Bläser (u.a. Saxophon) nähert sich dem Thema Frieden in Musik und Wort in eigener spiritueller Prägung. Rhythmisch mitreissende Akklamationen sowie eindringliche Melodik in einer facettenreichen Verbindung von Rock- Latin- und Gospелеlementen zeichnen die Musik aus. Der Text von Veronika Krayer stellt keine wörtliche Übernahme des Messtextes dar, sondern vermittelt und interpretiert die authentischen liturgischen Inhalte in der Sprache unserer Zeit. Der Wunsch nach Frieden und Versöhnung sowie deren Zusicherung in der christlichen Botschaft werden in der «Messe des Friedens» immer wieder aufgegriffen.

In ihrer gemeinsamen Predigt stellten sich Pfm. Beatrix Jessberger und Pfarreileiter Niklaus Züger dem Thema Frieden sowohl mit Einbezug von biblischen Texten, Texten zeitgenössischer DenkerInnen sowie ihren eigenen Erfahrungen und Fragen: Wo dürfen wir Frieden erleben? Warum gibt es soviel Unfrieden auf der Welt, wenn sich alle Menschen im Tiefsten eigentlich nach Frieden sehnen? Liegt die Antwort darin, dass der Frieden in unserem Herzen einen Ort braucht, um auf die Welt kommen zu können?

Allen, die sich für diese so bereichernde Feier engagiert haben, gebührt grosser Dank. Der Gemischtchor sowie die eigens für diese Aufführung zusammengestellte Instrumentalgruppe haben die verschiedenen Herausforderungen, die dieses zeitgenössische musikalische Werk an die Aufführenden stellt, mit grossem Engagement und Bravour bestens bewältigt.

Anne Zesiger Hotz

Präsidentin Kirchenvorsteherschaft Rehetobel

100 + 1 Jahre Schulhaus Lobenschwendi

Seit dem herrlichen Schulhausfest ist bereits wieder ein Jahr verflossen. Wir treffen uns wieder zu einem gemütlichen Höck am Sonntagnachmittag 13. Juli 2008 in der «Linde» Lobenschwendi. Da diesmal genügend Platz vorhanden sein sollte, sind auch Angehörige und Bekannte herzlich willkommen. Zum Zvieri gibt es feine Käsfladen. Bitte bis Donnerstagabend bestellen bei: Elsbeth Stieger-Knellwolf (Tel. 071 877 12 82).

Wanderfreunde treffen sich um 11.40 Uhr im Scheidweg (Haltestelle Kaien). Wir wandern dann gemütlich über Lochersebni-Hofmühle-Städeli in die Lobenschwendi.

Einladungen gehen nur per e-mail an ehemalige Schüler, deren e-mail Adressen mir bekannt sind. Ich bitte euch deshalb auswärtige Schulkameraden über den Höck zu informieren.

Also bis bald in der Lobenschwendi.

Hanspeter Flühmann

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Salonfähig

«Au nei»... dachte ich laut, als Pius Steiner mir die Feder in die Hand drückte. Worüber soll ich denn schreiben? Was könnte die Rehtobler interessieren? Was bewegt mich? Nach langem Überlegen kam mir plötzlich in den Sinn, dass ich es eigentlich immer schade fand, dass Hundepsychologie so unterschätzt und belächelt wird. Und so fand sich für mich ein Thema, welches mich zum Schreiben motivierte.

Vor vier Jahren kamen wir auf den Hund. Ich fand, dass wir einmal im Leben ein Tier haben sollten. Es sollte uns und das Leben unserer Kinder bereichern. Mein Mann war gar nicht begeistert, als ich mit einem kleinen schwarzen Hunde-Knäuel aus dem Tierheim ankam. Seine Begeisterung wurde noch weniger, als der kleine Wuff vor lauter Freude ob der Begegnung mit seinem neuen «Herrchen» einen See aufs Parkett legte. Oh je... stubenrein ist er wohl noch nicht... lachte ich und überlegte mir wie bringe ich das kleine Kerlchen trocken? Meine Anfragen an gestandene Hundebesitzer brachten mich auch nicht weiter und

auch das Internet hatte für einmal kein Patentrezept. Nachdem nun ein Tier ja kein Gegenstand ist, welchen man bei einem Mangel einfach umtauscht, meldete ich mich in der Hundeschule an. Meine Familie quittierte meinen Elan mit einem müden Lächeln, während ich zum zügsten mal den Wischmop zückte und meinem Hundchen hinterher eilte.

In Begleitung meiner Tochter machten wir uns schliesslich auf den Weg in die Schule, welche unseren Hund salonfähig machen sollte. Mal was anderes als Mathe und Deutsch, meinte sie und hatte zusammen mit mir einen Riesenspass an den Erziehungsmethoden, die uns dort beigebracht wurden.

Mein Mann und mein Sohn staunten nicht schlecht, als sie merkten, dass unser neues Familienmitglied und wir immer entspannter und sicherer miteinander umgehen konnten. Heute lieben wir alle unsere Shiwa und wir würden sie um kein Geld der Welt hergeben.

Einen Buchtipp, auch für **nicht** Hundebesitzer:
Mit Hunden sprechen von Jan Fennell (Ullstein)

Zum Schluss:

Dass mir der Hund das Liebste sei, sagst du oh Mensch sei Sünde.

Der Hund blieb mir im Stume treu, der Mensch nicht mal im Winde.

(Verfasser unbekannt)

Die Feder gebe ich weiter an Marianne Zähler

Yvonne Gabriel

Altpapiersammlung
Samstag, 16. August 2008
ab 08.00 Uhr
Zischtigs Höck

Das Papier zu straffen Bündeln verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrichtsäcke hinbringen, deponieren.

Robin-Hood-Abenteuer für Kinder

In der ersten Sommerferienwoche vom Montag bis Samstag, 7.-12. Juli, sind alle 8-14-jährigen Kinder eingeladen im Waldpark in Heiden Hütten zu bauen. Jeden Tag von 9-16 Uhr ist Action angesagt mit bauen,

auf dem Feuer kochen, Pfeil und Bogen herstellen, spielen, basteln, singen und Abenteuergeschichten aus dem Sherwood Forest und aus der Bibel hören. So wie Robin Hood sich im Wald gut eingerichtet hat, werden die Kinder nach ihren eigenen Ideen Hütten, Bänke, eine Plattform und mehr unter den Augen von erfahrenen Jugendleitern und -leiterinnen bauen können. Miteinander wird auch jeden Tag das Mittagessen über dem Feuer gekocht. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Kinder können auch nur einzelne Tage kommen. Die Aktion findet bei jedem Wetter statt, ein kleiner Kostenbeitrag für Essen und Material wird erhoben. Veranstalter ist die «Evangelische Allianz Heiden und Umgebung», Telefon 071 891 53 88, Homepage: robinhood.etg-grub.info

Kampagne «stark durch Erziehung»

Vorankündigung: Theater «8 wie Achterbahn»

Die vom Schweizerischen Bund für Elternbildung getragene Kampagne «stark durch Erziehung» soll auch in Appenzell Ausserrhoden bekannt gemacht werden. Eine Projektgruppe aus Vertretungen der Frauenzentrale, der

pro juventute und des Departement Bildung ist verantwortlich für die Umsetzung und koordiniert die Aktivitäten im Kanton. Übergeordnetes Ziel ist, dass die Erziehung Kinder stark machen soll. Die Kampagne richtet sich an Eltern, Grosseltern, Erziehende, Lehrpersonen und an alle, die mit Kindern leben. Sie sollen bei der Ausübung ihrer erzieherischen Verantwortung durch die Kampagne unterstützt werden.

Als Auftakt-Veranstaltung für den ganzen Kanton wird in Heiden und Herisau das Theaterstück «Acht wie Achterbahn» aufgeführt.

Heiden: 1. September 2008, 20.00 Uhr, Saal Hotel Linde
Herisau: 4. September 2008, 20.00 Uhr, Kath. Pfarreiheim

Das Theater zeigt Szenen aus dem Alltag der Kindererziehung. Näheres zur Kampagne: www.e-e-e.ch

Rosental.
Das Kino.

Programm im Juli

Fr 4. 20:15 Iron Man

Sa 5. 17:15 Sommer

20:15 Iron Man

So 6. 15:00 Daddy ohne Plan

19:00 Promise me this

Fr 11. 20:15 Promise me this

Sa 12. 17:15 Daddy ohne Plan

20:15 Iron Man

So 13. 15:00 Daddy ohne Plan

19:00 Promise me this

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler
Für die Monate **Juli und August** laden wir Sie zu folgenden
Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 6. Juli 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger mitgestaltet vom **Singkreis Halden**, unter der Leitung von Barbara Bischoff
Taufen: Suhner Levin und Damur Flavio Emanuel
- 13. Juli 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit Marc Peytrignet
Thema: «Zuelose»
Orgel: Kurt Koch
- 20. Juli Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Nachbargemeinden zu besuchen.
- 27. Juli 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger
Musik: Bläsergruppe
- 3. August Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Nachbargemeinden zu besuchen.
- 10. August 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger
Orgel: Werner Graf
- 11. August 18.30 Uhr **Ökumenischer SchulanfängerInnen-Gottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger
- 17. August 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger
Musik: Bläsergruppe
- 24. August 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger
Musik: Bläsergruppe
- 31. August 10.30 Uhr **Ökumenischer Familien-Gupf-Gottesdienst** auf dem Gupf, musikalisch mitgestaltet vom **Jodelchörli Speicher**, unter der Leitung von Werner Falk
Taufe: Nänni Maximilian
Weitere Infos unter Ökumene Leben und in der Tagespresse

Konzert
Samstag, 5. Juli 2008, 20.00 Uhr

in der evang.-ref. Kirche Rehetobel

Guitar Symphony St. Gallen

Venezianischer Zauber mit fünf Gitarren / Antonio Vivaldi
L'Estro Armonico

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 13. August 2008, 14.30 Uhr im Altersheim «Ob dem Holz» mit Pfrn. B. Jessberger

Donnerstag, 3. Juli 2008 (14.30 Uhr) und 28. August 2008 (15.00 Uhr) im Altersheim Krone mit Pfrn. B. Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 14. August 2008, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger.

Kontemplation der via Integralis (Meditation)

MONTAG, 18. August 2008

Die Einführung in die Kontemplation beginnt für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte die Meditation um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis.

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen.

Die nächsten Treffen finden am **Donnerstag, 3. Juli und 7. August 2008** statt.

Einladung zum Gespräch «Der unbekannteste Bestseller»

Freitag, 4. Juli von 09.30 – 11.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Abwesenheit von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger ist vom 12. Juli – 9. August abwesend.

Vertretungen im seelsorgerlichen Bereich übernehmen:
vom 12.07. – 18.07.2008:

Pfr. Frank Überschar, Speicher (Tel. 071/344 10 62)

vom 20.07. – 09.08.2008:

Pfrn. Martina Tapemoux, St. Gallen (Tel. 071/244 06 65)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Simone Rechsteiner zur Verfügung (Dienstagvormittag unter Tel. 071/870 08 24).

Angebote zum Singen in Rehetobel

Ad hoc Chor : Proben für das 2. Halbjahr 2008

Im Gottesdienst vom 7. September um 18.30 werden wir wieder «Kraftlieder und Mantras» singen. Es sind dies kurze, mehrstimmige und sich vielfach wiederholende Gesänge aus verschiedenen Kulturen, Religionen und Sprachräumen.

Proben dazu finden als Vorbereitung statt am 20. und 27. August in der ref. Kirche jeweils von 8.30-9.30 Uhr und / oder 18.30-19.30 Uhr

Weitere 6 Proben für die Christnachtfeier (24. Dezember abends) sind geplant vom 12. November - 17. Dezember (Mittwoch 8.30-9.30 und/oder 18.30-19.30)

Infos bei Barbara Bischoff, Tel. 071 877 13 43 oder b.moebius@bluewin.ch

«Klangwelt Toggenburg»

Im Kloster Fischingen findet im Rahmen von Klangwelt Toggenburg vom Montag, 29. Sept. um 14 Uhr bis Mittwoch, 1. Oktober um 11.30 Uhr der Kurs «Klang und Stille» statt. (Kurs Nr. 157)

Leitung : Barbara Bischoff und Ewald Truniger

Anmeldungen: «Klangwelt Toggenburg», Postfach 150, 9657 Unterwasser oder e-mail: info@klangwelt.ch

Ein rundum gelungenes Kirchfest

Anlässlich des 20. Geburtstages unserer Kirchenfenster haben wir am Sonntag, den 22. Juni ein Kirchfest gefeiert. Das Künstlerehepaar Ida und Alfred Kobel aus St. Gallen war dabei anwesend. Eindrücklich erzählte Alfred Kobel wie er sich nach dem Krieg mit seiner Frau in Paris aufhielt und dass sie gemeinsam eine Ausstellung im Musée d'Art besucht haben, in der die Kirchenfenster von Chartres und anderen Kirchen aus aller nächster Nähe zu sehen waren. Während des Krieges waren all die Kostbarkeiten in sicheren Bunkern verwahrt. Bevor sie wieder zu ihren Bestimmungsorten zurückkehrten, konnten sie in der Ausstellung bewundert werden – umkleidet mit Klängen von Bach und Buxtehude. Für Alfred Kobel begann da sein Traum, sich selbst einmal mit dieser Kunst auseinander zu setzen.

In Wil erhielt er seinen ersten Auftrag, Kirchenfenster zu gestalten. Dann, eines Tages bekam er von Dr. Alfred Schmid einen Anruf. Man habe das Chorfenster in Wil gesehen und habe die Absicht, die drei Chorfenster in

der evang.-reform. Kirche in Rehetobel farbig gestalten zu lassen – ob er dazu bereit wäre. Alfred und Ida Kobel waren hochofret über die Anfrage. Gleichzeitig spürten sie eine grosse Verantwortung.

Heute, zwanzig Jahre später freuten sie sich mit uns darüber, was ihnen gelungen ist: ein zeitloses, lichtvolles und dabei tief religiöses Kunstwerk. Die Fenster beinhalten biblische Themen: Schöpfung, Erlösung, Verheissung. Dies sind keine Ausdrücke unserer Alltagssprache. Schöpfung, Erlösung und Verheissung weisen auf die Dimension in unserem Leben hin, die grösser ist als wir selbst, von der wir uns bestimmen lassen können. Die Entdeckung dieser Lebensmöglichkeiten verleiht eine ungeheure Freiheit und schenkt dem Leben Farbe.

Die Kirchenfenster laden dazu ein, die Farben und Formen eines von Gott her interpretierten Lebens auf sich wirken zu lassen. Sie laden ein zu Stille und Selbstbesinnung. Zum Gelingen des Festes trugen viele Umstände und Menschen bei:

Das wunderbare Wetter, der schöne Festplatz neben der Kirche, der Gemischt Chor Wald, die Taufe von Kai Jost, der Beitrag der Kinderkirche, die Vertreter und Vertreterinnen der katholischen Kirche, der Gemeinde und der Vereine, die Ausstellung mit den Konfirmantenfotos, die Anwesenheit von Pfr. Ernst Anderegg und von Marianne Anderegg, die ehemaligen Kivo Mitgliedern, Nelly Fässler, Ueli Kohler, Doris Lienert, das Engagement der jetzigen Kivo Mitglieder, die Ausstellung von Hansueli Zuberbühler, die vielen helfenden Hände, Fam. Kern, unsere Messmer, die geschmückten Tische, die Jugendlichen und und und. Ich möchte allen von Herzen danken!

Beatrix Jessberger, Pfm.

Ökumenischer Gupf-Gottesdienst

Am **31. August um 10.30 Uhr** findet auf dem Gupf wieder der beliebte Feldgottesdienst statt. Bei schönem Wetter können wir die Aussicht vom Alpstein bis zum Bodensee geniessen. Bei schlechtem Wetter sind wir in der Scheune. Für Gehbehinderte steht von 10.00 – 10.30 Uhr ab der Post Rehetobel ein Fahrdienst zur Verfügung. Anschliessend an den Gottesdienst ist die Festwirtschaft in Betrieb. Das Jodlerchörli Speicher und das Bläserquartett Rehetobel umrahmen den Anlass musikalisch.

Katholische Kirchengemeinde

Gottesdienstzeiten:

Donnerstag, 3. Juli, 16.00 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 5. Juli, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Samstag, 12. Juli, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Samstag, 19. Juli, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Samstag, 26. Juli, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Samstag, 2. August, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Donnerstag, 7. August, 16.00 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 9. August, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Montag, 11. August, 18.30 Uhr

Ökumenischer Schulanfängergottesdienst

Samstag, 16. August, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Sonntag, 17. August, 10.15 Uhr

Familiengottesdienst / Kirchen- und Pfarrefest in Heiden

Samstag, 23. August, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Sonntag, 31. August, 10.30 Uhr

Feldgottesdienst auf dem Gupf

Unser Pfarreileiter darf dieses Jahr einen zweimonatigen Bildungsurlaub beziehen. Seit 9. Juni ist er auf dem Jakobsweg. Vom 5.-12. Juli erledigt er die anstehenden Arbeiten. Anschliessend nimmt er an einem Arbeitseinsatz in Kenia teil. Am 15. September nimmt er seine Arbeit in und für die Pfarrei wieder auf. Wir wünschen ihm, dass er sich in dieser Zeit gut erholen kann und freuen uns auf einen frisch gestärkten Niklaus Züger.

Immer wieder gibt es Menschen, die bereit sind, Zeit und Energie in unsere Kirchengemeinde zu investieren. Ganz besonders freut es uns, dass auch Kinder in ihrem oft voll gepackten Stundenplan noch Zeit dazu finden. Wir verstehen aber, dass sie noch andere Interessen haben. So haben im letzten Jahr Nathan Baumann, Angela Graf und Lucas Ortega mit dem Ministrieren aufgehört. Wir danken ihnen herzlich für ihre geleistete Arbeit und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute.

Demnächst beginnt ein neuer Ministrantenkurs. Alle Erstkommunikanten sind dazu eingeladen worden.

Im Sommer dauert es jeweils zwei Monate bis das nächste Gmäändsblatt erscheint. Sie erfahren aber im Pfarrblatt und neuerdings auch in der Appenzellerzeitung (Freitag), was in unserer Pfarrei alles läuft.

Allen Pfarreiangehörigen wünschen wir eine erholsame, frohe und gesegnete Sommerferienzeit. Mögen Sie nach den Ferien gesund und gestärkt wieder in den Alltag einsteigen.

Im Namen des Kirchenrates

Gisela Bauert

bibliothek rehetobel

Aktuelle Bücher in der Bibliothek

Muntere Geschichten für müde Menschen

Martha Gellhorn

In der ersten Novelle wird die Affäre zwischen Claud, einem Schulleiter einer namhaften britischen Privatschule, und der verheirateten Kate öffentlich. Er stürzt in eine tiefe Krise. Trotzdem heiraten sie und wandern nach Ghana aus, wo Claud als Lehrer arbeitet. Nach einiger Zeit kehrt Kate, gestärkt von dieser Episode, ins Mutterland zurück.

In der Novelle «Der Gewiefte» erklimmt der Rechtsanwalt Theodore mühelos die Karriereleiter. Erst als er seine dritte Frau, Anne Farleigh findet, schmilzt sein Herz aus Eis. Diese nimmt ihn aber listenreich aus.

In der letzten Novelle bekämpft Faith, anfangs fünfzig, ihren Ehekummer mit Alkohol und exzessiven Einkäufen. Dann bekommt sie, was sie ersehnt und noch ein bisschen mehr.

Dieses Buch ist ein Vergnügen zum Lesen, vor allem wenn man den britischen Stil liebt.

Martha Gellhorn (1908-1998) war zu ihrer Zeit eine renommierte Kriegsreporterin, Journalistin und Schriftstellerin. 1937 folgte sie Ernest Hemingway in den Spanischen Bürgerkrieg. Bis zum Ende des Kalten Krieges war sie bei dem wichtigen internationalen Konflikt an vorderster Front dabei, um als Reporterin darüber zu berichten.

Ruth Zürcher

Während den Sommerferien ist die Bibliothek am Freitag, 25. Juli und 8. August 2008 geöffnet. (3. und 5. Ferienwoche) 16.30 bis 19.00 Uhr.

Rechtobler Gmäändsblatt

Schule Rehetobel

Erziehung

EM Rehetobel

War es doch am frühen Morgen ziemlich kühl und während des Tages hin und wieder regnerisch... die Fussballerinnen und Fussballer der EM Rehetobel liessen sich davon nicht beeindrucken!

Bei ausgelassener Stimmung vom Spielfeldrand aus wurde auf den Plätzen mit sportlicher Fairness und fussballerischen Fähigkeiten um den Ball gekämpft und fleissig ins Tor getroffen!

Zahlreiches Publikum unterstützte lautstark und die Verpflegungsmöglichkeiten im Festzelt wurden auch von vielen BesucherInnen aus dem Dorf genutzt.

Ein gelungener, unfallfreier Fussballtag ging dann sogar bei einigen Sonnenstrahlen zu Ende und nach der Rangverkündigung verliessen aufgestellte Schülerinnen und Schüler den Sportplatz.

An dieser Stelle bleibt uns ein riesengrosses DANKE-SCHÖN bei allen Mitwirkenden!

- Den zahlreichen Eltern, welche das Rahmenprogramm betreut haben, in der Festwirtschaft zur Stelle waren, einen der äusserst geschätzten Kuchen gebacken haben, als Schiedsrichter einen unverzichtbaren Job hatten oder als ZuschauerInnen die Spielerinnen und Spieler anfeuert.
- Dem OK des Dorfturniers für die Zusammenarbeit bei den Vorbereitungen und das zur Verfügung Stellen der Infrastruktur.
- Den Verantwortlichen der Badi für das zur Verfügung Stellen der Toiletten.

Christine Falk

Abschliessend einige Stimmen der Fussballerinnen und Fussballer:

Aus der Mittelstufe

Kelly: «Es war mega gut. Es hat mir mega Spass gemacht, Fussball zu spielen!»

Selina: «Es hat mir Spass gemacht, weil es etwas Neues war.»

Michi: «Das Spielfeld war etwas zu klein, aber die Tore genau richtig in der Grösse.»

Aus der Unterstufe

Andreas: «Am meisten habe ich mich über die Gratis-T-Shirts gefreut.»

Ramon: «Mir hat es gut gefallen, dass ich so ein guter Goalie war.»

Lalegna: «Wir hatten eine gute Truppe.»

Aus dem Kindergarten:

Selina: «Pommes Frites-Esse hät mir gfalle!»

Aron: «I has cool gfunde, will i e Goal gschosse ha!»

Nicole Hohns

Themenwoche der Sekundarschule TWR

«Appenzellerland» – unter diesem Motto stand die dies-jährige Themenwoche der Sekundarschule. Vielfältig und abwechslungsreich sah das Programm aus, welches den Schülerinnen und Schülern ihre Heimat näher bringen sollte.

Folgende Themen wurden während der Woche bearbeitet:

- Auf den Spuren der Landsgemeinde
- Brücken- und Kirchenbaumeister Grubenmann
- Visionen für unsere Gemeinden
- Kultur: Sprache, Musik, Brauchtum, Traditionen

Kinder

Ich fand es lustig mit Herr Kuster die Äste auf einen haufen zu werfen. Es war schön das wir die Vogel nester an schauen konten. Ich fand es schön das er das mit dem Rebock gezeigt hat. Es war toll das wir den ganzen Morgen draussen bleiben konten.

Mirco Rohrer 2. Klasse

...und zum Schluss

Malrechnen in der 2. Klasse. Die Lehrerin fragt die Kinder: «Wenn ich 20 Gipfeli auf 10 Kinder aufteile – was gibt das?»

Antwort eines Schülers: «Bauchweh.»

Nicole Hohns

**«Musik ist die
gemeinsame
Sprache der
Menschheit»**

(Henry Wadsworth Longfellow)

An dieser Stelle bedankt sich die Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel recht herzlich bei folgenden Gönnern und Spender für die Unterstützung bei der Teil-Neuinstrumentierung.

Advokaturbüro Rohner, Barker Barbara, Blessing Günter, Bollhalder Katharina, Eisenhut Jeanette, Emi Hugo, Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Rehetobel, Forster Rolf und Erna, Gusset Cons. und Trading AG, Jäger Peter, Kast Hansruedi sen., Kast Roger, Kern Hans und Erika, Kunz Agnes, Rechsteiner Ernst, Ruch Klara, Stieger Elsbeth, Tobler Kurt und Elsy, Tobler & Co. AG, Tobler-Gruetter Margarete, Züst Hans Jakob, Brauerei Locher Appenzell, Breu-Marker Obereg, Egli Peter Küssnacht a. Rigi, Hausherr-Colombo Lydia St.Gallen, Huber & Suhner Stiftung Herisau

**Sportverein
im August**

Sportverein Rehetobel

Jugend

Di	Jeweils 10:00 – 11:00	MUKI	TH
Do	Jeweils 15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18:30 – 20:15	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils 19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils 18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils 17:30 – 18:45	Volleyball Jugend 4. – 6. Klasse	GZ
	Jeweils 18:45 – 20:00	Volleyball Jugend 7. – 9. Klasse	GZ
Do	Jeweils 17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils 17:45 – 19:00	Plauschfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils 17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17:15 – 18:45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	11.08.2008	20:15	Kraft und Ausdauer	TH
Mo	18.08.2008	20:15	Fit & Fun	TH
Mo	25.08.2008	20:15	Bodyfoming und Spiel	TH

Alle ab 16 Jahren sind herzlich willkommen
Mach mit blieb fit!

Sommerferien vom 05.07.08 bis 10.08.08

Unihockey

Do	Jeweils 17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils 20:15 – 22:00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils 17:30 – 18:45	Volleyball Jugend 4. – 6. Klasse	GZ
	Jeweils 18:45 – 20:00	Volleyball Jugend 7. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils 20:15	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils 20:15	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils 18:30 – 19:45	Lauftreff – geführtes Lauftraining in verschiedenen Stärkeklassen	TH
Di	01.07.2008	18:30 Grillabend bei Ricarda und Andreas	
Sa	05.07.2008	17:30 Duathlontraining	Schwimmbad
So	13.07.2008	Triathlon Märwil	GZ
Sa	26.07.2008	Alpinmarathon Davos	
Sa	09.08.2008	Säntis – Challenge (Komb. Rennrad, Berglauf)	
Sa	16.08.2008	Waldstätt - Lauf	
So	17.08.2008	Rhyathlon Balgach	
Sa	30.08.2008	Frauenfelder Stadtlauf	

Frauen

Mi	02.07.2008	17:00 Plausch-Obig (Schönwetter)	GZ
		20:00 Muskeltraining/Entspannung (Schlechtwetter)	TH
Mi	09.07.2008	20:00 Kellerfestbesprechung	Bei Ruth Züst
Ab 10 Juli Ferien bis 10. August			
Mi	13.08.2008	20:00 Tumen ist wieder in	TH
Mi	20.08.2008	20:00 Bewegung mit Handgeräten	TH
Mi	27.08.2008	Telefonkette	

Männer

Di	01.07.2008	20:00 Sommerfrisch	TH
Di	08.07.2008	Tel. Kette	GZ
Di	12.08.2008	20:00 Jetzt gohts wieder los!	TH
Di	19.08.2008	20:00 Hochsommerliches Schwitzen	TH
Di	26.08.2008	Tel. Kette	GZ

Badminton

Do.	Jeweils 20:00	Freies Spielen 3 Plätze	GZ
Do.	Jeweils 21:00	Freies Spielen 3 Plätze	GZ

Spiel&Spass

Fr	04.07.2008	20:15 Spiel und Spass	TH
Fr	15.08.2008	20:15 Spiel und Spass	TH
Fr	22.08.2008	20:15 Spiel und Spass	TH
Fr	29.08.2008	20:15 Spiel und Spass	TH

Dreimal Gold !

Dreimal Gold, zwei Podestplätze, und acht Auszeichnungen, das ist die tolle Bilanz für unsere Geräteeige am Zürcher Kantonalen Geräteturnerrinnentag vom 24./25.Mai 2008 in Zürich. Ramona Tobler im K6, Vanessa Merz im K1, und Desireè Aragai im K3 holten die Goldmedaille. Auch Alessia Sträuli und Selina Graf beide aus Rehetobel zeigten tolle Leistungen und holten die Auszeichnungen.

Hier die Resultate.

K1 Turnerinnen

(100 Teilnehmerinnen)

- 1. Rang Vanessa Merz*
- 4. Rang Celine Greutmann*

K2 Turnerinnen

(230 Teilnehmerinnen)

- 3. Rang Jiska Maier*
- 5. Rang Alessia Sträuli*
- 39. Rang Malva Unseld*
- 60. Rang Selina Graf*

K3 Turnerinnen

(230 Teilnehmerinnen)

- 1. Rang Desirée Aragai*
- 5. Rang Fabienne Salanitri*
- 6. Rang Miriam Grögli*
- 7. Rang Sarina Braunwalder*
- 102. Rang Stefanie Greutmann

K4 Turnerinnen

- 39. Rang Tabea Raschle*
- 74. Rang Nicole Kulger
- 95. Rang Alyssia Kugler

K5 Turnerinnen

- 3. Rang Robin-Sophie van der Werff*
- 10. Rang Nadja Memoli*
- 16. Rang Nadine Schläpfer*
- 19. Rang Chiara Giezendanner*

K6 Turnerinnen

- 1. Rang Ramona Tobler*
- 24. Rang Flavia Sonderegger*

K7 Turnerinnen

- 13. Rang Ines Fitzi

*mit Auszeichnung

KITU

Schon wieder geht ein KITU-Jahr zu Ende und das nächste steht an.

Ich freue mich, Ihnen mitzuteilen dass nach den Sommerferien das KITU- Turnen ab dem

2. September 08 neu am Dienstagnachmittag von 15.30-16.30 Uhr in der Turnhalle stattfindet.

Willkommen sind alle die den Kindergarten besuchen. Wir turnen quer durch alle Richtungen, so dass Spass und Freude im Vordergrund stehen. Es bietet Kindern Bewegungs- und Erfahrungsmöglichkeiten, die sie für ihre gesunde Entwicklung benötigen. Das Kinderturnen vermittelt Selbst-, Sozial- und Fachkompetenz

Der Jahresbeitrag beträgt Fr. 40.–

Anmeldungen werden unter der Telefon-Nummer 071 877 18 74 bis 31. August 08 gerne entgegengenommen.

Mit Kitu-Gruss, Karin Bruderer
Ausgebildete Kituleiterin/Expertin

Schefer Hoch- und Tiefbau AG sponsert die Geräteriege Rehetobel

Dank dem sehr grosszügigen Sponsoring der Firma Schefer Hoch- und Tiefbau AG in Trogen durften die Turner und

Turnerinnen der Geräteriege Rehetobel ab der Kategorie 4 ein Gilet in Empfang nehmen.

Bereits am Kantonal Turnfest in Herisau vom kommenden Wochenende wird die Geräteriege Rehetobel diese neuen Gilets tragen. Nochmals ein herzliches Dankeschön für die tollen Gilets.

samariter Samariterverein Rehetobel Nothilfekurs

Der Nothilfekurs richtet sich an alle, die nach einem Unfallereignis nicht tatenlos zusehen möchten.

Im Kurs lernen wir anhand verschiedener Fallbeispiele:

- Eine Notfallsituation richtig einzuschätzen
- Weitere Schäden für Betroffene und Helfende zu verhindern
- Die lebensrettenden Sofortmassnahmen situationsgerecht einzusetzen

Übrigens, zur Erlangung des Führerausweises für Lenker von Motorfahrzeugen und Motorrädern ist der Kurs obligatorisch.

Der nächste Kurs in Rehetobel:

Samstag, 30. August 8.00 – 12.00 Uhr

Samstag, 6. September 8.00 – 12.00/13.00 – 15.00 Uhr

Kosten: Fr. 130.–

Anmeldungen bis spätestens 20. August 2008 an:

Marlene Kellenberger, Kursleiterin SSB, Tel. 071 877 29 79, E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch

Lesegesellschaft Lobenschwendi

Wir laden unsere Mitglieder ganz herzlich ein zum Besuch des Zentrum für appenzellische Volksmusik in Gonten AI. Wir treffen uns am **Samstag, 5. Juli 2008 um 09.30 Uhr** im Rest. Linde und fahren mit PW nach Gonten. Wir werden dort bei einer Führung viel Wissenswertes über die Appenzeller Volksmusik erfahren.

Nach der Rückkehr stellt uns Elsbeth ihren Grill zur Verfügung, damit wir die mitgebrachten Würste und Fleischstücke bräteln können.

Wir freuen uns auf ein zahlreiches Erscheinen.

Lesegesellschaft Lobenschwendi, der Vorstand

Kinderchor «Die Singvögel»

Der Kinderchor «Die Singvögel» startet wieder am Samstag, den 16. August 2008.

Wir treffen uns jeweils samstags von 10.00 – 11.00h in der reformierten Kirche Rehetobel und freuen uns über neue Sängerinnen und Sänger, die den Chor unterstützen wollen!

Unkosten: Fr. 120.– pro Semester

Anmeldungen bei: Stefanie Aouami

Tel. 071 / 877 31 70 oder mail: thebigblue@bluewin.ch

Veranstaltungs- hinweis S&E Rehetobel

Tagesworkshop für Mädchen der Mittelstufe:

«Dem Geheimnis deines Körpers auf der Spur...»
...was Mädchen über ihren Zyklus wissen wollen...

Daten:

Samstag, 30. August 2008, 6-stündiger Workshop für Mittelstufenmädchen im Gemeindezentrum Rehetobel

Montag, 25. August 2008, Elternabend

«Wenn Mädchen Frauen werden»
im kleinen Saal, Gemeindezentrum Rehetobel

Kosten: Fr. 90.- für Workshop und Elternabend
Fr. 70.- für S&E-Mitglieder

Durch die liebevolle und spannende Darstellung des Zyklusgeschehens spricht dieser Workshop neben dem Verstand die emotionale Ebene und alle Sinne an. Die Mädchen spüren: Was in mir vorgeht, ist der Rede wert. Wie ein Mädchen seinen Körper erlebt und bewertet hat großen Einfluss auf sein Selbstbild und sein Lebensgefühl. «Nur was ich schätze, kann ich schützen!» Mit diesem Leitgedanken wurde 1999 das MFM-Projekt unter der Leitung von Dr. med. Elisabeth Rath-Paula ins Leben gerufen. Inzwischen wird es von zahlreichen Mitarbeiterinnen in Deutschland, verschiedenen EU-Ländern und in der Schweiz angeboten.

Das MFM-Projekt besteht aus einem Tagesworkshop für die Mädchen und dem Elternvortrag «Wenn Mädchen Frauen werden» an einem Abend im Voraus.

Anmeldungen bis 10. August 2008 bei Esther Baumann, Kaien 15, 9038 Rehetobel, esther.baumann@vtxmail.ch, 071 877 32 41

Weitere Infos unter: www.mfm-projekt.ch

Der aktuelle bfu-Tipp

Radfahren: Sicher im Sattel

Über drei Millionen Schweizerinnen und Schweizer sind regelmässig mit dem Fahrrad unterwegs. Das ist gesundheits- und umweltbewusst – hat aber auch eine negative Seite: 26000 Unfälle pro Jahr, 1600 davon mit schweren Kopfverletzungen. Grund genug für die bfu, eine aktualisierte und ausführliche Broschüre zum Thema herauszugeben. Die wichtigsten Ratschläge in Kürze:

- **Behelmt sein:** Auch auf kurzen Strecken Velohelm (mit Bezeichnung EN 1078) aufsetzen. Ohne riskieren Sie bei einem Sturz schwerste Hirnverletzungen.
- **Ausgerüstet sein:** Das Velo nach den gesetzlichen Vorschriften ausrüsten. Diese bezwecken nämlich vor allem eines: Ihre persönliche Sicherheit im Strassenverkehr.
- **Gesehen werden:** Nachts ist das Unfallrisiko mit dem Fahrrad dreimal höher als am Tag. Deshalb das Licht bereits in der Dämmerung einschalten. Zusätzlich zu

einem fest installierten Beleuchtungssystem empfehlen sich Speichenreflektoren und Ambinden aus reflektierendem Material. So werden Ihre Bewegungen und Handzeichen in der Dunkelheit besser wahrgenommen.

- **Sicher fahren:** Radfahrer ziehen bei einer Konfrontation mit motorisierten Verkehrsteilnehmern immer den Kürzeren. Deshalb ist es wichtig, dass Sie die Verkehrsregeln und den Verkehr gut kennen. Nur so können Sie vorausschauend fahren und Gefahren rechtzeitig ausweichen. Fahren Sie rücksichtsvoll. Schliesslich erwarten Sie das von den anderen Verkehrsteilnehmern auch.

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Mai 2008

- Insam, Martina, Klingebuech 20
- Kobler, Stefan, Sonderstrasse 24
- Kretzschmar, Frank, Sämmlerweg 4
- Mayr, Lukas, St. Gallerstrasse 26
- Orto, Sandra, St. Gallerstrasse 26
- Peter, Monika, Gartenstrasse 25
- Rohner, Andrea, Sonderstrasse 24
- Tschanz, Lorena, Nord 7
- von Büren, Walter, Lobenschwendstrasse 8
- Walt, Ema, Singrüeni 53

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Riedener, Janis, geboren am 27. Mai 2008 in Heiden AR, Sohn des Riedener, Urs Beat, und der Riedener geb. Verlingieri, Claudia, Rehetobel AR, St. Gallerstrasse 53

Schachner, Laura, geboren am 10. Juni 2008 in Heiden AR, Tochter des Schachner, Stefan, und der Schachner geb. Berse, Eva Maria, Rehetobel AR, Hauetenstrasse 4

Todesfall

Widmer, Mariann, geboren 1914, Rehetobel AR, Bürgerheimstrasse 9, gestorben am 14. Juni 2008 in Rehetobel AR

Gratulationen

1. Juli	Irma Fässler-Rohrer , Oberdorf 3	90-jährig
5. Juli	Ida Sutter-Graf , Robach 32	88-jährig
5. Juli	Hans Tanner-Hertig , Robach 35	85-jährig
10. Juli	Donatilla Caviezel-Kollegger , Bürgerheimstr. 9	81-jährig
12. Juli	Paul Kübler , Gartenstrasse 6	89-jährig
21. Juli	Bruno Rohner-Bänziger , Oberdorf 2	80-jährig
23. Juli	Anna Katharina Bruderer-Zähner , Michlenberg 4	80-jährig
24. Juli	Margrith Eisenhut-Frischknecht , Oberdorf 3	88-jährig
24. Juli	Anna Hohl-Furrer , Schulstrasse 17	88-jährig
27. Juli	David Langenegger , Ettenberg 19	84-jährig
28. Juli	Karolina Bötschi-Kägi , Heidenerstrasse 7	84-jährig
31. Juli	Hedwig Roncoroni-Knellwolf , Schulstrasse 5	88-jährig
31. Juli	Elsi Sturzenegger-Graf , Heidenerstrasse 65	80-jährig
1. August	Margaretha Devonas-Bruhin , Gitzibüel 1	80-jährig
1. August	Ida Zuberbühler-Frischknecht , Holderenstr. 14	83-jährig
9. August	Lydia Schaufelberger-Bolliger , Oberdorf 3	94-jährig
14. August	Virginia Tilke-El Khalidi , Oberdorf 3	83-jährig
19. August	Lilly Karolin-Bischofberger , Gartenstrasse 21	84-jährig
25. August	Lydia Gamberucci-Huber , Oberdorf 3	86-jährig
25. August	Herta Schläpfer-Flackl , Sägholzstrasse 2	80-jährig
26. August	Jeanne Brzakovic-Pagani , Heidenerstrasse 3	86-jährig
28. August	Willi Lutz-Forster , Heidenerstrasse 40	85-jährig
29. August	Dora Kellenberger-Abderhalden , Sägholzstr. 50	80-jährig
30. August	Hans Sonderer-Jann , Oberdorf 3,	90-jährig

**üses Gwerb –
meh Rehetobel**

**Bäckerei-
Konditorei
zur Weinburg
Erfolgreiche
Kundenumfrage**

Liebe Kundinnen und Kunden
Für Ihre offene Meinung und aktive Beteiligung anlässlich einer von einer externen Firma durchgeführten Kundenumfrage danken wir Ihnen nochmals ganz herzlich. Der starke Rücklauf der Fragebogen hat uns sehr gefreut. Sie haben uns sehr geholfen. Herzlichen Dank!

Sortiment und Hauspezialitäten

Wir sind stolz und freuen uns, dass man es schätzt, dass wir schon ab 06.00 Uhr offen haben, dass unser abwechslungsreiches Sortiment, unser St. Galler-, das Wurzelbrot, unsere Partybrote und Apéro-Variationen wie gefüllte Bretzel sowie die breite Palette von regionalen Spezialitäten (Biber und Birnbrote) bei Ihnen gut ankommen.

Kundenwünsche

Wir werden Ihre Ideen und Anregungen, wie mehr Snacks und diverse Produkte aus unserer Backstube zum selber fertig Backen, sehr gerne prüfen und bemüht sein, den wechselnden Kundenbedürfnissen auch in Zukunft vermehrt gerecht zu werden.

Täglich handwerklich frisch hergestellt

Wir sind motiviert und freuen uns, täglich feine, nach traditionellen Herstellungsmethoden und wenn möglich mit Rohstoffen aus der Region produzierte Spezialitäten aus unserer Backstube für unsere lieben Kunden herzustellen zu dürfen.

Herzlichen Dank für Ihre Treue!

Irene und Hans Kern

www.rehetobel.ch

Bestattungsamt Rehetobel
Pikettdienst
über das 1. August-Wochenende

In dringenden Fällen erreichen Sie
 Frau Jeannette Eisenhut unter der
 Handy-Nr. 079 249 17 47.

Restaurant Mineralbad Unterrechstein

10. August 2008 ab 11.00 Uhr

Frühschoppen

mit dem Grueberchörli

Mer freued üs uf eure Bsuech
 Vreni und Personal

NEUE PRAXISADRESSE

Homöopathie Praxis Bollhalder
 Ein Unternehmen der Rehtobel Global GmbH
Katharina Schläpfer
 kant. appr. Homöopathin/Hebamme
 St.Gallerstrasse 8 / Postfach 109
 9038 Rehetobel

Telefonische Sprechstunden:
 Mo / Di und Do / Fr 09.00 – 11.00 Uhr
 Termine nach Vereinbarung

Betriebsferien vom 26. Juli bis 10. August 2008

Tel. 071 891 64 81, www.katharinaschlaepfer.ch

Wir sind
den ganzen Sommer
für Sie da.

Keine Betriebsferien.

R.STURZENEGGER
 MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
 TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
 SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBL · TEL. 071 877 10 23

Bedachungen
 Fassadenbau
 Spenglerei

9016 St.Gallen 9038 Rehetobel
 Tel. 282 40 30 Tel. 877 14 66
www.grob-ag.ch

Neubauten / Sanierungen
 Unterhalt / Reparaturen

Ihr Spezialist für die
 ganze Gebäudehülle

Wir beraten Sie
kompetent

Tel. 071 898 89 42

Elektro / Telematik / Energie / Wärme
 Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

AG Zimmerei + Schreinerei

Gesucht ab sofort oder nach
 Vereinbarung

tüchtiger, teamfähiger

Bauschreiner/Zimmermann

mit guten Umgangsformen.

Zähler AG
 Zimmerei + Bauschreinerei
 9038 Rehetobel
 Tel. 071 877 11 08
 079 355 65 43
 abends 071 877 25 34

SOMMERFASNACHT
4. & 5. JULI 2008

im Restaurant Säntis, Rehetobel

AB 18 UHR GRILLIEREN
 AB 20 UHR SEXY-HIGHLIGHTS:

ÖLCATCHEN

SCHLAMMCATCHEN
 WETTMOGLICHKEITEN

LESBEN-SHOW
 UNTER DER BUSCHE

AB MITTERNACHT

LEBENDES BUFFET

EINTRITT FR. 10.00

Nordic Walking Grundkurs

Daten: Samstag, 16./ 23./ 30. Aug. 6. u. 13. Sept. 2008
Zeit: 09.00 bis 10.30 Uhr
Treffpunkt: Gemeindezentrum Rehetobel
Kosten: 5 Lektionen inkl. Stockmiete Fr. 120.–
Kursleitung: Karin Rohner

Nordic Walking Grundkurs 60 +

Für Frauen und Männer 60 bis 101 jährig
Daten: Donnerstag, 14./ 21./ 28. Aug. 4. u. 11. Sept. 2008
Zeit: 09.00 bis 10.30 Uhr
Treffpunkt: Gemeindezentrum Rehetobel
Kosten: 5 Lektionen inkl. Stockmiete Fr. 120.–
Kursleitung: Karin Rohner

Nordic Walking Treff für «Jedermann und Jederfrau»

Daten, Zeit: Jeden Dienstag, 09.00 bis 10.30 Uhr
Treffpunkt: Gemeindezentrum Rehetobel
Kosten: 1/2 Jahr Fr. 80.– oder pro Treff Fr. 5.–
Kursleitung: Karin Rohner

Nordic Walking Technik Auffrischkurs mit Videoanalyse

Datum: Freitagabend, 08. August 2008
Zeit: 19.00 bis 20.30 Uhr
Treffpunkt: Scheidweg/Kaien Rehetobel
Kosten: Fr. 20.–
Kursleitung: Ursi Sträuli und Karin Rohner

Plausch Abend für alle Rehetoblerinnen und Rehetobler die gerne Walken und Nordic Walken

Grosses Rehetobler Walking Treffen....chomm mit!

Datum: Freitag, 5. September 2008
Zeit: 19.00 Uhr bis ca. 21.00 Uhr
mit geselligem Abschluss...
Treffpunkt: Parkplatz GMZ Rehetobel
Kosten: Gratis
Begleitung: Karin und Ursi

Anmeldungen gerne an:

Karin Rohner, Hofmüli 20, 9038 Rehetobel
Tel. Nr. 071 877 27 42
E-Mail: krohner@gmx.net

Ursi Sträuli, Sonnenbergstr.17, 9038 Rehetobel
Tel. Nr. 071 877 24 61
E-Mail: ursi.straegli@bluewin.ch

ZU VERMIETEN

9038 Rehetobel, Holderenstrasse 21
sehr ruhige Lage mit Sicht in den Alpstein

4 1/2 - Zimmer-Wohnung
110 m²
CHF 1'100.–

+ Nebenkosten CHF 250.– a conto
+ Autoabstellplatz CHF 30.–

- 2. Obergeschoss
- 1 Badezimmer
- 2 WC separat
- grosse Wohnküche
- alle Bodenbeläge Parkett oder Laminat
- Gartensitzplatz + Gartenanteil (kein Balkon)
- ruhige Mieter bevorzugt (keine Hunde)
- Mietantritt sofort oder nach Vereinbarung

Auskunft und Besichtigung:

Theresia Züst, Holderenstr. 21, 071 877 12 63

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Unser Monatsbrot: Badi-Brot

Unsere Spezialität: gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Ort – wir brauchen uns!

Möchten Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung verkaufen?

Vertrauen Sie auf eine objektive Beurteilung und eine zielgerichtete
Vermarktung Ihrer Immobilie durch einen Profi!

Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Besichtigung vor Ort.

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6 • 9410 Heiden

071 891 28 28 • www.hellerimmobilien.ch

Mitglied schweizerischer
Verband der Immobilienwirtschaft

Raiffeisen E-Banking:

einfach, schnell und sicher.

Mit Raiffeisen E-Banking erledigen Sie
sämtliche Bankgeschäfte einfach, schnell
und sicher. Rund um die Uhr und von
überall her. Eine Demoversion und weitere
Infos finden Sie unter www.raiffeisen.ch.

**1/2 % mehr Zins
für E-Banking-Nutzer!**
Nähere Auskünfte dazu anrufen
Sie an unserem Schalter.

Raiffeisenbank Heiden
Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60, Fax 071 898 83 61
Geschäftsstellen in Wolfhalden und Wald AR
und ab Winter 2008 neu auch in Speicher

RAIFFEISEN

Dr. med. T. Kaufmann
Sommerferien

vom
12. bis 27. Juli

isofloc
Isoliert natürlich.

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG
9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

Tel. 081 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Streusalz
- Heizöl
- Lieferung von:
Beton, Kies, Schotter, Humus, Sand, ect.

Wir machen Betriebsferien
vom 1. bis 10. August (ganzer Betrieb)

Für Ihr Verständnis danken wir Ihnen
bestens.

Wir wünschen Ihnen eine schöne
Sommerzeit!

Gemeinde-Altersheim

"ob dem Holz"

Bürgerheimstrasse 9 • 9038 Rehetobel

Das Gemeinde-Altersheim «ob dem Holz» steht an wunderschöner Aussichtslage. Wir bieten 25 Menschen eine angenehme Wohn- und Lebensqualität. Unser Menschenbild ist geprägt von gegenseitiger Achtung; es setzt den Akzent auf ein möglichst selbst bestimmtes Leben.

Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine initiative Persönlichkeit als

Nachtwache

(Nachtbereitschaftsdienst mit Schlafgelegenheit)

3-6 Nächte pro Monat

Wenn Sie eine vielseitige Stelle in angenehmer Atmosphäre suchen und folgende Anforderungen erfüllen, würden wir Sie gerne kennen lernen.

- Freude an selbständigem Arbeiten
- vernetztes Denken und Handeln
- Kurs für PflegehelferIn SRK oder mehrjährige Pflege- und Betreuungserfahrung
- gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse

Auf Sie wartet:

- vielseitige, verantwortungsvolle und interessante Aufgabe
- eine zusätzliche Ferienwoche
- Weiterbildungsmöglichkeiten
- aufgestelltes und motiviertes Team

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung!

Die üblichen Unterlagen senden Sie an: Altersheim «ob dem Holz», Heimleiterin Claudia Meile, 9038 Rehetobel.

Für ergänzende Auskünfte steht Ihnen gerne unter
Telefon 071 877 12 72 Frau C. Meile zur Verfügung.

Inserate

an
Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald AR
traberdruck@span.ch

Schreinerei
- allgemeiner
Innenausbau
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 76
Telefax 071 877 32 76

Reparaturen aller Art

Rehetobel, alte Landstrasse 33

Zu vermieten ab 1. August 2008 oder nach
Absprache

4-Zimmer-Wohnung

in 3-Familien Appenzellerhaus

Ruhige, sonnige Aussichtslage mit eigenem Sitz-
platz, Remiseanteil.

Miete Fr. 1050.- plus Nebenkosten.

Anfragen an:

B. Schmid, Telefon 071 891 18 12 oder

H. Alder Louis, Telefon 071 870 05 44 (Mieterin)

Spenglerei
Blitzschutz.
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer · Schreinerer · Innenausbau · Treppenbau · Fassadenbau · Bauleitung · Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

20 Jahre

**Insektenschutzgitter für mehr Wohnqualität.
Rufen Sie uns an!**

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer
Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

www.rehetobel.ch

Gärtnerei · Blumen · **Gartenpflege**

Kirchstrasse 8, 9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 18

Natel 079 350 65 93

E-mail: stadi.rehetobel@bluewin.ch

Gärtnerei: 071 877 18 54

**Sie geniessen Ihre Ferien,
wir giessen Ihren Garten!**

Humus- und Kieslieferungen...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Aushube, Kanäle und Werk-
leitungen, Transporte mit Kranablad,
Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH

9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Für alte und neue Leuchten.

EST

Ihre ausgedienten FL-Röhren und Elektro
Geräte können Sie ruhig uns überlassen.

d'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 877 14 88, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
1. Juli, Di. 20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
3. Juli, Do. 12.15	Senioren-Zmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
4./5. Juli ab 16.00	Sommerfasnacht	Rest. Säntis	
5. Juli, Sa. 09.30	Zentrum für appenzellische Volksmusik, Gonten	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
20.00	Sommerkonzert «Antonio Vivaldi»	evang. Kirche	
7. Juli, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	GZ	
13. Juli, So. ab 14.00	Schuelhuus-Höck Lobenschwendi 1907	Rest. Linde	ehem. SchülerInnen
14. Juli, Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
18. Juli, Fr. ab 17.00	Bauarbeiter-Party	Rest. Säntis	
27. Juli, So. ab 08.00	Beckezmorge	Rest. Linde	
29. Juli, Di. 20.00	Zischtigs-Höck		
1. Aug., Fr. 08.00	Morgenwanderung	GZ	Verkehrsverein
ab 17.00	Schwimmbad-Party		
7. Aug., Do. 12.15	Senioren-Zmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
7.8.9. Aug.	Table Dance	Rest. Säntis	
10. Aug., So. ab 11.00	Frühschoppen mit dem Grueberchörli	Rest. Mineralbad, Unterrechtestein	
11. Aug., Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
18.30-19.00	Grüngutsammlung	GZ	
19.00	Schulanfänger-Gottesdienst	evang. Kirche	
ca. 19.30	Samariterübung mit Feuerwehr		
12. Aug., Di. 20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
14. Aug., Do. 15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»	
16. Aug., Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		Zischtigs Höck
09.00	Waldwiesenpflege Gupfloch		rechtoblerNatur
ab 17.00	Sommerfest	«ob dem Holz»	
17. Aug., So. ab 11.00	Stobete	Obergade	Verkehrsverein
21. Aug., Do. 20.00	Öffentliche Information «Baureglements-Teilrevision und Zonenplan-Anpassung»	GZ	Gemeinderat
23. Aug., Sa. ab 11.00	Jubiläum und Tag der offenen Tür	«Krone»	
09.00	Versch. Waldwiesenpflege Gupfloch		rechtoblerNatur
20.00	Schnäggä Obig	Rest. Säntis	
24. Aug., So. ab 11.00	Versch. Stobete	Obergade	Verkehrsverein
25. Aug., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	GZ	
20.00	Elternabend «Wenn Mädchen Frauen werden»	GZ	S&E
26. Aug., Di. 20.00	Zischtigs Höck		
30. Aug., Sa. 08.00-12.00	Nothilfekurs	GZ	Samariterverein
	Workshop für Mittelstufenmädchen	GZ	S&E
ab 17.00	Kellerfest		diverse Vereine
31. Aug., So. 10.30	Ökum. Gupfgottesdienst		

Nächste Ausgabe

Freitag, 29. August 2008

Redaktions- und Inserateschluss:

Mittwoch, 20. August 2008

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

SPITEX

Heiden-Rehetobel-Wolfhalden-Walzenhausen

Gratis-Sprechstunde in Rehetobel

Jeden Donnerstag von 15.00-16.30 Uhr in der alten
Kanzlei, Raum Gemeindegewerkschaft.

Mütter-Väterberatung

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag.

Telefonnummer 071 740 02 85.

Telefonische Beratungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

(ausserhalb dieser Zeiten bitte Telefonbeantworter
benutzen).

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

August 2008

Volksdiskussion 1: Baureglements- und Zonenplanrevision

Entgegen der Mitteilung im letzten Gmäändsblatt hat sich der Gemeinderat für die Durchführung einer Volksdiskussion entschieden, um die Mitwirkung der Bevölkerung zu gewährleisten.

Das Volksdiskussions-Dossier kann in Papierform im Eingangsbereich der Gemeindeverwaltung kostenlos bezogen oder telefonisch bei der Gemeindeverwaltung angefordert werden. Sämtliche Unterlagen können auch als pdf-Datei von der Gemeinde-Homepage heruntergeladen werden: www.rehetobel.ch/News

Bei fachtechnischen Fragen steht Bausekretär Thomas Albrecht gerne zur Verfügung (071 878 70 26 / thomas.albrecht@rehetobel.ar.ch).

Die Volksdiskussion wurde mit einem Flyer in alle Haushaltung am 15. August angekündigt und mit einer öffentlichen Informationsveranstaltung am 21. August lanciert. Sie dauert noch bis **15. September 2008**. Während dieser Frist können Anregungen und Änderungswünsche schriftlich an den Gemeinderat Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, Postfach 107, 9038 Rehetobel, eingereicht werden.

Volksdiskussion 2: Leitbild-Entwurf

Der Gemeinderat hatte bereits vor den Sommerferien den Leitbild-Entwurf der Arbeitsgruppe Leitbild zur Kenntnis genommen und unverändert zur Volksdiskussion freigegeben. Diese dauert vom **31. August bis 30. September**.

Der Leitbild-Entwurf umfasst übergeordnete Leitsätze und dazu passende Ziele zu folgenden acht Themenbereichen: Lebensraum, Lebensgemeinschaft, Bildung, Freizeit und Kultur, Wirtschaft, Versorgung und Entsorgung, Verkehr, Finanzen.

Die Volksdiskussionsunterlagen werden komplettiert mit einer kurzen Einleitung. Sie werden zusammen mit der August-Ausgabe des Rechtobler Gmäändsblattes in alle Haushaltungen versandt. Sie können ab sofort auch in Papierform im Eingangsbereich der Gemeindeverwaltung kostenlos bezogen oder telefonisch bei der Gemeinde-

verwaltung angefordert werden. Ein Download von der Gemeinde-Homepage ist ebenfalls möglich: www.rehetobel.ch/News

Die Eingabefrist endet am 30. September 2008. Während dieser Frist können Anregungen und Änderungswünsche schriftlich an den Gemeinderat Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, Postfach 107, 9038 Rehetobel, eingereicht werden.

Ein öffentlicher Informationsanlass ist am Dienstag, 9. September 2008, 20.00 Uhr, im Gemeindezentrum Rehetobel, grosser Saal, vorgesehen.

Diese Informationsveranstaltung wird erstmals in einer neuen Form durchgeführt, welche den Teilnehmenden mehr Möglichkeiten zur individuellen Information und Diskussion ermöglicht. Lassen Sie sich überraschen! Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

Finanzen 1: Beitrag an denkmalpflegerische Massnahmen

Der Gemeinderat hat dem **Beitragsgesuch auf Antrag der Denkmalpflege AR** für die Fassadensanierung Südost am Wohnhaus (kant. Kulturobjekt) von Familie Mathis im Robach 22 entsprochen. Der Gemeindebeitrag an die denkmalpflegerisch bedingten Mehrkosten wird voraussichtlich 9'102 Franken betragen und löst zudem einen Kantonsbeitrag in doppelter Höhe aus. Gemäss gesetzlichen Regelungen ist die Gemeinde zur Leistung solcher Beiträge verpflichtet. Diese werden jeweils aus dem Ortsverschönerungsfonds bezahlt, welcher nach Auszahlung dieses und weiterer bereits zugesicherter Beiträge noch einen Restsaldo von rund 9'000 Franken aufweisen wird.

Finanzen 2: Wasserversorgung und Gewässerschutz

Ein Finanzsanierungsmassnahmenplan für die beiden Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Gewässerschutz wurde vom Gemeinderat verabschiedet.

Mit Beschluss vom 14.12.2007 setzte der Gemeinderat folgende **Arbeitsgruppe Finanzen** ein: Graf Ueli, Gemeindepräsident (Vorsitz), Nauer Cornelia, Gemeindegassie-

rin (Aktuariat), Brunner Heinz, Heiden (Finanzfachmann und Arbeitsgruppen-Coach), Dr. Rellstab Urs, Präsident FDP Rehetobel, Schöni Walter, Präsident SVP Rehetobel, Steiner Pius, Gemeinderat und Präsident Wasser- und Umweltkommission, Zuberbühler Fredi, Präsident Lesegesellschaft Kaien.

Diese Arbeitsgruppe erhielt damals folgenden **Auftrag**: Die Arbeitsgruppe soll sich der angeschlagenen Finanzen der Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Gewässerschutz annehmen und einen Massnahmen-Katalog zu Händen des Gemeinderates und der Einwohnerschaft erarbeiten. Dieser Massnahmen-Katalog muss bis zur nächsten Budget- und Finanzplanung vorliegen; also spätestens am 31.08.2008. Anschliessend wird sich der Gemeinderat damit befassen und die weitere Öffentlichkeitsarbeit mit dem Budgetierungs- und Finanzplanungsprozess koordinieren.

Der Gemeinderat nahm den umfangreichen Bericht dieser Arbeitsgruppe zur Kenntnis und folgte den Empfehlungen der Arbeitsgruppe. **Der genehmigte Massnahmenplan lässt sich folgendermassen zusammenfassen**: Inskünftig sind Werterhaltungsrückstellungen zu bilden. Die beiden Spezialfinanzierungen haben weiterhin deren Schulden zu verzinsen und die Abschreibungen selber zu tragen. Die bisher aufgelaufenen Defizite sollen per 31.12.2008 dem allgemeinen Gemeindehaushalt belastet werden. Die Defizite werden ab 2009 im Sinne einer Budgetvorgabe plafoniert und sind ebenfalls vom allgemeinen Gemeindehaushalt als ausserordentliche Abschreibung zu übernehmen. Zum Ausgleich dieser zusätzlichen Belastungen wird die Abschreibungsquote im allgemeinen Gemeindehaushalt auf 5 % reduziert. Dies ist möglich, weil finanzaufsichtsrechtliche Abschreibungsreserven aus Mehrabschreibungen früherer Jahre bestehen. Nebst permanenten Sporbemühungen in allen Ressorts sind die Anstrengungen zur Generierung zusätzlicher Einnahmen fortzusetzen und allfällig ausserordentliche Erträge (z.B. aus Liegenschaftsverkäufen) zur Erhöhung der reduzierten Abschreibungsquote zu verwenden. Übereinstimmend mit der vorbereitenden Arbeitsgruppe sprach sich der Gemeinderat für die schon lange geplante Einführung der Meteorwassergebühr per 2010 aus. Von Erhöhungen der Wasser- und Abwassertarife soll hingegen abgesehen werden.

Diese Sanierungsmassnahmen werden nun in die Finanzplanung aufgenommen und können sodann im Zusammenhang mit dem Budget 2009 und der Finanzplanung 2010 bis 2015 eingehender dargestellt werden. Die Budgetsitzung des Gemeinderates findet am 23. September 2008 statt. Die bereinigten Budget- und Finanzplanunter-

lagen werden erfahrungsgemäss ab Oktober 2008 öffentlich zugänglich sein.

Ferner hat der Gemeinderat

- die Zuständigkeit betreffend **Meldepflicht gastgewerblicher Gelegenheitsanlässe** neu geregelt. Für die Entgegennahme von Gelegenheitsanlass-Meldungen sowie für die Ausstellung von Bewilligungen mit Auflagen ist seitens der Gemeinde Rehetobel mit sofortiger Wirkung das «Büro der Baubewilligungskommission» (= Baupräsident + Bausekretär oder deren Stellvertreter, jeweils kollektiv zu zweien) zuständig. Die Meldungen sind jeweils direkt dem Bausekretariat Rehetobel einzureichen.
- die **Kündigung von Gemeindeschreiberin Fabienne Wey** zur Kenntnis genommen. Die Kündigung traf am 30.06.2008 ein. Im ersten Dienstjahr beträgt die Kündigungsfrist nur zwei Monate. Fabienne Wey war bis 31.07.2008 unfallbedingt arbeitsunfähig und bezieht im August ihren restlichen Ferienanspruch. Die Stelle ist inzwischen bereits öffentlich ausgeschrieben worden. Vielversprechende Bewerbungen liegen vor. In den nächsten Tagen werden Vorstellungsgespräche geführt, so dass der Gemeinderat voraussichtlich bereits im September eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger wählen kann.

Wegen der möglicherweise dennoch mehrere Monate dauernden Gemeindeschreiber-Vakanz musste schnellstmöglich eine Aushilfe bzw. eine Möglichkeit zur Entlastung des Verwaltungspersonals gesucht werden. Glücklicherweise konnte kurzfristig und vorübergehend **Andreas Hohl, als Kanzleimitarbeiter verpflichtet** werden. Andreas

Hohl hat diesen Sommer seine Lehre bei der Gemeindeverwaltung Heiden erfolgreich abgeschlossen und wird bis zum Beginn der Rekrutenschule anfangs März 2009 das Kanzlei-Team bei der Bewältigung der Gemeindeschreiber-Vakanz unterstützen. Die bisher publizierten und praktizierten Stellvertretungen und Zuständigkeiten erfahren dadurch vorläufig keine Änderungen. Wir heissen Andreas Hohl an dieser Stelle herzlich in unserer Gemeinde und im Kanzlei-Team willkommen.

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Zwei neue Tools auf der Homepage

Auf der Homepage der Gemeinde Rehetobel wurden zwei neue Dienstleistungen aufgeschaltet.

Zum einen wurde das Geoportal.ch installiert auf dem drei Gemeindekarten zu sehen sind. Der Orts- und Zonenplan sowie das Orthofoto. Auf allen sind, mit Piktogrammen, verschiedene Rubriken und Themen dargestellt, welche auch mit Hintergrundinformationen abgefüllt werden können. Sämtliche Objekte welche auf Imodream aufgeschaltet sind, werden hier auch eingblendet. Diese

Dienstleistung wird periodisch nachgeführt. Es können auch Geschäfte in Rehetobel von dieser Dienstleistung profitieren, für nähere Informationen wenden Sie sich an Bauverwalter Thomas Albrecht (071 878 70 26). Die Karten sind auf der Gemeinde Homepage unter der Rubrik Dorf & Leute aufgeschaltet.

Die zweite neue Dienstleistung betrifft das Wetter. Wir können ihnen leider nicht das gewünschte Wetter liefern, aber sie können auf unserer Gemeinde Homepage die Wetterdaten von zwei in Rehetobel installierten Wetterstationen abrufen. Diese Stationen stehen beim Gemeinde-

haus und im Gupf und werden von SwissWetter.ch betreut. Die Daten anderer Wetterstationen zum allfälligen Vergleich des Rehetobler Wetters finden sie unter [wetter.wiss.ch / Private Wetterstationen / Private meteoBase Stationen Schweiz](http://wetter.wiss.ch/Private-Wetterstationen/Private-meteoBase-Stationen-Schweiz) (Tabellenform).

Bauverwaltung Rehetobel

Sanierung Oberstrasse Ost ist abgeschlossen

Die Bauarbeiten an der Oberstrasse von Haus 29 bis und mit Einmündung Bürgerheimstrasse sind Abgeschlossen. Das letzte Teilstück von Haus 29 bis Einmündung Staatsstrasse wird ab ca. Mitte September fertig erstellt, sobald die Stützmauer zur Staatsstrasse gebaut ist.

Die Deckschicht auf dem ganzen Abschnitt wird voraussichtlich im Sommer 2009 eingebaut.

Mit der Strassenerneuerung wurde der alte Verlauf der Oberstrasse zu einem Fussweg umgestaltet und die beiden Sitzbänke, welche nicht sehr attraktiv im Wald standen, auf das Niveau des Fussweges angehoben. Der Wald wird wieder aufgestockt, allerdings mit ausgesuchtem Buschwerk und kleineren Bäumen. Der schöne Ausblick von den Ruhebänken soll so gewährt bleiben.

In der Fläche oberhalb der Stützmauer bis zur Oberstrasse wurde ebenfalls ein Platz mit zwei Ruhebänken geschaffen. Dieser wird noch mit einem oder zwei Kleinbäumen als zukünftige Schattenspender ausgestattet. Zur Sicherung dieses Platzes werden entlang der Strasse noch Leitplanken aus Holz erstellt.

Vor Kurzen wurde mit Vertretern der Pro Natura Lokalgruppe «rechtobler natu» Möglichkeiten der Zusammenarbeit diskutiert. Dabei wurde die Mitarbeit bei den Umgebungsgestaltungen beim Reservoir «Ob dem Holz» und den laufenden Strassenerneuerungen vereinbart. Die unmittelbare Umgebung des Reservoirs und die neu entstehenden Flächen im Bereich Ober- und Bürgerheimstrasse werden als Wildblumenwiesen angelegt. Es sollen blühende Refugien werden, die Mensch und Insekten mit ihrer Blütenpracht erfreuen respektive verpflegen. Aufgrund des Verlaufs der Arbeiten konnte die Fläche «ob dem Holz» Anfang August angesät werden, auf die Ansaat des Standortes Oberstrasse / Bürgerheimstrasse zum jetzigen Zeitpunkt wird verzichtet, da die Wahrscheinlichkeit für ein gutes Auflaufen der Keimlinge im Frühling natürlicherweise viel besser ist. In jedem Fall ist Geduld gefragt. Mit einem mosaikartigen Schnitt pro Jahr werden die Naturwiesen in Zukunft gepflegt.

Bauverwaltung Rehetobel

Rehetobler Jahrmart, 19. und 20. September 2008

Wiederum vor dem Bettag findet der traditionelle Jahrmart statt. Das prächtige Warenangebot an über 40 Ständen und Buden rund um das Gemeindezentrum verleihen echte Marktstimmung. Natürlich gehören der Auto-scooter und das Kinderkarussell auf dem Parkplatz des Gemeindezentrums sowie das Ponyreiten zu den Anziehungspunkten des diesjährigen Jahrmarktes.

Der Jahrmart ist ein Treffpunkt für Jung und Alt. Nehmen Sie sich ein paar Stunden Zeit und geniessen Sie die unbeschwertere Jahrmarktstimmung, beim flanieren rund um das Gemeindezentrum. Sie werden während den zwei Tagen Bekannte und Freunde treffen und finden bestimmt etwas zu kaufen dank dem breiten Angebot!

Der Markt- und Bahnbetrieb beginnt am Freitag um 13.00 Uhr, am Samstag ist der Beginn bereits auf 11.00 Uhr angesetzt. Das Ponyreiten findet am Freitag von 14.30 bis 17.00 Uhr und am Samstag von 14.00 bis 16.00 Uhr statt. Wiederum beteiligen sich Vereine, Einwohner(innen) und die Schule am Markt.

NEU Flohmarkt:

Am Samstag findet bei den Postparkplätzen ein Flohmarkt statt. Wer Interesse hat einen Stand zu betreiben, meldet sich bis am 05. Sept. 2008 beim Markschef Thomas Albrecht (071/878 70 26). Es wird ein Unkostenbeitrag von Fr. 5.- ohne Stand oder Fr. 15.- mit Stand erhoben. Die Plätze sind beschränkt, die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.

Die Schausteller, die Marktfahrer und die Organisatoren freuen sich auf die beiden Tage und hoffen sowohl am Freitag- wie auch am Samstagnachmittag auf einen regen Betrieb.

Handänderungen April - Juni 2008

Schläpfer Alfred, Teufen (Erwerb 24.01.2002) an Schläpfer Daniel, Flawil, Liegenschaft Nr. 576, 5783 m² Grundstückfläche, Neuschwendli

Einwohnergemeinde Rehetobel (Erwerb 24.05.1967) an Meier Jakob, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1188, 27'536 m² Grundstückfläche, Weidstadel Nr. 365, Robach

Sträuli Hans Rudolf, Rehetobel (Erwerb 17.05.1993) an Kürsteiner Anghelm Gertrud, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1102, 20 m² Grundstückfläche, Oberstädeli

HOFBERGLI, Rehetobel (Erwerb 30.10.1981) an Louis René und Alder Louis Heidi, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 328, 916 m² Grundstückfläche, Schulheim Nr. 222, Sägholz-strasse 80

Erbengemeinschaft Karl Keller (Erwerb 18.07.1990) an Keller Beda, Steinach, Liegenschaft Nr. 410, 23'266 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 304, Lobenschwendistrasse 32 und Liegenschaft Nr. 424, 791 m² Grundstückfläche, Sonnhalde

Lutz Hans Ruedi, Rehetobel (Erwerb 15.09.1978) an Röhner Willi, Rehetobel, 171 m² Boden ab Grundstück Nr. 983, vereinigt mit Grundstück Nr. 85, Gartenstrasse/Holderenstrasse

Strässle Rudolf, Umäsch (Erwerb 21.06.2006) an Brüllmann Rolf und Brüllmann Brigitta, Kreuzlingen, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1116, 2'461 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 242, Unterer Michlenberg 4

Kaufmann Daniel, Rehetobel (Erwerb 31.05.2002) an Graf Andreas, Bazenheid, Liegenschaft Nr. 378, 955 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 291, Schopf Nr. 985, Lobenschwendstrasse 14

Rechsteiner Max sel., Rehetobel (Erwerb 03.02.1955) an Rechsteiner Lydia, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 117, 198 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 172, Sägholzstrasse 38 und Baurechtsgrundstück Nr. 883, Garagengebäude Nr. 734, Sägholzstrasse

Stieger Susanne und Hanselmann Susanna, Arbon, Miteigentümerinnen zu je 1/2 (Erwerb 21.10.2005) an Schader Basil und Bauhofer Schader Erica, Hagenbuch, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 323, 206 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 232, Michlenberg 5

Solenthaler Richard, Wittenbach (Erwerb 08.09.1975, 26.01.1976) an Haas Daniel, Trogen, und Burri Renate, Mettmenstetten, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 835, 556 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 745, Gartenstrasse 23

Dörig Agnes, Appenzell (Erwerb 09.11.1998) an Höffer Jozsef, Ungam, Stockwerkeigentum Nr. 5070, 141/1000 Miteigentum an Grundstück Nr. 847, Sonderstrasse 24 und Miteigentumsanteil Nr. 5077, 1/12 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5076, Sonderstrasse 22 (Tiefgarage)

Bruderer Arnold, Rehetobel (Erwerb 21.09.1953) an Bruderer Peter, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 468, 228 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 472, Sonderstrasse 10

Im 1. Quartal 2008 ausgehändigte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Stoffel Peter + Vera, alte Landstrasse 3, 9038 Rehetobel
Abbruch Assek. 188, Neubau EFH Parz. 119, Assek. 1132, Sägholzstrasse 27, 9038 Rehetobel

Krucker Remo, Buechschwendstrasse 22, 9038 Rehetobel
Neubau Garage Parz. 1014, Assek. 1153, Buechschwendstrasse, 9038 Rehetobel

H.R. Kast AG Transporte, Dorf 10, 9038 Rehetobel (BKD-Nr. 08-0012 ausserhalb Bauzone)
Projektänderung: Abbruch Unterstand Assek. Nr. 536 und Neubau Werkhof (Assek. 1140) mit Kieslagerplatz, Parz. 659, 657, 807, Würzer, 9038 Rehetobel

Paganini Oliver, Bürgerheimstrasse 7, 9038 Rehetobel
Ersatz Ölheizung, Parz. 131, Assek. 504, Bürgerheimstrasse 7, 9038 Rehetobel

Wagner Walter + Käthi, Sägholzstrasse 52, 9038 Rehetobel
Zusätzliche Gasheizung, Parz. 105, Assek. 204, Sägholzstrasse 52, 9038 Rehetobel

Regli Christof und Ruth, Benzenrüti 303, 9410 Heiden
Sanierung EFH, Umbau Treppenhaus und Hauszugang, 2 neue Fenster, 1 neue Türe, neue Balkontüre, Parz. 322, Assek. 230, Michlenberg 9, 9038 Rehetobel

Dori Willi, Hüseren 5, 9038 Rehetobel
Farbsanierung Südfassade, Reparatur Dachuntersichten, Ersatz Holzschindeln an den Vordächlein, Parz. 18, Assek. 104, Hüseren 5, 9038 Rehetobel

Zähler Johannes, Gigeren 15, 9038 Rehetobel (BKD-Nr. 08-0119 ausserhalb Bauzone)
Anbau Eingang unbeheizt, Parz. 645, Assek. 653, Gigeren 15, 9038 Rehetobel

Egli Robert, Sägholzstrasse 63, 9038 Rehetobel (BKD-Nr. 08-0137 ausserhalb Bauzone)
Photovoltaikanlage auf best. Dach, Parz. 337, Assek. 993, Sägholzstrasse 63, 9038 Rehetobel

Kuster-Rüegg Michael und Vreni, Kaien 2, 9038 Rehetobel (BKD-Nr. 08-0136 ausserhalb Bauzone)
6,6 m² Sonnenkollektoren an best. Stützmauer, Parz. 856, Kaien 2, 9038 Rehetobel

Im 2. Quartal 2008 ausgehändigte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Aronis Chrisoula, Ettenberg 8, 9038 Rehetobel (BKD-Nr. 08-0194 ausserhalb Bauzone)
Abtrag der Böschung für Parkplatz, Böschungssicherung mit Stahlblech, Parz. 775, Ettenberg 8, Rehetobel

Kellenberger-Züst Walter, Holderenstrasse 16, 9038 Rehetobel
Sanierung Südfassade (Eternit anstelle Holzschindeln) und Fensterersatz, Parz. 64, Assek. 130, Holderenstrasse 16, 9038 Rehetobel

Pösselt Verena, Sägholzstrasse 10, 9038 Rehetobel
Terrassentüre anstelle Fenster, Parz. 773, Assek. 672, Sägholzstrasse 10, 9038 Rehetobel

Stoffel Peter + Vera, alte Landstrasse 3, 9038 Rehetobel
Projektänderung, Abbruch Assek. 188, Neubau EFH Parz. 119, Assek. 1132, Sägholzstrasse 27, Rehetobel

Züst Hansruedi, Nord 1, 9038 Rehetobel (BKD-Nr. 08-0170 ausserhalb Bauzone)
Renovation und Umbau Scheune, Parz. 571, Assek. 411, Nord 1, 9038 Rehetobel

Sturzenegger Rolf, Sonnenbergstrasse 1, 9038 Rehetobel
Heizungersatz, Parz. 988, Assek. 486, Sonnenbergstrasse 1, 9038 Rehetobel

Mathis Marcel, Robach 22, 9038 Rehetobel (BKD-Nr. 08-0223 ausserhalb Bauzone)
Sanierung der gestemmtten Südfassade mit Fensterersatz und Isolationsverbesserung, Parz. 562, Assek. 363, Robach 22, 9038 Rehetobel

Alters- und Pflegeheim Krone, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel (BKD-Nr. 08-0178 Kant. Bewilligung)
Einbau neue Küche, Renovation Speisesaal, Sanierung Fenster Küche + Speisesaal, Parz. 126, Assek. 820, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel

«Bären»-Robach-Stiftung, c/o Erich Walser Präsident, Musterplatz 2, Rehetobel (BKD-Nr. 08-0228 ausserhalb Bauzone)
Ausbau Keller unter Stall, Sanierungsarbeiten Neueindeckung Dach und Erneuerung Ostfassade, Parz. 554, Assek. 364, Robach 25, 9038 Rehetobel

Haas Daniel, Stein 1, 9043 Trogen
Änderung Cheminée-Kamin und Einbau Solaranlage, Parz. 835, Assek. 745, Sägholzstrasse 23, Rehetobel

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Juni 2008

- Elser, Mirco, Sägholzstrasse 20
- Feichtinger, Aline mit Kind Zoe, Sägholzstrasse 20

Wohnsitznahmen im Juli 2008

- Burri, geb. Birchler Renate mit Kindern Dominik, Pascal und Lukas, Gartenstrasse 23
- Brüllmann Rolf und Brüllmann geb. Wolfram Brigitta, Unterer Michlenberg 4
- Corrins, Andrew, Alte Landstrasse 35
- Graf, Andreas, Lobenschwendstrasse 14
- Haas, Daniel, Gartenstrasse 23
- Hammer, Sonja, Bergstrasse 52
- Kamelger, Florian, Heidenerstrasse 43
- Müller, Mandy, St. Gallerstrasse 55
- Nauer, Anja, Gitzibüel 1
- Schmidhauser, Alexander, St. Gallerstrasse 17
- Sheipi, Durim, Grueberstrasse 1
- Siebeck, Dirk, St. Gallerstrasse 55
- Wick, Andreas, Alte Landstrasse 7

Rechtobler Kellerfest 2008

Morgen **Samstag, 30. August 2008 ab 17.00 Uhr** laden verschiedene Rehetobler Vereine zu einem kulinarischen und unterhaltsamen Erlebnis ein. Mitten im Dorf finden Sie neun ganz verschiedene Angebote.

Im **Surfers Paradise** mixt die Schwimmbadgenossenschaft coole Drinks an der grossen Bar. Dazu spielt die deutsche Cover-Band «Hautnah» zum «Abtanzen» von A wie Alpenrock bis Z wie Zappa.

Gegrilltes und Salate serviert der Gemischtchor in der **Sängerstube** in der Garage Fisch. Flurin am Akkordeon und Jonas am Schlagzeug sorgen für die musikalische Unterhaltung und jeweils zur vollen Stunde: «Singing all together».

Verschiedene Pizzas vom Holzofen erwarten Sie im **Grotto Ochs** beim ehem. Rest. Ochs. Die Badmintonriege bedient Sie in italienischem Ambiente.

Im **Spielkeller** im alten Feuerwehrhaus stehen Karten- und Würfelspiele, Päcklischen und Mohrenkopfschiessen zum Spielspass für Gross und Klein bereit. Dazu bedient Sie der Zischtig Höck an der Sandwich-Bar.

Im **Radlerzelt** beim Velomuseum bim Gade überrascht Sie der OBFCR nicht nur mit Bierspezialitäten und libanesischen Köstlichkeiten, sondern auch noch mit exotischem Bauchtanz im Beduinenzelt.

Die Qual der Wahl werden Sie im **Schmatzhüsli** beim Bluemehüsli haben. Die Fit & Fun Riege füllt die warmen Fladenbrote nach Ihren Wünschen mit Champignons, Rüepli, Eisbergsalat, Ghacketsbälleli, Tomaten, Mais, Thunfisch... und Cocktail-, Schnittlauch-, Avocado- oder Currysauce.

In der **Kaffeestube** mit den süssen Versuchungen verführt Sie die Frauenriege im Magazin des ehemaligen Baugegeschäftes Züst zu sündhaften Genüssen und natürlich mit verschiedenen Kaffeeangeboten.

Knusprig frische Guggeli vom Grill und endlich wieder einmal Pommes Frites: die Männerturner machens in der **Guggeli-Beiz** in der ehem. Metzgerei Tobler möglich. Und dazwischen erheitern Sie neue und vielleicht auch schon gehörte Witze.

Die Musikgesellschaft wartet in der **Appenzeller-Stobe** beim Kast Transporte mit Appenzellerspezialitäten wie Appenzeller Käsesalat, Appenzeller Mostbröckli, Appenzeller Pantli, Schlorziflade usw. auf. Dazu passende Appenzeller Getränke. Zu jeder vollen Stunde sorgen Kleinformationen der Musikgesellschaft für die musikalische Umrahmung.

Und wenn Sie überall gewesen sind und dabei neben den kulinarischen Genüssen auch noch viele Bekanntschaften gemacht haben, dann beginnen Sie doch einfach wieder von vorn – oder kommen in zwei oder drei Jahren wieder. Die veranstaltenden Vereine freuen sich auf einen tollen Abend.

Hansruedi Traber

Rehetobel besucht das Bundeshaus

Mittwoch, 24. September 2008

Das Bundeshaus während der Session erleben, mit Politikerinnen und Politikern live diskutieren, Lobbyisten über die Schulter schauen, etwas über das Innenleben des Bundeshauses erfahren (kurze Führung) und auf der Tribüne ein politisches Geschäft verfolgen: Die FDP Rehetobel lädt Sie herzlich zu einem Ausflug nach Bern an die Herbstsession ein. Der Anlass steht allen offen. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Aus dem Programm: Treffpunkt 07.00 Uhr Rehetobel, Fahrt mit Car nach Bern. Kaffee mit einem Lobbyisten. Rundgang Bundeshaus mit Gästebetreuerin. Tribünenbesuch. Diskussion mit AR-Parlamentariern. Lunch mit Kurzpräsentation eines Überraschungsgastes. 2h zur freien Verfügung in Bern.

Kosten: Reise retour mit Car: zwischen 50 und 65 Franken, je nach Teilnehmerzahl.

Bitte beachten: Mittagessen, Zwischenverpflegung und Getränke auf eigene Kosten.

• Anmeldung bis spätestens 8. September 2008 bitte an: Vreni Egli, Sägholzstrasse 62 (ruedi.egli3@bluewin.ch), 071 877 28 15

• Teilnehmerzahl beschränkt auf 45 Personen.

Vorstand FDP Rehetobel

Solarapéro

Rehetobel liegt wunderbar am Südhang, weitgehend nebelfrei, die wärmende Wirkung der Sonneneinstrahlung spüren wir stark und haben ein Mikroklima, das für diese Höhenlage erstaunlich ist.

Die Sonnenenergie können wir zusätzlich, direkt oder indirekt, für verschiedenste Zwecke nutzen. Wir möchten den Interessierten von Rehetobel und Umgebung zeigen, wie wir in unserem Alltag von der unerschöpflichen Sonnenenergie zusätzlich profitieren:

- Die Kollektoranlage auf dem Hausdach liefert uns nicht nur ganzjährig das Warmwasser, sondern bringt im Herbst und im Frühling auch den grossen Teil der Heizenergie.
- Seit zwei Jahren haben wir eine Pellet-Zentralheizung; Pellets, die kleinen, gepressten Holzwürmchen sind CO₂-neutral und durch Sonneneinstrahlung an einheimischen Bäumen «gewachsen».
- Sogar das TWIKE, ein abgasfreies Elektromobil, wird mit Sonnenenergie betrieben: Unser Strom stammt aus dem Appenzellerland, aus erneuerbaren, sonnengespiessenen Quellen: Klein-Flusskraftwerken, Windkraftwerk, Fotovoltaik.

Im Rahmen der Aktion «Solarapéro» von WWF Schweiz laden wir herzlich ein auf

Samstag, 6. September 08, 16.00 - 19.00 Uhr, Alte Landstrasse 21, Rehetobel

Wir werden über die erwähnten Nutzungen der Sonnenenergie informieren, unsere Anlagen zeigen und Prospekte auflegen. Darüber hinaus gibt es auch etwas zu trinken und zu knabbern.

Auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher freuen sich
Walter Züst und Silvia Kramer, Alte Landstrasse 21

Jubiläum und Tag der offenen Tür in der Krone

Seit dem 16. August feiern wir in der «Krone» unser 30-jähriges Jubiläum des Altersheims und das 20-jährige Bestehen der Pflegestationen. Den Auftakt bildete die Musikgesellschaft mit einem Platzkonzert und während der Woche war auch die Chorgemeinschaft Oberegg-Rehetobel bei uns zu Gast. Für die BewohnerInnen stand der Geburtstag unter dem Motto Appenzel-

erland. Mit Filmen und Texten wurde in der Aktivierungstherapie vor allem der Alpstein thematisiert. Aus der Küche wurden typische Appenzeller-Gerichte serviert wie Siedwurst, Chäshörnli, Schwartenmagen, Appenzeller-Chääs-Tschoope oder Appenzeller Röschti. Ein Geburtstag ist immer auch Anlass in die Vergangenheit zu schauen. Dabei darf auf eine Erfolgsgeschichte zurückgeblickt werden. Die Trends in Pflege und Betreuung wurden immer rechtzeitig erkannt, und sowohl baulich als auch organisatorisch wurden die notwendigen Anpassungen vorgenommen. Ich erinnere dabei an den Anbau des Pflegeheimtraktes, an die Einrichtung einer geschützten Station mit angrenzendem Demenzgarten und an die Errichtung der Esstüblis für die Pflegestationen. Ich erwähne den Mahlzeitendienst für Senioren und ab Sommer 2008 die Verpflegung der Schüler im Rahmen der neugeschaffenen Tagesstrukturen, aber auch an die Berufung einer Geschäftsleitung mit klar definierten Aufgabenbereichen. Die Organisation mit Gesamtleitung, Pflegedienstleitung und Leitung Dienste hat sich dabei ausserordentlich gut bewährt. Die Tradition, den sich wandelnden Anforderungen anzupassen, wurde und wird auch von der neuen Verwaltung weitergeführt. Das ist der Grund, dass wir am 23. August einen Tag der offenen Tür durchführen konnten. Der Bevölkerung von Rehetobel und allen Interessierten wurden die neue Küche, der Speisesaal, die Cafeteria als auch die dazugehörigen technischen Räume geöffnet. Im Mittelpunkt des Umbaus standen die Fragen nach Behaglichkeit, optimalen Betriebsabläufen, multifunktionelle Nutzung

und Erfüllung der gesetzlichen Auflagen aber auch mögliche Anforderungen der Zukunft sollen weitgehend abgedeckt werden können. Wir sind stolz auf das Resultat unserer Bemühungen. Das positive Echo von Angehörigen, Bewohnern und Besuchern bestätigt uns in unseren Entscheidungen.

Die Institution «Krone» ist auf das Wohlwollen der Bevölkerung angewiesen. Dieses haben wir in all den Jahren verspürt und dafür danken wir. Als Geste wurde das Mittagessen und alle Getränke von der «Krone» offeriert, ein musikalischer Genuss in Form eines Salonkonzertes organisiert und das Nostalgie-Karussell war für die Kinder ein Erlebnis.

Wir schauen voller Zuversicht in die Zukunft und bedanken uns bei Allen für die Unterstützung.

Für die Geschäftsleitung, Andreas Zuberbühler

Leitung: Pfr. Carl Haegler

Zwei Festveranstaltungen zum 80. Geburtstag von Pfarrer Carl Haegler im Kulturzentrum

Seit 15 Jahren lebt und wohnt Pfarrer Carl Haegler, d.h. seit seiner Pensionierung im Herbst 1993, im Kronenbühl Rehetobel, wo er im Auftrag des Kantons Appenzell AR die dort befindliche Galerie betreut und mit Wechselausstellungen, sowie mit Galeriekonzerten bestückt. Nun jährt sich heuer zum Eidgenössischen Dank-, Buss- und Betttag sein 80. Geburtstag, den er aus Dankbarkeit in besonders festlicher Weise begehen möchte, indem er Besucher zu zwei verschiedenen Veranstaltungen einlädt:

Am Samstagabend, den 20. September um 20 Uhr, am eigentlichen Geburtstag, findet mit der Vernissage der neusten Ausstellung eine Abendveranstaltung statt, die Mundartdichtung zu Gehör bringen wird. Da der Jubilar von seinen beiden Elternteilen Baselbieter Bürger ist, trägt er Mundartgedichte und Mundartkurzgeschichten vor, die von dem Baselbieter Mundartdichter Karl Löliger stammen, die der Spenglermeister im Hauptort Liestal nebenher verfasst hat. Sie zeichnen sich durch Tiefsinn, feinen Humor

und grosse Könnerschaft aus. Die Rezitationen unterbricht der Gastgeber mit kleinen Perlen der Klavierliteratur am Flügel in seinen privaten Musikräumen. In der Galerie wird an diesem Abend im Anschluss daran die neue Ausstellung eröffnet, die zahlreiche **Konzert- und Theaterplakate** zeigt, die Zeugnis ablegen von der reichhaltigen kulturellen Tätigkeiten des Veranstalters in seinem Zweitberuf als Künstler in verschiedenen Sparten der Kunst.

Diese **Herbstaussstellung** dauert bis zum Sonntag, den 2. November und ist jeweils zum Wochenende Freitag-, Samstag- und Sonntagnachmittag von 15-17 Uhr zur freien Besichtigung geöffnet.

Am **Sonntag** dann, also am **Bettagnachmittag, den 21. September um 16 Uhr**, konzertieren zwei langjährige Musikfreunde des Geburtstagskinds in der Galerie als Gratulanten mit einem viel versprechenden musikalischen Genuss, nämlich der sehr gefragte **Konzertgeiger Roby Bokor** und die bekannte **Harfenistin Praxedis Hug-Rütli** im Zusammenspiel der Instrumente und mit Solovorträgen. Auch dazu ist der Eintritt frei gehalten, wobei eine freiwillige Kollekte an die Unkosten gehen soll. Der Jubilar würde sich freuen, wenn zu beiden Veranstaltungen zahlreich der Einladung Folge geleistet würde.

C. Haegler, Pfr. i. R.

Herzliche Gratulation

Erfolgreiche Kandidaten Qualifikationsverfahren 2008 mit Lehrverträgen in Appenzell Ausserrhoden in Rehetobel wohnhaft oder Lehrbetrieb in Rehetobel stationiert:

Elektromonteur

Lips Marius, Sägholzstrasse 21, 9038 Rehetobel
Elektrizitätswerk Heiden AG

Fachmann Betreuung EFZ, Fachrichtung Behindertenbetreuung
Schlierenzauner Bettina, Meierhof 198, 9305 Berg SG
Stiftung Waldheim, Wohnheim Soldanella

Fachmann Betreuung EFZ, Fachrichtung Behindertenbetreuung
Hufenus Manuela, Untere Cholenrüti 6, 9038 Rehetobel
Stiftung Waldheim, Wohnheim neues Waldheim

Kaufmann Basisbildung, Hotel/Castro/Tourismus
Lanker Chantal, Oberstädeliweg 4, 9038 Rehetobel
Appenzellerland Tourismus AR, 9410, Heiden

Kaufmann Basisbildung, Spitäler/Kliniken/Heime
Baumgartner Janina, Michlenberg 7, 9038 Rehetobel
Spitalverbund AR, 9100 Herisau

Kaufmann erweiterte Grundbildung, Öffentliche Verwaltung
Roderer Stefan, Sägholzstrasse 60, 9038 Rehetobel
Kantonale Verwaltung Appenzell A.Rh., 9102 Herisau

Maler

Brülisauer Stefan, Taschenstrasse 4. 9410 Heiden
R. Sturzenegger GmbH, 9038, Rehetobel

Maurer (Hochbau)

Fässler Sepp, Gigeren 8, 9038, Rehetobel
Hohl AG, 9410 Heiden

Designer

Engeler Nina, Ochsenbüel 43, 9038 Rehetobel
Gewerbliches Berufs- und Weiterbildungszentrum,
St. Gallen

Medizinische Praxisassistentin

Sturzenegger Stefanie, alte Landstrasse 7, 9038 Rehetobel
Dr. Moser, Wolfhalden

Höhere Fachschule:

Dipl. Techniker HF Fachrichtung Mediatechnik
Pascal Staub, Lochersebni, 9038 Rehetobel

Maturandinnen und Maturanden Kanti Trogen:

Baumann Joana, Kaien, 9038 Rehetobel
Ben Belaid, Monia, St. Gallerstrasse, 9038 Rehetobel
Hofmann, Angelo, Robach, 9038 Rehetobel
Keller Luca, Bergstrasse, 9038 Rehetobel
Kürsteiner Lea, St. Gallerstrasse, 9038 Rehetobel
Mittelmeijer, Svenja, Bergstrasse, 9038 Rehetobel
Rellstab Sara, Sonnenbergstrasse, 9038 Rehetobel AR
Sonderegger Melanie, Heidenerstrasse, 9038 Rehetobel
Zuberbühler Eva, Heidenerstrasse, 9038 Rehetobel

Sollten wir jemanden vergessen haben, sind wir Ihnen für einen kurzen Hinweis dankbar (redaktion@rehetobel.ch). Wir werden diese Personen in der nächsten Nummer auführen.

Die Redaktion

EM-Bronze für Käthy Eisenhut

Beim **Europameisterschafts-Marathon der Speedkater** im Deutschen Gera erkämpfte sich Käthy Eisenhut die Bronzemedaille.

Herzliche Gratulation!

Diamantene Hochzeit

Rosa und Willi Lutz-Forster, Zyttäfel, haben am 31. Juli 2008 ihre Diamantene Hochzeit erleben dürfen.

7 Kinder und 18 Grosskinder mit Partner/innen und 14 Ur-Grosskinder gratulieren Euch von Herzen und freuen sich, dieses stolze Jubiläum mit Euch gemeinsam gefeiert zu haben.

Wir alle wünschen Euch noch viele gemeinsame Jahre bei hoffentlich guter Gesundheit.

KURSPROGRAMM

SEPTEMBER 2008 – MÄRZ 2009

FRANZÖSISCH - AUFFRISCHEN UND REDEN

Judith Egger-Nef, 7 Montagvormittage ab 22.09.2008, 08.30 - 10.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 170.--

GRUNDAUSBILDUNG AM PC

Isabelle Weibel, 5 Mittwohabende, 22.10., 29.10., 05.11., 12.11. und 19.11.2008, 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 330.-- (exkl. Kursunterlagen)

APPENZELLER SINGWOCHENENDE WALZENHAUSEN

Michael Weber, Samstag/Sonntag, 25./26.10.2008, „Sonneblick“ Walzenhausen, organisiert durch Appenzeller Singwochenende Walzenhausen, Kurskosten Fr. 60.--, weitere Infos: 071 880 05 94, www.singwochenende.ch.vu

VOM SCHAF ZUM FILZ - in und um den Filzkeller lanicula

Esther Eisenhut, Samstag, 25.10.2008, 09.00 - 17.00 Uhr, Schäflihof Obergaden, Wald, Kurskosten Fr. 90.--

PRÄSENTATIONEN MIT POWERPOINT 2007

Franz Gerber, 3 Dienstagabende, 28.10., 04.11. und 11.11.2008, 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 210.-- (exkl. Kursunterlagen)

CIRCOLO DI LETTURA E DI CONVERSAZIONE IN ITALIANO

Eva Rothenberger-Bleichenbacher, 12 Montagabende ab 03.11.2008, vierzehntäglich bis Ende April 2009, 19.30 - 21.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 260.--

LEBENS-KRISE ALS ENTWICKLUNGS-CHANCE

Dr. med. Rüdiger Dahlke

Vortrag Donnerstag, 05.11.2008, 19.00 - 21.00 Uhr, Evang. Kirche Heiden, organisiert durch Appenzeller Heilwoche, Kosten Fr. 20.--

Seminar 05.-09.11.2008, Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden, organisiert durch Appenzeller Heilwoche, Kosten Fr. 600.--, weitere Infos www.sunring.ch

MIT HUMOR GEHT ALLES LEICHTER

Margrit Marty, Montag, 10.11.2008, 19.30 - 21.30 Uhr, Kath. Pfarreizentrum, Heiden, organisiert durch Kath. Frauengemeinschaft und „aktiv in Heiden“, Kosten Fr. 8.-- (Anmeldung nicht erforderlich)

NATURJODEL

Nika Bär, Samstag, 15.11.2008, 10.30 - 17.00 Uhr, Schulhaus Dorf, Heiden, Kurskosten Fr. 130.--

APPENZELLER MUNDART

Hansuli Zuberbühler, 2 Dienstagabende, 20.01. und 03.02.2009 oder 2 Donnerstagabende, 22.01. und 05.02.2009, 20.00 - 21.45 Uhr, Asiatica-Galerie, Rehetobel, Kurskosten Fr. 35.--

TABELLENKALKULATION EXCEL 2007 - GRUNKURS

Franz Gerber, 5 Dienstagabende, 03.02., 10.02., 24.02., 03.03. und 10.03.2009, 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 330.-- (exkl. Kursunterlagen)

TEXTVERARBEITUNG WORD 2007 - GRUNKURS

Isabelle Weibel, 5 Mittwohabende, 04.02., 11.02., 25.02., 04.03. und 11.03.2009, 19.30 - 22.00 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 330.-- (exkl. Kursunterlagen)

STRÄUCHER & ROSEN, OBSTBÄUME & BEERENOBST SCHNEIDEN

Werner Kolb und Emanuel Hörler, 2 Samstagmorgen, Sträucher & Rosen: 07.02.2009 und Obstbäume & Beerenobst: 14.02.2009, 09.00 - 11.00 Uhr, Region Heiden, Kurskosten Fr. 40.-- für einen, Fr. 70.-- für beide Kurse

EINBLICK INS BIOGÄRTNERN

Luzia Steiner, Bioterra, Samstag, 21.02.2009, 09.00 - 11.30 Uhr, Mehrzweckgebäude Rehetobel, Kurskosten Fr. 15.--

FARBE UND GESCHMACK – SABOR Y COLOR KOCHEND SPANISCH LERNEN

Martha Luisa Giger-Emiliani Rojas, Freitag, 06.03.2009 oder Freitag, 13.03.2009, 18.30 - 21.30 Uhr, Schulhaus Gerbe, Heiden, Kurskosten Fr. 98.--

SELBSTVERTEIDIGUNG

Heidi Nicoletti, 3 Montagabende, 09.03., 16.03. und 23.03.2009, 19.00 - 21.00 Uhr, Feuerwehrlokal Wolfhalden, Kurskosten Fr. 90.--

FRÜHLINGSERWACHEN NIMMT FORMEN AN

Holen Sie sich den Frühling mit floristischen Kunstwerken ins Haus. Ruth Thut, Montag, 23.03.2009, 19.00 - 22.15 Uhr, Schulhaus Rehetobel, Werkraum, Kurskosten Fr. 50.-- (exkl. Material)

Anmeldefrist jeweils 14 Tage vor Kursbeginn (wenn nichts anderes vermerkt)

Informationen und Anmeldung beim Sekretariat Weiterbildung AR Vorderland:

Corinne Ruch, Sonnenbergstr. 40, 9038 Rehetobel

071 870 05 02, sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch

Programm im September

Fr	5.9.	20:15	Dan – mitten im Leben
Sa	6.9.	17:15	Hotel Very Welcome
		20:15	Dan – mitten im Leben
So	7.9.	15:00	Kung Fu Panda
		19:00	La Misma Luna
Di	9.9.	14:15	Die Scheizemacher
Fr	12.9.	20:15	La Misma Luna
Sa	13.9.	17:15	Hotel Very Welcome
		20:15	Dan – mitten im Leben
So	14.9.	15:00	Urmel voll in Fahrt
		19:00	La Misma Luna
Mi	17.9.	20:15	The Band's Visit
Fr	19.9.	20:15	Prinz Kapian von Namia
Sa	20.9.	17:15	Prinz Kapian von Namia
		20:15	Before the Devil Knows You are Dead
So	21.9.	15:00	Urmel voll in Fahrt
		19:00	Before the Devil Knows You are Dead
Di	23.9.	14:15	An ihrer Seite
Fr	26.9.	19:30	100 Jahre Psychiatrie: Faustrecht
Sa	27.9.	17:15	Prinz Kapian von Namia
		20:15	Before the Devil Knows You are Dead
So	28.9.	11:00	Premiere: Schönheiten des Alpsteins
		15:00	Urmel voll in Fahrt
		19:00	Schönheiten des Alpsteins
Mo	29.9.	20:15	Schönheiten des Alpsteins
Di	30.9.	20:15	Schönheiten des Alpsteins

Die Spitex Vorderland

An der Mitgliederversammlung der Spitex Heiden – Rehetobel – Wolfhalden – Walzenhausen vom 29. März 2008 wurde Reute als 5. Gemeinde in den Verein aufgenommen. Er nennt sich neu Spitex Vorderland.

Am nationalen Spitetag, der landesweit am 3. Mai durchgeführt wurde, hat sich die Spitex Vorderland mit ihren Dienstleistungen der Bevölkerung der neuen Mitgliedsgemeinde Reute vorgestellt. «Professionell und preiswert – Spitex» lautete das Motto dieses Tages. In Gesprächen und einer Präsentation wurde aufgezeigt, dass die Spitex preiswert ist – eben ihren Preis wert ist! Es wurde auch die Möglichkeit geboten, von den anwesenden Mitarbeiterinnen den Blutzucker bestimmen und den Blutdruck messen zu lassen. Einige Tage später organisierte der Verein zusammen mit dem Kantonalen Spital Heiden einen viel beachteten Vortrag zum Thema Inkontinenz.

Für die Spitex Appenzeller Vorderland ist das laufende Jahr gekennzeichnet durch eine arbeitsintensive Tätigkeit mit vielseitiger Aufgabenstellung. Der Weiterbildung der Mitarbeiterinnen wird deshalb mit internen und externen Kursen grosse Beachtung geschenkt. Die Spitex Vorderland ist auch ein Ausbildungsbetrieb.

Im 1. Halbjahr wurden in Rehetobel folgende Einsätze geleistet:

Krankenpflege	1321 Stunden
Hauswirtschaftliche Leistungen	432 Stunden
Total	1753 Stunden
Das sind durchschnittlich pro Einwohner der Gemeinde	1.04 Stunden

Diese Leistungen sind verbunden mit zahlreichen Besuchen bei den Kundinnen und Kunden

Krankenpflege	2387 Besuche
Hauswirtschaftliche Leistungen	837 Besuche
Total	3224 Besuche
Das sind durchschnittlich pro Einwohner der Gemeinde	1.91 Besuche

Die Spitex-Dienstleistungen stehen nicht nur älteren Einwohnerinnen und Einwohnern offen, sondern allen, die aufgrund einer Bedarfsabklärung deren Unterstützung bedürfen. Eine Mitgliedschaft ist für alle Haushalte sinnvoll und zu empfehlen. Der Mahlzeitendienst wird neu mit Frischmahlzeiten oder mit abgepackten Mahlzeiten angeboten.

Für Anmeldungen zur Mitgliedschaft oder für Fragen wenden Sie sich bitte an:

Spitex Vorderland, Rosentalstrasse 8, 9410 Heiden
Telefon 071 891 19 08 oder
per E-Mail: spitex.vorderland@bluewin.ch.

Information zu den Dienstleistungen finden Sie auch unter www.spitex-vorderland.ch

Spitex Vorderland

Die Mitarbeiterinnen am Spitetag 2008

Einladung zur Ausstellung

Im Rahmen der 65 Jahr - Jubiläumsaktivitäten der Stiftung Waldheim laden wir die Öffentlichkeit herzlich zur Ausstellung mit Bildern von Ueli Bänziger ein.

Der 2004 verstorbene Künstler aus Rehetobel schuf sich mit seinen Werken weit über die Ostschweiz hinaus einen Namen. Die Auswahl aus seinem reichhaltigen Nachlass wurde in Zusammenarbeit mit Mares Bänziger getroffen.

Die Ausstellung im Neuen Waldheim am Sämmlerweg 5 ist von Freitag bis Sonntag jeweils von 14.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.

Die Finissage findet am **19. September 2008 ab 17.00 Uhr** statt.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **September** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 7. Sept. 18.30 Uhr Singgottesdienst mit Kraftliedern aus verschiedenen Kulturen und Sprachen** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Barbara Bischoff und Stefanie Aouami
- 14. Sept. 09.45 Uhr Ökumenischer Erntedank-Gottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch mitgestaltet von der Bläsergruppe und Urs Fässler am Hackbrett, mit Beteiligung der Landfrauen Rehetobel
Taufen: Jasmin Graf und Janis Riedener
- 21. Sept. 09.45 Uhr Gottesdienst zum Bus- und Betttag** mit Abendmahl mit Pfrn. Beatrix Jessberger und Ursula Lee (Vikarin), Musik: Bläsergruppe
- 28. Sept. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger und Ursula Lee (Vikarin), Orgel: Werner Graf

Bibelstunden in den Altersheimen

- Mittwoch, 10. September 2008, 14.30 Uhr** im Altersheim «Ob dem Holz» mit Pfrn. B. Jessberger
- Donnerstag, 25. September 2008, 15.00 Uhr** im Altersheim Krone mit Bernhard Brassel, Pfr. i.R., Rehetobel
Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 11. September 2008, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger.

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

MONTAG, 1. September und 15. September 2008
Die Einführung in die Kontemplation beginnt für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte die Meditation um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet statt am **Donnerstag, 4. September 2008.**

Jahreszeiten-Wenden

Montag, 22. September 2008 von 19.00 – 21.00 Uhr
Mit Singen, Trommeln, Tanzen, Leitung: Barbara Bischoff und Gisa Frank

Open Space (siehe Artikel)

Mittwoch, 17. September 2008 um 19.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Fiire mit de Chliine

Samstag, 13. September 2008 um 16.00 Uhr in der katholischen Kirche

Konzerte in Rehetobel

Samstag, 6. September 2008 um 19.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche Rehetobel
Kammernmusik mit Claudia Heé

Buchvorstellung von Pfrn. Beatrix Jessberger

«Ebenbild Gottes» – «Wie werde ich was ich bin?»
Donnerstag, 11. September 2008 um 19.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Fotos

Die Fotos der 30 letzten Konfirmandenjahrgänge sind bis auf weiteres in der evang.-ref. Kirche ausgestellt.

Open space – Das meint: Offener Raum

Am **Mittwoch, den 17. September** möchten wir wieder zu einem Abend in die Kirche einladen, wo wir in offenen Gesprächsrunden die Themen «Spiritualität» und «Kirche» – und was uns diesbezüglich auf dem Herzen liegt – ansprechen.

Im Grundsätzlichen geht um einen offenen Austausch darüber, wie wir unsere je eigenen kleinen Glaubensgärtlein miteinander ins Gespräch bringen. Was sind unsere Verletzungen? Was ist uns wichtig? Was geben wir an die nächste Generation weiter?

Meiner Meinung nach ist Kirche der Seelenort eines Ortes. Dieser Seelenort lebt dann, wenn er nicht einseitig als ein Dienstleistungsunternehmen verstanden wird, das von der Pfarrerin und der Kirchvorsteherschaft gemanaged wird, sondern wenn Menschen den Raum der Kirche mit dem füllen, was ihnen heilig oder kostbar ist – dazu gehört auch eine eigene, unversehrte Seele.
Sich darüber auszutauschen, besitzt schon einen hohen Wert.

Eine Vision von Kirche:

Kirche ist ein Ort, an dem die Seele ein Zuhause hat.
 Sie erzählt die Geschichte Gottes mit Menschen weiter
 Sie weckt die Sehnsucht
 Sie ist ein Ort der Heilung
 Sie vermittelt Werte, keine Moral
 Sie sorgt für rituelle Erfahrungen der Seele, damit die göttliche Energie fließt
 Sie ist ein Ort der Freiheit und Verbundenheit
 Sie hütet den Weisheitsschatz von Generationen
 Sie deutet Lebens-, Geburts-, und Sterbeprozesse
 Sie gestaltet Übergänge
 Sie verbindet die Vergangenheit mit der Zukunft
 Sie erneuert den Sinn der Tradition
 Sie ist Gemeinschaft von Männern und Frauen
 Sie macht Gottes Liebe sichtbar
 Sie fördert Kreativität und die Entfaltung der Charismen
 Sie ist ein Ort von Kultur und Musik
 Sie bildet die Mitte eines Ortes, eines Quartiers
 Sie lehrt, die Geister zu unterscheiden – und vieles mehr.
 – und was meint Ihr?

Pfm. Beatrix Jessberger

Nachtrag zum KirCHFest vom 22. Juni – Workshop mit Nicole Tolle

Während die einen sich intensiver mit den Kirchenfenstern von Alfred Kobel auseinandersetzten, beschäftigten sich die anderen im Workshop von Nicole Tolle mit dem Thema Farben. Sie beschrieb die einzelnen Farben, liess Farben auf weissen Untergrund malen und liess die Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Wirkung der Farben auf das

je eigene Gefühl und die je eigene Wahrnehmung entdecken.

Die Farbe «rot» – die Farbe der Erde, mit ihr kommt Leben auf die Welt. Sie nimmt Raum ein, bewegt, will beachtet sein. Sie ist materiell, hitzig, lebendig, drückt Leidenschaft und Risikobereitschaft aus.

Die Farbe «orange» dagegen ist die Farbe der Beziehung, der Hingabe zum «Du». Sie vermittelt Freude und Fröhlichkeit, Nähe, Tanz und hilft, Dinge zu verdauen.

Die Farbe «gelb» vernetzt, strahlt aus, symbolisiert Offenheit, Heiterkeit, Geselligkeit, Witz. Sie ist beschwingt, leicht, kennt keine starren Grenzen, ist zielgerichtet und konzentriert.

Die Farbe «grün» ist (wie die Schweiz) neutral, ruhig, vermittelt Geborgenheit, Ausgeglichenheit, Gelassenheit.

Alles entwickelt sich aus sich selbst, wird sichtbar, hat seine Berechtigung, wird angenommen.

Die Farbe «türkis» steht für Ehrlichkeit, Klarheit, Authentizität. Es geht um Klärung, um den Grund, um das Hören auf die innere Stimme, um Prophetie, Kunst, Schriftstellerei. Das Innere drückt sich im Aussen aus.

Die Farbe «blau» vermittelt Hintergrund, Tiefe, führt nach Innen, schützt, lässt mich aber, ohne Perspektive (= gelb) abgeschnitten sein im Aussen. Blau ist Intuition, Horizont, Hellsichtigkeit.

Die Farbe «violett» ist die Verbindung mit der übergeordneten Dimension (Gott), ist die Farbe der Wandlung, der spirituellen Kraft und Freiheit.

Die Farbe «magenta» (Purpur) versinnbildlicht die übergeordnete liebevolle Kraft, sie erscheint an der Grenze von Leben und Tod, Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, am Übergang von Tag und Nacht. Es ist eine sakrale Farbe, sie verkörpert die seelische Kraft der bedingungslosen Liebe.

Alle Farben können lichtvoller und dunkler gemalt werden, dann bekommen sie Leichtigkeit oder Tiefe. Sie enthalten – wie alles im Leben – positive wie negative Aspekte.

Nicole erklärt die verschiedenen Sichtweisen von J. Newton und W. Goethe bezüglich der Entstehung von Farben. Newton, der den Lichtstrahl im dunklen Raum eingefangen hat, sagt: *alle Farben entstehen aus dem Licht*.

Goethe dagegen widerlegte diese Sichtweise und sagte: *alle Farben entstehen aus Licht und Dunkelheit*. Er verwendete ein Prisma und sah, dass ein dunkler Hintergrund ein anderes Farbspektrum erzeugt als ein heller Hintergrund. Nicole Tolle folgt in ihrer Auffassung der Farbenlehre Goethes. Sie sagt, auch die Dunkelheit enthält Farbe – in Verbindung mit «schwarz» wird alles erdgebundener, wärmer.

Weiss / Licht löst von der Schwerkraft, lässt alles rosarot erscheinen, taucht die Welt in Pastelltöne. Licht und Dunkel geben unserem Leben das Farbenspektrum, einen Farbenkreis.

Sie sagt: *Wir sind es gewohnt, vom Licht der Sonne zu sprechen, aber das Licht, das wir sehen, ist in Wirklichkeit leuchtender Stoff, kleine, leuchtende Partikel. Ein Beispiel ist der Glühdraht der Glühbirne. Licht ist erst erkennbar, wenn es auf etwas trifft. Man kann sagen, Dunkelheit ist Raum. Am Abend, wenn sich die Nacht über das Land senkt und kein Licht mehr auf etwas trifft, dann dominiert der Raum des Universums. Die Welt rückt in die Ferne. Im Dunkel finden wir Ruhe, Entspannung. Im Dunkel können wir nur die Konturen erkennen, im ganz Dunklen verlieren wir die Orientierung des Räumlichen, obwohl der Raum ja da ist.*

Es war ein eindrücklicher Workshop mit Nicole Tolle. Sie hat die Farben zum Sprechen und Klingen gebracht und darauf aufmerksam gemacht, welchen Einfluss die Farben auf unsere Gefühlslage haben und wie sie heilend wirken können. Ich hoffe, es war nicht der letzte Workshop mit Nicole Tolle zu diesem Thema in Rehetobel. Auf diesem Weg möchte ich ihr ganz herzlich für ihr Engagement beim KirCHFest danken.

Beatrix Jessberger, Pfm.

Katholische und Evang. ref. Kirchgemeinden
Rehetobel

Einladung zum Seniorenausflug am Donnerstag, 25. September 2008

Liebe Seniorinnen und Senioren
Ganz herzlich möchten wir Sie (ebenso Ihren allenfalls
jüngeren Ehepartner) zum diesjährigen Seniorenausflug
der beiden Kirchgemeinden einladen.

Abfahrt: 12.00 Uhr beim Gemeindezentrum
Zusteigeorte: 11.30 Uhr beim Scheidweg
11.40 Uhr beim Robach (PTT-Haltestelle)

Die Fahrt mit dem Autocar von Walter Müller AG wird
uns über Frauenfeld, Schaffhausen nach Hallau führen,
mit anschliessender Rösslifahrt durch die Rebberge. In
der Winzerstube werden wir einen Zvieri-Teller zu uns
nehmen.

Rückkehr: Rehetobel an ca. 18.30 Uhr.
Kostenanteil: Fr. 25.– pro Person (wird im Car eingezo-
gen).

Anmeldungen sobald wie möglich, spätestens 11. Sep-
tember an:

Elisabeth Nadler, Neuschwendi 4, 9038 Rehetobel,
Tel. 071 877 31 04, E-Mail: walter.nadler@bluewin.ch
oder:

Vreni Kuster, Kaien 2, 9038 Rehetobel,
Tel. 071 877 22 48, E-Mail: kuster@rehetobel.ch

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf einen schönen,
geselligen Ausflug!

Für die Kirchgemeinden:
Vreni Kuster und Elisabeth Nadler

Fiire mit de Chliine

Liebe Kinder (2-5 jährig) mit Familie und Freunden
Am **Samstag, 13. September 2008 um 16 Uhr** treffen wir
uns in der kath. Kirche.

Das Thema: «Der ängstliche Spatz». Aber: bleibt er ängst-
lich? – Elsa Fürer und Ursula Lee wissen es vielleicht. Sie
freuen sich, mit euch die Geschichte zu hören, zu singen
und anschliessend gemeinsam Zvieri zu essen.

Katholische Kirchgemeinde

Gottesdienstzeiten:

Sonntag, 31. August, 10.30 Uhr
Ökum. Feldgottesdienst auf dem Gupf

Donnerstag, 4. September, 16.00 Uhr
Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 6. September, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 13. September, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier (mit Männerchor)

Sonntag, 14. September, 9.45 Uhr

Ökum. Erntedankgottesdienst in der evange-
lisch-reformierten Kirche
mit 3. Klässlern und Vreni Kuster

Samstag, 20. September, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 27. September, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

bibliothek rehetobel

Sachbücher in der Bibliothek

Zwischen Teddybär und Supermann

Lu Decurtins

Was Eltern über Jungen wissen müssen

Was erlebt ein Junge heute auf dem Weg vom Kind zum
erwachsenen Mann? Welche Rolle spielen die Eltern in
dieser Entwicklung, welchen Einfluss hat die Schule auf
sie? Wie wird das Rollenverhalten von Jungen geprägt
durch die Männer in ihrer Umgebung – und wie durch die
Frauen?

**Jungen raufen sich dauernd, sind sensibel und zeigen
Emotionen. Was ist Klischee, was Realität? Wie können
Väter und Mütter bei der Erziehung besser auf Jungen
eingehen?**

Jungen sind lärmig aggressiv...

Jan war sehr ungestüm als kleiner Junge. Viele Buben und
Mädchen, mit denen er spielte, waren älter oder jünger als
er. Auf die stürmte er jeweils zu, umarmte sie und wollte
sie küssen. Wenn sie sich dagegen wehrten, riss er sie zu
Boden und setzte sich sozusagen auf sie drauf. Gebissen
hat er auch. Ich dachte bereits: Hilfe mein Sohn ist ein
Macker! Da gab es schon verzweifelte Momente in denen
ich ihn bereits als Macho sah. Das liegt schon lange zurück.
Wenn ich in mir heute mit seinen 16 Jahren anschau,
weit entfernt davon, ein Macker zu sein, muss ich über
die Sorgen von damals lächeln. Und trotzdem finde ich
es richtig, dass ich mir über die Rolle von Jungen immer
wieder Gedanken gemacht und diese mit andern ausge-
tauscht habe.

Der Ratgeber «Zwischen Teddybär und Supermann» aus
der Reihe Familien-Praxis vermittelt viele Anregungen, um
eine gute Eltern-Sohn-Beziehung aufbauen zu können.

Marlene Brülisauer

**Am Freitag, 19. September (Jahmarkt) ist die Bibliothek
geschlossen.**

Schule Rehetobel

Informationen

«Projekt Tempo 30» in Rehetobel nimmt konkrete Formen an

Nach den Mitteilungen im Gmäändsblatt (Ausgaben März 2008 / Mai 2008) über das Vorhaben einer erweiterten Einführung von Tempo 30 auf Gemeindegebiet Rehetobel, liegen nun die konkreten Umfrage-Ergebnisse vor. Dabei stellten sich 69% der befragten Eltern voll hinter das Anliegen und weitere 20% waren an weiteren Informationen zum Projekt interessiert. Lediglich 11% der Rückmeldungen sahen zur Zeit keinen Handlungsbedarf.

In der dritten Phase konnten im konstruktiven Austausch zwischen Elternrats- und Gemeindevertretung offene Fragen geklärt und das weitere Vorgehen definiert werden. Martin Schoch (Gemeinderat) und Thomas Albrecht (Bauverwalter) bilden nun eine interne Kommission, welche sich um die formellen und finanziellen Rahmenbedingungen einer flächendeckenden Einführung der Tempo 30-Zone kümmert.

Ziel ist es, dem Gemeinderat anfangs 2009 ein konkretes Umsetzungs-Projekt zur Diskussion vorzulegen.

Wir danken in diesem Zusammenhang allen Beteiligten – sowohl Eltern wie Behörden – für das Wohlwollen und die Unterstützung des Anliegens.

*Arbeitsgruppe des Elternrates
«Sicherheit auf dem Schulweg»*

Treffpunkt Pausenkiosk und Pausenbegegnung auf dem Schulhausplatz

Bald ist es soweit: der Pausenkiosk wird eröffnet!

Am Dienstag, 2. September 2008 werden das erste Mal kleine Snacks angeboten. Jeden Dienstag- und Donnerstagmorgen in der grossen Pause von 9.50 – 10.10 Uhr besteht für die Schülerinnen und Schüler fortan die Möglichkeit sich am Kiosk zu verpflegen. Die Zwischenmahlzeiten werden zu günstigen Preisen verkauft.

Für die sogenannte Pausenbegegnung haben sich bereits so viele Interessierte angemeldet, dass wir für das laufende Schuljahr keine neuen Anmeldungen mehr entgegen nehmen können.

Das grosse Interesse erfüllt uns mit Zuversicht und wir sehen der ersten Begegnung mit Menschen aus dem Wohnheim Waldheim am 3. September mit Freude entgegen. Die Pausenbegegnung findet jeweils am ersten Mittwochmorgen im Monat von 9.50 – 10.10 Uhr statt. Auch Sie sind herzlich zu diesen Begegnungen eingeladen!

Für weitere Fragen steht Claudia Pagitz gerne Verfügung.
Tel. 071 870 05 03, E-Mail: claudia.pagitz@gmx.ch

Wir wünschen dem Projekt Pausenkiosk und Pausenbegegnung einen guten Start, viel Erfolg und Freude!

Für die Projektgruppe der Elternrates, Claudia Pagitz

Erziehung

Experiment Waldschule

Die erste Schulwoche nach den Sommerferien begann für die 2. und 3. Klasse ungewohnt – mit einer Waldschulwoche. Das «Schulzimmer» hatte für einmal keine Wände, kein Klavier und keine vorgegebenen Materialien zum Lernen. Lernraum war die Natur. Es ging aber nicht nur darum, den Wald zu erkunden – auch Mathematik, Sprache, Musik, Gestalten, Sport – alle Schulfächer erlebten die Kinder und ihre Lehrerinnen im Freien. Selbst der Religionsunterricht mit Vreni Kuster und Elsa Furer wurde integriert und das Werken mit Jolanda Baumgartner (Vielen Dank fürs Mitmachen!). Am Mittwochvormittag begleitete auch der Heilpädagoge Peter Schütz das Experiment.

Für uns Lehrerinnen war die Vorbereitung eine Herausforderung: Wir wollten für die 46 Kinder offene Lernwege ermöglichen, altersdurchmisches Lernen in unterschiedlichen Gruppen fördern, Materialien aus dem Wald brauchen und wir hatten das Ziel, dass die Kinder in dieser Woche den im Lehrplan vorgegebenen Schulstoff handelnd erleben konnten. Das Lernen sollte Spass machen und durch den Einbezug aller Sinne für jedes Kind einen optimalen Zugang zum Lerneinhalt bieten. An jedem Tag wollten wir den Kindern Zeit für freies Entdecken, Werken und Spielen geben, wollten aber auch die Gemeinsamkeit pflegen mit Kreisaktivitäten und gemeinsamen Mittagessen.

Am Freitagabend waren wir uns einig: Die Waldschulwoche war ein rundum gelungenes Experiment.

Für die Mütter und Väter war es sicher nicht immer so schön wie für uns, denn sie müssen viel Aufwand gehabt haben mit dem Waschen der manchmal von oben bis unten «dreckigen» Kinder. Die Lehmutschbahn war einfach zu verführerisch. Deshalb: Danke für eure zusätzliche Arbeit.

Am Mittwochmorgen hatten wir Besuch von interessierten Müttern und einer ehemaligen Lehrerin und Heilpädagogin, Erika Dijkstra.

Lesen Sie nun, wie Erika Dijkstra und Peter Schütz die Waldschule erlebt haben und geniessen Sie einige Tagebucheinträge von Schülerinnen und Schülern aus der 2. und 3. Klasse.

Erika Fritsche

Ein Morgen in der Waldschule - erlebt von Erika Dijkstra

Als wir am Mittwochmorgen in den Wald kommen, ist es so still, dass es schwierig auszumachen ist, wo all die Schülerinnen und Schüler der 2. und 3. Klasse sind. Aber als wir uns dem Platz (früherer Waldkindergarten) nähern, können wir die vielen Kinder sehen. Es herrscht emsiges Treiben. Mit Meterbändern wird gemessen: Holz, Steine, Blätter, die Brücke, der Bach etc..

Ab und zu wird etwas zu 3 weissen Tüchern getragen und darauf gelegt. 1 mm, 1 cm, 1 m. So gross sollen die Dinge sein. Schliesslich wird das geschäftige Tun unterbrochen. In der Runde erläutern die SchülerInnen ihre Funde. Ja, haben sie nun die «Dünne», «Länge», «Breite» oder gar den «Durchmesser» gemessen?

Frau Fritsche zeigt den Kindern, wie man eine Stange, die höher als ein Mensch ist, auf einfache Weise messen kann. Dabei ist es weder nötig hinauf zuklettern noch die Stange zu fällen.

Nach kurzer Znünpause geht es gleich weiter. Gestern war das Nomen dran, heute kommt das Adjektiv an die Reihe. Im Chor lernen die Kinder, das schwierige Wort auszusprechen. Es sagt, wie die Gegenstände sind. Nur mit dem Körper sollen die Kinder «stolz, traurig, wütend, fröhlich» etc. zeigen. Einem Kind verbindet Frau Hohns die Augen. Es sagt, wie ein Ast ist, den ihm Frau Hohns in die Hand gibt. Danach bilden sich Zweiergruppen. Ein Kind hat verbundene Augen, das andere führt das blinde. Es soll spüren, wie etwas ist, z.B. rau, kalt etc.

Doch einige Kinder sind so konzentriert auf das sorgfältige Führen ihres Partners, dass sie die gestellte Aufgabe ver-

gessen. In der Runde weist Frau Hohns auf den Irrtum hin. Bald ist freies Spiel. Wie schön, im Nu haben sich die Kinder übers Gelände verteilt und sind am «Arbeiten», Spielen! Da ist die lange natürliche Rutschbahn, wo man daneben hochklettern kann. Zwischen den Wasserlinsen im Weiher wird mit Lupengläsern nach Fröschen gefischt. Einige sind noch halb Kaulquappe, halb Frosch.

Mit einem Pilzbüchlein werden Pilze bestimmt, die beim feuchtwarmen Wetter aus dem Boden schiessen.

Andere Kinder bauen eine Hütte, lösen Lehm in Klumpen aus dem Abhang.

Am Bach werden Gefässe und Köpfe geformt. Zwei Mädchen, die «Pflüdergesichter» an Bäume kleben, fühlen sich als Künstlerinnen.

Ein Knabe zeigt einem anderen geduldig, wie er eine Baumsäge handhaben muss. Es ist überdeutlich, dass der andere noch nie ein solches Werkzeug in Händen hatte. Bald ist der abgestorbene Baum gefällt und der Pfahl kann gebraucht werden.

Ich kann gar nicht aufzählen, was alles gearbeitet wurde. Aufgefallen ist mir aber, dass die 2.- und 3. KlässlerInnen die ganze Zeit in gemischten Gruppen lernten und arbeiteten. Die Freude und das Interesse der SchülerInnen waren grossartig. Es war nicht auszumachen, wer in der Schule «gut» oder «schlecht» war. Auch fielen keine «schwierigen Kinder» auf, obschon es dies ohne Zweifel in einer so grossen Gruppe gibt. Beeindruckend war auch die Ruhe, die die Kinder ausstrahlten. Hat sich da etwa die Ruhe des Waldes auf die SchülerInnen übertragen? Die Kinder hatten eine gute Disziplin und genossen deshalb eine grosse Freiheit und das Vertrauen der Lehrkräfte. Für sie war der Waldschulalltag sicher anstrengender als ein gewöhnlicher Schulalltag. Dank sei ihnen für dieses nachhaltige Lernerlebnis im schulischen wie im sozialen Bereich.

Leider ist der Morgen viel zu schnell zu Ende. Der Platz wird aufgeräumt. Zurück bleiben Zeugen der vergangenen Tage: «Tausender» und «Hunderter» aus Tannzapfen, Steinen und Stecken, ein riesengrosses Spinnennetz zwischen den Bäumen, eine Kohlezeichnung auf der glatten Rinde einer Buche und viele angefangene Werke der Kinder.

Zum Glück gibt es noch zwei Waldschultage.

Die Verlegung des Unterrichts in den Wald bietet eine Fülle von Möglichkeiten, Kinder in Kontakt mit der Natur zu bringen und damit die Beziehung der Kinder zur Natur neu zu beleben und zu vertiefen. Sinnliche, spielerische, entdeckende, meditative, kreative und bewegungsbetonte Zugänge schaffen dabei auf Grundlage der Ganzheitlichkeit ideale Voraussetzungen für Lernprozesse in der Natur. Wie sehr sich der Wald als Arbeitsfeld für einen fächerübergreifenden Unterricht eignet, durfte ich einen Vormittag lang miterleben und geniessen. Hoch motiviert handelnd und in der Tat begreifend, machten die Schülerinnen und Schüler erste Erfahrungen im Messen und Vergleichen von Grössen, erschlossen sich neue Zahlenräume, lernten die Bedeutung der Adjektive über das direkte Erleben via sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen kennen.

Aus vorhandenen Natumaterialien wurde eigenes Werk- und Spielzeug gebaut und es entstand Kreativität und Kom-

munikation unter den Kindern. Wissbegierig machten sich die Kinder auf Entdeckungstour, bestimmten anhand von Büchern Bäume, Pilze und Pflanzen, machten Bekanntschaft mit Fröschen, Lurchen und Insekten.

Aus heilpädagogischer Sicht gibt es nur ein Prädikat zu vergeben: Unbedingt zur Nachahmung empfohlen!

Peter Schütz

Kinder

Ich habe Tannenzapfen
schuppen gezählt.

Es waren 164 Schuppen

Henry Göntz 2. Kl.

Wir hatten
eine Waldwoch-
e. Und wenn ich
das wo ich
übel dach tuhen
kan. Dann kan ich es mir
besser merken Jérôme

Montag 11. August

Ich habe gelernt wie man ein
1000 Raum macht. 20x50.

Wir haben gelernt wie man
Pilze pflückt. Am schönsten
war die Freizeit. Jakob, 3. Kl.

Dienstag 12.8.08
Am morgen haben ich + Sarina
mit Waldsachen gerechnet.
die Tannenzapfen waren 100 die
Stekchen waren 10 die kleine
Steinchen waren 1 und die
großen Steine waren 1000.
Mitagessen im Wald. Am
Nachmittag haben ich + Lea eine
Zwergen hute gebaut aus
Schlangemacht.

Fabienne
2. Klasse

Ich Fabio und Mirco haben
an der Hute weiter gebau-
t. Ich habe 30 Fröchen gefun-
den. Ich habe mit Lorise ein
schpigel Bild gelegt. Ich bin
mit Fabio die Lem Bangerv-
tscht. Mir hat es super gefall-
en mit den Kohlestiften zu
Malen.

Kaspar
3. Kl.

Es hat mir
gefallen
mit den
Kohlen-
stiften
zu schrei-
ben. Und
zu spielen

12.08.08

Fabio 3. Klasse

Jahrmarkt in Rehetobel

Freitag, 19. September 2008, 13.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Samstag, 20. September 2008, 8.30 Uhr bis 10.00 Uhr

zMorge im Kafi phänomenal

Preise:

Erwachsene Fr. 15.–, Kinder Fr. 5.–

ab 11.00 Uhr Jahrmarktbetrieb

Lassen Sie sich in der Hexechuchi überraschen, atmen Sie den Duft der phänomenalen Backwaren aus dem Brot-hüsli, erproben Sie ihr Geschick und ihren Mut im Labyrinth, beim Mäuserennen, Büchschenschiessen und Vielem mehr. Geniessen Sie zum Schluss Kaffee und Kuchen im Kafi phänomenal.

Wir, die Kinder der Mittelstufe der Schule Rehetobel, laden Sie ganz herzlich ein!

...und zum Schluss

Schnell kombiniert

Wir sind im Wald, verteilen Guetsli zum Zvieri. Die Guetsli sind so gross, dass in einem Pack weniger drin sind als erwartet. So reichen sie nicht für alle Kinder. Die, die schon eins bekommen haben, scheinen keine grosse Lust zum Teilen zu haben. Es braucht eine kleine Aufmunterung der Lehrerin: «Die, die ihr Guetsli heute teilen, erhalten morgen noch eines.» Jetzt wird eifrig abgebrochen, zum Abbeissen hingehalten. Zwei Mädchen haben je ein ganzes Guetsli in der Hand. Eines der Mädchen überlegt schlaue: «Wenn wir miteinander teilen, kriegen wir morgen noch einmal zwei.»

Erika Fritsche

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Musik, eine Leidenschaft

Als mir mein Vater die erste Flöte kaufte, ahnte er sicher noch nicht, wie viel mir die Musik einmal bedeutet. Ehrlich gesagt, war Flöte für mich noch nicht das Trauminstrument. Vielleicht lag es ja an der Lehrerin. Zu Tante Margrit, so hiess sie, ging ich schon mit gemischten Gefühlen in den Kindergarten.

Nach zwei Jahren wechselte ich dann zur Gitarre. Das war toll, man konnte die Lieder, die man sang, begleiten. Danach zog es mich weiter zur Handorgel. Mein Vater freute dies sehr, war das doch das Instrument, das er als Kind immer gerne gelernt hätte. Aber früher reichte das Geld gerade Mal für das Nötigste, da waren solche Wünsche wie «ein Instrument zu lernen» völlig unmöglich. Also kaufte er mir gerne eine Handorgel. Herr Sonderegger war nun mein neuer Musiklehrer. Er komponierte selber viele Märsche, Zäuerli, Walzer, Polka usw. Bald durfte ich im Handorgelclub mitmachen. Ich war begeistert. Das Musizieren, zusammen mit vielen anderen Kindern, faszinierte mich. Einzig das Repertoire war für einen Teenager

etwas eintönig. Gut, das lag sicher am Leiter, der mit seinen 70 Jahren nicht ganz den gleichen Geschmack hatte, wie ich mit meinen 15 Jahren.

Eines Tages fragte mich mein Cousin Hanspeter, ob ich nicht Lust hätte, bei ihnen, in der Musikgesellschaft mitzuspielen. Natürlich war ich sofort Feuer und Flamme. Einmal hatte ich nämlich, anlässlich einer Ostemontagefeier (heute Schulschlussfeier), die Musikgesellschaft gehört und für mich gedacht: so schön möchte ich auch musizieren können. Ich hatte zwar Bedenken, denn es gab, soviel ich wusste, keine andere Frau in der Musikgesellschaft. Doch doch, eine Frau aus Speicher wäre dabei, kam dann prompt die Antwort. Also entschloss ich mich, das zu probieren. Ich bekam ein Cornet und Hanspeter zeigte mir, wie und wo die Töne zu finden sind. Dann kam der Tag, an dem ich das erste Mal in die Probe der Musikgesellschaft durfte. Ganz gespannt wartete ich auf die «andere» Frau. Die kam und kam nicht. Als ich mich dann erkundigte, wo sie bleibe, hiess es, sie habe vor kurzem aufgehört. Na toll! Aber das konnte mir die Freude nicht nehmen.

Wie viel Töne ich an der ersten Probe gespielt hatte, weiss ich nicht mehr. Ich war einfach überwältigt. Wir übten ein schweres Stück für den Musiktag in Umäsch und einen Zünftigen Marsch. Es machte mir riesigen Spass.

Um uns junge MusikantInnen noch mehr zu fördern, gründete Theo dann die Jugendmusik. Wir hatten dann auch schon bald unseren ersten Auftritt. Wir bereicherten das Aufrichtfest vom Altersheim Krone mit 2 oder 3 Märschen. Stolz über unser erstes Konzert übten wir fleissig weiter. Und so hatte ich «mein» Trauminstrument gefunden.

Das faszinierende an der Blasmusik war (und ist für mich bis heute), die verschiedenen Stilrichtungen und das breite Repertoire. Ob klassisch, urchig, modern, jazzig, poppig, fetzig, traurig oder melancholisch, Querbeet wird musiziert.

Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum... (Friedrich Nietzsche)

Die Feder gebe ich weiter an Käthy Eisenhut.

Marianne Zähler

«Das Beste in der Musik steht nicht in den Noten»

(Gustav Mahler)

An dieser Stelle bedankt sich die Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel recht herzlich bei folgenden Gönnern und Spender für die Unterstützung bei der Teil-Neuinstrumentierung.

Andres Susi, Fehner Robert, Karolin-Bischofberger Lili, Kast Hansruedi und Daniela, Kern Hans und Irene, KSW Wintergarten, Kunz Bruno, Zähler Albert Holderenstrasse 29, Zuberbühler Fredi und Bernadette, Zürcher Martin und Ruth, Eugster-Graf Rösly Wald, Ferd. Ruesch AG St.Gallen, Genossenschaft Migros Ostschweiz, Metrohm Stiftung Herisau, Zähler Erwin

Gemeinschaftskonzert DAGABUMM & RITMOS

Das Ostschweizer Perkussionsensemble DAGABUMM startet am

Sonntag, 14. September 2008, um 17.00 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel

zusammen mit dem Rehtobler Perkussionsensemble RITMOS in die 5. Konzertsaison!

Der Ort für's erste Konzert ist nicht zufällig gewählt: auch dieses Jahr war DAGABUMM oft in Rehetobel für Proben zu Gast – ein herzliches Dagadanke!

Zudem wird das Dorf dank RITMOS immer mehr zur Schlagzeug-Hochburg. Und nicht zuletzt liegt Rehetobel im Zentrum der Ostschweiz, was die Dagabumm-Mitglieder aus dem St. Galler Oberland, dem Toggenburg, dem Kanton Thurgau, dem Kanton Obwalden und dem Oberwallis immer wieder sehr zu schätzen wissen.

Zahlreiche neue Stücke bereichern das Konzertprogramm – lassen Sie sich überraschen!

RITMOS und DAGABUMM freuen sich auf das diesjährige Gemeinschaftskonzert und speziell darauf, Ihnen ein einzigartiges Konzerterlebnis zu bieten!

Weitere Konzertdaten und Infos unter www.dagabumm.ch und www.mg-rehetobel.ch

Kinderkleider- und Spielzeugbörse im Gemeindezentrum Rehetobel

Annahme

Dienstag, 23. September 2008 17.00 - 20.00 Uhr

Verkauf

Mittwoch, 24. September 2008 10.00 - 16.00 Uhr

Abholen

Mittwoch, 24. September 2008 ab 17.00 Uhr

Wir suchen und verkaufen:

Einfach alles fürs Kind !

- Sämtliche Sommer- und Winterkleider bis Grösse 176
- Schwangerschaftskleider
- Kinderwagen, Buggys, Autositzli, Hochsitzli etc.
- Sommer- und Wintersportgeräte
- Spielsachen, Bilderbücher, Videogames etc.
- Fasnachtskleider

Ebenfalls wird eine Kaffeestube mit Kuchen und Brötli geführt.

Für allfällige Fragen gibt Ihnen J. Sturzenegger (Telefon 071 877 19 72) gerne Auskunft.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

10. Rehetobler Dorf-Adventskalender, wer macht mit?

Es ist wieder soweit! Wir suchen 24 TeilnehmerInnen, die ihre Fenster während der Adventszeit schmücken und beleuchten. Zum mitmachen sind **ALLE** eingeladen: Familien, Alleinstehende, Jüngere, Ältere, Heime, Geschäfte und Restaurants.

Wenn Sie ein Fenster schmücken möchten, melden Sie sich bitte bis 30. September 2008 bei mir. Leider müssen wir den Aufruf jeweils so früh starten, damit wir den Routenplan im November Gmäändsblatt veröffentlichen können. Wir hoffen, dass sich auch dieses Jahr wieder genügend Teilnehmer melden, um dem Dorf während der Advents- und Weihnachtszeit einen festlichen Glanz zu verleihen. Für Fragen und Anregungen stehe ich gerne zu Verfügung.

Spielgruppe Rägeboge, Sara Jost, 071 870 00 46

Die Lesegesellschaft Lobenschwendi zu Besuch im «Roothus» in Gonten

Ein kleines Grüppchen der LG Lobenschwendi traf sich am 5. Juli 2008 um gemeinsam das Haus für appenzellische Volksmusik im Roothus zu besuchen.

Wir wurden begrüsst vom Geschäftsleiter Joe Manser, der uns zuerst über die Geschichte des prächtigen Gebäudes orientierte. Kaum zu glauben, dass Pläne bestanden, dieses abzureissen, um einem Neubau Platz zu machen. Anschliessend wurden wir in die Eigenheiten und Eigenarten der appenzellischen Volksmusik eingeführt.

Die sehr lebendig gehaltene Präsentation wurde bereichert zwei musikalische Darbietungen. – Beeindruckt kehrten

wir zurück, wo wir in der Linde mit Grillieren den Ausflug ausklingen liessen.

LG Lobenschwendli, J. Burtschi

Sportverein Rehetobel

Sportverein im September

Jugend

Di	Jeweils	10:00 – 11:00	MUKI	TH
Di	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU NEU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:15	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	17:30 – 18:45	Volleyball Jugend 4. – 6. Klasse	GZ
	Jeweils	18:45 – 20:00	Volleyball Jugend 7. – 9. Klasse	GZ
Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	17:45 – 19:00	Plauschfussball	GZ

07.09. Stafettenmeisterschaft in Umäsch
15.09. MUKI WK 2 in Bühler
27./28.09. Leiter-Camp

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:15 – 18:45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	01.09.2008	20:15	Nordic-Walking	TH
Mo	08.09.2008	20:15	Step-Aerobic	TH
Mo	15.09.2008	20:15	Bauch, Beine, Po	TH
Mo	22.09.2008	20:15	Aerobic	TH

Alle ab 16 Jahren sind herzlich willkommen
 Mach mit blieb fit!

Herbstferien vom 27.09 bis 19.10.08

Appell an Vernunft und Toleranz – Alte Landstrasse als Baustellen-Umfahrung

Die Grossbaustelle Staatsstrasse verändert sich täglich, viele arbeiten daran und die Fortschritte sind auch für Laien erkennbar. Dennoch: bis die Strasse wieder normal befahrbar sein wird, erfordert es noch Geduld.

Die AnwohnerInnen der Alten Landstrasse sowie die vielen Personen, die die flach verlaufende Alte Landstrasse als den für sie sehr geeigneten Spazierweg schätzen – ältere RehetoblerInnen, Eltern mit kleinen Kindern, BetreuerInnen mit EinwohnerInnen des Waldheims und viele andere mehr – müssen mit Schrecken feststellen, dass täglich mehr Autos aller Grössen, die Alte Landstrasse als Umfahrung der Baustelle nutzen. Die Alte Landstrasse eignet sich hierzu nicht! Sie ist schmal, hat kaum Ausweichstellen, ist stellenweise unübersichtlich und, wie eben erwähnt, als eine der wenigen flach verlaufenden Strassen des Dorfes eine sehr

Unihockey

Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	17:30 – 18:45	Volleyball Jugend 4. – 6. Klasse	GZ
	Jeweils	18:45 – 20:00	Volleyball Jugend 7. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 19:45	Lauftreff – geführtes Lauftraining in verschiedenen Stärkeklassen	TH
Sa	13.09.2008		Altstätter Städtlilauf	
Sa	20.09.2008		Greifenseelauf Uster	
Sa	27.09.2008		St.Galler Altstadtlauf	

Frauen

Mi	03.09.2008	20:00	Allround / Pilates	TH
Mi	10.09.2008	20:00	Wohltuendes für den Rücken	TH
Mi	17.09.2008	20:00	Gymnastik von Kopf bis Fuss	TH
Mi	24.09.2008	20:00	Beweglichkeit / Spiele	TH

Chomm doch au go Tüme!

Männer

Di	02.09.2008	20:00	Fit in den Herbst	TH
Di	09.09.2008	20:00	Fitness für die Wanderung	TH
Di	16.09.2008	20:00	Entspannung nach der Wanderung	TH
Di	23.09.2008		Tel. Kette	TH
Di	30.09.2008	20:00	Kraft tanken	GZ

Badminton

Do.	Jeweils	20:30 - 22:00	Freies Spielen 3 Plätze	GZ
-----	---------	---------------	-------------------------	----

Spiel&Spass

Fr	05.09.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	12.09.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	19.09.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	26.09.2008	20:15	Spiel und Spass	TH

beliebte Spazier- und Spielstrasse. Von der Strassenstruktur her müsste die Fahrberechtigung eigentlich schon längst auf Anstösser und deren Zubringer beschränkt sein.

Wir bitten daher all jene, die glauben, die zwei, drei Minuten Wartezeit an der Baustelle nicht aufbringen zu können, ihre Ungeduld in Relation zu setzen, mit der Gefährdung all der Kinder, älteren und behinderten Personen, die sie durch das Befahren (z.T. auch mit viel zu hoher Geschwindigkeit!) dieser Strasse verursachen. Lohnt sich dieses Risiko? Ist es berechtigt – aus Ungeduld, Unbedachtheit u.a.m. – den Bewegungsraum dieser Menschen einfach so einzuschränken? Gönnen Sie den Kindern ihre Möglichkeiten zum Spielen und all den anderen, die diese Strasse als Spazierweg schätzen – sie alle danken Ihnen sehr dafür!

Im Namen verschiedener AnwohnerInnen sowie SpaziergängerInnen

Familie Hotz-Zesiger

Gratulationen

9. September	Emil Kast , Oberdorf 3	92-jährig
12. September	Rosa Rechsteiner-Tobler , Bürgerheimstrasse 9	83-jährig
16. September	Hulda Schläpfer-Fässler , Oberstädeliweg 22	89-jährig
19. September	Dora Bischof-Tanner , Robach 42	84-jährig
20. September	Carl Haegler , Bürgerheimstrasse 8	80-jährig
20. September	Elsbeth Rentsch-Züst , Oberdorf 3	84-jährig
21. September	Johanna Köppel-Kühnis , St.Gallerstrasse 18	81-jährig
28. September	Robert Graf-Jüstrich , Alte Landstrasse 41	80-jährig
28. September	Paulina Höhener-Hongler , Oberstädeliweg 12	88-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Hemmerich, Julia Marie, geboren am 25. Juni 2008 in Heiden AR, Tochter der Hemmerich geb. Fangmann, Judith Christiane, Rehetobel AR, Heidenerstrasse 56

Thürlemann, Nevio, geboren am 08. Juli 2008 in St. Gallen SG, Sohn des Thürlemann, Michael Beat, und der Thürlemann geb. Lach, Sarina Cathrin, Rehetobel AR, Ettenberg 17

Eheschliessungen

Schläpfer, Stefan, und **Schläpfer geb. Bollhalder, Katharina**, Rehetobel AR, St. Gallerstrasse 8, getraut am 27. Juni 2008 in Rehetobel AR

Calabria, Remo Guido, und **Calabria geb. Laird, Sarah** Jennifer, Rehetobel AR, Sonnenbergstrasse 10, getraut am 18. Juli 2008 in Rehetobel AR

Graf, Andreas, und **Jaun Graf geb. Jaun, Irene** Alice, Rehetobel AR, Lobenschwendstrasse 14, getraut am 08.08.2008 in Rehetobel AR

Todesfälle

Bächler geb. Gysin, Mathilde Martha, geboren 1908, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 22. Juni 2008 in Rehetobel AR

Eugster geb. Kessler, Lina Theresia, geboren 1921, Rehetobel AR, Bergstrasse 23, gestorben am 10. Juli 2008 in Heiden AR

Rindlisbacher, Hans, geboren 1931, Rehetobel AR, Grueberstrasse 5, gestorben am 11. Juli 2008 in Rehetobel AR

Kellenberger geb. Abderhalden, Dora, geboren 1928, Rehetobel AR, Sägholzstrasse 50, gestorben am 26. Juli 2008 in Rehetobel AR

Hohl, Hans, geboren 1930, Rehetobel AR, Bürgerheimstrasse 9, gestorben am 05. August 2008 in Rehetobel AR

Giezendanner, Karl, geboren 1917, Rehetobel AR, Sägholzstrasse 43, gestorben am 21. August 2008 in Rehetobel AR

**üses Gwerb –
meh Rechtoberl**

30 Jahre MAPS Rico Muttenger EDV-Dienstleistungen

Nach mehrjähriger Tätigkeit als EDV-Analytiker und Programmierer in den Branchen Versicherungen und Banken machte ich mich im September 1978 selbstständig. Als Einzelkämpfer erstellte ich EDV-Programme für IBM Grossrechner für Firmen unterschiedlichster Branchen, so z.B. Statistik-Auswertungen für die Verzinkerei Zug in Zug.

Bereits während der Anstellung bei einer Privatbank galt mein Interesse der Adress-Verwaltung für das Direkt-Marketing. Es verwundert deshalb nicht, dass ich mich in diese Richtung spezialisierte. Inzwischen betreuen wir renommierte Unternehmen der Branchen Bankwesen, Verlage, Direkt-Marketing Anbieter, etc, bei der Pflege und Qualitätssicherung von Kunden- und Werbe-Adressbeständen. Seit 1983 betreibe ich das EDV-Geschäft in Rehetobel. Ab 1986 entwickelte ich zusammen mit ersten Angestellten Direkt-Marketing-Programme für den damals revolutionären IBM PC. Mit der Verbreitung des PC in die Mittel- und Kleinbetriebe und später auch in die Haushalte entwickelte sich in unserer Firma der Ladenbereich mit Hardware und Software-Angeboten, Zubehör und Verbrauchsmaterial. Dazu kamen die Bereiche Betreuung, Schulung, Wartung, Unterhalt und Reparaturdienst. Aus der Sparte Direkt-Marketing-Printing entwickelte sich der Bereich Copy-Center, in dem wir umfassende Fotokopier-Dienstleistungen mit vielen Vor- und Nachbearbeitungs-Arbeiten anbieten. Zurzeit arbeiten meine Partnerin Frau Käthy Eisenhut zusammen mit zwei Mitarbeiter/innen im Betrieb, sowie bis zu zehn Teilzeit-Angestellte auf Abruf. Es freut uns, Sie in Rehetobel umfassend und kompetent bedienen zu dürfen und sind stolz auf unser Ladengeschäft an der St. Gallerstrasse 11 im Gemeinde-Zentrum. Am **Samstag, 13. September 9 Uhr bis 14 Uhr** laden wir Sie ein, mit uns zu feiern. Kommen Sie vorbei!

Käthy Eisenhut, Geschäftsführerin, Rico Muttenger, Inhaber

30 Jahre Malergeschäft R. Sturzenegger

30 Jahre sind es her, dass ich in Rehetobel mein Malergeschäft eröffnete. Es war am 1. April 1978.

Als junger Maler war ich von Anfang an gut ausgelastet. Dank Qualitätsarbeit konnten wir uns eine treue Kundschaft aufbauen. Ob Neubauten, Renovationen oder Unterhaltsarbeiten, für uns ist jeder Auftrag eine schöne Aufgabe. Unser Dorf durften wir in all den Jahren wesentlich mitgestalten, erhielten doch

viele Liegenschaften von uns ein neues Farbkleid.

Seit 1995 bieten wir zusätzlich ein grosses Bodenbelags-sortiment an, womit wir die komplette Wohnungsrenovierung und -Gestaltung anbieten können. Das kombinierte Angebot wird sehr geschätzt.

Heute beschäftigen wir ganzjährig einen Malermeister, zwei Malerinnen, einen Maler/Bodenleger und eine Maler-Lehrtochter.

Am **13. September** feiern wir in unserer Werkstatt das Jubiläum, wozu wir Sie herzlich einladen. Unsere Türen sind **ab 9 Uhr** geöffnet, kommen Sie vorbei, wir freuen uns.

Judith und Rolf Sturzenegger, Roman Sturzenegger

Silvie's Hoorstübli
Silvia Frischknecht
St.Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34
Natel 079 318 60 01

Liebe Kundschaft,
 Ihr habt Euch sicher gefragt, warum Silvie's Hoorstübli so lange geschlossen bleibt.

Nun, ich musste anfangs Juli notfallmässig meinen Rücken, wegen Lähmungserscheinungen operieren lassen. Dadurch bin ich momentan noch nicht in der Lage längere Zeit zu stehen oder zu sitzen. Ich brauche noch etwas Zeit, bis ich wieder voll für Sie da bin.

Ganz herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre grosse Geduld.

Im Kosmetikstübli werden Sie mit Anmeldung trotzdem von meiner Berufskollegin Beate Zimmermann liebevoll behandelt. Sie wird mich kompetent vertreten.

Sobald mir meine Ärztin für meine geliebte Arbeit grünes Licht gibt, werde ich es Ihnen per Flugblatt und Inserat mitteilen.

Ihre Coiffeuse, Kosmetikerin, Masseurin und Nailmodellistin

Silvia Frischknecht

www.rehetobel.ch

Feiern Sie mit uns!

**Wir freuen uns auf Ihren Besuch
 am Samstag, 13. September 2008**

9 Uhr – 14 Uhr

Wettbewerb

VINA MARIA

maria@vinamaria.ch
 +41 79 282 91 69

Geschichten & Wein ... Kultur x zwei

am Donnerstag, 11. September 2008
 im Restaurant Rössli St. Anton, Obereggen AI
 um 19.30 Uhr

Anmelden bis 5. September 2008 unter Tel: 079 282 91 69
 oder Mail: maria@vinamaria.ch

Kosten/Person: CHF 25.–

Wir laden herzlich ein zu einer interessanten Begegnung am zauberhaften Appenzeller Aussichtspunkt.

Carmen Rohrbach, Reiseschriftstellerin aus Deutschland, erzählt von ihren abenteuerlichen Reisen durch Frankreich und Spanien. Zusätzlich degustieren wir mediterrane Weine aus Spanien und Südfrankreich mit kleinem Imbiss.

Kommen Sie mit, tauchen Sie ein, in eine spannende und genussvolle Welt mit Geschichten & Wein.
 Sind dies nicht wunderbare Gegensätze – Kulturen x zwei?

Wir freuen uns auf Sie!

Maria Gmünder & Carmen Rohrbach

Mehr über Carmen Rohrbach: www.carmenrohrbach.de

Praxis für Körperbehandlungen

Maria Anna Breu
 Dipl. med. Masseurin
 Dipl. Fusspflegerin
 Kirchplatz 7
 9410 Heiden
 079 / 404 36 58

Tag der offenen Tür

Samstag, 27. September 2008, 09.30 Uhr – 16.00 Uhr
 Kirchplatz 7, 1. Stock, 9410 Heiden

Ich freue mich auf Ihren Besuch.

KinderKreativTanz
Jetzt schnuppern!
jeweils montags
in Rehetobel

Info

Susanna Benenati
Tanz- und

Bewegungstherapeutin

071 344 28 25

s.benenati@gmx.ch

Biophil

Emanuel Hörler
für Mensch & Natur

Obstbaumschnitt
Sortenwahl
Pflanzungen
Schneiden von Edelreisern
Veredelungen

Holderenstrasse 33
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 33 47

kompostieren@rehetobel.ch

Ausdrucksmalen – Maltherapie

Gruppen- und Einzelstunden
für Kinder und Erwachsene

weitere Infos:

Christine Giger
dipl. Kunst- und Mal-
therapeutin
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 24 78
www.lichtundenergie.ch

Zum Jubiläum
Tag der offenen Tür
Samstag, 13. Sept. 08
ab 9.00 Uhr

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

Erleben Sie Satellitenempfang in HDTV-Qualität !

Unsere Dienstleistungen

- Installieren, Reparieren und erweitern von Sat. Anlagen
- Programmieren von Sat.Receivern
- Verkauf + Reparatur aller Geräte der Unterhaltungselektronik

expert **Buschor+Dahinden**

9410 Heiden Werdstrasse 8 - 071 891 35 45 - www.rtv-heiden.ch
Radio - TV - Video - Antennen - Radio - TV - Video - Antennen

**STADEL
MANN**

Gärtnerei • Blumen • Gartenpflege

Kirchstrasse 8, 9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 18, Natel 079 350 65 93

E-mail: stadi.rehetobel@bluewin.ch

Gärtnerei: 071 877 18 54

**Der Herbst kommt –
Ihre Bäume und Sträucher wollen
geschnitten werden!**

Zu günstigen Prämien und
Familienvorteilen fragen
Sie Ihre CSS-Agentur.

Agentur Heiden
Bahnhofstrasse 3, 9410 Heiden
Telefon 058 277 53 34
info.heiden@css.ch
www.css.ch

CSS
Versicherung

INNENAUSBAU BY WELZ

INNENAUSBAU
UMB AU
KÜCHENBAU
LADENBAU

Mehr Inspiration in
Holz finden Sie auf:

WELZ AG
Bühlerstrasse 10
CH-9043 Trogen
Tel. 071 344 19 57

www.welz.ch

ZÄHNER
Zimmerei

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.? Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH

Innovative Wärmesysteme

Elektro / Telematik / Energie / Wärme

www.ewheiden.ch

Beitrag Dank für Ihre Spende, Pp. 90-10/17/2

stiftung waldheim

Eine Heimat für Behinderte

WO LEBENSFREUDE WÄCHST

Herzlich willkommen in der Stiftung Waldheim für Erwachsene mit geistiger und mehrfacher Behinderung. In sieben schön gelegenen und modernen Wohnheimen bieten wir rund 170 Bewohnerinnen und Bewohnern betreute Wohnplätze, vielfältige Beschäftigungen und ein breites Freizeitangebot. Ein Lebensraum zum Wohlfühlen, offen für Begegnungen und gastfreundlich. Erleben Sie unsere Welt auf DVD auf unserer Homepage oder bestellen Sie sie unter 071 886 66 11. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Rehetobel · Walzenhausen · Trogen · Teufen · www.stiftung-waldheim.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Unser Monatsbrot:
Musik-Brot

Fr. 1.- zu Gunsten Neuinstrumentierung

Einkaufen im Ort – wir brauchen uns!

Möchten Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung verkaufen?

Vertrauen Sie auf eine objektive Beurteilung und eine zielgerichtete Vermarktung Ihrer Immobilie durch einen Profi!

Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose Besichtigung vor Ort.

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6 • 9410 Heiden

071 891 28 28 • www.hellerimmobilien.ch

Mitglied schweizerischer
Verband der Immobilienwirtschaft

**Mit der Pensionierung
in eine sichere Zukunft.**

Gehen Sie in den nächsten fünf Jahren in Pension? Wir zeigen Ihnen die Lösung, die Ihren finanziellen Zielen entspricht. Vereinbaren Sie einen Besprechungstermin. www.raiffeisen.ch

Raiffeisenbank Heiden
Freihof, Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60
Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in Wolfhalden
und Wald AR und ab 1.12.2008
neu auch in Speicher

RAIFFEISEN

Dr. med. T. Kaufmann

Herbstferien

vom

27. September
bis 12. Oktober

isofloc
Isoliert natürlich.

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG
9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELFFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

H.R. Kast AG 9038 Rehetobel

- Getränke ab Rampe od. geliefert
- Muldenservice
- Streusalz
- Heizöl
- Lieferungen von:
Beton, Kies, Schotter, Steine, Humus, Sand ect. mit

Fahrmischer-Pumpe 28 m
Fahrmischer mit Förderband 16,1 m
Fahrmischer 3- + 4-Achser
Kipper 2-, 3- + 4-Achser
Unimog
Pneulader

Tel. 071 877 11 76
Fax 071 877 11 74

kast.transport@bluewin.ch

Alters- und Pflegeheim Krone

In unserem privaten Alters- und Pflegeheim haben 56 BewohnerInnen ihr Zuhause.

Daneben bieten wir Tages- und Kurzzeitgästen Betreuung und Fachpflege z. B. nach Spitalaufenthalt oder zur Entlastung von Angehörigen an.

Zur Verstärkung unseres Pflegeteams suchen wir per 01. November 2008 oder nach Vereinbarung

PflegehelferIn 90%

(Eine Aufteilung in zwei 50% Pensen kann geprüft werden)

Einsatz im Tagdienst mit 1-2 Wochenendeinsätzen pro Monat.

Wir bieten zeitgemässe Anstellungsbedingungen, ein gutes Arbeitsklima, sowie eine sorgfältige Einführung. BewerberInnen mit absolviertem SRK Pflegekurs werden bevorzugt.

Von unserer neuen Mitarbeiterin erwarten wir Grundwissen in der Pflege und Einfühlungsvermögen bei der Betreuung von alten Menschen, oder die Bereitschaft dies zu erwerben, sowie Verantwortungsbewusstsein und sehr gute Deutschkenntnisse.

Ihre Bewerbung schicken sie bitte an das Alters- und Pflegeheim Krone, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel, Pflegedienstleiterin Frau Hedi Kohler. Tel. 071 878 61 61, hedi.kohler@krone-ar.ch

Take Away am Montag

bei "Mäx Donald"

Schweizer Poulet vom Grill

Offen am Montag

Schweizer Poulet Nuggets

von 9 - 9 h

Pommes Frites

071 877 14 71

Curry Wurst

max@maxtobler.ch

ab 17.00h heisser Fleischkäse

www.maxtobler.ch

Inserate

an
Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald AR
traberdruck@span.ch

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Telefax 071 877 32 76

Reparaturen aller Art

Löwen Rehetobel

Im Löwen haben wir
vom 19. September bis 2. November 2008

Rehspezialitäten aus hiesiger Jagd

Auf Ihren Besuch freut sich

Liselotte Tobler
Tel. 071 877 12 20
www.loewen-rehetobel.ch, info@loewen-rehetobel.ch

Montag Ruhetag
Dienstag ab 17.00 Uhr und
Sonntag ab 21.00 Uhr geschlossen

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei · Schreinerei · Innenausbau · Treppenbau · Fassadenbau · Bauleitung · Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

20 Jahre

**Gebäude-Unterhalt ist werterhaltend oder
-vermehrend und erst noch steuerlich absetzbar!**

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer

Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

www.rehetobel.ch

Transporte mit Kranablad...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Aushube, Kanäle und Werk-
leitungen, Muren- und Kieslieferungen,
Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Besten Dank für Ihre Spende!
PC 90-18177-2

**So
sind
wir.**

Eine Heimat
für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

Wir bringen Ihren
Toast zum Knuspern.

Elektrogeräte für Küche und Bad
finden Sie in unserem Shop in Speicher.

i'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
30. Aug., Sa.	08.00-12.00	Nothilfekurs	GZ Samariterverein
		Workshop für Mittelstufenmädchen	GZ S&E
	ab 17.00	Kellerfest	diverse Vereine
31. Aug., So.	10.30	Ökum. Gupfgottesdienst	
2. Sept., Di.		Morgenwanderung	Landfrauen
	20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis
4. Sept., Do.	12.15	Senioren-Zmittag	Rest. Löwen Frauenverein
5. Sept., Fr.		Jungbürgerfeier Jahrgang 1990	Rehetobel/Wald/Trogen
6. Sept., Sa.	08.00-15.00	Nothilfekurs	GZ Samariterverein
	16.00-19.00	Solarapéro	Alte Landstr.21
	19.00	Kammermusiksoirée des Ensembles I DIVERSI	evang. Kirche Konzerte in Rehetobel
8. Sept., Mo.	12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»
	18.30-19.00	Grüngutsammlung	GZ
	20.00	Samariterübung	GZ
9. Sept., Di	20.00	Öffentliche Information «Leitbild Rehetobel»	GZ Gemeinderat
11. Sept., Do.	15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»
13. Sept., Sa	ab 9.00	Jubiläumsfeiern bei MAPS und R. Sturzenegger	
14. Sept., So.	09.45	Erntedankgottesdienst	evang. Kirche
	17.00	Konzert Dagabumm & Ritmos	GZ
19./20. Sept.		Jahrmarkt	GZ
19. Sept.	ab 17.00	Finissage Ausstellung Ueli Bänziger	Neues Waldheim
		Beginn Wildwochen	Rest. Löwen
20. Sept., Sa.		Sponsorenlauf	GZ MG Brassband
	20.00	Mundartgedichte und -kurzgeschichten	Kronenbühl
	20.00	Rock-Party	Rest. Säntis
21. Sept. So.	16.00	Konzert mit Roby Bokor und Praxedis Hug-Rütti	Kronenbühl
22. Sept., Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	GZ
	19.00	Jahreszeiten Singen	evang. Kirche
23. Sept., Di.	20.00	Zischtigs Höck	
24. Sept., Mi	10.00-16.00	Kinderkleiderbörse	GZ Rägeboge
	07.00	Bundeshausbesuch	GZ FDP Rehetobel
25. Sept., Do.	12.00	Seniorenausflug	GZ Kirchen Rehetobel
26. Sept., Fr.		Erlebnisviehschau	Ebni, Wald
27. Sept., Sa.	14.00	Preisjassen	Rest. Säntis

Saisonschluss Schwimmbad: 31. August 2008

Räumen der Saisonkästen: **Samstag, 6. September 2008, 10.00 bis 12.00 Uhr**

Wir danken Euch für Euren Besuch und freuen uns auf Euren Besuch in der Saison 2009

Euer Badi-Team

Nächste Ausgabe

Dienstag, 30. September 2008

Redaktions- und Inserateschluss:

Samstag, 20. September 2008

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

SPITEX Vorderland

Gratis-Sprechstunde in Rehetobel

Jeden Donnerstag von 15.00-16.00 Uhr in der alten Kanzlei, Raum Gemeindegewerkschaft.

Mütter-Väterberatung

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach telefonischer Anmeldung bis am Vortag.

Telefonnummer 071 740 02 85.

Telefonische Beratungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

(ausserhalb dieser Zeiten bitte Telefonbeantworter benutzen).

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

September 2008

Urban Walser wird Gemeindegeschreiber in Rehetobel

Urban Walser wird inskünftig zu je 50 Stellenprozente die Ämter des Gemeindegeschreibers und des Zivilstandsbeamten bekleiden. Der Gemeinderat konnte aus mehreren Kandidaturen auswählen und entschied sich letztlich für den Bewerber aus der eigenen Verwaltung, obwohl dies kanzleiinterne Umstrukturierungen auslösen wird.

Die Gemeindegeschreiber-Stelle war öffentlich zur Neubesetzung ausgeschrieben. Vielversprechende Bewerbungen trafen ein. Mit zwei Bewerbern und einer Bewerberin wurden Vorstellungsgespräche geführt. Der Wahlvorbereitungsausschuss befasste sich zudem mit kanzlei-internen Konsequenzen, welche im Falle einer Wahl Walsers entstehen würden.

Dieser wünschte, neben dem Gemeindegeschreiberamt, das 50 Stellenprozent umfassende Teilpensum als Zivilstandsbeamter beizubehalten. Walser hatte in den letzten Monaten bereits die Gemeindegeschreiber-Stellvertretung wahrgenommen und sich dabei bewährt. Er weiss, was auf ihn zukommt und freut sich auf die neue Aufgabe. Der Gemeinderat wünscht ihm viel Erfolg und Befriedigung in diesem anspruchsvollen Amt.

Neue Stellenprofile

Die beiden Vollpensumsstellen «Gemeindegeschreiber» sowie «Einwohner- und Zivilstandsamt» erfahren durch die Wahl von Urban Walser neue Profile. Vom ursprünglichen Gemeindegeschreiberamt geht das Erbschaftsamt und Personalwesen weg, hinzu kommt das Zivilstandsamt. Die «Einwohneramts-Stelle» wird ergänzt mit dem Erbschafts-

amt und weiteren Sekretariatsaufgaben. Die Aufsicht über das Personalwesen und das Erbschaftsamt soll vorläufig dem Gemeindepräsidium bzw. dem Büro des Gemeinderates übertragen werden. Die Mehraufwendungen des Gemeindepräsidiums werden kompensiert durch administrative Entlastungen durch die neue Einwohneramtsstelle.

Es bleibt beim Halbamt

Das Halbamt des Gemeindepräsidenten wird durch diese internen Umstrukturierungen nicht ausgeweitet. Dies ist auch der ausdrückliche Wunsch von Gemeindepräsident Ueli Graf, dessen Aushilfstätigkeiten im Erbschaftsamt sukzessive reduziert und nach Abschluss der Einarbeitungsphasen des Gemeindegeschreibers sowie des neuen Erbschaftsamtsleiters beendet werden. Die Verwaltungsstelle «Einwohner- und Erbschaftsamt sowie Kanzleisekretariat» ist derzeit zur Neubesetzung ausgeschrieben. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis 10. Oktober 2008.

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Aus dem Gemeinderat

Altmittelabfuhr

Dienstag, 21. Oktober 2008

ab 07.00 Uhr

Gleicher Standort wie Kehrriecht oder direkt in die bereitgestellten Mulden hineinlegen.

Bauschutt- Sonderabfall- und Grüngutsammlung

Samstag, 25. Oktober 2008

**09.00 bis 11.00 Uhr
beim Gemeindezentrum**

Rechtobler Jahrmarkt 2008

Der Rechtobler Jahrmarkt fand dieses Jahr bei schönem Herbstwetter statt.

Rund um das Gemeindezentrum fanden sich über 40 Marktfahrer und einheimische Anbieter ein um der Bevölkerung ihre Waren anzubieten. Erfreulicherweise waren auch am Samstag alle Marktfahrer wieder an ihren Standplätzen anzutreffen.

Das breit gefächerte Angebot von Alpkäse bis Zuckerwatte und von allerlei Kleidern, Schmuck, Spiel- und Bastelsachen zog viele Besucher an. Auch für das Kulinarische Wohl wurde gesorgt so dass der diesjährige Markt als ein erfolgreicher in die lange Geschichte des Rechtobler Jahrmarktes eingehen wird.

Der nächste Jahrmarkt im 2009 wird ein kleines Jubiläum sein, so wird doch bereits der 275 Rechtobler Jahrmarkt durchgeführt.

Also bis in einem Jahr am Jubiläumsmarkt.

Regionale Feuerwehr

Informationsabend

Haben Sie Freude an der Arbeit im Team? Suchen Sie eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zum Wohle der Allgemeinheit?

Dann freuen wir uns, Sie als Verstärkung in der Feuerwehr Wald-Rehetobel begrüßen zu dürfen.

Wir laden Sie daher zum Informationsabend gerne ein.

Dieser findet am

Montag, 20. Oktober 19.00 Uhr im Feuerwehrdepot Wald und am

Dienstag, 21. Oktober 19.00 Uhr im Feuerwehrdepot Rehetobel statt.

Sollten Sie Fragen haben, oder an diesen Daten verhindert sein, stehen Ihnen

Thomas Kellenberger, Kdt Fw Wald-Rehetobel
(071 877 29 84) und

Marcel Giezendanner, Kdt-Stv Fw Wald-Rehetobel
(071 870 02 35)

jederzeit gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie.

Einweihung der neuen Skateranlage

Vor den Sommerferien wurde der neu erstellte Teil der Skateranlage fertig und zur Benützung freigegeben. Aus diesem Anlass hat die Jugendkommission am Samstag, dem 16. August alle interessierten Skater dazu eingeladen, zusammen mit zwei InstruktorInnen von Beach Mountain, St. Gallen die Skateranlage zu testen und dabei ihre Technik zu verbessern.

Nachdem es die Tage davor stark geregnet hat, hatten wir am Samstagmorgen das Glück, schönes Wetter zu haben und den Anlass unter blauem Himmel durchführen zu können. Um 09.00 Uhr waren alle Teilnehmer anwesend und das Training konnte beginnen. Die beiden jungen InstruktorInnen, Ivo Weibel und Dominik Häni, denen ich an dieser Stelle nochmals recht herzlich Danke sagen möchte, haben sofort den Draht zu den Jugendlichen gefunden und konnten ihnen in den drei Stunden einiges an Tipps und Tricks vermitteln.

Um 12.00 Uhr war Schluss und alle Teilnehmer gingen mehr oder weniger müde aber zufrieden nach Hause.

Michael Goertz, Jugendkommission

PS: Damit auch in der langen Winterzeit weiter an der Technik gefeilt werden kann, haben wir gemeinsam mit den Skatern und den InstruktorInnen beschlossen, dass die Jugendkommission für Anfang Jahr ein Indoor-Skatertraining organisieren wird.

Rehetobel Jugendkommission Eröffnung Jugendraum Rehetobel

Die Sommerpause ist vorbei!
Eröffnung des Jugendraumes im Gemeindezentrum am **24. Oktober 2008**

Der Jugendraum ist jeweils am Freitagabend von **neu! 19.00 Uhr bis 22.15 Uhr geöffnet!**
Eintritt für Jugendliche ab 13 bis 18 Jahren.

Die Daten werden in der Infosäule vor dem Gemeindezentrum ausgehängt.

Während den Schulferien bleibt der Jugendraum geschlossen.

Tag der Begegnung (Bazar) in der «Krone»

Am **25. Oktober 2008** findet im Alters- und Pflegeheim «Krone» der Tag der Begegnung (Bazar) statt. Das Haus ist von **10.00 bis 14.00 Uhr** für Sie als Gäste geöffnet. Es werden kleinere Gegenstände aus der Tätigkeit der BewohnerInnen in der Aktivierungstherapie verkauft. Die Küche verwöhnt Sie mit Menüs und einem Kuchenbuffet. Der Erlös wird für Anlässe verwendet, welche unseren BewohnerInnen viel Freude und Abwechslung in ihren Alltag bringen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und angeregte Gespräche!

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Mein Skate-Alltag

Früher war der Sport für mich ein Ausgleich zur Arbeit, Mittel zum Abschalten. Dabei bevorzugte ich unbewusst Fortbewegung zu Lande, mit Hilfsmitteln. Also Skifahren, Langlauf, Velofahren und Inline-Skating (Rollschuhfahren mit Rollschuhen deren Räder hintereinander angeordnet sind). Die steigende Leistungsfreude bewegte mich zuerst dazu, am Langlauf-Marathon – dem Engadiner – bessere Zeiten zu erreichen. Dazu muss man im Sommerhalbjahr intensiv trainieren und so wuchs ich immer mehr mit den Inline-Schuhen zusammen. Zusehens faszinierte mich diese Sportart so sehr, dass Inline-Fahren zur Hauptsportart wurde. High-Speed, also möglichst schnell fahren ist die Herausforderung. Die Rennen mit Massenstart oder auch Einzelzeitfahren auf (gesperrten) Strassen oder auf der Rennbahn faszinieren mich sehr. Nach der Arbeit bei MAPS dreht sich meine Freizeit und gezwungenermassen auch ein wenig diejenige von meinem Partner Rico um das Thema Inlinen. Seit einiger Zeit versuche ich einem professionellen Trainingsplan zu folgen. Das ist gar nicht so einfach! Es fordert mich manchmal schon, wenn ich nach Plan zwei Stunden Inlinen soll und es regnet in Strömen! Ok, nach dem Motto, «Es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung...» schwinge ich mich dann eben auf die Skates – und nach den zwei Stunden (oder ein bisschen weniger) sind meine Endorphine hoch, habe ich es doch geschafft, mein Inneres Ich zu überwinden und dem Wetter zu trotzen!

Nach jedem Regen-Training müssen aber sofort die nassen Skates versorgt werden! Denn pflegt man sie nicht, sind die Rollenlager am nächsten Tag rostig und die Räder drehen sich nicht mehr! Mit der Zeit findet man am Skate-Service seine persönlichen Vorlieben, ich nehme zum Beispiel immer dieselben Rollen und Lager für Regenfahrten, nach dem Training spüle ich sie nur mit Wasser aus und öle danach mit WD-40 (ein Wundemittel!!). Dadurch sind sie zwar nicht topschnell, aber im Regen braucht es dies auch nicht!

Die schönste Jahreszeit für die sportliche Betätigung ist für mich der Sommer, da ich tagsüber arbeite und danach trainiere. Die abendlichen Temperaturen sind meist angenehm und es ist lang hell! Am meisten stört mich die Übergangszeit, wenn es schon um sieben dunkel wird! Letztes Jahr habe ich mir eine Lampe gekauft, welche es mir zwar ermöglicht im Dunkeln zu skaten, aber das Feeling

ist nicht das gleiche. Ich sehe zwar wo es lang geht, aber rundherum ist es stockdunkel. Mir ist da nicht so wohl, vor allem wegen den streunenden Hunden, welche wirklich eine Gefahr sind wenn ich sie nicht angreifen sehe! Diese unliebsamen Begegnungen sind leider alltäglich.

Bald ist die Saison 2008 beendet. Nach dem letzten Rennen, welches Ende September in Berlin stattfindet, werde ich mir eine Pause gönnen. Ich freue mich darauf, am Wochenende zuhause zu sein und einfach nichts Sportliches zu tun.

Die Feder gebe ich gerne an meine Schwester Heidi Eisenhut weiter.

Käthy Eisenhut

Kultur in Rehetobel

«Tage der offenen Türe»

(keine Voranmeldung nötig)

– im **Papiertheater**

– in der **Asiatica-Galerie** (alles an der Holderenstrasse) an 4 Sonntagen: **19. und 26. Oktober, 2. und 9. November, jeweils von 09.00 – 17.00 Uhr**

Ausstellungsbesuche gratis (Spendenkässeli stände aber z. Vfg.)

Aufführungen im Papiertheater an den erwähnten Sonntagen um 19.00 – bis 20.30 Uhr

Zur Aufführung gelangen: «Der gestiefelte Kater» und «Hänsel und Gretel»

Platzzahl beschränkt, Sitzplatzreservation: 071 877 17 36

Theater-Aufführungen: Kinder Fr. 10.–, Erwachsene Fr. 15.–

Asiatica-Ausstellung

Antike Bronze-, Stein- und Holz-Figuren, sowie Gemälde und Kunst-Bücher aus Indien, Thailand, Pakistan, Burma, China, Indonesien (aus verschiedenen Kulturen (Khmer, Ghandara, Mathura etc.).

Besuche auf Vereinbarung meist möglich (telefonisch anfragen 071 877 17 36)

Die Mundart-Kurse in der Galerie finden erst wieder im Januar und Februar 2009 statt.

Papiertheater

Die Aufführungen basieren auf Prosatexten, die in Appenzeller Mundart-Dialoge umgearbeitet sind. Die Kleintheater sind ganz neu, wie auch die Figuren und Kulissen, welche nun für die Aufführung in soliderem Sperrholz hergestellt wurden.

Die Sammlung umfasst viele ältere Modelle und Figuren. Prospekte liegen auf bei der Gemeinde, beim Tourismusbüro MAPS (Gemeindezentrum)

Velomuseum

Im weitem wird auf telefonische Anmeldung (071 877 17 36), je nach Witterung, da keine Heizung vorhanden ist das Velomuseum, das interessante Neuzugänge verzeichnet, für Besuche geöffnet.

Spontane Besuche sind meistens möglich.

Rufen Sie uns an. Wir freuen uns, Ihnen unsere Sammlungen und Neuzugänge zu zeigen.

Kultur ist die gesamte Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten.

(Li.t: Rückkehr in die Gegenwart)

Appenzeller Heilbad wird zur Wellnesspark

Das Heilbad Unterrechstein ob Heiden wird zum Wellnesspark Appenzellerland. Im Zuge der entsprechenden Bauarbeiten wurde die Zufahrtsstrasse verbreitert, und im Verlaufe der letzten Wochen erfolgte der planmässige Abbruch der stillgelegten Mineralwasser-Abfüllfabrik. Die Gebäulichkeiten sind jetzt dem Erdboden gleichgemacht, womit sich eine neue Perspektive auf das idyllisch in die grüne Hügelwelt eingebettete «Bädli» eröffnet. Am Platze der abgebrochenen Fabrik entstehen im Verlaufe der kommenden Monate 20 Eigentumswohnungen samt grosszügiger Tiefgarage. Eine weitere Etappe sieht den Bau eines Ärztehauses, eines Hotels mit rund 80 Gästezimmern samt Restaurant sowie einen mit dem Heilbad verbundenen Wellnessstrakt vor. Während der Bauarbeiten bleiben das Heilbad, die Saunalandschaft und die Wirtschaft «Mineralbad» uneingeschränkt zugänglich.

Rund um das Heilbad Unterrechstein ob Heiden erfolgt im Verlaufe der kommenden Monate der Ausbau zum Wellnesspark mit Wohnungen, Tiefgarage, Hotel und Restaurant.

Peter Eggenberger

«Armut geht unter die Haut»

Die Sammlung der Winterhilfe A.Rh. steht wieder vor der Tür

Die Winterhilfe Appenzell Ausserrhoden, geführt von Lea Campi Klauser, Sozialarbeiterin FH und dem Stiftungspräsidenten Dr. Erhard Taverna, ruft wieder zu ihrer jährlichen Sammlung auf. Einmal im Jahr sammelt die Winterhilfe AR Geld, um Menschen im Kanton aus einer finanziellen Notlage zu helfen. Ohne dieses Spendengeld könnte die Winterhilfe keine Notleistungen erbringen. Im Gegensatz zu vielen anderen Hilfswerken, die bis zu viermal jährlich ihre Spender und Spenderinnen ansprechen, werden bewusst während dem Jahr keine anderen grossen Spendenaufrufe getätigt. «Armut geht wirklich unter die Haut», es ist enorm belastend, mit Einschränkungen leben zu müssen und auf den «Goodwill» anderer Personen angewiesen zu sein. «Unsere Stiftung hat offene, jedoch klare Richtlinien, jedes Gesuch wird von mir eingehend geprüft,» sagt Lea Campi Klauser, «und wir können oft helfen, wo andere Hilfswerke ablehnen. Wöchentlich klopfen Menschen an meine Bürotüre, bitten um Einlass und versuchen so gut wie möglich ihr Anliegen zu schildern. Ich muss einige auf eine Beratungsstelle schicken,

weil die Probleme so belastend sind, dass ich sie nicht persönlich begleiten kann. Oft helfen wir später mit einem Geldbeitrag aus der Notsituation, zusammen mit anderen Hilfswerken, wie z.B. dem Beobachter.»

Die Winterhilfe AR ist Zewo-zertifiziert und freut sich über alle Spenden, von klein bis gross. Bitte beachten Sie das Kuvert, welches ab dem 20. Okt. 2008 in Ihrem Briefkasten liegt.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung:
PC-3081-9, Winterhilfe A.Rh., Windegg 4, 9102 Herisau,
www.winterhilfe.ch

3. Wirtschaftsforum 2008

Öffentlicher Vortrag in Wolfhalden:

Der Verein Wirtschaftsförderung Appenzellerland über dem Bodensee lädt am

Dienstag, 4. November 2008, um 19.00 Uhr, zum öffentlichen Vortrag **«Die Kreditmarktkrise und ihre Folgen»** ins Hotel Krone, Wolfhalden, ein.

Der Referent Dr. Konrad Hummler, wird die Hintergründe der Kreditmarktkrise analysieren und Fragen mit grosser Sachkompetenz beantworten.

Der Vortrag ist öffentlich, es wird kein Unkostenbeitrag erhoben. Willkommen zu dieser Veranstaltung sind alle an der Wirtschaft und am Standortmarketing interessierten Kreise.

Rosental.
Das Kino.

Programm im Oktober

Mi 1.10. 20:15 Schönheiten des Alpsteins

Do 2.10. 20:15 Schönheiten des Alpsteins

Fr 3.10. 20:15 Mamma mia!

Sa 4.10. 17:15 Mamma mia!

20:15 The Bank Job

So 5.10. 15:00 Die Drachenjäger

19:00 Mamma mia!

Di 7.10. 14:15 Das doppelte Lottchen

Fr 10.10. 20:15 The Bank Job

Sa 11.10. 17:15 Bergauf, bergab

20:15 Nur ein Sommer

So 12.10. 15:00 Die Drachenjäger

19:00 The Bank Job

Fr 17.10. 20:15 Nur ein Sommer

Sa 18.10. 17:15 Bergauf, bergab

20:15 Sonhos de peixe –
Der Traum des Fischers

So 19.10. 15:00 Die Drachenjäger

19:00 Nur ein Sommer

Di 21.10. 14:15 Don Camillos Rückkehr

Mi 22.10. 20:15 4 luni, 3 saptami si 2 zile

Fr 24.10. 20:15 Nordwand

Sa 25.10. 17:15 Bergauf, bergab

20:15 Nordwand

So 26.10. 15:00 Wall-E

19:00 Nordwand

Fr 31.10. 20:15 Sonhos de peixe –

Der Traum des Fischers

So 2.11. 15:00 Wall-E

19:00 Sonhos de peixe –
Der Traum des Fischers

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Oktober** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 5. Okt. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Marc Peytrignet, Leiter der Dargebotenen Hand
Musik: Kurt Koch
- 12. Okt.** **Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Nachbargemeinden zu besuchen**
- 19. Okt. 17.30 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Walter Frei, Pfarrer i.R., St. Gallen
Musik: Werner Graf
- 26. Okt. 10.00 Uhr** **Ökumenischer Appenzeller Missionssonntag im Kinderdorf Pestalozzi, Trogen**
Anschliessend diverse Workshops wie:
Führung durch das Besucherzentrum
Neue Klänge finden
Gastfreundschaft und Asyl
Spielerische Annäherung an meine Gastfreundschaft
Anschliessend gemeinsames Mittagessen

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 2. Oktober 2008, 14.30 Uhr im Altersheim Krone mit Christina Gentina, Rorschach

Mittwoch, 22. Oktober 2008, 14.30 Uhr im Altersheim «Ob dem Holz» mit Pfrn. B. Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 23. Oktober 2008, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger.

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

MONTAG, 29. September, 19. Oktober 2008

Die Einführung in die Kontemplation beginnt für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte die Meditation um

20.00 Uhr in der evangelisch-refomierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet statt am **Donnerstag, 2. Oktober 2008.**

Fotos

Die Fotos der 30 letzten Konfirmandenjahrgänge sind bis auf weiteres in der evang.-ref. Kirche ausgestellt.

Abwesenheit von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger ist vom 29. September bis 19. Oktober und vom 30. Oktober bis 1. November 2008 abwesend.

Vertretungen im seelsorgerlichen Bereich übernehmen:

vom 29.09. – 12.10.2008: Pfr. Ruedi Balz, Grub
(Tel. 071/891 33 83)

vom 13.10. – 17.10.2008: Bernhard Brassel, Pfr. i.R., Rehetobel
(Tel. 071/877 22 36)

vom 30.10. – 01.11.2008: Christina Gentina, Rorschach
(Tel. 071/841 49 60)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Simone Rechsteiner zur Verfügung (Dienstagvormittag unter Tel. 071/870 08 24).

Offener Raum Kirche Rehetobel

Pfarrerinnen Beatrix Jessberger lud am Mittwochabend, 17. September interessierte Gemeindemitglieder zu einem «Open Space Abend» in die evangelisch-refomierte Kirche ein.

In offenen Gesprächsrunden wurde über Themen zu «Spiritualität» und «Kirche» – und was uns dazu auf dem Herzen liegt, gesprochen.

Es bildeten sich um zwei Themenkreise je eine Gruppe: die eine Gruppe beschäftigte sich mit den Fragen, ob es heutzutage noch einen gemeinsamen Glauben gibt und wie sich dieser gestalten liesse – wie religiöse Haltung und Werte in der Erziehung glaubhaft gelebt werden können und ob der christliche Glauben als Sinn und Ziel heute noch einen Wert darstelle. Es kristallisierten sich im gemeinsamen Gespräch zwei Aspekte heraus: was uns – an Spiritualität interessierte Menschen – wirklich verbindet, ist die gemeinsame Suche nach glaubhaften Werten, nach gemeinsamen Bildern, Ritualen und einer gemeinsamen Sprache, um sich zu orientieren in dieser Welt der Polaritäten, zwischen Erde und Himmel, zwischen Finsternis und Licht – aber auch zwischen dem, was wir als Gut bzw. Böse erleben und bewerten.

Als zweiter Aspekt wurde deutlich, dass es immer auch Personen sind – hier in der Person von Beatrix Jessberger – die einer gemeinsamen Haltung, einem gemeinsamen Glauben Initiative, Sprache und Gefäss geben, damit die Menschen diesen gemeinsamen Kern auch leben und feiern können.

Im zweiten Themenkreis wurde die Vision «Kirche als Seelenraum» entwickelt: Kirche sollte auch offener Raum sein für verschiedene individuelle und gemeinsame spirituelle Bedürfnisse von Menschen: Diese Vision erhielt im Gespräch insofern sogar konkrete Gestalt, als die Idee einer gestalteteten Nische in der Kirche angedacht wurde, welche so eingerichtet sein müsste, dass man sich an diesem Ort eingeladen fühlen würde zu individueller Besinnung, zu gemeinsamem Austausch in Gespräch, Gesang oder auch, um gemeinsam eine Kerze anzuzünden – ganz allgemein: um einen Ort zu haben, wo man für sich selbst und oder mit anderen seinen Gedanken auch ausserhalb der Gottesdienste Raum und Ausdruck geben kann.

Viele angeregte Gedanken begleiteten uns Teilnehmende dann auf dem Weg nach Hause. Herzlichen Dank für den offenen Raum und die gemeinsamen Gedanken.

Rosmarie Arnold

Ökumenischer Gupf-Gottesdienst vom 31. August 2008

An diesem herrlichen Spätsommer-Sonntagmorgen zogen von allen Seiten Gruppen von Menschen dem Gupf entgegen, um dem traditionellen ökumenischen Gupf-Gottesdienst beizuwohnen. Eindrücklich und ergreifend begann der Gottesdienst, indem 4 Männer des Jodlerchörlis Speicher ihre mächtigen Treicheln zum Klingen brachten – Einläuten und Begleitung des Chores, unter Leitung von Werner Falk, in einem. Zu Beginn durften die Anwesenden den Täufling Dean Mica Krompotic in ihre Gemeinschaft aufnehmen. Die Liedbegleitung übernahm, wie es schöne Tradition geworden ist, das Bläserquartett von Marianne Zähler. Im Zentrum des Gottesdienstes, der von Alex Burkart, Katechet Heiden und Rehetobel, Tanja Guillaume, Pfm. Grub-Eggersriet, Beatrix Jessberger, Pfm. Rehetobel, Bettina Knecht, Pfm. Heiden, und Elsa Fürer gestaltet wurde, stand der Begriff «Dankbarkeit». An Hand einer Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, worin ein an Aussatz erkrankter Mann aus Samaria als einziger einer ganzen Gruppe erkrankten Menschen Jesus gegenüber Dankbarkeit erkennen lässt für seine spontane Heilung, wurden die Anwesenden an den herausfordernden Begriff herangeführt. Verschiedene weitere Auslegungen, wie wir Menschen «dankbar sein» erlernen, erfahren können, wurden dargestellt. Oder ist der Mensch, wie Tanja Guillaume Dostojewski zitierte, einfach «ein undankbarer Zweibeiner»? Zum Abschluss erzählte Elsa Fürer die Geschichte der alten weisen Frau, die sich morgens eine Hand voll Bohnen in die rechte Schürzentasche legte und bei jedem, auch noch so kleinen freudigen Erlebnis während des Tages, jeweils eine Bohne von der rechten in die linke Schürzentasche legte. Am Abend durfte sie sich an Hand des Häufchens Bohnen aus der linken Schürzentasche an die vielen schönen Momente des Tages erinnern, was sie mit tiefem Glück und Dankbarkeit beseelte. Die vielen anwesenden Kinder durften die Zuhörerinnen und Zuhörer mit dieser aufgeschriebenen Geschichte zusammen mit einem kleinen Säcklein Bohnen beschenken. Zum Ausklang des reich gestalteten Gottesdienstes berührte der vom Jodlerchörlis Speicher gesungene Alpsegen die Herzen der Anwesenden.

Fürs kulinarische Wohl sorgte im Anschluss an den Gottesdienst eine Gruppe der kath. Kirchgemeinde Rehetobel. So zahlreich blieben die Gäste zum Imbiss, dass zum ersten Mal Brot und Wurst fast knapp wurden! Allen, die zum guten Gelingen dieses eindrücklichen Gottesdienstes auf dem Hausberg Gupf der vier angrenzenden Gemeinden beigetragen haben, sei hier nochmals ganz herzlich gedankt!

Anne Zesiger Hotz, Präsidentin KIVO

Katholische Kirchgemeinde

Gottesdienstzeiten:

Donnerstag, 2. Oktober, 16.00 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 4. Oktober, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Samstag, 11. Oktober, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Sonntag, 19. Oktober, 10.30 Uhr

KIRCHENFEST

Mit anschliessendem einfachem Mittagessen zu dem alle sehr herzlich eingeladen sind.

Samstag, 25. Oktober, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Freitag, 31. Oktober, 19.00 Uhr

«Gebet für die Welt» in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 1. November, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Sonntag, 2. November, 14.00 Uhr

Totengedenken, Feier für die Verstorbenen in der kath. Kirche Heiden

Voranzeige:

Dienstag, 2. Dezember, 6.30 Uhr

Rorate

Nachdem wir letztes Jahr ein grosses Jubiläumskirchenfest feierten, wird es dieses Jahr wieder kleiner und einfacher gestaltet. Der Gottesdienst wird für Gross und Klein attraktiv sein. Lorenz Schefer begleitet den Gottesdienst mit seinem Hackbrett. Anschliessend sind alle ganz herzlich zu einem einfachen Mittagessen im Freien (bei warmem Sonnenschein) oder in der Pfarreistube eingeladen.

Gisela Bauert

Schule Rehetobel

Erziehung

1. Klasse

11 Mädchen und 9 Knaben sind seit sechs Wochen neu in der Schule. Bis die Kinder mit dem Stundenplan und den Tagesstrukturen etwas vertraut waren, ging es zeitweise turbulent zu und her. Jetzt kommen die «kleinen SchülerInnen» bereits ganz gut zurecht. Sie lesen Lauttafeln, Buchstaben, Wörter und teilweise ganze Sätze oder Texte. Sie üben konzentriert und mit viel Spass an den Computern, zählen, rechnen, singen, malen, turnen – eben richtige Schulkinder!

Es ist erstaunlich, wie schnell sich Kinder in neue Situationen einleben! «Man» gehört jetzt einfach auch in dieses grosse Schulhaus mit den vielen Schülerinnen und Schülern.

Und zum Schluss noch dies: Frau Eugster, die Heilpädagogin, ist krank. «Heute muss Frau Eugster nochmals im Bett bleiben», erkläre ich den Erstgix.

Eine Kleine kommt, stupst mich am Arm und sagt ernst: «Weisch, Frau Späni, wenn d'Frau Eugster nöd chunnt – i helfe dir denn scho!»

Margret Späni

Kinder

WIR SIND IN DER 1. KLASSE UND
WIR HABEN SPASS. Leome

...und zum Schluss

Wo der Pfeffer wächst

Kurz vor den Sommerferien bat ich einen Schüler, mir folgenden Textabschnitt zu erklären: Achmed sagt: «Die Hausaufgaben können bleiben, wo der Pfeffer wächst!» Der Schüler antwortete: «Die Hausaufgaben können bleiben und Achmed geht schauen, wo der Pfeffer wächst.»

Peter Schütz

«Musik sagt das Unsagbare»

(Friedrich Smetana)

An dieser Stelle bedankt sich die Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel recht herzlich bei folgenden Gönnern und Spender für die Unterstützung bei der Teil-Neuinstrumentierung.

Gemeinde Rehetobel, Tolle Steffen Rehetobel, Aregger Norbert Buttisholz, Büchler Josef Heimberg, Werner Bischofberger-Stiftung

Forum Rehetobel

Am 12. September fand der Herbstevent des FrauenForum Rehetobel statt. Diesmal trafen wir uns beim Vadian-Denkmal für eine Stadtwanderung durch St. Gallen zum Thema «St.Galler Hexen im 17. Jahrhundert», geführt und eindrücklich informiert durch Walter Frei, welcher eine ganze Palette zu verschiedenen Themen «Stadtwanderungen» im Angebot hat. (www.stgaller-geschichten.org) Die zweistündige Führung führte uns an Orte und Plätze, an denen man oft im Alltag vorbei geht – ahnungslos, welche Geschichten sich in der Vergangenheit da abgespielt haben. Dazu ein kleiner Auszug aus den Ausführungen von Walter Frei:

«Die Vorstellung von guten und gerade deshalb verkannten und verfolgten Hexen entstand erst in der Zeit der Romantik vor zwei Jahrhunderten. Früher bezeichnete man mit «Hexen» Menschen, die mit übernatürlicher Gewalt schweren Schaden anrichten. Vielerorts kam es zu Massenverfolgungen, besonders seit der Mitte des 16. Jh. bis zur Mitte des 17. Jh. ...»

«Behörden und Gerichte versuchten, die illegale private Lynchjustiz auszuschalten. Sie liefen aber Gefahr, selber Werkzeuge und Profiteure von Intrigen zu sein.

Seit je gab es im Christentum Tendenzen, vor- und ausserchristliche Traditionen nicht zu nutzen, sondern abzudrän-

gen. So wurden gerade auch im Mittelalter die magischen Praktiken der traditionellen Volkskulturen häufig «verteufelt», mit dem Teufel in Verbindung gebracht.» ... «In der Fürstabtei St. Gallen hatte Abt Ulrich Rösch erst 1463 noch erwirkt, dass in seinem Gotteshaus-Fürstenland 12 fromme, geschworene Männer zusammen mit dem Vogt die Hohe bzw. Blutsgerichtbarkeit ausüben durften. So wurde 1495 in Wil im ersten Hexenprozess unserer Gegend Adelheid Silber hingerichtet.:

Adelheid Silber war von Affeltrangen und Andwil zugezogen, jetzt mit Ulrich Petzhafen verheiratet und gestand unter Folter, sie habe eine Liebschaft mit einem Teufel namens «Schnafhensli» («Schnuf-Hansli») gehabt, sei, so oft sie musste, von einem Augenblick zum andern zum «Dickermaul» gefahren (Hexenflug auf den «Hoberg»: Heuberg?) und wieder daheim gewesen. Mit dem bösen Geist zusammen habe sie allerhand Schadenzauber bewirkt: Männer wurden impotent, Kühe gaben keine Milch mehr, viemal machte sie Hagel und dreimal Fröste mit Reif. Das Geständnis führte zu ihrer Hinrichtung durch das Feuer.»...

«Die Stadt St. Gallen war seit der Reformation eine evangelische Republik (bis 1798). Der humanistische Reformator, Stadtarzt und Bürgermeister Vadian (1484 – 1551) setzte gegen allen Un- und Aberglauben die biblische Predigt und die Begleitung durch Ärzte und Pfarrer; er hielt deshalb die ganze Hexenfurcht und erst recht die (seit Erscheinung des «Hexenhammer» immer verbreiteteren) Vorstellungen von Hexenflug und Hexensabbat für unglaubwürdig. Diese Einstellung prägte die städtischen Behörden noch bis weit ins 17. Jh.. Gleichzeitig blieben aber im Volk magische Vorstellungen weit verbreitet, ebenso die Angst vor dem Teufel und vor Hexen, die z.B. Wetterschäden heranzubereiten.»

«Erst anfangs des 17. Jh. – 50 Jahre nach dem Tod von Vadian – kam es auch in der Stadtrepublik St. Gallen (etwa 5'200 Einwohner) doch auch zu Prozessen und Hinrichtungen wegen Schadenzauber. In diesem Jahrhundert wurde hier weiterhin jedes Jahr eine Hinrichtung vollzogen, im Ganzen 103. Speziell wegen Schadenzauber oder Hexerei gab es von 1601 bis 1694 38 Fälle mit 29 Verhaftungen (25 betrafen Frauen). 16 Beschuldigte wurden freigesprochen, 8 Auswärtige weggewiesen, aber 2 Männer und 12 Frauen wurden hingerichtet – unter diesen 4 Frauen als «Hexen» im engeren Sinn. Im Gegensatz zu anderswo wurden in St. Gallen jedoch nie Hexenkinder oder ganze Hexengruppen hingerichtet.

10 der 14 Hinrichtungen wegen Zauberei wurden bereits in den 17 Jahren 1601 bis 1617 vollzogen (gleichzeitig ähnlich auffällige Häufungen auch in Ausser- und Innerrhoden). Die weiteren solchen Hinrichtungen geschahen noch in den Jahren 1640, 1658 und 1691 (zwei Frauen). 1674 veröffentlichte Pfr. Bartholome Anhorn (1616-1700), der 1638-49 Stadtpfarrer von St. Gallen gewesen und jetzt prot. Pfarrer in Bischofszell und Dekan war, noch die «MAGIOLOGIA», ein über tausendseitiges Hand- und Hetzbuch zu Aberglauben und Zauberei.»

Ganz beeindruckt von der Fülle von Informationen und vielen dadurch angeregten Gesprächsthemen liessen wir den Abend in St. Gallen ausklingen.

FrauenForum Rehetobel, Rosmarie Arnold

Silber und Bronze für die Schweiz und für Rehetobel:

Käthy Eisenhut skatet auf den 3. Platz an der Master Weltmeisterschaft in Pescara!

Die Master Weltmeisterschaft wurde nicht wie ursprünglich angesagt nach Zürich sondern an die Adria-Stadt Pescara vergeben! Somit stand auch für uns Schweizer eine weite Anreise auf dem Kalender. Mit dem Nachtzug reisten wir am vergangenen Freitagabend Richtung Süden – ich freute mich richtig auf Sonne, Wärme und natürlich das Meer – doch je näher wir unserem Ziel kamen desto schlechter wurde das Wetter. In Pescara regnete es und es war unangenehm kalt.

Eine kleine Schweizerdelegation bestehend aus 10 Skaterinnen und Skater traten in Italien gegen weitere 18 Nationen zur Weltmeisterschaft an. Die Organisation war gut und die Stimmung der Zuschauer trotz Regenwetter auf dem Höhepunkt. Die Rennen wurden mit einem Hubschrauber und mit Motorradfahrern mit Kameras ausgestattet begleitet, welche das Filmmaterial direkt auf eine Grossleinwand im Start-/Zielbereich übertrugen.

Vor dem Rennen musste noch ein Ölfilm auf der Strasse entfernt werden, doch die Rennstrecke blieb feucht und rutschig. Es wurde sehr vorsichtig gestartet, mir kam es vor als würden wir auf Schmierseife skaten, ich kam aber erstaunlicherweise sehr gut vorwärts und wir konnten gleich nach der ersten Kurve das Feld sprengen. Vier Fahrerinnen formten die Spitzengruppe. Mit dabei die Europameisterin aus Dänemark, eine Finnin, meine Schweizerkollegin und ich.

Ich hatte extrem gute Beine und spürte, dass bei diesem schwierigen Terrain für mich vieles möglich sein könnte. Sieben Runden à 6 Kilometer mussten wir zurücklegen, der Regen hatte inzwischen nachgelassen es kam Wind auf und die Strasse trocknete auf den langen Geraden ziemlich ab. Im weiteren Verlauf des Rennens und einigen Attacken später musste die Finnin abreißen lassen, die Dänin kam mit den trocknenden Strassen wieder in ihr Element und begann uns mit einem Angriff nach dem anderen zu zermürben. Es wurde sehr taktisch gefahren, mal standen wir praktisch still, mal fuhren wir Schlangenlinie um dann

wieder Zwischensprints anzuziehen die gut und gerne bis zu 45 km/h erreichten.

Meine Beine brannten und ich schickte ein Stossgebet gegen den Himmel, dass es doch endlich wieder zu regnen beginnen soll! Der Regen kam nicht und in der zweitletzten Runde war es um mich und auch um Susanne geschehen, wir mussten die entfesselte Dänin ziehen lassen, welche dann auch den Titel holte.

Beim Sprint um Platz zwei musste ich 15 Meter vor dem Ziel noch einen Sturz durch einen Ausrutscher auf einem Ölfleck einstecken! Somit belegte ich knapp hinter Susanne Zellweger den dritten Rang.

Grosser Empfang in Rehetobel

Am Sonntagmorgen verliessen wir Pescara wieder bei Regen und reisten Richtung Schweiz. In St. Gallen hätte ich beinahe noch das Postauto verpasst. Als ich bei der Post ausstieg wurde ich von der Musik und vielen Leuten mit einem riesen Applaus empfangen! Was da abging hätte ich wirklich nicht erwartet und es freute mich riesig! Ich möchte allen ganz herzlich danken, allen voran meinem Partner Rico, Hans Kern, Heidi Steiner und Marianne Zähler.

Die Überraschung ist Euch geglückt, das war Weltklasse!

Event Vorschau:

27.09.2008, Weltcup Finale 2008, Berlin

Mit sportlichen Grüssen, Käthy Eisenhut

www.kaethy-eisenhut.ch

Namens des Gemeinderates gratulieren wir herzlich!

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Oktober

Jugend

Di	Jeweils 10:00 – 11:00	MUKI	TH
Di	Jeweils 15:30 – 16:30	KITU NEU	TH
Mo	Jeweils 18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18:30 – 20:15	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils 19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils 18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils 17:30 – 18:45	Volleyball Jugend 4. – 6. Klasse	GZ
	Jeweils 18:45 – 20:00	Volleyball Jugend 7. – 9. Klasse	GZ
Do	Jeweils 17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ

Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	17:45 – 19:00	Plauschfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:15 – 18:45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	20.10.2008	20:15	Fit & Fan	TH
Mo	27.10.2008	20:15	Aerobic	TH

Alle ab 16 Jahren sind herzlich willkommen
Mach mit blieb fit!

Herbstferien vom 27.09 bis 19.10.08

Unihockey

Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	17:30 – 18:45	Volleyball Jugend 4. – 6. Klasse	GZ
	Jeweils	18:45 – 20:00	Volleyball Jugend 7. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Hallenstraining	TH
----	---------	---------------	-----------------	----

- Sa **04.10.2008** Geländelauf Reute
- So **05.10.2008** Strassenlauf Murten / Fribourg
- So **05.10.2008** Berglauf SM Weite SG
- So **05.10.2008** 3-Länder Marathon Lindau-Bregenz / Halbmarathon
- So **12.10.2008** Rapperswiler Schlosslauf
- Sa **18.10.2008** Partnerlauf Appenzell / Rad-Laufwettkampf
- Sa **25.10.2008** Glarner Stadtlauf
- Sa **25.10.2008** Oberuzwiler Dorflauf
- So **26.10.2008** Luzern Marathon / Halbmarathon

Frauen

Mi	01.10.2008	20:00	Bewegung non Stop	TH
Mi	08.10.2008	20:00	Muskeltraining / Dehnen	TH
Mi	15.10.2008		Telefon-Kette	
Mi	22.10.2008	20:00	Fit mit Aerobic	TH
Mi	29.10.2008	20:00	Rund um den Stuhl Chomm doch au go Tume!	TH

Männer

Di	07.10.2008	20:00	Herbstlicher Spass	TH
Di	14.10.2008	20:00	Tel. Kette	GZ
Di	21.10.2008	20:00	Spiespass	TH
Di	28.10.2008	20:00	Kraftvoll in den Spätherbst	TH

Spiel&Spass

Fr	03.10.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	10.10.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	17.10.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	24.10.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	31.10.2008	20:15	Spiel und Spass	TH

Aktiv30+

	ab Freitag, 24. Oktober, 20.15 Uhr			TH
--	------------------------------------	--	--	----

Neues Angebot im SV Rehetobel

Seit geraumer Zeit keimte bei den Mitgliedern der Badminton-Riege des Sportvereins die Idee zur Erweiterung der sportlichen Aktivitäten Richtung polysportives Angebot mit wechselnden Schwergewichten und Zielen mit Plauschfaktor.

Und so trafen sich an einem Donnerstagabend im September 15 wackere Sportler statt zum Rumpfbeugen zu einer offenen Aussprache im Löwen. Visionen und Wünsche wurden präsentiert und konkretisiert, Bedürfnisse und Möglichkeiten eruiert und so neue Ziele formuliert.

Das neue Angebot unter dem Namen Aktiv30+ ersetzt das Badminton vom Donnerstagabend.

Gestartet wird am Freitag, den **24. Oktober 2008 um 20.15 Uhr in der Turnhalle.**

Bei Fragen, bitte bei Georg Tobler g.tobler@optiprint.ch oder

Jean-Marc Steiner h-jm.steiner@bluewin.ch melden.

Volleyplausch im Jubiläumsjahr

- Wann: Samstag, 6. Dezember 2008
- Wo: MZG und ev. Turnhalle Rehetobel
- Teilnahme: **Kategorie Jugend** bis 16 Jahre
Kategorie Mixed ab 16 Jahren, mind. 3 Frauen auf dem Spielfeld
- Startgeld: (bitte vor Spielbeginn vor Ort bezahlen)
Fr. 60.– pro Erwachsenenteam.
6 Bons für Gerstensuppe sind im Startgeld inbegriffen
Fr. 40.– pro Jugendteam.
6 Bons für einen Hot Dog oder eine Gerstensuppe sind im Startgeld inbegriffen

Die Anzahl der teilnehmenden Teams ist beschränkt. Die Teilnahme wird nach Eingang der Anmeldungen berücksichtigt und eingeschrieben.
Regeln: Offizielle Volleyballregeln

Anmeldung: bis 15. November 2008 an
Gaby Kern, Hauetenstrasse 4, 9038 Rehetobel,
Tel. 071 877 21 18, E-mail: gaby.kern@bluewin.ch
Bitte Absender nicht vergessen!

Wer seine Fähigkeiten im Volleyball noch verfeinern, die Regeln erlernen und dabei noch Spass haben möchte, ist herzlich eingeladen im Mehrzweckgebäude in Rehetobel mitzutrainieren:

Montag jeweils	18.00 – 18.30	Volleyball Jugend 4. – 6. Klasse
Montag jeweils	18.30 – 19.30	Volleyball Jugend 4. – 6. Klasse und 7. – 9. Klasse
Montag	19.30 – 20.00	Volleyball Jugend 7.-9. Klasse
Montag jeweils	20.15 – 22.00	Volleyball Damen
Dienstag jeweils	20.15 – 22.00	Volleyball Mixed

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme! Mach doch auch mit!

4 Siege und 26 Auszeichnungen an den Appenzellermeisterschaften!!!

Die Appenzellmeisterschaften in Herisau von 30./31. August 2008 waren für unsere Geräteriege wiederum ein grosser Erfolg. Einen Doppelsieg im K1 der Turner durch Pascal Keller und Joe Frick, der souveräne Sieg von Silvan Kast im K3 gegen sehr starke Gegnerschaft und ein weiterer Sieg für Malva Unseld im K2. Dazu kommt der Sieg von Ramona Tobler im K6, gegen sehr starke Gegnerschaft aus dem Kanton St. Gallen und Graubünden, die ebenfalls die Ausscheidungen für die Schweizmeisterschaften austragen. Ebenfalls sehr stark turnte Stefanie Lanker in der Kategorie D, sie wurde im hervorragenden 2. Platz klassiert. Auch im 2. Rang wurde Franziska Hohl im K7 klassiert. Franziska gewann zudem das Bodenfinal. Ebenfalls auf dem Podest standen im K3 Desirée Aragai Rang 2 und Sarina Braunwalder auf dem 3. Rang und Michael Hartmann auf dem 3. Platz im K5.

Hier die Resultate der Reichtobler: *mit Auszeichnung

K1 Turnerinnen:

14. Rang Kast Nadine*
26. Rang Brülisauer Celia

K2 Turnerinnen:

4. Rang Sträuli Alessia*
15. Rang Graf Selina

K4 Turnerinnen:

9. Rang Steiner Lisa*
10. Rang Sträuli Tanja*

K5 Turnerinnen:

41. Rang Wild Franziska

K6 Turnerinnen:

20. Rang Lanker Chantal

KD Turnerinnen:

2. Rang Lanker Stefanie*

K1 Turner:

18. Rang Kast Jens

K3 Turner:

1. Rang Kast Silvan*

samariter Blutspende vom 22. Oktober 2007 im MZG

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Rehetobel, zusammen mit dem Blutspendedienst Spital Heiden, führen wir wie jedes Jahr eine Blutspendeaktion durch. Leider kommen immer weniger Blutspender/Innen zum Aderlass. Wir alle sollten uns bewusst sein, wie wichtig eine Blutspende sein kann. Durch unser gespendetes Blut können wir helfen, Leben zu retten. Was viele nicht wissen, das gespendete Blut wird im Labor untersucht und falls eine Unstimmigkeit Seitens des Spender sein sollte, würde der Spender informiert. Wir hatten aber auch Spender und Spenderinnen die gerne gespendet hätten, aber zurückgewiesen wurden.

Darum sind hier nochmals die häufigsten Rückweisungsgründe:

- Hämoglobin zu tief
- Rückkehr aus Malariagebiet in den letzten 6 Monaten
- Hautverletzungen, Akne, Furunkel...
- Grippe, Erkältung, Halsschmerzen, Fieberbläschen
- Zahnarztbesuch
- Aufenthalt in Grossbritannien in den letzten 6 Monaten
- Aufenthalt in USA, Kanada vor einem Monat
- Bluttransfusionen in der Zeit von 1980-1996
- Tattoo, Piercing, Permanent make up
- Impfkarenz zu knapp
- Koronare Herzkrankheit
- Asthma, Bronchitis
- Behandlung mit Eisen
- Gewicht unter 50 kg

Wir hoffen, Sie mit den Angaben frühzeitig informieren zu können, sodass Sie nicht unnötig den Weg ins Gemeinde-Zentrum machen.

Gleichzeitig appellieren wir an Neuspender, wir brauchen Sie!!! Kommen Sie am 22. Oktober zur Blutspende.

*Samariterverein Rehetobel
Präsidentin: Susi Solenthaler*

Frauenverein Rehetobel

Liebe Seniorinnen und Senioren

Wie schnell doch die Zeit vergeht! Bereits schleichen wieder die ersten Nebel durch die Täler und die Temperaturen sind am Fallen. Das Winterhalbjahr kündigt sich an. Aber keine Bange – es wird bestimmt nicht langweilig werden. Wir haben für Sie auch dieses Jahr wieder einen bunten Strauss von Veranstaltungen vorbereitet, die Ihnen helfen werden, die düsteren Tage aufzuheitern.

Wie immer starten wir wieder im Oktober, und wir freuen uns, Sie zu folgenden Anlässen einladen zu können:

**Donnerstag, 02. Oktober 2008, 12.15 Uhr
Senioren-Zmittag**

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bitte bis spätestens Mittwoch 01. Oktober bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Donnerstag, 09. Oktober 2008, 14.15 Uhr

Spielnachmittag

Altersheim Krone

Dienstag, 14. Oktober 2008, 14.30 Uhr

Spielnachmittag

Ob dem Holz

Donnerstag, 16. Oktober, 14.15 Uhr

Unterhaltungsnachmittag

im Altersheim Krone:

Die beliebte Musikerin und Sängerin Rosy Zeiter wird dafür sorgen, dass die Post so richtig abgeht.

Singen und schunkeln Sie mit oder wagen Sie gar ein Tänzchen !

Wir freuen uns auf ein paar unbeschwerte Stunden mit Ihnen.

Frauenverein Rehetobel

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im August 2008

- Aebi, Bernhard und Aebi geb. Tüsel, Jeannette mit den Kindern Dario, Jasmine und Kevin, Oberstädeliweg 2
- Bühler, Pia, Habset 83
- Forrer, Jakob, Sonderstrasse 12
- Fürer, Patrick, Oberstrasse 1
- Jaun Graf geb. Jaun, Irene, Lobenschwendistrasse 14
- Künzle, Daniel, Habset 83
- Nagel, Daniel, Neuschwendi 10
- Ottensmeier, Norbert, Heidenerstrasse 56
- Raninger, Aurelia, Heidenerstrasse 56
- Steingruber, Maja, Sonderstrasse 12
- Wolke, Margrit, Oberstädeliweg 14

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Sturzenegger, Lorena, geboren am 03. September 2008 in Heiden AR, Tochter der Sturzenegger, Stefanie und des Wick, Andreas, Rehetobel AR, Alte Landstrasse 7

Schoch, Nicolas, geboren am 06. September 2008 in Heiden AR, Sohn des Schoch, Hans Jörg und der Schoch geb. Romer, Michelle Judith, Rehetobel AR, Obereggerstrasse 4

Todesfälle

Hohl, Kurt, geb. 1946, Rehetobel AR, Hauetenstrasse 4, gestorben am 22. August 2008 in Rehetobel AR

Höhener geb. Hongler, Katharina Paulina, geboren 1920, Rehetobel AR, Oberstädeliweg 12, gestorben am 13. September 2008 in Heiden AR

Gratulationen

1. Oktober	Verena Kündig-Bienz , Oberdorf 3	89-jährig
1. Oktober	Ella Staub-Eisenhut , Lochersebni 4	84-jährig
3. Oktober	Karl Rechsteiner , Bürgerheimstrasse 9	90-jährig
3. Oktober	Hedwig Schläpfer-Rauch , Dorf 8	80-jährig
5. Oktober	Emil Straub , Nasenstrasse 5	88-jährig
16. Oktober	Maria Lang-Hartmann , Oberstrasse 5	84-jährig
21. Oktober	Rosa Lutz-Forster , Heidenerstrasse 40	80-jährig
22. Oktober	Margareta Geser-Kremser , Oberdorf 3	90-jährig
24. Oktober	Hans Eisenhut-Klauser , Lochersebni 1	89-jährig
28. Oktober	Anna Wagner-Egli , Schulstrasse 9	84-jährig

bibliothek rehetobel

Neue Bücher in der Bibliothek

Michael Kodas:

Der Gipfel des Verbrechens

Die Everest-Mafia und ihre dreckigen Geschäfte

500 Menschen stehen jedes Jahr auf seinem Gipfel, bis zu zehn bezahlen dafür jährlich mit dem Leben: der Mount Everest, der höchste Berg der Erde. Früher war er ein Mythos, das intensivste Bergerlebnis überhaupt; heute ist er der Inbegriff für Abzocke und für immer neue Rekordversuche. Kunden aus der ganzen Welt blättern bis zu 65 000 Dollar hin, um einmal ganz nach oben zu kommen – egal ob sie fit genug, zu alt oder behindert sind.

Michael Kodas, der mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Hochgebirge mitbringt, war selbst zweimal am Everest und kehrte desillusioniert zurück: Pauschaltouristen, Bergführer die ihre Kunden im Stich lassen, korrupte Sherpas, gestohlene Sauerstoffflaschen und Basislager, die zu Müllhalden verkommen sind.

Anhand der jüngsten Schicksale enthüllt der engagierte Bergsteiger, Reporter und Pulitzerpreisträger Michael Kodas, wie das Dach der Welt zum Gipfel des Verbrechens wurde.

Helga Reinhardt

Während den Herbstferien ist die Bibliothek nur freitags geöffnet.

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern

Lebhäge und kleinere Sträucher müssen so zurückgeschnitten werden, dass ihre Höhe 1.20 m, vom Strassenniveau aus gemessen, nicht übersteigt und ein Abstand von 50 cm zur Strassengrenze eingehalten wird.

Der Strassenraum ist auf einer Höhe von 5.0 m von überhängenden Ästen freizuhalten. An Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten sowie auf der Innenseite von Kurven sind Anpflanzungen, welche die Strassenübersicht behindern, verboten.

Diese Arbeiten sind bis **spätestens Ende Oktober 2008 auszuführen**, ansonsten kann die Gemeinde die Arbeiten auf Kosten der Unterhaltspflichtigen ausführen lassen.

**Auskunft erteilt Strassenmeister
Antonio Verlingieri
Telefon 079 601 07 65.**

ALTERAKTIV
BLEIB FIT!

Pro Senectute
bfu bpa
Upl

Für das

Jahrbüchli 2009

suchen wir noch

Rechtobler Alltagsrezepte

Druckerei Traber AG, Unterdorf 12, 9044 Wald AR
Telefon 071 87 27 57, traberdruck@span.ch

Bedachungen
Fassadenbau
Spenglerei

9016 St.Gallen 9038 Rehetobel
Tel. 282 40 30 Tel. 877 14 66
www.grob-ag.ch

Neubauten / Sanierungen
Unterhalt / Reparaturen

Ihr Spezialist für die
ganze Gebäudehülle

Das Weberhaus Appenzeller Geschichten von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:

Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

Druckerei Traber AG,
Unterdorf 12
9044 Wald AR
Telefon 071 877 27 57

Jetzt renovieren
für gemütliche
Winterabende
in hellen Räumen.

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

Ausdrucksmalen – Maltherapie

Gruppen- und Einzelstunden
für Kinder und Erwachsene

weitere Infos:

Christine Giger
dipl. Kunst- und Mal-
therapeutin
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 24 78
www.lichtundenergie.ch

Zu vermieten in Rehetobel AR

HAUS (Hausteil)

4 1/2 Zimmer, schöne moderne Wohnküche, Eck-Bad/
WC/Dusche, grosses Wohnzimmer mit Kachelofen,
Gasheizung, helle Schlafzimmer mit Einbauschränken,
Estrich, viele Stauräume, Sitzplatz mit Blumen-,
Gemüsegarten und Quelle, 1 Parkplatz, herrliche Aus-
sicht zum Säntis, ab sofort oder nach Vereinbarung.
Nur an Nichtraucher (renoviert) MZ 1500.- sFr. plus NK

Anfragen bitte an Tel. 071 877 27 47

STADELMANN

Gärtnerei • Blumen • **Gartenpflege**

Kirchstrasse 8, 9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 18, Natel 079 350 65 93
E-mail: stadi.rehetobel@bluewin.ch
Gärtnerei: 071 877 18 54

**Wir machen Ihren
Garten winterfit!**

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH

Innovative Wärmesysteme

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewheiden.ch

stiftung
waldheim

Eine Heimat für Behinderte

WO LEBENSFREUDE WÄCHST

Herzlich willkommen in der Stiftung Waldheim für Erwachsene mit geistiger und mehrfacher Behinderung. In sieben schön gelegenen und modernen Wohnheimen bieten wir rund 170 Bewohnerinnen und Bewohnern betreute Wohnplätze, vielfältige Beschäftigungen und ein breites Freizeitangebot. Ein Lebensraum zum Wohlfühlen, offen für Begegnungen und gastfreundlich. Erleben Sie unsere Welt auf DVD auf unserer Homepage oder bestellen Sie sie unter 071 886 66 11. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Rehetobel • Wäldenhausen • Trogen • Teufen • www.stiftung-waldheim.ch

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Unser Monatsbrot:
Musik-Brot

Fr. 1.- zu Gunsten Neuinstrumentierung

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerhiber

Betriebsferien vom 5. bis 12. Oktober

Einkaufen im Ort – wir brauchen uns!

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94

Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämt-
lichen Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.

**Mit der Pensionierung
in eine sichere Zukunft.**

Gehen Sie in den nächsten fünf Jahren
in Pension? Wir zeigen Ihnen die Lösung,
die Ihren finanziellen Zielen entspricht.
Vereinbaren Sie einen Besprechungstermin.
www.raiffeisen.ch

Raiffeisenbank Heiden

Freihof, Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60
Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in Wolfhalden
und Wald AR und ab 1.12.2008
neu auch in Speicher

RAIFFEISEN

www.rehetobel.ch

immer aktuell

isofloc
Isoliert natürlich.

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG
9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELFFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

H.R. Kast AG 9038 Rehetobel

- Getränke ab Rampe od. geliefert
- Muldenservice
- Streusalz
- Heizöl
- Lieferungen von:
Beton, Kies, Schotter, Steine, Humus, Sand ect. mit

Fahrmischer-Pumpe 28 m
Fahrmischer mit Förderband 16,1 m
Fahrmischer 3- + 4-Achser
Kipper 2-, 3- + 4-Achser
Unimog
Pneulader

Tel. 071 877 11 76
Fax 071 877 11 74 kast.transport@bluewin.ch

Beim Sanieren auf Erdgas umsteigen, zahlt sich aus.

Weitere Informationen auf unserer Website: www.gravag.ch

Mit Erdgas erhöhen Sie Ihren Wohnkomfort und haben mehr Zeit für zweckmässige Dinge!

Die Erdgas-Heizung bietet Ihnen zahlreiche Anwendungsvorteile: Einen leisen, zuverlässigen Betrieb, keine Geruchsbelästigungen und keine wiederkehrenden Beschaffungsaufwände.

erdgas
GRAVAG

GRAVAG Erdgas AG · Telefon 071 747 54 54 · www.gravag.ch

Zu vermieten an der Sägholzstrasse 44

2 1/2-Zimmer-Wohnung

mit Autoabstellplatz und Gartensitzplatz
ab 1. November 2008

Auskunft erteilt:

Telefon 071 877 31 63

Inserate

an
Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald AR
traberdruck@span.ch

Schreinerei
– allgemeiner Innenausbau
– Türen
– Möbel

– Normküchen
– Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 76
Telefax 071 877 32 76

Reparaturen aller Art

Eröffnung von Evelyn's

Antiquitäten und Flohmarkt

Samstag 11. + 18. + 25. Okt. 2008

jeweils von 13.00 bis 18.00 Uhr
Sägholzstrasse 4, 9038 Rehetobel

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei · Schreineri · Innenausbau · Treppenbau · Fassadenbau · Bauleitung · Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

20 Jahre

**JETZT ist die Zeit für Renovations- und Umbauarbeiten!
Wir beraten, offerieren und führen für Sie gerne sämtliche Holzarbeiten aus.**

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer
Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

www.rehetobel.ch

Kanäle und Werkleitungen...

...und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Aushube, Humus- und
Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad,
Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggarsriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Besten Dank für Ihre Spende!
PC 90-18177-2

So sind wir.

Eine Heimat
für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

Alles für den Strom.

EST si bon!
Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 877 14 88, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
2. Okt., Do. 12.15	Senioren-Zmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
6. Okt., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	GZ	
7. Okt., Di. 14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen
20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
9. Okt., Do. 14.15	Spielnachmittag	«Krone»	Frauenverein
11. Okt., Sa. 13.00-18.00	Eröffnung Evelyn's Antiquitäten und Flohmarkt		
13. Okt., Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
14. Okt., Di. 14.30	Spielnachmittag	«ob dem Holz»	Frauenverein
16. Okt., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	«Krone»	Frauenverein
19. Okt., So. 10.30	Kirchenfest	kath. Kirche	
09.00-17.00	Tag der offenen Tür	Asiatica-Galerie	
21. Okt., Di. ab 07.00	Altmetallsammlung		
19.00	Informationsabend Feuerwehr	Feuerwehrdepot	
2. Okt., Mi. 17.00-20.00	Blutspenden	GZ	
23. Okt., Do. 15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»	
24. Okt., Fr. 19.00	Eröffnung Jugendraum	GZ	Jugendkommission
ca. 19.30	Schlussübung mit Feuerwehr		Samariterverein
25. Okt., Sa. 09.00-11.00	Bauschutt-, Gift- und Grüngutsammlung	GZ	
10.00-14.00	Tag der Begegnung mit Bazar	«Krone»	
26. Okt., So. 09.00-17.00	Tag der offenen Tür	Asiatica-Galerie	
28. Okt., Di. 20.00	Zischtigs-Höck		
30. Okt., Do. 20.00	Elternrat Plenum	Schulhaus	
31. Okt., Fr. 20.00	HV Landfrauen	Rest. Löwen	
20.00	Halloween-Party	Rest. Säntis	

Achtung:

Die Öffentliche Versammlung «Budget 2009» findet am 12. November 2008 statt

(Nicht wie bereits publiziert am 19. November)

Nächste Ausgabe:

Freitag, 31. Oktober 2008

Redaktions- und Inserateschluss:

Montag, 20. Oktober 2008

Übernächste und letzte Ausgabe

2008:

Mittwoch, 10. Dezember 2008

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rehtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

Aktuelle Veranstaltungsdaten auch unter
www.rehetobel.ch

SPITEX Vorderland

Gratis-Sprechstunde in Rehetobel

Jeden Donnerstag von 15.00-16.00 Uhr in der alten
Kanzlei, Raum Gemeindegewerkschaft.

Mütter-Väterberatung

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag.

Telefonnummer 071 740 02 85.

Telefonische Beratungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

(ausserhalb dieser Zeiten bitte Telefonbeantworter
benutzen).

REHETOBLER

Gemeindefestblatt

Oktober 2008

Voranschlag 2009 ist leicht defizitär

Der Gemeinderat unterbreitet der Stimmbürgerschaft einen Voranschlag für das Jahr 2009 mit einem Defizit von knapp 68'000 Franken. Der Gemeindesteuerfuss bleibt bei 3,9 Einheiten.

Ein sehr positives Rechnungsergebnis konnte im Jahre 2007 mit rund 395'000 Franken erzielt werden. Für das Jahr 2008 ist ein Ertragsüberschuss von rund 54'000 Franken budgetiert. Der gegenwärtig fakturierte Steuerertrag liegt im Bereich der budgetierten Werte. Das Erreichen des Budgets 2008 scheint somit realistisch. Der Gemeinderat ist sich aber bewusst, dass die globale Finanzkrise auch Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt haben wird. Welche Dimensionen dies noch annehmen wird, ist allerdings nicht abschätzbar. Schlimmstenfalls müsste und könnte die Gemeinde auf noch bestehende Reserven zurückgreifen. Das «Konto Vor- und Rückschläge» weist per 31.12.2007 einen Überschuss-Saldo von 794'014 Franken auf. Dieser Reservebetrag entspricht rund 16 %

der für 2009 budgetierten Gemeindesteuerereinnahmen bzw. 0,7 Steuereinheiten.

Wer braucht wieviel?

Die nachfolgende Grafik zeigt, wie sich die Gemeindeausgaben verteilen und in den letzten Jahren entwickelten.

Die Zunahme bei den Schulausgaben ist einerseits auf die grossen Schülerbestände der 4. - 6. Primarschulklassen zurückzuführen. Andererseits tragen auch steigende Sekundarschulgelder und Energiepreise zum Anstieg der Gesamtschulkosten bei. Zu Mehrkosten führt auch die Umsetzung der «schulrechtlichen Erlasse». Hierbei handelt es sich um kantonales Recht, welches per 01.01.2009 (Pensionskasse) und per 01.08.2009 (neue Lohnstabellen) umzusetzen ist. Die Gemeinden haben dabei praktisch keinen Handlungsspielraum.

Weitere Informationen enthält das Stimmmaterial, das anfangs November versandt wird. Aus Spargründen enthält das Stimmmaterial aber nur eine Kurzfassung zum Budget und Finanzplan. Das gesamte Dossier mit Voranschlag, Finanzplan und weiteren Erläuterungen kann bestellt werden bei Gemeindegassierin Cornelia Nauer: 071 878 70 25 / cornelia.nauer@rehetobel.ch.

Exemplare in Papierform liegen auch im Eingangsbereich der Gemeindeverwaltung zum kostenlosen Bezug auf. Alle Budgetunterlagen können ebenfalls via Internet www.rehetobel.ch/Verwaltung/Publicationen/Finanzen eingesehen und heruntergeladen werden.

Finanzen der Wasserversorgung und des Gewässerschutzes

Der Gemeinderat unterbreitet nebst dem Budget 2009 zwei weitere Fragen der Urnenabstimmung vom 30. November 2008

Frage 2: Stimmen Sie der **Übernahme des Bilanzfehlbetrages** der Spezialfinanzierung **Gewässerschutz** im Betrage von maximal **Fr. 509'400** zu Lasten der Laufenden Rechnung 2009 zu?

Frage 3: Stimmen Sie der **Übernahme des Bilanzfehlbetrages** der Spezialfinanzierung **Wasserversorgung** im Betrage von maximal **Fr. 95'000** zu Lasten der Laufenden Rechnung 2009 zu?

Durch diese Fragestellungen erhalten die Stimmbürger/innen die Möglichkeit, sich explizit darüber auszusprechen, ob sie auch mit der finanziellen Entlastung der Spezialfinanzierungen Gewässerschutz und Wasserversorgung zu Lasten des «allgemeinen Gemeindehaushaltes» einverstanden sind.

In diesem Zusammenhang ruft der Gemeinderat den im August-Gmäändsblatt publizierten **Finanzsanierungs-Massnahmenplan für die beiden Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Gewässerschutz** in Erinnerung, nämlich: Inskünftig sind Werterhaltsrückstellungen zu bilden. Die beiden Spezialfinanzierungen haben weiterhin die eigenen Schulden zu verzinsen und die Abschreibungen selber zu tragen. Die bis 31.12.2008 aufgelaufenen Defizite sollen dem allgemeinen Gemeindehaushalt belastet werden. Die Defizite werden ab 2009 im Sinne einer Budgetvorgabe plafoniert und sind ebenfalls vom allgemeinen Gemeindehaushalt als ausserordentliche Abschreibung zu übernehmen. Zum Ausgleich dieser zusätzlichen Belastungen wird die Abschreibungsquote ab 2010 im allgemeinen Gemeindehaushalt auf 5 % reduziert. Dies ist möglich, weil finanzaufsichtsrechtliche Abschreibungsreserven aus Mehrabschreibungen früherer Jahre bestehen. Nebst permanenten Sparbemühungen in allen Ressorts sind die Anstrengungen zur Generierung zusätzlicher Einnahmen fortzusetzen und allfällige ausserordentliche Erträge (z.B. aus Liegenschaftsverkäufen) zur Erhöhung der reduzierten Abschreibungsquote zu verwenden. Übereinstimmend mit der vorberatenden Arbeitsgruppe sprach sich der Gemeinderat für die schon lange geplante Einführung der Meteorwassergebühr per 2010 aus. Von Erhöhungen der Wasser- und Abwassertarife soll hingegen abgesehen werden.

Die vorerwähnten Massnahmen sind nun in den Finanzplan-Unterlagen enthalten. Angesichts der gesamten Finanzlage der Gemeinde sowie im Sinne einer Plafonierung der künftigen Defizite und zugleich auch als Sparauftrag an die Ressorts «Spezialfinanzierungen Gewässerschutz und Wasserversorgung» reduzierte der Gemeinderat die jährlichen Investitionsbeträge aber um je ca. 10 % bzw. je 50'000 Franken pro Spezialfinanzierung.

Die Fragen 2 und 3 sind als separate Kreditbeschlüsse zu verstehen. Falls die Abstimmungsfragen 2 und 3 angenommen werden, können die notwendigen Investitionen getätigt werden. Die Wasser- und Abwasserpreise könnten konstant gehalten werden. Die Tarife der Spezialfinanzierungen Gewässerschutz und Wasserversorgung erfahren

für das Jahr 2009 keine Änderung. Ab 2010 käme einzig die seit längerem angekündigte Erhebung einer Meteorwassergebühr hinzu. Bei einer Ablehnung würden die Verschuldungen der Spezialfinanzierungen Wasserversorgung und Gewässerschutz in den folgenden Jahren bis 2015 um rund 1,3 Mio. Franken zuzüglich Schuldzinsen anwachsen. Dies würde zweifellos bedeuten, dass besonders die dringlichen Sanierungsmassnahmen nicht mit der nötigen Weitsicht angegangen werden könnten und die Tarife auf Kostendeckung überprüft werden müssten.

Der Finanzplanung kann weiter entnommen werden, dass der «allgemeine Gemeindehaushalt» diese Kredite bzw. Quersubventionierungen an die Wasserversorgung und an den Gewässerschutz verkraften könnte. Nach aktuellen Prognosen wäre dies sogar ohne Steuerfusserhöhung möglich. Dennoch gilt es zu beachten, dass erfahrungsgemäss im Strassenbau sowie im Unterhalt der Gemeindebauten und übrigen Infrastrukturen noch weitere Ausgaben auf die Gemeinde zukommen werden.

Erfolge des «Gupf» und der «Optiprint»

Vor kurzem konnten zwei Rechtobler Betriebe Erfolge vermelden. Walter Klose und sein Team konnten mit dem Gasthaus «Gupf» 17 Gault-Millau Punkte erreichen. Der «Gupf» gilt somit als eine der bedeutendsten Feinschmecker-Adressen des Appenzellerlandes. Der Gemeinderat ist erfreut über dieses gute Renommee des «Gupf» (www.gupf.ch), trägt dies doch auch zur Steigerung des Bekanntheitsgrades unseres Dorf bei.

Erfolgreich ist auch die Optiprint AG, mit Standorten in Rehetobel und Berneck. Gemäss aktuellen Presseberichten hat die Optiprint nach mehrrmonatiger intensiver Zusammenarbeit mit einem Medizinalunternehmen die Freigabe für ein Produkt erhalten, das «Menschen mit einer angeborenen oder unfallbedingten Behinderung wieder zu einer funktionierenden sinnlichen Wahrnehmung und damit zu einem «normalen» Leben verhilft.» Auch das ist eine ausserordentliche Höchstleistung. (www.optiprint.ch)

Der Gemeinderat gratuliert beiden Betrieben, dem Gasthaus «Gupf» sowie der «Optiprint» zu diesen Topleistungen und wünscht weiterhin viel Erfolg.

Ueli Graf, Gemeindepräsident

Herzliche Gratulation zum Studienabschluss

Universität St.Gallen

Isabelle Hofer

Master of Arts HSG

M.A.HSG in Rechtswissenschaften

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im September 2008

- Bruggmann Fabienne, St. Gallerstrasse 17
- Unselt, Nadine, St. Gallerstrasse 53

Handänderungen Juli - September 2008

Scherer Anton und Scherer Alice, Rotkreuz, Gesamteigentümer (Erwerb 16.10.1970, 22.12.2000) an Corrins Andrew, Thal, Liegenschaft Nr. 215, 871 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 612, Alte Landstrasse 35

Hönig Walter, Heiden, und Kaufmann Rudolf, Niederteufen, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 11.10.2005) an Calabria Remo und Calabria Sarah, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5092, ^{200/1000}Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1225, Stockwerkeigentum Nr. 5093, ^{270/1000}Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1225, Stockwerkeigentum Nr. 5095, ^{255/1000}Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1225, Bergstrasse 7A

Einwohnergemeinde Rehetobel (Erwerb 06.03.1970) an Müller Jochen, St. Gallen, und Schelp Joachim, St. Gallen, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1232, 579 m² Grundstücksfläche, Lindenbüel

Schlöpfer Stefan, Rehetobel (Erwerb 14.11.2007) an Schlöpfer Katharina, Rehetobel, 1/2 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 829, 433 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 629, St. Gallerstrasse 8

Brüschweiler Edwin, St. Gallen (Erwerb 13.07.1977) an EB Liegenschaften AG, St. Gallen, Liegenschaft Nr. 524, 1'312 m² Grundstücksfläche, Roschwendi und Liegenschaft Nr. 528, 736 m² Grundstücksfläche, Roschwendi

Schawalder Erich, Rehetobel (Erwerb 22.07.1998) an Schneider Rebecca, Arlesheim, 748 m² Boden ab Grundstück Nr. 657, vereinigt mit Grundstück Nr. 1089, Oberkaien

Schneider Rebecca, Arlesheim (Erwerb 30.01.2007) an Schawalder Erich, Rehetobel, 749 m² Boden ab Grundstück Nr. 1089, vereinigt mit Grundstück Nr. 657, Oberkaien

Pepersack Walter, Rehetobel (Erwerb 28.04.1989, 07.09.1999) an Kubli Jan, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 368, 796 m² Grundstücksfläche, Lobenschwendi, und Liegenschaft Nr. 434, 8'139 m² Grundstücksfläche, Lobenschwendi

Zähler Albert, Rehetobel (Erwerb 10.01.1974) an Wiederkehr Bruno und Frank Wiederkehr Gisela, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1240, 544 m² Grundstücksfläche, Holderenstrasse

Zähler Albert, Rehetobel (Erwerb 10.01.1974) an Tomasi Claudio und Bauer Tomasi Nicole, St. Gallen, zu Gesamteigentum, Liegenschaft Nr. 1239, 475 m² Grundstücksfläche, Holderenstrasse

Erbengemeinschaft Glättli Jakob (Erwerb 09.11.2006) an Paganoni Marco, St. Gallen, Liegenschaft Nr. 886, 885 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 742, Garagengebäude Nr. 743, Gartenstrasse 19

Einwohnergemeinde Rehetobel (Erwerb 06.10.1918) an Bänziger Andreas, Rehetobel, 109 m² Boden ab Grundstück Nr. 1191, vereinigt mit Grundstück Nr. 239, Heidenerstrasse/Halden

Sutter Peter, Wolfhalden (Erwerb 22.06.1990) an Sutter Katharina, Rehetobel, 1/2 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1026, 843 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 972, Autounterstand Nr. 989, Sonnenbergstrasse 39 (Sutter Katharina ist neu Alleineigentümerin)

Kunz Erich, Grub (Erwerb 05.10.1981) an Kunz Agnes, Rehetobel, 1/2 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 150, 261 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 67, Garagengebäude (Teil) Nr. 67, Oberstrasse 23 (Kunz Agnes ist neu Alleineigentümerin)

Peter Rudolf, Chur (Erwerb 30.09.1994) an Allemann Jürgen und Allemann Daniela, Herbetswil, zu Gesamteigentum, Liegenschaft Nr. 116, 277 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 192, Sägholzstrasse 40

Hauser Kurt, Speicherschwendi (Erwerb 19.02.1991, 03.04.1996) an Bischof Hauser Myrta, Speicherschwendi, 1/2 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 505, 8'680 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Restaurant Nr. 340, Schopf Nr. 341, Remise Nr. 342, Andere Gebäude Nr. 944, gedeckte Holzbrücke Nr. 344, Achmüli 59, und 1/2 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 506, 1'273 m² Grundstücksfläche, Unterach

Erbengemeinschaft Giezendanner Karl, Rehetobel (Erwerb 29.09.2008) an Bänziger Karin, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 110, 412 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 191, Sägholzstrasse 43

Altpapiersammlung

Samstag, 8. November 2008

ab 08.00 Uhr

Schule Rehetobel

Das Papier zu straffen Bündeln verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrichtsäcke hinbringen, deponieren.

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Verkehrsverein

Veranstaltungsdaten 2009

Zur Erinnerung:

Am 5. November 2008 (**Achtung: neues Datum!**) findet um 20.00 Uhr im Rest, Löwen die Koordinationssitzung für die Veranstaltungsdaten 2009 statt.

Im 3. Quartal 2008 ausgehändigte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Urs + Iris Rellstab, Sonnenbergstrasse 28, 9038 Rehetobel

Erstellen von Terrasse an Westfassade, Ändern der best. Fenstereinteilung Westfassade, Parz. 999, Assek 840, Sonnenbergstrasse 28, 9038 Rehetobel

H. U. Zähler, Langenegg 2, 9038 Rehetobel

Anbau Stallerweiterung, Parz. 712, Assek. 746, Langenegg 2, 9038 Rehetobel

Claudia Pagitz, Gartenstrasse 10, 9038 Rehetobel

Zweckänderung, Verkauf von Floristkarbeiten, Parz. 967, Assek. 1070, Gartenstrasse 10, Rehetobel

Zingg Heinz, Sonderstrasse 29, 9038 Rehetobel

Neubau Gartenhaus, Parz. 851, Sonderstrasse 29, 9038 Rehetobel

Jost-Bont Robert + Rosmarie, Midegg 73, 9038 Rehetobel

Abbruch Gerätehaus Assek. 383, Parz. 412, Midegg 73, Rehetobel

Langenegger Sven, Ettenberg 15, 9038 Rehetobel

Anbau auf Südseite und Anböschung bei Zufahrtstrasse, Parz. 626, Assek. 425, Ettenberg 15, Rehetobel

Gisa Frank, Bruno Wiederkehr, Sägholzstrasse 11a, 9038 Rehetobel

Neubau EFH, Parz. 1240, Holderenstrasse, 9038 Rehetobel

Nicole Bauer, Claudio Tomasi, Kublystrasse 5, 9016 St. Gallen

Neubau EFH, Parz. 1239, Holderenstrasse, 9038 Rehetobel

Albert Zähler, Holderenstrasse 29, 9038 Rehetobel

Neubau 3-fach Garage, Parz. 77, Holderenstrasse, 9038 Rehetobel

Jenny Georg + Rita, Buechschwendistrasse 21, 9038 Rehetobel

Einbau Wärmepumpenanlage mit Erdsonden, Parz. 1050, Assek. 907, Buechschwendistr. 21, Rehetobel

S. + HP. Zähler-Urech, Sägholzstrasse 72, 9038 Rehetobel

Einbau Schwedenofen mit Aussenkamin, Parz. 332, Assek. 218, Sägholzstrasse 72, 9038 Rehetobel

Jochen Müller + Joachim Schelp, Kublystrasse 5, 9016 St. Gallen

Neubau EFH mit Carport, Parz. 1232, Lindenbüel 5, 9038 Rehetobel

Christian + Jacquelin Vogel, Lobenschwendistrasse 17, 9038 Rehetobel

Einbau Wärmepumpenanlage mit Erdsonden, Parz. 386, Assek. 284, Lobenschwendistr. 17, Rehetobel

Dach- und Fassadensanierung beim Gemeindealtersheim Ob dem Holz

Die Arbeiten beim Altersheim Ob dem Holz schreiten termingerecht voran.

Das Dach ist komplett isoliert, die Unterdachfolie verlegt und die neuen Dachflächenfenster sind eingebaut. Die Vordächer auf den Ortseiten wurden komplett neu erstellt, erstens waren sie in einem schlechten Zustand, zweitens können die Ort Bretter so in der gleichen Dimension erstellt werden wie bis anhin, obwohl das Dach wegen der Isolation höher ist.

Die Fassaden sind gewaschen und geschliffen, und werden zurzeit neu gestrichen.

Die Farbgebung bleibt wie bis anhin gleich. Die Fassade wird in einem hellen Grauton, die Untersichten weiss und die Fenstereinfassungen in einem hellen Taubenblau gestrichen. Die Untersichten, Ort- und Sims Bretter sowie die Fenstereinfassungen werden auch auf den Nord- und Westseiten neu gestrichen. Diese sind seit dem letzten Anstrich vor gut 20 Jahren stark ausgebleichen. Die Sockelmauern und die Betonteile des nordseitigen Anbaus bekommen ebenfalls einen Farbanstrich, so dass das Gebäude wieder komplett in neuem Glanz erscheint.

Die Arbeiten sollten, sofern das Wetter mitspielt, bis ca. Mitte November abgeschlossen sein.

Thomas Albrecht

Rechtobler Gmäändsblatt

Redaktions- und Erscheinungsdaten 2009

Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
Di, 20. Januar 2009	Fr, 30. Januar 2009
Mi, 18. Februar 2009	Fr, 27. Februar 2009
Fr, 20. März 2009	Di, 31. März 2009
Mo, 20. April 2009	Do, 30. April 2009
Mi, 20. Mai 2009	Fr, 29. Mai 2009
Sa, 20. Juni 2009	Di, 30. Juni 2009
Do, 20. August 2009	Mo, 31. August 2009
So, 20. September 2009	Mi, 30. September 2009
Di, 20. Oktober 2009	Fr, 30. Oktober 2009
Di, 1. Dezember 2009	Mi, 9. Dezember 2009

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Federleicht – ein wünschenswerter Gemütszustand. Federleicht, unbeschwert, fröhlich, glücklich – sein.

Die Feder regt an, ihr selbst, ihrem Wesen einige Gedanken zu widmen, weil gerade sie beim nicht einmal so langen Nachdenken mit mir recht viel zu tun hat.

«In den Federn» liegt Wärme, liegt ein Schutz, liegen die Träume, liege ich, und wenn ich aus den Federn komme, fühle ich mich erholt und bereit, dem Neuen ins Auge zu blicken: meistens. Ein Federnkleid als Schutz und Freiheit Versprechendes; letzteres eingedenk der menschlichen Sehnsucht, «ein Vöglein» zu sein und übers Meer zu fliegen, zu den Wolken, in die Freiheit – wie Ikarus einst es versuchte. In den Träumen ist dies möglich.

Es braucht aber kein ganzes Fedembündel, um von der Freiheit kosten zu können. Anders genutzt, reicht eine einzige Feder aus, um frei und unbeschwert zu sein. Ich denke an die Schreibfeder, an das Instrument, das zu spielen der eigenen Virtuosität keine Grenzen setzt. Sollte ich eine Reihe von Lieblingsgegenständen nennen müssen, so käme die Feder weit vorne; nach der Griffelschachtel vielleicht, aber noch im gleichen Atemzug wie diese: als Füllfeder.

Die Geschichte des Denkens, Schreibens, der Schrift, der Zeichen und (kleinen) Geheimnisse, die Kulturgeschichte des Menschseins: so in Kürze meine Leidenschaft. Geleitet von Neugierde, gefällt es mir, Welten zu erschliessen, ob die Welt des St. Galler Mönchs Ekkehart IV. oder die Welten der Trogner Fernhandelsfamilie Zellweger, in denen ich meines Berufes wegen derzeit versinke. Der Mensch ändert sich nicht, nur die Lebenswelten, in denen er sich bewegt, unterliegen Veränderungen. Die Gemütszustände, um zu dem zurückzukehren, was ich eingangs erwähnt habe, waren schon immer und sind die gleichen und sie werden die gleichen bleiben. Was macht uns aus, dass wir erholt aus den Federn kriechen oder uns bleischwer und traurig fühlen können, dass wir lieben und hassen und so sind, wie wir sind?

Seit es Menschen gibt, haben sie das in der Natur Vorgefundene zu ihren Gunsten genutzt – auch die (Vogel)Feder. Ihre Verwendung hat uns Spuren hinterlassen, die wir verstehen können, Zeichen, die wir interpretieren können, Gedanken, die wir nachempfinden können. Die Geschichte der Feder ist auch im Zeitalter, in dem ich die Buchstaben nicht mit Tinte auf Pergament oder Papier male, sondern mit der Linken und der Rechten in Win-

deseile auf einen Datenträger banne, noch nicht geschrieben. Denn auch dieser Text «fließt» im Volksmund «aus der Feder» – mehr oder weniger «federleicht».

Ich übergebe die Rechtoabler Feder Anita Kast, einer Rechtoablerin in Schaffhausen. Anita Kast hat einen schönen Rechtoabler Dialekt, um den ich sie fast ein wenig beneide.

Heidi Eisenhut

Die Perle Gardasee entdecken

Für einmal, war es ein fröhliches Aufstehen beim sehr frühen Weckerklingeln. Einige BewoherInnen des Altersheimes «ob dem Holz» in Rehetobel verreisten mit einem Car der «Königsklasse» der Firma Twerenbold an den Gardasee.

An der Stelle, an der die Strasse abzweigt, die nach Torri del Benaco hinaufführt, öffnet sich plötzlich eine bezaubernde Aussicht auf den blau-grünen See und genau dort logierten wir für sechs Tage. Und für die, die sich noch höher hinaufwagten, bot sich der Ausflug in die grossartige Gebirgsgruppe Dolomiten an. Tanzende Schneeflocken bedeckten teilweise die atemberaubende Sicht auf die bizarre Bergwelt. Wir flanierten in den quirligen Metropolen Bozen und Mailand. In Verona, der Stadt aus der Legende von Julia und Romeo, erlebten wir das bunte Treiben auf der Piazza Bra direkt im Schatten der Arena.

Das unvergessliche «Ferienbouquet» war das Entdecken der romantischen Lagunen-Stadt Venedig.

Im Herzen des Valpolicella besichtigten wir eine Weinkellerei und kosteten vom hiesigen und gehaltvollen Tropfen. Voller vielen schönen Erlebnisse verlassen wir die Ufer des Gardasees und kehren zurück in die Vertrautheit des Appenzellerlandes.

Claudia Meile

Solothurner bewandern und bewundern Rechtoabel

Im Raum Rechtoabel – Gäbris haben wir, eine Gruppe mit acht Wanderer, zwei wunderbare Tage verbracht.

In Zweibrücken stiegen wir aus dem Postauto und wanderten durch das feuchte Goldachtobel, am Kastenloch vorbei bis zum Moos. Danach folgte der Aufstieg bis zu Walsers im Kresau, wo wir mit frisch gepresstem Most überrascht wurden. In der «Linde» bei Elsbeth Stieger sassen wir gemütlich draussen an der Sonne und erholten uns vom ersten Aufstieg. Bereits hier waren die Wanderer erstaunt über die saubere natürliche und frische Umgebung wie auch über die langsam auftauchenden Dörfer Wald, Trogen und Speicher. Auf dem Obergaden sahen wir das Dorf Rehetobel in seiner ganzen Grösse von der Sonne beschienen. Über Michlenberg – Holdere – Sonder – Musterplatz erreichten wir den Hügelzug «Gigere, Gopf ond Berg». Die Gäste aus Solothurn waren sichtlich erstaunt über die wunderbare Aussicht, besonders auch auf die immer mehr hervortretenden Gebiete von Bodensee und Alpstein. Langsam stiegen wir immer höher der Gigere entgegen. Oben beim Stobetebüel machten wir einen längeren Halt und bewunderten die herrliche Aussicht auf das majestätische Alpsteingebirge, das hügelige Appenzellerland und den Bodensee. Bald erschien Urs Fässler mit seinem Hackbrett und begeisterte unsere Gruppe mit lieblichen Appenzellermelodien, wobei das heimelige Lied «Mer hönd e schös Ländli» besonders gut zu der prächtigen Aussicht passte. Es war ein Moment zum geniessen und behalten. Nun war es nicht mehr weit bis zur NaturfreundeHütte, wo uns Wali und Ursi Langenauer empfingen. Vor dem Abendessen machten wir einen kleinen Spaziergang gegen Osten um auch die herrliche Aussicht auf Heiden, ins Rheintal und weit hinüber nach Süddeutschland, Österreich und bis zu den Bündnerbergen geniessen zu können. Das von Ursi Langenauer zubereite Nachtessen schmeckte uns vorzüglich.

Am Mittwoch nach dem feinen Frühstück nahmen wir die Rucksäcke wieder auf und begaben uns weiter auf den Weg. Über den Lachenweg – Scheidweg – Langenegg – Rütegg erreichten wir St. Anton. Immer wieder bewunderten wir die sauber gemähten Wiesen, die friedlich weidenden Kühe, die bunten Wälder, die vielen herausgeputzten Appenzellerhäuser und die herrlichen Aussichten auf alle Seiten.

Die Strecke St. Anton – Landmark legten wir mit dem Postauto zurück und wanderten dann weiter Richtung Gäbris. Auf einem idyllisch gelegenen Rastplatz verpflegten wir uns aus dem Rucksack. In der heimeligen Gaststube des unteren Gäbris tranken wir noch einen speziellen Kaffee. Beim Verlassen der Gaststube erspähten wir durch das Schaufenster die jungen Kälblein friedlich im Stall liegend. Nun erfolgte noch der letzte Aufstieg auf den Gäbris, wo wir noch einmal eine prächtige Rundschau bewunderten. Beim Abstieg nach Trogen sahen wir immer wieder, die von der Sonne beschienenen Dörfer Rehetobel, Wald und Speicher. Über das Pestalozzidorf erreichten wir den Landsgemeindeplatz in Trogen. Bald darauf bestiegen wir die Appenzellerbahn nach St. Gallen.

Auf dieser Strecke gleiteten noch einmal die herrliche Landschaft, die Hügel, die Dörfer mit vielen bewundernswerten Häusern und der Bodensee wie in einem Film an

uns vorüber. Zum Abschluss erfreute uns der letzte Blick auf die Stadt St.Gallen.

Es waren zwei Tage bei schönstem Herbstwetter, prächtiger Aussicht, in einer lieblichen Landschaft mit vielen kleinen erfreulichen Kleinigkeiten mit lieben Wanderfreunden aus der Region Solothurn. Eine Wanderin meinte: «Ich habe schon viele Wanderungen mitgemacht aber so schön, natürlich, lieblich und abwechslungsreich war es noch nie.» Diese Wanderung wird uns lange in Erinnerung bleiben und wir freuen uns auf die Wanderwoche in Heiden im Mai 2009.

Hanspeter Flühmann, Zuchwil SO

Willkomm in Rehetobel

Von August bis vor wenigen Tagen konnte ein ungewöhnlicher Gast in Rehetobel beobachtet werden, die Wespenspinne (*Argiope bruennichi*) nämlich. Sie ist durch zwei Merkmale leicht zu erkennen: zum einen trägt sie auf dem Hinterleib Querstreifen aus gelben, weissen und schwarzen Linien, was ihr den deutschen Namen Wespenspinne einbrachte. Ein zweites Merkmal findet sich im Netz der Spinne: ein weisses Zickzackband aus eng beieinander gewobenen Fäden verläuft senkrecht durch das Radnetz der Wespenspinne.

Sie stammt ursprünglich aus dem Mittelmeergebiet, hat sich in den vergangenen 30-50 Jahren in Mitteleuropa etabliert und dringt nun immer weiter nach Norden vor. Auch in der Höhenlage von Rehetobel scheint sie sich wohl zu fühlen, wurden doch am Fundort (sonnige Lage, trocken, halbhohe Vegetation und offenbar genügend «Heustefel», ihres Zeichens Leibspeise der Wespenspinne) rund 30 «Tabaksbeutel» gezählt. So werden die Kokons genannt, die kunstvoll gesponnen und wunderbar getarnt in den trockenen halbhohen Gräsern hängen. Diese enthalten dichte, braune Fäden und einen «Becher», der wiederum rund dreihundert Eier enthält. Ich bin gespannt, ob einige davon den Winter überdauern, im Frühling schlüpfen und dann ab Juli wieder als erwachsene Tiere zu bestaunen sein werden.

Herzlichen Dank an Claudia Riedener für den Hinweis und Hedi Rohner für ihre Beobachtungen.

Quelle & weitere Details:

<http://www.arages.de/> Arachnologische Gesellschaft e.V.

<http://de.wikipedia.org/wiki/Wespenspinne>

Emanuel Hörler

Eine Wespenspinne bewacht ihren Kokon.

Rosental.
Das Kino.

Programm im November

Sa 1.11. 17:15 Schönheiten des Alpsteins

So 2.11. 15:00 Wall-E

19:00 Sonhos de peixe –
Der Traum des Fischers

Mo 3.11. 20:15 Schönheiten des Alpsteins

Di 4.11. 14:15 Das Menschlein Matthias

20:15 Schönheiten des Alpsteins

Fr 7.11. 20:15 Mamma mia!

Sa 8.11. 17:15 Mamma mia!

20:15 Son of Rambow

So 9.11. 15:00 Wall-E

19:00 Son of Rambow

Mi 12.11. 20:15 El baño del Papa

Fr 14.11. 20:15 Hana

Sa 15.11. 17:15 Son of Rambow

20:15 Young@Heart

So 16.11. 15:00 Pettersson und Findus

19:00 Young@Heart

Di 18.11. 14:15 Some like it hot

Mi 19.11. 14:15 Das Sams

Do 20.11. 20:15 My Name is Joe

Fr 21.11. 20:15 Son of Rambow

Sa 22.11. 17:15 Young@Heart

20:15 Hana

So 23.11. 15:00 Pettersson und Findus

19:00 Young@Heart

Fr 28.11. 20:15 Leergut (Vratne Lahve)

Sa 29.11. 17:15 Leergut (Vratne Lahve)

20:15 Hana

So 30.11. 15:00 Pettersson und Findus

19:00 Leergut (Vratne Lahve)

Neue KinoKLAPP-Saison im Kino Rosental

Nach einer gelungenen ersten Saison des «KinoKLAPP» startet der Filmklub für Kinder im Primarschulalter in die zweite Runde. Einmal im Monat an einem Mittwochmittag ab 14:15 Uhr bis ca. 16:30 Uhr erwartet die kleinen Filmfans (oder solche, die es werden wollen) einen tollen Film. Das neue Programm wurde von den Kindern mitbestimmt, und wie immer gibt es Wissenswertes über Film und Kino zu erfahren.

Der Start mit «Das Sams» am 19. November wird bei einem Eröffnungsdrink für alle ab 14:00 Uhr gefeiert. Weiter geht's im Dezember mit «Mr. Magorium's Wunderladen» oder mit «Die Reise der Pinguine» im Januar.

Eine Mitgliedschaft beträgt bei 7 Vorstellungen 50 Franken.

Einzeleintritte kosten 10 Franken.

Wir heissen Klein und Gross herzlich willkommen und wünschen allen viel Spass!

Programme und Infos erhältlich unter 071 891 36 36 oder info@kino-heiden.ch.

Sonja Wicki

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **November/Dezember** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 2. Nov. 17.30 Uhr** Abendbesinnung mit Pfrn. Beatrix Jessberger und Barbara Bischoff zu «Allerseelen»
- 9. Nov. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger
Thema: Kirche und Judentum
Musik: Werner Graf
- 16. Nov. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Christina Gentina, Rorschach
Musik: Walter Emch
- 23. Nov. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst zum Ewigkeitssonntag** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalische Mitwirkung vom Grueber Chörli, unter der Leitung von Werner Falk
- 29. Nov. ab 19.00 Uhr** «Nacht der Lichte» (Taizé-Nacht) in der Kathedrale St. Gallen, siehe auch unter www.nachtderlichter.ch
- 30. Nov. 17.30 Uhr** Abendbesinnung zum 1. Advent mit Pfrn. Beatrix Jessberger und Barbara Bischoff
- 7. Dez. 09.45 Uhr** **Advent-Gottesdienst** mit Walter Frei, Pfr. i.R., St. Gallen
Musik: Werner Graf
- 14. Dez. 09.45 Uhr** **Advent-Gottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger
Musik: Walter Emch

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 27. November 2008, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Christina Gentina, Rorschach

Mittwoch, 12. November 2008 und 10. Dezember 2008, 14.30 Uhr im Altersheim «Ob dem Holz» mit Pfrn. B. Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 13. November 2008 und 11. Dezember 2008, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger.

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Montag, 10. November und 24. November
Montag, 8. Dezember

Die Einführung in die Kontemplation beginnt für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte die Meditation um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Meditationsnacht

Donnerstag, 11. Dezember 2008 von 19.30 Uhr bis 23.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Einladung zum Gespräch / «Der unbekannte Bestseller»

Freitag, 14. November, 28. November und 12. Dezember, jeweils von 09.30 – 11.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Die nächsten Treffen finden statt am **Donnerstag, 6. November und Donnerstag, 4. Dezember 2008.**

Fiire mit de Chliine

Samstag, 15. November 2008 um 16.00 Uhr im Chor der evang.-ref. Kirche
Samstag, 13. Dezember 2008 um 16.00 Uhr in der katholischen Kirche

Ad-hoc-Chor für Christnachtfeier am 24.12.2008 / 22.30 Uhr

Ab **12. November 2008** Probe jeweils Mittwochs in der Kirche von 08.30 – 09.30 Uhr und 18.30 – 19.30 Uhr (ev. 20.00 Uhr). Weitere Informationen bei Barbara Bischoff (Tel. 071/877 13 43 oder b.moebius@bluewin.ch).

Abwesenheit von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger ist vom 01. – 8.12.2008 abwesend.

Vertretungen im seelsorgerlichen Bereich übernimmt: Pfrn. Christina Gentina, Rorschach (Tel. 071/841 49 60)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Simone Rechsteiner zur Verfügung (**Mittwochvormittag** unter Tel. 071 870 08 24).

Kinderkirche Rehetobel

Wir freuen uns, auch dieses Jahr die Kinder des 2. Jahrgangskindergartens bis zur 3. Klasse für die Vorbereitungen der Kinderweihnachtsfeier einladen zu dürfen. Wir treffen uns an vier Samstagvormittagen jeweils von 10.30 Uhr bis 12.00

Uhr im Pfarrhaus oder in der Kirche und werden zusammen ein Bühnenstück einstudieren.

Am **Sonntag, 21. Dezember 2008 um 17.00 Uhr** sind alle Eltern, Geschwister und Angehörigen, sowie alle anderen Interessierten herzlich eingeladen zur Weihnachtsfeier in der Kirche.

Traditionsgemäss gestalten die Kinder der KIK das Adventsfenster vom 1. Dezember. Dazu treffen wir uns am **Mittwoch, 26. November 2008 um 14.30 Uhr** im Pfarrhaus.

Daten der KIK:

22. November 2008 KIK

26. November 2008 Adventsfenster basteln

29. November 2008 KIK

06. Dezember 2008 KIK

13. Dezember 2008 KIK

20. Dezember 2008 Hauptprobe um 17.00 Uhr

21. Dezember 2008 Weihnachtsfeier

Die Kinder werden anfangs November persönlich eingeladen.

Auf das gemeinsame Einstimmen für Weihnachten freut sich

das Team der Kinderkirche

Bericht von der Reise ins Kloster Neustift, Italien (Südtirol) zum Thema «Wein, Geist und Geistlichkeit»

Vom 13.-17. Oktober sind wir mit einer 20 köpfigen Reisegruppe ins Kloster Neustift, einem Augustiner Chorherren Stift, gefahren. Das Kloster habe ich bereits mit zwei Konfirmand-Innengruppen besucht. Es war mir wichtig, dass auch ältere Rehetobler das Kloster kennen lernen. Die Rehetobler bekamen Verstärkung durch sechs nette Personen aus Heiden und Wolfhalden. Chauffiert wurden wir durch Walter Müller, Heiden.

Das Thema war von den MitarbeiterInnen im Bildungshaus des Klosters vorgeschlagen worden. Wir hörten eine Lesung über die Heilkraft des Weines – wenn er in geringen Mengen verköstigt wird. Die bayrischen Klöster haben zum Teil noch heute ihre Weinberge in Südtirol. Wein ist ein Kulturgut, das besonders auch durch Klöster kultiviert wurde – nicht nur als Mess- oder Abendmahlswein. Herr

Theobald, ein Augustiner Chorherr, erzählte uns, dass die Chorherren selbst bis vor wenigen Jahren eher minderwertige Weine getrunken haben. Doch sie haben erkannt, dass ihre falsche Bescheidenheit niemandem hilft; deshalb trinken sie jetzt auch die guten Weine ihrer eigenen Kellerei. An die 700 000 Flaschen Wein verkauft das Kloster jährlich. Neben Weinproben, einer Törkele-Tour und der Besichtigung einer Sektkellerei machten wir Ausflüge in die wunderschöne Natur, mit Wanderungen, mit dem Besuch des Messner Mountain Museums, mit Führungen durch das Kloster und den Klostergarten, mit Begegnungen, Gesprächen und Gesangseinlagen. Das Wetter spielte mit, aber am wichtigsten war, dass wir uns untereinander gut verstanden haben und dass unser Herz vom Herbst und der Schönheit des Lebens berührt wurde.

Pfm. Beatrix Jessberger

Fiire mit de Chliine

Liebe Kinder (2-5 jährig) mit Familie und Freunden

Am **Samstag, 15. November 2008 um 16 Uhr** treffen wir uns in der evang. Kirche.

Tamara Lutz und Andrea Rossi freuen sich, mit euch eine Geschichte zu hören, zu singen und anschliessend gemeinsam Zvieri zu essen.

Rückblick Seniorenausflug der katholischen und evang.-ref. Kirchgemeinde

Am Donnerstag, 25. September 2008 um 12.00 Uhr begab sich eine grosse Schar von 70 Personen, bei zuerst garstigem Wetter, mit zwei Cars auf den Seniorenausflug. Die Reise führte über Frauenfeld, Schaffhausen in das im schönen Klettgautal gelegene Dorf Hallau. Bei der Ankunft auf dem Weinbaubetrieb der Familie Keller erwarteten uns bereits vier dreispännig und zweispännig gezogene Fuhrwerke.

Alle fanden Platz auf den gemütlichen Wagen und obwohl das Wetter zusehends freundlicher wurde, nahmen die meisten das Angebot der warmen Wolldecken gerne an. Die Fahrt führte uns durch eine intakte Landschaft. Die unzähligen Weinstöcke, die unseren Fahrweg säumten, trugen volle, saftige Traubenrispen. Es war spürbar, dass die Traubenernte in wenigen Wochen beginnen sollte. Gespannt hörten wir unterwegs den Erläuterungen unserer Fahrer zu, welche uns zum Abschluss der Fahrt durch das typische Klettgauer Dorf Hallau kutschierten.

Nach einer Stunde Rösslifahrt waren alle dankbar für einen Platz in der schönen, warmen Winzerstube der Familie Keller, um dort einen feinen Winzerteller und ein Glas Wein aus dem hauseigenen Anbau zu genießen.

Die Zeit verflog viel zu schnell und wir mussten uns wieder auf den Heimweg machen. Über Winterthur, Wil ging es zügig voran, so dass wir um 18.30 Uhr wieder in Rehetobel eintrafen. Die Stimmung war sehr gut und alle gingen müde aber mit vielen neu gewonnenen Eindrücken nach Hause.

Herzlichen Dank an Niklaus Züger, kath. Pfarreileiter, Beatrix Jessberger, evang.-ref. Pfarrerin sowie Ruth und Hansjakob Züst für die Begleitung und Unterstützung.

Elisabeth Nadler

Katholische Kirchengemeinde

Im Verlaufe des Sommers musste der Kirchenrat die Kündigung unserer Raumpflegerin Frau Marianne Frehner, Trogen zur Kenntnis nehmen. In Frau Yvonne Nees konnten wir eine katholische Rehetoblerin für die Nachfolge verpflichten. Wir sind sehr froh mit ihr jemanden gefunden zu haben, der mit unserer Kirche schon bestens vertraut ist. Sie arbeitet schon über ein Jahr als Mesmerin und wir sind überzeugt, dass sie auch ihre Arbeit als Raumpflegerin bestens erledigen wird.

Einige Male im Jahr werden in unserer Kirche spezielle Gottesdienste für Familien angeboten. Seit Jahren sind immer wieder die gleichen Frauen am Vorbereiten. Vielleicht hätten Sie ja Zeit und Lust einmal Ihre Ideen in einen Gottesdienst, z.B. Ostern oder Weihnachten, einzubringen. Melden Sie sich doch einfach bei Vreni Kuster (071 877 22 48). Es würde uns freuen.

Falls Sie Ideen und Anregungen an den Kirchenrat haben, nehmen alle Kircheratsmitglieder diese jederzeit gerne entgegen.

Auch dieses Jahr fand unser Kirchenfest bei herrlich sonnigem und warmem Oktoberwetter statt. Petrus ist uns seit Jahren hold. Wir feierten das Patrozinium ganz zum Thema des heiligen Gallus. Die vielen GottesdienstbesucherInnen erfuhren neues und altes von Gallus und dem wilden Bären und wurden musikalisch von Lorenz Schefer auf dem Hackbrett verwöhnt.

Cisela Bauert

Gottesdienstzeiten:

Freitag, 31. Oktober, 19.00 Uhr

«Gebet für die Welt» in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 1. November, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Sonntag, 2. November, 14.00 Uhr

Totengedenken, Feier für die Verstorbenen in der kath. Kirche Heiden

Donnerstag, 6. November, 16.00 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 8. November, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Samstag, 15. November

– 16.00 Uhr Fiire mit dä Chlinä in der ref. Kirche

– 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Sonntag, 16. November

18.30 Einsingen der Lieder

19.00 Taizégebet in der kath. Kirche Heiden

Samstag, 22. November, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Freitag, 28. November, 19.00 Uhr

«Gebet für die Welt» in der evang. Kirche Heiden

Samstag, 29. November, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Dienstag, 2. Dezember, 6.30 Uhr

Rorate mit den Schülern und anschliessendem Frühstück

Donnerstag, 4. Dezember, 16.00 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 6. Dezember, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Samstag, 13. Dezember

– 16.00 Uhr Fiire mit dä Chliine in der kath. Kirche

– 17.30 Uhr Eucharistiefeier

Schule Rehetobel

Informationen

Schülerinnen und Schüler bestimmen mit

Der Volksschul-Lehrplan unseres Kantons enthält im Leitbild folgende Aussagen:

«In der Schule wird ... demokratisches Zusammenleben geübt. Die Gemeinschaft in der Klasse und im Schulhaus wird von Lehrenden und Lernenden gleichermassen getragen.

Die Erwachsenen leiten das Kind zur Wahrnehmung seiner Rechte und Pflichten an. Die Jugendlichen lernen, Vorschläge zu machen und sie zu begründen, Argumente abzuwägen. Verantwortungswille wird gestärkt, indem der Unterricht Raum bietet, Initiative zu entfalten und Ziele selbständig zu verfolgen und zu erreichen.»

Eine Möglichkeit, «demokratisches Zusammenleben» zu üben bietet in Rehetobel das SchülerInnen-Forum. Jede Klasse wählt einen Schüler und eine Schülerin als Delegierte. Innerhalb der Klassen werden Anliegen besprochen, die die ganze Schule betreffen und dann ins Forum getragen, wo über weitere Schritte diskutiert wird.

Viele Steinchen des Anstosses

Der Kiesplatz, auf dem die Kinder Fussball spielen, war seit Jahren ein wiederkehrendes Thema. Mit Unterstützung der Schulkommission bat das SchülerInnen-Forum in einem Brief an den Gemeinderat um eine Verbesserung der Situation. Der Gemeinderat versprach, das Anliegen zu prüfen.

Nach einer gespannten Wartezeit erhielten die Delegierten die Antwort, dass die Löcher ausgebessert, der Kies entfernt und mit Sand ersetzt werde. Weitere Verbesserungen seien eher teuer und nicht geplant.

Die sanfte Verbesserung brachte leider nicht den gewünschten Erfolg. Der Gemeinderat prüfte die Situation erneut. Nachdem der Gemeindepräsident den Platz

selber bei Schlechtwetter gesehen und erlebt hatte, wie viel Schmutz an den Schuhen und Kleidern hängen blieb und ins Schulhaus geschleppt wurde, ging es schnell. Während den Herbstferien wurde der Platz geteert und den SchülerInnen bewiesen, dass sich politischer Einsatz lohnt. Danke der Gemeinde für den neuen Platz!

Erika Fritsche

Erziehung

Feuer und Rauch

Schulinterne Lehrerinnen- und Lehrerweiterbildung einmal anders

Ein etwas ungewohntes Bild zeigte sich am Montagmorgen in der ersten Herbstferienwoche. Das Team der Schule Rehetobel traf sich in Outdoor-Kleidung und schwer gepackt mit Schlafsack, Isoliematte und warmen Kleidern vor dem Hof Weissbad im innerrhodischen Gefilde. Obwohl wir dem Ziel eines gemütlichen Hotelzimmers inklusive Massage sehr nahe waren (wir standen sozusagen neben dem Eingang des Hotels), wies uns die Absicht der zwei Tage in eine andere Richtung. Doch unverhofft kommt oft... Nach einem erquickenden Frischluft-Spaziergang bezogen wir ein wunderschönes Hotel namens Eigenbau mit Sicht ins Grüne, Chemineefeuern und feinem Essen in angenehmer Gesellschaft.

Wenn nicht ich, wer dann?

Die zweitägige Exkursion bot den Lehrpersonen einen Streifzug durch die erlebnispädagogischen Elemente und gab Einblick in die vielschichtigen Arbeitsweisen und Auswertungsmöglichkeiten. Inhaltlich ging es um das Thema Erlebnispädagogik im Schulalltag konkret. Um verschiedene Ideenbereiche wie Konstruktionsaufgaben (Gruppenlagerbau, Pizzaofen), szenisches Arbeiten (Märchen in einer neuen Fassung vorspielen), Interaktions- und Kommunikationsspiele 1:1 zu erleben, wurden die Lehrpersonen eingeladen, mit ihren Ressourcen und Möglichkeiten dem Team Hand zu reichen und das Geschehen mitzugestalten. Für Herausforderer und Kälteresistente durfte die Nacht im Schlafsack unter den Planen nicht fehlen.

In der Leitung erlebte ich ein tatkräftiges Team mit hervorragenden Kochkünsten. Herzlichen Dank euch allen!

Carmen Seeger (Primarlehrerin in Rehetobel und systemische Erlebnispädagogin)

Fotos Peter Schütz

Kinder

Viehschau 2008 mit der 2. Klasse

...und zum Schluss

Zusammen mit meiner Tochter und einer ihrer Kolleginnen aus der 2. Klasse war ich im Zimmer der FünftklässlerInnen. Ich wollte noch etwas vorbereiten und nahm einen Computer namens «Eisvogel» herunter. Dabei stiess ich mit einer Ecke des Computers an einen Bücherstapel, ein Buch fiel runter. Die Freundin meinte trocken: «Ist das jetzt ein Schmeissvogel oder ein Eisvogel?»

Sylvia Brüllmann

Veranstaltungen S&E Rehetobel Herbst 08

8. November

Jugendworkshop zum Thema «Sexualität»

für Oberstufenschüler, als Ergänzung zum schulischen Sexualkundeunterricht

20.00 bis 24.00 Uhr im evang. Kirchgemeindehaus «Seeblick» in Trogen

Kursleitung: Pius Widmer und eine weitere, weibliche Kursleitung der Fachstelle für Aids- und Sexualfragen SG/AR/AI, organisiert vom Elternforum Trogen

Kostenbeitrag: Fr. 5.–, ohne Anmeldung, der Kurs findet ab 10 Teilnehmenden statt

Die Sekundarschule Trogen verteilt die detaillierte Beschreibung demnächst an alle OberstufenschülerInnen.

15. November

«St. Galler Forum – Stark durch Erziehung»

Fachtagung der Elternbildung des Kantons St.Gallen im Fürstenlandsaal in Gossau, weitere Infos unter www.elternbildung-sg.ch

Anmeldung bis Freitag 31. Oktober 08

19. November

«Hilfe, mein Kind ist anders!» oder «Jedes Kind hat Stärken!»

Vom Umgang mit Verschiedenheit in der Schule am Beispiel Begabungsförderung

Alle Eltern gehen grundsätzlich davon aus, dass ihr Kind in der Schule angemessen gefördert wird. Doch die Schule wird durch die grosse Diversität herausgefordert und muss auf die unterschiedlichen Voraussetzungen und Phänomene reagieren. Ziel ist eine gemeinsame Schulung mit bestmöglicher, individueller Förderung, so dass jedes Kind seine Stärken erkennt.

Der Vortrag «Jedes Kind hat Stärken» gibt einen theoretischen Überblick und zeigt Eltern auf, wie die Schule und sie selber die Stärken ihrer Kinder erkennen und fördern können.

Vortrag mit interaktiven und multimedialen Elementen, Rückfragen und Diskussion, Abgabe von Unterlagen und Literaturhinweisen

20.00 Uhr im Schulhaus Rehetobel,

Kursleitung: Trudi Schönenberger aus Kirchberg, Sekundarlehrerin phil II und MAS integrierte Begabungs- und Begabtenförderung (jetzt an der Masterarbeit)

Mutter zweier erwachsener Kinder

Organisation: ein Angebot von S&E CH in Zusammenarbeit mit S&E Rehetobel und der Schule Rehetobel

Zielpublikum: Eltern, Lehrpersonen, Behördemitglieder, politische Verantwortliche

Vortrag im 2009 von «Aktiv in Heiden»

«Nervenprobe Pubertät»

Organisation: Frauenverein (im Rahme der Kampagne «stark durch Erziehung»)

Referent: Henri Guttmann, dipl. Psychologe FH, Winterthur

Wann: Dienstag, 8. September 2009, 19.00 Uhr

Dauer: ca. 90 Minuten anschliessend Diskussion

Wo: Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden

Eintritt: Fr. 10.–, Paare Fr. 15.–

Zielgruppe: Eltern und Jugendliche von 11 – 17 Jahren

Wenn Kinder ins Jugendalter kommen, bricht in der Familie eine neue Phase an. Es braucht neue Regeln und Grenzen, die ausgemacht werden müssen. Wie viel sollten Jugendliche selber in die Hand nehmen? Wie viel Unterstützung von den Eltern ist nötig und sinnvoll? Viele Eltern fühlen sich in dieser Zeit immer wieder hilf- und orientierungslos. An diesem Vortrag bekommen Sie Einblick in den bekannten «PÜK» – den Pubertätsüberlebenskoffer für Eltern.

Wir freuen uns über neue Mitglieder! Weitersagen!

Mitgliedschaft bei S&E:

Wir freuen uns über neue Mitglieder, sei's konkret als Aktivmitglied oder ideell als Passivmitglied. Die Mitgliedschaft gilt gesamtschweizerisch und lokal und wird von S&E Schweiz in Rechnung gestellt. Davon erhält die Lokalsektion ihre finanzielle Unterstützung und kann von verschiedenen Leistungen profitieren. Mitglieder erhalten vergünstigte Eintritte bei Veranstaltungen.

Der jährliche Mitgliederbeitrag für Einzelpersonen oder Familien beträgt Fr. 50.–, für Kollektivmitglieder Fr. 150.–, Gönner bezahlen Fr. 30.–.

Anmeldungen für eine Mitgliedschaft bitte telefonisch oder schriftlich an die Aktuarin: Esther Baumann, Kaien 15, 9038 Rehetobel

E-mail: esther.baumann@vtxmail.ch, Tel. 071 / 877 32 41

bibliothek rehetobel

Sarah Addison Allen

Mein zauberhafter Garten

Claire Waverley kann feine Gerichte zubereiten, die je nach Zugabe der Pflanzen bei denen, die sie essen, unterschiedliche Wirkungen zeigen. Ihr Catering Service in einer Kleinstadt in den Südstaaten erfreut sich deshalb steigender Beliebtheit und sie könnte eine glückliche und zufriedene Frau sein, wenn da nicht die Schatten der Vergangenheit wären.

Für Claire muss alles überschaubar sein, Veränderungen hasst sie und doch wird sie durch die Rückkehr ihrer jüngeren Schwester Sidney nun gezwungen, ihr Leben umzugestalten. Als ob dies alleine nicht schon genug wäre, drängt sich mit ihrem neuen Nachbarn Tyler auch noch ein Mann in ihr Leben und nichts ist mehr so, wie es einmal war.

«Mein zauberhafter Garten» ist eine Geschichte über Veränderungen und Loslassen, über den Umgang mit der eigenen Vergangenheit und spricht sicher alle die an, die noch an Dinge zwischen Himmel und Erde glauben, für die es keine wissenschaftlichen Erklärungen gibt...

Susanne Bänziger

10. Rehetobler Dorfadventskalender

Routenplan 2008

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Evang. Kirche | Heidenerstrasse |
| 2. Coiffeur Kast | Holderenstr. 18 |
| 3. T. Lendenmann | Heidenerstr. 6 |
| 4. Fam. Wettmer | Heidenerstr. 9 |
| 5. Spielgruppe | St. Gallerstr. 3 |
| 6. MAPS | St. Gallerstr. 11 |
| 7. Fam. Bucher | Sägholz 42 |
| 8. Fam. Heimann | Bergstr. 6 |
| 9. Fam. Kast | Fernsicht 3 |
| 10. Volg | Dorf 7 |
| 11. Fam. Bärtschi | Sämmlerweg 1 |
| 12. Coiffeur Claudia | Dorf 6 |
| 13. Fam. Altherr | Sonnenbergstr. 4 |
| 14. Fam. Rossi | Schulstr. 19 |
| 15. Fam. Tobler | Holderenstr. 19 |
| 16. Fam. Jost | Bergstr. 7 |
| 17. Fam. Rohner | Sonnenbergstr. 12 |
| 18. Fam. Baumgartner | Sägholzstr. 66 |
| 19. s'Bluemehüli | Dorf |
| 20. Fam. Hug | Bergstr. 47 |
| 21. Fam. Rechsteiner | Sägholzstr. 48 |
| 22. Fam. Schefer | Sonnenbergstr. 46 |
| 23. Fam. Gauch | St. Gallerstr. 15 |
| 24. Kath. Kirche | St. Gallerstrasse |

Die Türöffnung ist jeweils um 17.00 Uhr.

Zum Jubiläum des 10. Dorfadventskalenders kommt am 5. Dezember um 16.30 Uhr der Samichlaus mit Schmutzli und Eseli zur Fensteröffnung der Spielgruppe!!!

St. Nikolaus kommt

St. Nikolaus mit Bischofstab und Schmutzli besucht Sie. Möchten Sie Ihren Kindern diesen wunderschönen Brauch näher bringen?

Terminvereinbarung:

erika.kuersteiner@gmx.ch oder Tel:071/ 877 28 73

Lesegesellschaft Lobenschwendi

Der Vorstand der LG Lobenschwendi lädt seine Mitglieder zur einer spätherbstlichen Versammlung am **29. November 2008 um 20.00 Uhr** im Restaurant Linde ein. Wir werden an diesem Abend von unserem Mitglied Käthi Wagner viel Wissenswertes und Interessantes über ihre Tätigkeit für die Spitex Vorderland erfahren. Der Vorstand freut sich auf ein zahlreiches Erscheinen.

Lesegesellschaft Lobenschwendi, der Vorstand

Teil-Neuinstrumentierung der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel

**15. und 22. November, 19.30 Uhr
Gemeindesaal**

Blechsalat lautet das Motto für die Teil-Neuinstrumentierung der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel, welche mit zwei Abendunterhaltungen gefeiert wird. Da der Schwerpunkt des Jahresprogrammes bei der Finanzierung und Beschaffung von vier neuen Bässen lag, war bei der Musikgesellschaft in diesem Jahr so einiges los und es blieb nichts unversucht, Beiträge zu sammeln; wollte man doch am Ende des Jahres die neuen Instrumente dem Publikum und allen Gönnern und Sponsoren präsentieren.

Es wurde einiges unternommen, um das hochgesteckte Ziel zu erreichen. Unzählige Autos wurden anfang des Jahres beim Autowaschtage gewaschen, geputzt und wieder auf hochglanz poliert, im Mai durfte die Musik zusammen mit ihrem deutschen Freundschaftsverein aus Krauchenwies (D) ein gelungenes zweitägiges Maifest feiern und im September wurde im Rahmen des Rechtobler Jahmarktes die Fitness der Musikanten und Jugendmusikanten beim Sponsorenlauf getestet.

Die Höhepunkte in diesem Jahr sind sicher die beiden Abendunterhaltungen mit der Teil-Neuinstrumentierung. Die Musikgesellschaft Rehetobel ist besonders stolz, dass es ihr gelungen ist, für den ersten Konzertabend das in der Region bestens bekannte Engel-Chörli aus Appenzell zu engagieren. Zugleich sind die Auftritte auch der Abschied vom langjährigen Dirigenten Guido Knaus. Nach 14-jähriger sehr erfolgreicher Zusammenarbeit wird der Dirigent den Taktstock an Daniel Maggi weitergeben, da er sich in Zukunft vermehrt beruflich weiterbilden möchte.

An beiden Abenden wird der Bevölkerung ab 18.00 Uhr ein Apéro im Foyer offeriert und um 18.30 Uhr beginnt die Festwirtschaft. Auch in diesem Jahr ist für beste Unterhaltung gesorgt; sei es mit den Auftritten der Musikgesellschaft, der Jugendmusik und dem Engel-Chörli, oder nach dem Programm in der Bar, Kafistobe oder beim Tanzen mit dem Duo Austria Sound.

Die Musikgesellschaft und die Jugendmusik Rehetobel bedankt bei allen Gönnern, Sponsoren, Passivmitgliedern und Fans die dazu beigetragen haben, dass wir dank Ihrer tatkräftigen Unterstützung unser Ziel erreicht haben und unsere neuen Instrumente präsentieren dürfen. Wir wünschen allen Besuchern viel Freude und gute Unterhaltung bei unserer Teil-Neuinstrumentierung.

Nadja Andres

Erfolgreicher Sponsorenlauf der Jugendmusik- und Musikgesellschaft Rehetobel

Der Sponsorenlauf vom 27. September im Rahmen des Rechtobler Jahmarktes war rundum ein voller Erfolg! Ein herzliches Dankeschön an alle welche mitgelaufen sind und an alle, welche die Läufer und Läuferinnen gesponsert haben. Die besten Läufer mit den meisten Runden waren Raoul Wettmer von der Jugendmusik und Walter Nef von der Musikgesellschaft.

«Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an»

(E.T.A Hoffmann)

An dieser Stelle bedankt sich die Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel recht herzlich bei folgenden Gönnern und Spender für die Unterstützung bei der Teil-Neuinstrumentierung. Dank Ihrer grossartigen Unterstützung haben wir unser Ziel erreicht, herzlichen Dank!

Feuerwehrverein Rehetobel, Stiftung Ersparisanstalt Rehetobel, Hans und Rahel Zähler, Rudolf Holderegger, Sonja Rohner

Christkindlimarkt in Rehetobel

JUGENDMUSIK REHETOBEL

Am **Samstag, den 29. November 2008** lädt die Jugendmusik von **10 bis 17 Uhr** zum Christkindlimarkt ein.

Von Weihnachtsgestecken, über Schmuck und Kleidung, bis hin zu aufwendig bemalten Seidentüchern – das Angebot vom Weihnachtsmarkt in Rehetobel ist breit und lockt stets viele Besucher in die Gemeinde.

Die besondere Atmosphäre lädt Jung und Alt zum Verweilen ein. Die Kinder können sich in der Mal- und Bastelecke

und ab 11.00 Uhr beim Ponyreiten austoben, während die Eltern durch den Markt bummeln und die vielfältige Auswahl an den Ständen bewundern. Es können Kerzen gezogen werden und für die grösseren ist sicher die Laubsägeliecke eine willkommene Gelegenheit, Gotti und Götteschenke endlich zu machen. Das Päcklifischen und auch der Besuch des Samichlauses (11.00, 13.00 und 15.00 Uhr) lässt Kinderherzen höher schlagen.

Auch für die passende Musik ist gesorgt: Zu jeder vollen Stunde sind stimmungsvolle Weihnachtslieder, von Bläsergruppen der Jugendmusik, zu vernehmen. Eine feine Gerstensuppe, eine Bratwurst oder einfach Pommes werden neben diversen Getränken im Marktrestaurant «Hexehüsl» angeboten.

All dies schafft eine einzigartige Atmosphäre, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Der Weihnachtsmarkt öffnet seine Tore am Samstag, 29. November um 10 Uhr und dauert bis 17 Uhr in den Räumen des Gemeindezentrums Rehetobel.

Frauenverein Rehetobel

Liebe Seniorinnen und Senioren, der nahe Winter hat sich bereits mit Pauken und Trompeten angekündigt, und vor uns liegen die kühlen und wohl doch eher grauen Novembertage – Zeit also, für eine gemütliche Spielrunde, ein gutes, warmes Mittagessen, vermischt mit einem angeregten Gespräch oder für einen Film über fremde, exotische Länder. All das können wir Ihnen in den kommenden Wochen bieten. Wir laden Sie herzlich ein, an folgenden Anlässen teilzunehmen:

Donnerstag, 06. November 2008 um 12.15 Uhr Senioren-Zmittag

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bitte bis spätestens am Mittwoch 05. November bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Dienstag, 11. November 2008 um 14.30 Uhr Spielnachmittag

«Ob dem Holz»

Donnerstag, 20. November 2008 um 14.15 Uhr Unterhaltungsnachmittag

im Altersheim Krone. Jörg Burtschi präsentiert seinen Film über Costa Rica – ein Land, das wegen seiner Naturschönheiten und seiner demokratischen Staatsordnung die «Schweiz Zentralamerikas» genannt wird.

Donnerstag, 04. Dezember 2008 um 12.15 Uhr Senioren-Zmittag

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bitte bis spätestens Mittwoch 03. Dezember bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Donnerstag, 11. Dezember 2008 um 14.15 Uhr Unterhaltungsnachmittag

im MZG. Zusammen mit den Unterstufenschülern aus Rehetobel, die ihr musikalisches Talent beweisen werden, verbringen wir einen feierlichen Advents- und Chlause-nachmittag, der bei Ihnen bereits etwas Weihnachtsstim-

mung aufkommen lassen wird. Da anschliessend ein kleines «Znacht» serviert wird, benötigen wir für diesen Anlass Ihre Anmeldung bei Frau Hilde Fausch, Tel. 071 877 17 54 oder Frau Heidi Burtschi, Tel. 071 877 33 72, spätestens bis Montag 08. Dezember 2008.

Wir freuen uns natürlich auf Ihr zahlreiches Erscheinen

Frauenverein Rehetobel

Gelungener Saisonabschluss in Berlin

Mit 7'865 gemeldeten Startern sowie rund 200'000 Zuschauern entlang der Strecke unterstrich das Rennen einmal mehr seinen Stellenwert als weltweit grösster Inline-Marathon. Bei strahlendem Sonnenschein feierten Skater und Zuschauer ein Fest auf Rollen.

Das Abenteuer Berlin begann für mich und meine beiden Teamkolleginnen am Donnerstag-Nachmittag, wir trafen uns um 15.30 Uhr auf dem Flughafen Kloten. Von dort flogen wir mit der Air Berlin nach Berlin Tegel. Claudia hatte mit einer sehr starken Erkältung zu kämpfen und hatte während dem Flug Probleme mit dem Druckausgleich in den Ohren. Als wir im Hotel angekommen waren besuchten wir im Krankenhaus Friedrichshain einen Ohrenarzt und es wurde eine Mittelohrentzündung diagnostiziert. Tolle Aussichten. Am Freitag besuchten wir die Messe und holten unsere Startunterlagen ab. Erledigt von der grossen Stadt trafen wir uns am Abend mit unseren Inlinecenter Kollegen zum Abendessen.

Mit der Weltspitze ins Ziel

Für mich geht die lange und erfolgreiche Saison 2008 zu Ende. Mit dem Berlin-Marathon wartete noch einmal ein Saisonhöhepunkt. Der Start erfolgte auf der Strasse des 17. Junis, vor uns lag die 42 km lange Strecke mitten durch das Zentrum von Berlin.

Das Rennen verlief eher ruhig, es gab nur wenige Attacken. Dafür hatte es viele Kurven und es gab auch einige Stürze zu verzeichnen. Claudia konnte mit ihrer Mittelohrentzündung lange mitfahren, musste aber dann doch abreisen lassen. Zusammen mit Susanne konnte ich im grossen Spitzenfeld gut mitfahren, es machte richtig Spass.

Je länger das Rennen dauerte und desto näher wir dem Ziel kamen umso nervöser wurden die Spitzenteams. Niemand wollte mehr führen und das grosse Taktieren begann. Als wir auf die Zielgerade unter den Linden einbogen und ich das Brandenburgertor vor mir sah, wusste ich, dass ich mich einfach irgendwo festbeissen und durchziehen muss. Das gelang und wie, ich erwischte einen guten Zug und konnte am Schluss noch viele Läuferinnen auf- und überholen. Mit Platz 23. und 6 Sekunden Rückstand auf die Siegerin bin ich mehr als zufrieden und so konnte ich zum Saisonabschluss nochmals richtig feiern!

Susanne stürzte leider vor der Brandenburgertor-Durchfahrt und wir mussten nochmals das Spital aufsuchen, denn sie hatte Schmerzen an der Schulter und konnte den Arm nicht mehr bewegen. Es war aber glücklicherweise nichts gebrochen, ausgehängt oder ähnliches und so konnten wir das Krankenhaus nach dem Röntgen wieder verlassen. Claudia kam mit etwas Rückstand im Ziel an, und das mit einer Mittelohrentzündung. Ich wünsche meinen beiden Teamkolleginnen ganz gute Besserung und gute Erholung!

Käthi Eisenhut

Die Männerturner auf Reisen – ohne Rücksicht auf das Wetter

Warten auf das Postauto – noch voller Hoffnung.

Ankunft mit schon düsteren Mienen.

Es geht nichts über einen ortskundigen Reiseleiter...

...der bei jedem Wetter weiss wos lang geht.

Natürlich zu viel Gemütlichkeit...

...und regionalen Köstlichkeiten.

Hauptversammlung als Auftakt zum Jubiläumsjahr

Freitag, 5. Dezember 19.00 Uhr im Gemeindezentrum

Volleyplausch im Jubiläumsjahr

Wie bereits in der Gmäandsblatt-Ausgabe vom September bekannt gemacht wurde, findet am **6. Dezember 2008** unser Volleyball-Plauschturnier statt.

Ergänzend zu den Kategorien Jugend und Mixed bietet sich auch die Möglichkeit an in der Kategorie «Hauptsache es macht Spass» Volleyball zu spielen.

Teilnehmende, die sich mehr auf das Spielen und weniger auf die Leistung einlassen wollen, sind herzlich willkommen sich in dieser Kategorie anzumelden.

Auch für diese Kategorie gilt: mindestens drei Frauen auf dem Spielfeld, eine Altersbegrenzung gibt es nicht.

Anmeldung: bis 15. November 2008 an

Gaby Kern, Hauetenstrasse 4, 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 21 18, E-Mail: gaby.kern@bluewin.ch
Bitte Absender nicht vergessen!

Wir freuen uns auf viele Anmeldungen!

Schauturnen der Geräteriege

Anlässlich des 150-jährigen Jubiläums findet am Sonntag den 7. Dezember 2008 in der Turnhalle Rehetobel ein Schauturnen statt.

Wann: Sonntag 7. Dezember 2008

Wo: Turnhalle Rehetobel

Zeit: 11:00 Uhr

Einzelvorführungen der Turner/innen welche an den Schweizemeisterschaften 2008 starteten und diverse Gruppenvorführungen.

Wir würden uns über Ihren Besuch freuen.

Sportliche Grüsse, Geräteriege Rehetobel

Sportverein Rehetobel

Sportverein im November

Jugend

Di	Jeweils	10:00 – 11:00	MUKI	TH
Di	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU NEU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Juniorinnen B / Damen	GZ
Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ

Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	17:45 – 19:00	Plauschfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:15 – 18:45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Mo	03.11.2008	20:15	Aerobic	TH
Mo	10.11.2008	20:15	Bodyforming	TH
Mo	17.11.2008	20:15	Pilates	TH
Mo	24.11.2008	20:15	Aerobic	TH
Mo	01.12.2008	20:15	Fit & Fan	TH
Mo	08.12.2008	Gemäss Brief/E-mail		Chlösler

Alle ab 16 Jahren sind herzlich willkommen
Mach mit blieb fit!

Unihockey

Do	Jeweils	17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Konditionstraining / Laufschulung	TH
So	02.11.2008	14:00	Wiler Herbstlauf	Infos unter: lscwil.ch
So	09.11.2008		Lauf-cup in Henau	14,1 Km Geländelauf
So	16.11.2008		Frauenfelder Waffenlauf	Halbmarathon
So	23.11.2008		Lauf-Cup in Lanterswil	12 km Geländelauf
Sa	29.11.2008		Lauf-Cup Heiden	11,5 km Geländelauf

Frauen

Mi	5.11.2008	20:00	Besprechung Jubiläumsjahr 2009	Rest. Löwen
Mi	12.11.2008	20:00	Spannung und Entspannung	TH
Mi	19.11.2008	20:00	Buntes Allerlei	TH
Mi	26.11.2008	20:00	Ein Abend mit Handgeräten	TH
Mi	03.12.2008	20:00	Rhythmik pur / Atmen	TH
Mi	10.12.2008		de Chlaus bsuecht üs	

ab 11. Dezember Ferien

Männer

Di	04.11.2008	20:00	Werner bringt uns auf Trab	TH
Di	11.11.2008	20:00	Fätziges zum Fasnachtsbeginn	TH
Di	18.11.2008	20:00	Tel. Kette	GZ
Di	25.11.2008	20:00	Fit für den Schlitten	TH
Di	02.12.2008	20:00	Skiknochen entstauben	TH
Di	09.12.2008	19:30	Chlösler	

Spiel&Spass

Fr	07.11.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	14.11.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	21.11.2008	20:15	Spiel und Spass	TH
Fr	28.11.2008	20:15	Spiel und Spass	TH

Aktiv30+

Fr	07.11.2008	20:15	Fitness	TH
Fr	14.11.2008	20:15	Fitness	TH
Fr	21.11.2008	20:15	Fitness	TH
Fr	28.11.2008	20:15	Fitness	TH

Kinder Turnen

turne, lache, chlettere, laufe, singe, bewege, chrüche, tanze, springe, spühre, zäme sii, flüge, spiele, mole, schwinge, hüpfle, schliiche, gumpe

Wer hat Lust, ab dem neuen Jahr die KITU-Kinder zu leiten?

Jeweils am Dienstagnachmittag von 15.30 bis 16.30 Uhr in der Turnhalle.

Weitere Auskünfte bei Karin Bruderer (071 877 18 74) oder Heidi Steiner (071 877 37 04).

Vielen Dank für die Volleyballschoner

Begeisterte junge Volleyballspielerinnen und Volleyballspieler dürfen nun mit Knieschonern spielen! Wir möchten uns herzlich bei der Firma **Erwin Brülisauer Blechmontagen GmbH** bedanken, die grosszügig an die Volleyballschoner sponserten. Ausserdem «**Carve Sport Kurt**» in Heiden, die auf unsere Bestellung einen Rabatt erliessen. Im Namen der 4.-6. Klasse VolleyballerInnen ein riesiges Dankeschön!

Neu trainieren jetzt die Jugendlichen von der 4. Klasse bis zur 3. Sekundarstufe zusammen. Das Training neu von 18 Uhr bis 20 Uhr. Gerne nehmen wir immer auch neue SpielerInnen in unsere Runde auf! Einfach vorbeischaun!

SM-Teilnehmer alle von der Geräteriege Rehetobel!!!

Erfreulich ist, dass die Geräteriege Rehetobel sämtliche SM- Teilnehmer für das Appenzellerland stellt. Aus den 4 Qualifikationswettkämpfen können jeweils die Besten an die Schweizmeisterschaften.

Hier die Qualifizierten:

K5 Turnerinnen:	Robin-Sophie Van der Werff	Getu Rehetobel
	Nadja Memoli	Getu Rehetobel
	Nadine Schläpfer	Getu Rehetobel
	Marcia Sonderegger	Getu Rehetobel
	Chiara Giezendanner	Getu Rehetobel
Ersatz:	Simona Hohl	Getu Teufen
K6 Turnerinnen:	Ramona Tobler	Getu Rehetobel
	Sarah Forster	Getu Rehetobel
	Chantal Lanker	Getu Rehetobel
	Livia Graf	Getu Rehetobel
	Flavia Sonderegger	Getu Rehetobel
K7 Turnerinnen:	Franziska Hohl	Getu Rehetobel
	Ines Fitzi	Getu Rehetobel
KD Turnerinnen:	Stefanie Lanker	Getu Rehetobel
K5 Turner:	Michael Hartmann	Getu Rehetobel
K6 Turner:	Roman Grögli	Getu Rehetobel

5 Siege und 26 Auszeichnungen am Schaffhauser und am Bündnergerätewettkampf!!!

Die Teilnahme an den gleichzeitig stattfindenden Meisterschaften in Schaffhausen und in Domat-Ems vom 20. September 2008 hat sich gelohnt. Siege durch Joe Frick K1, Anja Keller K1, Serge Oertle K5, Livia Graf K6 und Franziska Hohl K7 sowie Podestplätze durch Ramona Tobler K6, Ines Fitzi K7, Nadja Memoli K5 und Celine Greutmann K1. Dazu kommen 23 Auszeichnungen und der Sieg von Franziska Hohl im Bodenfinal.

Hier die Resultate der Rechtobler Turner/innen:

Schaffhauser Gerätewettkampf

- K1 Turnerinnen:*
 4. Rang Nadine Kast*
 9. Rang Celia Brülisauer*
K1 Turner:
 12. Rang Jens Kast
K2 Turnerinnen:
 4. Rang Alessia Sträuli*
 16. Rang Selina Graf*
K3 Turner:
 2. Rang Silvan Kast*
K4 Turnerinnen:
 9. Rang Tanja Sträuli*

Bündnermeisterschaften Domat-Ems

- K5 Turnerinnen:*
 6. Rang Lisa Steiner*
hervorragend die Leistung von Lisa Steiner, sie turnte das erste Mal im K5!!!
 12. Rang Franziska Wild
K6 Turnerinnen:
 6. Rang Chantal Lanker
 *mit Auszeichnung

FrauenForum

Das FrauenForum Rehetobel lädt ein zum vierten Anlass in diesem Jahr:

Lesung am «Kaminfeuer» mit Erika Fritsche

vom **Freitag, 14. November 2008** in der Hofmüli bei Familie Rohner

Treffpunkt:

19.00 Uhr beim Kreuzweg (Kreuzung Sägholzstrasse/Alte Landstrasse)

gemeinsamer Abendspaziergang zur Hofmüli
 einstimmen mit warmem Getränk

ab 20.00 Uhr Lesung von Erika Fritsche

anschliessend gemütliches Beisammensein

äuses Gwerb – meh Rechtobel

Silvie's Hoorstübli
Silvia Frischknecht
St.Gallerstrasse 2,
9038 Rehetobel

Telefon 071 870 01 34
Natel 079 318 60 01

Wichtige Mitteilung:

Liebe Silvie's Hoorstübli-Kundschaft,
 Hurra! Meine Ärztin hat mir für meine geliebte Arbeit grünes Licht gegeben. Zu einem gewissen %Satz darf ich nun wieder Haut und Haar meiner sehr geschätzten Kundschaft hegen und pflegen. Ganz herzlichen Dank für all Ihr Verständnis und Ihre grosse Geduld, welche Sie mir zukommen liessen.

Im Hoorstübli warten nun die Scheren und Bürsten auf pflegebedürftige Haare, welche nach dem langen Warten endlich gefärbt, gekürzt oder umgefommt werden möchten.

Im Kosmetikstübli werden Sie und Ihr Körper von mir und/oder meiner Berufskollegin Beate Zimmermann wieder liebevoll behandelt.

Im neuen Nailstübli modelliere ich Ihnen Ihre Fingernägel mit dem Gelsystem, oder verwöhne Ihre Hände und Nägel mit einer pflegenden Manicure.

Nochmals ganz herzlichen Dank für Ihr Verständnis und Ihre grosse Geduld.

Ihre Coiffeuse, Kosmetikerin, Masseurin und Nailmodellistin

Silvia Frischknecht

Gratulationen

12. November
Slobodan Brzakovic-Pagani, Heidenerstrasse 3 86-jährig

12. November
Hilda Schöni-Fässler, Neuschwendi 2 82-jährig

15. November
Walter Longatti-Oberguggenberger, Oberstr.10 87-jährig

19. November
Camille Kaefer-Mödinger, Langenegg 1 99-jährig

27. November
Hermine Fisch-Gähler, Bürgerheimstrasse 9 96-jährig

29. November
André Cauderay-Furrer, Holderenstrasse 1 83-jährig

30. November
Margaritha Schaad-Hänni, Kresau 4 87-jährig

30. November
Ideberga Schöb-Lucian, Habset 105 83-jährig

7. Dezember
Erna Fischer, Oberstädeliweg 16 80-jährig

7. Dezember
Adolf Köppel-Kühnis, St. Gallerstrasse 18 83-jährig

7. Dezember
Lina Sturzenegger-Binder, Heidenerstrasse 33 80-jährig

8. Dezember
Rosa Hugentobler-Kratt, Midegg 68 94-jährig

10. Dezember
Irma Fröhlich-Klein, Sonnenbergstrasse 26 86-jährig

Zivilstandsnachrichten

Todesfälle

Hohl geb. Furrer, Anna, geboren 1920, Rehetobel AR, Schulstrasse 17, gestorben am 04. Oktober 2008 in St. Gallen

Steiner, Bruno, geboren 1931, Rehetobel AR, Schulstrasse 11, gestorben am 20. Oktober 2008 in Rehetobel AR

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Der Verkehrsverein Rehetobel sucht für die Tanz- und Musikbühne der Stobete ein trockenes Plätzchen.

Weitere Auskünfte durch
Remo Krucker
Telefon 071 870 01 01
remo.krucker@swisscom.com

Emanuel Hörler
für Mensch & Natur.

Obstbaumschnitt
Sortenwahl
Pflanzungen
Schneiden von Edelreisern
Veredelungen

Holderenstrasse 33
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 33 47

kompostieren@rehetobel.ch

KinderKreativTanz

Jetzt schnuppern!

jeweils montags

in Rehetobel

Info

Susanna Benenati

Tanz- und

Bewegungstherapeutin

071 344 28 25

s.benenati@gmx.ch

Urwaldhaus

Wirtschaft zum «Bären»

Historisches Restaurant 2006
UNESCO-ICOMOS-Schweiz

bis Mitte November

WILDe Zeiten

Fr 14./Sa 15./So 16. November 2008

METZGETE

29. November 2008

Adventskonzert

mit Barbara und Markus
(nur noch wenige Plätze frei)

25./26. Dezember 2008

Festtagsmenu

mit Dessertbuffet

31. Dezember 2008

Silvester-Überraschung

Reservieren auch Sie sich Ihr Plätzchen!

Herzlich willkommen,
Ihre Gastgeber: Agi und Dieter Ukatz-Fehr
Telefon 071 877 13 13

Ausdrucksmalen - Maltherapie

Gruppen- und Einzelstunden
für Kinder und Erwachsene

weitere Infos:

Christine Giger
dipl. Kunst- und Mal-
therapeutin
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 24 78
www.lichtundenergie.ch

Schöner Wohnen?

Wir machen's möglich,
auch kurzfristig.

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Liftturmgelassungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

INNENAUSBAU BY WELZ

INNENAUSBAU
UMB AU
KÜCHENBAU
LADENBAU

Mehr Inspiration in
Holz finden Sie auf:

WELZ AG
Bühlerstrasse 10
CH-9043 Trogen
Tel. 071 344 19 57

www.welz.ch

ZÄHNER
Zimmerei**AG Zimmerei + Schreinerei**Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43**Haben Sie Wünsche...****betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.? Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.****Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.**

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewheiden.ch

 Spital Heiden
Appenzell Ausserrhoden

Öffentlicher Arztvortrag

zum Thema: DARMKREBS NIE?Donnerstag, 13. November 2008 | 20:00
in Zusammenarbeit mit der Männerriege Heiden

Ort	Ev.-ref. Kirchgemeindehaus, 9410 Heiden
20:00 Uhr	Begrüssung und Einführung Kurt Schläpfer, Präs. Männerriege Heiden Dr. med. Othmar Kehl, Chefarzt, Spital Heiden
Allgemeines und Früherkennung	Dr. med. Othmar Kehl, FMH Innere Medizin, spez. Magen-Darm-Erkrankungen
Krebsverhütung durch Ernährung	Brigitte Corrodi Dipl. Ernährungsberaterin HF
	Apéro / Pause
Behandlung und neue Medikamente	Dr. med. Rudolf Morant, FMH Innere Medizin, spez. Tumor- und Blutkrankheiten, Leiter ZeTuP
anschliessend	Fragen aus dem Publikum

Mit Unterstützung der Krebsliga Schweiz.

Es ist keine Anmeldung notwendig – Eintritt frei.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.**WEINBURG**
CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITUREI**Unser Monatsbrot:
Kürbiskernbrot**Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerhiber
Einkaufen im Ort – wir brauchen uns!**Zu verkaufen... Ländlich und doch nah zu St. Gallen!****4.5 Zimmer Höckli** in Grub AR an sonniger, ruhiger und idyllischer Lage, nahe Eggersriet. Guter Zustand und heimeliger Innenausbau. Raumhöhen 195 - 200 cm. Grundstück 486 m². Rauminhalt 360 m³.
Spezialpreis! Fr. 298'000.00**Heller AG**Immo-Service
Tiefenau 6 • 9410 Heiden

071 891 28 28 • www.hellerimmobilien.ch

Mitglied Schweizerischer
Verband der Immobilienwirtschaft**MAPS**Zur Ergänzung unseres Teams
suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung eine(n)**Mitarbeiter/in**
für die Adressdaten-Verifizierung
in einer Teilzeitanstellung

Zu Ihren Aufgaben zählen:

– selbständiges Überprüfen und Bearbeiten von Firmenadressdaten

Sie bringen ideale Voraussetzungen mit, wenn Sie
– gute PC-Anwenderkenntnisse haben und allg. kaufmännische Zusammenhänge verstehen
– gewohnt sind, selbstständig, zuverlässig und exakt zu arbeiten
– verantwortungsbewusst, belastbar und teamfähig sind
– bereit sind, Neues dazuzulernen

Wir bieten Ihnen eine sehr selbständige, interessante Aufgabe, die Sie eigenverantwortlich innerhalb eines kleinen Teams ausführen können. Flexible Arbeitszeiten, moderne Infrastruktur sowie zeitgemässe Anstellungsbedingungen gehören zu weiteren Attributen dieser Stelle.

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Mail. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Muttener Applikations-Systeme,
St. Gallerstrasse 11, 9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80,
E-Mail info@maps-com.ch, www.maps-com.ch

www.rehetobel.ch

immer aktuell

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

Isoliert natürlich.

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLEFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

Tel. 081 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Streusalz
- Heizöl
- Lieferung von:
Beton, Kies, Schotter, Humus, Sand, ect.

Jetzt wieder aktuell:

Saft frisch ab Presse

Sauser mit und ohne Alkohol

Praxis für Körperbehandlungen

Maria Anna Breu
Dipl. med. Masseurin
Dipl. Fusspflegerin
Unterdorf 12 - 9044 Wald AR
Kirchplatz 7 - 9410 Heiden
079 / 404 36 58

Mobile Fusspflege

Folgendes kann ich Ihnen anbieten:

- Fusspflege allgemein
- Hühneraugen entfernen
- Arbeit am Diabetesfuss

Ich freue mich auf Ihren Anruf.

entspannend
wohltuend
aufbauend
ganzheitlich

Die **Sanften Fussmassagen nach Nick Durrer** sind ein Geschenk an alle feinfühligsten Menschen. Gerne verwöhne ich Ihre Füsse.

Eveline Büchler
Sägholzstrasse 32 9038 Rehetobel
071 877 26 79
evelinebu@bluewin.ch

Inserate

an
Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald AR
traberdruck@span.ch

Schreinerei
- allgemeiner Innenausbau
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 76
Telefax 071 877 32 76

Reparaturen aller Art

Löwen Rehetobel METZGETE

**Freitag, Samstag, Sonntag
7./8./9. November 2008**

Auf Ihren Besuch freut sich
Liselotte Tobler
www.loewen-rehetobel.ch

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Für Renovationen, Neu- und Umbauten SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer · Schreinerer · Innenausbau · Treppenbau · Fassadenbau · Sanitär · Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

20 Jahre

**Energie sparen dank Isolieren.
Steuern sparen dank Gebäudeunterhalt:
Ich bin Ihr Ansprechpartner!**

G-Consult

Beratung von Unternehmen
und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer
Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

www.rehetobel.ch

Sport- und Reitplätze...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Aushube, Kanäle und Werk-
leitungen, Humus- und Kieslieferungen,
transporte mit Kranablad

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Ein interessantes Weihnachtsgeschenk

Das Weberhaus Appenzeller Geschichten von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:

Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36
Druckerei Traber AG,
Unterdorf 12
9044 Wald AR
Telefon 071 877 27 57

Wir lassen Ihren Cappuccino schäumen.

Elektrogeräte für Küche und Bad
finden Sie in unserem Shop in Speicher.

i'EST si bon!

Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 343 72 31, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
31. Okt., Fr.	20.00	HV Landfrauen	Rest. Löwen
	20.00	Halloween-Party	Rest. Säntis
2. Nov., So.	09.00-17.00	Tag der offenen Tür	Asiatica-Galerie
4. Nov., Di.	14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen Landfrauen
	19.00	3. Wirtschaftsforum	Hotel Krone, Wolfhalden
5. Nov., Mi.	20.00	Koordinations-sitzung	Rest. Löwen Verkehrsverein
6. Nov., Do.	12.15	Senioren-Zmittag	Rest. Löwen Frauenverein
7.8.9. Nov.		Metzgete	Rest. Löwen
8. Nov., Sa.	ab 08.00	Altpapiersammlung	Schule Rehetobel
9. Nov., So.	09.00-17.00	Tag der offenen Tür	Asiatica-Galerie
10. Nov., Mo.	12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»
	20.00	Samariterübung	GZ
11. Nov., Di.	14.30	Spielnachmittag	«ob dem Holz» Frauenverein
	20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis
12. Nov., Mi.	20.00	Öffentliche Versammlung (Budget 2009)	GZ
13. Nov., Do.	15.00	Gespräch über Gott und die Welt	«Krone»
14. Nov., Fr.	20.00	Lesung am «Kaminfeuer»	Hofmüli FrauenForum
14.15.16. Nov.		Metzgete	Rest. Bären
15. Nov., Sa.		Teil-Neuinstrumentierung	GZ MG Brassband
19. Nov., Mi.	20.00	Vortrag «Jedes Kind hat Stärken»	Schulhaus S&E Rehetobel
20. Nov., Do.	14.15	Unterhaltungsnachmittag	«Krone» Frauenverein
22. Nov., Sa.		Teil-Neuinstrumentierung	GZ MG Brassband
26. Nov., Mi.	15.00	«Die Geschichte von der Schüssel und vom Löffel»	GZ Märlitheater Rorschach
27. Nov., Do.	20.00	Referat L. Lenggenhager über Namibia	GZ LG Dorf
29. Nov., Sa.	ab 10.00	Christkindlimarkt	GZ Jugendmusik
	20.00	Vortrag über Spitex Vorderland	Rest. Linde LG Lobenschwendi
	20.00	Adventskonzert	Rest. Bären
	20.00	Tutti Frutti mit Überraschung	Rest. Säntis
30. Nov., So.	17.30	Einstimmung in den Advent	evang. Kirche
2. Dez., Di.	14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen Landfrauen
4. Dez., Do.	12.15	Senioren-Zmittag	Rest. Löwen Frauenverein
5. Dez., Fr.	20.00	HV Sportverein	GZ
	20.00	Chlösler	Rest. Alte Post LG Dorf
6. Dez., Sa.		Volleyball im Gerstensud	GZ Sportverein
7. Dez., So.	11.00	Schauturnen der Geräteriege	Turnhalle Sportverein
	nachmittags	Adventssingen	Gemischtchor
8. Dez., Mo.	12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	ob dem Holz
	19.30	Samariterübung	
9. Dez., Di.	20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis
	20.00	Chlauchöck	Zischtigs Höck
11. Dez., Do.	14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ Frauenverein

Nächste Ausgabe:

Mittwoch, 10. Dezember 2008

Redaktions- und Inserateschluss:

Montag, 1. Dezember 2008

Übernächste Ausgabe:

Freitag, 30. Januar 2009

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

www.rehetobel.ch

SPITEX Vorderland

Gratis-Sprechstunde in Rehetobel

Jeden Donnerstag von 15.00-16.00 Uhr in der alten Kanzlei, Raum Gemeindegewest.

Mütter-Väterberatung

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach telefonischer Anmeldung bis am Vortag.

Telefonnummer 071 740 02 85.

Telefonische Beratungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

(ausserhalb dieser Zeiten bitte Telefonbeantworter benutzen).

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

November/Dezember 2008

Neuer Leiter der Einwohnerkontrolle und des Erbschaftsamtes

Ueli Meier wurde für die Stelle des Einwohner- und Erbschaftsamtes gewählt.

Auf die öffentlich ausgeschriebene Stelle sind zahlreiche Bewerbungen eingegangen. Gewählt wurde Ueli Meier, wohnhaft in Herisau AR. Ueli Meier hat die kaufmännische Lehre bei der Gemeindeverwaltung Herisau absolviert.

Danach arbeitete er bis Ende April 2008 bei der Kantonalen Steuerverwaltung AR. Nach einem Auslandsaufenthalt hat er nun am 01. Dezember 2008 seine neue Stelle bei unserer Gemeindeverwaltung angetreten. Er wird hauptsächlich für die Bereiche Einwohnerkontrolle und Erbschaftsamt zuständig sein und Nebenämter wie z.B. das Sektionschefamt und das Kanzleisekretariat führen. Wir möchten Ueli Meier in unserer Gemeinde und in unserem Kanzlei-Team ganz herzlich willkommen heissen!

Personeller Wechsel beim Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald

Die bisherige Amtsleiterin Judith Hörler hat ihre Anstellung gekündigt.

Der Gemeinderat hat mit Bedauern von der Kündigung der bisherigen Amtsleiterin Kenntnis genommen. Judith Hörler verlässt das Grundbuchamt per 31. Januar 2009 und wird anschliessend eine neue Herausforderung beim St. Gallischen Grundbuchinspektorat antreten. Der Gemeinderat dankt Judith Hörler für ihre Dienste und wünscht ihr für ihre berufliche wie auch private Zukunft alles Gute. Die frei werdende Stelle wurde öffentlich ausgeschrieben. Mit der Person von Philippe Näscher, derzeit wohnhaft in St. Margrethen SG, konnte ein neuer Amtsleiter für das

regionale Grundbuchamt gewählt werden. Die Wahl von Philippe Näscher bedarf noch der Zustimmung des Regierungsrates. Philippe Näscher wird seine Arbeit in Heiden AR am 01. März 2009 aufnehmen.

Ferner hat der Gemeinderat

- erfreut davon Kenntnis genommen, dass gegen die öffentlich aufgelegte Baureglements-Revision und Zonenplan-Anpassung keine Einsprachen erhoben wurden. Der Gemeinderat hat nun die diesbezügliche Urnenabstimmung auf 08. Februar 2009 angesetzt.

- davon Kenntnis genommen, dass der Kantonsrat anlässlich seiner Sitzung am 01.12.2008 eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 3,5% für das Personal der Kantonalen Verwaltung bewilligt hat. Unter Berücksichtigung des Kantonsratsentscheides und der angespannten Finanzlage der Gemeinde Rehetobel beschloss der Gemeinderat eine durchschnittliche Lohnerhöhung von 3,0% für die Gemeindeangestellten.

- den Beitritt zur neuen «Vereinigung der Gemeinden der Region St. Gallen» beschlossen und den diesbezüglichen Statutenänderungen zugestimmt. Die Vereinigung hat den Zweck, ein verstärktes kantonsübergreifendes Standortmarketing zu betreiben und die Zusammenarbeit und die Entwicklung der Gemeinden in allen Bereichen des öffentlichen Lebens zu fördern. Die Gemeinde Rehetobel gehörte bereits der Vororganisation an.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Der Gemeinderat
wünscht Ihnen ein
frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch
ins neue Jahr!

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner
Vor einem Jahr schloss ich meine Dankesbotschaft an Sie mit folgenden Worten:

In der kommenden Adventszeit wünsche ich Ihnen etwas Ruhe, Gelassenheit und Musse, um vielleicht nachfolgenden Satz für sich selber zu ergänzen. Ein lobendes Wort, ein Dank, ein freundlicher Blick, ein Lächeln, ein kann viel mehr bedeuten und bewirken als ein
Ich hoffe, Sie fanden seither etwas Zeit dafür, diesen Satz zu vervollständigen.

Wenn ich mir selber den Spiegel vorhalte, so muss ich eingestehen, dass es leider nicht immer so war. Vieles schien öfters wichtiger und dringender! Hinzu kam noch Unvorhersehbares, wie beispielsweise ein Autounfall, der erhebliche personelle Nachwirkungen innerhalb der Gemeindeganzlei zur Folge hatte. Geschüttelt werden wir seit Wochen durch die globale Banken- und Finanzkrise, welche nicht nur in unserem Steuerertrag längerfristig negative Auswirkungen haben könnte. Wir wissen es nicht genau, noch nicht!

Doch vieles ist auch gut gelaufen. Die Jahresrechnung 2007 schloss mit einem Ertragsüberschuss von 395'000 Franken ab. Die Sanierung der Oberstrasse und die Staatsstrassensanierung von der Turnhalle bis zum Zittäfeli stehen kurz vor deren Vollendung. Das Wasserreservoir Ob dem Holz konnte total saniert werden. Dies sind solide Bauwerke, welche unserer Gemeinde wieder viele Jahrzehnte dienen. Zukunftsorientierte Projekte konnten in diesem Jahr vorangetrieben werden. Als Beispiele seien das Leitbild oder die Baureglements-Revision genannt, welche unlängst der Volksdiskussion unterstellt waren. Viele Einwohner/innen befassten sich mit diesen Projekten und brachten ihre Ansichten und Ideen konstruktiv ein. Die Volksdiskussions-Eingaben zum Leitbild werden derzeit durch die Arbeitsgruppe bearbeitet. Der Gemeinderat wird in den kommenden Monaten über das Leitbild befinden und dieses anschliessend veröffentlichen. Für den Gemeinderat war auch erfreulich zu sehen, dass gegen die Baureglements- und Zonenplanrevision keine Einsprachen erhoben wurden.

Die Arbeitsgruppe, welche sich mit den angeschlagenen Finanzen der Wasserversorgung und des Gewässerschutzes befasste, durfte ihr Lob für gute Arbeit in der deutlichen Zustimmung der Stimmbürgerschaft zu den vorgeschlagenen Massnahmen ernten. Die Weichen sind nun in die richtige Richtung gestellt. Ein Grundstein ist gelegt. Diesem ersten Schritt werden nun weitere folgen, alle mit dem Ziel, die Finanzlage dieser Werke zu stabilisieren und längerfristig zu verbessern.

An der Umenabstimmung vom 30.11.2008 haben Sie dem Vorschlag 2009 mit einem Ja-Stimmenanteil von fast 89 Prozent zugestimmt. Getreu dem Motto «gut ist besser als

perfekt» werden wir weiterhin bemüht sein, Nötiges zu optimieren, Unnötiges zu eliminieren und für Innovationen offen zu sein. Ihre diesbezüglichen Hinweise und Rückmeldungen schätzen wir sehr.

Mein aufrichtiges Dankeschön gebührt Ihnen allen, die an meiner Seite stehen und helfen, die Geschicke unserer Gemeinde zu leiten, sei es als Mitglied des Gemeinderates oder einer Kommission, als Amtsträger/in oder als Angestellte/r unserer Gemeinde. Ein ganz grosses Merci gebührt dabei auch den Angehörigen und Familien, die sich oftmals den Ansprüchen des Gemeinwohls unterordnen müssen und uns mit ihrer täglichen Unterstützung den nötigen inneren Rückhalt geben.

Ich danke Ihnen von ganzem Herzen und wünsche eine frohe Advents- und Weihnachtszeit.

Ihr Ueli Graf, Gemeindepräsident

Rehetobel Jugendkommission auf der Appenzeller Sonnenterrasse

an alle OberstufenschülerInnen

Filmabend im Jugendraum

am

Freitag, 16. Januar 2009 vom 19.30 bis 23.15 Uhr

die Filme werden nach den Weihnachtsferien publiziert!

Es gibt Gratis-Popcorn, Getränke können gekauft werden!

Herzlich willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Oktober 2008

- Berger, Marianne, Städeli 12
- Broggini geb. Barts, Doris, Buechschwendstrasse 2
- Broggini, Thomas, Buechschwendstrasse 2
- Celiksap geb. Parrella, Maria mit den Kindern Kerim und Noemi, Kaien 8a
- Ehrlich, Karin, St. Gallerstrasse 53
- Friemel, Erich und Friemel geb. Brun, Rosmarie, Hauetenstrasse 8
- Fueter geb. Walt, Hilda, Singrüeni 53
- Mathis, Désirée, Bergstrasse 18
- Regli, Christof und Regli geb. Binder, Ruth, Michlenberg 9
- Schellenberg geb. Schelhas, Claudia, Alte Landstrasse 3
- Scherrer geb. Fechtig, Nelly, Oberdorf 3
- Sonnenwald geb. Sonderer, Annina, Midegg 75
- Steffen, Mario, Sägholzstrasse 49
- Tantau, Lars, Sonnenbergstrasse 1
- Treiber, Hans-Joachim, St. Gallerstrasse 53

Herzliche Gratulation zum Studienabschluss

Fachhochschule Nordwestschweiz

Myrjam Zraggen

Bacheleor

(in Applied Psychology), angewandte Psychologie

Der Winter kommt bestimmt...

...und mit ihm die Gefahren und Probleme der kalten Jahreszeit mit Schnee und Eis.

Es ist mir ein grosses Anliegen, dass die Feuerwehr jederzeit ihren Auftrag im Dienst der Allgemeinheit erfüllen kann. Dafür sind wir aber auch sehr auf die Unterstützung und das Verständnis der Einwohnerinnen und Einwohner Rehetobels angewiesen. Ich erlaube mir, auf wenige Punkte hinzuweisen.

Zufahrtswege

Im Ernstfalleinsatz ist es für die Feuerwehr existentiell, dass wir mit unseren Fahrzeugen und Geräten möglichst nahe an das entsprechende Objekt fahren können. Nur so können wir schnell und effizient eingreifen. Daher bitte ich Sie zu beachten, dass speziell auf Nebenstrassen die Zufahrt auch für grössere Fahrzeuge nicht durch am Strassenrand parkierte Fahrzeuge blockiert wird. Da im Winter die Strassen aufgrund der Schneeverfrachtungen bereits enger sind, ist dieses besonders zu beachten. An unserer Schlussübung vom 24. Oktober 2008 durften wir selber erfahren, was es heisst, wenn den Rettungskräften die Zufahrt zu einem Objekt versperrt ist. Die Einsatzkräfte verlieren bei Wendemanövern oder zu fahrenden Umwegen viel wichtige Zeit. Zeit, die im Einsatzfall über Leben entscheiden kann.

Wasser

Wasser ist für die Feuerwehr, das was für den Menschen das Blut ist. Ohne läuft gar nichts. Rehetobel hat ein gut ausgebautes Netz von Hydranten und sonstigen Wasserspeichern. Leider ist es der Feuerwehr nicht immer möglich, diese «Lebensquelle» jederzeit zugänglich zu halten. Es ist mir daher ein besonderes Anliegen, die Hauseigentümer, aber auch die Mieter von Liegenschaften in Rehetobel aufzufordern, die Feuerwehr in der Freilegung der Wasserbezugsquellen zu unterstützen. Es benötigt nur 5 Minuten, um einen Hydranten nach starken Schneefällen wieder freizuschäufeln. Ich hoffe sehr, dass Sie bereit sind, ab und zu 5 Minuten Ihrer Zeit zu investieren, um einen wertvollen Beitrag an Ihre Sicherheit und die Ihrer Familien, Freunde und Nachbarn zu leisten. Die Feuerwehr dankt Ihnen dafür ausserordentlich.

Brandverhütung

Mit dem Winter kommt auch wieder die Weihnachtszeit. Die besinnliche Zeit hat aber auch ihre Schattenseiten. Jedes Jahr kommt es in der Schweiz zwischen Weihnachten und Neujahr zu über 1000 Bränden, die neben Geld leider auch immer wieder zahlreiche Leben kosten. In den meisten Brandfällen entpuppen sich trockene Adventskränze und Christbäume als Brandstifter. Denn in geheizten Räumen gehalten, trocknen Bäume sowie Kränze schnell aus und entwickeln sich so zu einer erhöhten Brandgefahr. Darum machen Sie sich und der Feuerwehr ein Geschenk und feiern Sie ein sicheres Weihnachtsfest. Und zwar so:

- Sorgen Sie für einen festen Stand des Weihnachtsbaumes und füllen Sie den Baumständer mit Wasser.
- Verwenden Sie für Adventskränze und Gestecke keine brennbaren Kerzenhalter und wechseln Sie niedergebrannte Kerzen rechtzeitig aus.

- Stellen Sie den Weihnachtsbaum vor dem 24. Dezember draussen in ein mit Wasser gefülltes Gefäss, damit er möglichst frisch bleibt.
 - Befestigen Sie die Kerzen mit mind. 30 cm seitlichem Abstand zu allem Brennbar.
 - Verwenden Sie nur Kerzenhalter, die sich auch gut am Baum befestigen lassen und der Kerze einen sicheren Halt geben.
 - Lassen Sie brennende Kerzen nie unbeaufsichtigt. Löschen Sie immer alle Kerzen, bevor Sie den Raum verlassen.
 - Stellen Sie während der Feier einen gefüllten Wassereimer und einen Handwischer griffbereit neben den Weihnachtsbaum. Bei Brandgeruch oder kleiner Rauchentwicklung die kritische Stelle mit dem ins Wasser getauchten Handwischer kräftig besprühen.
- Bei allgemeinen Fragen oder konkreten Fragen zur Brandverhütung stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Sie können mich unter 079 207 98 42 oder kdt@fwwr.ch gerne erreichen.

Zu guter Letzt möchte ich Ihnen für das der Feuerwehr entgegengebrachte Vertrauen danken. Wir freuen uns auch immer wieder über Ihre Bereitschaft, Ihre Häuser und Wohnungen für Übungen zur Verfügung zu stellen. Die Feuerwehr braucht die Möglichkeit zu üben, denn nur wer gut vorbereitet ist, handelt im Einsatzfall schnell, instinktiv und richtig.

In diesem Sinne danke ich Ihnen für die Unterstützung und wünsche allen Einwohnerinnen und Einwohnern eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachtstage und einen guten Start im neuen Jahr.

Thomas Kellenberger
Kommandant Feuerwehr Wald-Rehetobel

Hightech in traditioneller Hülle

An der Halden in Rehetobel, wo seine Grosseltern lebten, hat Andreas Bänziger neu gebaut: ein traditionelles Appenzellerhaus, ausgestattet mit innovativer Haustechnik. Alle Funktionen – Beleuchtung, Kameraüberwachung, Zentralverriegelung usw. – können per Handy von extern gesteuert werden. In seiner Gestalt ist das Haus dem Vorgängerbau nachempfunden,

einzig die Dimensionen wurden minimalst vergrössert. An der Halden in Rehetobel verbrachte Bauherr Andreas Bänziger in seiner Kindheit und Jugend viele Ferientage im Bauernhaus seiner Grosseltern Anna und Adolf Bänziger. Modern, ja sogar innovativ, ist die Haustechnik. Nebst viel Lärchen- und Tannenholz, italienischer Schiefer, Teufner Sandstein usw., wurde beim Bau ganz allgemein auf natürliche Baustoffe geachtet.

Das Gebäude wurde diesen Herbst mit dem «Appenzeller Baulabel» von der Appenzellischen Holzketten ausgezeichnet und erhielt einen Förderpreis. Ebenso erfüllt es die strengen Auflagen des Minergie-Standarts.

Weitere Informationen und Bilder finden Sie in der Novembernummer des Appenzeller Magazins.

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Die Feder kommt also unter anderem meiner Sprache wegen nach Schaffhausen. Dabei bin ich gar nicht so sicher, ob ich einen reinen Rechtober Dialekt spreche; immerhin war meine Mutter Gruberin. Vaters «Epfl» oder Mutters «Oepfl»: Hauptsache, ich durfte genug davon essen. Meine Sprache begleitet mich seit jeher um die Welt. (Ich arbeite als Flight Attendant.) Häufig ist sie der Anfang angeregter Gespräche. «Woher kommst denn du?», werde ich oft gefragt. Meistens löst meine Art zu sprechen Sympathie aus, gibt mir ab und zu Vorschusslorbeeren. Manchmal werde ich nicht verstanden, z.B. wenn ich «Mekti» oder «äneveazg» (41) sage, und manchmal verstehe ich jemanden nicht auf Anhieb, wie jenen Amerikaner, der in seiner Sprache zielstrebig ein «Quöllfrisch» verlangte. (Das Bier, auch wenn es aus Innerrhoden stammt, empfehle ich mit besonderer Begeisterung. In der Ferne sind Inner- und Ausserrhoder eben einfach Appenzeller, die ganz schön zusammenhalten können.) Hie und da höre ich auch dümmliche Witze, wie erst kürzlich: «lernt man denn im Appizäll auch lesen und schreiben?» – Möglich, dass solche «Humoristen» ihre Bemerkung bald bereuen, denn mit dem Sprechenlernen, der verbalen Auseinandersetzung mit Eltern, Grosseltern, Geschwistern, bekam ich eine, zwar kleine Portion Schlagfertigkeit mit. «Giffl» ist bekanntlich eine appenzellische Sportart. Das Nicht-Ernstgenommen-Werden, das Herablassende kommt wohl vor allem uns Appenzellern in den falschen Hals. In der Art des Blässes sinnt man auf Rache aus dem Hinterhalt, und Schadenfreude über einen verbalen Treffer ist halt immer noch eine schöne Freude.

Hier in Schaffhausen könnte ich das «Giffl» allerdings verlernen. Ich muss mich kaum für meine Art, für meinen Dialekt wehren. Vielleicht sind die Menschen zu ähnlich, ihre Sprache ist ebenfalls sehr blumig und saftig. Und ich habe ein paar wunderbare, aus dem Leben gegriffene Schaffhauser Anekdoten kennen gelernt...

Kennen gelernt habe ich vor nicht allzu langer Zeit auch Eveline Vorster. Sie ist Schaffhauserin und lebt in meinem Ur-Ur-Grosselternhaus im Robach. So ist es naheliegend, ein kurzer Spaziergang von der Midegg aus, die Feder an sie weiterzureichen. Ich freue mich auf weitere Gespräche mit ihr. Es scheint, dass wir beide uns in Schaffhausen und im Rechtober vollkommen zu Hause fühlen.

Anita Kast

Geist – Gesellschaft – Droge

Benjamin Fässler

Eine hochaktuelle Neuerscheinung

Aufrufe zu radikalem gesellschaftlichem Umdenken sind gegenwärtig überall zu hören, wo verantwortungsvolle Wissenschaftler, Denker und Politiker sich äussern zur heutigen Wirtschaftssituation und deren Auswirkung auf Mensch und Umwelt. Es genügt aber nicht, wenn diese Einsicht sich auf wissenschaftliche Kapazitäten beschränkt. Umdenken muss in der Politik durch die breite Gesellschaft, in einem soliden Prozess, vollzogen werden.

Hiezu braucht es allerdings eine tiefgehende geistige Vorgabe, die reflektiertes Denken, Fühlen und Handeln ermöglicht. Genau das findet sich – alle Lebensbereiche (Erziehung, Bildung, Religionen) umfassend – im eben erschienenen Buch des Solothurner Arztes Dr. Benjamin Fässler mit dem weit gespannten Titel

«Geist – Gesellschaft – Droge.

Über das einseitige und oberflächliche Denken»

Zeitlich überhaupt nicht gewollter Planung entsprechend – das Buch ist das Ergebnis jahrzehntelanger intensiver Studien – berührt es zwei aktuelle Themen unserer Tage: Die Finanz- und Wirtschaftskrise sowie die Drogenpolitik. So mag diese Neuerscheinung beinahe als schicksalshafte Fügung empfunden werden.

Das Buch enthält allerdings weder Wirtschaftsthesen, noch ist es ein Drogenbuch. Auf der konsequenten Linie des Sachbuches wird darin weder moralisiert noch gewertet. Die Leserschaft erwirbt aufgrund sachlich klarer, viele Aspekte beleuchtender Darlegungen, umfassendes Wissen, um selber zu werten und eine Meinung zu bilden.

In verständlicher, flüssig zu lesender Sprache führt es zu einem breiten und tiefen Verständnis des menschlichen Erkennens und Denkens, stammesgeschichtliche wie auch individuelle Evolution in packender Weise mitberücksichtigend. Der um das Wohl des ganzheitlichen Menschen besorgte Arzt als Autor ist bei allen Darstellungen ständig spürbar.

In einer umfassenden Analyse werden die drei Aspekte des Geistes (gleichgesetzt mit Psyche), nämlich. RATIO (Verstand), INTUITION und die GEFÜHLE eingehend besprochen. Wie kaum in einem andern Buch erhält der interessierte Leser auf knapp dreihundert Seiten ein derart breites und vertieftes Wissen über den menschlichen Geist, erläutert mit faszinierenden Beispielen. Die Darlegungen basieren auf den neuesten Erkenntnissen von Gehirnforschung, Philosophie und Psychologie, resultierend aus der grossen, vielseitigen Belesenheit des Buchverfassers.

Die von Benjamin Fässler gestellte Diagnose betreffend den Denk- und Handlungszustand unserer heutigen Gesellschaft findet leider eindrückliche Bestätigung in der aktuellen, weltweiten Krisensituation.

Die Kernthese seines Buches lautet, dass all die Probleme unserer Zivilisation einerseits auf dem einseitigen und andererseits auf dem oberflächlichen Denken basieren. Einseitig, weil unser Denken zu stark auf dem Rationalen beruht, was durch die jahrelange Überbewertung des sogenannten Intelligenzquotienten (IQ) belegt wird; oberflächlich, weil das verstandesmässige Denken vielfach nicht hinterfragend, sondern automatenhaft erfolgt

und stark durch Vorurteile beherrscht ist. Vernachlässigt wird auch das dritte Element unserer Psyche, nämlich die Gefühle, obwohl diese – zumindest unbewusst – sowohl beim rationalen wie beim intuitiven Denken immer im Spiele sind.

Diese Erkenntnis motiviert die Leserschaft zum nachhaltigen Umdenken, welches wegführt vom «folgeschweren Dualismus, einer Weltsicht, in der sich der Mensch als getrennt von der Umwelt erlebt... Die dualistische, titanenhafte Einäugigkeit, die nur noch das von Menschenhand Gemachte sieht, ist die Grundursache der heutigen weltweiten ökologischen, ökonomischen und geistigen Probleme und Krisen», so schrieb der mit vielen Ehrendokortiteln ausgezeichnete Forscher Albert Hofmann (1906 – 2008) in seinem Vorwort zum hier besprochenen Buch.

Über den Autor

Dr. med. Benjamin Fässler, geboren 1942 in Rehetobel AR als Sohn von Karl und Nelli Fässler-Egger, studierte nach der Matura an der Kantonsschule in Trogen Medizin und spezialisierte sich auf Innere Medizin und Kardiologie. Noch während seiner Tätigkeit als frei praktizierender Herzspezialist in Solothurn widmete er sich eingehenden Studien in verschiedenen Themen: Evolution, insbesondere psychische Evolution des Menschen, Erkenntnistheorie, Hirnforschung, moderne Psychologie, Ethnologie, Religion, Drogen und Drogenpolitik. Als Ergebnis dieser fünfzehn Jahre dauernden Studien publizierte er 1997 sein erstes Buch mit dem Titel «Drogen zwischen Herrschaft und Herrlichkeit». Das vorliegende Buch ist eine vertiefte und erweiterte Ausgabe des ersten, vergriffenen Buches.

Benjamin Fässler

Geist – Gesellschaft – Droge

Über das einseitige und oberflächliche Denken

Nachtschatten Verlag, ISBN 978-3-03788-138-5

Gewerbebetriebe mit einer sozialen Ader

Menschen mit Behinderung aus zwei Trogener Heimen arbeiteten in Gewerbebetrieben

Was 2005 anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Trogener Adventsmarktes begonnen hat, ist nun bereits Tradition geworden. Bereits zum vierten Mal führten die Gewerbevereine Trogen, Speicher, Wald und Rehetobel am Freitag, den 7. November 2008 die Aktion «Behinderte im Gwerb» durch.

18 Bewohnerinnen und Bewohner der Trogener Institutionen «Werkheim Neuschwende» und «Wohnheim Morgenlicht» (letzteres gehört zur Stiftung Waldheim) erhielten die Gelegenheit, in der appenzell-ausserrhodischen Gewerbelandschaft beidseits der Goldach Gewerbeluft zu schnupern.

Mit grosser Vorfreude und hochmotiviert wurden die einzelnen Gewerbebetriebe angesteuert – zu Fuss oder mit dem Heimbuss.

Und dann, nach einem interessanten Arbeitstag, ging's zum «Feierabendtrunk». Im Hotel Krone in Trogen versammelten sich Chefs und Arbeiter und diskutierten bei einem Getränk die Erlebnisse eines ereignisreichen «Spezialtages».

Gabriel und Christian Frehner

Roman Hauser bei der Schreinerei Zähler in Rehetobel

Erwin Glauser bei der Firma Wenk Bau AG in Wald/Rehetobel

Egidio Pirovano bei der Druckerei Traber in Wald

Papiertheater

An folgenden Tagen werden an der Holderenstr. 24a wieder Aufführungen im Papiertheater stattfinden:

11. und 18. Januar 2009 jeweils um 15.00 und 17.00 Uhr

Im Programm: **Hänsel und Gretel**
Der gestiefelte Kater
Kalif Storch
Löcher im Käse.

Platzreservation erwünscht.

Geniessen Sie das ganz spezielle Theatererlebnis.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **Dezember/Januar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 14. Dez. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst**
mit Pfm. Beatrix Jessberger
Musik: Walter Emch
- 21. Dez. 17.00 Uhr Kinderkirchenweihnacht, gestaltet durch das Team der Kinderkirche** (Heidi Steiner, Karin Graf und Brigitte Bruderer)
- 24. Dez. 22.30 Uhr Christnachtfeier (Mittwoch)**
mit Pfm. Beatrix Jessberger und Barbara Bischoff mit dem Ad-hoc-Chor
- 25. Dez. 09.45 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl** im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch begleitet von der Bläsergruppe der MG Rehetobel
- 31. Dez. 17.30 Uhr Silvesterbesinnung**
mit Pfm. Beatrix Jessberger in der evang.-ref. Kirche
- 11. Jan. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst**
mit Pfm. Beatrix Jessberger, Mitwirkende sind die SchülerInnen der 5. Klasse mit Alex Burkart und die Bläsergruppe
Taufe: Degen Jeanne
Zu diesem Gottesdienst mit anschliessendem Apéro sind im Rahmen der ökumenischen Gastfreundschaft auch alle Katholiken und Katholikinnen herzlich eingeladen
- 17. Jan. 17.30 Uhr (Samstag)** Im Rahmen der ökumenischen Gastfreundschaft sind alle herzlich in die **Katholische Kirche** zur Eucharistiefeier eingeladen.
- 25. Jan. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst**
mit Christina Gentina, Seelsorgerin, Rorschach
Musik: Werner Graf

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 15. Januar 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. B. Jessberger

Mittwoch, 10. Dezember 2008 und 14. Januar 2009
14.30 Uhr im Gemeindealtersheim «Ob dem Holz» mit Pfm. B. Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Gott und die Welt

Donnerstag, 11. Dezember 2008, 15:00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Seelsorgerin Christina Gentina, Rorschach

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Montag, 5. und 19. Januar 2009

Die Einführung in die Kontemplation beginnt für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte die Meditation um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfm. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Meditationsnacht

Donnerstag, 11. Dezember 2008 von 19.30 Uhr bis 23.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche mit Pfm. Beatrix Jessberger

Christbaum schmücken!!!

Christbaum schmücken mit Liedern singen, Basteln, Guezli essen... Klein und Gross sind herzlich dazu eingeladen, mitzumachen:

Am Mittwoch, 17. Dezember 2007, ab 17.00 Uhr!

Mit Pfm. Beatrix Jessberger, Barbara Bischoff, Claudia Pagitz, Ruth Züst, Erika Eugster und weitere.

Einladung zum Gespräch / «Der unbekannte Bestseller»

Freitag, 12. Dezember, von 09.30 – 11.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche mit Pfm. Beatrix Jessberger

Fiire mit de Chliine

Samstag, 13. Dezember 2008 um 16.00 Uhr im Chor der katholischen Kirche

Jahreszeiten-Wenden

Montag, 22. Dezember 2007 von 19.00 – 21.00 Uhr mit Singen, Trommeln, Tanzen. Leitung: Barbara Bischoff und Gisa Frank

Konzert Musikschule Appenzeller Vorderland

Samstag, 17. Januar 2009 um 18.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Musik für Gross und Klein

Djembe, Hackbrett, Klavier und viele, viele Geigen

von Klein und Gross

es spielt die Violinklasse von Patrizia Edlinger

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet statt am **Donnerstag, 8. Januar 2009**.

Abwesenheit von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger ist vom 01. – 7.12.2008 und vom 15.01. – 01.02.2009 abwesend.

Vertretungen im seelsorgerlichen Bereich übernimmt vom für die ganze Zeit:

Seelsorgerin Christina Gentina, Rorschach
(Tel. 071 841 49 60)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung
(Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24).

Jahreszeiten-Wenden in Musik, Lied und Tanz

Den stets wiederkehrenden Übergängen der Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter wollen wir durch Musik, Lied, Tanz und Text aus alter Zeit begegnen; unterschiedliche Stilrichtungen, Stimmungsbilder und Erlebniswelten nehmen dabei Raum ein.

Wintersonnwend	Mo. 22. Dezember
Frühlingstagundnachtgleiche	Fr. 20. März
Sommersonnwend	Di. 23. Juni
Herbsttagundnachtgleiche	Di. 22. September
Wintersonnwend	Di. 22. Dezember

jeweils 19 – 21 Uhr in der Evangelische Kirche Rehetobel

Kontakt/Infos:

Barbara Bischoff 071 877 13 43 / b.moebius@bluewin.ch
Gisa Frank 071 877 49 37 / info@frank-tanz.ch

ökumene leben

Sternsingen in Rehetobel am 3. und 4. Januar 2009

Weltweit miteinander Kirche sein

Am 3. und 4. Januar möchten wir in Rehetobel die Sternsinger wieder auf ihrem Weg begleiten.

Das Sternsingen ist ein alter Brauch, der in den letzten Jahren wieder in vielen Kirchgemeinden neu belebt wurde. Auch in Rehetobel war letztes Jahr eine Schar von mehr als 20 Kindern unterwegs.

Gerne möchten wir wieder beim Einnachten als Könige, Hirten und Sternträger den Segen Gottes singend in die Häuser des Dorfes bringen. Dazu sind alle Kinder der 3. – 6. Klasse eingeladen. Wir werden dabei auch für ein Kinderprojekt in Kolumbien sammeln. Damit bringen wir

unsere Solidarität mit den Kindern der übrigen Welt zum Ausdruck.

Beim nächtlichen Gang, werden wir über die Eingangstüre der besuchten Häuser die Jahreszahl 09 und die Buchstaben C+M+B schreiben. CMB heisst Caspar, Melchior und Balthasar. CMB kann aber auch bedeuten: Christus Mansionem Benedicat (Christus segne dieses Haus). Beim Anbringen dieses Segenszeichens singen wir verschiedene Friedens- und Segenslieder und bringen dadurch Glauben und Vertrauen zum Ausdruck.

Für die Kinder ist dieser nächtliche Gang ein starkes Erlebnis, deshalb emuntern wir alle 3. bis 6. Klässler, dabei mitzumachen.

Die Anmeldefomulare mit den nötigen Informationen werden die Kinder im Dezember erhalten. Wir suchen auch Erwachsene, die sich mit den Kindern an den beiden Tagen auf den Weg machen.

Wir freuen uns schon auf eine Schar aufgestellter Sternsinger.

Ursula Graf, Annette Signer

Fiire mit de Chliine

Liebe Kinder (2-5 jährig) mit Familie und Freunden
Am **Samstag, 13. Dezember 2008 um 16 Uhr** treffen wir uns in der kath. Kirche.

Zusammen werden wir eine Geschichte hören, singen und anschliessend Zvieri essen. Wir freuen uns, mit euch zu feier; Erika Eugster, Doris Lienert und Anette Signer.

Projekttag der evang.-ref. und Kath. Kirchgemeinden

Am **Samstag, 1. November**, trafen sich über 35 Jugendliche der evang.-ref. und Kath. Kirchgemeinde Rehetobel zu ihrem 1. Projekttag im neuen Schuljahr.

Die biblische Geschichte von Adam und Eva die aus dem Paradies vertrieben wurden, stand im Mittelpunkt. Der Focus wurde auf die Frage; wann ist ein Mann ein Mann, wann ist eine Frau eine Frau, gelegt.

Um 09.00 Uhr versammelten sich die Jugendlichen der 1. und 2. Oberstufe in der Evangelischen Kirche. Monika Baumgartner, Kivo Rehetobel, begrüsst alle zum Projekttag. Katechet Alex Burkart las aus der Bibel die Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies. Anhand eines Rings erklärte er, wie die Geschichte zu sehen ist. Aus der Sicht der Naturwissenschaft ist ein Ring 15 Gramm Gold und Silber und rund. Die Bibel will aber die symbolische Bedeutung erklären. Der Ring ist auch ein Zeichen für die Treue und Liebe in einer Beziehung von zwei Menschen. Dieses Zeichen geht ganz tief hinein in die Lebensgestaltung. Somit gibt es zwei Sichtweisen der einen Realität Ring. Adam und Eva ist eine symbolische Geschichte und kein Tatsachenbericht.

Gruppenarbeiten

Nach der Einführung teilten sich die Jugendlichen in drei Gruppen auf. Eine gemischte Gruppe war bei Manfred Gehr. Er ist Coach für Personen in Wirtschaft, Bildung und Sport. Mit Körperübungen und positivem Denken versuchte er den Jugendlichen herüberzubringen, dass vieles was wir im Alltag machen, belastet ist durch negative Gedanken. Das Paradies (die positiven Gedanken) kann erreicht werden, wenn wir uns von nichts vom Ziel ablenken lassen. In Gedanken stellen wir uns diesen Idealzustand vor. Zum Beispiel Bälle jonglieren. Wenn sich das jemand vorstellt er kann es nicht, wird es nie klappen. Stellt er sich das in seinen Gedanken vor, dass er es trotzdem kann, auch wenn es Rückschläge gibt, ist ein erster Schritt getan. Die Rückschläge werden positiv gewertet und geben somit Schub das Ziel, Bälle zu jonglieren, zu perfektionieren. Gehr machte immer wieder Rückbezüge zur biblischen Geschichte. So auf Aspekte wie Verführung, Angst, Verantwortung u.s.w.

Kräfte messen

Eine Knabengruppe war in der Judoschule von Oliver Paganini. Mit dem Körper arbeiten im Schweisse seines Angesichts, muss der Mann, laut dem Bericht in der Bibel. Waren dann auch bei Paganini in der Gruppe die Jungs gefordert ihre männliche Kraft gut einzusetzen. Als Mann mit seiner ganzen Kraft zu handeln setzt Regeln und «Köpfchen» voraus. Mit Übungen, wie Armdrücken, Liegestützen und Wortkampf konnte die Kraft getestet werden. Um sich zu konzentrieren mussten alle 5 Minuten total ruhig in einer Sitzstellung verharren. Nach der Pause konnten sich die Jugendlichen im Sumo-Ringen messen.

Die Verführerin Eva

Die Mädchen waren bei Judith Kaufmann, Sozialarbeiterin und Mutter. Zuerst wurden alle in eine Trancemeditation hineingeführt. In einem Gespräch gingen die Mädchen der Frage nach, wer denn eigentlich Schuld sei an der Vertreibung aus dem Paradies. Was für Gefühle sie haben, wenn sie das Wort Schlange hören. Die Frau wird sich dem Mann fügen müssen und unter Schmerzen Kinder gebären, so die Bibel. Hier haben Menschen eine Realität festgestellt und ihre Erfahrungen aufgeschrieben. Sie haben auch eine Erklärung dafür gesucht wie der Tod in die Welt kam, so Kaufmann. Ostern ist der Gegenpool zur Geschichte vom Sündenfall. Hier überwindet Jesus den Tod durch seine Auferstehung für uns alle. Für die Frauen hat die Geschichte vom Sündenfall bis heute sehr negative Folgen gehabt. Ist doch das Frauenbild immer noch von der Verführerin Eva geprägt. Das geht so weit, dass es kein männliches Wort für «Schlampe» gibt. Obwohl es Männer gibt die dasselbe Verhalten an den Tag legen die wir einer Schlampe zuschreiben würden. Nach dem Gespräch wurden die Mädchen von Kaufmann gebeten, mit diversen Gestaltungsmöglichkeiten ein Bild von ihrem Paradies herzustellen.

Auswertung

Das Mittagessen wurde im Gemeindezentrum eingenommen. Nach der wohlverdienten Mittagspause wechselten die Gruppen.

Der Abschluss des Tages war in der Katholischen Kirche, wo die Jugendlichen Gelegenheit hatten, ein Feedback zu geben.

Alex Burkart

Katholische Kirchengemeinde**Zu 60 Jahren Deklaration der Menschenrechte:****Lichtbildvortrag von Christine Imholz, Kolumbien**

Einige können sich bestimmt noch an Christine Imholz erinnern. Sie war bis 1986 Lehrerin in Rehetobel. Danach reiste sie nach Kolumbien aus.

Zurzeit ist sie im Heimaturlaub in der Schweiz und freut sich alle Interessierten über ihren neuen Einsatz mit der Bethlehem Mission Immensee im Menschenrechtsprogramm der Diözese Tumaco, an der Pazifikküste Kolumbiens zu informieren.

Am **Samstag, 13. Dezember um 18.30 Uhr** sind Sie herzlich dazu in die Pfarrestube der Katholischen Kirche Rehetobel (Dauer bis ca. 20.00 Uhr) eingeladen.

Weihnachtszeit

Wie schon in den letzten Jahren werden viele Angebote der kath. Kirche in Heiden stattfinden. Lesen Sie dazu das Pfarrblatt für die Informationen zur Bussfeier und die Gottesdienste am 25. und 26. Dezember.

«Eine Million Sterne»

Am 20. Dezember werden in vielen Städten und Gemeinden der Schweiz Plätze in ein Lichtermeer aus Kerzen verwandelt.

Mit der Solidaritätsaktion «Eine Million Sterne», initiiert von Caritas Schweiz, soll in der dunklen Jahreszeit ein Zeichen für eine gerechtere Welt und gegen Armut und Ausgrenzung gesetzt werden. Jede entzündete Kerze ist ein Bekenntnis für eine Schweiz, die Schwache stützt und in Not Geratenen hilft. In der Schweiz genauso wie in der Dritten Welt.

Auch auf dem Dunant-Platz in Heiden soll am 20.12.2008 ein Lichtermeer leuchten.

Um 16.00 Uhr eröffnen Jessica Kehl, Oberrichterin und Norbert Näf, Gemeindepräsident, die vom Pfarreirat Heiden mitorganisierte Aktion mit dem Anzünden der ersten Kerzen.

Eine Bläsergruppe aus Rehetobel wird die Aktion musikalisch umrahmen. Der Pfarreirat freut sich, wenn viele Leute mit dabei sind, denn Solidarität beginnt mit dem Hinschauen.

Unmittelbar vor dem Familiengottesdienst am 24. Dezember wird in Rehetobel das 24. Fenster des Dorfadvenskaltenders geöffnet. Anschliessend freuen wir uns über jeden Besucher am Gottesdienst.

Die Pfadi Heiden bringt uns das Friedenslicht aus Bethlehem in den Gottesdienst. Sie haben die Möglichkeit dieses Licht nach dem Gottesdienst nach Hause zu nehmen. Bringen Sie dazu bitte eine geeignete Kerze oder Lateme mit.

Ihnen Allen wünsche ich eine ruhige Adventszeit und gesegnete Weihnachten, sowie viele gute Wünsche und Gottes Segen fürs neue Jahr.

Gisela Bauert

Gottesdienstzeiten

Samstag, 13. Dezember,

- 16.00 Uhr Fiire mit de Chliine in der kath. Kirche
- 17.30 Uhr Eucharistiefeier
- 18.30 Uhr Lichtbildvortrag von Christine Imholz in der Pfarreistube der kath. Kirche Rehetobel

Samstag, 20. Dezember,

17.30 Uhr Eucharistiefeier

16.00 Uhr – 17.30 Uhr «Eine Million Sterne» auf dem Dunant-Platz in Heiden

Mittwoch, 24. Dezember, 17.00 Uhr
Weihnachtsfamiliengottesdienst

Samstag, 27. Dezember, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Dienstag, 30. Dezember, 16.00 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 3. Januar, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier – Epiphanie
Aussenden der Sternsinger

Sonntag, 11. Januar, 9.45 Uhr

Ökumenische Gastfreundschaft in der Evang. Kirche
Mitgestaltet von den 5. Klässlern

Samstag, 17. Januar, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier – ökumenische Gastfreundschaft
Mitgestaltet von den 6. Klässlern

Samstag, 24. Januar, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Samstag, 31. Januar, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Voranzeige: Fastenwoche

Vom 20. - 27. März findet wieder eine Fastenwoche statt.

bibliothek rehetobel

Aktuelle Bücher in der Bibliothek

Sabahattin Ali

Die Madonna im Pelzmantel

Überrascht beobachtet der Ich-Erzähler das Verhalten seines älteren Bürokollegen Raif Efendi. Warum lässt sich dieser kluge Mann so schikanieren? Der stille, zurückhaltende Familienvater lässt alle Wutanfälle seiner Vorgesetzten stumm über sich ergehen. Auch zu Hause wird er von seiner Frau, seinen Kindern und der ganzen Verwandtschaft herablassend behandelt, wie der Kollege bei einem Krankenbesuch bei Raif Efendi bemerkt. Als er das Pult für seinen Kollegen räumen muss, findet er ein schwarzes Heft. Er spürt, dass in diesem Heft das Geheimnis des alten, einsamen Mannes gelüftet werden kann.

Die Aufzeichnungen führen in das Berlin der 20er Jahre. In einer Galerie stösst der jung Raif auf ein Selbstportrait einer schönen jungen Frau im Pelzmantel. Als er der Malerin begegnet und mit ihr Freundschaft schliesst, scheint sein Dasein zum ersten Mal Sinn zu haben. Das Tagebuch beschreibt den Lebensabschnitt in Berlin bis heute und gibt die Erklärung für sein heutiges Verhalten.

Sabahattin Ali, Jahrgang 1906, war in der Türkei starken Repressionen ausgesetzt und mit einundvierzig Jahren auf der Flucht ins Exil unter bis heute ungeklärten Umständen ermordet worden. Erst seit kurzen wurde er in seiner türkischen Heimat wieder entdeckt.

Die langen Abende im Winter passen gut zu dieser speziellen Liebesgeschichte.

Ruth Zürcher

Die Bibliothek bleibt vom Mittwoch 24. Dezember 2008 bis 5. Januar 2009 geschlossen.

Rosental.
Das Kino.

Programm im Dezember

Mi 10.12. 20:15 Balzac et la petite tailleuse chinoise

Fr 12.12. 20:15 Krabat

Sa 13.12. 17:15 Krabat

20:15 Burn after Reading

So 14.12. 15:00 Ratatouille

19:00 Burn after Reading

Di 16.12. 14:15 Schneewittchen und die 7 Gaukler

Mi 17.12. 14:15 Mr. Magorium's Wunderladen

Fr 19.12. 20:15 Marcello, Marcello

Sa 20.12. 17:15 Lemon Tree

20:15 High School Musical 3: The Senior Year

So 21.12. 15:00 Ratatouille

19:00 Lemon Tree

Mi 24.12. 15:00 Mein Name ist Eugen

Fr 26.12. 15:00 Mein Name ist Eugen

20:15 James Bond – Quantum of Solace

Sa 27.12. 17:15 High School Musical 3: The Senior Year

20:15 Marcello, Marcello

So 28.12. 15:00 Mein Name ist Eugen

19:00 James Bond – Quantum of Solace

Mo 29.12. 20:15 High School Musical 3: The Senior Year

Di 30.12. 14:15 Uf de Bollewees

20:15 James Bond – Quantum of Solace

Mi 31.12. 17:15 Marcello, Marcello

Do 1.1. 15:00 Mein Name ist Eugen

Fr 2.1. 20:15 James Bond – Quantum of Solace

Schule Rehetobel

Informationen

Liebe Eltern

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

In der Adventszeit wird unser Schulhausgang zum Morgen-Schulbeginn mit Kerzen beleuchtet sein:

Lichter auf dem Weg in die Klassenzimmer...

Lichter auf dem Weg...

Lichter...

Wir haben in diesem Jahr in der Schule viel gelernt – und auch erlebt. Es waren auch Lernfelder dabei, die nicht alltäglich sind und durch die wir herausgefordert waren.

Wir danken Ihnen allen für die Unterstützung, die wir auch in diesem Jahr erlebt haben und freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit.

Kommen Sie doch in der Schule vorbei und freuen Sie sich an den Lichtern!

Lehrpersonen und Schulleitung

Informationen aus unserer Plenums-sitzung vom 04.11.08

Der Elternrat traf sich am 04.11. zur ersten Plenums-sitzung des laufenden Schuljahres. Wir konnten neue Mitglieder begrüßen und freuen uns auf eine aktive Zusammenarbeit. Es gab keine Rückmeldungen aus den Klassen an die Elternvertreter; der Schulbetrieb läuft also bestens.

Zu den Arbeitsgruppen:

- Der Pausenkiosk hat erfolgreich gestartet und wird von Schülern, Lehrern und Eltern sehr geschätzt. Ein herzliches Dankeschön an all die motivierten und kreativen Helferinnen.
- Das Tempo-30 Dossier wurde an die Gemeinde weitergeleitet, und wir erwarten in den nächsten Wochen eine Stellungnahme des Gemeinderates.
- Der gegenseitige Austausch mit S&E –Vertreterinnen war sehr bereichernd und informativ. Gemeinsame Projekte und Veranstaltungen sollen uns in Zukunft noch näher bringen.

Des Weiteren haben wir das Thema für das Elternforum im kommenden Februar erörtert. Es wird wahrscheinlich ein Bubenthema sein. Ein kompetenter Referent wird uns dieses spannende Thema näher bringen. Reserviert Euch bitte bereits das Datum des Elternforums: **Dienstag 10. Februar 2009** Wir freuen uns auf diesen Anlass und hoffen auf viele interessierte Besucher.

Jetzt wünschen wir allen eine schöne Adventszeit und besinnliche Festtage.

Für den Elternrat, Sanna Dütsch

Erziehung

Hilfe mein Kind ist anders – Jedes Kind hat Stärken

Vortragsabend vom 19. November 08 im Schulhaus Rehetobel, organisiert von der Schule Rehetobel und S&E Rehetobel

Trudi Schönenberger aus Kirchberg, Sekundarlehrerin phil II und MAS, integrierte Begabungs- und Begabtenförderung (jetzt an der Masterarbeit), Mutter zweier erwachsener Kinder, hielt im Schulhaus Rehetobel zu diesem wichtigen Thema ein aufschlussreiches Referat.

Mit viel Engagement vermittelte sie den interessierten Zuhörerinnen ihre als Mutter, langjährige Lehrerin und in ihrer Ausbildung zur Begabungsförderung erworbene Überzeugung:

«Wenn wir die Stärken stärken, schwächen wir die Schwächen.»

Jeder Mensch hat Stärken, die wahrzunehmen und zu achten sind.

Die Haltung, die wir bei Tätigkeiten einnehmen, bei welchen wir stark sind, nehmen wir optimalerweise auch ein, um uns etwas Neues oder etwas, das wir noch nicht gut können anzueignen und uns darin zu verbessern.

Wenn wir unsere Kinder darin unterstützen, ihre Stärken als solche zu erkennen, sich daran zu freuen und sich ebenfalls an ihren Teilerfolgen zu freuen, können wir viel zur Lernfreude und dem Erfolg beitragen.

Wir dürfen uns auch an unserem Können freuen, wenn es andere gibt, die es noch besser können.

Zitat: *«Nutze die Talente die du hast, die Wälder wären sehr still, wenn nur die begabtesten Vögel sängen.»*

Jedes geht seinen eigenen Weg, mit eigenen unzähligen Möglichkeiten.

Wenn wir auf die Fähigkeiten unserer Kinder vertrauen, helfen wir ihnen, es selber auch zu tun.

Betonen wir die Stärken, stärken wir das Vertrauen und die Motivation. Gehen wir mit Selbstvertrauen und Motivation an eine Aufgabe heran, sind wir auf dem richtigen Weg.

Lassen wir unseren Kindern Zeit sich zu entfalten, ihre eigenen Möglichkeiten zu entdecken, werden sie mit sich selbst ebenfalls geduldig zu sein.

Stark werden in etwas heisst, sich auf dies einzulassen, sich in eine Sache vertiefen, auf den Grund vorzustossen. Manchmal führt der Weg über Umwege, mit Ausdauer, Geduld und Hartnäckigkeit schlussendlich dann ans Ziel.

Je «umwegiger» eine Aufgabe für uns ist, umso mehr brauchen wir Selbstvertrauen, Ausdauer, Motivation, Freude an Wegabschnitten und Weggefährten, die uns zutrauen schenken. Ebenfalls helfen uns unsere Erfahrungen, von früheren Zielen, die wir bereits erreicht haben. Wenn wir Stärken stärken, werden diese Erfahrungen ins Zentrum gerückt.

Mich hat die Zuversicht und die Beispiele aus der langjährigen Erfahrung von Trudi Schönenberger sehr beeindruckt.

Gabriela Gehr-Huber

Rechtobler Gmäändsblatt

Laternenumzug Kindergarten und Spielgruppe

Am Dienstag, 11. November trafen sich die Kinder der beiden Kindergärten und die Kinder der Spielgruppe klas- senweise mit ihren Laternen. Zuerst wurden die selbstge- machten Laternen bestaunt und einige Lieder zur Einstim- mung gesungen. Danach machten wir uns alle in Form eines Stemmarsches auf den Weg Richtung Schulhaus.

Auf dem Schulhausplatz erwarteten uns ein stimmungs- volles Feuer und eine leckere, wärmende Suppe. Ebenfalls wurden die Kinder mit feinen Guezli und die Erwachsenen mit köstlichem Glühwein verwöhnt.

Obwohl Regen angesagt war, hatten wir das Glück, den Laternenumzug und das anschliessende Beisammensein bei trockenem Wetter geniessen zu dürfen. Wir durften alle einen stimmungsvollen Abend mit vielen strahlenden Kinderaugen erleben.

Recht herzlichen Dank an Urs Riedener für das schöne Feuer, an das Ehepaar Ukatz für die leckere Suppe, an Eugenia Hug für den Glühwein und die feinen Süssigkeiten sowie an Iris Ben Belaid fürs Schöpfen der Suppe!

Aktion Weihnachtspäckli

Die 3. Klasse hat bei der Aktion Weihnachtspäckli mit- gemacht, die von verschiedenen Hilfswerken organisiert wird. Die Aktion Weihnachtspäckli setzt ein Zeichen der Verbundenheit mit Not leidenden Menschen in Osteu- ropa. Die Pakete werden von den Hilfswerken in Weiss-

russland, Moldawien, Rumänien, Bulgarien, Serbien, Mon- tenegro, Albanien sowie der Ukraine an hilfsbedürftige Kinder und Erwachsene verteilt.

Die Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse hatten sich ent- schieden, bei dieser Aktion mitzumachen und den hilfs- bedürftigen Kindern Pakete zu schicken. Einen Tag später wimmelte es im Schulzimmer bereits von Plüschtieren. Nun aber mussten noch weitere Dinge wie gut erhaltene Spiel- sachen, Süssigkeiten, Hygieneartikel sowie Schreibzeug organisiert werden. Am Mittwochmorgen, 19. November 2008, war es dann soweit und die Dinge wurden gerecht in Schachteln verpackt. Frau Hohns brachte sie gleichent- tags in die HIOB Brockenstube in Wittenbach. Hoffentlich bringen sie vielen Kindern Freude!

Nicole Hohns

Kinder

Klassenlager in Vicosoprano

Ihr Klassenlager verbrachten die derzeitigen Sechstkläss- ler im Bergell. Das italienischsprachige Südtal im Kanton Graubünden war für die meisten der 25 Schülerinnen und Schüler «Neuland». Bereits die Anfahrt ins Bergell bescherte viele neue und spannende Eindrücke: Wohl allen noch eingemassen vertraut war der Streckenabschnitt Rehetob- el – St.Gallen – Chur. Da aber begann die Fahrt mit der Rhätischen Bahn ins Engadin. Sie führt ja über die soeben ins UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommene Albulali- nie mit ihren berühmten Kehrtunnels und dem eindrück- lichen Landwasserviadukt nach St. Moritz. Von hier ging die Fahrt per Postauto weiter zunächst an den herrlichen oberengadiner Seen entlang und ab Maloja über die spek- takulären Kehren der Malojapass-Strasse steil hinunter ins Bergell. Unser Ziel war Vicosoprano. Das Dorf liegt ziem- lich genau auf halber Strecke des schweizerischen Talab- schnittes.

In Vicosoprano bezogen wir unsere Unterkunft in einem riesigen Haus am unteren Dorfausgang. Damit wir am Schluss der Woche nicht alle Räume putzen mussten, belegten wir nur die nötigen Zimmer und Räume. Es gab aber trotzdem reichlich Platz für verschiedenste Aktivi- täten: Nebst Küche, grossem Essraum und den Gruppen- schlafräumen mit dazugehörigen Waschräumen, konnte Frau Sonderegger ein richtiges Malatelier einrichten. Für die SchülerInnen stand ausserdem ein grosszügiger Auf- enthaltsraum mit Tischtennis, Billard und Töggelikasten zur Verfügung. Auch eine Musikanlage fehlte hier nicht, auf welcher die mitgebrachten CD's so herrlich dröhnten!

Rund ums Haus gab es ein vielseitiges Umgelände, das wir nutzen durften: Vor dem Haus eine Spielwiese – da war natürlich Fussball angesagt. Hinter dem Haus ein lockerer Wald mit einer grossen Lichtung und mehreren Feuerstel- len. Ganz in der Nähe gurgelte ein Bergbach von der Tal- flanke herunter der Maira zu.

Unsere Blicke wurden aber immer wieder von den scharfen Granitfelsen gefesselt, die mit imposanten Hori- zontlinien in der Höhe den Übergang zum klaren Berg- himmel zeichneten.

Zusammen mit unseren LeiterInnen Frau J. Baumgartner, Frau E. Sonderegger und den Herren Sämi und U. Kohler erlebten wir eine friedliche und abwechslungsreiche Woche.

Wir erkundeten das Dorf Vicosoprano mit einem zwei-stündigen Foto-OL, richteten unser spezielles Augenmerk auf die Sgraffito-Verzierungen an den typischen Häusern und waren täglich unterwegs. Das Wetter meinte es gut mit uns. Nur am Dienstag, als wir zur grossen Tour zum Forno-gletscher starteten, war der Himmel zunächst bedeckt. Auf dem Anmarsch von Maloja zum Läggh da Cavloc schneite es sogar. Das konnte aber einige Wagemutige nicht davon abhalten, ein kurzes Bad im kalten Bergseelein zu absolvieren! Mit einer Gruppe von 11 bergtüchtigen SchülerInnen stiegen S. und U. Kohler anschliessend bis zur Gletscherzunge des Fomogletschers auf. Oben angekommen, tat sich der Himmel auf und liess die herrliche Gebirgswelt in gleissendem Lichte erstrahlen. Was für eine Belohnung für die tüchtigen Wanderleute! Die andere Gruppe war unterdessen um den Cavloc-See gewandert und erreichte auf ihrem Rückweg nach Maloja einen Abenteuerpark mit spannenden Spielmöglichkeiten.

Am Mittwoch war ein wesentlich sanfteres Programm angesagt. Wir wanderten über Borgonovo und Coltura zum Palazzo Castelmur, erfuhren von einem kundigen Führer interessante Details zur Geschichte des Palazzos selbst, über dessen Erbauer und über die Geschichte der zahlreichen Bündner, die sich z.T. mit grossem Erfolg als Zuckerbäcker über ganz Europa verteilten: von Portugal bis zum Schwarzen Meer, von Skandinavien bis Sizilien. Noch heute gibt es in vielen Ländern Nachkommen dieser Auswanderer, die traditionelle Patisserien und Caféhäuser betreiben. Nach Kopf und Augen kamen beim der Mittagsrast im nahen Boulder-Park der Bewegungsdrang der Schüler dann wieder voll auf die Rechnung.

Am Donnerstag setzten wir noch mal zünftig einen Fuss vor den anderen. Es stand eine Höhenwanderung an der rechten Talflanke auf dem Programm. Der Weg führte uns von Vicosoprano über Soglio bis nach Castasegna. Auf dieser Wanderung wurden unsere Blicke immer wieder von der gegenüberliegenden Talseite angezogen, wo sich die berühmten Granittürme und Kletterberge der Albigna- und der Sciora-Gruppe präsentierten.

Die ganze Woche stand auch im Zeichen einer Annäherung an die Künstlerfamilie der Giacomettis. Frau E. Sonderegger hat uns dazu verschiedenste Programmpunkte angeboten, die sie im beiliegenden Bericht selber beschreibt. Vielen Dank! Es war toll.

Vielen Dank auch Frau J. Baumgartner, die uns alle mit herrlichen Zaubereien aus der Küche begeisterte.

Vielen Dank auch Sämi Kohler, der eine Ferienwoche einsetzte, um uns LeiterInnen ein Aufteilen der mannigfachen Aufgaben auf vier Schulterpaare zu ermöglichen.

Die Woche war für alle körperlich anspruchsvoll, aber erlebnisreich und eindrücklich. Wer weiss, wer von uns allen als erste(r) wieder ins Bergell zurückkehrt??

U. Kohler

Auf den Spuren der Giacomettis

Das Bergell ist die Heimat der grossen Künstlerfamilie Giacometti: Giovanni, Alberto, Diego, Bruno und Augusto Giacometti sind in Stampa aufgewachsen. Ihre tiefe Verbundenheit mit dem Bergell ist in vielen ihrer Kunstwerke ersichtlich.

Augusto Giacometti haben wir bereits im Zeichenunterricht vor dem Klassenlager kennen gelernt. Am ersten Abend haben wir einen Film über das Bergell und die Familie Giacometti gesehen, der uns diesem wunderschönen Teil der Schweiz und der Kunst der Giacomettis näher brachte. Der berühmte Architekt Bruno Giacometti führt durch den sehr interessanten Film und zeigt viele neue Aspekte der künstlerischen Tätigkeiten seines Vaters Giovanni, seiner Brüder Diego und Alberto und des Cousins 2. Grades von Giovanni, Augusto Giacometti auf. Sehr spannend war auch der Bericht über das Pariser Atelier von Alberto, des wohl berühmtesten aller Giacomettis, und das Beobachten, wie er gearbeitet hat.

Im Verlauf der Woche haben wir ganz verschiedene Begegnungen mit den verschiedenen Giacomettis machen dürfen; die gemalten Bergeller Landschaftsbilder konnten wir vor Ort in der Natur betrachten. Der Besuch des Friedhofs S. Giorgio in Borgonovo zeigte uns die wunderbar verzierten Grabsteine der Giacomettis. In der kleinen Kirche S. Pietro in Coltura haben wir die Wandmalerei Augusto Giacomettis betrachten können, welche wir bereits aus Büchern kannten. Der Höhepunkt war dann der Besuch der Ciäsa Granda in Stampa, wo von allen Giacomettis, vereint auf einem Stockwerk, Bilder und Skulpturen ausgestellt sind.

Ueli Lüthi

Ebenfalls im Vorfeld des Lagers haben wir im Zeichenunterricht auch den Künstler Ueli Lüthi kennengelernt, der in Borgonovo lebt und vorwiegend Ziegen, Kühe und Landschaften malt. Da Herr Kohler nach dem Klassenlager einen runden Geburtstag feiern durfte, haben wir in der Klasse ein Bild mit Ziegen nach Ueli Lüthi so gemalt, dass jedes Kind seinen Beitrag dazu leisten konnte. Herr Kohler war dann recht erstaunt, dass seine Schüler und Schülerinnen während der Lagerwoche so kunstorientiert Kunstkarten von Ueli Lüthi als Ansichtskarten gekauft haben, kannte aber natürlich den Hintergedanken dazu nicht. So konnten wir Herr Kohler am letzten Lagerabend mit unserem «Lüthi-Bild» herrlich überraschen!

Sgraffito

Um künstlerisch und kreativ tätig zu sein, haben wir die verschiedensten Sgraffiti (Kratzbilder) an den Bergeller Hauswänden studiert und skizziert. Wir haben den Unterschied zwischen Sgraffiti, Stuckatur und Freskenmalerei kennengelernt. Im Lagerhaus haben wir unser eigenes Sgraffito mit einem Gemisch aus gekörntem Aufziehpapier und Sand auf Karton gespachtelt und danach die selbst entworfenen Ornamente heraus gekratzt. Da ein Sgraffito im nassen Zustand gekratzt werden muss, war Ausdauer und Konzentration der Kinder gefragt, was sie sehr gut gemeistert haben! Es hat sehr interessante und schöne Sgraffiti gegeben.

Esther Sonderegger

...und zum Schluss**Was soll das bedeuten?**

Rita Weisser kommt für die Lektion in Zahnhygiene in die 2. Klasse. Dieses Mal geht es um Karies. Die Fachfrau fragt die Kinder, was das Wort Karies bedeute.

Ein Bub antwortet: «Kai Riis», ein anderer «Zahkreis».

Erika Fritsche

**Frauenverein
Rehetobel**

Liebe Seniorinnen und Senioren, wie schnell doch die Zeit vergeht. Bald ist das Jahr 2008 wieder gelaufen. Es hat uns hoffentlich weniger Sorgen und Verdross, aber dafür viel Freude gebracht. Der Frauenverein möchte Ihnen auch im kommenden Jahr wieder ein bisschen Abwechslung und geselliges Zusammenein bieten. Wir haben deshalb im Januar 2009 für Sie folgende Veranstaltungen geplant:

**Donnerstag, 08. Januar 2009 um 12.15 Uhr
Senioren-Zmittag**

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bitte bis spätestens am Mittwoch 07. Januar bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

**Donnerstag, 08. Januar 2009 um 14.15 Uhr
Spielnachmittag**
im Altersheim Krone

**Dienstag, 13. Januar 2009 um 14.30 Uhr
Spielnachmittag**
«Ob dem Holz»

**Donnerstag, 22. Januar 2009 um 14.15 Uhr
Unterhaltungsnachmittag**
im Altersheim Krone. Geniessen Sie den Auftritt der Appenzeller Frauentriichmusik.

Wir freuen uns alle auf Ihr zahlreiches Erscheinen. Bitte beachten Sie auch die ausgehängten Plakätchen.

Nun wünschen wir Ihnen allen eine ruhige, besinnliche Adventszeit, ein fröhliches Weihnachtsfest und natürlich Glück und Gesundheit im neuen Jahr.

Frauenverein Rehetobel

JUGENDMUSIK REHETOBEL

Christkindlimarkt

Der 3. Christkindlimarkt gehört bereits der Vergangenheit an. Wir möchten uns nochmals herzlich bei allen Besuchern bedanken. Einen ganz besonderer Dank verdienen unsere Sponsoren René Bänziger, der für die richtige Beleuchtung besorgt war und Markus Stadelmann, der uns jedes Jahr mit einem wunderschönen Christbaum beschert. Danke auch allen Helfern die gegrillt, serviert, gelaubsägt, gebastelt oder eingerichtet und aufgeräumt hatten. Ein ebenso herzliches Dankeschön geht an die Aussteller und die Bläsergruppen, die durch ihre Weihnachtslieder das Gemeindezentrum in die richtige Stimmung gebracht haben.

Ich hoffe, wir sehen uns alle wieder am 4. Christkindlimarkt am 28. November 2009.

Vollmond- schneeschu- wandern

Am **Samstag, 10. Januar 2009** können Sie bei einer Schneeschuhwanderung um Rehetobel den Vollmond geniessen. Besammlung um 19.00 Uhr beim Verkehrsbüro. Achtung: Bitte unbedingt beim Verkehrsbüro bis am Donnerstag, 8. Januar 2008 anmelden.

Bitte keine Hunde mitnehmen!

Geniessen Sie den glitzernden Schnee im Vollmondlicht.

Schneeschuhe mieten

Im Verkehrsbüro können Sie Schneeschuhe mieten. Die Schneeschuhe sind von hoher Qualität und eignen sich sowohl für Frauen wie auch für Männer. Schneeschuhe können Sie mit Ihren Winterschuhen tragen. Achtung: Bitte Stöcke mitbringen. Viel Spass!

Der Verkehrsverein macht's möglich!

Herzlich willkommen im Samariterverein Rehetobel

Jeden Monat im Jahr 2009 öffnen wir hier im Gmäändsblatt unsere Türen und lassen Sie teilhaben an unseren Vereinsübungen und an unserem Vereinsleben.

Der Samariterverein gehört seit 1936 zur Vereinslandschaft unseres Dorfes. Viele Rehetoblerinnen und Rehetobler haben an seiner Geschichte mitgeschrieben. Auch für das kommende Jahr ist ein Jahresprogramm bereit. Das Gerüst für die monatlichen Vereinsübungen steht, gefüllt wird es durch die Kurs- und Technischen LeiterInnen sowie durch die Vereinsmitglieder an den jeweiligen Übungsabenden. Altes Wissen wird aufgefrischt und Neues dazu gelernt.

Im Jahr 2009 stehen die verschiedenen Module des Samariterkurses im Zentrum. Ein idealer Zeitpunkt für Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger in den Samariterverein. Das Basiswissen des Nothelferkurses wird vertieft und viel zusätzliches Wissen in Theorie und Praxis vermittelt.

Die Teilnahme an den Vereinsübungen erhöht die Selbstkompetenz im Umgang mit Notfallsituationen und Gesundheitsfragen. Sie sind besser gerüstet für allfällige Notfallsituationen im Alltag, in der Familie, im Strassenverkehr und im Beruf. Sie lernen zum Beispiel was Puls und Blutdruck mit Schocksituationen zu tun haben und welcher Verband wie und wann angelegt wird. Sie lernen die nötigen Massnahmen bei Sonnenstich oder Hitzschlag und was bei einem Elektrounfall zu tun ist.

Das erworbene Wissen kann beim Postendienst an Sportanlässen oder an der Schlussübung mit der Feuerwehr umgesetzt werden.

Wer Samariterluft schnuppern möchte, ist herzlich willkommen an einer unseren Vereinsübungen teilzunehmen. Natürlich würde es uns freuen, wenn es Ihnen so gut gefällt, dass wir Sie, als neues Mitglied willkommen heissen dürfen. Fühlen Sie sich angesprochen, dann melden Sie sich bitte bei unserer Kursleiterin, Frau Marlene Kellenberger, Telefon 071 877 29 79.

Jacqueline Vogel, Vizepräsidentin

rechtobler natur

Lokalgruppe

Einladung zum Besuch der Ausstellung «Natürlich vernetzt – Vielfalt des Lebens»

Jedes Jahr werden rund 15000 bislang unbekannte und einzigartige Lebewesen entdeckt. Um diese Vielfalt des Lebens dreht sich die neue Sonderausstellung des Naturmuseums St. Gallen.

Wir laden Sie ein zum Ausstellungsbesuch am Mittwoch den **14. Januar um 18.00 Uhr**.

Die Führung mit der Museumspädagogin Frau Petra Wiesenhütter dauert bis 18.50 Uhr. Wer Lust auf mehr bekommen hat, kann sich dann unter die Zuhörer der Vortragsreihe «Natur am Sibni» setzen: Dr. Andreas Müller referiert zum Thema «Wildbienen – ein Thema in 600 Variationen».

Kosten: Museumseintritt Sfr. 4.– pro Person, mit Raiffeisenkarte gratis, die Führung wird von uns offeriert, der Vortrag über die Wildbienen ist kostenlos.

Weitere Informationen: die Begleitung zur Ausstellung kann unter www.naturmuseumsg.ch (Shop/Schulunterlagen/Museumswegleitungen zum Download) als PDF-Datei abgerufen werden.

Anmeldung unter 071 877 33 47 oder info@biophil.ch.

rechtobler natur, ProNatura Lokalgruppe

Emanuel Hörler

Liebe Rehetoblerinnen und Rehetobler, feiern Sie **AKTIV** mit uns ein Jahr lang Geburtstag!

Der Startschuss zum Jubiläumsjahr «150 Jahre turnen in Rehetobel» fiel an der Hauptversammlung vom 5. Dezember 2008.

Über das ganze Jubiläums-Jahr verteilt werden Sportverein-Anlässe stattfinden, zu denen alle Einwohnerinnen und Einwohner aus Rehetobel ganz herzlich eingeladen sind. Vom Wettbewerb bis zum sportlichen Ereignis wird für jeden etwas angeboten. So Frau Holle will, kann im Januar oder Februar wieder einmal Skirennatmosphäre am Gupf herrschen, Ende Februar steht der traditionelle Vorderländer Maskenball an und ein Tag später findet der Kindermaskenball und der Bacheschnette-Verkauf statt. Genaue Daten und weitere Anlässe können Sie der nächsten Gmäändsblatt-Ausgabe entnehmen oder besuchen Sie doch einfach unsere Homepage www.sportverein-rehetobel.ch.vu

Zur Chronik «vom Turnverein zum Sportverein»:

Anno Sommer 1859 gründeten ein paar wackere Turnermänner, für die «körperliche Ertüchtigung», den Turnverein Rehetobel. Die erste Knabenriege wurde an Hand eines Kassabuches 1876 eruiert. Die Riege löste sich aber wegen Leitemangels kurze Zeit später wieder auf. Gemäss Protokoll wurde dann aber im 1894 die Ausarbeitung von Statuten für den Knabenturnverein in Angriff genommen. Der Bau der Turnhalle 1921 bewirkte einen neuen

Auftrieb für die tumerische Tätigkeit im Dorf. So wurde 1922 die Männerriege ins Leben gerufen. Nach 66 Jahren Männerbastion im Turnen gründeten am 7. Juli 1925, auf Anregung des Appenzellischen Kantonalturnvereins, die «Rechtobler Töchter» ihren Damenturnverein gefolgt vom Frauenturnverein, für ältere und verheiratete Frauen, im Jahre 1966. Dank des tatkräftigen Einsatzes von Hansruedi Sträuli wurde ungefähr 1955 die Mädchenriege ins Leben gerufen. Zum 300-jährigen Jubiläum der Gemeinde 1969 entstand die Trampolinriege dank eines grosszügigen Gemeindehauptmannes, der dem Turnen sehr verbunden war. Am 16. Juni 1982 bekundeten die Wintersportler als Ski-Riege im Turnverein eingegliedert zu werden. Aus den beiden Jugendriegen heraus entstand 1992 die äusserst erfolgreiche GETU Rehetobel. Aus verschiedenen Gründen, einer davon waren einige Vorstandsvakanzen, wurden am 30. Juni 2000 alle turnenden Vereine zu einem Gesamtturnverein zusammen geführt. Seither nennt sich die Turnfamilie «Sportverein Rehetobel». Dank engagierter Mitglieder und Leiter konnte das Angebot weiter ausgebaut werden, so dass im Sportverein im Moment in 20 verschiedenen Riegen geturnt werden kann. In der nächsten Gmäändsblatt-Ausgabe werden die jüngsten Sportvereinmitglieder vorgestellt. Wir freuen uns, Sie an unseren Anlässen begrüssen zu dürfen und wer weiss, vielleicht zieht es den einen oder anderen in eine Riege unseres breiten Sportangebotes.

Rolf Looser

Wäsch-no-Tröckli.

Hallo! Das Wäsch-no-Tröckli möchte sich kurz vorstellen. Ich bin zwar klein aber dafür handlich und komme manchmal

ganz gross raus. Du triffst mich während dem Jubiläumsjahr vom Sportverein Rehetobel jeden Monat an einem anderen Standort an. Ab dem ersten Januar 2009 findest Du mich im Schaufenster der Maps. Besuche mich und schau mich gut an, denn dort starte ich mit einem Wettbewerb. Suche das umschriebene Wort und trage es im Kreuzworträtsel ein. Der Buchstabe mit der Zahl gehört ins entsprechende Kästchen vom Lösungssatz. Benütze dazu die gegebene Vorlage. Die Vorlagen findest Du bei der Maps, im Take Away, bei Coiffeur Claudia, im Schwimmbad und der Bäckerei Weinburg. Jeden Monat ist ein dem Inhalt vom Wäsch-no-Tröckli entsprechendes Wort zu erraten. Hast Du Ende November den Lösungssatz beisammen, gewinnst Du vielleicht einen der attraktiven Preise. Also nichts wie los! Ich wünsche Dir viel Glück und Spass!

Dein Wäsch-no-Tröckli

s Wäsch-no-Tröckli im Januar:

Also Du findest mich wie gesagt beim Gemeindeplatz im Schaufenster der Maps.

Nun frage ich Dich: In welcher Verbindung steht denn der Turnverein Gächlingen mit dem Sportverein Rehetobel? Er amtet als

Trage nun dieses Wort im Kreuzworträtsel von Deiner Vorlage ein. Die nummerierten Buchstaben kommen in den Lösungssatz.

Der Sportverein lässt herzlich danken!

Ein weiteres Vereinsjahr neigt sich dem Ende zu und ich möchte es nicht versäumen unseren geschätzten Gönnern für ihre finanzielle Unterstützung zu danken:

Herrn Dr. med. T. Kaufmann, St. Gallerstrasse 11, Rehetobel

Herrn und Frau Ueli und Hedi Kohler, Gartenstrasse 8, Rehetobel

Herrn Emil Straub, Vogelherd, Rehetobel

Frau Liselotte Tobler, Gasthaus Löwen, Rehetobel

Herrn Steffen Tolle, Bergstrasse 18a, Rehetobel

Herrn Albert Zähler, Holderenstrasse 29, Rehetobel

Ein grosses Dankeschön auch dem Samariterverein Rehetobel für die medizinische Betreuung an unseren Anlässen und der Familie Oliver und Ria Paganini für den tollen Stauraum in ihrem Haus.

Allen Passivmitgliedern und Freunden des Sportvereins besten Dank für die Unterstützung und damit Förderung des Sportes für Gross und Klein im Dorf.

Im Namen des Sportvereins Rehetobel

Heidi Steiner, Präsidentin

Kleine Jugi am Jugend-Challenge in Gais

Am Samstag, 15. November hat die kleine Jugi mit viel Begeisterung am jährlichen Challenge in Gais teilgenommen. Mit viel Ehrgeiz und Teamgeist traten die zwei Gruppen aus Rehetobel in den altersgerechten Disziplinen Bananenschachtel-Weitsprung, Puzzle-Sprint, Biathlon und Team-Cross an. Sie erreichten die guten Plätze 32 und 38 von insgesamt 52 Teams. Herzlichen Glückwunsch zu den tollen Leistungen!

Anita Vetsch

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Dezember und Januar

Jugend

Di	Jeweils 10:00 – 11:00	MUKI	TH
Di	Jeweils 15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils 18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils 19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ

Fr	Jeweils 18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils 18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mi	Jeweils 20:15 – 22:00	Unihockey Juniorinnen B / Damen	GZ
Do	Jeweils 17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils 17:45 – 19:00	Plauschfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils 17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17:15 – 18:45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Ferien bis 4.1.2009 Frohe Festtage			
Mo	05.01.2009	20:15	Fit & Fun
Mo	12.01.2009	20:15	Fit & Fun
Mo	19.01.2009	20:15	Bodyfomig
Alle ab 16 Jahren sind herzlich willkommen. Mach mit blieb fit!			
Sportferien vom 24.1. – 1.2.09			

Unihockey

Do	Jeweils 17:30 – 18:30	Unihockey D Anfänger ohne Lizenz	GZ
Do	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren D	GZ
Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils 20:15 – 22:00	Unihockey Damen 2. Liga	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils 18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils 20:15	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils 20:15	Volleyball Mixed	GZ

Running

Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Konditionstraining / Laufschulung	TH
Di	30.12.2008	Silvesterlauf Eschlikon	
Sa	03.01.2009	14.00 Lauf-Cup Wil 12,6 km	
Sa	17.01.2009	14.00 Lauf-Cup Frauenfeld 11,7 km	

Frauen

Mi	07.01.2009	20:00	Mit Elan ins neue Jahr	TH
Mi	14.01.2009	20:00	Telefonkette	
Mi	21.01.2009	20:00	Keulen und andere Variationen	TH
Mi	28.01.2009	20:00	Freude an Bewegung und Spiel	TH

Me isch au zom emol Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	16.12.2008	20:00	Nochmals Gas geben	TH
Di	23.12.2008	20:00	Besinnliches zum Jahresschluss	TH
Di	06.01.2009	20:00	Jahresprogrammgespräch im Löwen	
Di	13.01.2009	20:00	Jetzt gehts los!	TH
Di	20.01.2009	20:00	Januarloch überhüpfen	TH
Di	27.01.2009	19:30	Telefonkette	

Spiel&Spass

Fr	20:15	Spiel und Spass	GZ
Fr	20:15	Spiel und Spass	GZ
Fr	20:15	Spiel und Spass	GZ
Fr	20:15	Spiel und Spass	GZ

Aktiv30+

Fr	12.12.2008	20:15	Fitness	GZ
Fr	19.12.2008	20:15		TH
Fr	09.01.2009	20:15		GZ
Fr	16.01.2009	20:15		GZ
Fr	23.01.2009	20:15		TH
Fr	30.01.2009	20:15		TH

Dank der grosszügigen finanziellen Unterstützung des Teams vom «Grotto Ochsen», konnten für die Jugend des Sportvereins Rehetobel Trainingsüberzieher beschafft werden. (Auf dem Bild die Kinderfussballer)

Achtung Baustelle!

**Am Freitag,
27. Februar 2009
im Gemeindezentrum**

Am Freitag 27. Februar findet **ab 20 Uhr** der Maskenball im Gemeindezentrum statt. Da aktuell in Rehetobel Baustellen allgegenwärtig sind, haben wir uns entschlossen, den Maskenball 09 unter dieses Motto zu stellen.

Wir hoffen natürlich auf zahlreiches Erscheinen von verschiedenen Bauarbeitern (ab 16 Jahren) wie: Maurer, Gipser, Baumaschinenführer, Schreiner, Spengler, Maler, Elektriker, Dachdecker u.s.w. Die originellsten Bauarbeiter werden durch eine «Bau Prominente» Jury prämiert.

Nach dem tollen Maskenball im letzten Jahr, und den vielen positiven Rückmeldungen haben wir uns entschieden, nochmals dieselbe Musik wie 2008 zu verpflichten. Die Säntis- Feger geben sich also nochmals die Ehre, heissen jetzt aber anders. Sie treten unter dem Namen «Freunde» auf. Natürlich darf auch die eine oder andere Guggenmusik nicht fehlen. Es werden unter anderem die Senfoniker aus Obereggen und die Hädler Guggen die Halle zum kochen bringen. Für Speis und Trank ist natürlich auch gesorgt. An Buffet und Bar kommen hungrige und durstige Arbeiter auf ihre Kosten.

Auch unser beliebter Gratis Schminkservice wird sich wieder auf unserer Baustelle einrichten. Also, wir hoffen auf eine volle Baustelle, und freuen uns schon auf einen arbeitsamen Abend.

Für das OK Maskenball Beni Jost

«Bacheschnette» und Kindermaskenball am 28. Februar 2009

Am Samstag, 28. Februar 2009 ab 9.00 Uhr stehen nebst Glühwein, Kaffee und Punsch wieder die traditionellen feinen Bacheschnetten zum Verkauf bereit. Der Sportverein Rehetobel lädt die ganze Dorfbewölkerung herzlich zu diesem Anlass bei der alten Post ein.

Am Nachmittag von 14.00-ca.16.00 Uhr findet im grossen Saal der Mehrzweckhalle von Rehetobel der Kindermaskenball statt, Türöffnung: 13.30 Uhr.

Maskierte und Unmaskierte sind herzlich willkommen dem närrischen Treiben beizuwohnen. Ein Angebot von Spielen, ein Malwettbewerb und Tanzmöglichkeiten versprechen einen kurzweiligen Nachmittag. Mit Getränken und Kuchen ist das Verpflegungsangebot gewährleistet.

Um ca. 16.00 Uhr treffen sich alle zum Fasnachtsumzug, der von einer Guggenmusik begleitet sein wird.

Für den Anlass sind Talente und solche die es werden wollen, gesucht: Singen, Tanzen, Turnen, Geschichten erzählen, Jonglieren und alles was sonst noch in euch steckt! Solo- oder Gruppenauftritte, macht euch Gedanken, wie Ihr die Talentshow bereichern wollt und könnt! Nur Mut, das wird gut! Auf zahlreiche Anmeldungen freuen wir uns!

Meldet euch bitte bei:

Karin Bruderer, Heidener Strasse, 9038 Rehetobel, h.k.bruderer@bluwin.ch, Tel. 071 877 18 74

Spontane Auftritte sind auch möglich, Informationen an der Tageskasse.

Also: Termin reservieren und ab an die Fasnacht, der Sportverein Rehetobel heisst alle herzlich willkommen!

Im Namen des OK Kindermaskenball

Brigitte Bruderer

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Rohner, Livio Andrin, geboren am 27. Oktober 2008 in Heiden AR, Sohn der Rohner, Andrea Luzia, und des Kobler, Stefan, Rehetobel AR, Sonderstrasse 24

Regli, Tabea, geboren am 12. November 2008 in Heiden AR, Tochter des Regli, Christof und der Regli geb. Binder, Luise Ruth, Rehetobel AR, Michlenberg 9

Todesfälle

Wagner geb. Egli, Anna, geboren 1924, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 20. November 2008 in Rehetobel AR

Zeunert geb. Graf, Elsa Fanny, geboren 1919, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 29. November 2008 in Rehetobel AR

Untersee, Cécile Klara, geboren 1937, Rehetobel AR, Sonnenbergstrasse 43, gestorben am 01. Dezember 2008 in Heiden AR

Gratulationen

20. Dezember
Johann Untersee, Oberdorf 3 95-jährig

28. Dezember
Hedwig Zähler-Huber, Hüseren 3 84-jährig

31. Dezember
Hans Bartholet, Bürgerheimstrasse 9 94-jährig

2. Januar	Robert Gebert , Oberstrasse 21	88-jährig
5. Januar	Luise Graf-Schneider , Oberdorf 3	95-jährig
6. Januar	Hans Kellenberger , Sägholzstr. 50	86-jährig
9. Januar	Gerda Eugster-Fässler , Nasen 12	85-jährig
13. Januar	Nelly Fässler-Egger , Gartenstrasse 25	90-jährig
18. Januar	Käthi Graf-Bänziger , St.Gallerstrasse 55	87-jährig
22. Januar	Hans Fässler-Rohrer , Oberdorf 3	92-jährig
23. Januar	Liseli Schläpfer-Pfister , Heidenerstrasse 15	83-jährig
24. Januar	Elsa Graf , Oberdorf 3	95-jährig
27. Januar	Marie Müller-Rohner , Sonnenbergstrasse 14	84-jährig
28. Januar	Pia Longatti , Sägholzstrasse 64	80-jährig
30. Januar	Anne Marie Schmid-Stäheli , Oberdorf 3	89-jährig

üses Gwerb – meh Rehtobel

Verstärkung im Coiffeur Claudia Team

Liebe Kundinnen und Kunden
Ab 3. Januar 2009 wird das Coiffeur Claudia Team mit **Marlies Altherr** verstärkt.
Marlies Altherr ist gelernte Damen- und Herrencoiffeuse und freut sich, Sie bedienen zu dürfen.

Unsere neuen Öffnungszeiten:

Montag – Mittwoch	08.00 Uhr – 11.45 Uhr 13.15 Uhr – 18.30 Uhr
Donnerstag	geschlossen
Freitag	08.00 Uhr – 11.45 Uhr 13.15 Uhr – 18.30 Uhr
Samstag	07.30 Uhr – 12.00 Uhr

Für Ihre Kundentreue, trotz der ungewohnten Öffnungszeiten im Jahr 2008, bedanken wir uns ganz herzlich und wünschen Ihnen frohe und erholsame Festtage, viel Glück und Gesundheit fürs 2009.

Das neue Jahr starten wir am 3. Januar 2009 mit einem Neujahrs- und Willkommens-Apéro, wozu wir Sie ganz herzlich einladen möchten.

Wir freuen uns auf Sie
Coiffeur Claudia,
Dorf 6, 9038 Rehetobel, Tel. 071 877 13 83

Humorbuch-Neuaufgabe: «Druss ond drii» ist wieder erhältlich

Rechtzeitig zum 15-Jahr-Jubiläum des Witzwanderweges ist das von Peter Eggenberger verfasste und von Kurt Metzler sowie Ernst Bänziger illustrierte Buch «Druss ond drii» vom Appenzeller Verlag nachgedruckt worden. 29 Kurzgeschichten im heimeligen Kurzenbergdialekt – der Sprache des Appenzellerlandes über dem Bodensee und dem Rheintal – entführen in die Welt origineller Menschen und verblüffender Zwischenfälle. So etwa lassen die Oberegger Kleinwüchsigen Milli Locher, Seppetoni Leuch, die musikalischen Geschwister Schmid und der Herisauer Seppli Fässler sowie die dicke Berta als schwerste Schweizerin staunen. Mit einem humorvollen Augenzwinkern wird aber auch an die Naturärzte Alfred Vogel, Emma Kunz, Kräuterpfarrer Künzle, «Pagliano-Tante» und Drogist Schütz erinnert. Lausbuben-, Laden-, Pfarrer- und Ehegeschichten, aber auch erstaunliche Begebenheiten im legendären Urwaldhaus (Restaurant Bären) in Rehetobel und im verträumten Dörflein Wienacht runden den bunten Strauss vergnüglicher Episoden ab. («Druss ond drii», 128 Seiten, Fr. 22.–, erhältlich im Buchhandel, beim Verlag und beim Autor)

Im Buch «Druss ond drii» wird auch das Rehetobler Restaurant Bären («Urwaldhaus») samt der legendären Wirtin Frieda Fässler thematisiert.

Illustration Ernst Bänziger

www.rehetobel.ch

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Rehetobel und des Zivilstandsamtes Vorderland AR über die Festtage

Mittwoch, 24. Dezember 2008:

09.30 bis 11.30 Uhr geöffnet
Nachmittag geschlossen

**Donnerstag, 25. Dezember 2008 bis
Sonntag, 28. Dezember 2008:**

Pikettdienst durch Jeannette Eisenhut
(Tel. 071 223 83 83 / Handy 079 249 17 47)

**Montag, 29. Dezember 2008 und
Dienstag, 30. Dezember 2008:**

Normale Büro-Öffnungszeiten

Mittwoch, 31. Dezember 2008:

09.30 bis 11.30 Uhr geöffnet
Nachmittag geschlossen

**Donnerstag, 1. Januar 2009 bis
Sonntag, 4. Januar 2009:**

Pikettdienst durch Jeannette Eisenhut
(Tel. 071 223 83 83 / Handy 079 249 17 47)

**Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen
gefremte, erholsame Festtage und «Guets Neus»!**

Ihr Kanzlei- und ZAVLAR-Team

Auch 2009:

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die

unpersönlichen SBB-Tageskarten

(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel

bei Frau Eisenhut, Telefon 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindeganzlei Rehetobel!

Sie fahren damit einen Tag lang zum äusserst günstigen Preis
von **Fr. 35.–**
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (2. Kl.) im festgelegten
Geltungsbereich!

Nutzen Sie das Angebot der Gemeinde Rehetobel!
Es hüt solangs hüt!

Hans Roderer

Möbel und Innenausbau

Schreinerarbeiten
Restaurationen alter Möbel
Küchen, Bodenbeläge
Glasreparaturen, Möbelhandel

St. Gallerstrasse 26 • 9038 Rehetobel • Tel./Fax 071 877 19 25

Danke für Ihr Vertrauen im
vergangenen Jahr.

Alles Gute im 2009.

Für Ihre Zukunft sicher vorsorgen: Raiffeisen Vorsorgeplan 3

Ein Vorsorgeplan 3 bei Raiffeisen zahlt sich aus.
Sie sparen Steuern, profitieren vom Vorzugszins
von 2,5% – und haben das gute Gefühl, Kunde
bei der lokalen, persönlichen Bank zu sein.
www.raiffeisen.ch

Raiffeisenbank Heiden
Freihof, Poststrasse 21, 9410 Heiden
Telefon 071 898 83 60
Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in Speicher,
Wolfhalden und Wald AR

RAIFFEISEN

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

RECHNUNGSABSCHLUSS 2008

Um einen rechtzeitigen und geordneten Rechnungsabschluss sicherzustellen, bitten wir alle Personen, Handwerker, Unternehmen und Firmen,

**allfälligen Guthaben bis spätestens
Freitag, 12. Dezember 2008, der Gemeindekasse
Rehetobel in Rechnung zu stellen.**

Besten Dank.

Im Auftrag des Gemeinderates
Die Gemeindekanzlei

Löwen Rehetobel

Vom 9. bis 25. Januar 2009

«(S)paradiesische Wochen»

Sauerbraten, Kalbskopf, Chrös, Kutteln
und andere «Arme Leute»-Speisen

Auf Ihren Besuch freut sich Liselotte Tobler
www.loewen-rehetobel.ch

Silvie's Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik,
Massagen, Nailmodelage

St. Gallerstr. 2
9038 Rehetobel
071/8700134
079/3186001
silvies.hoorstuebli@sunrise.ch
www.silvies-hoorstuebli.ch

Für Ihre innere und äussere Schönheit

Liebe Kundschaft,

ein sehr turbulentes Jahr neigt sich zu Ende.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen nochmals
ganz herzlich bedanken für Ihre Geduld, Nachsicht
und Treue die Sie mir in den schweren Stunden ent-
gegen gebracht haben.

Ich wünsche Ihnen wunderschöne Festtage
und viele Glücksmomente im neuen Jahr

Spezielles Dezemberangebot:

Noch kein Geschenk für Ihre Liebsten??

Ein Geschenkgutschein vom Hoor-, Kosmetik- oder
Nailstübli macht immer Freude.

Wer lässt sich nicht gerne verwöhnen mit einer
neuen Frisur oder mit einer Pedicure, Manicure,
Massage oder Gesichtsbildung??

**Sie erhalten den ganzen Monat beim Einkauf
eines Geschenkgutscheins 10% Rabatt**

Vorschau für Januar 2009

Bei einem Kauf eines
10 Vollmassage-Abonnement, schenken wir
Ihnen 2 Vollmassagen
im Wert von Fr. 150.– dazu. (12 für 10)

Wir beraten Sie kompetent

Tel. 071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro / Telematik / Energie / Wärme

Kirchplatz 1 · 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Ein interessantes Weihnachtsgeschenk

Das Weberhaus

Appenzeller Geschichten von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:

Hansuli Zuberbühler, Heidenerstr. 8, 9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

Druckerei Traber AG, Unterdorf 12, 9044 Wald AR
Telefon 071 877 27 57

NEUER KURS

Wo? Schulhaus Wald, Bühne
Wann? ab 7. Januar 2009 – 24. Juni 2009
Immer am **Mittwoch**
(während den Schulzeiten)
19.00 - 20.00 Uhr
Alter : Ca.
12 - 16 J.

Ich freu mich auf Euch!
(Schnupperstunde jederzeit möglich)

Weitere Infos/ Anmeldung unter
+41 78 888 03 66
Simone Brunetta-Langenegger

Bioplant

Emanuel Hörler
für Mensch & Natur.

Obstbaumschnitt
Sortenwahl
Pflanzungen
Schneiden von Edelreisern
Veredelungen

Holderenstrasse 33
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 33 47

kompostieren@rehetobel.ch

Besten Dank für Ihre Spende!
PC 90-18177-2

So sind wir.

Eine Heimat
für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

stiftung
waldheim

Ausdrucksmalen – Maltherapie

Gruppen- und Einzelstunden
für Kinder und Erwachsene

weitere Infos:

Christine Giger
dipl. Kunst- und Mal-
therapeutin
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 24 78
www.lichtundenergie.ch

INNENAUSBAU BY WELZ

INNENAUSBAU
UMB AU
KÜCHENBAU
LADENBAU

Mehr Inspiration in
Holz finden Sie auf:

WELZ AG
Bühlerstrasse 10
CH-9043 Trogen
Tel. 071 344 19 57

www.welz.ch

Wir wünschen allen frohe Festtage und ein glückliches 2009.

Für das entgegengebrachte Vertrauen danken wir herzlich.

Öffnungszeiten Weihnachten

Mittwoch, 24. Dezember: 06.00 – 16.00 Uhr offen

Donnerstag, 25. und Freitag, 26. Dezember geschlossen

Samstag, 27. Dezember: 6.00 – 16.00 Uhr offen

Öffnungszeiten Silvester/Neujahr

Mittwoch, 31. Dezember: 06.00 – 16.00 Uhr offen

Donnerstag, 1. Januar und Freitag, 2. Januar geschlossen

Wir freuen uns, Sie im kommenden Jahr als Kunde im Laden oder als Gast in der Wirtschaft begrüßen zu dürfen.

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Hans und Irene Kern-Fuchs
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Ferien vom 26. Januar bis 9. Februar 2009

Zu vermieten in Rehetobel

6 1/2- Zimmer Hausteil

mit Garten

Fr. 2050.– /exkl. NK

2 1/2- Zimmer-Wohnung

Fr. 750.– /exkl. NK

071 870 09 92

katharina.ulmer@bluewin.ch

ZÄHNER
Zimmerei

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

An unsere Kundschaft:

Wir möchten uns ganz herzlich bei Euch allen für das entgegengebrachte Vertrauen im letzten Jahr bedanken und wünschen Euch frohe Festtage und viel Erfolg im neuen Jahr.

STADEL MANN

Gärtnerei • Blumen • Gartenpflege

Kirchstrasse 8, 9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 18

Natel 079 350 65 93

E-mail: stadi.rehetobel@bluewin.ch

Gärtnerei: 071 877 18 54

Ab Samstag,
18. Dezember 2008
traditioneller

Christbaum- markt

beim Rest. Löwen

Bei uns erhalten Sie Christbäume aus der Region!

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, verbunden mit den Wünschen für ein fruchtbares 2009!

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

WEIHNACHTEN 2008

Sind Sie nicht auch schon seit längerer Zeit am Überlegen, was für Aufmerksamkeiten Sie dieses Jahr an Ihre Liebsten zu Weihnachten schenken möchten?

Wir helfen Ihnen dabei:

Auf die 300-Jahrfeier der Gemeinde Rehetobel, welche am 29./30. August 1969 festlich begangen wurde, ist im Verlag Schläpfer & Co. AG, Herisau, eine Gemeindegeschichte erschienen, die über 400 Seiten stark ist. Sie hält die wechselvolle Entwicklung unserer Gemeinde in Wort und Bild fest.

Wäre so eine Rehtobler Gemeindegeschichte nicht ein sinnvolles und gern-gesehenes Weihnachtsgeschenk?

Die Gemeindegeschichte kann für Fr. 44.– auf der Gemeindekanzlei Rehetobel, Büro 3, bei Frau Nauer, während den ordentlichen Öffnungszeiten gekauft werden.

(Natürlich steht Ihnen ein Exemplar zum «Schnuppern» zur Verfügung.)

Rechtobler Jahrbüchli 2009

für viel Wichtiges im Dorf.

Wenns näbis nützt, danken
Sie es den Inserenten!

KinderKreativTanz

!jetzt schnuppern!

jeweils montags

in Rehetobel

Info

Susanna Benenati

Tanz- und

Bewegungstherapeutin

071 344 28 25

s.benenati@gmx.ch

ISO 9001:2000

grob Ag

Bedachungen
Fassadenbau
Spenglerei

9016 St.Gallen 9038 Rehetobel
Tel. 282 40 30 Tel. 877 14 66
www.grob-ag.ch

Neubauten / Sanierungen
Unterhalt / Reparaturen

Ihr Spezialist für die
ganze Gebäudehülle

Ein Fachgeschäft
für Maler-,
Tapezierer-
und
Bodenbelagsarbeiten.

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

SPAR

Wald

Bestellen Sie frühzeitig Käseplatten, Fleisch, Früchtekörbe, Brot auf Weihnachten/Neujahr

Wir danken für Ihre Kundentreue und wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2009

Öffnungszeiten: **Montag bis Freitag:**
7.30–12.00 und 14.00–18.30
Samstag:
7.30–16.00 Uhr

NEU ab 2. Januar 2009: Montag bis Freitag:
7.30–12.15 und 14.00–19.00
Samstag:
7.30–16.00 Uhr

SPAR Supermarkt Wald
Familie Kaufmann + Team
Tel. 071 877 13 53

Superfrisch! Supergünstig! Superfreundlich!

SPAR

Die Gäste des Heilbades Unterrechstein verdienen es, freundlich und fröhlich empfangen und aufmerksam betreut zu werden. Wenn Sie dies gerne und kompetent tun und gewohnt sind, mit Zahlen und Geld zu arbeiten, sind Sie ab 1. April 2009 unsere neue

Kassiererin – Receptionistin

50% bis 80%, inkl. Spät- und Wochenend-Dienste
oder 2 Mitarbeiterinnen mit ca. 30% bis 40%

Sie ersetzen eine Kollegin, die pensioniert wird. Zu Ihren Aufgaben gehören vor allem die Bedienung der Eintrittskasse und Cafeteria sowie der Telefon- und Reservationsdienst. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Foto bis 31. Dezember 2008 an Heilbad Unterrechstein, Postfach 131, 9410 Heiden. Teilen Sie uns dabei mit, wo Sie bereits entsprechende Erfahrungen gesammelt haben.

Für telefonische Auskünfte steht Ihnen die Betriebsleiterin Frau Ursula Kuratli unter Telefon 071 898 33 83 gerne zur Verfügung.

Postfach 131 • 9410 Heiden • Tel 071 898 33 88 • www.heilbad.ch

HEILBAD
UNTERRECHSTEIN
9410 HEIDEN
WWW.HEILBAD.CH

Gasthaus zur Poscht

Dorf 6
9038 Rehetobel

Öffnungszeiten im Dezember

Mein Restaurant ist im Dezember normal geöffnet mit folgenden Änderungen:

Sonntag, 14. Dezember mittags geöffnet

24. Dezember geschlossen

25. Dezember mittags geöffnet

26., 27., 28., 29. und 30. Dezember mittags und abends geöffnet

31. Dezember und 1. Januar geschlossen

gmünder
kocht
gsünder

ab dem 2. Januar 2009 gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten

Mit freundlicher Empfehlung
Albert Gmünder
Telefon 071 870 06 88/89
albert.gmuender@poscht.ch

**Herzlichen Dank für das erwiesene Vertrauen.
Für die Festtage wünschen wir viele frohe Stunden
und für das neue Jahr Gesundheit und gute Fahrt!
Koni Fisch und sein Team**

stiftung
waldheim
Eine Heimat für Behinderte

WO LEBENSFREUDE WÄCHST

Herzlich willkommen in der Stiftung Waldheim für Erwachsene mit geistiger und mehrfacher Behinderung. In sieben schön gelegenen und modernen Wohnheimen bieten wir rund 170 Bewohnerinnen und Bewohnern betreute Wohnplätze, vielfältige Beschäftigungen und ein breites Freizeitangebot. Ein Lebensraum zum Wohlfühlen, offen für Begegnungen und gastfreundlich. Erleben Sie unsere Welt auf DVD auf unserer Homepage oder bestellen Sie sie unter 071 886 66 11. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Rehetobel · Walzenhausen · Trogen · Teufen · www.stiftung-waldheim.ch

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Überraschen Sie Ihre Lieben in der Ferne mit einem **Geschenk-Abonnement** des

RECHTOBLER GMÄÄNDSBLATTES!

Inland: Fr. 55.– pro Jahr (10 Ausgaben) / Ausland: auf Anfrage

Bestellungen sind an die Gemeindekanzlei Rehetobel, Frau Nauer, Büro 3, Tel. 071 878 70 25 oder E-Mail: cornelia.nauer@rehetobel.ar.ch, zu richten.

G-Consult

Beratung von Unternehmen und Privatpersonen

Ich übernehme zu günstigen Konditionen:

- Ausfüllen Ihrer Steuererklärung
- Jahresabschluss Ihrer Buchhaltung
- Steuerberatung
- Verkauf Ihrer Liegenschaft

Rufen Sie mich an; ich komme gerne bei Ihnen vorbei.

G-Consult GmbH

Hans Giger, dipl. Wirtschaftsprüfer
Michlenberg 1, 9038 Rehetobel Tel. 071 877 20 38
www.g-consult.ch - E-Mail: hans.giger@g-consult.ch

BRUNNER

GmbH

9044 Wald AR
Unterdorf 4
Tel. 071 877 16 58
Fax 071 877 46 58

Spenglerei
Blitzschutz
Bedachungen
Fassaden
Gerüste
Sanitäre Anlagen

**Wir wünschen allen eine frohe, besinnliche
Weihnachtszeit und ein gutes neues Jahr.
Für das entgegengebrachte Vertrauen das ganze
Jahr über, bedanken wir uns bei allen unseren
Kunden recht herzlich.**

In Rehetobel am Sonnenberg Haus zu verkaufen

unterteilbar in
6 1/2 Zimmer und 2 1/2 Zimmer
mit separatem Zugang
mit Atelier und/oder Werkstatt

071 870 09 92
katharina.ulmer@bluewin.ch

**Rechtobler
Jahrbüchli
2009**

Wenns näbis nützt,
danken Sie es
den Inserenten!

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

Isoliert natürlich.

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

*Wir danken für das erwiesene Vertrauen
und wünschen allen Kunden, Freunden
und Bekannten frohe Festtage und ein glückliches neues Jahr!*

Heidenerstrasse 11
Postfach 106
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 15 85

**Elektro-, Telefon-Installationen, Reparaturen,
Digitale Satellitanlagen, Haushaltgeräte**

*Wir wünschen allen frohe
Weihnachten und ein gutes
neues Jahr, verbunden mit
dem Dank für die Kunden-
treue und das uns
entgegengebrachte
Vertrauen.*

! Winterzeit heisst Festbierzeit !

Jetzt im Verkauf

Wir möchten uns
ganz herzlich bei Ihnen
für Ihre Kundentreue
bedanken.

*Wir wünschen allen eine frohe und besinn-
liche Weihnachtszeit und ein glückliches
neues Jahr!*

Familie H.R. Kast
Transporte/Brennstoffe/Getränke
Dorf 10, 9038 Rehetobel

HUNDESTEUEREINZUG 2009

Rehetobel: Mittwoch, 17. Januar 2009,
von 10.00 bis 11.30 Uhr, im Gemeinde-
zentrum Rehetobel

Heiden: Werktags, vom 05. Januar 2009 bis
30. Januar 2009,
während den ordentlichen Bürozeiten, auf dem
Polizeiposten Heiden

Die Steuern betragen Fr. 100.– für den ersten und
Fr. 200.– für jeden weiteren Hund.

Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben,
bezahlen Fr. 50.– für den ersten Hund.

Für verspätetes Hundelösen wird ab dem 01. Februar
2009 eine Mahngebühr von Fr. 5.– eingezogen.

Neue Öffnungszeiten ab Januar 2008:

Montag bis Freitag: 8.00 – 12.00/13.30 – 18.30 Uhr
Samstag neu 8.00 – 12.00

Weitere Exemplare
des
**Rechtobler
Jahrbüchli 2009**

erhalten Sie
im Verkehrsbüro
für Fr. 7.–

Schreinerei

- allgemeiner
Innenausbau
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 76
Telefax 071 877 32 76

Reparaturen aller Art

**Unserer geschätzten Kundschaft danken wir für das uns
geschenkte Vertrauen und wünschen alles Gute zum
Jahreswechsel!**

Restaurant Sonne, Nasen

Gemütlicher Saal für 50 Personen
9038 Rehetobel
Tel. 071 87711 70

Allen Gästen möchten wir recht herzlich danken.

Wir wünschen frohe Festtage und ein gutes neues Jahr!

Veronica und Bruno Meier

Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag
ab 10 Personen nach Vereinbarung offen
Freitag, Samstag, Sonntag
ab 10.00 Uhr offen

Rehetobel

Zentrumsnahe Lage, unweit von Einkaufsmöglichkeit und Post, in ruhigem, weitgehend überbautem Wohngebiet, mit prächtiger Aussicht in den Alpstein und das Appenzeller Mittelland.

Aus Nachlass zu verkaufen

Baulandparzelle

670 m², ohne Architektur- und Unternehmerverpflichtung,
Preis Fr. 320.-/m².

5-Zimmer-Einfamilienhaus

Erbaut 1972, sorgfältig unterhalten, Preis Fr. 590'000.-

Nähere Auskünfte

Dr. iur. W. Rohner, Rechtsanwalt, 9038 Rehetobel

Tel. 071 870 04 40

e-mail: advo.rohner@bluewin.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU 21 Jahre

Zimmerei • Schreinerei • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Isolationen

Geschäft:

Schmid Holzbau
Dorfstrasse 25 Telefon 071-888 11 60
9425 Thal Telefax 071-888 11 74
kontakt@schmidholzbau.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel
Telefon 071-877 26 93
Telefax 071-877 30 56

Wünscht frohe Festtage und ein gutes neues Jahr

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93

Nat.: 079 447 67 47

Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

Wir wünschen allen frohe Festtage und ein erfolgreiches Jahr 2009, verbunden mit dem Dank für die angenehme Zusammenarbeit.

Aushube...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Liftturmgelassungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

Wir dressieren Ihren Kabelsalat.

Ihr Partner für Elektro-Installationen, Telekommunikation, EDV-Netzwerke und Reparaturen.

EST si bon!
Elektro Speicher-Trogen AG

Hauptstrasse 11, 9042 Speicher, Telefon 071 877 14 88, info@est-ag.ch, www.est-ag.ch
24-Stunden-Pikettdienst: Tel. 071 343 72 30

wann	was	wo	wer
20. Dez., Sa.	Weihnachtsblasen		MG Brassband Jugendmusik
21. Dez., So. 19.00	Jahreszeiten Singen	evang. Kirche	
25./26. Dez.	Festtagsmenu mit Dessertbuffet	Rest. Bären	
31. Dez., Mi.	Silvester-Überraschung	Rest. Bären	
4. Jan., So. 14.30	Freie Übung	Rest. Bären	ZS Robach
6. Jan., Di. 14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen
8. Jan., Do.	12.15 Senioren-Zmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
	14.15 Spielnachmittag	«Krone»	Frauenverein
	19.30 2. Freie Übung	GZ	ZS Dorf
9.-25. Jan.	Sparadiesische Wochen	Rest. Löwen	
10. Jan., Sa.	16.30-19.30 Freundschaftsschiessen	GZ	ZS Dorf
	19.00 Vollmondschneeschuhlaufen	GZ	Verkehrsverein
11. Jan., So. 15.00+17.00	Papiertheater-Aufführung	Asiatica Galerie	
12. Jan., Mo.	12.00 Brücken schlagen, Mittagessen	«Ob dem Holz»	
	20.00 Samariterübung	GZ	
13. Jan., Di. 14.30	Spielnachmittag	«Ob dem Holz»	Frauenverein
14. Jan., Mi.	«Natürlich vernetzt - Vielfalt des Lebens» Ausstellungsbesuch mit Führung	Natumuseum St.Gallen	rechtoblerNatur
16. Jan., Fr. 19.30-23.15	Filmabend	GZ	Jugendkommission
17. Jan., Sa.	10.00-11.30 Hundesteuereinzug	GZ	
	19.30 4. Übung	GZ	ZS Dorf
18. Jan., So.	14.30 Freie Übung	Rest. Bären	ZS Robach
	15.00+17.00 Papiertheater-Aufführung	Asiatica Galerie	
20. Jan., Di.	20.00-21.45 Appenzeller Mundart	Asiatica Galerie	H.U. Zuberbühler
	20.00 Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
		HV Zischtigs Höck	
22. Jan., Do.	14.15 Unterhaltungsnachmittag mit der Frauestrichmusik	«Krone»	Frauenverein
	20.00-21.45 Appenzeller Mundart	Asiatica Galerie	H.U. Zuberbühler
24. Jan., Sa. 19.30-22.00	5. Übung	GZ	ZSA Sägholz
30. Jan., Fr. 19.00	HV Männerchorgemeinschaft Rehetobel/Oberegg	Rest. Löwen	
31. Jan., Sa. 19.30	5. Übung	GZ	ZS Dorf

Nächste Ausgabe:

Freitag, 30. Januar 2009

**Redaktions- und Inserateschluss:
Dienstag, 20. Januar 2009**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:
Druckerei Traber AG, E-mail: traberdruck@span.ch

SPITEX Vorderland

Gratis-Sprechstunde in Rehetobel

Jeden Donnerstag von 15.00-16.00 Uhr in der alten
Kanzlei, Raum Gemeindegewerbest.

Mütter-Väterberatung

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag.
Telefonnummer 071 740 02 85.

Telefonische Beratungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

(ausserhalb dieser Zeiten bitte Telefonbeantworter
benutzen).